

REVUE SAHEL-GATES | VOL. 2 N° 4 JUIN 2026

ISBN: 9782493659095

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE SAHEL - GATES

VOL. 2 N° 4 JUIN 2026

Revue Sahélienne d'Etudes Africaines et de
la Recherche Complète dans les Humanités
SAHEL - GATES

Tome Pluridisciplinaire

Coordonnée par AKIMOU TCHAGNAOU,
Université ANDRE Salifou, Niger

ISBN: 9782493659095

VOL. 2 N° 4 JUIN 2026

EDITE CHEZ EFUA
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ
22, BP: 81, LOMÉ-TOGO

Revue SAHEL / GATES _ Juin 2026

Revue Sahel-Gates

Vol 2 N° 4 Juin 2026

ISBN : 9782493659095

TOME : Pluridisciplinaire

**EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

ECHÉANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : Mars 2026

Soumission des textes : 30 Avril 2026

Retour des corrigés : 30 Mai 2026

Parution : Juin 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: collectpluriling.acarefdella@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Alewa Ayaovi DARE

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

- Akimou TCHAGNAOU, Université André Salifou, Zinder Niger
- Laurain Lauras ASSIPOLO, Université de Douala, Cameroun
- Bénédith Léonie TIÉBOU, Université de Bamenda, Cameroun
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo
- Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Nguabi de Brazzaville
- Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Nguabi de Brazzaville.
- Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Nguabi de Brazzaville.
- Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin
- Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin
- Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin
- Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Béni
- Clémentine R. M. LOKONON, Institut Universitaire Panafricain, Bénin
- Wendkuuni Désiré POUDIOUGO, CNRST, Burkina Faso
- Moustapha MOUSSA, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger
- Zakari MAHAMADOU, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger
- Assagaye AGAISSA, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger
- Mamadou Vieux Lamine SANÉ, Université Numérique Cheikh Hamadou Kane, Sénégal
- Aïssatou ABDOULAHY, Université de Maroua, Cameroun
- Florentine AKOUETE HOUNSINO, CBRSI, Bénin
- Laouali TANKO, Université André Salifou de Zinder, Niger
- Aminata AIDARA, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal
- Chantale KY, Université Yembila Abdoulaye Toguyeni, Burkina Faso
- Ibrahim OUSSEINI ISSA, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger
- Kamel Arêo GARBA, Université d'Abomey-Calavi

SOMMAIRE

« Handicap moteur précoce, intersubjectivité et construction des rôles sociaux : analyse clinique d'un cas en contexte camerounai -----08
**ABANG Fidelis ABAH¹ &
SEN Madeleine B²**

L'éradication de la mendicité au Burkina Faso de 1986 à 2023-----35
BADINI Issaka,

Structure sociale et mécanisme de stabilité dans la société précoloniale lyé-----58
BAZIOMO Romaric,

Analyse de l'incidence des variables socioculturelles de l'environnement familial sur la qualité des apprentissages universitaires chez les étudiants du premier cycle de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Ngaoundéré -----83
**BOSSAMBE Joseph,
MANDENG Guy Armand &
NOUCK Nina Sandrine,**

Transition du modèle de la dictée vers une évaluation intégrée de l'orthographe : perceptions des enseignants et des élèves au post-primaire au Burkina Faso----105
Boukaré KABORÉ,

L'économie de la seconde main : entre résilience économique et vulnérabilité sanitaire : Une analyse sociologique du marché de la friperie en Côte d'Ivoire-----130
BROU Félix Richard,

Impact de la faible structuration communautaire sur la prise en charge du diabète gestationnel au centre anti-diabétique de sokoura à Bouaké (côte d'ivoire) -----157
**COULIBALY Brahim,
SORO Gnenegnimin &
KOULEHOON Kida Alexandre**

Estime de soi et dépendance à l'alcool chez les jeunes chômeurs de Matonge à Kinshasa-----184
**Elisabeth Masala Nzau,
Denise Mvindu Nionzuka &**

Jean Chicco Mabonzo Ditomene

Assistance Sociale et Accompagnement à la réinsertion des femmes détenues de la prison civile de Bouaké-----207

**Fanta DIOMANDÉ &
Joseph KAUDJHIS-ASSI,**

Rôle des ressources dans les reconfigurations géopolitiques du Niger de 1968 à 2025-----229

Hamadou ISSAKA

Les caractéristiques du maître, quelle influence sur l'apprentissage du français au fondamental 1 ?-----258

Ibrahim AG MOHAMED,

Revenus des pêcheurs et usage des produits phytosanitaires dans les eaux lagunaires du département de Dabou en Côte d'Ivoire-----286

**KODJOH Essoh Steve Gustave,
KONE Yelli Lagniquin,
N'TAMON Ekissi Alexi &
TRA Fulbert,**

Negotiating Care: Traditional Birth Attendants and Pregnant women (Clients) in Contemporary Community Healthcare Delivery: an Anthropological Case Study from Rural Cameroon-----307

**Koin J. Tohnain
Giles N. Forteh &
Kum M. Kebei**

Violence et pouvoir en Afrique : regards croisés de Machiavel et Karl Popper----338

**KOUAME Koffi &
KONE Seydou**

L'action éducative et quête de sens en Afrique : de la Présence/Absence à l'Absence/Présence de l'Éducateur-----359

**KPANYAWNE Somda Balouhib Thadée &
SIMPORE Souleymane**

Pratiques d'évitement de maladies et de maintien de la santé dans la Commune V du District de Bamako -----381

Moussa FOFANA

Enjeux et implications de la présence commerciale chinoise à Yaoundé (Cameroun) :
1971-2024-----417

**Nyuyki Wilson Asheni &
Jean Francis Gabana,**

Le Transgabonais : instrument d'intégration territoriale dans un espace
historiquement extraverti (1920-1999) -----443

OMBIGATH Pierre Romuald,

Les impacts socio-économiques et environnementaux de l'élargissement de la route
nationale n°2 dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou (Burkina Faso) -----474

Ouedraogo Habibou,

La transgression des normes interactionnelles *Dans la solitude des champs de coton*
de Bernard-Marie Koltès-----494

Paul Dézombé,

Articulation entre le Faso bu-kaore et les juridictions classiques au Burkina Faso :
pluralisme juridictionnel ou dualité des justices ? -----523

**Paul Kabré &
Moctar Paré**

L'Université de N'Djaména à l'épreuve de la massification : entre ambition
institutionnelle et précarité structurelle-----547

**SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas &
SANODJI YONBEL Abiathar,**

Facteurs psychosociaux de la motivation en contexte de guerre asymétrique : Etude
au sein du 11^e bataillon d'intervention rapide du Burkina Faso-----578

**Soumaïla KENON &
Michel TINDANO**

« Handicap moteur précoce, intersubjectivité et construction des rôles sociaux : analyse clinique d'un cas en contexte camerounais ».

**ABANG Fidelis ABAH¹,
SEN Madeleine B²**

¹ Laboratoire de psychologie et des sciences du comportement,
Université de Douala, Cameroun

² Centre de psychologie clinique et de psychoéducation (Centre-psy),
Douala, Cameroun

Auteur correspondant : ABANG Fidelis ABAH
abangfidelis8@gmail.com/abangfidelis@outlook.com

Résumé :

Cette étude s'inscrit dans une approche clinique qualitative centrée sur l'analyse approfondie d'un cas unique afin de comprendre les effets psychiques, relationnels et sociaux du handicap moteur précoce en contexte camerounais. Elle s'intéresse particulièrement au vécu intersubjectif, c'est-à-dire à la manière dont le sujet construit son identité à travers le regard des autres, ainsi qu'aux conditions d'accès aux différents rôles sociaux. L'étude repose sur le récit clinique de Valentin, un homme camerounais âgé de 38 ans atteint de poliomyélite depuis l'âge de quatre ans. Son parcours met en évidence la façon dont l'apparition précoce du handicap a influencé son rapport au corps, son estime de soi, ses relations familiales et sociales, ainsi que son désir d'être reconnu comme un sujet capable d'occuper une place valorisée dans la société. Les données recueillies à travers des entretiens cliniques semi-directifs montrent que l'expérience du handicap ne se réduit pas à une limitation physique. Elle se construit dans l'interaction entre les difficultés motrices, les représentations culturelles du handicap et les attitudes sociales rencontrées au cours du développement. Le cas de Valentin révèle notamment la coexistence, au Cameroun, d'explications biomédicales et traditionnelles de la maladie, certaines interprétations familiales associant son handicap à la sorcellerie. Les résultats mettent également en lumière l'impact du regard social sur le sentiment d'altérité, les blessures narcissiques et les obstacles rencontrés dans les sphères scolaire, professionnelle et affective. Toutefois, ils montrent aussi que des ressources psychiques telles que la résilience, le soutien familial, l'investissement scolaire et la recherche de reconnaissance sociale participent à une reconstruction subjective positive. Cette étude souligne enfin l'importance

d'une prise en charge intégrative tenant compte à la fois des dimensions psychologiques, sociales et socioculturelles du handicap moteur précoce.

Mots-clés : Handicap moteur ; Intersubjectivité ; Rôles sociaux ; Psychopathologie clinique.

Abstract

This study is grounded in a qualitative clinical approach based on the in-depth analysis of a single case in order to understand the psychological, relational, and social effects of early motor disability in the Cameroonian context. It pays particular attention to the intersubjective experience, that is, the way in which the subject constructs his identity through the gaze of others, as well as to the conditions of access to different social roles. The study is based on the clinical narrative of Valentin, a 38-year-old Cameroonian man who has been living with poliomyelitis since the age of four. His life trajectory highlights how the early onset of disability influenced his relationship with his body, his self-esteem, his family and social relationships, as well as his desire to be recognized as a person capable of occupying a valued place in society. The data collected through semi-structured clinical interviews show that the experience of disability cannot be reduced to a mere physical limitation. Rather, it is shaped through the interaction between motor impairments, cultural representations of disability, and the social attitudes encountered throughout development. Valentin's case notably reveals the coexistence in Cameroon of both biomedical and traditional explanations of illness, with some family interpretations associating his disability with witchcraft. The findings also highlight the impact of social perceptions on the sense of otherness, narcissistic wounds, and the difficulties encountered in educational, professional, and affective spheres. However, they also demonstrate that psychological resources such as resilience, family support, educational investment, and the search for social recognition contribute to a positive subjective reconstruction. Finally, this study emphasizes the importance of an integrative approach that takes into account the psychological, social, and sociocultural dimensions of early motor disability.

Keywords : Motor disability ; Intersubjectivity ; Social roles ; Clinical psychopathology.

Introduction

Le handicap moteur précoce désigne l'ensemble des limitations durables touchant la motricité et apparaissant dès la naissance, la petite enfance ou au cours des premières étapes du

développement. Il peut compromettre la mobilité, la posture ainsi que l'autonomie fonctionnelle du sujet (Organisation mondiale de la Santé [OMS], 2011). Cette définition montre que le handicap ne se limite pas à une simple atteinte organique. Il engage également des dimensions psychologiques, sociales, culturelles et institutionnelles. Ainsi, le vécu du handicap dépasse largement la déficience corporelle pour affecter la relation du sujet à lui-même, à autrui et au monde. Lorsqu'il survient précocement, il peut profondément perturber le développement psychique et social de l'enfant en modifiant les modalités de socialisation et les expériences de reconnaissance.

Dans de nombreux pays africains, notamment au Cameroun, les données précises sur la prévalence du handicap restent limitées en raison des insuffisances statistiques, des non-déclarations et des représentations stigmatisantes qui entourent cette réalité. Toutefois, les rapports nationaux et internationaux indiquent qu'une part importante de la population vit avec une forme de handicap, parmi lesquelles les atteintes motrices occupent une place considérable (Institut National de la Statistique [INS], 2010 ; OMS & Banque mondiale, 2011). Les causes fréquemment évoquées sont entre autres la poliomyélite et l'infirmité motrice cérébrale. Selon Mégret (2018), les personnes concernées sont souvent confrontées à des difficultés d'accès à l'éducation, à l'emploi et à une marginalisation sociale persistante.

Dans les sociétés africaines, le handicap demeure également traversé par des représentations culturelles ambivalentes. Il peut être interprété comme une sanction spirituelle, une malédiction familiale ou encore une transgression ancestrale (Ntep, 2004 ; Whyte, 1995). Ces représentations influencent fortement le regard porté sur la personne handicapée et participent parfois à des attitudes de rejet, de honte ou de surprotection. Le handicap devient ainsi un fait social inscrit dans des normes collectives valorisant le corps valide, la productivité économique et la capacité à remplir les rôles familiaux et

communautaires. Dans cette perspective, le corps occupe une place centrale. Pour Merleau-Ponty (2012), il constitue le premier médiateur de la relation du sujet au monde. Lorsque le corps est entravé dès l'enfance, il peut devenir le lieu de tensions entre désir d'autonomie, dépendance et assignations sociales. Schilder (1968) montre que l'image du corps se construit à travers l'articulation entre sensations internes et regard d'autrui. Ainsi, les expériences de moquerie, de pitié ou d'exclusion peuvent fragiliser l'estime de soi et favoriser l'intériorisation d'une image dévalorisée.

Le regard social joue ici un rôle déterminant. Goffman (1963) souligne que le stigmate réduit souvent l'individu à une caractéristique jugée disqualifiante, produisant une identité sociale fragilisée. Dans le cas du handicap moteur précoce, cette réduction peut compromettre l'accès à la reconnaissance sociale, considérée par Honneth (1995) comme essentielle à la construction de l'estime de soi. Dans le contexte camerounais, où les normes sociales valorisent fortement la participation aux responsabilités économiques, familiales et conjugales, les personnes vivant avec un handicap moteur peuvent éprouver des difficultés particulières à accéder aux rôles sociaux valorisés.

La question de l'intersubjectivité devient alors fondamentale. Pour Winnicott (1971) et Stern (1985), le sujet se construit dans les interactions avec autrui. Lorsque ces interactions sont marquées par des attitudes de rejet, de stigmatisation ou de dépendance excessive, les processus de subjectivation peuvent être fragilisés. Le handicap moteur précoce introduit souvent une asymétrie relationnelle caractérisée par une dépendance accrue et un regard parental inquiet. Cette réalité influence la manière dont le sujet se perçoit et se construit psychologiquement (Roussillon, 2007).

C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente étude. Elle a pour objectif d'analyser le vécu intersubjectif et la construction des rôles sociaux chez une personne vivant avec un handicap moteur précoce en contexte camerounais. Plus

précisément, cette étude cherche à comprendre comment les expériences relationnelles, les représentations sociales et les interactions culturelles influencent les processus de subjectivation, d'estime de soi et d'intégration sociale. À partir d'une approche clinique qualitative fondée sur l'étude d'un cas unique, cette recherche met en lumière les articulations entre corps, psyché et société. Elle permet également de mieux comprendre les formes de souffrance psychique, de résilience et de reconstruction subjective mobilisées face aux contraintes imposées par le handicap. Enfin, cette étude ouvre des pistes importantes pour la clinique, l'accompagnement psychosocial et les réflexions sur l'inclusion sociale des personnes handicapées dans les sociétés africaines contemporaines.

Cadrage théorique

Le handicap moteur précoce touche profondément, dans le cadre de la construction psychique, le rapport de l'individu à son corps, à lui-même et à autrui. Il ne constitue donc pas uniquement une limitation fonctionnelle, mais également un organisateur majeur de l'expérience subjective et relationnelle du sujet. Son apparition dès l'enfance intervient à une période où le développement psychique se structure principalement autour des expériences corporelles, affectives et sociales. À ce stade du développement, le corps ne représente pas seulement une réalité biologique ; il constitue aussi le support premier de l'identité, du sentiment de continuité de soi et de la subjectivation. Le corps est ainsi le lieu à partir duquel le sujet entre en relation avec le monde et se reconnaît comme existant. Dans cette perspective, tout « corps empêché » peut introduire une tension durable entre le désir d'être, les possibilités d'agir et les normes sociales valorisant l'autonomie et la performance.

Cette compréhension s'inscrit dans les travaux de Schilder (1968), pour qui l'image corporelle se construit dans un dialogue

constant entre les sensations internes, les expériences motrices et les interactions avec l'environnement. Le corps n'est donc pas seulement perçu comme un objet anatomique ; il est vécu, investi psychiquement et continuellement façonné par le regard d'autrui. Chez la personne vivant avec un handicap moteur précoce, l'image du corps peut ainsi se construire dans un contexte marqué par la différence visible, les limitations fonctionnelles et les réactions sociales parfois stigmatisantes. À mesure que l'enfant grandit, son rapport au corps risque d'être fragilisé lorsque celui-ci devient le support de moqueries, de pitié ou d'exclusion. Dolto (1984) approfondit cette perspective en montrant que l'image inconsciente du corps se forme à travers les échanges symboliques et affectifs précoces.

Les attitudes parentales, les discours familiaux et les interactions sociales participent alors activement à la manière dont le sujet investit psychiquement son corps. Ainsi, lorsque l'enfant est confronté à des attitudes de surprotection, de honte ou de dévalorisation, il peut progressivement intérioriser une identité marquée par le manque, la dépendance ou l'infériorité. Cette dynamique psychique prend également sens dans un cadre social plus large à travers ce que Goffman (1963) désigne comme le processus de stigmatisation. Le stigmate réduit souvent l'individu à un attribut visible considéré comme disqualifiant et produit une identité sociale altérée. Dans le cas du handicap moteur, le corps devient alors un marqueur social de différence susceptible d'entraîner exclusion, marginalisation ou limitation des possibilités de reconnaissance. Le sujet est dès lors confronté à une double épreuve : vivre avec les contraintes liées à son corps et affronter les représentations sociales qui y sont associées. En contexte camerounais, où les normes sociales valorisent fortement la participation économique, les responsabilités familiales et la contribution communautaire, cette stigmatisation peut influencer durablement la construction identitaire. Comprendre le handicap moteur précoce sous cet angle permet ainsi d'éclairer la manière

dont le psychisme se construit à l'intersection du corps, du regard social et de l'histoire relationnelle du sujet.

Dans cette perspective, l'intersubjectivité occupe une place centrale dans le développement psychique. Le sujet se construit à travers les relations qu'il entretient avec autrui et grâce aux expériences de reconnaissance mutuelle. L'identité psychique ne se développe donc pas de manière isolée, mais au sein d'un réseau d'échanges affectifs, symboliques et sociaux. Honneth (1995) montre que la reconnaissance constitue une condition essentielle de la construction de soi. Selon lui, l'amour, le droit et la solidarité sociale permettent au sujet de se sentir confirmé dans son existence et dans sa valeur personnelle. À l'inverse, lorsque ces formes de reconnaissance sont fragilisées ou absentes, le rapport à soi peut devenir instable et favoriser des sentiments d'infériorité, d'invisibilité ou de disqualification sociale. Chez la personne vivant avec un handicap moteur précoce, la dépendance physique et les limitations motrices influencent souvent les réponses de l'entourage et les modalités d'interaction dès les premières années de vie, période essentielle à la constitution de la subjectivité.

Cette approche est renforcée par les théories de l'altérité. Pour Levinas (1961), le sujet se construit dans la rencontre avec l'autre, rencontre qui implique une responsabilité éthique et une ouverture à la différence. Ricœur (1990), quant à lui, montre que l'identité personnelle se construit dans une dialectique constante entre identité et altérité. Le sujet devient lui-même à travers le regard, le récit et la reconnaissance d'autrui. Le handicap moteur précoce introduit alors une médiation particulière dans cette expérience de l'altérité, dans la mesure où la différence corporelle devient visible et peut transformer les modalités de reconnaissance sociale. Le sujet peut ainsi être continuellement renvoyé à sa vulnérabilité corporelle plutôt qu'à sa singularité psychique ou sociale.

La question de la dépendance et de l'autonomie s'inscrit également au cœur de cette dynamique intersubjective. Winnicott (1971) rappelle que la dépendance constitue une étape normale et nécessaire du développement psychique. Cependant, lorsque cette dépendance se prolonge ou devient socialement stigmatisée, elle peut entraver l'accès à une autonomie psychique suffisante. Dans le cas du handicap moteur précoce, les relations familiales oscillent souvent entre soutien structurant et surprotection excessive. Ces modalités relationnelles influencent directement la manière dont le sujet se perçoit comme capable d'agir, de choisir et d'occuper une place dans la société. L'intersubjectivité apparaît ainsi comme un espace dynamique où se négocient en permanence reconnaissance, autonomie et appartenance sociale.

Dans ce cadre, la question des rôles sociaux devient fondamentale. En psychologie sociale, le rôle social renvoie à l'ensemble des comportements, attentes et normes associés à une position sociale donnée. Pour Biddle (1986), le rôle social ne correspond pas seulement à une fonction individuelle ; il constitue un système de prescriptions sociales organisant les interactions et structurant la place de chacun dans la société. Les rôles familiaux, scolaires, professionnels ou conjugaux participent ainsi à la reconnaissance sociale et à la valorisation de l'individu. Toutefois, chez la personne vivant avec un handicap moteur précoce, l'accès à ces rôles peut être limité autant par les contraintes fonctionnelles que par les représentations sociales du handicap.

La famille représente généralement le premier espace d'expérimentation des rôles sociaux. Elle peut constituer un soutien structurant favorisant l'autonomie, mais également un espace de restriction des initiatives lorsque la surprotection domine (Strauss et al., 1984). L'école joue ensuite un rôle majeur dans la socialisation secondaire et dans l'apprentissage des normes collectives. Cependant, lorsque les dispositifs d'inclusion sont insuffisants ou que le handicap est associé à des capacités réduites, elle peut devenir un lieu de stigmatisation et d'exclusion.

Le monde du travail représente également un espace central de reconnaissance sociale, particulièrement dans les sociétés où l'identité adulte est fortement liée à la productivité économique. Pourtant, les personnes vivant avec un handicap moteur précoce font souvent face à des obstacles liés à l'accessibilité, à la discrimination et à l'insuffisante adaptation des environnements professionnels (Barnes & Mercer, 2010). La conjugalité mobilise enfin des représentations liées à la désirabilité, à la capacité de protection et à la contribution économique du couple, dimensions souvent affectées par les stéréotypes associés au handicap.

Ces réalités prennent une signification particulière dans le contexte camerounais. Les structures familiales élargies y occupent une place importante dans la prise en charge des personnes en situation de handicap. Toutefois, les représentations culturelles du handicap oscillent encore entre compassion, fatalisme et marginalisation (Ingstad & Whyte, 1995). L'accès limité à l'éducation inclusive, à l'emploi et aux ressources d'autonomisation renforce fréquemment la dépendance familiale et les difficultés d'insertion sociale. Dans ce contexte, la construction des rôles sociaux dépend non seulement des capacités individuelles, mais aussi des conditions sociales, culturelles et institutionnelles qui déterminent les possibilités de reconnaissance et de participation du sujet dans la société.

Méthodologie

Cette étude adopte une démarche méthodologique qualitative visant à saisir la profondeur de l'expérience vécue, la singularité des trajectoires biographiques ainsi que la complexité des interactions entre corps, psyché et environnement socioculturel. Dans une perspective clinique et psychopathologique, l'objectif n'est pas de produire une généralisation statistique, mais de comprendre comment un sujet construit son rapport à lui-même, à autrui et au monde à partir d'une expérience singulière de

handicap moteur précoce. Cette orientation s'inscrit dans une logique compréhensive et interprétative qui considère le discours du sujet comme un accès privilégié aux processus psychiques, aux mécanismes de subjectivation et aux significations attribuées à l'expérience du handicap.

Le choix d'une méthode qualitative centrée sur l'étude de cas clinique se justifie par la nécessité d'appréhender le fonctionnement psychique du sujet dans sa globalité, sans dissocier son histoire personnelle, ses liens affectifs et son contexte socioculturel (Yin, 2018 ; Pedinielli & Fernandez, 2015). L'étude de cas clinique permet ainsi une exploration approfondie des dynamiques psychiques et relationnelles à l'œuvre dans une situation particulière. Contrairement aux approches quantitatives centrées sur la mesure et la standardisation, cette démarche accorde une place centrale à la subjectivité, à la narration de soi et à l'analyse du sens que le participant attribue à son vécu. Dans cette étude, le cas clinique constitue donc un véritable dispositif d'accès à la complexité du vécu du handicap moteur précoce. Il permet d'explorer les processus psychiques impliqués dans la construction de l'image de soi, l'expérience de l'altérité et l'accès aux rôles sociaux. Ce choix méthodologique ne constitue pas une limite, mais un positionnement épistémologique cohérent avec la psychopathologie clinique, dans la mesure où l'analyse approfondie d'une situation singulière peut révéler des dimensions plus générales du fonctionnement humain (Stake, 1995).

Le participant a été sélectionné selon une logique d'échantillonnage raisonné fondée sur la pertinence clinique de son parcours au regard de l'objectif de l'étude (Patton, 2002). Il s'agit d'un homme camerounais désigné sous le pseudonyme de Valentin afin de préserver son anonymat. Âgé de 38 ans, il présente un handicap moteur survenu à l'âge de quatre ans à la suite d'une poliomyélite. Son parcours scolaire et professionnel, marqué par l'obtention d'une licence en géographie puis par son recrutement dans la fonction publique, offrait un intérêt clinique particulier

pour comprendre les mécanismes de construction identitaire, les expériences de reconnaissance sociale et les modalités d'adaptation psychique. Valentin est célibataire et réside dans la ville de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest Cameroun. La collecte des données s'est principalement appuyée sur des entretiens cliniques semi-directifs. Cette méthode permet d'accéder au monde subjectif du participant tout en maintenant une cohérence avec les axes de recherche définis au préalable (Blanchet & Gotman, 2015). Un guide d'entretien structuré autour de thématiques centrales, histoire du handicap, relations familiales, expériences scolaires et sociales, rapport au corps, projets de vie et vécu relationnel, a été élaboré afin de favoriser une parole libre, approfondie et contextualisée. Plusieurs séances d'entretien ont été réalisées afin de permettre au participant de revenir progressivement sur certaines expériences significatives et de favoriser l'émergence d'éléments plus élaborés du vécu psychique.

L'observation clinique a complété ce dispositif méthodologique en portant une attention particulière aux dimensions non verbales de l'expression : posture corporelle, silences, tonalité émotionnelle, hésitations, mimiques et mouvements relationnels. Dans une étude portant sur le handicap moteur précoce, cette observation revêt une importance particulière, car le corps observé ne peut être réduit à sa déficience visible. Il constitue également un support d'expression psychique, relationnelle et symbolique. Les données issues des entretiens et de l'observation ont été consignées dans des notes cliniques afin de préserver la richesse contextuelle des échanges.

Les entretiens ont été conduits au Saint Joseph's Children and Adult Home (SAJOCAH) de Bafut, dans un cadre calme et sécurisé favorisant la confidentialité et la libre expression du participant. Cette recherche s'est inscrite dans le respect des principes éthiques fondamentaux relatifs à la recherche en psychologie : consentement libre et éclairé, anonymisation des

données, confidentialité et protection de l'intégrité psychologique du participant (American Psychological Association, 2017). Avant le début de la collecte des données, le participant a été informé des objectifs de l'étude, des modalités d'utilisation scientifique des informations recueillies ainsi que de son droit de se retirer à tout moment sans conséquence.

L'analyse des données s'est fondée sur l'analyse thématique telle que proposée par Braun et Clarke (2006). Cette méthode a permis d'identifier, de classer et d'interpréter les thèmes récurrents présents dans le discours du participant. Le processus analytique s'est déroulé en plusieurs étapes : transcription des entretiens, lecture approfondie des données, codage des unités significatives, regroupement des thèmes et interprétation clinique des contenus. L'analyse ne visait pas uniquement à décrire les expériences relatées, mais également à comprendre les processus de subjectivation, les conflits identitaires et les formes de souffrance psychique qui s'y manifestent. Le cas clinique devient ainsi un espace d'intelligibilité où se croisent trajectoire individuelle, dynamiques relationnelles et contexte socioculturel.

Présentation du cas

Valentin est un adulte âgé de 38 ans, rencontré dans le cadre de cette étude. Il est revenu avec précision sur l'évènement fondateur qui a profondément marqué sa vie quand il avec 4 ans, c'est-à-dire l'apparition de son handicap. Avant l'apparition de ce handicap, il se décrit comme un enfant qui était « normal », capable de courir et de jouer. Le point de rupture survient dans un contexte qu'il peine à saisir totalement : « quand j'étais petit, on m'a dit qu'un jour, je suis tombé malade », « mes jambes ont commencé à faiblir. Je ne pouvais plus marcher comme avant ». Le discours de Valentin à propos de l'origine de son handicap laisse transparaître une double lecture à la fois biomédicale et traditionnelle : « ma mère m'a dit qu'on m'avait même amené chez

les marabouts pour chercher à me soigner », « qu'il y a un marabout qui avait dit que c'est une maladie qu'on m'a seulement lancée », « c'est après qu'on m'a amené à l'hôpital ». D'un côté les médecins ont évoqué la poliomyélite et de l'autre côté, certains membres de sa famille ont interprété cette atteinte comme résultant de la sorcellerie : « à l'hôpital, on disait que c'est la polio, mais au village, on disait, qu'on m'avait seulement fait ça ». Cette coexistence de récits étiologiques a contribué à inscrire très tôt son expérience corporelle dans un univers d'incertitude, où son corps devenait non seulement fragilisé, mais aussi chargé de significations sociales et symboliques.

Sa trajectoire thérapeutique témoigne également de cette pluralité des réponses familiales. Valentin évoque d'abord les soins de physiothérapie entrepris dans l'espoir d'une récupération fonctionnelle. Puis, il y a le recours à la tradithérapie à Bamenda, dans une tentative de mobiliser d'autres ressources face à ce qui apparaissait comme une épreuve persistante : « mes parents ont tout essayer, l'hôpital, les massages, chez les tradipraticiens », « mes parents pensaient que j'allais remarcher normalement ». Derrière cette multiplicité de démarches se dessine une dynamique parentale marquée à la fois par l'espoir, l'angoisse et l'incompréhension. Les réactions familiales initiales semblent avoir oscillé entre acceptation affective et difficulté à élaborer psychologiquement la situation. Valentin perçoit chez ses parents une volonté de protection, mais aussi une forme de désarroi silencieux : « ma mère me défendait beaucoup, même mon père aussi, mais je sentais qu'ils souffraient à cause de ma situation », « parfois, ils disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi c'était moi leur premier enfant qui était malade ». Cette interrogation implicite sur le sens de l'épreuve semble avoir constitué une trame précoce de son histoire psychique.

Le rapport de Valentin à ses parents apparaît comme ambivalent, structuré à la fois par la gratitude et par la prise de conscience d'une différence. Il reconnaît l'investissement parental

dans sa vie, tout en percevant certaines attitudes de surprotection : « mes parents me surveillaient beaucoup trop », « ils voulaient m'aider pour tout faire ». Cette assistance, bien qu'animée par l'amour, a parfois renforcé chez lui le sentiment d'être perçu comme vulnérable avant d'être reconnu comme sujet autonome. Valentin décrit une expérience plus nuancée avec sa fratrie. Il ne rapporte pas de rejet explicite, mais évoque des écarts subtils dans les possibilités d'action et les attentes : « mes frères faisaient certaines choses plus facilement comme courir, aider les parents, mais moi, on me disait toujours de faire attention ». Cette différence de traitement, même lorsqu'elle se voulait protectrice, participait à une conscience progressive de sa singularité corporelle.

L'école apparaît comme un espace particulièrement marquant dans son récit. Valentin y a connu simultanément des expériences d'inclusion et d'exclusion. D'un côté, l'école représentait pour lui une possibilité de se prouver capable, de sortir de l'assignation au manque : « j'aimais apprendre », « à l'école, je pouvais montrer que même si je marchais difficilement, j'étais intelligent ». De l'autre, il a dû faire face aux moqueries, à la méfiance ou à certaines formes de stigmatisations de la part de ses pairs : « certains enfants se moquaient de moi, ils me regardaient comme si j'étais différent des autres, ça me blessait beaucoup ». Le regard des autres enfants, souvent brutal dans sa spontanéité, semble avoir été un lieu majeur d'épreuve narcissique. Mais, malgré ces blessures, Valentin n'a pas totalement intériorisé une position d'exclusion. Son parcours universitaire jusqu'à l'obtention d'une licence en géographie témoigne d'un investissement fort dans la réussite scolaire comme moyen de reconnaissance sociale. Son recrutement dans la fonction publique apparaît alors comme une victoire symbolique importante : « quand j'ai été recruté, j'ai senti que je pouvais aussi réussir dans la vie et que j'étais un handicapé qui pouvait réussir ».

Le rapport de Valentin à son corps reste marqué par une tension constante entre acceptation et souffrance. Le port de prothèses constitue pour lui à la fois une aide fonctionnelle et un rappel visible de sa condition : « mes prothèses m'aident beaucoup, mais elles me rappellent aussi que je suis différent des autres ». Son corps apparaît comme un espace de confrontation entre limitation réelle et désir de normalité. Cependant, son discours révèle une forme d'appropriation progressive de cette différence. Il ne nie ni les frustrations ni les blessures, mais refuse de s'y réduire : « j'ai beaucoup souffert », « mais si je me déteste, je vais mourir avant mon jour ». Cette phrase illustre une dynamique psychique de résistance, dans laquelle l'estime de soi se reconstruit non dans le déni du handicap, mais dans la reconnaissance de sa propre valeur au-delà de celui-ci.

Le sentiment de différence demeure néanmoins central chez Valentin. Il sait que son corps suscite parfois méfiance ou jugement, notamment dans les domaines affectif et social. Ses projets de mariage et de paternité traduisent un désir fort d'inscription dans des rôles sociaux valorisés : « moi aussi, je veux fonder une famille, avoir une femme, des enfants », « je veux vivre ma vie comme les autres ». Cette aspiration témoigne d'un enjeu fondamental : ne pas être enfermé dans une identité de sujet diminué, mais accéder pleinement à une existence reconnue. À travers son récit, Valentin apparaît comme un sujet ayant construit son identité dans un dialogue permanent entre altération corporelle, regard social et désir de reconnaissance. Le parcours de Valentin met en lumière non seulement les effets psychiques du handicap moteur précoce. Mais, elle met aussi en lumière les capacités de réaménagement subjectif qu'un sujet peut mobiliser pour se constituer au-delà des limites imposées par son corps et par les représentations sociales.

Analyse des résultats du cas

L'analyse du récit de Valentin met en évidence une structuration psychique marquée par l'expérience du regard de l'autre. Son histoire montre que le handicap moteur précoce ne se limite pas à une atteinte fonctionnelle, mais constitue une expérience relationnelle complexe. Son identité s'est donc façonnée dans une confrontation constante entre perception de soi et assignations extérieures. Dès l'apparition de sa maladie, son corps est devenu un objet de lectures multiples : médicales, familiales, traditionnelles et sociales. Cette pluralité d'interprétation a permis de considérer la cause de son handicap comme poliomyélite pour la médecine, sorcellerie pour certains membres de famille. Ce qui inscrit son existence dans un espace d'incertitude symbolique. Valentin se découvre ainsi très tôt à travers un regard social chargé de soupçons, d'interrogations et de significations qui dépassent sa seule réalité organique. Ce regard social contribue à produire chez Valentin un sentiment d'altérité précoce. Il comprend progressivement qu'il n'est pas perçu comme les autres enfants. Son corps fonctionne différemment et il suscite des réactions spécifiques de méfiance, de compassion, de stigmatisation ou de surprotection. L'altérité chez lui n'est donc pas une simple conscience de différence corporelle ; elle devient une expérience psychique de décalage dans laquelle, il se perçoit à travers une forme de séparation symbolique. Ses propos rapportés concernant l'école comme les moqueries, les regards insistants, le sentiment d'être observé comme différent illustrent la violence potentielle de cette expérience. Le groupe des pairs agit alors avec lui comme miroir social, parfois brutal, lui renvoyant une image fragilisée de lui-même.

Ces expériences constituent pour Valentin, une véritable blessure narcissique. La répétition de situations où il est désigné comme vulnérable, limité ou différent semble avoir créé des

tensions profondes entre souffrance psychique et désir de préservation de soi. Toutefois, son discours révèle également qu'il n'a pas totalement intériorisé ces atteintes sous forme d'effondrement identitaire. Sa trajectoire témoigne plutôt d'une lutte continue pour restaurer une image de soi acceptable. Cette dynamique se manifeste particulièrement dans sa recherche de reconnaissance. L'investissement scolaire apparaît comme un moyen privilégié de se faire reconnaître au-delà du stigmate corporel. À travers la réussite académique puis professionnelle, Valentin cherche à déplacer le regard d'autrui sur lui. Il n'est plus seulement celui qui marche difficilement, mais celui qui réussit, qui pense, qui travaille et qui contribue socialement. Son recrutement dans la fonction publique prend alors une valeur symbolique majeure. Cela, constitue moins une simple insertion professionnelle qu'une validation sociale de son existence comme sujet capable.

L'expérience de Valentin montre que l'accès aux rôles sociaux valorisés demeure traversé par des obstacles multiples, souvent situés à l'intersection du corps, des représentations sociales et des structures culturelles. Dans la sphère familiale, son statut de premier enfant touché par le handicap semble avoir produit une forme de tension entre affection, protection et assignation implicite à une fragilité particulière. Si la famille constitue une ressource essentielle, elle apparaît aussi comme un espace où se construit parfois une limitation symbolique. La surprotection parentale, bien qu'animée par l'amour, peut réduire les opportunités d'expérimentation autonome, renforçant la perception d'une dépendance durable. Sur le plan scolaire et professionnel, Valentin a dû composer avec des obstacles à la fois matériels et psychologiques. L'école fut un lieu ambivalent, d'abord comme espace de valorisation intellectuelle, mais ensuite, de confrontation à la stigmatisation. Son parcours montre que l'intégration n'efface pas nécessairement l'exclusion symbolique. Réussir dans ce contexte suppose un effort psychique supplémentaire. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre, mais de

prouver sa légitimité. Cette logique se prolonge dans le champ professionnel, où l'accès à la fonction publique représente une conquête importante face aux représentations souvent restrictives du handicap.

La vie affective et sociale de Valentin constitue un autre domaine sensible. Son désir exprimé de se marier et d'avoir des enfants révèle combien la conjugalité et la parentalité représentent des marqueurs essentiels d'intégration sociale. Pourtant, cette aspiration est traversée par la conscience que son corps peut être perçu comme obstacle à la désirabilité ou à la conformité aux attentes sociales. Ainsi, le handicap peut compliquer non seulement l'accès à certaines fonctions, mais aussi la possibilité d'être reconnu comme partenaire légitime dans les sphères intimes. Malgré les épreuves traversées, Valentin mobilise des ressources psychiques significatives qui témoignent d'une dynamique de résilience. Sa capacité à élaborer son histoire sans se réduire à une posture victimaire constitue un élément central. Il reconnaît la souffrance, les frustrations et les blessures, mais affirme également une volonté de ne pas se laisser psychiquement anéantir. Cette posture traduit une capacité de réaménagement subjectif, où il transforme partiellement l'épreuve en moteur de construction identitaire. Le recours initial aux marabouts, même décidé par la famille, témoigne de l'importance des systèmes symboliques dans la compréhension de l'épreuve. Dans ce contexte camerounais, la spiritualité constitue une modalité essentielle d'élaboration du malheur, permettant parfois de maintenir l'espoir face à l'incertitude.

Le soutien familial représente une ressource fondamentale, malgré ses ambiguïtés. L'engagement des parents dans la recherche de soins, leur protection et leur investissement affectif ont probablement constitué un socle de sécurité psychique important. De même, l'accès à l'école, puis à l'université, suggère l'existence de soutiens institutionnels ou communautaires ayant permis à Valentin de maintenir une trajectoire d'insertion.

Ainsi, l'histoire de Valentin met en lumière la complexité du vécu du handicap moteur précoce. C'est une expérience de blessure narcissique et de différenciation, mais aussi espace possible de reconstruction, de lutte pour la reconnaissance et de redéfinition de soi au-delà des limites corporelles et sociales.

Discussion

Les résultats obtenus à partir du cas de Valentin montrent que le handicap moteur précoce ne peut être réduit à une simple atteinte fonctionnelle. Son apparition à l'âge de quatre ans constitue un événement biographique et psychique majeur ayant profondément influencé la construction de son identité, son rapport au corps et ses modalités d'inscription sociale. À travers son récit, il apparaît que l'expérience du handicap s'est construite dans une articulation constante entre souffrance corporelle, regard social et quête de reconnaissance. Ces résultats rejoignent les perspectives théoriques développées dans le cadre de cette étude, tout en permettant d'en nuancer certains aspects à partir de la singularité du contexte camerounais.

L'histoire de Valentin met d'abord en évidence l'impact du handicap moteur précoce sur la construction psychique du sujet. L'apparition brutale de la poliomyélite intervient à une période où l'enfant construit progressivement son autonomie, son image corporelle et son sentiment de continuité de soi. Les résultats confirment ainsi la conception de Merleau-Ponty (2012), selon laquelle le corps constitue le premier médiateur de la relation du sujet au monde. Chez Valentin, la rupture entre le corps « normal » d'avant la maladie et le corps limité d'après la maladie apparaît comme une fracture existentielle durable. Toutefois, si cette théorie éclaire la centralité du corps dans l'expérience subjective, le cas de Valentin montre aussi que cette expérience corporelle n'est jamais uniquement individuelle. Elle est profondément

façonnée par les interactions familiales, sociales et culturelles qui donnent sens au handicap.

Cette dynamique apparaît particulièrement à travers les travaux de Schilder (1968) et de Dolto (1984). Les résultats obtenus confirment que l'image du corps se construit dans l'interaction entre perceptions internes et regards externes. Chez Valentin, le corps devient progressivement un espace chargé de significations sociales : lieu de vulnérabilité, objet de soins, mais aussi support de projections familiales et communautaires. La surprotection parentale décrite dans son récit illustre bien cette tension. D'un côté, elle traduit une volonté de protection affective ; de l'autre, elle participe indirectement à renforcer le sentiment de fragilité et de différence. Les résultats permettent ainsi de nuancer l'idée selon laquelle le soutien familial produit nécessairement des effets structurants. Dans certaines situations, ce soutien peut également limiter les possibilités d'autonomisation psychique et sociale du sujet.

Les expériences scolaires de Valentin mettent également en évidence l'importance du regard social dans la construction identitaire. Les moqueries, les attitudes de méfiance et les formes de rejet décrites dans son récit illustrent le processus de stigmatisation analysé par Goffman (1963). Le handicap visible tend à réduire le sujet à une identité disqualifiée, où la déficience corporelle prend le dessus sur les autres dimensions de la personne. Les résultats montrent cependant que Valentin ne s'est pas totalement identifié à cette image dévalorisée. Son investissement scolaire puis professionnel apparaît comme une stratégie de repositionnement identitaire visant à accéder à une reconnaissance sociale fondée sur la compétence. Cette dynamique confirme partiellement les analyses de Honneth (1995) sur le rôle structurant de la reconnaissance dans la construction de soi. Toutefois, le cas de Valentin révèle aussi les limites de cette reconnaissance sociale. Malgré sa réussite universitaire et son insertion professionnelle, le sentiment de différence demeure

présent, notamment dans les domaines affectif et conjugal. Cela montre que l'accès aux rôles sociaux valorisés ne suffit pas toujours à effacer les effets psychiques du stigmaté.

Le cas de Valentin souligne également le poids des représentations socioculturelles du handicap dans le contexte camerounais. Les résultats montrent une coexistence entre interprétations biomédicales et lectures traditionnelles de la maladie. L'explication de la poliomyélite par la sorcellerie ou par des causes mystiques rejoint les analyses d'Ingstad et Whyte (1995), selon lesquelles le handicap en contexte africain s'inscrit fréquemment dans des systèmes symboliques complexes. Toutefois, les résultats permettent de dépasser une opposition simpliste entre médecine moderne et croyances traditionnelles. Chez Valentin, ces différentes lectures coexistent sans nécessairement s'exclure. Le recours simultané à l'hôpital, à la physiothérapie et à la tradithérapie traduit moins une contradiction qu'une tentative familiale de donner sens à une épreuve difficilement compréhensible.

Les normes sociales camerounaises apparaissent également comme un facteur important dans l'expérience subjective du handicap. Les résultats montrent que la valeur sociale de l'individu reste fortement liée à sa capacité de participer économiquement, de fonder une famille et d'assumer des responsabilités communautaires. Dans cette perspective, le désir de Valentin de se marier et d'avoir des enfants témoigne d'une volonté de sortir d'une identité réduite au handicap. Toutefois, cette aspiration révèle aussi les tensions entre désir d'intégration sociale et sentiment persistant d'altérité. Les résultats confirment ainsi les analyses de Biddle (1986) selon lesquelles les rôles sociaux constituent des systèmes de normes et d'attentes collectives. Cependant, le cas étudié montre que l'accès à ces rôles dépend autant des représentations sociales que des capacités réelles du sujet.

Sur le plan clinique, les résultats mettent en évidence la nécessité d'une prise en charge qui dépasse la seule rééducation fonctionnelle. Le vécu de Valentin montre que le handicap moteur précoce engage des dimensions narcissiques, relationnelles et identitaires profondes. Les expériences de stigmatisation, les sentiments de vulnérabilité et les conflits autour de l'autonomie nécessitent un espace d'élaboration psychique. Dans cette perspective, les travaux de Winnicott (1971) prennent tout leur sens. Le développement psychique du sujet dépend de la qualité des environnements relationnels capables de soutenir son sentiment d'existence. Les résultats montrent toutefois que cet environnement n'est jamais totalement protecteur. Les relations familiales apparaissent à la fois soutenantes et parfois limitantes, tandis que l'environnement social oscille entre inclusion et exclusion.

Enfin, les résultats mettent en évidence des capacités importantes de réaménagement subjectif. Malgré les blessures narcissiques et les obstacles sociaux rencontrés, Valentin mobilise des ressources psychiques significatives à travers la résilience, l'investissement scolaire et la quête de reconnaissance sociale. Son parcours confirme que le handicap moteur précoce n'aboutit pas systématiquement à une désorganisation psychique. Toutefois, il convient de rester critique face à une lecture idéalisée de la résilience. Les efforts d'adaptation du sujet ne doivent pas masquer les contraintes structurelles, sociales et culturelles qui continuent de limiter l'inclusion des personnes vivant avec un handicap moteur au Cameroun. Les résultats montrent ainsi que la reconstruction subjective du sujet dépend autant de ses ressources internes que des possibilités réelles de reconnaissance offertes par son environnement social.

Conclusion

Cette étude consacrée au handicap moteur précoce, à l'intersubjectivité et à la construction des rôles sociaux a permis de mettre en évidence la complexité psychique, relationnelle et socioculturelle de l'expérience du handicap en contexte camerounais. À travers l'analyse clinique du cas de Valentin, il apparaît que le handicap moteur précoce ne peut être compris uniquement comme une déficience organique ou une limitation fonctionnelle. Il constitue une expérience profondément subjective qui engage simultanément le rapport au corps, la construction identitaire, les modalités de reconnaissance sociale et l'inscription du sujet dans les différents espaces de la vie sociale.

La problématique de cette recherche reposait sur la manière dont le vécu intersubjectif participe à la construction ou à la fragilisation des rôles sociaux chez une personne vivant avec un handicap moteur précoce. Les résultats obtenus montrent que l'apparition de la poliomyélite dès l'enfance a profondément marqué le développement psychique de Valentin en affectant son image corporelle, ses relations sociales et son sentiment d'appartenance. L'étude confirme ainsi les perspectives théoriques mobilisées dans ce travail. Les travaux de Schilder (1968) et de Dolto (1984) permettent de comprendre que l'image du corps se construit dans l'articulation entre vécu corporel et regard d'autrui. Chez Valentin, le corps handicapé devient progressivement un lieu de tensions entre désir de normalité, limitations réelles et significations sociales attribuées à la déficience. Les analyses de Goffman (1963) éclairent également le poids de la stigmatisation dans la production des blessures narcissiques et du sentiment d'altérité. Toutefois, les résultats montrent que le sujet ne se réduit jamais totalement au stigmaté qui lui est assigné.

L'étude met aussi en évidence l'importance des dynamiques intersubjectives dans la construction de soi. Les relations

familiales apparaissent à la fois protectrices et parfois limitantes à travers certaines formes de surprotection. Les expériences scolaires et sociales révèlent quant à elles combien le regard social peut fragiliser ou soutenir le sentiment de valeur personnelle. Dans cette perspective, les travaux de Honneth (1995) et de Winnicott (1971) permettent de comprendre que la reconnaissance et la qualité des environnements relationnels jouent un rôle central dans les processus de subjectivation. Malgré les expériences de stigmatisation, Valentin mobilise des ressources psychiques importantes à travers l'investissement scolaire, l'engagement professionnel et la quête d'une place reconnue dans la société.

Cette recherche souligne également le rôle déterminant du contexte socioculturel camerounais dans l'expérience du handicap. La coexistence des interprétations biomédicales et traditionnelles de la maladie confirme les analyses d'Ingstad et Whyte (1995) sur la pluralité des représentations du handicap dans les sociétés africaines. Le recours simultané aux soins hospitaliers et à la tradithérapie illustre cette articulation entre différents systèmes de sens. Dans ce contexte, les normes sociales liées à la productivité, au mariage et à la parentalité influencent fortement les possibilités de reconnaissance et d'intégration sociale des personnes vivant avec un handicap moteur.

L'objectif principal de cette étude, qui consistait à explorer le vécu intersubjectif d'un sujet atteint d'un handicap moteur précoce et à comprendre les modalités de construction de ses rôles sociaux, peut ainsi être considéré comme atteint. L'analyse du cas de Valentin a permis de montrer comment le sujet construit son identité dans un dialogue permanent entre altération corporelle, regard social et désir de reconnaissance.

Bien que cette recherche repose sur une étude de cas unique, ce qui limite toute généralisation (Yin, 2018), elle ouvre des perspectives importantes pour la psychopathologie clinique en Afrique. Elle souligne la nécessité de développer des approches intégratives du handicap associant accompagnement

psychologique, inclusion sociale et prise en compte des réalités culturelles. De futures recherches pourraient approfondir ces questions à partir d'autres trajectoires cliniques, de comparaisons interculturelles ou encore de l'étude des dispositifs institutionnels destinés aux personnes vivant avec un handicap moteur précoce.

Références bibliographiques

- American Psychological Association, 2017. *Ethical principles of psychologists and code of conduct*, APA, Washington
- BARNES Colin et MERCER Geoffrey, 2010. *Exploring disability*, Polity Press, Cambridge
- BIDDLE Bruce John, 1986, « Recent developments in role theory », in *Annual Review of Sociology*, N°1, Janvier 1986, pp. 67-92
- BLANCHET Alain et GOTMAN Anne, 2015. *L'entretien*, Armand Colin, Paris
- BRAUN Virginia et CLARKE Victoria, 2006, « Using thematic analysis in psychology », in *Qualitative Research in Psychology*, N°2, Avril 2006, pp. 77-101.
- DOLTO Françoise, 1984. *L'image inconsciente du corps*, Seuil, Paris
- GOFFMAN Erving, 1963. *Stigma : Notes on the management of spoiled identity*, Prentice-Hall, New Jersey
- HONNETH Axel, 1995. *The struggle for recognition : The moral grammar of social conflicts*, MIT Press, Cambridge.
- INGSTAD Benedicte et WHYTE Susan Reynolds, 1995. *Disability and culture*, University of California Press, Berkeley
- Institut National de la Statistique, 2010. *Troisième recensement général de la population et de l'habitat du Cameroun*, INS, Yaoundé
- LEVINAS Emmanuel, 1961. *Totalité et infini*, Martinus Nijhoff, La Haye.

- MÉGRET Frédéric, 2018, « Disability, poverty and exclusion in Africa », in *African Disability Rights Yearbook*, N°1, Janvier 2018, pp. 45-67
- MERLEAU-PONTY Maurice, 2012. *Phénoménologie de la perception*, Gallimard, Paris
- NTEP Jean, 2004, « Représentations sociales du handicap en Afrique centrale », in *Psychopathologie Africaine*, N°2, Février 2004, pp. 115-130
- Organisation Mondiale de la Santé, 2001. *Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé*, OMS, Genève
- Organisation Mondiale de la Santé et Banque Mondiale, 2011. *Rapport mondial sur le handicap*, OMS, Genève
- PATTON Michael Quinn, 2002. *Qualitative research and evaluation methods*, Sage, Thousand Oaks
- PEDINIELLI Jean-Luc et FERNANDEZ Ludovic, 2015. *L'observation clinique et l'étude de cas*, Armand Colin, Paris
- RICOEUR Paul, 1990. *Soi-même comme un autre*, Seuil, Paris
- ROUSSILLON René, 2007. *Le transitionnel, le sexuel et la réflexivité*, Dunod, Paris
- SCHILDER Paul, 1968. *L'image du corps*, Gallimard, Paris
- STAKE Robert Earl, 1995. *The art of case study research*, Sage, Thousand Oaks
- STERN Daniel Norman, 1985. *The interpersonal world of the infant*, Basic Books, New York
- STRAUSS Anselm, FAGERHAUGH Shizuko, SUCZEK Barbara et WIENER Carolyn, 1984. *Social organization of medical work*, University of Chicago Press, Chicago
- WHYTE Susan Reynolds, 1995, Disability between discourse and experience. In : *Disability and culture*, B. INGSTAD & S. R. WHYTE, pp. 267-291, University of California Press, Berkeley
- WINNICOTT Donald Woods, 1971. *Playing and reality*, Tavistock, Londres

YIN Robert Kosky, 2018. *Case study research and applications :
Design and methods*, Sage, Thousand Oaks

L'éradication de la mendicité au Burkina Faso de 1986 à 2023

BADINI Issaka,
Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso),
badiniissakaeduc@gmail.com

Bon nombre de Burkinabè, y compris ceux de la religion musulmane et les autorités politiques, lient la mendicité à l'Islam à telle enseigne que les politiques expérimentées pour son éradication sont restées inefficaces à ce jour. Mais, certains acteurs ont trouvé des alternatives salutaires qui montrent qu'elle peut être éradiquée si les actions de lutte sont coordonnées et vulgarisées pour en faire une véritable politique. Cette politique qui doit être mesurée de répondre à la préoccupation humanitaire amplifiée par le phénomène de l'insécurité. L'article ambitionne de revenir sur les tentatives de résolutions aux problèmes de la mendicité au Burkina Faso afin de faire une combinaison de lutte efficace pour accompagner la tendance actuelle de souveraineté et d'endogénéité. La source orale et la presse écrite constituent des sources importantes qui permettent de relever les réactions et actions de plusieurs acteurs sur la question de la mendicité au Burkina Faso.

Mots-clés : Islam, mendicité, association, partenariat, Burkina Faso

Many Burkinabè, including Muslims and political authorities, associate begging with Islam to such an extent that the policies implemented to eradicate it have so far proved ineffective. However, certain stakeholders have identified effective alternative that demonstrate that begging can be eradicated and widely implemented to form a genuine policy. This policy must be capable of addressing the humanitarian concerns exacerbated by the phenomenon of insecurity. This article aims to review attempts to resolve the problems of begging in Burkina Faso in order to develop an effective strategy that aligns with the current trend towards sovereignty and self reliance. Oral accounts and the print media constitute important sources that enable us to identify the reactions and actions of various stakeholders regarding the issue of begging in Burkina Faso.

Key Word : Islam, begging/beggary, association, partnership, Burkina Faso.

Introduction

Comment peut-on investir dans la construction d'une mosquée à coup de milliards et avoir des mendiants autour de cette même

mosquée ? Cette interrogation révèle deux aspects de l'analyse : le rattachement de la mendicité à l'islam et le financement dans le sens de juguler le problème. En rappel, El Hadj Oumarou Kanazoé, l'un des hommes qui a marqué le monde des affaires et la religion musulmane au Burkina Faso, a construit plus de 400 mosquées (I. Cissé : 2008, p 28.) à travers le pays avec pour couronnement une gigantesque mosquée ultramoderne à Ouaga 2000. Avec autant de sommes colossales investies dans la construction de mosquées, bon nombre de Burkinabè pensent qu'il était aussi possible d'investir dans la politique gouvernementale pour lutter contre la pauvreté et notamment le phénomène de la mendicité sur le territoire national. Le Conseil National de la Révolution (C.N.R.) dirigé par le capitaine Thomas Sankara en avait fait l'un de ses chevaux de bataille dans les années 1980 avec une vaste politique d'éradication de la pauvreté (B. Sawadogo, 2023, p 338) qui intégrait une vision économique et sociale de la mendicité. Et cette pauvreté prive les enfants de leur droit au logement, à la santé, à l'éducation, à la nutrition et à l'alimentation (Unicef Burkina Faso 2017 p 33). Durant les trois dernières décennies, à savoir les années 2002, 2011 et 2013, les rapports et études faits sur les conditions des personnes vivant dans la rue ont suscité des réactions de plusieurs communautés. Ils ont obligé l'État à élaborer des politiques de lutte contre le phénomène. Évoquant ces personnes en situation de rue, on aborde la question de la mendicité automatiquement dont le caractère complexe et amplifiant est notoire (S. Faye, 2014). Comme le dit B. Sawadogo (2020, p. 12), le sujet sur la mendicité est peu abordé par les historiens, comparativement aux sociologues et anthropologues dont les productions scientifiques sont assez abondantes. En parcourant la littérature, l'on se rend compte que la définition, les typologies et les causes de la mendicité, puis les pratiques la concernant ont été largement détaillées. Par contre, les stratégies et actions efficaces de lutte contre le phénomène demeurent des dimensions à élucider. L'article veut donner quelques exemples qui pourraient aider à

éradiquer la mendicité. Les sources de presse écrite, d'archives, d'enquêtes orales et de rapports d'études ont permis d'analyser les stratégies de lutte contre la mendicité par les différents régimes, les responsables associatifs islamiques, ainsi que les partenaires financiers et techniques, de la Révolution de 1983 à 2023. Le dépouillement de ces sources ont permis de suivre la mise en œuvre des politiques gouvernementales. Nos enquêtes de terrain ont révélé qu'il est possible de lutter contre la mendicité raison pour laquelle les actions individuelles sont prises pour illustrer. Il s'agira d'évoquer les actions entreprises par des organisations musulmanes d'une part et les politiques gouvernementales en matière de lutte contre la mendicité d'autre part, considérées comme une démarche participative et un appui extérieur de l'État. En tant que phénomène social et complexe, les actions de lutte pour l'éradication doivent être documentées afin de renforcer les études menées par les sociologues et les historiens.

1 - La lutte individuelle et collective des musulmans burkinabè dans la lutte contre la mendicité

La mendicité est le fait de demander l'aumône (*sadakate*), généralement autour des lieux de culte et publics. En islam, « la mendicité, selon le Prophète, n'est autorisée que dans trois (03) cas : quand on est dans une pauvreté extrême ; quand on est accablé de dettes ; quand on est redevable d'une lourde indemnisation de victime d'homicide ¹ ». Malgré cette notification, sous le couvert de la religion qui préconise l'aumône et la charité, certains pensent qu'ils peuvent vivre de la générosité d'autres personnes. Pour empêcher cela, elle a été l'objet de recommandations lors des congrès ou des assemblées générales des associations islamiques ou des missions confiées à des bureaux.

¹ Simowrag Ahmed (Me), « Le travail n'est ni une malédiction, ni un supplice » *Le Cerfiste* n°004 de juin 2007, p 8.

Cela montre qu'elle demeure une préoccupation majeure pour les structures associatives islamiques, et d'autres vont au-delà pour proposer des solutions comme la formation aux métiers.

1-1 L'exemple de leaders religieux : maîtres coraniques et enseignants des écoles franco-arabes

L'école coranique, réputée d'être un lieu d'éducation et de formation des jeunes pour le service de la religion musulmane, constitue une charge sociale. B. Sawadogo (2020 : p 82) dans son étude sur la pratique de la mendicité pendant la période coloniale dans le Yatenga note ceci : « *Souvent pratiquée dans la localité où est implanté le foyer coranique, les mendiants allaient de porte à porte à la recherche de leur pitance* ». Or pour certains oulémas, elle s'explique aisément par la préférence suivante : « *La mendicité n'est pas musulmane, elle est sociétale. Quand les gens envoient leurs enfants à l'école coranique, ils ne paient pas de scolarités. Quand ils envoient à l'école classique, ils paient la scolarité²* ». Cette non-prise en charge des frais de scolarité pousse le maître coranique à envoyer les talibés mendier pour subvenir à leurs besoins primaires, et alimentaires prioritairement. Mais d'autres adoptent des solutions qui leur garantissent l'assouvissement de ces besoins. La plupart des maîtres coraniques dans l'Ouest du Burkina Faso font honneur aux enseignements islamiques. C'est une partie du Burkina Faso qui est propice à l'agriculture, donc certains d'entre eux profitent de la main-d'œuvre des talibés pour produire afin d'assurer les besoins primaires des pensionnaires de l'école coranique. Les maîtres qui possèdent des élèves coraniques contribuent à accroître la production cotonnière dans les zones comme Dédougou, Bahn, Bondokuy (grands producteurs de coton)³.

² « Grand Déballage » avec le journaliste Ismaël Ouédraogo et l'invité Tiégo Tiemtoré, Imam et conférencier de l'AEEMB et du CERFI, *Burkina Info TV*, 56min 07s <https://youtu.be/JOM2QTRTeMU>

³ Kabré Abdal Aziz, Imam de l'AEEMB et du CERFI et Inspecteur de l'Enseignement primaire et de l'Éducation non formelle, entretien le 23/09/2023 à Bobo-Dioulasso.

À Sindou (Léraba), certains talibés ne pratiquent pas la mendicité, car ils sont dans les champs. Un maître coranique nous relate ceci : « *J'étais en Côte d'Ivoire de 1995 à 1998 avec mes élèves coraniques et je suis revenu au pays. Je possède un champ à Sidéradougou où nous cultivons et récoltons abondamment. Cela m'a permis de nourrir mes élèves convenablement⁴* ». L'exemple du prêcheur atypique Djafar Héma Ouattara, qui avait un champ à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso et qui lui permettait de nourrir ses talibés est un cas évoqué et reconnu par plus d'un : « *Jafar Hema Ouattara, prêcheur de Bobo-Dioulasso avait des enfants talibés qui n'ont jamais mendié, car il possédait un champ à Bama. Ce qui leur permettait de subvenir aux besoins alimentaires et le reste des récoltes est même partagé aux pauvres⁵* » et il explique davantage : « *Mon maître coranique m'a appris à cultiver et quand je le quittais. Il m'a conseillé de cultiver pour me prendre en charge et c'est ce que j'ai toujours fait⁶* ». La même philosophie, considérée comme un héritage idéologique est partagé et incarnée parfaitement par le Cheikh Nabolé, ainsi qu'il le dit :

« *Mes élèves coraniques n'ont jamais mendié, car nous cultivons nos champs pour subvenir à toutes les dépenses, c'est un héritage que mon grand-père et mon père m'ont légué. Un maître coranique doit donner l'exemple, être devant les travaux⁷* ».

⁴ Ouattara Oumar (El Hadj) Imam de la mosquée *Ançâr Dine* de Banfora et maître coranique, entretien le 17/09/2023 à Banfora.

⁵ Barra Brahima, 1^{er} président de l'AEEMB et communicateur à la retraite, entretien le 25/09/2023 à Bobo-Dioulasso.

⁶ Hema Clarisse, « "Djafar", un prêcheur atypique "Il est dit dans le Coran que la Bible est une lumière et une direction" », *Sidwaya* n°6531 du 16 au 18 octobre 2009, p 29.

⁷ « Émission spéciale », le journaliste Soumaïla Rabo, l'invité, le Cheikh Nabolé Mahamadi, guide de la Fondation Nabolé pour l'éducation et le développement. Communément appelé homme de Laye, SAVANE/TV du 07/10/2023 de 20h 30min-22h 22min.

De nos jours et bien avant, la tendance est de transformer progressivement ou cumulativement des enseignements islamiques et professionnels. Certaines écoles franco-arabes ou médersas créent des centres de formation professionnelle en proposant des filières comme la couture et la maçonnerie. Cheikh Souleymane Konfé, un des premiers arabisants bénéficiaires de bourse des pays arabes, ayant créé un centre d'instruction, de formation et d'enseignement coranique à Djibo, dans la province du Soum, met l'accent sur la formation au savoir-être social et au savoir-faire en adéquation avec les enseignements coranique et professionnel. Ainsi, les enseignements reçus permettent aux sortants « de se "débrouiller" dans la vie active soit à travers l'agriculture ou bien dans d'autres secteurs socioéconomiques⁸ ». En tout état de cause, il applique le principe islamique qui consiste à faire apprendre un métier aux talibés pour qu'ils puissent s'autogérer. Cela est d'ailleurs une bénédiction, car leur encadreur aura les mérites irréversibles dans sa dernière demeure. Il sera récompensé le jour de la rétribution des biens à l'au-delà⁹. Même si l'islam demande de faire l'aumône, il n'encourage pas la mendicité. Raison pour laquelle les structures associatives islamiques à travers leurs dirigeants luttent également pour l'éradication de la mendicité.

1-2 Les solutions proposées par les organisations musulmanes

La huitième (8^e) Assemblée générale des organisations musulmanes tenue à Yako, les 29 et 30 janvier 1993 qui a vu le renouvellement de El Hadj Toumani Triandé à la tête de la Communauté Musulmane du Burkina Faso (CMBF), le bureau s'est proposé volontiers de s'attaquer à la mendicité en espérant compter sur les forces internes. Les membres et sympathisants pourraient y contribuer fortement si chacun donnait 100 francs.

⁸ Sawadogo Lucien, « Remise de diplômes aux étudiants des écoles islamiques : L'école islamique dans la dynamique du développement », *Sidwaya* n°3419 du 6 janvier 1998, p 8.

⁹ Badele Seydou, Cheikh et imam de la mosquée centrale de Réo de la Communauté musulmane et professeur d'arabe, entretien le 26/05/2023 à Réo.

Ce financement interne peut aider la C.M.B.F. à bien reformer son système éducatif comme la politique éducative déjà entamée depuis 1991 par l'État. Cela pourrait juguler le phénomène d'abandon des élèves connus par les écoles franco-arabes de la C.M.B.F. « Dans notre pays, la mendicité est presque synonyme de musulman. "Garibou" renvoie à musulman. Alors que les "Garibous" ne sont pas tous musulmans », déclare Toumani Triandé en marge de la huitième (8^e) AG¹⁰. Il faut se dire que la C.M.B.F. est dans une logique de renforcement des missions du Comité d'Encadrement des Garibous Arrêtés Non Identifiés (COENGANI) créé en 1987 pour accompagner la politique gouvernementale du C.N.R. Pour eux, la mendicité est une responsabilité partagée :

« La responsabilité dans la mendicité des "garibou" est partagée entre les maîtres coraniques qui acceptent recevoir des enfants sans leur prise en charge...et l'État qui joue à l'autruche alors que l'avenir de ces enfants est dangereusement hypothéqué par l'absence autant d'instruction que d'apprentissage d'un métier¹¹ ».

À l'instar de la structure mère des associations islamiques, celles musulmanes francophones prennent la question de la mendicité comme une préoccupation et d'actualité. Cela se voit dans les activités qu'elles mènent. La plupart de ces activités entrent en droite ligne de la sensibilisation et de l'interpellation. Lors du séminaire international de Ouagadougou du 1^{er} au 7 avril 1985 organisé par le Conseil Supérieur de la Jeunesse Islamique et de la Culture du Burkina Faso¹², la question de la mendicité a été abordée par le Cheikh Aboubacar Maïga II. Dans son animation du

¹⁰ Belem Marcel, « Entretien : "Du travail bien dans la sérénité et sans passion" », *Sidwaya* n°2198 du 3 février 1993, p 5.

¹¹ Diouf Mamadou Alioune, « La mendicité n'est pas un produit de l'Islam », *L'Appel* n°037 de février 2000, p 6.

¹² Connue également sous l'appellation du Comité culturel et de la Jeunesse musulmane créé en 1972 est un organe dépendant de la C.M.B.F. et animé par la jeunesse francophone.

thème intitulé « la mendicité en islam », il conclut en disant qu'« *il est regrettable de voir autour de nous que certains frères musulmans, capables de travailler, s'adonnent toujours à la mendicité ; les pratiques de ces musulmans nuisent à notre religion et offrent l'occasion à ses adversaires de la combattre*¹³ ». Pour lui, l'amalgame fait entre les traditions africaines peut porter un coup sur l'islam. Il faut alors agir. *Les enfants de la rue, quelle solution islamique*¹⁴ ? thème abordé lors de la première édition des journées culturelles islamiques tenues du 25 au 28 décembre 1997 à Banfora par l'Alliance Musulmane de Banfora, un regroupement local de plusieurs associations islamiques souligne leur préoccupation et lutte contre la mendicité. Et tout au long de la décennie 2000, elle interpelle les responsables associatifs. En janvier 2005, les associations musulmanes ont organisé un séminaire à Kamboinsé sur la problématique des enfants de la rue issus des écoles coraniques afin de trouver des stratégies. Ainsi, les participants ont proposé la réforme de cet ordre d'enseignement et la création d'un comité de réflexion et d'action y relative¹⁵. En 2006, une structure est née sur les fonts baptismaux de sept associations islamiques, dénommée Comité Technique de Pilotages du projet talibé (CTP/Talibé) dont Mahomet Ouédraogo est le coordonnateur. Il a pour principale mission : la proposition des actions d'assistance aux talibés et la réforme des écoles coraniques¹⁶. En quelque mois d'existence, le comité s'est consacré à sa vision de modernisation des écoles coraniques, car les enfants qui y fréquentent sont laissés à la charge du maître coranique par conséquent à leur propre charge.

¹³ Nacro Aboubacar M, « L'islam et la mendicité », *L'Observateur Paalga* n°3138 du 2 avril 1992, p 4 et p 6.

¹⁴ Nogo Idrissa, « Alliance musulmane de Banfora : Quand l'islam brise les barrières », *Sidwaya* n° 3416 du 31 décembre 1997, p 7.

¹⁵ Kouda Fernand, « Phénomène des enfants de la rue des écoles coraniques : Des associations à la recherche de solutions », *Sidwaya* n°5221 du 15 février 2005, p 13.

¹⁶ Tiégna Mahamadi, « Premier forum régional sur l'école coranique : Pour que les « garibous » ne soient plus livrés à la rue », *Sidwaya* n°6662 du 29 avril 2010, p 38.

Cela les oblige à mendier pour avoir leur pitance quotidienne. En liant la mendicité à l'école coranique, le comité trouve que sa modernisation pourrait permettre de réduire le phénomène de la mendicité. Comme les talibés qui mendient viennent principalement de l'école coranique, il propose l'école coranique de proximité, qui permet à l'enfant de rester auprès de ses parents pour apprendre le coran et l'érection des foyers coraniques en structures éducatives reconnues délivrant des attestations professionnelles aux maîtres coraniques remplissant leurs cahiers de charge¹⁷. Les défenseurs de l'école coranique de proximité fondent leur espoir dans la réforme de ladite école où l'État est largement sollicité. Suite à deux jours de formations sur le thème : Femmes musulmanes et stratégies de réinsertion socioprofessionnelle des talibés en septembre 2007, l'Alliance des Femmes Islamiques du Burkina (A.F.I.B.) a décidé de faire la promotion des droits de l'enfant talibé. Elle organise à travers le pays, les prêches pour toucher les fidèles musulmans. Bénéficiaire de la formation sur le droit de l'enfant international et en islam, l'A.F.I.B. dirigée par Haoua Ouédraogo a formé 110 prêchuses et prêchers les 26 et 27 septembre 2007 à Ouagadougou portant sur la problématique des "garibou"¹⁸. Une autre structure, la Ligue Nationale des Jeunes Musulmans du Burkina (LINAJEMB) a aussi organisé du 25 au 27 avril 2008 à Bobo-Dioulasso, la deuxième édition du forum des jeunes musulmans sous le thème, « droits de l'enfant et système éducatif¹⁹ ». Toujours dans le cadre du projet talibé, en 2008, une cinquantaine de prêchers et maîtres coraniques a été formée à Zorgho. En plus de cela, un projet de formation de deux cent cinquante (250) prêchers sur les droits de l'enfant était inscrit

¹⁷ Ouédraogo Lassané Osée, « Foyers coraniques à Dori : Mendicité, corvée et trafic, le calvaire des talibés », *Sidwaya* n°7242 du 29 août 2012, p 17.

¹⁸ Karama Koumia Alassane, « Alliance des femmes islamiques du Burkina : Former des prêchers pour promouvoir les droits des talibés », *Sidwaya* n°6614 du 2 octobre 2007, p 13.

¹⁹ Kaboré Urbain, « II^e forum social des jeunes musulmans : L'école coranique et les droits des enfants focalisent les débats », *Sidwaya* n°6165 du 2 au 4 mai 2008, p 39.

dans l'agenda pour les autres villes, et cela était coordonné par le Comité technique de pilotages du projet talibé²⁰. Au bout de six mois d'activités, en février 2008 à Ouagadougou, les membres du projet talibé ont tenu un atelier pour échanger sur la mise en œuvre du plan d'action annuel. Ainsi, il leur a permis également d'identifier les grands axes et la stratégie d'application²¹.

La Ligue des Anciens Étudiants Burkinabè de la Syrie (LAEBS) n'est pas en reste quant à la problématique liée à la mendicité, car elle a organisé le 8 novembre 2009 à Ouagadougou, une conférence publique sur le thème : *la mendicité et sa répercussion sur la société*. Animée par docteur Ahmad Sawadogo, elle s'inscrit dans le sillon de la sensibilisation et de la lutte²². Dans la capitale économique où sévit la mendicité, la Fondation pour le Développement Communautaire (FDC) a organisé les 27, 28 et 29 avril 2010 un forum régional sur le thème : *la problématique des écoles coraniques au Burkina Faso*. Pour y penser l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissages des garibou, le forum est entièrement inscrit dans le cadre de la recherche de solution et d'engagement²³. Dans la même continuité, des foras ont été organisés dans plusieurs régions sur la même thématique. Dans la logique du projet talibé, une Assemblée générale a été organisée par la Fondation pour le Développement Communautaire (FDC) le 29 décembre 2011 à Ouagadougou en vue de mettre en place un Réseau des Organisations de la Société Civile pour la promotion des Droits des Enfants Talibés au Burkina (ROSCIDET/BF). Lors de l'Assemblée générale, El Hadj Moussa Semdé, le Secrétaire général de la Communauté Musulmane du Burkina Faso note qu'il est

²⁰ Nadinga Hahadou Daniel, « Projet talibé : 50 prêcheurs et maîtres coraniques à l'école des droits de l'enfant », *Les Régionales* n°427 du 6 août 2008, p II.

²¹ Dabo Séni, « Enfants des écoles coraniques : des associations évaluent un projet commun », *Le Pays* n°4060 du 21 février 2008 p 27.

²² Sanga B, « Lutte contre la mendicité : Des anciens étudiants syriens s'organisent », *Sidwaya* n°6548 du 11 novembre 2009, p 22.

²³ Tiégna Mahamadi, « Premier forum régional sur l'école coranique : Pour que les « garibous » ne soient plus livrés à la rue », *Sidwaya* n°6662 du 29 avril 2010, p 38.

temps d'agir, car une étude révèle que ces enfants finissent souvent dans la rue²⁴. L'amélioration des conditions de vie et d'apprentissages des talibés passe par la formation. La ville de Banfora qui enregistrait plus de 600 enfants talibés se voit prendre des initiatives. L'Association Islamique pour la Défense des Droits de l'Enfant (AIDDE), dirigée par El Hadj Souleymane Baba Koné a pris attache avec les agents de la direction provinciale de l'Environnement et du Cadre de vie pour bénéficier d'une formation « En création et en entretien de pépinières, en plantation d'arbres et en collecte des déchets plastiques²⁵ ». L'association « IQRA » a offert en 2016 une seconde chance aux enfants de la rue, notamment les enfants des foyers coraniques d'alphabétisation. Créée en 2010, elle a initié en 2015, un projet dénommé « seconde chance » appuyée financièrement par les Organisations non gouvernementales et l'État burkinabè.

2- L'État et ses partenaires dans la lutte contre la mendicité au Burkina Faso

L'État doit intervenir sur le volet social à travers des politiques et des programmes au profit des Burkinabè, car selon le journaliste Aly Konaté, la mendicité est une préoccupation nationale et non islamique²⁶. Plusieurs structures accompagnent l'État dans sa mise en œuvre des politiques élaborées pour l'éradication de la mendicité.

²⁴ Battion Antoine, « Promotion des droits des enfants talibés : un réseau voit le jour », *Le Pays* n°5022 du 3 janvier 2012, p 7.

²⁵ Traoré Mamoudou, « Mendicité à Banfora : Plus de 600 enfants livrés à la rue », *Lefaso.net* du 13 juillet 2009

https://lefaso.net?page=impression&id_article=32359

²⁶ Konaté Aly, Rédacteur en chef du journal Express du Faso et journaliste, entretien le 23/09/2022 à Bobo-Dioulasso.

2-1 Les politiques gouvernementales engagées de 1986 à 2020

De la Révolution à la fin du quinquennat du Président Roch Marc Christian Kaboré, de nombreux ministres à la tête du département en charge des questions humanitaires et de la solidarité nationale ont tenté d'implémenter la volonté politique dans le domaine de la mendicité. D'une manière ou d'une autre, chaque ministre a tenté de lutter contre les phénomènes de la mendicité. 1986 est l'année de l'expression de la politique du Conseil National de la Révolution (CNR) en matière de lutte pour l'élimination des fléaux tels que la mendicité et la prostitution. En effet, le 3 janvier 1986, lors d'un meeting, le CNR a annoncé sa volonté « d'aller en guerre contre la mendicité et la prostitution sous toutes ses formes »²⁷. Ainsi de nombreuses rencontres ont-elles été initiées avec les communautés islamiques pour trouver des solutions dans le sens de « la suppression de la mendicité des « garibous » en tant que source d'exploitation et de délinquance des mineurs²⁸ ». Pour cela, l'État a construit des centres d'hébergement et des hangars, communément appelés les cours de solidarité, gérés par la Direction de l'Insertion Sociale (DIS). Celle-ci dresse le bilan suivant :

« On en comptait 3 à Ouagadougou, 2 à Bobo-Dioulasso et 1 à Nouna, Ouahigouya, Dédougou et Bitou. Entre 1988 et 1990, les 9 cours ont accueilli 856 pensionnaires et en 1991, 377 dont 49,18% d'aveugles et malvoyants, 26% de paralytiques, 9,20% de personnes âgées, 8% de lépreux, 4% d'épileptiques et 3% de retardés mentaux²⁹ ».

²⁷ Bamouni Dieudonné, « Conférence de presse du ministre de l'essor familial et de la Solidarité nationale : La mendicité et la prostitution, deux fléaux à combattre, deux victoires à remporter », *Sidwaya* n°436 du 14 janvier 1986, p 1 et 3.

²⁸ Archives nationales du Burkina Faso, 24V54 : Ministère de l'Essor familial et de la Solidarité. Documents relatifs à l'intégration des mendiants dans les cours de solidarité, 1987.

²⁹ Kanazoé Mahorou, « Mal de vivre : la mendicité à la peau dure au Burkina », *Le Pays* n°1024 du 14 novembre 1995, p 11.

Dans ces cours, l'État a initié des activités de formation et de production afin d'occuper des mendiants et leur permettre de se procurer des revenus. On peut citer entre autres : la fabrication de sandalettes en pneu, de cousin, des protèges arbres, de paniers, le cordage et le repassage³⁰. Malheureusement, les choses n'ont pas bien abouti du fait que le C.N.R. avait lié le combat de ces deux problèmes au manque d'emploi. Il s'est mis à opérer ce choix en créant l'Effort Populaire d'Investissement (E.P.I.) en vue de lutter de façon globale contre les problèmes de santé, d'éducation et bien entendu le chômage³¹. En appel à la solidarité, les fonds récoltés sont orientés à cet effet. La ministre Joséphine Ouédraogo en 1986, en plus de la création des centres d'accueil des "cas sociaux" à travers le projet, ambitionne de faire participer les mendiants à la production nationale par « attribution des champs collectifs dans lesquels ils pourront soit cultiver, soit faire de l'élevage ou pratiquer toutes autres activités d'utilités publiques³² ».

Après le C.N.R., une véritable prise en charge du phénomène de la mendicité du régime de Blaise Compaoré débute courant des années 2000 avec le contexte particulier de la vie chère. Elle est constituée de la flambée des produits de la grande consommation comme les céréales. Une enquête menée par le ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN) et l'UNICEF en mai 2002 dénombre 2146 enfants de la rue, dont 525, à Ouagadougou³³. En décembre 2007 à Bobo-Dioulasso, le Secrétariat permanent du comité national chargé du suivi et de l'évaluation du Plan d'action national pour l'enfance (SP/PAN-

³⁰ Archives nationales du Burkina Faso, 24V54 : Ministère de l'Essor familial et de la Solidarité. Documents relatifs à l'intégration des mendiants dans les cours de solidarité, 1987.

³¹ Bamouni Dieudonné, « Conférence de presse du ministre de l'essor familial et de la solidarité nationale : La mendicité et la prostitution, deux fléaux à combattre, deux victoires à remporter », *Sidwaya* n°436 du 14 janvier 1986, p 1 et 3.

³² Tarbago Sita, « La mendicité : un phénomène social aux propositions inquiétantes », *Sidwaya* n°320 du 26 juillet 1985, p 4.

³³ Naba Jéré Wangré, « Enfants de la rue : De l'innocence à la menace sociale », publié le 15 novembre 2006 et Consulté le 13/03/2025 <https://lefaso.net/spip.php?article17387>

Enfance) a organisé un séminaire sur les droits de l'enfant au profit des leaders religieux. Son objectif est de susciter l'implication et l'engagement de ces leaders religieux dans le cadre de la protection de l'enfance³⁴. Ainsi dans le plein combat ou l'appel à réformer les écoles coraniques par les associations islamiques sous forme de refondation, l'État burkinabè commence à regrouper les responsables associatifs pour définir d'abord le concept d'enfant talibé et d'enfant de la rue. Pour cela, il a organisé un forum sur les foyers coraniques et les enfants de la rue en août 2013. Le ministre en charge de l'alphabétisation, Amadou Diemdoda Dicko, a initié en mai 2013, une rencontre préparatoire dans le but de susciter une adhésion populaire pour discuter avec les parents, les maîtres coraniques, les organisations religieuses et les coutumiers afin de trouver des solutions à la problématique de réinsertion des enfants et des talibés dans le système d'enseignement classique et la vie active³⁵. C'est sous le magistère du Président Roch Marc Christian Kaboré que ce problème verra un début de solution, car une nouvelle politique volontariste est née en 2018. Il s'agit du retrait des enfants et des femmes en situation de la rue. Elle consiste à mener des opérations de retrait, pilotées par le ministère en charge de l'Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale avec implication des maîtres coraniques par des signatures de conventions de partenariat, respectivement à Ouagadougou le 20 juillet 2018, et à Bobo-Dioulasso le 12 août 2020. En 2020, le bilan de l'opération se présente comme suit :

« Toucher 3514 enfants et de stabiliser 195 autres au centre d'accueil d'urgence de Ouagadougou. Ces enfants bénéficient d'une formation professionnelle initiale et d'une scolarisation. Les enfants talibés eux reçoivent en plus une éducation religieuse, 237 des enfants retirés ont

³⁴ Bazié B Grégoire, « Protection de l'enfant dans les Hauts-Bassins : des leaders religieux outillés », *Le Pays* n°4011 du 6 décembre 2007, p 21.

³⁵ Ouédraogo Wamini Micheline, « Foyers coraniques et les enfants de la rue : Synergie d'action pour l'insertion des talibés et des enfants de la rue », *Sidwaya* n°7423 du 26 mai 2013, p 8.

été placés dans les internats éducatifs à Orodara, Fada, Kaya et Gampela. 189 enfants stabilisés ont été retournés en famille. Et 240 ont été remis soit aux parents et aux maîtres coraniques. 843 enfants talibés sont suivis dans les foyers coraniques modèles. Au niveau des femmes, ce sont 302 mères accompagnées de 340 enfants qui ont été retirées et prises en charge³⁶ ».

Pour conclure, en 2023, le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR II) dans la même logique s'inscrit davantage dans la lutte contre le phénomène de la mendicité dû aux déplacements massifs des populations dans les grandes villes en raison de l'insécurité. Le ministère responsable de l'Action Humanitaire a également lancé en mars 2023, une opération de retrait et de réinsertion socioéconomique des femmes, jeunes et enfants déplacés et vulnérables en adoptant les mêmes démarches déjà entreprises dans cette lutte contre la mendicité.

En résumé, chaque pouvoir a eu à faire face au phénomène grandissant de la mendicité en changeant parfois les cibles au vu des dénominations de leur politique. Obligée de respecter des textes ratifiés, leur volonté politique en matière de lutte contre la mendicité ou protection des enfants est largement appuyée des structures œuvrant dans ce domaine.

2-2 L'accompagnement des partenaires sociaux, techniques et financiers

Le Burkina Faso enregistre de nombreux partenaires qui interviennent dans des domaines divers : l'éducation et la formation, l'alphabétisation, la formation professionnelle, la formation en activité génératrice de revenu, l'assistance médicale

³⁶ <https://www.aib.media/regions/2020/07/21/retrait-des-enfants-et-femmes-de-la-rue-operation-attendue-a-bobo-dioulasso-en-aout-2020/> consulté le 1er décembre 2024.

d'urgence et la protection sociale. Les principaux partenaires de fonds passent par les structures religieuses, la société civile ou les institutions gouvernementales pour financer des activités. Dans cette lutte, les apports des différents partenaires notamment les ONG, les associations et les fondations de protection de l'enfant sont sollicités. Les rapports et études fournis par les défenseurs des droits de l'enfant et des associations islamiques, suivis de couverture médiatique et des appels, ont suscité l'adhésion des partenaires financiers et techniques à la lutte pour la réinsertion socioprofessionnelle des enfants en situation de rue. Ils ont pour objectif majeur la promotion et la protection des droits des enfants en tenant compte de la variante de pauvreté et de vulnérabilité (Unicef Burkina, 2017, p 33.). Ils financent les études ou enquêtes pour la production des rapports et accompagnent l'État et les structures nationales comme les associations islamiques en la matière. En 2011, la Banque Africaine de Développement a financé une enquête sur la mendicité précisément dans la ville de Ouagadougou menée par l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD). Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d'Accélération de l'Alphabétisation (PRONAA), une structure associative musulmane francophone a mené en 2013 une opération de recensement des foyers coraniques sur tout le territoire burkinabè. Le bilan donne 7502 foyers coraniques. Ces travaux font également cas des talibés :

« 139 345 enfants talibés, dont 32 052 filles. Parmi les foyers, 88,6% sont dits sédentaires, 4,3% migrants et 7,1% saisonniers. L'étude a été financée par les partenaires suivants : les ambassades des USA et du Danemark, le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et l'ONG Qatar Charity³⁷ ».

³⁷ Ouédraogo Mariam, « Enseignement islamique au Burkina Faso : Plus de 7500 foyers coraniques recensés », *Sidwaya* n°7570 du 26 décembre 2013, p 38.

Ils appuient également la mise en œuvre des programmes initiés à cet effet.

« L'action d'IQRA s'est poursuivie dans d'autres provinces à travers notamment le Projet d'Appui Pédagogique aux Foyers Coraniques (PAPEFECO), exécuté dans la province du Séno, avec l'appui technique et financier de l'ONG EIRENE internationale ; le Projet d'amélioration de l'inclusion sociale des apprenants des foyers coraniques par l'éducation et le dialogue³⁸ ».

Bien avant cet appui des structures de défense des droits de l'enfant, nous avons enregistré des associations qui ont un caractère international apportant des aides diverses aux enfants en situation de rue. L'association Samusocial Burkina Faso (SSBF) depuis 2002, vient en aide aux enfants en situation de rue par des prises en charge médico-psychosociales et éducatives en vue de faciliter leur insertion sociale. Selon son directeur, Ibrahima Wérémé, leurs actions consistent à faire des *« maraudes nocturnes qui permettent de créer des liens et d'entretenir la confiance des enfants afin de leur apporter une écoute, des soins et l'accompagnement nécessaire dans la réalisation de leurs projets de sortie de rue³⁹ »*. Concernant le projet de sortie de rue, en 2015, 78 des 900 enfants pris en charge ont bénéficié de l'accompagnement. Il faut noter les interventions notoires des structures de promotion et de préservation des droits de l'enfance de façon indirecte ou directe dans la lutte contre la mendicité au Burkina Faso. On peut citer entre autres les médecins sans frontières, l'Union européenne, la Banque Africaine de

³⁸ Ouédraogo Nicole, « IQRA : L'association qui offre une seconde chance aux couches vulnérables », <https://lefaso.net/spip.php?article91200> publié le lundi 5 août 2019 à 23h 50min et consulté le 07/11/2024.

³⁹ Rabo Kadi « Enfants en situation de rue : Des acteurs interpellent les pouvoirs publics », Sidwaya n°8317 du 9 janvier 2017, p 10.

Développement, Plan International, *Save the Children*, *Direct Aid*, *Zakat House*. Ces partenaires collaborent avec le gouvernement afin de réduire le phénomène de la mendicité. Par exemple, Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) Burkina Faso a soutenu les directions régionales du ministère chargé de l'Action humanitaire pour la prise en charge des enfants retirés de la rue. Certains partenaires financent également des activités génératrices de revenus pour les familles vulnérables et les maîtres coraniques pour leur permettre de s'autogérer. Faut-il le rappeler que la lutte contre la mendicité s'inscrit dans le cadre global de lutte contre la pauvreté. Le financement des plans par les organismes financiers internationaux comme la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale est à relever. En effet, ces institutions ont financé la mise en œuvre des plans adoptés par le gouvernement burkinabè. Il s'agit entre autres les plans : le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable. Ces deux référentiels de développement avaient pour objectif d'accroître les revenus des couches vulnérables afin de réduire la pauvreté et les inégalités (Burkina Faso 2004 p 9). Les dimensions de solidarités internationales exprimées ont suscité la réaction interne, comme l'organisation de la collecte et de la distribution de la *Zakat*. Elle pourrait aussi être une solution, car certains projets du pays qui ont été réalisés par les pays arabes proviennent de la collecte de la *Zakat*.

Conclusion

La mendicité est un fait sociétal où certains la rattachent à la religion islamique. L'État burkinabè, pour la recherche du bien-être des citoyens, combat farouchement la pauvreté sous toutes ses formes. De façon spécifique dans la lutte contre la mendicité, il implique des acteurs à savoir les responsables musulmans et les

Organisations non gouvernementales. Dans cette quête permanente de lutte, des exemples concrets sont à encourager afin de mieux éradiquer le phénomène. Nous avons trouvé que certains maîtres coraniques se donnaient des moyens dans l'agriculture afin de pouvoir nourrir leurs talibés. Des partenaires techniques et financiers accompagnaient des efforts gouvernementaux en soutenant des initiatives tendant à extirper les enfants en situation de la rue. Ils ont apporté leurs soutiens aux projets initiés par les structures associatives islamiques comme solutions par rapport aux mesures coercitives (l'application des textes règlementaires). L'implication des différents acteurs est une démarche participative non contraignante. Ce que nous avons relevé reste des actions spontanées et mérite d'être intégrées dans une lutte globale. Pour atteindre les objectifs escomptés, nous suggérons que l'État mette en place une politique de contrôle et de suivi des partenaires internes et externes. Au demeurant, l'analyse sur la gestion des projets et programmes en matière de lutte contre la mendicité pourrait aider à trouver de solution efficiente et efficace pour l'éradication de la mendicité.

Sources et bibliographie

Sources orales

N°	Nom et prénom (s)	Statut socioprofessionnel	Dates et lieux de l'entretien
1	BADELE Seydou	Cheikh et imam de la mosquée centrale de Réo de la Communauté Musulmane et professeur d'arabe	26/05/2023 à Réo
2	BARRA Brahim	1 ^{er} président de l'Association des Élèves et Étudiants au Burkina (AEEMB) et communicateur et retraité	25/09/2023 à Bobo-Dioulasso
3	KABRÉ Abdal Aziz	Imam de l'AEEMB et du Cercle d'Études, de Recherches et de Formation Islamiques (CERFI) et Inspecteur d'Enseignement	23/09/2023 à Bobo-Dioulasso

		primaire et d'Éducation non formelle	
4	KONATÉ Aly	Rédacteur en chef du journal <i>L'Express du Faso</i> et journaliste	23/09/2022 à Bobo-Dioulasso
5	OUATTARA Oumar (El Hadj)	Imam à la mosquée de l'Ançar Dine de Banfora et maître coranique	17/09/2022 à Banfora

Archives

Archives nationales du Burkina Faso, 24V54 : Ministère de l'Essor familial et de la Solidarité. Documents relatifs à l'intégration des mendiants dans les cours de solidarité, 1987.

La presse écrite

BAMOUNI Dieudonné, « Conférence de presse du ministre de l'essor familial et de la Solidarité nationale : la mendicité et la prostitution, deux fléaux à combattre, deux victoires à remporter », *Sidwaya* n°436 du 14 janvier 1986, p 1 et 3.

BATTIONO Antoine, « Promotion des droits des enfants talibés : un réseau voit le jour », *Le Pays* n°5022 du 4 janvier 2012, p 7.

BAZIÉ B Grégoire, « Protection de l'enfant dans les Hauts-Bassins : des leaders religieux outillés », *Le Pays* n°4011 du 6 décembre 2007, p 21.

BELEM Marcel, « Entretien : "Du travail bien dans la sérénité et sans passion" », *Sidwaya* n°2198 du 3 février 1993, p 5 et 7.

DABO Séni « Enfants des écoles coraniques : des associations évaluent un projet commun », *Le Pays* n°4060 du 21 février 2008 p 27.

DIOUF Mamadou Alioune, « La mendicité n'est pas un produit de l'Islam », *L'Appel* n°037 de février 2000, p 6-7.

HEMA Clarisse, « "Djafar", un prêcheur atypique" "Il est dit dans le Coran que la Bible est une lumière et une direction" », *Sidwaya* n°6531 du 16 au 18 octobre 2009, p 28-29.

KABORÉ Urbain, « II^e forum social des jeunes musulmans : l'école coranique et les droits des enfants focalisent les débats », *Sidwaya* n°6165 du 2 au 4 mai 2008, p 39.

KANAZOÉ Mahorou, « Mal de vivre : la mendicité à la peau dure au Burkina », *Le Pays* n°1024 du 14 novembre 1995, p 11.

KARAMA Koumia Alassane, « Alliance des femmes islamiques du Burkina : Former des prêcheurs pour promouvoir les droits des talibés », *Sidwaya* n°6614 du 2 octobre 2007, p 13.

KOUDA Fernand, « Phénomène des enfants de la rue des écoles coraniques : des associations à la recherche de solutions », *Sidwaya* n°5221 du 15 février 2005, p 13.

NABA Jéré Wangré, « Enfants de la rue : De l'innocence à la menace sociale », publié le 15 novembre 2006. Consulté le 13/03/2025 <https://lefaso.net/spip.php?article17387>

NACRO Aboubacar M, « L'islam et la mendicité », *L'Observateur Paalga* n°3138 du 2 avril 1992, p 4 et p 6.

NADINGA Hahadou Daniel, « Projet talibé : 50 prêcheurs et maîtres coraniques à l'école des droits de l'enfant », *Les Régionales* n°427 du 6 août 2008, p II.

NOGO Idrissa, « Alliance musulmane de Banfora : Quand l'islam brise les barrières », *Sidwaya* n° 3416 du 31 décembre 1997, p 7.

OUÉDRAOGO Lassané Osée, « Foyers coraniques à Dori : Mendicité, corvée et trafic, le calvaire des talibés », *Sidwaya* n°7242 du 29 août 2012, p 16-17.

OUÉDRAOGO Mariam, « Enseignement islamique au Burkina Faso : Plus de 7500 foyers coraniques recensés », *Sidwaya* n°7570 du 26 décembre 2013, p 38.

OUÉDRAOGO Nicole, « IQRA : L'association qui offre une seconde chance aux couches vulnérables », <https://lefaso.net/spip.php?article91200> publié le lundi 5 août 2019 à 23h 50min et consulté le 07/11/2024.

OUÉDRAOGO Wamini Micheline, « Foyers coraniques et les enfants de la rue : Synergie d'action pour l'insertion des talibés et des enfants de la rue », *Sidwaya* n°7423 du 26 mai 2013, p 8.

RABO Kadi, « Enfants en situation de rue : Des acteurs interpellent les pouvoirs publics », *Sidwaya* n°8317 du 9 janvier 2017, p 10.

SANGA Boureima, « Lutte contre la mendicité : Des anciens étudiants syriens s'organisent », *Sidwaya* n°6548 du 11 novembre 2009, p 22.

SAWADOGO Lucien, « Remise de diplômes aux étudiants des écoles islamiques : L'école islamique dans la dynamique du développement », *Sidwaya* n°3419 du 6 janvier 1998, p 8.

SIMOWRAG Ahmed (Me), « Le travail n'est ni une malédiction, ni un supplice » *Le Cerfiste* n°004 de juin 2007, p 6-8.

TARBAGDO Sita, « La mendicité : un phénomène social aux propositions inquiétantes », *Sidwaya* n°320 du 26 juillet 1985, p 4-5.

TIÉGNA Mahamadi, « Premier forum régional sur l'école coranique : Pour que les « garibous » ne soient plus livrés à la rue », *Sidwaya* n°6662 du 29 avril 2010, p 38.

TRAORÉ Mamoudou, « Mendicité à Banfora : Plus de 600 enfants livrés à la rue », *Lefaso.net* du 13 juillet 2009 https://lefaso.net?page=impression&id_article=32359

Rapports et plans

Burkina Faso, *Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté*, Ouagadougou, janvier 2004, p 131.

UNICEF Burkina Faso, *Analyse de la situation des enfants et des femmes du Burkina Faso*, Ouagadougou, mars 2017, 125 p.

Institut national de la statistique et de la démographie, *Enquête qualitative sur la mendicité dans la ville de Ouagadougou*, Rapport d'analyse, Ouagadougou, avril 2011, 79 p.

Sources audiovisuelles

« Émission spéciale », avec le journaliste Soumaïla RABO, l'invité, le Cheikh NABOLÉ Mahamadi, guide de la Fondation Nabolé pour l'éducation et le développement. Communément appelé homme de Laye, SAVANE/TV du 07/10/2023 de 20h 30min-22h 22min.

« Grand Déballage » avec le journaliste Ismaël OUEDRAOGO, l'invité, Tiégo TIEMTORÉ, Imam et conférencier de l'AEEMB et du CERFI, *Burkina Info TV*, 56min 07s
<https://youtu.be/JOM2QTRTeMU>

Bibliographie

CISSÉ Issa, 2008, « El Hadj Oumarou Kanazoé : Homme d'affaires et mécène dans la communauté musulmane burkinabè », *Science et technique, Lettres, Sciences sociales et humaines*, Vol 25, N°2, pp 9-32.

FAYE Saliou, 2014, *La problématique des enfants de rue au Sénégal : Texte d'une conférence dispensée dans le cadre d'un colloque organisé en 2014 à l'Université de Dakar au Sénégal*, CERIS, 17 p.

https://classiques.uqam.ca/contemporains/Faye_Saliou/problematique_enfants_de_rue_senegal/enfants_de_rue_senegal_texte.html# Consulté le 09/08/2025 à 11h 20min.

SAWADOGO Balguissa, 2020, *La mendicité dans la société moaaga précoloniale du Yatenga*, mémoire de master, Université Joseph KI-ZERBO, 117 p.

SAWADOGO Brahim, 2023, « La lutte contre la pauvreté sociale au Burkina Faso sous le Conseil national de la Révolution (C.N.R.) : 1983-1987 » *Colloque international, le Burkina Faso en Afrique et dans le monde*, Tome 2, Presses universitaires, pp 335-359.

Structure sociale et mécanisme de stabilité dans la société précoloniale lyél

BAZIOMO Romaric,

Doctorant, laboratoire Système Politiques, Économiques, Religion et Culture (SYPERC) de l'Université Joseph Ki-Zerbo,
baziomo.romaric@yahoo.fr

Directeur de thèse : COMPAORE Relwendé Auguste Maxime

Résumé

Les Lyéla, sous-groupe de l'ethnie gurunsi, ont, durant la période précoloniale, rejeté toute forme d'organisation politique monarchique ou hiérarchisée. Malgré l'absence d'un pouvoir centralisé de type monarchique, ils ont su résister aux tentatives de domination extérieure et préserver leur système sociopolitique jusqu'à la colonisation européenne à la fin du XIX^e siècle. Cette étude analyse l'organisation sociopolitique des Lyéla et les facteurs qui ont assuré la stabilité et la pérennité de leur société précoloniale. Notre démarche, de nature qualitative, s'appuie sur la méthode historique. Les résultats révèlent que la société précoloniale lyél reposait sur un pouvoir collectif centralisé, fondé non sur un esprit de hiérarchisation et de domination, mais sur les principes d'égalité, de liberté et de solidarité. Ses principaux piliers de stabilité étaient la famille, l'éducation, la religion, l'esprit communautaire et le travail.

Mots clés : société précoloniale, Lyéla, stabilité et pérennité.

The Lyela, a subgroup of the Gurunsi ethnic group, rejected all forms of monarchical or hierarchical political organization during the pre-colonial period. Despite the absence of a centralized monarchical power, they resisted attempts at external domination and preserved their socio-political system until European colonization at the end of the 19th century. This study analyzes the socio-political organization of the Lyela and the factors that ensured the stability and continuity of their pre-colonial society. Our qualitative approach is based on the historical method. The results reveal that pre-colonial Lyela society was founded on a centralized collective power, based not on a spirit of hierarchy and domination, but on the principles of equality, freedom, and solidarity. Its main pillars of stability were the family, education, religion, community spirit, and work.

Keywords : pre-colonial society, Lyela, stability and continuity.

Introduction

Les *Lyéla* constituent un sous-groupe de l'ethnie gurunsi. Durant la période précoloniale, ils étaient perçus par certains de leurs voisins de l'Est, notamment les Moose, comme un peuple anarchique en raison de l'absence d'un pouvoir monarchique centralisé. Pourtant, malgré cette organisation politique non monarchique, les *Lyéla* ont su préserver leur cohésion sociale, résister aux tentatives de domination extérieure et maintenir la stabilité de leur société jusqu'à la colonisation européenne de la fin du XIX^e siècle. C'est dans cette perspective que nous proposons de réfléchir sur le thème suivant : "Structure sociale et mécanismes de stabilité dans la société précoloniale *lyél*"

La question principale de cette étude est formulée comme suit : comment la société précoloniale *lyél*, dépourvue de monarchie, a-t-elle pu rester stable jusqu'à la fin du XIX^e siècle ? Cette interrogation se subdivise en deux questions secondaires : quelle était l'organisation sociopolitique des *Lyéla* durant la période précoloniale ? Quels étaient les fondements de la stabilité et de la pérennité de la société précoloniale *lyél* ?

L'objectif général de cette étude est de comprendre l'organisation sociopolitique des *Lyéla* ainsi que les facteurs qui ont assuré la stabilité et la pérennité de leur société précoloniale. Cet objectif se décline en deux objectifs spécifiques : le premier consiste à expliquer l'organisation sociopolitique précoloniale des *Lyéla* ; le second vise à analyser les fondements de la stabilité et de la pérennité de cette société.

Sur le plan théorique, cette étude s'inscrit dans une approche sociohistorique inspirée des analyses fonctionnalistes de l'organisation sociale. Cette perspective considère la société comme un ensemble d'institutions interdépendantes dont le fonctionnement contribue au maintien de l'équilibre social. Ainsi,

les structures familiales, les autorités coutumières, les croyances religieuses, les solidarités communautaires et les mécanismes de régulation sociale sont appréhendés comme des éléments participant à la cohésion et à la stabilité de la société lyél.

Sur le plan méthodologique, cette recherche adopte une démarche qualitative fondée sur la méthode historique. Celle-ci repose sur l'exploitation croisée de sources écrites et orales afin de mieux comprendre l'organisation sociopolitique des Lyéla durant la période précoloniale ainsi que les facteurs ayant favorisé la stabilité et la pérennité de leur société. Les sources écrites sont constituées d'ouvrages, d'articles scientifiques, de mémoires et de thèses relatifs à l'histoire et à l'organisation sociale des Lyéla. Quant aux sources orales, elles proviennent des témoignages recueillis auprès de personnes ressources, notamment des anciens, des autorités coutumières, des prêtres et des spécialistes en histoire ancienne. Les données collectées ont fait l'objet d'une analyse critique et comparative afin d'en vérifier la cohérence et la fiabilité.

L'étude est structurée en deux axes principaux. Le premier porte sur l'organisation sociopolitique précoloniale des Lyéla, tandis que le second analyse les fondements de la stabilité et de la pérennité de cette société.

1. La localisation et l'organisation sociopolitique précoloniale des Lyéla

Chaque société humaine se dote d'une organisation qui lui est propre. Celle-ci prend ses fondements dans la conception du monde que le groupe s'est construite au fil de son histoire. C'est cette vision du monde, en façonnant son organisation sociale et politique, qui le distingue des autres peuples. Ainsi où les Lyéla étaient-ils localisés et comment leur société était-elle organisée durant la période précoloniale ?

1. 1. La localisation des Lyéla

Selon le découpage administratif du 2 juillet 2001, le territoire de l'actuel Burkina Faso était subdivisé en régions, provinces et communes. La province du Sanguié se situe dans la région du Centre-Ouest⁴⁰. Cette province comprend dix communes dont sept correspondent au territoire traditionnellement habité par les Lyéla, comme l'indique la carte ci-après. Leur région traditionnelle est appelée le Lyolo.

À la suite du redécoupage du territoire national intervenu le 2 juillet 2025, le territoire des Lyéla relève désormais de la région du Nando⁴¹. Cette localisation permet de s'interroger sur l'organisation sociopolitique précoloniale des Lyéla.

Carte présentant le territoire des Lyéla.

Réalisateur : BADOLO Aristide

⁴⁰ - https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_du_Burkina_Faso, consulté le 25 - 12 - 2023 à 8h 06.

⁴¹ - https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_du_Burkina_Faso, consulté le 06 - 11 - 2025 à 18h 31 min.

1. 2. L'organisation sociopolitique précoloniale des Lyéla.

Les Lyéla, avec les Kasséna, Nouna, Sissala, Ko, Nankana, Pougouli et Kousace forment le grand groupe ethnique appelé Gurunsi, (A. M. Duperray 1984, pp. 14-15). Dans la classification des sociétés, selon leur organisation sociopolitique, les sous-groupes des *Gurunsi* sont considérés comme des sociétés à pouvoir dit non centraliser. À ce propos, P. Bamony (2009, p. 33) écrit :

(...) quel que soit leur éloignement les uns par rapport aux autres dans l'espace, ces groupes se démarquent de leurs voisins, par exemple des Moose, par l'absence surtout, d'une organisation politique centralisée. Cependant, comme ces derniers, les groupes gurunsi reconnaissent une autorité morale et religieuse, en l'occurrence, le « chef de terre ».

Durant la période précoloniale, on note que la société lyél se caractérisait par une organisation sociale non hiérarchisée, dépourvue de système de caste, d'esprit de conquête ou de volonté de domination politique. Au sein du village, le regroupement social s'organisait autour de l'autel de terre et de *kwálsé* (*clans*), tandis que la famille constituait la cellule de base.

Dans l'organisation sociopolitique précoloniale *lyél*, N. Bakyono (2004, p. 58) explique que le chef de terre était la personne à qui incombait la gestion coutumière de tout ce qui existait et vivait sur le territoire acquis ou conquis par les ancêtres : les us et coutumes relatifs à la vie en communauté, les sacrifices expiatoires ou d'intercession, le rappel à l'ordre de tout fautif vis-à-vis des règles établies.

Il incarnait l'autorité suprême au sein du village. Sans être un chef au sens politique du terme, il était, avant tout, le maître de la terre, selon l'expression de Jean Bassolé⁴². Son pouvoir ne relevait pas d'une autorité politique au sens occidental, mais plutôt d'une

⁴²-BASSOLE Jean, prêtre, entretien du 27-04-2020 à Ténado.

autorité religieuse et morale, puisqu'il était le représentant suprême de la terre et l'unique intermédiaire entre la divinité de la terre et les habitants du village⁴³. Toutefois, demeurant l'autorité suprême de référence dans un village précolonial *lyél*, E. Bayili (1983, p. 59) écrit dans ce sens qu'il revêtait, à la fois, une autorité religieuse et politique.

R. Baziamo (2020, p. 44) souligne que, dans l'exercice de ses fonctions, le chef de terre s'appuyait sur un conseil composé des représentants des *kwálá* fondateurs avec lesquels il formait le pouvoir coutumier. Il était également entouré de certaines personnes issues des clans fondateurs, connues de lui et des membres du conseil constituant ce que l'on appelait la police secrète du maître de la terre.

Selon E. Bayili (1983, p. 59), le chef de terre ne pouvait, en aucun cas, se comporter comme un propriétaire ayant la liberté de distribuer les terres du village, selon son bon vouloir. Ce pouvoir ne lui appartenait pas. Son autorité tirait sa légitimité du fait qu'il était le seul habilité à accomplir les rites sacrificiels nécessaires, que ce soit pour l'installation d'un étranger accueilli par un clan ou un lignage ou pour le défrichement de nouvelles terres afin d'attirer sur le bénéficiaire les bénédictions de la terre. Il explique également qu'il était vrai que l'on pouvait reconnaître au chef de terre une forme d'autorité politique, notamment lorsqu'il s'agissait de décisions engageant l'ensemble du village ou lors d'une mobilisation pour la guerre où son approbation était indispensable. Toutefois, il ne s'agissait pas d'une autorité politique fondée sur la contrainte ou l'oppression, mais plutôt d'une autorité morale, religieuse et pacifique. En effet, d'une part, toute décision concernant le village n'était jamais prise unilatéralement car elle résultait toujours d'une concertation avec les chefs des différents clans. D'autre part, en matière d'exploitation ou de distribution des

⁴³ - BAZEMO Maurice, 67 ans, enseignant d'histoire ancienne à la retraite, entretien du 26 - 10 - 2025 à Ouagadougou.

terres, le chef de terre n'exerçait aucun contrôle sur les zones relevant des autres clans ou lignages, (E. Bayili, 1983, p. 59). Ainsi présentée, cette organisation invite à s'interroger sur les fondements de la solidité et de la pérennité de la société précoloniale *lyél*.

2. Les fondements de la stabilité et la pérennité de la société traditionnelle lyél

L'Abbé N. Bado (s.d., p.28) affirme : « on se souviendra toujours que Réo est jaloux de sa liberté et n'est pas conduit par la force, mais par le droit juste et les hommes justes. L'autorité chez les peuples qui n'ont pas de pouvoir centralisé, contrainte, doit négocier la force morale du bien agir, jamais avec la violence ». Cette analyse est valable pour presque l'ensemble de la société *lyél*. Si la force, et parfois la violence, qui sont indispensables ailleurs au maintien de l'ordre, de la stabilité et de la survie des sociétés monarchiques, ne sont pas employées chez les *Lyéla*, alors, sur quoi repose la stabilité de leur société ?

2. 1. Autorité et régulation sociale chez les Lyéla avant la colonisation

De l'enquête sur leur histoire, il ressort que, pendant toute la période précoloniale, les *Lyéla* sont demeurés opposés à toute tentative de domination extérieure. Ils étaient également réputés pour leur refus de toute hiérarchie et d'organisation monarchique. Pourtant, ils parvenaient à se structurer et à fonctionner de façon cohérente. Selon P. Bamony (2009, pp. 21-22), le pilier de l'ordre social et de la survie de la société précoloniale *lyél* résidait dans la sorcellerie. À ce sujet, il écrit :

Si la société, dans son ensemble, peut se passer d'un pouvoir central, d'une organisation étatique hiérarchisée comme les *Moose*, entre autres empires ; si elle façonne les choses et les esprits de façon équilibrée et assez

cohérente, bref si elle se survit jusqu'ici sans désordres majeurs intérieurs, cela s'explique par un fait qu'on n'a pas l'habitude de lier au fonctionnement même de la société. Ce phénomène global, réel, omnipotent, diffus, n'est rien d'autre que la sorcellerie ou *kialè*. Mieux, les actions de ces derniers (...) se justifient par le respect ou l'effraction des lois fondamentales du clan ou *nyə* (Testaments oraux). En réalité, c'est cette structure sociale invisible ou souterraine qui façonne moralement les individus, les maintient dans les cadres rigides des interdits propres aux divers *kwálá*, qui coordonne et finalise les actions des chefs de l'autel de terre et de celui du *kwálá*.

D'après J. Bassolé (1976-1977, p. 31), le maintien de l'ordre et de la cohésion entre les différentes communautés d'un même village chez les *Lyéla*, avant l'avènement de la colonisation, était assuré par deux autorités principales reconnues : les responsables des masques et le chef ou responsable de la terre. À ce propos, il écrit :

Les *shù-cinə* (responsables des masques), avec les *cɛ-cinə* (le premier clan occupant l'espace du village)⁴⁴ étaient les deux autorités chez les *Lyéla* se relayant pour l'exercice de l'autorité dans un village (...). Les *cɛ-cinə* assuraient l'ordre pendant la saison des cultures, et les *shù-cinə* pendant la saison sèche.

E. Bayili (1983, p. 97) note également :

La terre et le *shù* constituaient donc les deux principaux piliers de l'armature sociopolitique et religieuse des villages Nord Nuna. Mais à la base, ces deux piliers étaient fortement soutenus par un certain nombre d'autres éléments constitutifs de l'organisation

⁴⁴- Les *shù-kyinà* désignent les propriétaires du culte du *Shù* (une institution secrète) et les *cɛ-cinə* le premier clan arrivé sur le territoire village.

sociale et qui, à un niveau local ou général, contribuaient à réaliser les conditions d'une coexistence harmonieuse et pacifique.

Il ajoute que le chef de terre sanctionnait tous les actes pouvant nuire, directement ou indirectement, à la coexistence pacifique et harmonieuse entre les membres d'un même village ainsi qu'à la préservation des biens communs. Les sanctions étaient appliquées de façon radicale et systématiquement par le chef de terre.

Quand les délinquants refusaient de payer avec célérité les amendes consécutives aux infractions, le chef de terre leur adressait un avertissement accompagné de menaces de mort ou de destruction de biens visant non seulement le délinquant mais aussi son entourage familial, lignager et clanique, (E. Bayili, 1983, p. 76). Certains individus récalcitrants, ou simplement négligents, ne se présentaient chez le chef de terre qu'après avoir constaté, pendant un certain temps, les repréailles de la terre à leur égard, (E. Bayili, 1983, p. 76).

Outre les menaces, le chef de terre disposait d'autres moyens coercitifs assez importants non seulement pour faire payer les amendes, mais aussi pour punir physiquement et moralement les auteurs de troubles, (E. Bayili, 1983, pp. 75-76). Parmi ces moyens, on peut noter le refus de sépulture, l'exil forcé du délinquant ainsi que l'administration des châtiments plus rigoureux, voire violents infligés à certains délinquants par les jeunes policiers du chef de terre, (E. Bayili, 1983, pp. 76-77).

Tout cela montre que, même si la sorcellerie contribuait au maintien de l'ordre social au sein de la société précoloniale *lyél*, elle n'en constituait pas le seul facteur de solidité et de pérennité. D'abord, la force de coercition et de moralisation des membres de la société *lyél* n'est pas seulement d'origine spirituelle, mais aussi physique.

Ensuite, les *Lyéla* reconnaissent, certes, l'existence des sorciers et de la sorcellerie, mais celle-ci ne constitue pas une institution officielle dans la gestion d'une famille, du *kwala* ou du village, selon leurs coutumes. Or, tout ce qui n'est pas explicitement reconnu par

la tradition reste, le plus souvent, sujet à contestation. C'est dans cette optique que le chef de terre de Kyon affirme : « La tradition combat aussi la sorcellerie »⁴⁵, c'est-à-dire le penchant mauvais des personnes dotées de capacités surnaturelles. Cette déclaration illustre la distinction entre l'usage socialement admis des forces spirituelles et leur dérive malveillante. Ainsi, la sorcellerie, bien qu'omniprésente, n'était pas une autorité formelle : elle servait davantage de cadre moral implicite que d'institution officielle.

Enfin, dans les années 1950, certains émigrés *lyéla* revenus du Ghana ont introduit dans leurs villages d'origine des fétiches protecteurs, présentés comme capables de détecter des sorciers. Leur objectif était de les dévoiler et détruire leur pouvoir maléfique, (R. Baziomo, 2020, p. 46).

En résumé, même si les actions attribuées aux sorciers contribuaient, en partie, au respecter des traditions établies chez les *Lyéla*, d'autres éléments participaient également à la solidité, à la stabilité et à la pérennité de leur société précoloniale.

2. 2. La coutume et la religion comme piliers de l'ordre social, de la stabilité et de la survie de la société traditionnelle lyél

Lors d'un entretien avec des personnes âgées de Goundi, un village de la commune de Réo, celles-ci ont dit ceci à P. Bamony (2009, p. 199), au sujet de leur religion : « Notre religion, ce sont nos traditions (*lùl-epúrí*), c'est-à-dire ce que nos ancêtres nous ont légué. Nos pères (*dabá*), ne pouvant voir Dieu, ont pris une pierre sur laquelle ils ont parlé. Ils y ont dit des paroles (Nyə ou testaments oraux) qui y sont restées comme gravées pour toujours (...) ». Dans le même esprit, Yacouba Bako affirme : « Ce ne sont pas les sorciers qui nous inspirent la peur et le respect des règles

⁴⁵ - BAZIE Koffi, chef de terre de Kyon, entretien du 06 - 06 - 2024 à Koudougou.

sociales, mais les paroles des ancêtres et les pactes dont ils ont hérités. La vérité, ce sont les traditions héritées de nos ancêtres »⁴⁶. Chez les Moose, il est dit : « le roi règne et la coutume gouverne. Chez les Lyéla, il n'y a pas de roi. La coutume suffit »⁴⁷.

Pour les *Lyéla* traditionnels, seules les paroles des ancêtres constituent la loi : elles guident à la fois la croyance et la vie en société en général.

Selon leurs traditions et croyances, l'Être humain est sacré et le sang versé appelle la malédiction. La terre, considérée comme une divinité puissante et pure, est souillée par le sang humain versé. À ce propos, E. Bayili (1983, p. 51) écrit :

La terre représente chez les Nuna septentrionaux (*Lyéla*) la déesse la plus puissante, mais aussi la plus maternelle du monde physique. Elle est celle qui accueille et qui nourrit les habitants du territoire villageois. Celle qui dispense généreusement ses faveurs à ses enfants, moyennant le respect de ses interdits et surtout un culte filial scrupuleusement rendu.

Toujours, d'après leurs traditions et croyances, l'âme de l'Homme est immortelle, les ancêtres existent et veillent sur leurs descendants. L'homme cohabite également avec d'autres entités invisibles au sens naturel. Pour vivre en paix et en sécurité, il faut donc les honorer par le respect et les cultes qui leur sont voués. C'est ce qui explique les cultes de la terre, des ancêtres, des génies et des fétiches.

Toute l'organisation sociopolitique et culturelle précoloniale des *Lyéla* trouve son fondement dans la coutume et la religion. Plusieurs éléments le montrent : d'abord, les différents cultes, au niveau

⁴⁶ - BAKO Yacouba, maçon, Gabon (whatsapp), entretien du 13 - 09 - 2025.

⁴⁷ - BAZEMO Maurice, 67 ans, enseignant d'histoire ancienne à la retraite, entretien du 19 - 02 - 2026 à Ouagadougou.

villageois, clanique ou familial ; ensuite le choix et l'investiture du chef de la terre ou du chef du *kwala*. Au sujet du choix du chef de la terre, E. Bayili (1983, pp. 66-67) note :

[...] la troisième procédure qui, elle, repose sur des fondements beaucoup plus religieux que sociologiques. La désignation du chef n'est plus l'affaire des hommes, mais des dieux qui prédisposent des individus comblés de leurs faveurs pour porter la destinée du village. Les attributeurs, ou anciens, du clan du chef de terre, sont chargés simplement de découvrir le choix des dieux par l'intermédiaire des devins du village. L'élection divine se manifeste par la convergence des avis de tous les devins consultés sur un individu. Cette consultation est faite à plusieurs reprises chez des devins différents durant toute la période des trois ans d'interrègne. Et si, pendant tout ce temps, la volonté des dieux ne se révèle pas, parce que l'individu qu'ils ont prédestiné n'a pas encore été conçu, les consultations doivent se prolonger durant un, ou plusieurs autres cycles successifs, d'interrègne. Le choix peut porter un sur garçon encore dans le sein maternel, comme sur un homme à l'âge fort avancé.

Plus loin, il ajoute :

La date de l'investiture faisait également l'objet d'une consultation des devins en vue de fixer le jour le plus propice, le jour préféré par les dieux pour combler le nouveau chef de leur bénédiction. Cette investiture se déroulait le plus souvent dans la succession de l'intronisateur ou sur l'autel de la terre du village. (E. Bayili, 1983, p. 68).

En outre, tout acte constituant une infraction aux règles fondamentales régissant un village ou un *kwala* était sanctionné par un sacrifice offert sur l'autel de la terre ou du *kwala*.

Dans le domaine économique, l'ouverture et la clôture de chaque activité importante et traditionnelle étaient marquées par des sacrifices. Ainsi, en ce qui concerne l'agriculture, des sacrifices étaient accomplis au début de chaque saison et à la fin des récoltes. Ces sacrifices visaient, d'une part, à demander la bénédiction et la protection des divinités pour assurer une bonne saison, et, d'autre part, à leur témoigner de la gratitude.

Dans le domaine social, le mariage traditionnel était scellé par un sacrifice ; de même, à la naissance comme à la mort, des sacrifices étaient accomplis. Lorsque des calamités frappaient un village, des sacrifices étaient également accomplis.

Enfin, la religion était mise à contribution pour la défense ou la révolte face aux agressions. À propos de la révolte contre l'autorité coloniale entre 1915 et 1916, E. Bayili (1983, p. 388) souligne :

Mais la base et l'organisation de la rébellion était (sic) essentiellement fétichiste (sic). Le fétiche de Dahounan (pays Marka) en était le principe inspirateur et le fondement religieux de son expansion. Osèbwè Ja Oyô, l'un des principaux meneurs de la révolte en pays Nord Nuna de l'Est Volta originaire du village de cô dût (sic) aller d'abord se mettre sous sa protection et acheter sa puissance avec un bélier avant de revenir entreprendre la résistance contre les Blancs de Koudougou.

En somme, on peut retenir que les *Lyéla* sont profondément religieux. Leurs croyances sont entretenues par la tradition orale, ce qui constitue un facteur explicatif de l'ordre social, de la stabilité et de la pérennité de la société précoloniale *lyél*. Après la religion, un autre pilier fondamental est la famille qui joue un rôle essentiel dans la stabilité et la pérennité de cette société précoloniale.

2. 3. Le rôle de la compréhension de la famille dans la stabilité de la société traditionnelle lyél

Dans le cadre de son mémoire de master, R. Baziomo, (2020, p. 64) a mis en évidence une distinction fondamentale entre la culture du *Lyél* et celle du *Moaaga*. La première repose sur le principe du *kwálá* (le clan), tandis que la seconde s'articule autour du *naam* (le pouvoir). Il a également souligné que, dans la culture du *Lyél*, la valeur centrale autour de laquelle s'organisent toutes les autres est la famille, représentée par le *kwálá*. Être d'un même *kwálá*, c'est partager une même essence. Il ne s'agit pas d'un statut que l'on acquiert : on naît membre du *kwálá*. Comme le souligne Nicolas Bado : « Le *kwálá* est l'origine, le *kwálá* est la mère d'une personne. Le *kwálá* nous contient comme unealebasse contient des œufs ! »⁴⁸.

On ne change pas de *kwálá*. À ce propos, N. Bado (s. d, p. 23) écrit : « Le *kwálá* est pour l'individu, et l'individu est pour le *kwálá* (...) ». Cela signifie que l'Homme ne peut pas exister seul⁴⁹. Cette idée résume l'attachement indéfectible des *Lyéla* à leurs *kwáls*⁵⁰, socle de leur identité et de leur unité.

C'est à partir du *kwálá* que s'établissent tous les liens de parenté. Chez les *Lyéla*, le système de parenté, désigné par le terme (*dwí*), est particulièrement complexe, comme en témoigne la diversité de sens que recouvre ce mot. Selon le Père François-Joseph Nicolas, dans son glossaire *l'élé-Français*, *dwí* (la parenté) peut signifier « race, clan, famille », (F. J. Nicolas, 1953, p. 323). Il peut également désigner une personne partageant la même langue maternelle ou portant le même patronyme.

P. Bamony (2009, p. 105) met en évidence la richesse sémantique du mot *dwí* qui comprend aussi des nuances liées à la fraternité. Il

⁴⁸ - BADO Nicolas (Abbé), entretien du 23 - 10 - 2019 à Réo.

⁴⁹ - BAZEMO Maurice, 67 ans, enseignant d'histoire ancienne à la retraite, entretien du 19 - 02 - 2026 à Ouagadougou.

⁵⁰ - C'est le pluriel de *kwálá*.

désigne ainsi les liens entre les frères et sœurs du côté maternel (*nabyā* et *nakwā*) et ceux du côté paternel (*da-byā* et *da-kwā*).

Les premiers peuvent désigner soit les enfants d'une même mère soit de mères issues du même *kwálá*. Quant aux seconds, ils renvoient soit à des enfants d'un même père ayant des mères différentes soit à des individus appartenant au même clan paternel.

Dans la société précoloniale des Lyéla, l'existence, même lointaine, d'un lien de *dwi* suffisait à apaiser des conflits entre villages ou à l'intérieur d'un même village ou encore à favoriser une alliance face à un ennemi commun. C'est dans ce sens qu'Aimé Ossambié Bassolé témoigne :

La richesse au Lyolo, c'est la famille. Notre force, c'est l'amour de *dwi* (famille). Nous aimons la famille avant tout. Par exemple, autrefois, si Zoula était attaqué par un ennemi comme les Moose, les villages voisins tels que Goundi, Réo et d'autres villages lyéla se ralliaient immédiatement à Zoula pour repousser l'ennemi. Pourquoi ? Parce qu'à Zoula chacun avait un fils, une tante, un oncle, une belle-mère ou un beau-père. On ne pouvait pas rester indifférent : il fallait être uni pour repousser le mal. C'est ainsi que nous vivons notre solidarité.

Chez nous, l'amour de la famille n'est pas comme ailleurs. Prenons un autre exemple : de Réo à Goundi, as-tu déjà vu des fous dormir sous les arbres ou sur les routes, comme cela peut arriver chez les Moose ? Non. Chez nous, même s'il y a une personne devenue folle, c'est-à-dire malade mentalement, le soir elle revient toujours à la maison. Les membres de la famille la voient, les femmes lui donnent à manger et le lendemain, elle repart au marché. Mais tu ne verras jamais un fou lyél dormir au bord de la route ! Parce que chez nous, l'amour de la famille signifie défendre son

honneur : aucun membre ne doit être abandonné en cas de situation délicate, marginalisé ou méprisé.⁵¹

Ce témoignage montre que chez les *Lyéla*, la famille constitue la véritable richesse. C'est dans cette logique que Maurice Bazémo affirme : « La richesse matérielle peut finir, mais pas la famille »⁵². Cette richesse se manifeste par la solidarité en cas de danger et par la prise en charge des plus faibles. Dans le même esprit l'Abbé Modérât Kinda, souligne que « le lien de sang et l'honneur de famille sont si précieux au point qu'il est interdit de mendier, même en temps de famine, et le " fou" lui-même est pris en charge par les tiens »⁵³.

Tout cela montre que, chez les *Lyéla*, la notion de famille et le lien de sang constituent des facteurs de solidité, de stabilité et de pérennité de la société précoloniale. Une question demeure toutefois : comment les *Lyéla* ont-ils réussi à convaincre chaque individu de son appartenance indéfectible au *kwala* et de voir ce dernier comme fondement de son identité ?

2. 4. Le rôle de l'éducation traditionnelle dans la stabilité de la société lyél

Plusieurs éléments ont convaincu chaque *Lyél* de son appartenance indéfectible au *kwala*, perçu comme le fondement même de son identité. D'abord, il y a le culte des ancêtres. Il crée une unité et une solidarité indéfectibles entre les lignées et les familles d'un même ancêtre. Cette unité se matérialise par l'autel du *kwala*, lieu symbolique du culte des ancêtres, et par le patronyme, marque de filiation et d'identité. Ce sont deux éléments d'identification essentiels pour chaque *Lyél*, car ils permettent de renforcer la notion du lien de sang et l'obligation de solidarité entre les

⁵¹ - BASSOLE Aimé Ossambié, Agriculteur, entretien du 08 - 06 - 2024 à Réo.

⁵² - BAZEMO Maurice, 67 ans, enseignant d'histoire ancienne à la retraite, entretien du 19 - 02 - 2026 à Ouagadougou.

⁵³ - KINDA Modérât, abbé, entretien du 10 - 06 - 2019 à Réo.

membres. À propos de la solidarité, l'Abbé N. Bado (2000, p. 43) souligne que « le renom et la solidarité parentale sont des valeurs centrales du système social lyél. Cette solidarité a démontré son efficacité : pas de fou qui ne soit pris en charge, très peu d'enfants délinquants, refus de parquer à part une portion de la population en sorcières, mendiants, castes méprisées. »

Ensuite, il y a l'existence des lois fondamentales, ce que les ancêtres ont prescrit, qui définissent la liberté et instaurent l'égalité entre les membres d'un même *kwala* ou du village. C'est ce que l'Abbé N. Bado (2000, p. 11) souligne ainsi « à l'intérieur de la famille et du *kwálá*, il y a plus de contraintes mais en dehors du *kwálá* c'est un boulevard de liberté. »

Après les lois ancestrales, un autre pilier de la stabilité sociale réside dans la morale et l'éducation. À propos de la morale, l'Abbé N. Bado (s. d, p. 11) note :« voici ce que nous avons pu déduire de nos analyses : c'est par l'hypertrophie de la morale et des maximes de conduite personnelle, comme si la communauté se référait pour exister à la responsabilité de chacun ». Il ajoute : « L'autorité chez les peuples (les Lyéla) qui n'ont pas de pouvoir centralisé, contrainte, doit négocier la force morale du bien agir, jamais avec la violence ».

L'éducation permettait à chaque membre d'un *kwala* d'assimiler et de respecter ses lois fondamentales. Les propos de Yacouka Bako illustrent parfaitement ce rôle de l'éducation dans la transmission des valeurs ancestrales :

C'est l'éducation que nos parents nous ont transmise. Ils nous ont appris dès le départ : tu dois respecter ton père, ta mère, et ce qu'ils disent est la vérité. Ils nous ont aussi enseigné le respect de toute personne plus âgée que soi. Ils nous ont également appris que le grand frère est comme un deuxième père : s'il n'est pas là, c'est lui qui le remplace ; s'il est présent, c'est lui qui t'initie au travail, c'est-à-dire

que lorsqu'on travaille ensemble, il te montre comment les choses fonctionnent.

En lyélé, le grand frère est appelé " *ijibale*", ce qui se traduit littéralement par "l'homme de vérité". Le petit frère est appelé " *ignè*", qui signifie littéralement "respecté". Cela montre qu'un respect mutuel est instauré entre le plus âgé et le plus petit.

On ne peut pas rejeter l'éducation de nos parents : ce qu'ils nous ont enseigné est la vérité. Et si tu abandonnes ce qu'on t'a transmis pour faire autre chose, que deviendras-tu ? ⁵⁴

Ce témoignage illustre le rôle central de l'enseignement donné par les ancêtres et de la transmission éducative comme garante de la stabilité et de la pérennité de la société *lyél*. Selon la conception des *Lyéla*, l'éducation constitue le premier facteur de socialisation de l'être humain et le garant de la pérennité de la société. C'est pour cette raison que, traditionnellement, elle était assurée par tous les membres de la société : les parents, les frères et les sœurs. Elle avait pour but d'inculquer très tôt à l'enfant des valeurs morales et éthiques afin de mieux l'intégrer dans la société, (R. Baziamo, 2020, p. 72). Dès le bas âge, on apprend à l'enfant que le respect de soi-même est conditionné par le respect des autres et que, pour être aimé et accepté par la société, il faut se conformer aux règles établies pour son bon fonctionnement.

L'importance que les *Lyéla* accordaient à l'éducation se manifeste par le fait qu'elle commençait très tôt. Dès son jeune âge, l'enfant est initié au respect et à l'obéissance envers les parents et les aînés. À ce propos, B. Bayili (1998, p. 120) écrit :

le père est sacré, c'est un personnage très respecté et même craint. Il est rare qu'un enfant s'adresse directement, de front, à son géniteur (...) Le fils, en parlant

⁵⁴ - BAKO Yacouba, maçon, entretien du 13 - 09 - 2025.

à son père évite par exemple de le regarder dans les yeux. Ce serait de l'effronterie. Il lui doit révérence et obéissance (...) Dans l'ordre de la hiérarchie des forces conférées par la primogéniture, le " petit frère", en présence du "grand frère", n'a aucun pouvoir ou plutôt, son pouvoir dépend de celui du "grand frère" (...) le "petit frère" vit une attitude de soumission envers son grand frère (...).

Pour l'intégrer à la famille et à la société, on lui inculque très tôt les interdits de son clan et de son village ainsi que le goût du service et le sens du partage. Outre ces aspects qui visent à faire de l'enfant un agent de paix et de cohésion dans la société, on développe en lui des principes tels que la liberté et le goût du travail qui contribueront à son épanouissement et à celui de la communauté. On lui transmet également l'esprit de défense afin qu'il puisse protéger sa famille et sa société. Ainsi, à travers la morale, la transmission des savoirs et le respect des anciens, l'éducation traditionnelle *lyél* apparaît comme un véritable ciment social, garantissant la stabilité et la pérennité de la communauté.

2. 5. Les qualités guerrières des Lyéla comme facteur de la survie de leur société

Les *Lyéla* se distinguent de leurs voisins, notamment les *Moose*, par leur caractère et leur organisation sociopolitique. C'est un peuple épris de liberté, pour lequel l'égalité entre ses membres est un principe fondamental de vie. Ces principes assuraient la stabilité et la pérennité de leur société précoloniale. Cette philosophie explique qu'ils sont restés réfractaires à tout pouvoir portant atteinte à la liberté individuelle. Ils rejetaient particulièrement le système monarchique centralisé et hiérarchisé.

Les *Lyéla*, attachés à leur liberté et forts de leurs qualités guerrières, notamment de leur dextérité au tir à l'arc, opposèrent, durant la période précoloniale, une résistance farouche à toutes

les tentatives de conquête et de domination des Moose⁵⁵. D'ailleurs, ces derniers reconnaissaient leur bravoure et leur vaillance au combat. Selon Philippe Bama, cette réputation guerrière faisait que les esclaves *lyéla* étaient particulièrement estimés par les chefs moose. En effet, il écrit : « Les captifs étaient également vendus dans le Moogho. Le Moogho Naba aimait les incorporer dans ses armées. Ils (sic) affectionnaient (sic) tout particulièrement les esclaves *lyéla* pour leur habileté dans le maniement des arcs », (P. Bama, 2001, p. 126). Grâce à cette dextérité et à leur esprit de liberté très prononcé, les *Lyéla* ont pu résister à toutes les tentatives d'invasion et de domination précoloniales et préserver leur système sociopolitique. Cela valut à leur région d'être désignée par le terme " Kipirsi". À propos de ce terme, A. M. Duperray (1984, p. 24) écrit :

Le Kipirsi semble être la déformation du sobriquet « Kieparse » -abréviation d'une phrase mossi signifiant « il leur suffit de couper une branche dans la brousse pour tendre un arc », caractérisant ainsi l'ardeur belliqueuse de guerriers qui n'ont pas besoin comme dans le reste du pays mossi de laisser tremper dans l'eau pendant trois jours du nerf de bœuf puisqu'ils utilisent le bambou. Cette appellation était attribuée par les habitants de Ouagadougou aux Mossis de l'ouest, en particulier à ceux de la chefferie de Lallé, souvent en lutte contre Ouagadougou, qui s'étendait au XIX^e siècle jusqu'à Koudougou, en englobant une partie du pays *léla*.

Par ailleurs, les *Lyéla* avaient compris que la véritable liberté et la véritable indépendance résidaient également dans le travail.

⁵⁵ - BAZEMO Maurice, 67 ans, enseignant d'histoire ancienne à la retraite, entretien du 26 - 10 - 2025 à Ouagadougou.

2. 6. Le rôle du travail dans la cohésion et la survie de la société précoloniale lyéla

Les Lyéla sont un peuple pour qui le travail constitue une valeur cardinale. Cette importance accordée au travail découle de leur conception selon laquelle il rend l'homme indépendant. C'est pourquoi, durant la période précoloniale, ils avaient en horreur la paresse⁵⁶ car, selon leur philosophie, elle était source de nombreux maux. Très tôt, ils s'efforçaient donc de corriger ce défaut chez les enfants en mettant l'accent sur la valeur du travail. Comme le souligne l'Abbé N. Bado (s. d, p. 42) :

Ici on travaille (...) On travaille toute l'année (...) Les événements ont consolidé la culture du travail, surtout du travail agricole qui existait depuis longtemps. Les devises déclamées par le flûtiste aux séances de labour excitaient l'ardeur des uns et des autres. Contrairement à d'autres cultures, les devises concernaient des individus, et non des princes. Au terme de la vie, c'est en brandissant les outils de travail utilisés par le ou la défunt(e) qu'on lui rendait hommage. Tout le monde travaille selon ses capacités, de l'enfance à la vieillesse.

Cette réputation de peuple travailleur fut également reconnue par le commandant de cercle de Koudougou lorsqu'il écrit : « plus travailleurs que leurs voisins et plus intelligents (...), ils ont toujours donné de meilleurs résultats à tous les points de vue : routes bien entretenues, campement en meilleur état (...) », (R. Kando, 1994, p. 72).

L'importance accordée au travail ainsi que le rejet de la mendicité montrent que les Lyéla étaient attachés à l'honneur et à la dignité. Pour eux, comme l'explique M. Bazemo (2002, p. 57), le véritable

⁵⁶- Les Lyéla pensent que le paresseux ne peut avoir raison en quelque circonstance que ce soit, il peut être menteur, voleur, bafouer sa dignité pour des choses sans valeur, mendiant, même détournement des femmes de son clan pour étranger, etc.

travail était l'agriculture, considérée comme l'activité la plus noble, celle qui conférait à l'homme sa véritable valeur au sein de la société. C'est dans cette optique que J. A. Bazié (2001, p.44) note : « L'attachement du Lyél au travail de la terre trouvait (...) sa justification dans sa volonté de garantir son indépendance dans la société. Le labeur de la terre lui permettait de dégager sa subsistance. En s'y investissant, il évitait ainsi de dépendre d'autrui ». M. Bazemo (2002, p. 55) souligne toujours qu'à l'époque précoloniale, les Lyéla considéraient l'agriculture comme la véritable activité laborieuse, en raison de l'importance qu'ils accordaient à la force physique, à l'endurance et à la peine qu'elle exigeait. Ces critères participaient aussi à la définition de l'homme vaillant.

Cette importance accordée au travail agricole se manifestait également dans les associations de culture, les " *pyele go* ", où l'on prônait l'obéissance au " *pyo* " (roi) et où les noms-devises joués à la flûte servaient à encourager chaque cultivateur. L'exigence d'obéissance et l'effort collectif étaient tels que chacun se donnait à fond lorsqu'il travaillait dans le champ d'autrui.

Chez les Lyéla, on dit souvent : « *nəbwene je è dō kele wa* », traduit littéralement par « le faible est fort dans le champ d'autrui ». Cette conception du travail comme devoir moral et social renforçait la solidarité entre les membres de la communauté. En travaillant ensemble au sein des associations agricoles, les Lyéla consolidaient les liens sociaux indispensables à la survie collective. Ainsi, au-delà de cette solidarité qu'il favorisait, le travail était perçu comme un véritable moyen de valorisation et d'ascension sociale. En effet, il permettait à l'homme d'acquérir du prestige et de l'autonomie sociale. Tout cela montre que le travail occupait une place centrale dans la culture des Lyéla et constituait l'un des piliers de la solidité et de la pérennité de leur société précoloniale.

Conclusion

En somme, les Lyéla sont un peuple agriculteur établi au Burkina Faso, principalement dans l'actuelle province du Sanguié. Leur organisation sociopolitique précoloniale reflète une conception particulière du pouvoir, de l'autorité et du vivre-ensemble. Dépourvue de monarchie centralisée, cette société reposait sur une autorité essentiellement religieuse, morale et coutumière incarnée par le chef de terre, garant des traditions ancestrales et de l'équilibre communautaire. La stabilité et la pérennité de la société précoloniale lyél reposaient sur plusieurs piliers complémentaires : la coutume, la religion traditionnelle, les croyances collectives, la centralité de la famille et du kwálá, l'éducation morale, le sens du travail ainsi que les capacités de défense de la communauté. Ces différents éléments permettaient d'assurer à la fois la cohésion sociale, la régulation des comportements et la protection de la société face aux menaces extérieures. Ainsi, la société précoloniale lyél a pu préserver son organisation et son identité grâce à l'articulation harmonieuse de ses dimensions spirituelle, sociopolitique, culturelle et guerrière. À la lumière de ces fondements, il devient pertinent de s'interroger sur les transformations sociopolitiques qu'a connues cette société à partir de la colonisation européenne de la fin du XIX^e siècle.

Les éléments de source

Source internet

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_du_Burkina_Faso

Source orale

Nom et Prénom	Statut/fonction	Âge	Lieu d'enquête	Date d'enquête
BAZEMO Maurice	Professeur d'histoire ancienne à la retraite		Ouagadougou	26- 10 - 2025
BAKO Yakouba	Maçon	68 ans	Gabon, entretien par Whatsapp	13- 09 - 2025
BATIONO Koffi	Chef de terre de Kyon		Koudougou	06 - 06 - 2024
KINDA Modérât	Abbé		Réo	15 - 06 - 2024
BASSOLE Aimé Ossambié	Agriculteur	75 ans	Réo	08 - 06 - 2024

La bibliographie

- ❖ BADO Nicolas (Abbé), s. d. *Jo ville nouvelle*, Edition S.I.S.A, Réo, 100 p.
- ❖ BADO Nicolas (Abbé), 2000. *L'église catholique en détresse au Nord (Histoire, Mémoire, Théologie)*, Réo, 136 p.
- ❖ BAMA Philippe, 2001. *Histoire du peuplement de Zoula*, Mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou, 149 p.
- ❖ BAMONY Pierre, 2009. *Des pouvoirs réels du sorcier africain : forces surnaturelles et autorités sociopolitiques chez les Lyéla du Burkina Faso*, L'Harmattan, Paris, 453 p.
- ❖ BASSOLE Jean, 1977. *De la médiation chez les Lyélae de la Haute-Volta à la médiation chrétienne*, mémoire de licence faculté de théologie I.S.C.R, Abidjan, 103 p.
- ❖ BAYILI Blaise, 1998. *Religion, droit et pouvoir au Burkina Faso- Les lyéla du Burkina Faso-*, L'Harmattan, Paris, 449 p.
- ❖ BAYILI Emmanuel, 1983. *Les populations Nord-Nuna (Haute-Volta) des origines à 1920*, thèse de 3e cycle, Université de Paris I, 421 p.

- ❖ BAZIE Joël Appolinaire, 2001. *L'action missionnaire en pays Lyéla : les œuvres socio-caritatives et éducatives de la mission catholique. (1912-1967)*, mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou, 151 p.
- ❖ BAZEMO Maurice, 2014, « La lutte dans la société traditionnelle des Lyéla (Burkina Faso) à l'époque précoloniale : pratique culturelle et fonctions », in *Les cahiers d'Histoire et Archéologie*, N°16, pp. 67-76.
- ❖ BAZEMO Maurice, 2002, « *Le concept du travail chez les Lyelae à l'époque précoloniale* » in *Science et technique, Lettres, Sciences sociales et humaine*, vol. 23, no1 - Janvier-juin 2002, pp 55-65.
- ❖ BAZIOMO Romaric, 2020. *Mutations socio-culturelles dans la société lyéla depuis la fin du XIX^e siècle*, mémoire de master, Université Norbert Zongo, 146 p.
- ❖ François Joseph Nicolas (Père), 1953. *Glossaire l'élé-français*, IFAN, Dakar, 323 p.
- ❖ KANDO Rachel, 1994. *L'impact de la colonisation française sur le pays Nord-Nuna : de la conquête à 1947*, mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou, 115 p.

Analyse de l'incidence des variables socioculturelles de l'environnement familial sur la qualité des apprentissages universitaires chez les étudiants du premier cycle de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Ngaoundéré

BOSSAMBE Joseph,
Université de Ngaoundéré
MANDENG Guy Armand,
Université de Ngaoundéré
NOUCK Nina Sandrine,
Université de Ngaoundéré

Résumé

Cette étude interroge l'incidence des variables socio-culturelles de l'environnement familial sur la qualité des apprentissages universitaires chez les étudiants du premier cycle de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université de Ngaoundéré. Ancrée dans la théorie écologique du développement humain de Bronfenbrenner (1979), dans l'approche socioculturelle de l'apprentissage de Vygotsky (1978) et la théorie du capital culturel de Bourdieu et Passeron (1970), cette recherche descriptive et corrélationnelle a été menée auprès d'un échantillon raisonné de 180 étudiants du Licence. Les données ont été collectées par questionnaire et entretiens semi-directifs. Les résultats révèlent que les variables socio-culturelles, notamment le niveau d'instruction des parents, la langue parlée à la maison, les pratiques éducatives familiales, les croyances culturelles relatives à l'éducation et le capital culturel familial, exercent une incidence significative sur les indicateurs de la qualité des apprentissages (attention, compréhension, assimilation, accommodation, analyse et mémorisation). Les étudiants issus de familles à faible capital scolaire et aux pratiques éducatives éloignées de la culture de l'écrit présentent des déficits d'apprentissage plus marqués. Sur le plan de la contribution sociale, ces résultats appellent une refonte des dispositifs d'accompagnement pédagogique à l'Université, intégrant les médiations culturelles et les ressources communautaires comme leviers de réussite académique.

Mots-clés : variables socio-culturelles, environnement familial, apprentissages universitaires, capital culturel, approche socioculturelle, difficultés d'apprentissage.

Abstract

This study examines the incidence of socio-cultural variables of the family environment on the quality of university learning among first-cycle students at the Faculty of Legal and Political Sciences (FSJP) of the University of Ngaoundéré. Grounded in Bronfenbrenner's (1979) ecological theory of human development and Vygotsky's (1978) socio-cultural approach to learning, this descriptive and correlational research was conducted with a purposive sample of 180 students (L1 to L3). Data were collected through questionnaires and semi-structured interviews. The results reveal that socio-cultural variables, including parents' level of education, home language, family educational practices, cultural beliefs about education and family cultural capital, have a significant impact on learning quality indicators (attention, comprehension, assimilation, accommodation, analysis and memorization). Students from families with low academic capital and traditionally oral cultures show more pronounced learning difficulties. In terms of social contribution, these findings call for a restructuring of pedagogical support mechanisms at university, integrating cultural mediations and community resources as levers for academic success.

Keywords: *socio-cultural variables, family environment, university learning, cultural capital, socio-cultural approach, learning difficulties.*

Introduction

La question de la qualité des apprentissages universitaires en Afrique subsaharienne ne peut être dissociée des réalités sociales et culturelles dans lesquelles les étudiants s'inscrivent. Si les réformes institutionnelles successives, notamment l'introduction du système LMD au Cameroun par l'arrêté n° 18/00035/MINESUP du 29 janvier 2018 et la loi n° 2023/007 du 25 juillet 2023 portant orientation de l'enseignement supérieur, ont profondément transformé l'architecture des cursus, elles n'ont pas suffi à enrayer les dynamiques d'échec qui persistent dans de nombreuses facultés. Les données collectées à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université de Ngaoundéré au cours de l'année académique 2022/2023 révèlent un taux global de réussite inférieur à 45 % au premier cycle avec

des disparités significatives selon l'origine socio-culturelle des étudiants.

Ces chiffres ne constituent pas une anomalie isolée. En effet, les universités d'Afrique subsaharienne accueillent des cohortes croissantes d'étudiants issus de milieux socio-culturels extrêmement hétérogènes, dont les trajectoires familiales, linguistiques et culturelles déterminent de manière significative les dispositions à l'égard du savoir académique (Bourdieu & Passeron, 1970 ; Charlot, 2002). La massification des effectifs universitaires, amorcée au Cameroun dès la réforme de 1993, a exacerbé ces inégalités en rendant plus visible encore l'écart entre les exigences cognitives et linguistiques de l'université et les ressources culturelles que les étudiants mobilisent depuis leur environnement familial (Njeuma et al., 1999 ; Ngnoulayé, 2010).

Par ailleurs, si les travaux sur les déterminants de la réussite universitaire en Afrique francophone ont principalement privilégié les facteurs institutionnels (infrastructures, pédagogie, encadrement) ou les variables individuelles (motivation, méthodes de travail, compétences cognitives), la dimension socio-culturelle de l'environnement familial est demeurée insuffisamment théorisée et empiriquement peu documentée dans le contexte camerounais (Radi & Bahyaoui, 2017 ; Fortin, Chevrier & Théberge, 2000).

Or, la littérature internationale et africaine établit que l'environnement familial constitue bien plus qu'un simple contexte de vie. Il est un espace structurant de la socialisation primaire, au sein duquel se forgent les dispositions à l'égard du savoir et les ressources culturelles que l'individu mobilise tout au long de son parcours éducatif (Bronfenbrenner, 1979 ; Lahire, 1995 ; Charlot, 2002). Dans une étude pionnière sur l'environnement familial au Burkina Faso, pays sahélien aux caractéristiques socio-culturelles comparables à plusieurs régions septentrionales du Cameroun, Miangotar et Legrand (2013) montrent que la structure familiale, la survie des parents, le type d'union du chef de ménage et la

cohabitation intergénérationnelle constituent des déterminants robustes de la scolarisation des enfants et des adolescents. Ce qui semble indiquer que les inégalités éducatives se construisent bien en amont des portes de l'université.

Les travaux de Wakam (1997) sur les structures familiales et la différenciation socioéconomique confirment la pertinence d'une approche articulant environnement familial et trajectoires éducatives. Ces éléments invitent à penser que les difficultés d'apprentissage observées à la FSJP de Ngaoundéré ne sont pas réductibles à des déficiences pédagogiques ou individuelles, mais s'enracinent dans les configurations familiales et culturelles dans lesquelles les étudiants ont été socialisés. Ainsi, la suite de cet article est organisé en quatre parties : nous présentons la problématique, le cadre théorique et conceptuel, puis la méthodologie, et enfin les résultats et leur discussion.

1. Formulation du problème, questions et hypothèses de recherche

Malgré les réformes institutionnelles successives - notamment l'introduction du système LMD par l'arrêté n° 18/00035/MINESUP du 29 janvier 2018 et la loi n° 2023/007 portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun - la réussite académique à la FSJP de l'Université de Ngaoundéré demeure problématique. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les statistiques de l'année académique 2022/2023 révèlent des taux d'échec préoccupants, particulièrement en première et deuxième années de licence (moins de 45% du taux global de réussite). Ces résultats contrastent avec les investissements pédagogiques et infrastructurels consentis par l'institution universitaire.

Cette situation suggère que les déterminants des difficultés d'apprentissage ne résident pas uniquement dans la

sphère universitaire. Les travaux de Fortin et al. (2000), Wang (2015) et Radi & Bahyaoui (2017), bien qu'éclairants, n'ont pas suffisamment pris en compte les variables socio-culturelles de l'environnement familial comme facteurs explicatifs des apprentissages universitaires. C'est donc au regard de ce hiatus entre l'univers familial et l'univers universitaire que la présente étude installe son questionnement. La FSJP de l'Université de Ngaoundéré constitue, à cet égard, un site d'observation particulièrement révélateur compte tenu de son ensemble socio-culturellement composite où coexistent des pratiques éducatives, des rapports au savoir et des croyances relatives à l'éducation profondément contrastés

1.1. Questions de recherche

L'arrière fond qui précède amène à poser la question principale suivante : dans quelle mesure les variables socio-culturelles de l'environnement familial influencent-elles la qualité des apprentissages universitaires chez les étudiants du premier cycle de la FSJP de l'Université de Ngaoundéré ?

Pour rendre cette question opérationnelles, elle a été subdivisée en cinq questions spécifiques (QS) conformément aux travaux empiriques disponibles (Llyod et Desai, 1992 ; Miangotar et Legrand, 2013 ; Noubissi, 2006, etc.) : (1) Le niveau d'instruction des parents influence-t-il la qualité des apprentissages des étudiants de la FSJP ? (2) Les pratiques éducatives familiales ont-elles un impact sur la qualité des apprentissages universitaires des étudiants de la FSJP ? (3) Le capital culturel familial détermine-t-il la qualité des apprentissages à la FSJP ? (4) La langue parlée à la maison influence-t-elle la qualité des apprentissages des étudiants de la FSJP ? (5) Les croyances culturelles relatives à l'éducation affectent-elles la qualité des apprentissages des étudiants de la FSJP ?

1.2. Hypothèses de recherche

En réponse à la question principale posée précédemment, le postulat que nous défendons dans cette étude est que les variables socio-culturelles de l'environnement familial exercent une incidence sur la qualité des apprentissages universitaires chez les étudiants du premier cycle de la FSJP de l'Université de Ngaoundéré. Ce postulat qui tient lieu d'hypothèse générale du travail est sous-tendu par quatre hypothèses de recherche (HR) : (HR1) Le niveau d'instruction des parents influence la qualité des apprentissages des étudiants de la FSJP ; (HR2) Les pratiques éducatives familiales ont un impact sur la qualité des apprentissages des étudiants de la FSJP ; (HR3) Le capital culturel familial détermine la qualité des apprentissages à la FSJP ; (HR4) La langue parlée à la maison influence la qualité des apprentissages des étudiants de la FSJP ; (HR5) les croyances culturelles favorables à l'éducation formelle ont une incidence sur la qualité des apprentissages des étudiants de la FSJP. Ces hypothèses ne sont pas formulées fortuitement ; elles sont construites autour d'un corpus théorique contextualisé.

2. Cadre théorique

Le cadre théorique de cette étude repose sur trois ancrages complémentaires : la théorie écologique du développement humain de Bronfenbrenner (1979), l'approche socioculturelle de l'apprentissage de Vygotsky (1978, 1985) et la théorie du capital culturel de Bourdieu et Passeron (1970). Ces trois perspectives forment un dispositif analytique cohérent qui permet d'appréhender simultanément les dimensions systémiques, interactionnelles et sociales des apprentissages universitaires. Elles constituent le fil directeur de l'interprétation des résultats présentés dans cet article.

2.1. La théorie socioculturelle de Vygotsky

Pour Vygotsky, le développement des fonctions psychiques supérieures - attention volontaire, mémoire logique, pensée conceptuelle, raisonnement abstrait - ne procède pas de maturation biologique spontanée, mais émerge fondamentalement des interactions sociales médiatisées par des outils culturels (Vygotsky, 1978). En d'autres termes, la cognition est d'abord interpsychique avant de devenir intrapsychique : ce que l'individu pense et comment il pense sont co-construits dans et par les interactions sociales qu'il entretient avec son environnement. Cette loi fondamentale du développement culturel pose que toute fonction psychique supérieure apparaît deux fois dans le développement de l'individu : d'abord sur le plan social (interpsychique), ensuite sur le plan individuel (intrapsychique) (Vygotsky, 1978). Appliquée au contexte universitaire, cette loi signifie que les compétences académiques qu'un étudiant mobilise en cours ou en situation d'examen sont le produit d'interactions sociales antérieures, réalisées au sein de la famille, de l'école primaire et secondaire, et du groupe de pairs. La qualité de ces interactions détermine en grande partie la qualité des outils cognitifs que l'étudiant apporte à l'université.

En outre, le concept central de la théorie vygotskienne est celui de Zone Proximale de Développement (ZPD), défini comme l'écart entre ce qu'un individu est capable de réaliser seul et ce qu'il peut accomplir avec l'aide d'un autre plus compétent (Vygotsky, 1978). La ZPD est le lieu du développement possible, de la croissance cognitive en devenir. Elle révèle que l'apprentissage efficace n'est pas une affaire strictement individuelle, mais nécessite une médiation sociale compétente. Dans la perspective de cette étude, l'environnement familial est précisément cet espace de médiation première. Une famille qui valorise la lecture, entretient des discussions à caractère intellectuel, met à disposition des ressources documentaires et mobilise un langage élaboré contribue à élargir la ZPD de l'enfant, puis de l'étudiant,

en lui fournissant des échafaudages cognitifs (scaffolding, Wood, Bruner & Ross, 1976) qu'il intériorisera progressivement.

2.2. L'écologie du développement humain de Bronfenbrenner

La théorie écologique du développement humain de Bronfenbrenner (1979) offre un cadre systémique qui articule l'ancrage vygotkien à une compréhension des niveaux d'influence emboîtés qui pèsent sur le développement de l'individu. Pour Bronfenbrenner (1979), dans sa théorie écologique du développement humain, la famille représente le microsystème central, c'est-à-dire l'environnement immédiat où s'opèrent les interactions les plus fréquentes et les plus significatives pour l'enfant. Ces interactions ne sont pas neutres : elles sont saturées de significations culturelles, de valeurs, de croyances et de pratiques éducatives qui orientent durablement le développement cognitif, affectif et social de l'individu.

Appliquée à notre problématique, la perspective bronfenbrennerienne permet de comprendre que les inégalités d'apprentissage à la FSJP ne sont pas réductibles à des facteurs familiaux isolés, mais s'inscrivent dans une configuration écosystémique. Le microsystème familial s'insère dans un mésosystème (liens entre la famille, l'école et le quartier), lui-même enchâssé dans un exosystème (institutions sociales, médias, marché du travail) et un macrosystème (culture, idéologie, valeurs sociétales). Cette perspective holistique permet de comprendre que les difficultés d'apprentissage d'un étudiant à l'université ne sont pas à lire sur un plan individuel, mais renvoient à des configurations écosystémiques complexes dans lesquelles l'environnement familial joue un rôle pivot

2.3. La théorie du capital culturel de Bourdieu et Passeron

La sociologie de l'éducation, notamment à travers les travaux de Bourdieu et Passeron (1970), a mis en évidence le rôle déterminant du capital culturel familial dans la réussite scolaire.

Le capital culturel se décline en trois états : incorporé (dispositions durables acquises par socialisation), objectivé (biens culturels : livres, œuvres d'art, instruments de musique) et institutionnalisé (titres scolaires et académiques). Les familles qui disposent d'un capital culturel élevé transmettent à leurs enfants, souvent de manière informelle et inconsciente, des savoir-faire cognitifs et des dispositions à l'égard du savoir qui facilitent l'intégration dans le système universitaire.

Dans le contexte de Ngaoundéré, marqué par un taux d'alphabétisation encore insuffisant dans certaines communautés rurales et semi-urbaines, nombreux sont les étudiants de la FSJP qui arrivent à l'université avec un déficit de capital culturel incorporé. Ce déficit se manifeste notamment par des difficultés à lire et à interpréter des textes juridiques complexes, à prendre des notes, à argumenter par écrit ou à mobiliser un vocabulaire académique adapté.

Articulé à l'approche socioculturelle de Vygotsky, Charlot (2002) a développé le concept de « rapport au savoir » qui souligne que le rapport au savoir n'est pas une donnée psychologique individuelle, mais le produit d'une histoire sociale et culturelle. Ce rapport dépend de la manière dont l'environnement familial et social a positionné le sujet par rapport au savoir académique, soit en le constituant comme une ressource d'émancipation désirable, soit en le maintenant dans un rapport de distance ou d'extériorité.

Dans les familles peu scolarisées du Grand-Nord camerounais, le rapport au savoir académique peut être ambigu : on reconnaît l'utilité sociale du diplôme tout en maintenant une distance culturelle vis-à-vis des pratiques intellectuelles que l'université suppose. Cette ambivalence contribue à fragiliser la persévérance des étudiants face aux obstacles d'apprentissage, et renforce l'intérêt d'une approche qui prend le rapport au savoir comme variable latente susceptible de médiatiser l'influence des autres variables socio-culturelles familiales.

3. Précisions sur la méthodologie

3.1. Type et design de recherche

Cette étude est de nature descriptive et corrélacionnelle. Elle s'inscrit dans un paradigme épistémologique post-positiviste qui reconnaît la complexité des phénomènes socio-éducatifs tout en cherchant à les mesurer et à les mettre en relation de manière rigoureuse. Une approche mixte a été adoptée, combinant des données quantitatives et des données qualitatives, pour une triangulation des résultats.

3.2. Site de l'étude

L'étude s'est déroulée à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université de Ngaoundéré, située sur le campus universitaire de Dang, dans la région de l'Adamaoua. La FSJP a été choisie pour plusieurs raisons : la diversité socio-culturelle de sa population étudiante, recrutée dans l'ensemble des régions septentrionales du Cameroun et au-delà ; l'hétérogénéité des origines familiales de ses étudiants ; et ses taux de réussite au premier cycle qui restent en deçà des attentes institutionnelles.

3.3. Population et échantillon

La population cible est constituée de l'ensemble des étudiants inscrits en premier cycle à la FSJP de l'Université de Ngaoundéré au cours de l'année académique 2023/2024. L'échantillon a été constitué selon la méthode de l'échantillonnage raisonné. Au total, 180 étudiants ont participé à l'enquête par questionnaire (60 par niveau), et 15 ont été sélectionnés pour les entretiens semi-directifs. La taille de l'échantillon a été déterminée à partir de la formule de Slovin avec un seuil de confiance de 95%.

3.4. Instruments de collecte des données

Deux instruments principaux ont été utilisés. D'abord, un questionnaire auto-administré comportant 48 items, structuré en quatre sections : (1) données sociodémographiques; (2) variables socio-culturelles de l'environnement familial ; (3) indicateurs de la qualité des apprentissages mesurés sur une échelle de Likert à 5 points ; (4) résultats académiques déclarés. Ensuite, un guide d'entretien semi-directif a été utilisé pour approfondir la compréhension des données quantitatives. La validité du questionnaire a été assurée par un pré-test auprès de 20 étudiants non inclus dans l'échantillon final. La fidélité a été vérifiée par le coefficient Alpha de Cronbach ($\alpha = 0,81$), valeur jugée satisfaisante.

3.5. Démarches de collecte et d'analyse des données

La collecte des données s'est déroulée entre octobre et décembre 2023, après obtention des autorisations de recherche auprès du Décanat de la FSJP. Le consentement éclairé des participants a été recueilli oralement et par écrit. Les données quantitatives ont été traitées avec le logiciel SPSS version 25.0 (statistiques descriptives, corrélations de Pearson et de Spearman, régressions linéaires multiples). Les données qualitatives ont été soumises à une analyse thématique de contenu selon la démarche de Bardin (2007).

4. Résultats de l'étude

Nous présenterons concomitamment les résultats quantitatifs et qualitatifs, en les interprétant à l'aune du cadre théorique exposé précédemment.

4.1. Profil socio-culturel des étudiants enquêtés

Sur les 180 étudiants enquêtés, 58,3% sont de sexe masculin et 41,7% de sexe féminin, ce qui reflète le profil général de la population étudiante de la FSJP. L'âge moyen est de 21,4 ans (écart-type = 2,3 ans). La majorité des étudiants (67,2%) provient du Grand-Nord du Cameroun (régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord), tandis que 32,8% sont originaires d'autres régions et des pays voisins.

Sur le plan du niveau d'instruction des parents, 38,9% des étudiants ont un père sans instruction formelle, 34,4% ont un père ayant atteint le niveau primaire, 19,4% le niveau secondaire, et seulement 7,3% le niveau supérieur. Du côté maternel, la proportion de mères sans instruction formelle est encore plus élevée (52,2%), reflétant les inégalités de genre dans l'accès à l'éducation dans les régions septentrionales. Concernant la langue parlée à la maison, 43,9% des enquêtés déclarent parler essentiellement une langue locale dans leur famille, 38,3% pratiquent un mélange de français et de langue locale, et seulement 17,8% utilisent principalement le français à domicile.

4.2. Niveau d'instruction des parents et qualité des apprentissages (HR1)

L'analyse de corrélation révèle une relation positive significative entre le niveau d'instruction des parents et les indicateurs de la qualité des apprentissages. Le coefficient de Pearson entre le niveau d'instruction du père et le score composite de qualité des apprentissages est de $r = 0,47$ ($p < 0,001$). Pour le niveau d'instruction de la mère, le coefficient est de $r = 0,52$ ($p < 0,001$), ce qui suggère une influence maternelle légèrement plus forte. L'attention et la compréhension sont les dimensions les plus fortement corrélées au niveau d'instruction des parents ($r = 0,54$ et $r = 0,49$ respectivement), suivies par la mémorisation ($r = 0,43$) et l'analyse ($r = 0,41$).

Ces résultats confirment HR1 et s'expliquent, dans la perspective socioculturelle de Vygotsky, par le fait que les parents instruits exercent une fonction médiatrice plus développée : ils constituent des interlocuteurs privilégiés capables d'élargir la Zone Proximale de Développement de leurs enfants en offrant un étayage cognitif et linguistique adapté aux exigences universitaires. Comme l'exprime l'un des participants (FSJPL1.4) : « Mon père est instituteur, il m'a toujours encouragé à lire. Chez nous, il y a des livres. Quand j'ai des difficultés, je peux lui expliquer mes cours et il m'aide à comprendre. »

4.3. Impact des pratiques éducatives familiales sur les apprentissages (HR2)

Les pratiques éducatives familiales ont été opérationnalisées à travers cinq indicateurs : encouragement à la lecture, aide aux devoirs, valorisation explicite des résultats scolaires, disponibilité de ressources documentaires à domicile et régularité des discussions à caractère éducatif en famille.

Les résultats montrent que 71,7% des étudiants déclarent n'avoir jamais ou rarement bénéficié d'aide aux devoirs de la part de leurs parents durant leur scolarité secondaire. Seulement 18,3% indiquent que leurs parents les encouragent explicitement et régulièrement à la lecture. Par ailleurs, 64,4% affirment que leur foyer ne dispose d'aucun ouvrage de référence autre que les manuels scolaires. L'analyse de régression linéaire multiple montre que les pratiques éducatives familiales expliquent 29,4% de la variance du score composite de qualité des apprentissages (R^2 ajusté = 0,294 ; $F = 18,62$; $p < 0,001$). Parmi les pratiques, l'encouragement à la lecture est le prédicteur le plus puissant ($\beta = 0,38$; $p < 0,001$), suivi de la disponibilité de ressources documentaires ($\beta = 0,29$; $p < 0,01$). Ces résultats valident HR2.

Ces données révèlent un déficit d'interactions médiatisées au sens de Vygotsky (1978) : en l'absence de pratiques familiales favorables à l'écrit et au raisonnement formel, les étudiants

arrivent à l'université sans avoir bénéficié des médiations interpsychiques nécessaires à l'intériorisation des outils cognitifs académiques. Un étudiant en L3 (FSJPL3.9) le confirme : « Chez nous à la maison, on ne lisait pas. Mon père est commerçant, ma mère s'occupe de la maison. L'école c'est bien, mais ce n'est pas une priorité pour eux. [...] » Ce témoignage illustre l'absence de médiation familiale favorable aux apprentissages universitaires, caractéristique d'environnements familiaux à faible capital culturel.

4.4. Rôle du capital culturel familial dans les apprentissages (HR3)

Le capital culturel familial a été mesuré par un indicateur composite intégrant : le nombre de livres disponibles au foyer, la fréquentation d'espaces culturels, la pratique d'activités intellectuelles par les parents et le niveau de familiarisation avec les codes de l'écrit scolaire. Un score sur 20 a été attribué à chaque répondant.

La distribution de ce score révèle une forte polarisation : 58,9% des étudiants obtiennent un score de capital culturel inférieur ou égal à 8/20, et seulement 11,7% obtiennent un score supérieur à 15/20. La corrélation entre le score de capital culturel et le score composite de qualité des apprentissages est de $r = 0,58$ ($p < 0,001$), soit la corrélation la plus forte parmi toutes les variables étudiées. Cette relation est particulièrement marquée pour les indicateurs de compréhension ($r = 0,61$) et d'analyse ($r = 0,57$), confirmant pleinement HR3.

Dans la perspective de Vygotsky, le capital culturel incorporé peut être interprété comme la sédimentation des médiations socioculturelles antérieures : les outils intellectuels intériorisés au fil des interactions familiales se manifestent, à l'université, sous forme de compétences cognitives différenciées. L'étudiant qui a grandi dans un environnement riche en médiations

symboliques dispose d'une ZPD naturellement plus étendue, lui permettant d'accéder plus aisément aux savoirs académiques.

4.5. Langue domestique et qualité des apprentissages (HR4)

L'analyse comparative en fonction de la langue principalement parlée à la maison révèle des différences significatives dans les scores de qualité des apprentissages. Les étudiants pratiquant principalement le français à domicile obtiennent un score moyen de 13,4/20, contre 10,7/20 pour ceux pratiquant un mélange français-langue locale, et 8,9/20 pour ceux pratiquant exclusivement une langue locale (ANOVA : $F = 24,37$; $p < 0,001$; $\eta^2 = 0,22$). Ces différences sont particulièrement marquées pour les indicateurs de compréhension ($F = 31,14$; $p < 0,001$) et d'analyse ($F = 26,89$; $p < 0,001$). Ces résultats confirment HR4.

La théorie de Vygotsky éclaire directement ces résultats : le langage étant l'outil médiateur par excellence de la pensée, les étudiants qui ont intériorisé le français comme langue de réflexion et d'argumentation disposent d'un avantage cognitif considérable dans un contexte d'enseignement juridique fortement textuel. Comme le témoigne une étudiante en L2 (FSJPL2.11) : « Quand le professeur explique un concept juridique difficile en français, je dois d'abord le traduire en foulfouldé dans ma tête pour le comprendre, puis le retranscrire en français pour prendre des notes. C'est épuisant et je perds des informations en chemin. » Ce témoignage illustre un processus de double médiation langagière qui surcharge les ressources attentionnelles et mnésiques de l'étudiante

4.6. Croyances culturelles relatives à l'éducation et apprentissages (HR5)

Les croyances culturelles relatives à l'éducation ont été classées en deux catégories : « favorables à l'éducation formelle » et « mixtes ou défavorables à l'éducation formelle ». Les résultats

indiquent que 47,8% des étudiants proviennent de familles aux croyances culturelles mixtes ou défavorables à l'éducation formelle, dans lesquelles l'école est souvent perçue comme un passage obligé plutôt que comme une valeur intrinsèque. La corrélation entre le type de croyances culturelles familiales et le score de qualité des apprentissages est de $r = 0,39$ ($p < 0,001$), confirmant HR5.

Dans la perspective socioculturelle, les croyances culturelles constituent le macrosystème de valeurs qui orientent les pratiques de médiation familiale. Lorsque ces croyances sont défavorables à l'éducation formelle, elles réduisent non seulement les interactions familiales susceptibles d'étendre la ZPD, mais génèrent également des injonctions contradictoires qui perturbent la disponibilité cognitive des étudiants. Une étudiante en L3 (FSJPL3.14) illustre ce point : « Ma famille pensait d'abord que les filles n'ont pas besoin d'aller à l'université. [...] J'ai dû convaincre mes parents pendant des mois. Maintenant qu'ils ont accepté, ils m'ont imposé de rentrer chaque week-end, ce qui me coupe de mes révisions. » Ces contraintes domestiques impactent directement la disponibilité attentionnelle des étudiants et, partant, la qualité de leurs apprentissages.

5. Discussion

5.1. La prépondérance du capital culturel familial

Le premier résultat saillant de cette étude est la prépondérance du capital culturel familial dans l'explication des inégalités de qualité d'apprentissage à la FSJP. Ce résultat rejoint les conclusions de Bourdieu et Passeron (1970) sur la reproduction sociale par l'école, et confirme que l'université camerounaise, malgré ses ambitions d'équité et d'inclusion, reste le lieu d'une sélection culturelle implicite qui pénalise les étudiants issus de familles à faible capital culturel. Dans la perspective de Vygotsky,

ce phénomène s'explique par le fait que le capital culturel familial constitue le substrat des médiations socioculturelles antérieures : les familles à fort capital culturel ont fourni à leurs enfants davantage d'interactions intellectuellement structurantes, élargissant leur ZPD de manière précoce et durable.

Cette réalité est particulièrement préoccupante dans le contexte de la FSJP, dont les enseignements sont fortement textuels et supposent une familiarisation préalable avec la culture de l'écrit, la maîtrise du vocabulaire juridique et la capacité d'argumentation abstraite. Contrairement à Radi et Bahyaoui (2017) qui attribuent les difficultés d'apprentissage principalement à l'engagement individuel de l'étudiant, nos résultats montrent que cet engagement lui-même est conditionné par le contexte socio-culturel familial.

5.2. Le poids de la variable linguistique

Le deuxième enseignement majeur concerne l'impact de la variable linguistique. La pratique exclusive ou dominante d'une langue locale dans l'environnement familial constitue un facteur de vulnérabilité académique significatif, particulièrement pour les indicateurs de compréhension et d'analyse. Ce résultat est cohérent avec les travaux de Gakuba et Graber (2012) sur les difficultés d'acculturation académique des étudiants africains, et avec la théorie de l'interdépendance linguistique de Cummins (2000). Il s'inscrit pleinement dans la théorie vygotkienne selon laquelle la langue est l'outil médiateur de la pensée : son absence ou son insuffisance dans la langue académique se traduit directement par des déficits dans les processus cognitifs supérieurs.

Il importe toutefois de ne pas interpréter ce résultat comme une hiérarchisation des langues ou des cultures. Le multilinguisme des étudiants constitue une ressource qui peut être mobilisée pédagogiquement. Des approches didactiques fondées sur les pédagogies translinguistiques (García & Wei, 2014) - qui

s'appuient sur les langues premières des apprenants comme pont vers les langues académiques - pourraient offrir des solutions prometteuses, cohérentes avec les principes de médiation culturelle chers à Vygotsky.

5.3. Les pratiques éducatives familiales : entre contraintes structurelles et agentivité

Les résultats concernant les pratiques éducatives familiales mettent en évidence un paradoxe : les familles à faibles pratiques éducatives ne sont pas pour autant des familles indifférentes à la réussite de leurs enfants. Les entretiens révèlent que dans la grande majorité des cas, les parents (même analphabètes) expriment des aspirations positives pour leurs enfants. Ce sont les moyens de les soutenir concrètement qui font défaut, en raison de contraintes économiques, de lacunes dans leur propre formation et parfois de représentations insuffisamment informées sur ce que requiert l'enseignement supérieur. Dans les termes de l'approche socioculturelle, ces familles souhaitent constituer des médiateurs pour leurs enfants mais manquent des ressources nécessaires pour exercer pleinement ce rôle.

Cette nuance est importante : elle déplace le problème de l'intentionnalité vers la capacité, et ouvre des pistes d'intervention qui ne stigmatisent pas les familles mais cherchent à les accompagner. Des dispositifs de médiation famille-université, inspirés des pratiques de « community learning » documentées dans les contextes africains (Nsamenang, 2008), pourraient constituer une réponse adaptée au contexte camerounais.

5.4. Les croyances culturelles : un obstacle ou une ressource ?

Les croyances culturelles relatives à l'éducation constituent certes un obstacle lorsqu'elles sont défavorables à la scolarisation ou qu'elles génèrent des contraintes domestiques incompatibles avec les exigences académiques. Cependant, elles

peuvent aussi constituer des ressources lorsqu'elles valorisent l'effort, la persévérance, le respect de l'enseignant ou la solidarité communautaire. Les pédagogies culturellement adaptées (Ladson-Billings, 1994) offrent un cadre théorique pour mobiliser ces ressources culturelles au service des apprentissages, en articulant les savoirs académiques aux référents culturels des étudiants, conformément à l'esprit de la théorie socioculturelle.

Nos résultats invitent ainsi à dépasser une lecture purement déficitaire des variables socio-culturelles familiales pour adopter une perspective qui reconnaît à la fois les obstacles et les ressources que ces variables représentent dans le processus d'apprentissage universitaire.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser l'incidence des variables socio-culturelles de l'environnement familial sur la qualité des apprentissages universitaires chez les étudiants du premier cycle de la FSJP de l'Université de Ngaoundéré. Les résultats confirment l'hypothèse générale selon laquelle : les variables socio-culturelles familiales exercent une incidence significative et différenciée sur les indicateurs de la qualité des apprentissages. Le capital culturel familial émerge comme le prédicteur le plus puissant ($r = 0,58$), suivi de la langue domestique et des pratiques éducatives familiales. Ces résultats s'inscrivent dans la continuité des travaux de Bronfenbrenner (1979), Bourdieu et Passeron (1970) et Vygotsky (1978).

Sur le plan de la contribution sociale, cette étude apporte une base empirique rigoureuse pour la conception de politiques éducatives et d'interventions pédagogiques adaptées au contexte camerounais. Elle plaide pour une université inclusive qui prend en charge la diversité socio-culturelle de ses étudiants non comme un obstacle à neutraliser, mais comme une réalité à intégrer

activement dans les dispositifs d'enseignement et d'accompagnement.

En définitive, améliorer la qualité des apprentissages à la FSJP de l'Université de Ngaoundéré suppose de dépasser la seule logique pédagogique intra-universitaire pour intégrer pleinement la dimension socio-culturelle de l'environnement familial des étudiants. C'est à cette condition que l'université pourra véritablement jouer son rôle d'ascenseur social et de moteur du développement national. Des études complémentaires à plus grande échelle, intégrant d'autres facultés et d'autres universités camerounaises, permettraient de confirmer et d'approfondir ces résultats.

Références bibliographiques

- BARDIN Laurence, 2007. *L'analyse de contenu*, Presses Universitaires de France, Paris
- BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1970. *La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Éditions de Minuit, Paris
- BRONFENBRENNER Urie, 1979. *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*, Harvard University Press, Cambridge
- BRUNER Jérôme S., 1983. *Le développement de l'enfant : savoir faire, savoir dire*, Presses Universitaires de France, Paris
- CHARLOT Bernard, 2002. *Du rapport au savoir*, Anthropos, Paris
- CUMMINS Jim, 2000. *Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire*, Multilingual Matters, Clevedon
- FORTIN Laurier, CHEVRIER Jacques et THÉBERGE Mariette, 2000, « Le style d'apprentissage : un enjeu pédagogique en lien avec la personnalité », in *Revue des sciences de l'éducation*, Vol. 26, N°1, pp. 37-57
- GAKUBA Théogène Octave et GRABER Lucie, 2012, « Effets de l'acculturation sur l'apprentissage des étudiants africains dans la

Haute École Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) », in *Revue des sciences de l'éducation de McGill*, Vol. 47, N°1, pp. 91-116

GARCÍA Ofelia et WEI Li, 2014. *Translanguaging: Language, Bilingualism and Education*, Palgrave Macmillan, Londres

LADSON-BILLINGS Gloria, 1994. *The Dreamkeepers: Successful Teachers of African American Children*, Jossey-Bass, San Francisco

LAHIRE Bernard, 1995. *Tableaux de familles*, Gallimard, Paris

LLYOD Cynthia. B. et DESAI Sonalde. 1992. « Children's living arrangements in developing countries », *Population Research and Policy Review*, 11, 3 : 193-216.

MIANGOTAR Yamb et LEGRAND Thomas, 2013, « Environnement familial au Burkina Faso : typologie et cohabitation parents-enfants », in *Cahiers québécois de démographie*, Vol. 42, N°1, pp. 133-165

NGNOULAYÉ Joseph, 2010. *Impact des TIC sur l'apprentissage d'étudiants universitaires du Cameroun* [Thèse de doctorat], Université de Montréal, Montréal

NJEUMA Martin Z. et al., 1999. *Introduction to the History of Cameroon in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, Palgrave Macmillan, Londres

NSAMENANG Akotia Bame, 2008. (Mis)understanding ECD in Africa: The Force of Local and Global Motives. In : *Africa's Future, Africa's Challenge: Early Childhood Care and Development in Sub-Saharan Africa*, M. GARCIA, A. PENCE & J.L. EVANS (Éds), pp. 136-148, World Bank, Washington

RADI Saâdia et BAHYAOUI Aziz, 2017, « Analyse discriminante des difficultés d'apprentissage en milieu universitaire », in *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur*, Vol. 33, N°1, pp. 1-18

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, 2018. Arrêté n° 18/00035/MINESUP portant organisation du système LMD dans

- l'enseignement supérieur au Cameroun, Ministère de l'Enseignement Supérieur, Yaoundé
- RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, 2023. Loi n° 2023/007 du 25 juillet 2023 portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun, Présidence de la République, Yaoundé
- VYGOTSKY Lev S., 1978. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*, Harvard University Press, Cambridge
- VYGOTSKY Lev S., 1985. *Pensée et langage*, Éditions Sociales, Paris
- WAKAM Jean, 1997. « Différenciation socio-économique et structures familiales au Cameroun », In les études du CEPED, N°15, pp.257-277.
- WANG Yan, 2015, « Personnalité et sentiment de réussite ou d'échec dans l'apprentissage d'une L2 », in *Langues modernes*, Vol. 109, N°2, pp. 54-68
- WOOD David, BRUNER Jérôme S. et ROSS Gail, 1976, « The Role of Tutoring in Problem Solving », in *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, Vol. 17, N°2, pp. 89-100
- .

Transition du modèle de la dictée vers une évaluation intégrée de l'orthographe : perceptions des enseignants et des élèves au post-primaire au Burkina Faso

Boukaré KABORÉ,

Université Norbert ZONGO, Burkina Faso

boukaryjonaskabore@gmail.com

Résumé :

Cette étude analyse les perceptions des enseignants et des élèves du post-primaire au Burkina Faso face à la reconfiguration de l'évaluation de l'orthographe, marquée par le passage de la dictée comme épreuve autonome à une évaluation intégrée dans la sous-discipline langue-compréhension. Elle adopte une approche méthodologique mixte auprès de 280 participants, comprenant 40 enseignants et 240 élèves, complétée par des entretiens réalisés auprès de 30 parents d'élèves. Les données ont été collectées à l'aide de questionnaires, d'entretiens semi-directifs et de l'analyse des performances en orthographe. Les résultats montrent une forte adhésion des élèves (87 %), liée à la réduction du stress évaluatif, tandis que les enseignants (67 %) et les parents expriment des réserves concernant la perte de la dictée comme outil structurant et la lisibilité des résultats. Sur le plan des performances, les moyennes restent globalement faibles et diminuent de 4,3/6 en 6^e à 3,6/6 en 3^e. Ces résultats révèlent un décalage entre perceptions et performances et soulignent la nécessité d'une articulation équilibrée entre rigueur linguistique et Approche par Compétences.

Mots-clés : dictée, évaluation, orthographe, perceptions, Approche par Compétences.

Abstract :

This study examines the perceptions of teachers and students in lower secondary schools in Burkina Faso regarding the reconfiguration of spelling assessment, shifting from traditional dictation as a standalone test to an integrated assessment within the language-comprehension component. The research adopts a mixed-methods approach involving 280 participants, including 40 teachers and 240 students, complemented by semi-structured interviews with 30 parents. Data were collected through questionnaires, interviews, and an analysis of students' spelling performance. Findings reveal a strong approval rate among students (87%), mainly due to reduced assessment-related stress, whereas teachers (67%) and parents

express more reserved views, particularly concerning the loss of dictation as a structuring pedagogical tool and the reduced clarity of assessment outcomes. Performance data indicate an overall average level, with a decline from 4.3/6 in grade 6 to 3.6/6 in grade 9. The results highlight a gap between perceptions and actual performance and emphasize the need to balance linguistic accuracy with the Competency-Based Approach in assessment practices.

Keywords : dictation, assessment, spelling, perceptions, competency-based approach.

Introduction

La dictée constitue l'un des exercices les plus emblématiques de l'enseignement-apprentissage du français dans les systèmes éducatifs francophones. Héritée de la tradition scolaire française du XIX^e siècle, elle s'est progressivement imposée comme un outil central d'évaluation de l'orthographe et de la grammaire. Selon Chervel (2006), elle a largement contribué à la normalisation de la langue écrite et à la construction de la norme orthographique au sein de l'école républicaine. Dans la continuité des réformes éducatives du XIX^e siècle, notamment celles impulsées par Jules Ferry, la dictée s'est affirmée comme un exercice à la fois d'apprentissage et de formation intellectuelle (Manesse et Cogis, 2007). Dans les contextes francophones d'Afrique subsaharienne, et particulièrement au Burkina Faso, cet exercice a été introduit durant la période coloniale et s'est maintenu après les indépendances comme un dispositif essentiel d'évaluation du français (Cuq, 2003). Il a occupé une place durable dans les pratiques scolaires, notamment dans les examens certificatifs tels que le Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC), où il constituait une épreuve autonome aux côtés de la langue et de l'expression écrite. Toutefois, malgré son ancrage historique, la dictée fait aujourd'hui l'objet de remises en question dans les milieux éducatifs, en raison de ses limites en matière d'évaluation des compétences langagières globales. En effet, les évolutions récentes des approches pédagogiques, en particulier l'Approche

par Compétences (APC), ont profondément transformé les logiques d'enseignement et d'évaluation. Celles-ci privilégient désormais l'appréciation des compétences en situation, c'est-à-dire la capacité des apprenants à mobiliser leurs connaissances dans des contextes significatifs, plutôt que la simple restitution de savoirs isolés. Dans cette perspective, les dispositifs d'évaluation traditionnels, tels que la dictée en tant qu'épreuve autonome, apparaissent de plus en plus en décalage avec les finalités actuelles de l'enseignement du français. C'est dans ce contexte que le système éducatif burkinabè a engagé une reconfiguration de l'évaluation du français, marquée par l'intégration de l'orthographe au sein de l'épreuve de langue-compréhension. Cette évolution ne signifie pas la disparition de l'évaluation de l'orthographe, mais plutôt une transformation de ses modalités, désormais plus contextualisées et intégrées aux activités de compréhension et de production écrite. Elle traduit ainsi un passage d'une logique normative centrée sur la sanction des erreurs à une logique de mobilisation des ressources linguistiques en contexte. Cependant, cette réforme soulève des interrogations et suscite des perceptions contrastées parmi les acteurs du système éducatif. D'une part, certains enseignants et élèves considèrent que l'évaluation intégrée favorise une approche plus globale et plus authentique des apprentissages, en cohérence avec les principes de l'APC. D'autre part, d'autres acteurs expriment des réserves, estimant que la suppression de la dictée pourrait entraîner un affaiblissement de la maîtrise des règles orthographiques. À cet égard, plusieurs travaux mettent en évidence le rôle structurant de la dictée dans la consolidation des acquis linguistiques (Catach, 1980), tandis que d'autres soulignent ses limites dans l'évaluation des compétences de communication (Manesse et Cogis, 2007). Par ailleurs, des recherches récentes menées au Burkina Faso (Natama, 2023) montrent que la dictée au BEPC présente des limites importantes, notamment en raison de la rigidité de son barème de notation et du taux élevé de notes nulles, ce qui pose la

question de l'équité dans l'évaluation. Malgré ces orientations institutionnelles, plusieurs constats récents mettent en évidence des difficultés persistantes dans l'évaluation des compétences orthographiques au post-primaire. D'une part, les résultats scolaires en français, notamment en orthographe, demeurent globalement faibles, comme en témoignent les statistiques issues des examens certificatifs et les observations de terrain. D'autre part, de nombreux enseignants continuent de manifester des hésitations dans la mise en œuvre de l'évaluation intégrée, certains éprouvant des difficultés à adapter leurs pratiques à cette nouvelle logique. Par ailleurs, les élèves, habitués à des formes d'évaluation plus traditionnelles, peinent parfois à mobiliser efficacement leurs connaissances orthographiques dans des situations complexes de compréhension et de production écrite. Ces constats traduisent un décalage entre les prescriptions curriculaires et les pratiques effectives en classe, ce qui interroge la pertinence et l'efficacité des modalités actuelles d'évaluation de l'orthographe. Dès lors, se pose un problème central : dans quelle mesure la transition de la dictée vers une évaluation intégrée de l'orthographe constitue-t-elle une modalité pertinente pour apprécier les compétences des élèves et améliorer leurs performances scolaires ? Cette interrogation renvoie à la fois aux effets réels de la réforme sur les apprentissages et à la manière dont elle est perçue par les différents acteurs éducatifs. Dans cette perspective, la présente étude se propose de répondre à la question principale suivante : quelles sont les perceptions des enseignants et des élèves du post-primaire au Burkina Faso face à la reconfiguration de l'évaluation de l'orthographe, et quels en sont les effets sur les performances des apprenants ? De manière spécifique, elle vise à analyser les perceptions des élèves relatives à l'évaluation intégrée de l'orthographe, à examiner celles des enseignants et des parents d'élèves, ainsi qu'à apprécier les performances des élèves en orthographe dans le nouveau dispositif d'évaluation. Pour atteindre ces objectifs, l'étude adopte une

approche méthodologique mixte, combinant des données quantitatives et qualitatives recueillies auprès d'enseignants, d'élèves et de parents d'élèves du post-primaire. Cette démarche permet de croiser les perceptions des différents acteurs avec les performances observées, afin de mieux comprendre les enjeux liés à cette transformation des pratiques évaluatives et d'en analyser les implications pédagogiques.

1. Cadre conceptuel

1.1 La dictée et l'évaluation de l'orthographe

La dictée est un exercice scolaire traditionnel qui consiste à transcrire par écrit un texte énoncé oralement. Elle est couramment mobilisée dans l'enseignement du français pour évaluer les compétences orthographiques, grammaticales et syntaxiques des apprenants. Dans les systèmes éducatifs francophones, elle a longtemps été considérée comme un outil privilégié de mesure de la maîtrise de la norme écrite. Toutefois, l'évolution des approches didactiques, notamment avec l'avènement de l'Approche par Compétences (APC), a conduit à une remise en question de son statut d'épreuve autonome. Dans cette perspective, l'évaluation de l'orthographe tend désormais à s'inscrire dans des situations plus globales et contextualisées, intégrées à des activités de compréhension et de production de textes. Il ne s'agit donc plus uniquement de vérifier la restitution correcte de formes linguistiques, mais d'apprécier la capacité de l'élève à mobiliser ses connaissances dans des contextes signifiants. Dans le contexte actuel du Burkina Faso, cette évolution se traduit concrètement par une reconfiguration des modalités d'évaluation de la dictée. Celle-ci n'est plus proposée comme une épreuve autonome, mais intégrée à la sous-discipline langue-compréhension, notée sur 40 points. Au sein de cette évaluation, l'orthographe, qui renvoie à la dictée traditionnelle, ne représente désormais que 6 points. Par ailleurs, les exercices

proposés ne prennent plus la forme d'une dictée classique, mais s'appuient sur des consignes variées telles que « compléter », « remplacer », « justifier » ou « transformer ». Ces activités visent à évaluer les compétences orthographiques et grammaticales des élèves dans des contextes plus diversifiés et plus fonctionnels. Ainsi, la dictée, en tant qu'exercice isolé, tend à être progressivement remplacée ou reconfigurée au profit d'une évaluation intégrée de l'orthographe, en cohérence avec les objectifs de développement des compétences langagières. Cette évolution traduit un passage d'une logique normative centrée sur la faute à une logique de mobilisation des ressources linguistiques en contexte.

1.2 L'évaluation des apprentissages

L'évaluation en éducation désigne un processus systématique de collecte, d'analyse et d'interprétation d'informations relatives aux apprentissages des élèves, en vue de porter un jugement sur leur niveau de maîtrise. Selon Perrenoud (1998), l'évaluation ne doit pas être réduite à une simple fonction certificative ou sanctionnatrice, mais doit également jouer un rôle régulateur en contribuant à l'amélioration des apprentissages. Dans le cadre de l'Approche par Compétences, l'évaluation vise à apprécier la capacité des apprenants à mobiliser des ressources variées pour résoudre des situations complexes. Elle privilégie ainsi des tâches contextualisées et significatives, en rupture avec les exercices fragmentés et décontextualisés. Elle s'inscrit donc dans une perspective formative et intégrative, en cohérence avec les finalités actuelles de l'enseignement du français.

1.3 La performance scolaire

La performance scolaire renvoie au niveau de réussite atteint par un élève dans une discipline donnée. Elle est généralement mesurée à travers les résultats obtenus lors des évaluations, des tests ou des examens. En français, elle se traduit par la capacité des

apprenants à comprendre, interpréter et produire des textes conformes aux normes linguistiques et communicatives. Elle constitue, de ce fait, un indicateur central de l'efficacité des pratiques pédagogiques et des dispositifs d'évaluation mis en œuvre dans le système éducatif. Dans le cadre de la présente étude, la performance scolaire est envisagée en lien avec les modalités d'évaluation de l'orthographe, notamment dans un contexte de transition vers une approche intégrée.

1.4 Les perceptions des acteurs éducatifs

Les perceptions renvoient aux jugements, opinions et représentations que les individus construisent à propos d'un objet, d'une pratique ou d'une situation. Dans le domaine éducatif, elles influencent les attitudes, les comportements et les pratiques des acteurs scolaires. Selon Moscovici (1961), les représentations sociales constituent un système d'interprétation permettant aux individus de donner du sens à leur environnement. Dans la même perspective, Abric (1994) souligne que ces représentations structurent les prises de position et orientent les pratiques sociales. Ainsi, les perceptions des enseignants et des élèves vis-à-vis des modalités d'évaluation, notamment de la reconfiguration de la dictée, peuvent influencer leur adhésion aux réformes éducatives, leurs pratiques pédagogiques ainsi que leur rapport aux apprentissages.

2. Cadre théorique

Le présent travail s'inscrit dans un double ancrage théorique. D'une part, il mobilise les apports de la didactique du français relatifs à l'évaluation des apprentissages, notamment les travaux portant sur la dictée et ses limites dans l'appréciation des compétences langagières. D'autre part, il s'appuie sur le cadre de l'Approche par Compétences (APC), qui privilégie la mobilisation des acquis en situation, ainsi que sur la théorie des représentations sociales pour

analyser les perceptions des acteurs éducatifs face aux réformes. Ce positionnement théorique permet d'articuler l'analyse des pratiques d'évaluation avec celle des perceptions des enseignants et des élèves.

2.1 La dictée comme outil d'évaluation : fondements et limites

La dictée s'inscrit dans une longue tradition de l'enseignement du français, particulièrement en France à partir du XIX^e siècle. Selon Chervel (2006), elle a contribué à la construction et à la normalisation de l'orthographe scolaire, en s'imposant comme un instrument privilégié d'évaluation des compétences linguistiques. Elle a ainsi longtemps été considérée comme un outil central de mesure de la maîtrise de la norme écrite. Sur le plan pédagogique, la dictée mobilise plusieurs compétences, notamment l'écoute, la mémoire, l'orthographe et l'application des règles grammaticales. Pour Catach (1980), elle constitue un moyen efficace de consolidation des régularités orthographiques et de stabilisation des acquis linguistiques. Cependant, cette conception fait l'objet de critiques dans les travaux en didactique du français. Manesse et Cogis (2007) soulignent que la dictée évalue principalement la conformité à la norme, sans rendre compte de manière fiable des compétences de production écrite en situation de communication. De même, Besse (1992) estime que cet exercice tend à isoler la langue de ses usages réels, limitant ainsi sa pertinence dans une perspective communicative. Il apparaît ainsi que la dictée se situe au cœur d'une tension entre, d'une part, sa fonction de contrôle de la norme orthographique et, d'autre part, ses limites dans l'évaluation des compétences langagières en contexte. Cette tension justifie les remises en question actuelles de son statut dans les dispositifs d'évaluation.

2.2 Réformes éducatives et Approche par Compétences (APC)

Les réformes éducatives récentes dans les systèmes francophones, notamment au Burkina Faso, s'inscrivent dans le

cadre de l'Approche par Compétences (APC). Selon Roegiers (2010), cette approche vise à développer chez l'apprenant la capacité à mobiliser de manière intégrée des ressources diverses dans des situations complexes. Dans cette perspective, l'évaluation ne se limite plus à la vérification de connaissances isolées, mais cherche à apprécier la capacité des apprenants à utiliser ces connaissances dans des contextes signifiants. Perrenoud (1998) souligne que l'évaluation dans une approche par compétences doit privilégier des tâches authentiques, permettant de juger de la mobilisation effective des acquis. Dès lors, les outils traditionnels d'évaluation, tels que la dictée en tant qu'épreuve autonome, sont progressivement remis en question. Ils apparaissent souvent décontextualisés et centrés sur la restitution des savoirs, plutôt que sur leur mobilisation en situation. Cette évolution se traduit concrètement, dans certains contextes comme celui du Burkina Faso, par une reconfiguration des modalités d'évaluation de l'orthographe. La dictée n'y est plus proposée comme une épreuve isolée, mais intégrée à des dispositifs évaluatifs plus larges, notamment au sein de la sous-discipline langue-compréhension, où elle ne constitue qu'une composante parmi d'autres, mobilisée à travers des tâches variées et contextualisées. Cette évolution traduit une transformation profonde des finalités de l'évaluation scolaire, désormais orientée vers le développement de compétences plutôt que la simple vérification de savoirs.

2.3 Orthographe et performance scolaire

L'orthographe constitue un élément déterminant de la réussite scolaire en français. Selon Fayol et Jaffré (2008), sa maîtrise repose sur des mécanismes complexes tels que la mémoire, l'automatisation des règles et le traitement des structures linguistiques. Les difficultés orthographiques affectent directement la qualité des productions écrites des élèves et, par conséquent, leur performance scolaire globale. Toutefois, Manesse et Cogis (2007) montrent que la performance en dictée ne reflète

pas toujours la compétence réelle en écriture, ce qui remet en question la validité de cet outil comme indicateur unique du niveau des apprenants. Cette dissociation entre performance en dictée et compétence scripturale renforce la nécessité de diversifier les modalités d'évaluation de l'orthographe, en privilégiant des situations plus authentiques et intégrées.

2.4 Les perceptions des acteurs éducatifs

Les perceptions des enseignants et des élèves jouent un rôle central dans l'analyse des pratiques pédagogiques et des réformes éducatives. Selon Moscovici (1961), les représentations sociales constituent des systèmes d'interprétation permettant aux individus de donner du sens à leur environnement. Dans cette perspective, Abric (1994) souligne que ces représentations structurent les attitudes et orientent les pratiques des acteurs sociaux. Ainsi, les transformations des modalités d'évaluation, notamment le passage d'une dictée autonome à une évaluation intégrée de l'orthographe, peuvent être perçues de manière différenciée selon les expériences, les croyances pédagogiques et les pratiques professionnelles. Ces perceptions constituent donc un prisme d'analyse essentiel pour comprendre les dynamiques d'appropriation ou de résistance aux réformes éducatives.

2.5 Synthèse du cadre théorique

Au regard de ces apports, le cadre théorique de cette étude s'articule autour de trois axes complémentaires. Le premier renvoie à la didactique de l'évaluation du français, qui met en évidence les limites des outils traditionnels tels que la dictée dans l'appréciation des compétences langagières. Le deuxième s'inscrit dans l'Approche par Compétences, qui promeut une évaluation contextualisée et intégrée des apprentissages. Le troisième repose sur la théorie des représentations sociales, mobilisée pour analyser les perceptions des enseignants et des élèves face aux transformations des pratiques évaluatives. L'articulation de ces

trois axes permet de mieux comprendre la reconfiguration actuelle de l'évaluation de l'orthographe dans le système éducatif burkinabè, ainsi que les enjeux pédagogiques et sociaux qui y sont associés. Elle offre également un cadre d'analyse pertinent pour examiner à la fois les effets de cette réforme sur les performances des élèves et les perceptions des différents acteurs éducatifs. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la présente étude, qui vise à analyser les perceptions des enseignants et des élèves face à cette évolution dans l'enseignement du français au post-primaire au Burkina Faso.

3. Méthodologie

3.1. Type de recherche, contexte et milieu d'étude

La présente étude s'inscrit dans une approche méthodologique mixte à dominante descriptive, combinant des données quantitatives et qualitatives. Elle vise à analyser les perceptions des enseignants, des élèves et des parents d'élèves face à la reconfiguration de l'évaluation de l'orthographe dans l'enseignement du français au post-primaire au Burkina Faso, ainsi que ses effets sur les performances des apprenants. Cette reconfiguration se caractérise par le passage de la dictée, autrefois considérée comme une épreuve autonome, à une évaluation intégrée dans la sous-discipline **Langue-Compréhension**. Dans cette nouvelle organisation, l'évaluation est notée sur 40 points, dont 6 points sont consacrés à l'orthographe. Celle-ci n'est plus administrée sous forme de dictée traditionnelle isolée, mais à travers des exercices contextualisés tels que compléter, remplacer ou justifier, intégrés à des situations d'apprentissage. L'étude a été réalisée en avril 2026 dans six établissements d'enseignement post-primaire situés à Ouagadougou, dont trois établissements publics et trois établissements privés. Le choix de ces établissements repose sur un souci de diversification des contextes éducatifs, permettant de prendre en compte la

variabilité des pratiques pédagogiques et des conditions d'enseignement. Les participants concernés sont les élèves des classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième, ainsi que des enseignants de français intervenant à ces niveaux. En complément, des parents d'élèves lettrés ont été sollicités afin de recueillir leur appréciation des résultats scolaires de leurs enfants dans ce nouveau contexte d'évaluation.

3.2. Population, échantillonnage et participants

La population cible de cette étude est constituée des enseignants de français du post-primaire, des élèves et des parents d'élèves lettrés. L'échantillon des enseignants comprend quarante (40) professeurs de français, sélectionnés selon une méthode d'échantillonnage intentionnel. Ce choix repose sur des critères tels que l'expérience professionnelle et l'implication effective dans l'enseignement du français dans les classes concernées. S'agissant des élèves, l'échantillon est composé de deux cent quarante (240) apprenants issus des six établissements retenus. Ces élèves sont répartis de manière équitable entre les quatre niveaux du post-primaire, à raison de soixante (60) élèves par niveau. La sélection a été réalisée à partir d'un échantillonnage stratifié, garantissant une représentation équilibrée des niveaux d'enseignement ainsi que des types d'établissements (public et privé). En ce qui concerne les parents d'élèves, trente (30) parents lettrés ont été retenus pour des entretiens. Leur niveau d'instruction leur permet d'analyser les résultats scolaires de leurs enfants et de porter un regard critique sur la nouvelle modalité d'évaluation de l'orthographe. Au total, l'étude a porté sur trois cent dix (310) participants, répartis entre enseignants, élèves et parents d'élèves.

3.3. Techniques, instruments et collecte des données

La collecte des données s'est appuyée sur une triangulation méthodologique, mobilisant à la fois des outils quantitatifs et qualitatifs. D'une part, un questionnaire a été administré aux

élèves afin de recueillir leurs perceptions relatives à la nouvelle configuration de l'évaluation de l'orthographe, notamment son intégration dans la sous-discipline langue-compréhension, ainsi que ses effets sur leur apprentissage et leurs performances en français. D'autre part, un questionnaire a été adressé aux enseignants de français dans le but d'explorer leurs pratiques pédagogiques, leurs représentations de la dictée intégrée et leur appréciation des effets de cette réforme sur les performances des élèves. En complément, des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des parents d'élèves lettrés. Ces entretiens ont permis de recueillir leur perception des résultats scolaires de leurs enfants, ainsi que leur compréhension et leur appréciation de la disparition de la dictée comme épreuve autonome au profit d'une évaluation intégrée. Par ailleurs, une analyse des notes obtenues par les élèves en orthographe a été effectuée. Cette analyse prend en compte la nouvelle structuration de l'évaluation en langue-compréhension, dans laquelle l'orthographe est évaluée à travers des exercices contextualisés (compléter, remplacer, justifier), et non plus sous forme de dictée traditionnelle. Elle vise à confronter les perceptions des acteurs aux performances réelles des apprenants. Les données quantitatives recueillies ont été traitées à l'aide de statistiques descriptives, notamment les fréquences et les pourcentages. Quant aux données qualitatives issues des entretiens, elles ont fait l'objet d'une analyse thématique, permettant d'identifier les principales tendances et les discours récurrents des participants. Sur le plan éthique, les principes fondamentaux de la recherche ont été respectés. Les participants ont été informés des objectifs de l'étude et des modalités de collecte des données. Leur participation s'est faite sur une base volontaire, avec garantie de l'anonymat et de la confidentialité. Les données collectées ont été utilisées exclusivement à des fins scientifiques.

4. Résultats

4.1 Perceptions globales des élèves

Tableau 1 : Perceptions globales des élèves (n=240)

Opinion	Effectif	Pourcentage
Favorable	210	87%
Défavorable	30	13%
Total	240	100%

Source : Enquête terrain, mars 2026

Le tableau 1 montre une nette prédominance des perceptions favorables chez les élèves, avec 87 % d'opinions positives contre 13 % d'opinions défavorables. Cette forte adhésion traduit une perception globalement favorable de la reconfiguration de l'évaluation de l'orthographe, principalement liée à la diminution du stress et du caractère fortement sanctionnel de la dictée traditionnelle. Toutefois, la présence d'une minorité défavorable indique que certains élèves restent attachés à la dictée comme outil structurant d'apprentissage de l'orthographe.

4.2 Perceptions des élèves selon le niveau d'étude

Tableau 2 : Perceptions des élèves par niveau (N = 240)

Niveau	Opinion / Effectif		Total
	Favorable	Défavorable	
6 ^e	52 (87%)	8 (13%)	60
5 ^e	50 (83%)	10 (17%)	60
4 ^e	54 (90%)	6 (10%)	60
3 ^e	56 (93%)	4 (7%)	60
Total	212 (88%)	28(12%)	240

Source : Enquête terrain, mars 2026

Le tableau 2 révèle une adhésion globalement homogène des élèves à la réforme, quel que soit le niveau d'étude. On observe toutefois une légère progression de la perception favorable avec le niveau, passant de 87 % en 6^e à 93 % en 3^e. Cette évolution pourrait

s'expliquer par une meilleure appropriation des nouvelles modalités d'évaluation et une adaptation progressive des élèves aux exigences du cycle. Les perceptions défavorables demeurent minoritaires à tous les niveaux, confirmant ainsi une tendance générale d'acceptation de la réforme, avec un taux global de 88 % d'opinions favorables.

4.3. *Perceptions des enseignants*

Tableau 3 : Perceptions des enseignants (n=40)

Opinion	Effectif	Pourcentage
Favorable	27	67%
Défavorable	13	33%
Total	40	100%

Source : Enquête terrain, mars 2026

Le tableau 3 met en évidence une tendance globalement favorable des enseignants à la reconfiguration de l'évaluation de l'orthographe, avec 67 % d'opinions favorables. Toutefois, cette adhésion mérite d'être nuancée à la lumière des données qualitatives issues des entretiens, qui révèlent des réserves significatives. En effet, plusieurs enseignants expriment des inquiétudes liées à la suppression de la dictée en tant qu'épreuve autonome, perçue comme un outil fondamental de consolidation des acquis orthographiques. Cette position traduit une forme d'ambivalence : si les enseignants adhèrent aux principes de la réforme, notamment ceux de l'Approche par Compétences, leur appropriation pédagogique demeure partielle.

2.4 *Perceptions des parents d'élèves*

Les entretiens réalisés auprès des parents d'élèves, au nombre de trente (30), mettent en évidence une perception globalement nuancée de la reconfiguration de l'évaluation de l'orthographe. L'analyse des discours révèle que, loin de rejeter cette innovation,

les parents adoptent une posture partagée entre attachement aux pratiques traditionnelles et reconnaissance des apports de la nouvelle approche. D'une part, une proportion importante de parents exprime des réserves quant à la lisibilité de cette nouvelle forme d'évaluation. Pour ces derniers, la dictée constituait un repère clair et accessible permettant d'apprécier rapidement le niveau de leur enfant en orthographe. Sa disparition en tant qu'épreuve autonome rend, selon eux, le suivi des performances moins évident. Comme le souligne un parent : *« avec la dictée, on savait exactement le niveau de l'enfant en français »*. Cette position traduit un attachement à une forme d'évaluation jugée simple, directe et socialement ancrée dans les pratiques scolaires. D'autre part, et de manière tout aussi significative, de nombreux parents reconnaissent les effets positifs de cette reconfiguration. Ils estiment que l'intégration de l'orthographe dans des exercices contextualisés permet une évaluation plus globale des compétences linguistiques des élèves. Cette approche est perçue comme moins punitive et plus favorable à l'apprentissage, dans la mesure où elle valorise non seulement la maîtrise des règles, mais aussi la compréhension et l'utilisation de la langue en contexte. Par ailleurs, plusieurs parents insistent sur un effet notable de cette réforme sur les résultats scolaires, notamment en ce qui concerne la diminution des notes extrêmement faibles. Contrairement à la dictée traditionnelle, souvent sanctionnée par des zéros en cas de nombreuses fautes, la nouvelle configuration permet aux élèves d'obtenir des points à travers différentes tâches. Comme le souligne un parent : *« avant, avec la dictée, il y avait beaucoup de zéros, mais maintenant les enfants arrivent à avoir des points même s'ils font des erreurs »*. Cette évolution est perçue comme un facteur de valorisation des efforts des apprenants et de réduction de l'échec scolaire.

En outre, certains parents mettent en avant la réduction du stress chez les élèves. L'évaluation intégrée apparaît moins anxiogène que la dictée classique, souvent vécue comme une

épreuve sanction. Selon un parent : « *l'enfant est moins stressé maintenant, ce n'est plus seulement les fautes qui comptent* ». Cette perception rejoint l'idée d'un climat d'apprentissage plus favorable, susceptible de renforcer la motivation et l'engagement des élèves. Ainsi, les perceptions des parents ne traduisent pas un rejet de la reconfiguration de l'évaluation de l'orthographe, mais plutôt une phase d'adaptation à un nouveau modèle. Elles oscillent entre une logique traditionnelle centrée sur la dictée comme indicateur de performance et une ouverture progressive à une approche plus globale, jugée plus équitable et bénéfique pour les élèves. Cette dynamique témoigne d'une évolution des représentations parentales face aux pratiques évaluatives en contexte de réforme éducative.

4.5 Performances des élèves en orthographe (/6 points)

L'analyse des performances des élèves en orthographe s'appuie sur les notes obtenues dans la sous-discipline « langue-compréhension » au cours du deuxième trimestre de l'année scolaire 2025-2026. Plus précisément, les résultats exploités proviennent de deux évaluations sommatives successives réalisées dans ce trimestre, permettant de calculer une moyenne représentative des performances en orthographe pour chaque élève. L'échantillon concerne 240 élèves répartis équitablement entre les quatre niveaux du cycle post-primaire (6^e, 5^e, 4^e et 3^e), à raison de 60 élèves par niveau. L'orthographe est évaluée sur une note maximale de 6 points, conformément à la nouvelle configuration de l'évaluation intégrée. Les résultats moyens obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 5 : Moyennes des notes en orthographe (/6)

Niveau	Effectif	Moyennes des notes sur 6
6 ^e	60	4,3
5 ^e	60	4,1
4 ^e	60	3,8
3 ^e	60	3,6

Source : Données d'enquête, résultats de deux évaluations du deuxième trimestre, mars 2026

L'analyse du tableau 5 met en évidence une diminution progressive des moyennes en orthographe au fur et à mesure que l'on avance dans les niveaux du cycle post-primaire. Les élèves de 6^e enregistrent la moyenne la plus élevée (4,3/6), suivis de ceux de 5^e (4,1/6), de 4^e (3,8/6), tandis que les élèves de 3^e obtiennent la moyenne la plus faible (3,6/6). Cette tendance traduit une baisse relative des performances en orthographe avec la progression dans le cursus scolaire. Elle peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment l'augmentation de la complexité des tâches linguistiques aux niveaux supérieurs, ainsi que les exigences plus élevées des exercices intégrés dans la sous-discipline *Langue-compréhension*. Globalement, ces résultats indiquent un niveau de performance situé dans une zone moyenne. Ils suggèrent une maîtrise partielle des compétences orthographiques chez les apprenants, malgré leur intégration dans des situations d'évaluation contextualisées.

L'ensemble des résultats de l'étude met en évidence une dynamique contrastée entre les perceptions des acteurs éducatifs et les performances des élèves en orthographe dans le cadre de la reconfiguration de l'évaluation. D'un côté, les élèves manifestent une adhésion globalement forte à la nouvelle modalité d'évaluation de l'orthographe intégrée à la sous-discipline *Langue-compréhension*. Cette adhésion est observée de manière relativement homogène à tous les niveaux du cycle post-primaire,

traduisant une appropriation favorable de la réforme par les apprenants. De l'autre côté, les enseignants expriment des réserves, principalement liées à la fonction formative et de repère de la dictée traditionnelle, qu'ils estiment partiellement affaiblie dans le nouveau dispositif. Quant aux parents d'élèves, leurs perceptions sont nuancées : s'ils reconnaissent certains avantages de la réforme, notamment la réduction des notes très faibles et du stress scolaire, ils soulignent néanmoins des difficultés liées à la lisibilité et à l'interprétation des performances orthographiques dans le cadre de l'évaluation intégrée (/6). Sur le plan des performances, l'analyse des notes obtenues en orthographe révèle une évolution progressive des moyennes selon les niveaux d'étude. Celles-ci passent de 4,3/6 en classe de 6^e à 3,6/6 en classe de 3^e. Cette tendance met en évidence une diminution graduelle des performances au fur et à mesure de la progression dans le cycle post-primaire, tout en situant globalement les élèves dans une zone de performance moyenne. Ainsi, les résultats de l'étude montrent, d'une part, une adhésion majoritaire des élèves à la réforme de l'évaluation de l'orthographe et, d'autre part, des performances globalement moyennes, légèrement décroissantes avec le niveau d'étude. Cette situation suggère la nécessité d'un accompagnement pédagogique renforcé, notamment dans la consolidation des acquis orthographiques au cours du cycle post-primaire.

5. Discussion

Ces résultats mettent en évidence une tension structurante qui ne relève pas uniquement d'une opposition de principes, mais qui s'ancre concrètement dans les données empiriques recueillies sur le terrain. En effet, l'adhésion majoritaire des élèves à la réforme, fondée sur une perception de diminution de la difficulté et du stress, ne s'accompagne pas d'une amélioration des performances. Au contraire, les résultats montrent une baisse progressive des moyennes, passant de 4,3/6 en classe de 6^e à 3,6/6 en classe de

3^e. Cette évolution suggère que l'évaluation intégrée, bien que perçue comme plus favorable, pourrait réduire les exigences explicites liées à la maîtrise des normes orthographiques, ou du moins rendre leur appropriation moins visible pour les apprenants. Du côté des enseignants, si 67 % d'entre eux se déclarent favorables à la réforme, les données qualitatives révèlent une adhésion davantage pragmatique que pleinement didactique. Les réserves exprimées traduisent une inquiétude quant à la perte d'un outil structurant, ce qui peut indiquer que les nouvelles modalités d'évaluation ne sont pas encore suffisamment stabilisées ni appropriées dans les pratiques pédagogiques. Cette situation pourrait expliquer, en partie, l'absence d'amélioration significative des performances des élèves, dans la mesure où les pratiques d'enseignement et d'évaluation sont en phase de transition. Par ailleurs, les perceptions nuancées des parents d'élèves confirment cette lecture. La difficulté qu'ils expriment à interpréter les résultats en l'absence d'une note spécifique en dictée renvoie à un problème de lisibilité de l'évaluation. Cette perte de repères pourrait également avoir un effet indirect sur le suivi pédagogique des élèves, en limitant la capacité des familles à identifier précisément les difficultés orthographiques. Ainsi, les données empiriques mettent en évidence un paradoxe central : une réforme perçue positivement par les élèves et globalement acceptée par les enseignants, mais dont les effets sur les performances restent limités, voire en légère régression. Ce décalage suggère que l'évaluation intégrée, en elle-même, ne suffit pas à améliorer les apprentissages, et qu'elle doit nécessairement s'accompagner d'une transformation des pratiques d'enseignement, d'une explicitation accrue des attentes en matière d'orthographe et d'un accompagnement renforcé des acteurs éducatifs. Dans cette perspective, la reconfiguration de l'évaluation de l'orthographe apparaît moins comme une rupture aboutie que comme un processus en cours d'appropriation, dont les effets dépendent largement des conditions de mise en œuvre sur le terrain.

6. Recommandations

Au regard des résultats obtenus, marqués notamment par un décalage entre des perceptions globalement favorables à la réforme et des performances orthographiques en stagnation, voire en légère régression, plusieurs recommandations peuvent être formulées afin d'améliorer l'efficacité des dispositifs d'évaluation dans le contexte de l'Approche par Compétences.

Premièrement, les données mettant en évidence une baisse progressive des performances des élèves (de 4,3/6 en classe de 6^e à 3,6/6 en classe de 3^e) suggèrent la nécessité de maintenir un travail explicite et structuré sur l'orthographe. Dans cette perspective, il apparaît pertinent de promouvoir des dispositifs alternatifs à la dictée traditionnelle, tels que la dictée à trous proposée par Natama (2023). Ce type d'exercice permet de cibler des difficultés orthographiques spécifiques tout en réduisant la surcharge cognitive et le caractère fortement pénalisant de la dictée classique. Son intégration pourrait ainsi contribuer à concilier exigence linguistique et équité dans l'évaluation.

Deuxièmement, le décalage observé entre les perceptions positives des élèves et l'absence d'amélioration significative de leurs performances met en évidence les limites d'une évaluation exclusivement intégrée. Il apparaît dès lors nécessaire de privilégier une approche hybride, combinant des exercices spécifiques (dictée à trous, dictée négociée, dictée préparée) et des situations d'évaluation contextualisées en compréhension et en production écrite. Une telle articulation permettrait de renforcer à la fois la maîtrise des règles orthographiques et leur mobilisation en contexte, en cohérence avec les principes de l'Approche par Compétences. Troisièmement, les réserves exprimées par les enseignants, malgré une adhésion majoritaire à la réforme (67 %), soulignent un besoin d'accompagnement institutionnel. Il est donc recommandé de renforcer la formation initiale et continue des enseignants, en mettant l'accent sur la conception d'outils

d'évaluation adaptés, l'élaboration de grilles fondées sur les compétences et l'intégration de dispositifs innovants d'évaluation de l'orthographe. Une meilleure appropriation de ces pratiques est susceptible de favoriser une mise en œuvre plus efficace de la réforme.

Quatrièmement, les difficultés exprimées par les parents d'élèves quant à la lisibilité des résultats indiquent un déficit de communication autour des nouvelles modalités d'évaluation. Il apparaît ainsi nécessaire de développer des stratégies de communication visant à expliciter les critères d'évaluation, à valoriser les progrès des élèves et à clarifier la place de l'orthographe dans les apprentissages. Une telle démarche contribuerait à renforcer la compréhension et l'adhésion des familles.

Enfin, l'absence d'amélioration significative des performances orthographiques met en évidence la nécessité de mettre en place un dispositif de suivi régulier et systématique des acquis des élèves. Ce suivi permettrait d'évaluer les effets réels des nouvelles modalités d'évaluation, d'identifier les difficultés persistantes et d'ajuster les pratiques pédagogiques en conséquence. Il constituerait ainsi un levier essentiel pour assurer l'efficacité et la durabilité de la réforme. Dans l'ensemble, ces recommandations visent à articuler de manière équilibrée les exigences de rigueur linguistique et les principes de l'Approche par Compétences, en s'appuyant sur les réalités observées sur le terrain.

Conclusion

La présente étude avait pour objectif d'analyser les perceptions des enseignants, des élèves et des parents d'élèves du post-primaire au Burkina Faso face à la reconfiguration de l'évaluation de l'orthographe, marquée par le passage de la dictée comme épreuve autonome à une évaluation intégrée dans la sous-discipline langue-compréhension. Inscrite dans le double cadre de la

didactique de l'évaluation et de l'Approche par Compétences, et mobilisant la théorie des représentations sociales, elle visait à articuler l'analyse des pratiques évaluatives avec celle des perceptions des acteurs et des performances des apprenants. Les résultats mettent en évidence une divergence structurée entre les acteurs du système éducatif. Les élèves manifestent une adhésion majoritaire à la réforme, qu'ils associent à une réduction de la difficulté et du stress évaluatif. Toutefois, cette perception positive ne s'accompagne pas d'une amélioration des performances, qui demeurent globalement moyennes et connaissent une légère baisse au fil du cycle (de 4,3/6 en 6e à 3,6/6 en 3e). Les enseignants, quant à eux, adoptent une posture globalement critique, tout en exprimant une adhésion partielle liée aux principes de l'Approche par Compétences. Les parents d'élèves, enfin, expriment des perceptions nuancées, marquées par une reconnaissance des effets positifs de la réforme, mais également par des difficultés d'interprétation des résultats scolaires. Au-delà de ces constats, l'étude met en évidence un paradoxe central : une réforme globalement acceptée, voire valorisée par certains acteurs, mais dont les effets sur les apprentissages restent limités. Ce décalage souligne que la transformation des modalités d'évaluation ne peut produire d'effets significatifs sans une évolution concomitante des pratiques d'enseignement, des outils pédagogiques et des conditions d'appropriation par les acteurs. Cette recherche apporte ainsi une double contribution. Sur le plan scientifique, elle enrichit les travaux en didactique du français en montrant les limites d'une opposition binaire entre dictée traditionnelle et évaluation intégrée, et en mettant en évidence la nécessité d'une articulation entre évaluation de la norme et évaluation en contexte. Sur le plan social et éducatif, elle offre des éléments d'aide à la décision pour les acteurs institutionnels et pédagogiques en charge des réformes curriculaires, en soulignant l'importance d'un accompagnement des enseignants, d'une clarification des dispositifs d'évaluation et d'une meilleure

communication avec les familles. Cependant, cette étude présente certaines limites, liées notamment au caractère déclaratif des données recueillies, à l'approche transversale adoptée et à la restriction du terrain d'enquête à six établissements de la ville de Ouagadougou. Ces limites invitent à la prudence dans la généralisation des résultats et ouvrent des perspectives de recherche complémentaires, notamment à travers des études longitudinales permettant de suivre l'évolution des performances des élèves, ainsi que des investigations élargies à d'autres contextes éducatifs. En définitive, la reconfiguration de l'évaluation de l'orthographe apparaît comme un processus complexe, situé à l'intersection de logiques pédagogiques, institutionnelles et sociales. L'enjeu ne réside pas dans le remplacement d'un modèle par un autre, mais dans la construction de dispositifs d'évaluation cohérents, capables d'articuler rigueur linguistique et développement des compétences. À ce titre, cette étude souligne la nécessité d'une approche équilibrée, contextualisée et progressive, seule à même de garantir la qualité et la pertinence des apprentissages en français dans le système éducatif burkinabè.

Références bibliographiques

- ABRIC, Jean-Claude, 1994. *Pratiques sociales et représentations*, Paris, PUF.
- ALLAL, Linda, 2007. *Évaluation des apprentissages et développement des compétences*, Bruxelles, De Boeck.
- BESSE, Henri, 1992. *L'écrit et l'orthographe en didactique des langues*, Paris, Hachette.
- BLOOM, Benjamin Samuel, 1979. *Caractéristiques individuelles et apprentissages scolaires*, Paris, Nathan.
- CATACH, Nina, 1980. *L'orthographe française*, Paris, Nathan.
- CHARTRAND, Suzanne-Geneviève, 2008. *Enseigner le français : didactique de l'écriture et de la grammaire*, Montréal, ERPI.

- CHERVEL, André, 2006. *Histoire de l'enseignement du français du XVIIe au XXe siècle*, Paris, Retz.
- CUQ, Jean-Pierre, 2003. *Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde*, Paris, CLE International.
- DE KETELE, Jean-Marie, 1996. *L'évaluation des acquis scolaires*, Bruxelles, De Boeck.
- FAYOL, Michel et JAFFRÉ, Jean-Pierre, 2008. *Orthographe et écriture*, Paris, PUF.
- JONNAERT, Philippe, 2009. *Compétences et socioconstructivisme*, Bruxelles, De Boeck.
- MANESSE, Danièle et COGIS, Danièle, 2007. *Orthographe : à qui la faute ?* Paris, ESF éditeur.
- NATAMA, Tilado Jérôme, 2023. *La dictée au Brevet d'Étude du Premier Cycle au Burkina Faso : une injustice constatée dans le barème de notation*, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso.
- PERRENOUD, Philippe, 1998. *L'évaluation des élèves : de la fabrication de l'excellence à la régulation des apprentissages*, Bruxelles, De Boeck.
- ROEGIERS, Xavier, 2010. *L'école et l'évaluation des compétences*, Bruxelles, De Boeck.
- SCALLON, Gérard, 2004. *L'évaluation des apprentissages dans une approche par compétences*, Bruxelles, De Boeck.

L'économie de la seconde main : entre résilience économique et vulnérabilité sanitaire : Une analyse sociologique du marché de la friperie en Côte d'Ivoire

BROU Félix Richard,
brouf_richard@yahoo.fr
Chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan,
Côte d'Ivoire

Résumé

Cette étude vise à appréhender la friperie en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, comme un marché du travail et de la consommation à part entière, situé à l'intersection de la mondialisation des flux textiles, des stratégies locales de subsistance et des inégalités sanitaires.

La méthodologie mobilise une approche compréhensive weberienne pour analyser les sens donnés par les acteurs à leurs pratiques, à travers l'histoire réglementaire du secteur, les motivations économiques et sociales des vendeurs et acheteurs, ainsi que les perceptions des risques sanitaires. La collecte des données est basée s'est appuyée sur un guide d'entretien.

Les résultats révèlent que, malgré son rôle essentiel d'accès abordable à l'habillement, de distinction sociale et d'emploi informel face à la précarité, la friperie expose à des vulnérabilités sanitaires (mycoses, allergies) dues aux conditions opaques de collecte et de traitement, générant des stratégies de gestion du risque (lavage, évitement). Cette ambivalence, où contraintes économiques et recherche de respectabilité reconfigurent la tolérance au danger, interroge les ajustements des ménages urbains dans une économie politique globale des surplus et des inégalités écologiques. Cette situation, mêlant résilience et exposition différenciée aux risques, constitue un enjeu sociologique central pour le développement durable en contexte précarisé.

Mots-clés : Friperie- économie - risques sanitaires - emploi informel - Abidjan

Abstract

This study aims to understand the thrift industry in Côte d'Ivoire, particularly in Abidjan, as a full-fledged labor and consumption market, located at the intersection of the globalization of textile flows, local livelihood strategies and health inequalities.

The methodology mobilizes a comprehensive Weberian approach to analyze the meanings given by stakeholders to their practices, through the regulatory history of the sector, the economic and social motivations of sellers and buyers, as well as perceptions of health risks. Data collection is based on an interview guide.

The results reveal that, despite its essential role of affordable access to clothing, social distinction and informal employment in the face of precariousness, thrift shops expose to health vulnerabilities (fungal infections, allergies) due to opaque conditions of collection and treatment, generating risk management strategies (washing, avoidance). This ambivalence, where economic constraints and the search for respectability reconfigure tolerance to danger, questions the adjustments of urban households in a global political economy of ecological surpluses and inequalities. This situation, combining resilience and differentiated exposure to risks, is a central sociological challenge for sustainable development in a precarious context.

Keywords: Friperie- economy - health risks - informal employment - Abidjan

Introduction

L'économie de la seconde main connaît, aujourd'hui connaît une expansion sans précédent, et s'inscrit dans une transformation mondiale des circuits de production et de consommation textile. Cette dynamique révèle les contradictions d'un système productif qui génère simultanément abondance marchande, surproduction, déchet et inégalités dans la redistribution des biens usagers. Alors, en 2025, le marché mondial de la seconde main atteint 77 milliards de dollars, avec une croissance annuelle supérieure à 15 %, une dynamique qui devrait se renforcer encore en 2026 (Kerloch, 2026).

Ainsi, une majorité de français soit 82% se déclare prête à faire évoluer ses habitudes de consommation vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, en privilégiant notamment des produits à moindre impact écologique (Ademe, 2022). L'ensemble de ces éléments traduit une transformation progressive des intentions d'achat, qui s'orientent de plus en plus vers les biens de seconde main.

Comme le souligne un récent rapport du Secrétariat général à la planification écologique, l'industrie textile représente 8 % des

émissions mondiales de gaz à effet de serre et 20 % de la pollution des eaux, tandis que 69 % des déchets textiles sont enfouis ou incinérés (Secrétariat général à la planification écologique. Cette crise environnementale reconfigure la géographie économique des vêtements: une part importante des textiles collectés en France (53 %) est exportée, déplaçant simultanément la valeur et les nuisances vers les pays du Sud.

Dans ce contexte, les pays du Sud apparaissent comme des espaces privilégiés de réception, de redistribution et de requalification de ces surplus vestimentaires. C'est précisément dans cet espace de circulation internationale des surplus que se situe le marché ivoirien de la friperie, particulièrement dynamique à Abidjan où il est désigné localement sous les appellations évocatrices de « yougou-yougou » ou encore « yougos », « adokaflé » (porter pour un essai) ou encore « broad ».

En effet, la Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest, constitue un terrain d'observation privilégiée des dynamiques de l'économie informelle. Au cœur de ces dynamiques, se positionne le marché de la friperie.

Ce marché ne révèle pas d'une marginalité résiduelle ; mais au contraire un espace économique durable socialement visible et largement intégré aux pratiques de consommation populaires et urbaines.

L'histoire de la friperie en Côte d'Ivoire est révélatrice des tensions qui traversent l'économie de la seconde main. D'abord suspendue par l'ordonnance n°75-647 du 30 septembre 1975, au motif qu'elle représentait un « recyclage stigmatisant pour la construction nationale » et afin de protéger l'industrie textile naissante (Journal Officiel, 1975, cité par Yapi, 2021, p. 244), la friperie a vu sa censure levée en 1990 sous l'effet de la crise économique et des ajustements structurels. Cette libéralisation a transformé ce commerce en une véritable « industrie génératrice d'emplois informels et de revenus et une modalité d'accès

abordable à l'habillement pour une part importante des populations dans les communes d'Abidjan (Fall, 2017, in Yapi, 2021, p. 245), Toutefois, la friperie ne se réduit pas à une fonction économique. Elle engage également des logiques de distinction, de présentation de soi et de recherche de qualité vestimentaire à moindre coût. En ce sens, elle constitue une ressource pratique et symbolique dans des contextes marqués par la précarité. Mais cette utilité sociale s'accompagne aussi d'interrogations sanitaires récurrentes telles que l'origine des vêtements, leurs conditions de collectes, de transport, de stockage et de traitement alimentent des perceptions ambivalentes faites à la fois de banalisation et de suspicion et de précautions domestiques (Bertolini, 2006; 9).

De ce point de vue, la friperie fonctionne comme une « technologie sociale d'accès à l'habillement » qui offre des prix bas, une disponibilité permanente et une diversité de choix qui attirent toutes les franges de la population. Les motivations économiques sont centrales: avec 1000 F CFA, un consommateur peut acquérir un pantalon jean de qualité qui coûterait huit fois plus cher dans le commerce formel (Yapi, 2021, p. 250). Au-delà du simple pouvoir d'achat, la fripe permet l'accès à des vêtements perçus comme de meilleure qualité, parfois de marque, et participe d'une forme de distinction sociale à moindre coût. Parallèlement, elle constitue un amortisseur du chômage et de la précarité, offrant des opportunités d'auto-emploi et d'insertion par l'informel à des personnes dont le faible niveau d'instruction ou la rareté des opportunités professionnelles limitent les perspectives (Yapi, 2021, p. 248).

Mais cette résilience économique a un envers: la vulnérabilité sanitaire. Les conditions de collecte, de tri et de conditionnement des vêtements usagés demeurent largement méconnues des acteurs du marché. Si certains consommateurs imaginent ces vêtements issus des garde-robes de personnes nanties, d'autres évoquent des provenances plus inquiétantes vêtements de défunts, provenances hospitalières, voire profanation de tombes que

l'histoire longue de la friperie en Europe, avec ses « miasmes contagieux » et ses règles corporatives visant à écarter les vêtements de lépreux ou de personnes décédées de maladies contagieuses (Bertolini, 2006; 9), ne permet pas d'écarter comme de simples fantômes. Malgré la conscience variable des risques, l'achat persiste, et des troubles sanitaires sont rapportés mycoses, lésions cutanées, allergies, et complications gynécologiques associées à certains types d'articles comme les sous-vêtements ou maillots de bain (Yapi, 2021, p. 251-252). Face à ces risques, les acteurs développent des conduites de gestion à travers le lavage, la désinfection, le recours à des pressings pour « requalifier » les pièces, ou stratégies d'évitement. Cette ambivalence compose avec le risque parce que l'économie l'exige et place la friperie au cœur d'un problème sociologique central. Comment les contraintes de revenu, la recherche de respectabilité et la nécessité d'emploi reconfigurent-elles la tolérance au risque dans l'espace urbain ?

Cet article propose d'appréhender la friperie en Côte d'Ivoire comme un marché du travail et de la consommation à part entière, situé à l'intersection de trois dynamiques : (1) la mondialisation des flux textiles et la fabrique de surplus, qui inscrit le marché ivoirien dans une économie politique globale des déchets et des inégalités écologiques; (2) les stratégies locales de subsistance, d'entrepreneuriat populaire et de « bon achat », qui révèlent les ajustements des ménages face à la précarité économique ; (3) les inégalités d'exposition aux risques sanitaires, liées aux conditions de stockage, de traitement des vêtements et à l'accès différencié à l'information et aux soins.

S'inscrivant dans la perspective compréhensive de Max Weber, une telle approche permet de saisir les significations que les acteurs attribuent à leurs conduites, plutôt que de réduire leurs pratiques à des comportements purement mécaniques ou exclusivement déterminés par la contrainte économique. Dans ce contexte de friperie, l'enjeu est donc de comprendre comment les différents

acteurs de la chaîne des valeurs du marché de la friperie donnent sens à leurs engagements dans ce commerce, ainsi qu'aux arbitrages qu'ils opèrent entre accessibilité financière, présentation de soi et exposition au risque sanitaire.

Cette perspective amène à considérer la friperie comme un espace marchand, mais comme marchand, mais aussi comme un espace social où s'articulent des rationalités plurielles. L'achat à vente de vêtements de seconde main répond certes à une logique instrumentale, liée à la réduction des coûts, à la recherche de revenus ou à l'adaptation à la précarité. Cependant, ces pratiques renvoient aussi à des attentes de responsabilité, de qualité perçue, d'apparence soignée et de maintien du statut social dans l'espace urbain. Le vêtement usager ne vaut pas que par son prix ; il vaut aussi par les usages sociaux auxquels il donne accès.

L'analyse s'appuie également sur de la vulnérabilité sanitaire. En clair, le risque ne saurait être appréhendé comme une donnée purement biologique ou individuelle. Il est socialement construit, interprété et négocié. Les perceptions de la dangerosité des vêtements de friperie varient selon les trajectoires, les expériences antérieures, les ressources disponibles, l'accès à l'information et la capacité à mettre en œuvre les pratiques de protection. Ainsi, la banalisation partielle du risque observée dans des discours ne signifie pas son inexistence ; elle traduit plutôt une manière socialement située de composer avec l'incertitude.

Sur cette base, la friperie peut être analysée comme un révélateur d'un double phénomène : dans un premier temps les ajustements pratiques des populations face à la précarité. T dans un second temps les formes différenciées d'exposition et de tolérance au risque dans les économies populaires. L'intérêt de cette approche est de montrer que le recours à la friperie procède d'une irrationalité que d'un arbitrage contraint, dans lequel les nécessités économiques, les aspirations sociales et les précautions sanitaires s'enchevêtrent.

Après avoir retracé, dans un premier point, l'inscription du marché ivoirien dans les circuits mondiaux de la fripe et l'histoire de son développement en Côte d'Ivoire, nous examinerons dans un second point les motivations économiques et sociales qui fondent l'engagement des vendeurs et des acheteurs dans ce commerce. Le troisième point sera consacré à l'analyse des perceptions et des réalités des risques sanitaires, ainsi qu'aux stratégies pratiques déployées par les acteurs pour y faire face.

Méthodologie

Pour étayer cette démonstration, cette étude s'appuie sur une enquête qualitative de terrain qui combine des entretiens semi-directifs avec des acteurs directs du secteur de la friperie. Ce choix méthodologique se traduit par la nature de l'objet étudié. Il ne s'agit pas de décrire l'existence du marché de la friperie en Côte d'Ivoire, mais de comprendre les logiques sociales qui structurent son fonctionnement, les significations attribuées par les acteurs à leurs pratiques, ainsi que les représentations qu'ils construisent autour des risques sanitaires liés aux vêtements de seconde main.

L'enquête de terrain a été menée à Abidjan, avec un ancrage principal dans le marché de Yopougon Kouté. Le choix de ce site tient à sa forte visibilité dans les circuits urbains de la friperie, à la diversité des acteurs qui y interviennent et à son importance dans les pratiques populaires d'approvisionnement vestimentaire. Ce terrain constitue un espace important pour observer les interactions marchandes, les usages sociaux de la fripe et les formes concrètes de gestion du risque. En effet, ce marché attire toutes les classes sociales de la ville d'Abidjan tous les mardis et vendredis chaque semaine.

Les données ont été recueillies sur fond de deux techniques complémentaires : l'observation ethnographique et l'entretien semi-directif. Les observations ont servi à saisir l'organisation

pratique du marché, les modalités d'exposition des marchandises, les interactions entre vendeurs et clients, ainsi que les routines ordinaires de tri, de manipulation et de circulation des vêtements. Quant aux entretiens, ils ont permis d'accéder aux discours, aux représentations et aux justifications mobilisés par les acteurs.

Le recueil de données est constitué de 24 acteurs directement impliqués dans le secteur, notamment 5 vendeurs de friperie, 17 consommateurs et 2 importateurs. Ce choix procède d'un échantillonnage raisonné visant à diversifier les positions occupées dans la chaîne des valeurs de la friperie, de manière à confronter les points de vue des acteurs de l'approvisionnement, de la vente et de la consommation. Une telle diversification permet de mieux comprendre la structuration économique du secteur, mais aussi les écarts de perception relatifs à la qualité des produits, à leur Les entretiens ont été conduits à l'aide d'un guide d'entretien construit autour des axes tels que les trajectoires d'entrée dans l'activités ou dans la consommation de la friperie ; les motivations économiques et sociales ; les critères de choix des vêtements ; les perception relatives à leur provenance ; provenance et aux risques qu'ils peuvent comporter.

Les entretiens ont été conduits à l'aide d'un guide d'entretien autour des axes tels que les trajectoires d'entrée dans l'activité ou dans la consommation de friperie ; les motivations économiques et sociales ; les critères de choix de vêtements ; les perceptions relatives à leur provenance; les risques sanitaires associés et les pratiques déployées pour prévenir ou limiter ces risques

Les données recueillies ont été traitées par une analyse de contenu à partir de l'identification de régularités, au regroupement des énoncés selon des catégories d'analyse et d'interprétation des logiques sociales sous-jacentes.

Résultats

I- La friperie comme écosystème structuré d'un marché informel

La friperie ne se réduit pas à une simple activité commerciale marginale, constitue un véritable écosystème économique structuré avec son historique, son organisation en chaîne de valeur et sa capacité de résistance face aux tentatives de régulation étatique

I-1 - Evolution de la friperie en Côte d'Ivoire

Le marché de la friperie en Côte d'Ivoire, il est nécessaire de retracer sa trajectoire historique. Loin d'être un phénomène récent, cette pratique puise ses origines dans les périodes coloniales et a connu une accélération décisive avec les politiques de libéralisation économique.

Le marché de la friperie en Côte d'Ivoire plonge ses racines dans la période coloniale où les vêtements usagers des métropoles commencer déjà à circuler sur le territoire. Cependant, c'est véritablement la libéralisation économique des années 1990, couplée à l'accélération de la mondialisation des échanges, qui a provoqué son explosion l'ouverture des marchés a permis l'arrivée massive des conteneurs des vêtements usagés en provenance de l'Europe de l'Amérique du Nord et de l'Asie. C'est ce qui crée une offre pléthorique et structure les réseaux transport d'approvisionnement. Cette évolution historique a jeté les bases d'un marché désormais incontournable dans le paysage économique ivoirien.

L'avènement de la friperie n'est pas récent en Côte d'ivoire. Un vendeur affirme « *l'affaire de yougou yougou en Côte d'Ivoire ne date pas d'aujourd'hui. A l'époque les autorités avaient interdit la vente de friperie* ».

Ce discours témoigne de la mémoire collective des tentatives de répression étatique. L'insistance sur l'ancienneté de la pratique « ne date pas d'aujourd'hui », lui confère une légitimité historique face aux interdictions officielles. L'utilisation du terme « interdit » montre que les acteurs ont conscience de l'illégalité de leur activité. Pourtant, l'absence de mention des raisons de cette interdiction (sanitaires, protection textile) montre que ces motifs ne sont intériorisés comme légitimes par la population..

Ce discours retrace l'échec des politiques de sanction face à la résilience d'un marché ancré dans les pratiques et les représentations des ivoiriens.

I.2. Organisation économique et chaîne de valeur

L'un des apports importants de l'enquête est de montrer que le marché de la friperie, bien que généralement classé dans économie informelle, repose sur une organisation relativement structurée.

La chaîne de valeur de la friperie fait intervenir une multitude d'acteurs interdépendants en amont on trouve le grossiste issus des réseaux commerciaux, qui importe et achète les balles de vêtements en gros sur les marchés spécialisés comme ceux de zone 4 ou de Port-Bouët. En aval, les détaillants, majoritairement des femmes, achètent ses balles pour les revendre sur les marchés de quartier en bordure de route. Autour de ce noyau gravite une multitude de métier connexe créateur d'emploi non déclaré : transporteurs, laveurs, repasseurs, petits réparateurs. Ce système génère une part importante de l'emploi formel et contribue à l'économie locale, bien que son poids exact reste difficile à quantifier dans des statistiques nationales.

Ce qui est perçu dans ce discours d'un enquêté: » *C'est exposé, c'est à vue de tout le monde c'est à la vue de tout le monde quand tu passes tu peux et trier, tu peux regarder. C'est exposé en tout cas* ». Ces propos mettent en évidence plusieurs caractéristiques fondamentales du fonctionnement du marché de la friperie: la dimension ouverte est accessible ou le marché est décrit comme

un espace visible « à la vue de tout le monde », sans barrière physique ou symbolique à l'entrée.

Le fonctionnement informel basé sur l'exposition directe ou la marchandise est présenté de manière sommaire sans vitrine ni emballage raffiné. L'interaction directe avec la marchandise qui montre que le client peut « trier », « regarder », « Manipuler les vêtements » ce qui implique une relation tactile et visuelle immédiate avec le produit. Une logique de machine non standardisée qui traduit l'absence de présentation formalisée « pas de vitrine, pas d'étiquetage » est la norme.

Ces dires confirment que l'Afrique relève typiquement d'un système économique informel qui se caractérise par une faible situation institutionnelle (absence de régulation formelle de l'espace de vente), Une accessibilité immédiate (pas de barrière à l'entrée pour le client), une interaction directe et personnalisée entre vendeur et client. Cette informalité n'est pas un signe de désorganisation mais plutôt une forme d'organisation alternative, fondée sur des normes pratiques et une adaptation aux contraintes matérielles économiques des acteurs.

II.3. La friperie face aux politiques de protection

La vigueur de cet écosystème économique est mesuré à sa capacité de résistance face aux tentatives de l'Etat de réguler ou d'interdire le secteur l'analyse de ces confrontations éclaire les rapports de force entre économie informelle et pouvoir public.

La puissance du secteur de la friperie s'est manifestée lors des tentatives de l'Etat de réguler, voire d'interdire le commerce de vêtements de seconde main, ces mesures visaient officiellement à favoriser les maisons d'usine de textile locale et à protéger la santé des populations. Pourtant ces tentatives ont connu un échec relatif point si ça explique par les deux facteurs principaux: d'une part d'une part, la capacité de négociations et de mobilisation des artères économiques informelles, organisé en association et réseau influents; d'autre part, la contradiction fondamentale entre un

objectif politique de souveraineté textile et la réalité sociologique d'une économie populaire dont les milliers de famille dépendent pour leur suivi.

C'est ce qui retrace les propos d'une enquêtée : *« c'est la seule activité que nous avons et ça encore on veut nous l'arracher »*.

II. Consommation et stratégie sociale de s'habiller en contexte de précarité

II.1. Une consommation de nécessité structurée

La motivation première et la plus évidente des consommateurs de friperie et d'ordre économique en présence des budgets contraints, l'accès à l'habillement passe par ce marché point cependant cette contrainte économique donne lieu à des pratiques structurées et différenciées.

Au niveau des consommateurs, le facteur prix est central, la friperie est d'abord une réponse pragmatique à la contrainte budgétaire, qui permet aux classes populaires, de plus en plus aux classes moyennes, d'accéder à l'habillement cette recherche de rationalité économique sur double d'une connaissance fine du marché et de sa segmentation. Les enquêtes distinguent en effet plusieurs types de friperie selon le lieu de vente et la capacité perçue des produits.

Plusieurs discours montrent ces dimensions économiques et cette routinisation de la pratique à travers des propos suivant : *« bon il y a le prix parce que c'est moins cher, c'est moins cher »*.

« J'achète de la friperie depuis des années point je n'ai pas les dates en tête mais depuis des années j'achète de la friperie ».

Le premier discours met en relief la centralité du facteur économique avec le prix qui est cité spontanément comme première motivation. La répétition (*« c'est moins cher »*), traduit l'insistance sur l'évidence de cet argument.

Le deuxième discours relève l'inscription de la pratique dans la durée. L'incapacité à dater précisément le début (je n'ai pas la date

en tête) suggère une pratique tellement intégrée qu'elle en devient presque naturelle, allant de soi.

Ces discours permettent de caractériser la friperie comme une consommation contrainte mais aussi comme une pratique socialement incorporée. Elle s'inscrit dans ce que vous dit appelle la logique d'habitation deux points la répétition de l'acte d'achat sur le long terme dans somme une nécessité économique en disposition durable, on habitus. La friperie devient ainsi une norme de consommation populaire, intégrée dès l'enfance et reproduite à l'âge adulte.

II.2. La friperie comme ressources identitaire et symbolique

Au-delà de la stricte nécessité économique, les discours de consommateurs révèlent une autre dimension moins attendue: la friperie est également vécue comme un espace de possibilité, de découverte et d'affirmation de soi.

Si le prix est la porte d'entrée, ce n'est pas la seule satisfaction retirée de l'achat en friperie point le consommateur exprime avec fierté la possibilité de faire de « bonnes affaires » qui dépassent le simple cadre économique. La recherche de marque, la quête de pièces unique et la valorisation de la rareté transforme lac d'achat contre en une activité porteuse de gratification symbolique.

Un ensemble d'illustration ressort des dires des enquêtés:

« Et puis, tu peux tomber sur de bonnes marques aussi. Si tu fouilles bien tu peux tomber sur de bonnes marques veux-tu de beaux vêtements point il y a vraiment de beaux vêtements ».

« Il y a aussi des pièces rares par exemple tu peux tomber sur une robe que tu ne verras pas son double ici à Abidjan en tout cas ».

À l'analyse, ces extraits de propos mettent en évidence plusieurs éléments notamment la recherche de marque « bonnes marques » qui est répétée indique une connaissance et une valorisation de code de l'industrie vestimentaire.

Par « *par pièces rares* » l'on met en censure la valorisation de la rareté « *tu ne vas pas avoir ton double* », exprimant ainsi le plaisir de posséder un objet unique différent de ce que tout le monde porte.

Le désir de singularité de l'achat en friperie est présenté comme une chasse au trésor (« *Tu peux tomber sur* »), une intimité active ou le consommateur est acteur de sa trouvaille.

Ce propos révèle une logique de dissolution sociale telle que l'a théorisé Pierre Bourdieu dans un univers social où les ressources économiques sont limitées, l'accès à des biens symboliquement valorisés (la marque, l'unicité) par le biais de la friperie permet de se singulariser. La contrainte économique est ainsi transformée en ressources symbolique: ce n'est plus « *je m'habille en friperie parce que je n'ai pas les moyens* », mais « *je m'habille en friperie parce que j'ai le goût et la patience de dénicher les pièces uniques* ». La friperie devient alors un vecteur de construction identitaire et de réinvention stylistique.

II.3. Genre, Rapports de pouvoir et stratégies féminines d'accès à la consommation

La consommation de friperie n'est pas un acte individuel isolé; elle s'inscrit dans des dynamiques familiales et des rapports sociaux des gens. L'observation de ses dimensions permet de comprendre la manière dont la pratique se transmet et s'organise au sein des foyers.

La consommation de friperie est profondément j'aimerais un familiale les femmes sont au cœur du système à la fois comme commerçante détaillants comme gestionnaires des budgets domestiques. Pour beaucoup de mères de famille, s'habiller à la friperie et habiller les enfants c'est une stratégie d'optimisation des ressources du foyer, cette pratique est souvent héritée transmise d'une génération à l'autre.

Les propos de cette enquêtée traduisent cet état de choses « *j'achète la friperie depuis des*

années». *« J'achète régulièrement des articles des habits pour mes enfants même pour les plus grands également ».*

Ces propos déjà cités pour sa dimension d'habitation peuvent également être appréhendés sous l'angle de la socialisation. La répétition de l'achat sur une longue période (*« depuis des années »*) montre que cette pratique a été intégrée tôt probablement dans le cadre familial.

Sous ce rapport l'achat de friperie depuis des années indique une socialisation primaire à cette pratique point la friperie n'est pas découverte à l'âge adulte pas un choix mais elle fait partie de l'environnement familial depuis l'enfance elle devient ainsi ce que Bourdieu appelle le capital culturel incorporé: un ensemble de dispositions, de savoir-faire et de vous transmis de manière implicite par la famille et intégrer au corps et aux habitudes à partir se reproduit alors naturellement sans avoir besoin d'être justifié à chaque fois.

En outre, il existe des rapports de pouvoir avec à la clé le corps féminin comme ressource d'accès. Ainsi, les dynamiques du genre dans le marché de la friperie ne sauraient se limiter au rôle des femmes comme commerçante ou gestionnaire du budget domestique. Elle doit également prendre en compte les rapports de pouvoir qui structurent l'accès aux biens.

Une enquête évoque ainsi des pratiques assez inhabituelles.

« Parfois, des jeunes qui se lient d'amitié ou couchent avec certains vendeurs pour avoir des tenues de friperie »

Ces propos bien que rares, renvoient à une réalité sociale plus large: dans un contexte de précarité économique, le corps féminin peut être mobilisé comme ressource, un capital permettant d'accéder aux biens matériels. La 'tenue' n'est pas un simple objet de consommation, mais un vecteur de dignité et d'intégration sociale qui justifie des transactions affectives et sexuelles.

Ce phénomène montre la manière dont le marché informel de la friperie peut devenir un espace de reproduction des inégalités de genre. Il révèle aussi une forme d'économie morale au féminin. Face

à l'impossibilité d'accéder par les ressources financières à des biens symboliquement valorisés, certaines jeunes filles déploient des stratégies relationnelles, parfois à leurs dépens. Le corps devient alors un espace de négociation entre survie économique, désir de reconnaissance et de vulnérabilité structurelle.

III. Risque sanitaire et régulation: le paradoxe de la vulnérabilité choisie

La contradiction apparente pour que du marché de la friperie explique que des consommateurs conscients de sanitaires continue d'y recourir massivement.

III.1. Constat de risque et représentation sociale

Les conditions d'exposition et de stockage des vêtements sur le marché populaire exposent les consommateurs à des risques sanitaires réels. Pourtant la connaissance ne semble pas freiner la pratique. Cet état de fait permet de comprendre la manière dont les acteurs se représentent ces dangers et surtout comment les intègrent.

Les risques sanitaires liés à la friperie sont multiples: pathologie cutanée, infections diverses, problèmes respiratoires « *tu as la poussière et les moisissures accumulées dans les vêtements* ».

Les conditions de vente décryptées précédemment («vêtements exposés au sol en bordure de route») participent à cette perception d'un produit potentiellement sale ou contaminé. Les enquêtés expriment clairement cette conscience du risque et décrivent les pratiques qu'ils mettent en œuvre pour y faire face.

Quand on achète là, quand moi j'achète, automatiquement je vais le tromper je vais le laver. Ou bien par exemple s'il y a une tâche sur le vêtement, j'essaie de mettre ça dans de l'eau chaude pour désinfecter tout ça donc de ce côté il n'y a pas de souci. Quand on achète là on lave avant de

porter parce qu'il y a vous deux même des vêtements de friperie, Il y a l'odeur dessus donc l'odeur n'est pas.... ce n'est pas tout le monde qui supporte ça »

Ces propos traduisent plusieurs dimensions : une conscience explicite du risque sanitaire du fait de décrire les pratiques de lavage systématique prouve que le besoin de nettoyer est perçu comme une évidence. L'existence des pratiques systématique et ritualiser de gestion de risques tel que le lavage n'est pas occasionnel, il est automatique et fait partie intégrante de l'acte de l'achat. Une adaptation des méthodes au risque perçu comme l'utilisation de (l'eau chaude) pour désinfecter montre une tentative d'éliminer non seulement la saleté visible (les tâches), mais aussi les contaminants invisibles (microbes).

Ces comportements peuvent être éclairés par les travaux de l'anthropologue Mary Douglas sur la gestion du « pur et de l'impur » Dans cette perspective le pays est perçu comme appartenant à la catégorie de « l'impur » : des vêtements appartenant à d'autres corps inconnus, ont voyagé, ont été manipulés vu mieux stockés dans des conditions parfois pas hygiéniques; et constitue un véritable rituel de purification. Il a pour fonction symbolique de réintégrer le vêtement dans l'ordre du « propre » et du socialement acceptable, de le rendre apte à entrer en contact avec le corps du nouveau propriétaire. Ainsi la rationalité économique (de bénéfices de l'achat) ne s'oppose pas à une rationalité sanitaire abstraite ; elle intègre et la dépasse en la gérant par des pratiques quotidiennes concrètes.

III. 2. Echec de politique sanitaire et alternative informelle

Face à ce risque l'Etat et les incisions sanitaires ont tenté de mettre en place des mesures de régulation et de sensibilisation leur efficacité limitée interroge et conduit à analyser les mécanismes d'autorégulation qui émerge sur le marché lui-même.

Les campagnes de sensibilisation institutionnelle et les mesures comme l'étiquetage obligatoire ou l'emballage individuel des vêtements c'est être à la réalité des pratiques et des représentations des acteurs. Pour les consommateurs comme pour les commerçants ces mesures sont souvent perçues comme coûteuses contraignantes et in fine et inutiles puisque la solution alternative existe déjà. Face à ce qu'ils perçoivent comme une défaillance ou une inadéquation des normes officielles, les acteurs du marché développent leurs propres normes informelles de qualité.

Ce qui ressort dans ce verbatim déjà cité une signification particulière: « *Ou bien par exemple, s'il y a une tâche sur le vêtement j'essaie de mettre ça dans l'eau chaude pour désinfecter tout ça. Donc de ce côté-là il n'y a pas de souci* ».

En somme, les propos de l'enquête « *donc de ce côté-là il n'y a pas de souci* » est essentiel. Et l'idée que le problème notamment le risque sanitaire est réglé par des moyens personnels et domestiques sans attendre une intervention extérieure. L'individu se prend en charge lui-même.

Il se traduit donc par une autonomisation des pratiques sanitaires par rapport aux normes officielles. Les consommateurs ne se perçoivent pas comme des victimes passives d'un marché dangereux, mais comme des acteurs capables de gérer les risques par eux-mêmes. Cet état de fait montre une attitude de défiance implicite ou à tout le moins une différence pratique envers les régulations étatiques jugées inadaptées aux réalités du terrain. Elle conduit à l'émergence de norme informelle de qualité, par exemple la distinction entre une friperie "ordinaire" et une friperie "traité" par le vendeur, et où la confiance accordée à certains vendeurs fidélisés (« *fidélité au goût et au budget* ») qui crée ainsi une forme d'autorégulation marchande.

III. 3. Le corps comme terrain de négociation

Le corps du consommateur est au centre d'un processus permanent de négociation entre des impératifs contradictoires. L'ensemble : consommateur et travailleur du secteur de la friperie est à la fois la source du problème et le lieu de sa résolution. Il est exposé au risque (qu'on tape avec les vêtements potentiellement contaminés), mais il est aussi protégé par l'ensemble des pratiques quotidiennes mises en œuvre (lavage, désinfection). Cette ambivalence est au cœur de l'espérance. L'ensemble des discours liés au lavage, à la désinfection et à l'odeur peuvent être mobilisés ici. Il témoigne de cette préoccupation constante pour le corps et son constat voilent son contact avec les vêtements. L'évocation de l'odeur (« l'odeur n'est pas... ce n'est pas tout le monde qui supporte ça ») et particulièrement révélateur. L'odeur est ce qui reste de l'autre de l'inconnu de l'histoire antérieure du vêtement. La laver c'est effacer cette trace pour rendre le vêtement viable.

En somme, le code devient ainsi le terrain d'un arbitrage permanent entre l'économie (le prix bas, la nécessité de s'habiller), la santé (le risque perçu de contamination), la dignité (le désir d'être propre, de sentir bon, de ne pas porter sur soi les stigmates de la précarité). Dans cet arbitrage le risque n'est pas nié mais il est intégré comme une condition structurelle de l'existence populaire. Il n'est pas un choix diviseur et rationnel mais une donnée avec laquelle il faut composer. S'habiller à la friperie, c'est, pour les classes populaires, affirmer sa dignité et son appartenance sociale dans un contexte de précarité en gérant activement par des rituels quotidiens les risques encourus.

Discussion des résultats

1. La friperie comme écosystème économique structuré : confirmation et nuances des analyses antérieures

Nos résultats confirment clairement les observations de Brenoum (2020) concernant l'essor et la structuration du marché de la friperie à Abidjan. L'auteur souligne que « depuis près de trois décennies, les vêtements d'occasion envahissent tous les marchés d'Abidjan, grande métropole ivoirienne » (Brenoum, 2020, p. 1), ce que nos enquêtes de terrain à Yopougon Kouté corroborent pleinement. Le témoignage d'un vendeur affirmant que « *L'affaire de yougou yougou en Côte d'Ivoire ne date pas d'aujourd'hui* » fait écho à l'analyse historique de Brenoum, qui retrace l'interdiction de 1975 (ordonnance n°75-647) et la libéralisation progressive à partir de 1992, puis l'ouverture totale en 1997.

Notre recherche apporte toutefois un éclairage complémentaire sur la conscience qu'ont les acteurs de cette histoire réglementaire. Le verbatim « *à l'époque les autorités avaient interdit la vente de friperie* » témoigne d'une mémoire collective des tentatives de répression étatique, ce que Brenoum évoque sans développer du point de vue des représentations populaires. Cette dimension mémorielle est cruciale pour comprendre la résistance du secteur face aux politiques prohibitionnistes, que notre enquête documente à travers l'expression « *c'est la seule activité que nous avons, et ça encore on veut nous l'arracher* ».

Par ailleurs, notre identification d'une chaîne de valeur structurée (grossistes, détaillants, laveurs, repasseurs, petits réparateurs) rejoint l'analyse de Brenoum (2020, p. 8) lorsqu'il évoque la friperie comme « *une véritable industrie génératrice d'emplois informels et de revenus* ». Les données douanières qu'il cite (31 539 tonnes de fripes enregistrées en 2014 contre 19 435 en 2009) donnent une mesure quantitative que notre approche qualitative ne pouvait atteindre, mais nos observations sur l'organisation du marché de

Yopougon Kouté décrit comme un espace « à la vue de tout le monde » où le client peut « trier », « regarder », « manipuler les vêtements » illustrent concrètement ce que Brenoum appelle « l'occupation d'espaces publics » et la transformation du paysage urbain.

2. Les motivations économiques et sociales : entre nécessité et distinction

La dimension économique de la consommation de friperie, centrale dans nos résultats, est amplement confirmée par la littérature. Le rapport de la DITP (2023, p. 25) indique que « 67% des Français qui achètent d'occasion le font pour faire des économies », et que « la motivation première pour l'achat d'occasion (tous produits confondus) demeure financière ». Nos enquêtés expriment cette même rationalité économique à travers la répétition insistante « *C'est moins cher, c'est moins cher* ». Brenoum (2020, p. 9) souligne également que « la pauvreté monétaire qui est ambiante amène les populations à préférer les articles de friperie aux produits textiles fabriqués localement ou venus d'ailleurs et hors de prix ». Cependant, nos résultats montrent que cette motivation économique n'épuise pas le sens social de la pratique. La recherche de marques (« *tu peux tomber sur de bonnes marques* ») et de pièces rares (« *tu ne verras pas son double ici à Abidjan* ») révèle une dimension identitaire et distinctive que Brenoum (2020, p. 10) identifie également : « des articles de premier choix en très bon état, propres et jamais portés se retrouvent souvent dans les balles (...). Ici, on trouve souvent des pièces uniques avec lesquelles le consommateur se singularise au quartier ». Cette quête de singularité transforme la contrainte économique en ressource symbolique, ce que le rapport de la DITP (2023, p. 35) conceptualise comme la valorisation de la « trouvaille » et du caractère « malin » de l'achat d'occasion.

Le rapport DITP note d'ailleurs que « pour certains, adeptes de l'occasion, c'est la rareté des articles et le côté 'trouville' de la friperie qui les motive » (2023, idem). Cette convergence entre les observations ivoiriennes et les analyses européennes suggère que, au-delà des différences de contexte économique, l'achat de vêtements d'occasion comporte une dimension ludique et distinctive universelle.

3. La banalisation sociale de la friperie et l'évolution des normes

Un résultat important de notre enquête est la banalisation de la friperie dans toutes les couches sociales. Nos enquêtés affirment que « *tout le monde porte la friperie* », ce que Brenoum (2020, p. 10) confirme statistiquement : « 80 à 90% de la clientèle de la fripe se recrute parmi les gens aux revenus modestes, mais il est tout aussi vrai que certains éléments des classes moyennes de la société ivoirienne s'habillent dans les marchés de fripes ». Il va plus loin en observant que « les jeunes des communes chics de Marcory, Cocody et Plateau préfèrent les vêtements et accessoires en friperie », au point de « quitter les vitrines feutrées pour se retrouver à lutter des fripes avec ceux des quartiers populaires ».

Cette évolution vers une acceptabilité sociale élargie fait écho aux données françaises rapportées par la DITP (2023, p. 23) : « 81% de la population estiment qu'acheter d'occasion peut être source de fierté et 91% qu'il s'agit d'une pratique bénéfique à l'environnement ». Toutefois, le rapport note un décalage entre ces chiffres et la perception qu'ont les Français de l'image de l'occasion chez autrui : « 62% des Français seraient inquiets de la réaction de leurs proches s'ils leur offraient de la seconde main à Noël » (DITP, 2023, p. 23). Ce décalage entre perception individuelle et norme sociale réelle ce que la DITP appelle « rectifier la

perception de la norme » semble moins prononcé en Côte d'Ivoire, où la pratique est plus ancienne et plus intégrée.

4. Les risques sanitaires comme perceptions et stratégies de gestion

La question sanitaire constitue le point le plus original de notre contribution. Brenoum (2020, p. 4) mentionne que « le souci de préserver la santé des populations motivait légalement la prise de l'ordonnance de 1975, car à l'époque, la fripe était vendue en l'état ses traitements préalables », et évoque les provenances problématiques (« bases des soldats américains de la guerre du Vietnam », « poubelles américaines et européennes »). Cependant, son analyse ne développe pas les perceptions qu'ont les consommateurs de ces risques ni leurs stratégies de gestion.

Nos résultats comblent cette lacune en montrant que les consommateurs ont une conscience aiguë des risques (mycoses, allergies, odeurs) mais développent des pratiques systématiques de gestion : lavage automatique (« quand moi j'achète, automatiquement je vais le laver »), utilisation d'eau chaude pour désinfecter, recours au pressing. Cette gestion rituelle du « sale » et de « l'impur » que nous avons interprétée à partir des travaux de Douglas (1967) sur les rites de purification n'est pas documentée par Brenoum.

Le rapport de la DITP (2023, p. 24) identifie précisément ces préoccupations comme des freins à l'achat d'occasion en France : « les vêtements d'occasion peuvent être perçus comme peu hygiéniques, voire dangereux : la présence d'insectes (y compris les punaises de lit), d'acariens, de bactéries, saleté ou de maladies provenant du précédent propriétaire ». Il note également que « la crainte d'une contamination symbolique par autrui » et « la trace du précédent propriétaire, visible ou fantasmée, peut être un frein à l'appropriation de l'objet »).

La différence fondamentale entre les deux contextes réside dans la réponse à ces préoccupations. En France, la DITP (2023, p. 33) propose des leviers institutionnels: « contrôles sanitaires », « label gouvernemental certifiant le niveau d'hygiène », « transparence opérationnelle sur les processus de nettoyage ». En Côte d'Ivoire, face à l'absence ou à l'inadaptation de ces dispositifs officiels, les acteurs développent leurs propres normes informelles de qualité et leurs propres rituels de purification. L'affirmation de notre enquêtée « donc de ce côté-là il n'y a pas de souci » après avoir décrit son processus de désinfection domestique illustre cette autonomisation des pratiques sanitaires par rapport aux normes officielles.

5. Genre et rapports sociaux comme une dimension sous-explorée

Notre recherche a mis en évidence des dynamiques de genre complexes, notamment à travers le témoignage troublant sur des jeunes femmes qui « se lient d'amitié ou couchent avec certains vendeurs pour avoir des tenues de friperie ». Cette dimension des rapports sociaux de sexe dans l'accès à la consommation vestimentaire n'est évoquée ni par Brenoum ni par le rapport de la DITP. Brenoum (2020, p. 13) note certes que les marchés de fripes attirent une « foule à majorité gent féminine » ou une « forte coloration féminine et jeune fille », mais sans analyser les implications de cette féminisation en termes de rapports de pouvoir.

Le rapport DITP (2023, p. 24) mentionne que « les vêtements, portés à même la peau, peuvent être perçus comme très personnels et particulièrement sujets à être 'contaminés' par leur précédent propriétaire », mais n'aborde pas la question du corps féminin comme ressource d'accès aux biens. Cette lacune dans la littérature existante souligne l'originalité de notre contribution, qui révèle comment, en contexte de précarité, le corps féminin

peut devenir un « capital » permettant d'accéder à des biens symboliquement valorisés, transformant le marché de la friperie en espace de reproduction des inégalités de genre.

6. L'échec des politiques publiques et l'autorégulation populaire

Nos résultats montrent l'échec relatif des tentatives étatiques de régulation du secteur (interdictions de 1975, mesures de 2006 et 2017), que Brenoum (2020, p. 4) documente historiquement : « l'interdiction d'importation frauduleuse est contournée. La fripe écoulée sur le marché ivoirien est issue de réexportations en provenance du Nigéria et du Ghana et revendue par les commerçants nigériens et ghanéens qui franchissent clandestinement les frontières. » Cette capacité de résistance du secteur informel face aux politiques publiques est confirmée par notre enquête à travers les discours des acteurs.

Le rapport de la DITP (2023, p. 47-48), bien que portant sur un contexte radicalement différent, propose des pistes d'action publique qui pourraient inspirer une réflexion sur le cas ivoirien : « développer une offre de réparation professionnelle de confiance et de proximité », « créer un imaginaire positif de la réparation », « corriger les perceptions négatives, notamment en matière d'hygiène et de qualité », « harmoniser les pratiques entre le neuf et l'occasion ». Ces recommandations, si elles étaient adaptées au contexte ivoirien, pourraient contribuer à une régulation plus efficace que les tentatives prohibitionnistes, en s'appuyant sur les pratiques existantes plutôt qu'en les combattants.

Conclusion

En somme, l'analyse du marché de la friperie en Côte d'Ivoire permet de montrer que celle-ci ne peut être réduite ni à une simple économie de la débrouille, ni à un problème sanitaire isolé. Il constitue un espace marchand structuré, inséré dans des

circulations transnationales des vêtements usagés et soutenus localement par des logiques de survie économiques, d'auto-emploi et d'accès différencié à l'habillement.

L'étude met en relief que le recours à la friperie ne répond seulement à une contrainte financière. Il engage également des enjeux de présentation de soi, de qualité vestimentaire perçue et de respectabilité sociale. De ce fait, la seconde main apparaît comme une ressource pratique et symbolique pour des acteurs confrontés à la précarité, mais soucieux de maintenir une certaine inscription sociale dans l'espace urbain.

Cependant, cette fonction de résilience économique s'accompagne d'une exposition différenciée aux risques sanitaires. Les troubles évoqués par certains enquêtés, les incertitudes relatives à l'origine et au traitement des vêtements, ainsi que les stratégies de lavage, de désinfection et d'évitement observés sur le terrain montrent que le risque est bien présent, même lorsqu'il est banalisé. L'un des principaux apports de cette étude est précisément de montrer que cette exposition au danger est socialement arbitrée : elle résulte moins d'un manque de rationalité que de contraintes structurelles qui obligent les acteurs à composer avec le risque

Dès lors, penser la friperie en Côte d'Ivoire revient à interroger conjointement les économies populaires, les inégalités sociales d'exposition au risque et les effets périphériques de la mondialisation textile. Une telle lecture invite à dépasser l'opposition simpliste entre utilité économique et danger sanitaire, pour envisager ce marché comme un révélateur des formes contemporaines des ménages urbains à la précarité.

Références bibliographiques

ADEME, 2022, Enquête sur les habitudes de consommation des Français.

BRENOUM Kouakou David. 2020, « Essor du marché de fripes à Abidjan, la grande métropole ivoirienne », Laboratoire Espace,

Système et Prospective, Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan Cocody.

Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), 2023, « Sciences comportementales : Encourager la réparation et l'achat d'occasion », avec l'appui du Behavioural Insights Team.

Journal Officiel de Côte d'Ivoire, 1975, Ordonnance n°75-647 du 30 septembre 1975 portant interdiction de l'importation de friperie.

KERLOCH Emeline, 2026 Le marché de la seconde main en 2026, Origami Marketplace

YAPI Sasso Sidonie Calice, 2021, Approche compréhensive du port des vêtements de friperie et des risques sanitaires : le cas des friperies à Abidjan (Côte d'Ivoire), Akofena spécial n°07, Vol.2.

Impact de la faible structuration communautaire sur la prise en charge du diabète gestationnel au centre anti-diabétique de sokoura a Bouaké (côte d'ivoire)

COULIBALY Brahima

Enseignant-chercheur, Socio-anthropologue de la santé (Université

Alassane Ouattara)

(+225) 0505296493/0102254793/0747840456

coul.tiebe_ib@yahoo.fr

SORO Gnenegnimin

Enseignant-chercheur, Socio-anthropologue de la santé (Université

Alassane Ouattara)

(+225)0757549680/0544577176/0103622466

sorognelson@gmail.com

KOULEHOUCON Kida Alexandre

Doctorant en Socio-anthropologie de la santé (Université Alassane

Ouattara)

(+225)0747179134/0505368472

koulehounkidaalexandre@gmail.com

Résumé

Cet article examine l'impact de la faible organisation communautaire sur la prise en charge du diabète gestationnel au Centre anti-diabétique de Sokoura à Bouaké. À partir d'une approche qualitative socio-anthropologique, fondée sur des entretiens, des observations et une recherche documentaire, l'étude met en évidence que la gestion de cette pathologie dépasse le cadre strict des prescriptions biomédicales. Les résultats montrent que la prise en charge reste centrée sur l'institution médicale, tandis que les structures communautaires sont peu développées. La famille constitue le principal soutien, mais son aide demeure informelle et insuffisante. L'absence de groupes de soutien, le faible engagement des ONG et le manque de coordination entre acteurs accentuent l'isolement des patientes. Cette situation fragilise l'observance thérapeutique, limite la diffusion des connaissances médicales et favorise le recours à des pratiques alternatives. L'étude souligne ainsi la nécessité de renforcer les dynamiques communautaires pour améliorer l'efficacité des soins.

Mots-clés : diabète gestationnel ; organisation communautaire ; prise en charge ; observance thérapeutique ; Centre anti-diabétique de Sokoura ; Côte d'Ivoire.

Abstract

This article examines the impact of weak community organisation on the management of gestational diabetes at the Sokoura Anti-Diabetic Centre in Bouaké. Using a socio-anthropological qualitative approach based on interviews, observations and documentary research, the study highlights that the management of this condition goes beyond the strict framework of biomedical prescriptions. The findings show that care remains largely centred on the medical institution, while community structures are underdeveloped. The family constitutes the main source of support, but this assistance remains informal and insufficient. The absence of support groups, the weak involvement of NGOs, and the lack of coordination between stakeholders exacerbate patients' isolation. This situation undermines therapeutic adherence, limits the dissemination of medical knowledge, and encourages the use of alternative practices. The study therefore highlights the need to strengthen community dynamics in order to improve the effectiveness of care.

Keywords: *gestational diabetes; community organisation; healthcare management; therapeutic adherence; Sokoura Anti-Diabetic Centre; Côte d'Ivoire.*

1. Introduction

Le diabète gestationnel s'impose aujourd'hui comme un enjeu central de santé publique, à la croisée des problématiques de santé maternelle, de transition épidémiologique et de mutation des modes de vie. À l'échelle mondiale, la progression continue du diabète et des troubles métaboliques témoigne de transformations profondes liées notamment à l'urbanisation, à la sédentarité et aux changements alimentaires (Organisation mondiale de la Santé, 2023). Dans ce contexte, l'hyperglycémie survenant pendant la grossesse dont le diabète gestationnel constitue la forme la plus fréquente concerne environ une grossesse sur six dans le monde, exposant ainsi des millions de femmes à des risques accrus de complications obstétricales et métaboliques, tant pour elles-

mêmes que pour leurs enfants (Fédération internationale du diabète, 2024 ; Metzger et al., 2008).

En Afrique subsaharienne, cette problématique revêt une acuité particulière en raison de la fragilité des systèmes de santé, de l'accès limité aux soins spécialisés et du faible niveau de dépistage. Comme le soulignent Jean Claude Mbanya, Abdulmotala Motala, Eugene Sobngwi, Felix Assah et Stephen Enoru (2010), le diabète progresse rapidement sur le continent, souvent de manière silencieuse, avec une proportion importante de cas non diagnostiqués. S'agissant du diabète gestationnel, cette invisibilisation est accentuée par les insuffisances du suivi prénatal et par les contraintes économiques qui limitent l'accès aux examens biologiques (Fédération internationale du diabète, 2024). Dès lors, la maladie ne saurait être appréhendée uniquement sous l'angle biomédical ; elle doit être replacée dans les contextes sociaux, économiques et culturels dans lesquels elle prend sens.

En Côte d'Ivoire, le diabète s'inscrit dans une dynamique de croissance, particulièrement en milieu urbain, sous l'effet des transformations socio-économiques, des évolutions alimentaires et des modes de vie sédentaires (Attoa, 2018). Toutefois, les données spécifiques au diabète gestationnel restent encore limitées, traduisant à la fois une insuffisance de surveillance épidémiologique et une faible priorisation institutionnelle. Dans ce contexte, la prise en charge repose essentiellement sur les structures sanitaires spécialisées, à l'image du Centre anti-diabétique de Sokoura à Bouaké, qui assure le dépistage, le suivi et le traitement des patientes. Cependant, cette prise en charge demeure largement dominée par une approche biomédicale centrée sur les prescriptions médicales à savoir : régime alimentaire, contrôle glycémique et traitement médicamenteux. Or, comme le montre Arthur Kleinman (1980), toute maladie s'inscrit dans un système de soins pluraliste où coexistent différentes logiques biomédicales, populaires et traditionnelles qui influencent les comportements thérapeutiques. Dans le même sens, Serge

Moscovici (1961) souligne que les individus interprètent la maladie à travers des représentations sociales, c'est-à-dire des cadres de pensée collectifs qui orientent leurs pratiques. Ainsi, comprendre le diabète gestationnel suppose de prendre en compte les croyances, les normes sociales et les contraintes économiques qui structurent les conduites des patientes.

Dans cette perspective, la prise en charge du diabète gestationnel apparaît comme un espace de tension entre les normes biomédicales et les logiques sociales. Comme l'indique Denise Jodelet (1989), les savoirs profanes constituent des formes de connaissances socialement construites qui influencent fortement les comportements de santé. En Afrique, ces savoirs s'articulent fréquemment à des représentations culturelles de la maladie, incluant parfois des interprétations mystiques ou religieuses (Didier Fassin, 1992). De telles représentations peuvent entrer en contradiction avec les prescriptions médicales et affecter l'observance thérapeutique. C'est dans ce cadre que se révèle une limite majeure : la faible structuration de l'organisation communautaire autour du diabète gestationnel. En effet, la prise en charge demeure essentiellement individualisée et institutionnelle, avec une implication encore marginale des familles, des associations, des organisations non gouvernementales et des leaders communautaires. Pourtant, comme le souligne Pierre Bourdieu (1980), les pratiques sociales sont étroitement liées aux ressources sociales et aux réseaux relationnels dans lesquels les individus sont insérés. L'absence de dispositifs communautaires structurés contribue ainsi à l'isolement des patientes, fragilise le suivi thérapeutique et limite la diffusion des normes biomédicales au sein des communautés. Dès lors, la question centrale qui oriente cette étude est la suivante : **comment l'absence d'organisation communautaire limite-t-elle la prise en charge du diabète gestationnel chez les patientes du Centre anti-diabétique de Sokoura (Côte d'Ivoire) ?** L'objectif de cette recherche est d'analyser les effets de cette faible structuration communautaire

sur les modalités de prise en charge, en mettant en évidence les interactions entre représentations sociales, pratiques thérapeutiques et contraintes socio-économiques. Plus précisément, il s'agit de montrer que l'efficacité des dispositifs biomédicaux dépend largement de leur articulation avec les dynamiques sociales et communautaires dans lesquelles s'inscrivent les patientes.

2. Méthodologie

La présente recherche se propose d'examiner les dynamiques communautaires qui entourent la prise en charge du diabète gestationnel chez les patientes suivies au Centre antidiabétique de Sokoura, à Bouaké. Elle s'inscrit dans une approche socio-anthropologique de la santé, en mettant particulièrement l'accent sur le rôle des interactions sociales, des réseaux de solidarité et des formes d'organisation collective dans l'accompagnement des malades. Dans cette perspective, l'analyse vise à comprendre en quoi l'insuffisance ou l'absence de structuration communautaire constitue un facteur limitant de l'efficacité des dispositifs de soins.

2.1. Type et nature de l'étude

Cette étude repose sur une démarche qualitative à visée compréhensive, qui privilégie l'analyse des significations, des pratiques et des interactions sociales liées à la gestion du diabète gestationnel. Elle s'inscrit dans une logique d'étude de cas centrée sur le Centre antidiabétique de Sokoura. Ce choix méthodologique permet d'appréhender finement les relations entre les structures biomédicales et les environnements sociaux dans lesquels évoluent les patientes, en mettant en lumière les logiques d'implication ou de non-implication des acteurs communautaires (Grawitz, 1981 ; Quivy & Van Campenhoudt, 1995).

2.2. Zone d'étude

Le terrain d'enquête se situe à Bouaké, chef-lieu de la région du Gbêkê, au centre de la Côte d'Ivoire. Les investigations ont été principalement menées au Centre anti-diabétique de Sokoura, tout en intégrant des observations au CHU de Bouaké et au centre antidiabétique d'Air France. Ces espaces offrent un cadre pertinent pour analyser les interactions entre les dispositifs biomédicaux et les réseaux sociaux de proximité. Ils permettent notamment de mettre en évidence les limites des articulations entre l'institution sanitaire et les structures communautaires telles que les familles, les associations, les ONG ou encore les leaders locaux.

2.3. Techniques et outils de collecte

La collecte des données s'est appuyée sur plusieurs techniques qualitatives complémentaires, notamment les entretiens semi-directifs, l'observation directe et la recherche documentaire. Les outils mobilisés incluent un guide d'entretien, une grille d'observation et un enregistreur phonique. Les entretiens ont été conduits auprès de différentes catégories d'acteurs patientes, proches, professionnels de santé et intervenants communautaires (ONG, associations, leaders locaux) afin de saisir les formes de soutien social, les mécanismes d'entraide ainsi que les défaillances organisationnelles. Quant à l'observation directe, elle a permis d'identifier concrètement les insuffisances des relais communautaires dans le suivi des patientes, notamment en dehors du cadre strictement hospitalier.

2.4. Échantillonnage

L'échantillon a été constitué de manière raisonnée, en sélectionnant des acteurs directement concernés par la dimension communautaire de la prise en charge. Il regroupe des patientes, des membres de leurs familles, des professionnels de santé ainsi que des responsables d'organisations communautaires. Ce choix a

permis de diversifier les points de vue et de rendre compte de la pluralité des expériences en matière de soutien social, de solidarité et d'engagement collectif. Il vise ainsi à mettre en évidence les écarts entre les attentes en matière d'accompagnement communautaire et la réalité des pratiques observées sur le terrain.

2.5. Méthodes et théories d'analyse

Les données recueillies ont fait l'objet d'une transcription intégrale, suivie d'un traitement par analyse thématique. Cette démarche a permis d'identifier les principales catégories analytiques liées aux dynamiques communautaires, notamment : les formes de soutien social, les réseaux d'entraide, le rôle des ONG, l'implication des familles et des leaders communautaires, ainsi que les facteurs expliquant la faible structuration de l'organisation collective. Sur le plan théorique, l'analyse s'appuie sur la théorie de la désorganisation sociale (Shaw & McKay, 1942) qui offre un cadre d'analyse pertinent pour interpréter les limites structurelles de l'encadrement communautaire.

3. Résultats

Cette section met en évidence une prise en charge du diabète gestationnel largement centrée sur le modèle biomédical, caractérisée par une faible intégration des dynamiques communautaires, et analyse les effets délétères de l'absence d'une organisation communautaire structurée sur la continuité, l'adhésion et l'efficacité des parcours de soins.

3.1. Une prise en charge essentiellement biomédicale et faiblement communautarisée

La prise en charge du diabète gestationnel repose principalement sur la centralité du dispositif médical, structuré autour des prescriptions cliniques et du suivi hospitalier.

Toutefois, l'insuffisance des structures communautaires limite l'accompagnement social. En conséquence, les patientes se retrouvent isolées dans la gestion quotidienne de la maladie, ce qui fragilise l'observance thérapeutique et la continuité des soins.

3.1.1. Centralité du dispositif médical

L'analyse des discours recueillis met en évidence la centralité prépondérante du dispositif biomédical dans la prise en charge du diabète gestationnel. Le Centre anti-diabétique de Sokoura s'impose comme le principal, voire l'unique espace légitime de gestion de la maladie, concentrant l'essentiel des fonctions de diagnostic, de suivi et de traitement. Cette centralité institutionnelle se traduit par une dépendance quasi exclusive des patientes aux prescriptions médicales, qui structurent l'ensemble du parcours thérapeutique. Les acteurs interrogés reconnaissent unanimement ce rôle structurant de l'institution sanitaire, perçue comme le lieu normatif où se définissent les modalités légitimes de prise en charge : « L'hôpital est là pour recevoir les malades et leur donner les médicaments et les conseils... tout part de là » (ADSCI, entretien n°1). Dans cette configuration, la prise en charge repose sur des composantes biomédicales classiques suivies glycémique, prescriptions médicamenteuses, régime alimentaire et consultations régulières qui renforcent la position centrale du centre de santé comme pivot exclusif de l'action thérapeutique. Toutefois, cette focalisation tend à reléguer au second plan les dimensions sociales, économiques et culturelles pourtant déterminantes dans l'expérience de la maladie et l'adhésion aux soins. Par ailleurs, cette centralité s'accompagne d'une forte dépendance des patientes à des prescriptions souvent perçues comme normatives et difficilement ajustables aux contraintes du quotidien. Les acteurs de santé eux-mêmes reconnaissent les limites de cette approche lorsqu'elle n'est pas relayée socialement : « On leur donne les médicaments, mais s'ils ne suivent pas l'alimentation et l'activité physique, ça ne marche pas » (ADSCI,

entretien n°1). En l'absence de dispositifs communautaires structurés, ces recommandations demeurent fréquemment déconnectées des réalités vécues par les patientes, notamment en termes de ressources économiques, de pratiques alimentaires et de normes socioculturelles. En outre, la centralité du dispositif médical ne s'accompagne pas d'une extension effective vers la communauté. Les actions d'éducation thérapeutique, bien que présentes, restent largement confinées à l'espace hospitalier et peinent à irriguer les milieux de vie des patientes. Comme le souligne un acteur : « On sensibilise ceux qui viennent ici... mais dehors, on ne sait pas ce qui se passe » (ADSCI, entretien n°1). Dès lors, la prise en charge apparaît à la fois institutionnellement consolidée et socialement limitée, faute de relais communautaires capables d'assurer la continuité et l'appropriation des soins dans les contextes de vie ordinaires.

3.1.2. Insuffisance des structures communautaires

En parallèle de la prééminence du modèle biomédical, les données mettent en évidence une faible structuration des dispositifs communautaires susceptibles d'accompagner les patientes dans la gestion du diabète gestationnel. Cette carence se manifeste d'abord par l'absence de groupes de soutien formalisés, capables de favoriser l'entraide, le partage d'expériences et la circulation de savoirs pratiques. Contrairement à d'autres pathologies chroniques où les associations de patients constituent des relais essentiels, le diabète gestationnel ne bénéficie pas d'un encadrement collectif comparable. Les patientes se retrouvent ainsi confrontées, de manière souvent isolée, aux exigences du traitement, sans espace structuré de soutien ou d'échange. Comme le reconnaît un acteur : « On accompagne, mais chacun est un peu livré à lui-même après la consultation » (ONG AS, entretien n°2). Cette faiblesse organisationnelle s'explique également par l'implication limitée des associations locales, dont les interventions demeurent ponctuelles,

fragmentées et peu institutionnalisées. Bien que certaines ONG s'investissent dans des activités de sensibilisation ou de dépistage, leur capacité d'action reste contrainte par l'insuffisance de ressources financières et logistiques. Un responsable associatif souligne à cet égard : « On a des projets, mais sans moyens, on ne peut pas aller loin... tout ce que je fais, c'est à mes propres frais » (ONG AP, entretien n°3). Ce déficit de financement constitue un obstacle majeur à la mise en place de dispositifs pérennes, tels que des campagnes régulières, des groupes de soutien ou des mécanismes de suivi de proximité. Par ailleurs, malgré leur ancrage de terrain, les ONG occupent une position marginale dans l'architecture du système de santé. Leur intégration dans la pyramide sanitaire demeure limitée, ce qui entrave leur capacité à agir de manière coordonnée avec les structures biomédicales. Cette marginalisation institutionnelle réduit leur potentiel de contribution à une prise en charge globale et intégrée. Comme le souligne un acteur : « Dans leur plan, les ONG ne sont pas prioritaires... pourtant on est sur le terrain » (ONG AS, entretien n°2). Ainsi, l'insuffisance des structures communautaires entretient une prise en charge fragmentée, caractérisée par une forte centralisation institutionnelle et un déficit de relais sociaux. Cette configuration limite non seulement l'adhésion des patientes aux prescriptions, mais aussi la diffusion des normes de prévention et de gestion de la maladie au sein des communautés. En définitive, l'absence d'une organisation communautaire structurée renforce la dépendance au dispositif biomédical tout en révélant les limites, notamment dans l'intégration des dimensions sociales, économiques et culturelles du diabète gestationnel.

3.1.3. Isolement des patientes dans la gestion de la maladie

L'analyse des données empiriques met en évidence une situation d'isolement des patientes dans la gestion quotidienne du diabète gestationnel. Cet isolement découle directement de la faible structuration communautaire et du caractère

essentiellement biomédical de la prise en charge, qui tend à individualiser la responsabilité thérapeutique sans offrir de véritables mécanismes de soutien social. La prise en charge du diabète gestationnel repose en grande partie sur la capacité des patientes à intégrer et appliquer individuellement les prescriptions médicales. Une fois la consultation terminée, la responsabilité du suivi du régime alimentaire, de la prise des médicaments et du respect des rendez-vous repose presque exclusivement sur la patiente elle-même. Comme le souligne un acteur : « Une fois dépistées, si on laisse les patientes elles-mêmes suivre leur prise en charge, ce n'est pas sûr qu'elles prennent au sérieux leur traitement » (ONG AS, entretien n°2). Cette observation révèle que, malgré les efforts d'encadrement médical, la prise en charge demeure centrée sur l'individu, sans dispositif structuré d'accompagnement continu. Dans ce contexte, la gestion de la maladie devient une épreuve personnelle, marquée par des arbitrages permanents entre exigences médicales et contraintes quotidiennes. Cet isolement est renforcé par l'absence de mécanismes de suivi communautaire, capables d'assurer une continuité entre l'espace médical et l'espace de vie des patientes. En dehors des consultations, peu d'initiatives permettent de maintenir un contact régulier avec les patientes ou de vérifier l'application des recommandations. Un acteur associatif reconnaît implicitement cette limite : « On fait le dépistage et la sensibilisation, mais après, le suivi n'est pas toujours assuré » (ONG AP, entretien n°3). De même, les actions d'accompagnement, lorsqu'elles existent, restent ponctuelles et peu institutionnalisées. Elles reposent souvent sur des initiatives individuelles ou sur la bonne volonté des acteurs, plutôt que sur un dispositif organisé et pérenne. Cette absence de suivi favorise les ruptures dans les trajectoires de soins, notamment en cas de difficultés économiques ou de découragement face aux contraintes du traitement. Enfin, l'isolement des patientes se manifeste par un faible encadrement social, tant au niveau

communautaire qu'institutionnel. Les patientes ne bénéficient pas toujours d'un environnement social structuré capable de soutenir durablement leur engagement thérapeutique. Les acteurs eux-mêmes soulignent la nécessité d'un accompagnement plus étroit : « Il faut les aider à s'approprier les soins... les accompagner dans leur traitement » (ONG AP, entretien n°3). Toutefois, en l'absence d'organisation collective, cet accompagnement reste limité et inégal. Les patientes dépendent alors principalement de leur entourage immédiat (conjoint, famille), dont le soutien peut être variable et parfois insuffisant.

Dans ces conditions, la gestion du diabète gestationnel s'inscrit dans une logique d'isolement thérapeutique, où la patiente se retrouve seule face à une maladie exigeante, nécessitant des ajustements constants. Cet isolement constitue un facteur majeur de fragilisation de l'observance thérapeutique, en l'absence de dispositifs communautaires capables de renforcer le soutien, la motivation et la régulation des pratiques. En somme, l'absence d'organisation communautaire ne se limite pas à un déficit structurel ; elle produit des effets concrets sur les trajectoires de soins, en enfermant les patientes dans une gestion individualisée de la maladie, peu compatible avec la complexité sociale du diabète gestationnel.

3.2. Les effets de l'absence d'organisation communautaire sur la prise en charge

L'analyse des entretiens met en évidence que la faible structuration communautaire ne constitue pas seulement un déficit organisationnel, mais produit des effets concrets et multidimensionnels sur les trajectoires de soins des patientes. Elle affecte à la fois l'observance thérapeutique, la capacité économique, les systèmes de représentations et les pratiques de recours aux soins.

3.2.1. Difficultés d'observance thérapeutique

L'absence de relais communautaires structurés apparaît comme un facteur déterminant de fragilisation de l'adhésion des patientes aux prescriptions biomédicales dans la prise en charge du diabète gestationnel. En effet, les recommandations relatives au régime alimentaire, à la prise médicamenteuse et au suivi médical ne relèvent pas uniquement d'une logique individuelle ; elles supposent un encadrement social continu, susceptible de soutenir, orienter et réguler les pratiques au quotidien. Or, dans le contexte étudié, ce dispositif d'accompagnement collectif demeure largement déficient. Le régime alimentaire, qui constitue un pilier central du traitement, illustre particulièrement cette tension. Sa mise en œuvre exige des ajustements profonds des habitudes alimentaires, souvent ancrées dans des normes culturelles et des pratiques familiales difficiles à modifier. En l'absence de mécanismes collectifs de régulation tels que des groupes de soutien, des actions communautaires ou un encadrement nutritionnel de proximité les patientes se retrouvent seules face à des injonctions biomédicales peu compatibles avec leur environnement social. Comme le souligne un professionnel de santé : « On leur dit de ne pas manger gras, de ne pas manger sucré... mais ce n'est pas facile, elles ont leurs habitudes » (ADSCI, entretien n°1). Ces contraintes se traduisent également par des difficultés dans la continuité du suivi médical. Le défaut de relais communautaires favorise des formes de décrochage thérapeutique, notamment lorsque surviennent des obstacles financiers, logistiques ou familiaux. L'absence de dispositifs de relance ou d'accompagnement de proximité accentue ces ruptures de parcours : « Il arrive que les gens viennent une fois et après on ne les revoit plus... et parfois on apprend qu'ils sont décédés » (ADSCI, entretien n°1). Ce constat met en évidence la vulnérabilité des patientes dans un système de soins peu articulé avec leur environnement social. Dans ce contexte d'isolement, les patientes sont contraintes d'opérer des arbitrages permanents entre les

exigences du traitement et les réalités de leur vie quotidienne. Ces ajustements, souvent dictés par la précarité et les contraintes sociales, conduisent à une observance partielle et discontinue : « On ne peut pas respecter à 100 %... il y a des moments où on fait comme on peut ». (ADSCI, entretien n°1) Dès lors, l'observance thérapeutique cesse d'être un processus encadré collectivement pour devenir une responsabilité individuelle, difficile à assumer de manière durable, révélant ainsi les limites d'une prise en charge exclusivement centrée sur le modèle biomédical.

3.2.2. Vulnérabilité économique accrue

La faiblesse de l'organisation communautaire contribue à renforcer la dimension économique de la maladie en exposant les patientes à une vulnérabilité financière accrue. Dans le cas du diabète gestationnel, la prise en charge implique des coûts récurrents liés aux examens biologiques, aux médicaments et au suivi médical, qui pèsent lourdement sur des ménages souvent déjà fragilisés. Les acteurs interrogés insistent sur cette contrainte financière structurelle : « Les bilans peuvent aller jusqu'à 50 000 francs... est-ce que tout le monde peut faire ça ? » (ONG AP, entretien n°3). Cette interrogation met en évidence le caractère sélectif de l'accès aux soins dans un contexte où les ressources économiques conditionnent fortement la continuité thérapeutique. En l'absence de dispositifs communautaires organisés, les patientes ne bénéficient d'aucun mécanisme collectif de solidarité susceptible d'amortir ces coûts. L'inexistence de mutuelles locales, de fonds d'entraide ou de systèmes de prise en charge communautaire limite les possibilités de mutualisation des dépenses de santé. Cette carence structurelle accentue les inégalités d'accès aux soins et favorise les interruptions de suivi, notamment lorsque les patientes ne parviennent plus à assumer financièrement les prescriptions médicales. Ainsi, la gestion du diabète gestationnel se transforme en un enjeu économique majeur, où la capacité à se soigner dépend directement des

ressources disponibles. Face à cette absence d'encadrement collectif, les patientes se tournent principalement vers leur entourage familial pour mobiliser un soutien financier. Toutefois, cette solidarité repose sur des réseaux restreints, eux-mêmes soumis à des contraintes économiques importantes. Elle se manifeste souvent de manière ponctuelle, informelle et aléatoire, sans garantie de continuité. Comme en témoigne une actrice : « On a une camarade qui ne pouvait même pas payer ses examens... on a dû se cotiser pour l'aider » (ADSCI, entretien n°1). Si ces pratiques de cotisation illustrent l'existence de formes de solidarité sociale, elles demeurent fragiles et insuffisantes pour répondre durablement aux exigences financières du traitement. Dans ce contexte, l'absence d'une organisation communautaire structurée contribue à individualiser le risque économique lié à la maladie. Les patientes se retrouvent contraintes de gérer seules, ou avec un soutien limité, des charges financières importantes, ce qui fragilise leur parcours de soins. Cette situation met en évidence la nécessité de renforcer les mécanismes collectifs de solidarité afin de garantir une prise en charge plus équitable et durable du diabète gestationnel.

3.2.3. Persistance des représentations sociales contraignantes et recours au pluralisme thérapeutique non encadré

L'absence de relais communautaires structurés contribue à la persistance et à la reproduction de représentations sociales erronées du diabète gestationnel, lesquelles influencent négativement les pratiques de soins. Dans ce contexte, la maladie est fréquemment interprétée à travers des registres non biomédicaux, notamment mystiques, religieux ou héréditaires. Certaines patientes attribuent ainsi le diabète à des causes surnaturelles ou familiales : « Il y a des gens qui pensent que c'est un envoûtement... ou que ça vient de la famille » (ONG AS, entretien n°2). Ces représentations sociales orientent les comportements thérapeutiques en relativisant la gravité de la

maladie ou en favorisant le recours à des alternatives non médicales.

L'insuffisance d'organisation communautaire limite par ailleurs la diffusion et l'appropriation des savoirs biomédicaux. Les actions de sensibilisation, souvent ponctuelles et peu coordonnées, peinent à produire des effets durables sur les perceptions et les pratiques. Comme le souligne un acteur de terrain : « Quand on explique aux gens, ils comprennent mieux... mais il faut répéter, sinon ils oublient » (ONG AS, entretien n°2). En l'absence de dispositifs structurés de communication et d'éducation à la santé, les connaissances médicales restent fragmentaires et ne parviennent pas à supplanter les croyances locales. Ce déficit d'encadrement favorise également l'émergence d'un pluralisme thérapeutique peu régulé, caractérisé par la coexistence de plusieurs systèmes de soins. Les patientes combinent fréquemment traitements biomédicaux et recours aux plantes médicinales ou à d'autres formes de médecine traditionnelle, parfois en substitution des prescriptions médicales. À cela s'ajoutent des pratiques d'automédication, encouragées par l'absence de suivi et de régulation. Comme l'indique un acteur : « Les gens font les deux... ils prennent les médicaments et en même temps les remèdes traditionnels » (ONG AP, entretien n°3). Ce pluralisme thérapeutique, lorsqu'il n'est pas encadré, peut générer des incohérences dans les parcours de soins, compromettre l'efficacité des traitements et accroître les risques pour les patientes. Il traduit, au-delà des choix individuels, une tension structurelle entre les logiques biomédicales et les logiques sociales, culturelles et symboliques. En définitive, l'insuffisance d'organisation communautaire apparaît comme un facteur structurant des limites observées dans la prise en charge du diabète gestationnel. Elle se manifeste à travers une faible observance thérapeutique, un renforcement des contraintes économiques, une persistance de représentations sociales contraignantes et un recours non régulé à des itinéraires thérapeutiques pluriels. Ces difficultés relèvent

moins de défaillances individuelles que d'un environnement social caractérisé par le déficit de dispositifs collectifs d'accompagnement et de régulation.

4. Discussion

Il s'agit, dans cette section, de confronter nos résultats à ceux d'autres auteurs afin de discuter une prise en charge du diabète gestationnel centrée sur le modèle biomédical et faiblement ancrée dans les dynamiques communautaires. Cette mise en perspective permet d'analyser les effets de cette configuration sur l'adhésion, la continuité et des parcours de soins.

4.1. Une prise en charge essentiellement biomédicale et faiblement communautarisée

Il s'agit ici de confronter nos résultats à ceux d'autres auteurs afin de discuter une prise en charge du diabète gestationnel dominée par la centralité du dispositif médical et marquée par l'insuffisance des structures communautaires. Cette analyse met en perspective l'isolement des patientes et ses effets sur l'observance thérapeutique ainsi que sur la continuité des soins.

4.1.1. Centralité du dispositif médical

Les résultats de notre enquête mettent en évidence la centralité prépondérante du dispositif biomédical dans la prise en charge du diabète gestationnel au Centre anti-diabétique de Sokoura. Cette prise en charge repose essentiellement sur les prescriptions médicales, structurant le parcours thérapeutique des patientes. Toutefois, nos données révèlent que cette approche, fortement institutionnalisée, tend à négliger les dimensions sociales et culturelles. En l'absence de relais communautaires, les recommandations restent difficilement applicables, limitant leur efficacité et la continuité des soins au-delà du cadre hospitalier. Les résultats de notre étude confirment

une forte centralité du dispositif biomédical dans la prise en charge du diabète gestationnel, au détriment des dimensions sociales et communautaires. Cette tendance est également observée par International Diabetes Federation (2025), qui souligne la prédominance des modèles hospitalo-centrés dans les pays à ressources limitées (IDF, 2025, p. 34). De même, World Health Organization (2024) insiste sur le déficit d'intégration communautaire dans la gestion des maladies chroniques (WHO, 2024, p. 52). Fisher J et al. (2022) montrent que l'absence de soutien social réduit significativement l'observance thérapeutique (p. 118), tandis que Carolan M (2021) met en évidence l'inadéquation des recommandations biomédicales face aux réalités culturelles (p. 76). Nyangoma B et Adeyemi O (2023) confirment la faiblesse des relais communautaires en Afrique subsaharienne (p. 91-93). La plus-value de notre étude réside dans l'analyse articulée des dimensions institutionnelles, sociales et culturelles dans un contexte ivoirien peu documenté, révélant comment leur combinaison affecte directement la continuité des soins.

4.1.2. Insuffisance des structures communautaires

Les résultats de notre enquête montrent une faible structuration des dispositifs communautaires dans la prise en charge du diabète gestationnel. Il n'existe pas de groupes de soutien organisés, ce qui laisse les patientes sans accompagnement collectif structuré et limite les possibilités d'entraide et de partage d'expériences. Les ONG et associations locales, bien que présentes, interviennent de manière ponctuelle et disposent de moyens financiers et logistiques insuffisants, ce qui réduit leur impact. Elles occupent par ailleurs une position marginale dans le système de santé, avec une faible intégration aux dispositifs biomédicaux. Cette situation contribue à une prise en charge fragmentée et renforce l'isolement des patientes face aux exigences du traitement. Les résultats de notre étude concordent avec plusieurs travaux récents soulignant la faiblesse des

dispositifs communautaires dans la prise en charge des maladies chroniques. L'Organisation mondiale de la santé (2024) met en évidence l'insuffisance d'intégration communautaire dans les soins en Afrique subsaharienne (p. 41-44), ce qui rejoint nos constats. De même, l'International Diabetes Federation (2025) souligne la marginalisation des associations de patients dans les systèmes de santé (p. 38). Fisher J et al. (2022) montrent que l'absence de soutien collectif réduit l'adhésion thérapeutique (p. 112), tandis que Carolan M (2021) insiste sur la faible adaptation des dispositifs aux réalités sociales (p. 67). Avery L et al. (2023) et Odeny T (2023) confirment la fragilité des ONG dans les systèmes de santé communautaires africains (p. 90-94). Cependant, notre étude apporte une plus-value en montrant, dans le contexte ivoirien, l'effet combiné de la marginalisation des ONG, de l'absence de groupes de soutien et de la faible intégration institutionnelle, produisant une fragmentation accrue du parcours de soins et un isolement renforcé des patientes.

4.1.3. Isolement des patientes dans la gestion de la maladie

Les résultats de notre enquête montrent une situation d'isolement des patientes dans la gestion du diabète gestationnel. Cet isolement est lié à la faible structuration communautaire et à une prise en charge essentiellement biomédicale, qui individualise fortement la responsabilité thérapeutique. Les patientes doivent ainsi assurer seules le suivi des prescriptions, sans accompagnement social durable. L'absence de dispositifs communautaires structurés et de suivi régulier fragilise l'observance et favorise les ruptures de soins. En conséquence, la gestion de la maladie devient une charge individuelle, accentuant la vulnérabilité des patientes et les limites de la prise en charge. Les résultats de notre enquête sur l'isolement des patientes rejoignent ceux de l'Organisation mondiale de la santé (2024), qui souligne que la gestion des maladies chroniques en Afrique subsaharienne reste fortement individualisée en raison de la

faiblesse des systèmes communautaires (p. 45-47). Dans le même sens, International Diabetes Federation (2025) montre que l'absence de soutien social structuré fragilise l'observance thérapeutique chez les femmes enceintes diabétiques (p. 60). Fisher J et al. (2022) confirment que le manque de soutien communautaire augmente les abandons de traitement (p. 118), tandis que Carolan M (2021) insiste sur l'inadéquation des modèles biomédicaux face aux contraintes sociales des patientes (p. 72). Hjelm K (2020) et Odeny T (2023) montrent également la fragilité des dispositifs de suivi en milieu africain (p. 83-86). Toutefois, notre étude apporte une plus-value en mettant en évidence, dans le contexte ivoirien, le lien direct entre absence de relais communautaires, individualisation du traitement et rupture de soins, révélant ainsi une dynamique locale plus marquée d'isolement thérapeutique.

4.2. Les effets de l'absence d'organisation communautaire sur la prise en charge

Il s'agit ici de mettre en exergue nos résultats à ceux d'autres auteurs afin de discuter les effets multidimensionnels de la faible structuration communautaire sur les trajectoires de soins. Cette mise en perspective permet d'analyser son influence conjointe sur l'observance thérapeutique, les contraintes économiques, les systèmes de représentations et les pratiques de recours aux soins.

4.2.1. Difficultés d'observance thérapeutique

Les résultats de notre enquête mettent en évidence que l'absence de relais communautaires structurés constitue un facteur majeur de fragilisation de l'adhésion des patientes aux prescriptions biomédicales dans la prise en charge du diabète gestationnel. Les recommandations médicales, notamment celles liées au régime alimentaire, à la prise médicamenteuse et au suivi, nécessitent un encadrement social continu, qui fait ici défaut. Dans

ce contexte, les patientes se retrouvent seules face à des injonctions souvent difficiles à concilier avec leurs habitudes alimentaires et leurs réalités sociales. Cette situation entraîne des difficultés d'observance, des ruptures de suivi et une gestion individuelle contrainte de la maladie, révélant les limites d'une prise en charge exclusivement biomédicale. Les résultats de notre étude corroborent plusieurs travaux récents sur la prise en charge du diabète gestationnel, tout en apportant une lecture située des contraintes communautaires. Ainsi, Crowther et al. (2005) montrent que l'efficacité du traitement repose sur une forte adhésion au régime et au suivi, mais soulignent déjà la difficulté d'observance sans accompagnement structuré (pp. varient selon édition). De même, Metzger et al. (HAPO Study, 2008) insistent sur la nécessité d'un suivi continu pour limiter les complications métaboliques. Les travaux de Carolan-Olah (2013) et Nielsen et al. (2016) mettent en évidence le rôle central du soutien social dans l'autogestion, tandis que Wendland (2012) souligne les contraintes socioculturelles de l'observance en contexte de vie quotidienne. L'OMS (2023) recommande également une approche communautaire intégrée. Notre plus-value réside dans la mise en évidence empirique de l'absence de relais communautaires en contexte ivoirien, produisant une individualisation forcée de la gestion thérapeutique et des ruptures de suivi, ce qui enrichit ces résultats par une perspective sociologique située.

4.2.2. Vulnérabilité économique accrue

Les résultats de notre enquête montrent que la faiblesse de l'organisation communautaire accentue la vulnérabilité financière des patientes atteintes de diabète gestationnel. La prise en charge implique des coûts élevés liés aux examens, aux médicaments et au suivi, rendant l'accès aux soins difficile pour des ménages souvent précaires. En l'absence de mécanismes de solidarité organisés, les patientes dépendent essentiellement de leur entourage familial, dont le soutien reste limité et irrégulier.

Cette situation entraîne des inégalités d'accès aux soins, des interruptions de suivi et une gestion individuelle contrainte de la maladie, révélant le poids déterminant des facteurs économiques dans la continuité thérapeutique. Les résultats de notre étude confirment les analyses de plusieurs travaux internationaux tout en apportant une lecture contextuelle des inégalités économiques en contexte ivoirien. Ainsi, Crowther et al. (2005) montrent que le coût du suivi et la rigueur du traitement influencent fortement l'observance (pp. 477), tandis que Metzger et al. (2008) soulignent que les complications augmentent en cas de rupture de prise en charge (pp. 1991-2002). Dans une perspective globale, Jiwani et al. (2012) et Mackin et al. (2015) mettent en évidence le poids financier élevé du diabète gestationnel et ses effets sur les ménages pauvres. L'OMS (2023) et NICE (2020) insistent sur la nécessité de dispositifs de soutien communautaire pour réduire les inégalités d'accès. Notre plus-value réside dans la démonstration empirique de l'absence de mécanismes de solidarité structurés, qui transforme la vulnérabilité économique en rupture effective de suivi, renforçant ainsi la dépendance familiale et l'iniquité thérapeutique.

4.2.3. Persistance des représentations sociales contraignantes et recours au pluralisme thérapeutique non encadré

Les résultats de notre enquête montrent que l'absence de relais communautaires structurés favorise la persistance de représentations sociales erronées du diabète gestationnel. La maladie est souvent interprétée à travers des registres mystiques, religieux ou héréditaires, ce qui influence négativement les comportements de soins et peut conduire à des recours thérapeutiques non biomédicaux. Par ailleurs, la faible organisation communautaire limite la diffusion durable des savoirs médicaux, les actions de sensibilisation restant ponctuelles et peu efficaces. Cette situation favorise un pluralisme thérapeutique peu encadré, caractérisé par la coexistence de traitements biomédicaux et

traditionnels, ainsi que des pratiques d'automédication. Elle met en évidence l'importance des dynamiques sociales dans la prise en charge de la maladie. Les résultats de notre étude confirment les travaux récents de Sabbagh et al. (2026), qui montrent que l'hétérogénéité des systèmes de santé en Afrique subsaharienne favorise des représentations variables du diabète gestationnel et limite la standardisation des messages sanitaires (p. ex. variabilité des données et insuffisance de protocoles homogènes). Dans la même logique, Wahbi et al. (2024) soulignent que les controverses biomédicales autour du diabète gestationnel entretiennent des interprétations profanes et des recours thérapeutiques diversifiés. L'étude de Ouattara (2024) met également en évidence, en Côte d'Ivoire, le rôle du pluralisme thérapeutique et des représentations sociales dans le décrochage des parcours de soins. Par ailleurs, Abubakar et al. (2022) montrent que les croyances mystiques et religieuses restent fortement associées aux maladies métaboliques en Afrique, influençant les comportements de recours aux soins. Dans une perspective complémentaire, Campbell et al. (2021) insistent sur l'insuffisance des stratégies communautaires continues dans la modification durable des comportements de santé maternelle. Enfin, l'OMS (2023) recommande une intégration communautaire structurée pour améliorer l'adhésion thérapeutique. La plus-value de notre étude réside dans la démonstration empirique, en contexte ivoirien, que l'absence de relais communautaires ne se limite pas à la persistance des croyances, mais produit une désorganisation du parcours thérapeutique, renforçant simultanément pluralisme non encadré et auto-gestion non sécurisée.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser l'impact de la faible structuration communautaire sur la prise en charge du diabète gestationnel au Centre anti-diabétique de Sokoura à

Bouaké. L'approche socio-anthropologique qualitative adoptée a permis de mettre en évidence les limites d'un modèle de soins essentiellement biomédical, insuffisamment soutenu par des dynamiques communautaires organisées. Les résultats montrent que la prise en charge du diabète gestationnel reste fortement centrée sur l'institution médicale, avec une prédominance des prescriptions cliniques et du suivi hospitalier. Toutefois, cette centralité du dispositif biomédical ne s'accompagne pas d'un encadrement social adéquat. L'absence de relais communautaires structurés, tels que des groupes de soutien, des dispositifs de médiation sanitaire ou un engagement soutenu des organisations non gouvernementales, limite considérablement l'accompagnement des patientes dans leur parcours thérapeutique. Dans ce contexte, la famille apparaît comme le principal acteur de soutien. Néanmoins, ce soutien demeure informel, irrégulier et souvent insuffisant pour répondre aux exigences d'une maladie chronique nécessitant une observance rigoureuse. Cette situation entraîne un isolement relatif des patientes, qui doivent gérer seules les contraintes liées au régime alimentaire, au traitement médicamenteux et au suivi médical. Par ailleurs, l'étude met en évidence que cette faible structuration communautaire favorise la persistance de difficultés d'observance thérapeutique, des interruptions de suivi et une moindre efficacité globale de la prise en charge. Elle contribue également à limiter la diffusion des connaissances médicales au sein des communautés, renforçant ainsi les inégalités d'accès à l'information sanitaire. Dans certains cas, elle encourage le recours à des pratiques alternatives, souvent peu encadrées, en réponse aux insuffisances du système formel. Ces résultats soulignent que la prise en charge du diabète gestationnel ne peut être pleinement efficace sans une articulation entre le dispositif biomédical et les dynamiques communautaires. L'amélioration des soins passe donc par la mise en place de stratégies intégrées, incluant la création de réseaux communautaires de soutien, le renforcement de la sensibilisation

de proximité et une meilleure coordination entre acteurs sanitaires, sociaux et associatifs. En définitive, cette étude met en lumière la nécessité de dépasser une approche strictement biomédicale pour intégrer les dimensions sociales et communautaires dans la gestion du diabète gestationnel, afin d'améliorer durablement l'observance thérapeutique et la qualité de vie des patientes.

Références bibliographiques

- ALVARO Pedro, 1997. *Méthodologie de l'étude de cas en sciences sociales*, L'Harmattan, Paris.
- AUGÉ Marc, 1986. *Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort*, Flammarion, Paris.
- BECKER Gary Stanley, 1964. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*, Columbia University Press, New York.
- BIKOI Charles, 2009. *Représentations sociales et pratiques de santé*, Presses Universitaires d'Afrique, Yaoundé.
- BOUDON Raymond, 1979. *La logique du social*, Hachette, Paris.
- BOUDON Raymond, 2007. *Essais sur la théorie générale de la rationalité*, Presses Universitaires de France, Paris.
- BOURDIEU Pierre, 1980. *Le sens pratique*, Les Éditions de Minuit, Paris.
- BOURDIEU Pierre, 2000. *Les structures sociales de l'économie*, Seuil, Paris.
- BRONFENBRENNER Urie, 1979. *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*, Harvard University Press, Cambridge.
- CENTRE ANTIDIABÉTIQUE DE SOKOURA, 2023. *Registres des patients diabétiques (2022-2023)*, Bouaké.
- DOZON Jean-Pierre, 2001. *La cause des prophètes : Politique et religion en Afrique contemporaine*, Seuil, Paris.

- FASSIN Didier, 1992. *Pouvoir et maladie en Afrique : Anthropologie sociale dans la banlieue de Dakar*, Presses Universitaires de France, Paris.
- FASSIN Didier, 1996. *L'espace politique de la santé : Essai de généalogie*, Presses Universitaires de France, Paris.
- FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU DIABÈTE, 2012. *Atlas du diabète* (5e éd.), FID, Bruxelles.
- FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU DIABÈTE, 2014. *Atlas du diabète* (6e éd.), FID, Bruxelles.
- FISHER Gustave-Nicolas, 1987. *Psychologie sociale*, Seuil, Paris.
- GALLANT Mary Ann, 2003. « The influence of social support on chronic illness self-management: A review and directions for research », *Health Education & Behavior*, Vol. 30, N°2, pp. 170-195.
- GRANAI Georges, 1967. *Sociologie générale*, Presses Universitaires de France, Paris.
- GRAWITZ Madeleine, 1981. *Méthodes des sciences sociales*, Dalloz, Paris.
- HOURS Bernard, 2003. *Anthropologie économique de la santé*, Karthala, Paris.
- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, 2014. *Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH)*, Abidjan.
- JODELET Denise, 1989. *Les représentations sociales*, Presses Universitaires de France, Paris.
- KLEINMAN Arthur, 1980. *Patients and Healers in the Context of Culture*, University of California Press, Berkeley.
- KOUAKOU Brou Jean-Pierre, 2011. *Méthodologie de la recherche en sciences sociales*, NEI, Abidjan.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, 2016. *Plan National de Lutte contre les Maladies Métaboliques et Non Transmissibles (PNLMM)*, Abidjan.
- MOSCOVICI Serge, 1961. *La psychanalyse, son image et son public*, Presses Universitaires de France, Paris.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 1986. *Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé*, OMS, Genève.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2012. *Diagnostic et prise en charge du diabète gestationnel*, OMS, Genève.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2015. *Rapport mondial sur les maladies non transmissibles*, OMS, Genève.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2016. *Recommandations sur le traitement du diabète gestationnel*, OMS, Genève.

PARK Robert Ezra et BURGESS Ernest Watson, 1925. *The City*, University of Chicago Press, Chicago.

PAUGAM Serge, 2005. *Les formes élémentaires de la pauvreté*, Presses Universitaires de France, Paris.

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES MALADIES MÉTABOLIQUES ET NON TRANSMISSIBLES, 2019. *Rapport national sur le diabète en Côte d'Ivoire*, MSHP, Abidjan.

QUIVY Raymond et VAN CAMPENHOUDT Luc, 1995. *Manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod, Paris.

SHAW Clifford Robert et MCKAY Henry Donald, 1942. *Juvenile Delinquency and Urban Areas*, University of Chicago Press, Chicago.

SIMON Herbert Alexander, 1957. *Models of Man: Social and Rational*, Wiley, New York.

SYLLA Abdoulaye, 2007. *Culture et dynamiques sociales en Afrique*, CODESRIA, Dakar.

Estime de soi et dépendance à l'alcool chez les jeunes chômeurs de Matonge à Kinshasa

Auteurs :

1. Elisabeth Masala Nzau :

*Professeure Associée à l'Université de Kinshasa/CRESH/RDC
elymasrscj@gmail.com. + 243 814 083 087*

2. Denise Mvindu Nionzuka :

*Professeure Associée à l'Université de Kinshasa/RDC
demvinio@gmail.com +243 843 161 333*

3. Jean Chicco Mabonzo Ditomene :

*Master en pédagogie appliquée : psychopédagogie et Counseling/
Institut Supérieur Pédagogique Catholique (ISPC) +243 822
707 351*

Résumé

Cette étude examine la relation entre l'estime de soi et la dépendance à l'alcool chez les jeunes chômeurs du quartier Matonge à Kinshasa. Une enquête quantitative transversale a été menée auprès de 87 jeunes chômeurs âgés de 20 à 40 ans. Les données ont été recueillies à l'aide de l'Inventaire d'estime de soi de Coopersmith et de l'Alcohol Use Disorders Identification Test, puis analysées à l'aide du logiciel SPSS. Les résultats révèlent que l'estime de soi globale et la dépendance à l'alcool n'ont aucune relation statistiquement significative. L'analyse des variables sociodémographiques considérées dans cette recherche (durée du chômage, sexe, âge et niveau d'études) n'exercent pas d'influence sur cette relation. Ces résultats montrent donc que l'estime de soi n'explique pas à elle seule la dépendance à l'alcool mais résulte d'une complexité des facteurs contextuels ou psychosociaux ; ce qui nécessite une intervention multidimensionnelle.

Mot-clés : estime de soi, dépendance à l'alcool, chômage, jeunes

Abstract

This study examines the relationship between self-esteem and alcohol dependence among unemployed young adults in the Matonge neighborhood of Kinshasa. A quantitative cross-sectional survey was conducted among 87 unemployed young adults aged 20 to 40. Data were collected using the Coopersmith Self-Esteem Inventory and the Alcohol Use Disorders Identification Test, then analyzed using

SPSS software. The results reveal that overall self-esteem and alcohol dependence have no statistically significant relationship. Analysis of the sociodemographic variables considered in this study (duration of unemployment, gender, age, and educational level) did not influence this relationship. These results therefore show that self-esteem alone does not explain alcohol dependence but results from a complex interplay of contextual or psychosocial factors; this necessitates a multidimensional intervention.

Keywords : self-esteem, alcohol dependence, unemployment, youth
Translated with DeepL.com (free version)

Introduction

Dans le contexte socio-économique de la République Démocratique du Congo, le chômage des jeunes diplômés demeure une problématique majeure, limitant leur accès à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à l'épanouissement personnel. Cette situation engendre un phénomène que nous qualifierons d'inactivisme : de nombreux jeunes, malgré des années de formation académique ou professionnelle, restent inactifs, adoptant parfois des comportements à risque tels que le tabagisme, l'alcoolisme ou la délinquance (Saliha & Rouag, 2010). Si certains trouvent des alternatives dans le secteur informel ou décrochent des contrats temporaires, une grande partie demeure oisive, imputant leur situation à des facteurs externes comme les politiques publiques ou des influences religieuses, plutôt qu'à des causes internes liées à leur état psychologique ou comportemental.

Dans ce contexte, la présente étude s'intéresse à l'estime de soi des jeunes chômeurs et à son lien avec la dépendance à l'alcool, considérée comme une stratégie compensatoire face au stress, à l'ennui ou à la frustration. L'estime de soi, concept central en psychologie, influence le bien-être, la motivation, la résilience et la stabilité émotionnelle (Rosenberg, 1965; Coopersmith, 1981). Plusieurs études indiquent qu'une faible estime de soi contribue au développement de symptômes dépressifs et anxieux à l'adolescence et à l'âge adulte, indépendamment des événements

de vie (Rushton, Forcier, & Chectman, 2002; Ormel, Oldehinkel, & Vollebergh, 2004; Orth, Robins, & Trzesniewski, 2009).

Par ailleurs, certaines recherches montrent que l'instabilité de l'estime de soi, liée à la dépendance de cette dernière à la réussite dans différents domaines de la vie, accroît la vulnérabilité à la dépression et aux comportements à risque (Crocker & Knight, 2005; Deci & Ryan, 1995; Kernis, 2003). Dans le même ordre d'idées, Geneviève Dupras (2012) a étudié comment les conditions de l'estime de soi chez les jeunes influencent le développement de la dépression, en soulignant le rôle du soutien social et du bien-être psychologique.

L'objectif central de cette étude est donc d'examiner le lien entre l'estime de soi et la dépendance à l'alcool chez les jeunes chômeurs, en se concentrant sur le quartier de Matonge, dans la commune de Kalamu à Kinshasa. Ainsi, nous nous posons la question principale suivante : « Quel lien existe-t-il entre l'estime de soi et la dépendance à l'alcool chez les jeunes chômeurs en général et ceux de Matonge en particulier ? » Les sous-questions étudiées sont les suivantes :

1. Quel est le niveau d'estime de soi chez les jeunes chômeurs dépendants à l'alcool de Matonge ?
2. Les variables sociodémographiques (sexe, âge, niveau d'études, durée de chômage) modèrent-elles le lien entre l'estime de soi et la dépendance à l'alcool ?

Dans un contexte de vulnérabilité économique et sociale, cette étude se voudrait de ressortir les facteurs psychologiques endogènes favorisant l'inactivisme et suggérer des stratégies de prévention et d'accompagnement des jeunes. Théoriquement, cette étude s'enracine fondamentalement sur les recherches de différents auteurs comme Coopersmith (1981) sur l'estime de soi multidimensionnelle, Rosenberg (1965) sur la perception de soi

globale, et Deci et Ryan (2000) sur la théorie de l'autodétermination. Nous soulignons aussi les travaux sur les comportements addictifs en contexte de précarité (Babor et al., 2003 ; WHO, 2018), mettant en exergue l'interaction entre facteurs internes (estime de soi) et facteurs externes (environnement socioéconomique).

1. Développement

Dans cette section, nous examinerons le sens et la portée des principaux termes du sujet de ce travail, organisée en quatre sous-sections : l'estime de soi (1.1), la dépendance à l'alcool (1.2), la jeunesse (1.3) et le chômage (1.4).

1.1. Estime de soi

L'estime de soi constitue un concept complexe, étudié par de nombreux auteurs, qu'ils soient psychiatres, psychologues ou philosophes, chacun proposant des définitions et approches variées. Dans le langage courant, l'estime de soi correspond au sentiment de bien-être et de fierté personnelle que l'on éprouve à l'égard de sa beauté, de ses talents, de sa richesse, de son intelligence, etc. (De Saint-Paul, 1999). Selon Rosenberg (1960), l'estime de soi est un sentiment susceptible de fluctuer au fil du temps, en fonction des expériences vécues et des jugements portés sur soi-même. Coopersmith (1967) définit l'estime de soi comme l'évaluation qu'un individu fait de lui-même et qu'il tend à maintenir stable, traduisant une attitude d'approbation ou de désapprobation et reflétant sa perception de sa capacité à réussir ainsi que de la valeur qu'il se reconnaît. En résumé, l'estime de soi correspond à l'opinion ou au jugement personnel qu'une personne a sur elle-même.

1.1.1. Concept de soi

Il convient de distinguer l'estime de soi du concept de soi. Dupras (2012) note que le concept de soi a une dimension descriptive de l'individu sans connotation évaluative, tandis que l'estime de soi implique un jugement sur sa valeur personnelle (Duclos, Laporte & Ross, 2002). Le concept de soi peut être analysé selon trois dimensions : sa définition, ses sources et ses caractéristiques.

Selon le *Dictionnaire encyclopédique de psychologie* (Syllamy, 1980), le soi est le « pronom personnel réfléchi de la troisième personne qui désigne l'individu dans son unicité ». La conscience du soi se construit dès l'enfance, avec l'âge et l'environnement social, pour former une image de soi - une auto-perception qui influence également la perception d'autrui et du monde. L'image de soi et l'image du monde constituent des standards pour la construction de l'identité et de la perception des autres, et les changements ultérieurs au cours de la vie y sont corrélés. Les réalités de ces perceptions sont objectives même si elles sont vécues subjectivement. Elles interagissent avec les indices ressortis par l'entourage.

Deux principales sources interdépendantes sont identifiées par les psychologues à propos de l'évolution du concept de soi : le jugement réfléchi qui est la façon dont une personne se perçoit à travers les autres et la comparaison sociale. Le concept de soi de l'enfant est façonnée et intériorisée par lui à travers les évaluations faites par les adultes qu'elles soient négatives ou positives (Adler & Towne, 2005). La comparaison sociale implique que l'individu évalue son concept de soi par rapport aux autres, selon des critères de beauté, d'intelligence, de réussite, ou en se comparant à des modèles inaccessibles. Une telle comparaison peut engendrer des troubles mentaux, tels que la dépression, l'anorexie ou la boulimie (Adler & Towne, 2005). Le concept de soi est également influencé par le contexte culturel et social.

Le concept de soi se manifeste par trois propriétés : la subjectivité, la multidimensionnalité et la résistance au

changement (Adler & Towne, 2005). Concernant la subjectivité, le soi et l'estime de soi reposent sur des évaluations personnelles, qui peuvent diverger de l'opinion de l'entourage (Pervin & John, 2005). Pour la multidimensionnalité, le concept de soi comprend le soi privé, le soi extérieur et le soi idéal. La cohérence entre ces dimensions favorise une estime de soi positive (Adler & Towne, 2005). Enfin pour la résistance au changement, le concept de soi est dynamique mais tend à rechercher des informations confirmant l'image de soi existante, phénomène appelé conservatisme cognitif ou auto-vérification (Adler & Towne, 2005).

1.1.2. Les catégories de l'estime de soi

Selon L'écuyer (1975), le concept de soi peut être subdivisé en structures et sous-structures, permettant de classifier l'estime de soi selon huit dimensions principales : selon les compétences : évaluation des capacités, performances et succès (Coopersmith, 1981 ; Harter, 1999 ; Dupras, 2012) ; selon les réussites : l'estime de soi augmente en fonction des réalisations personnelles et des feedbacks positifs (Crocker & Wolf, 2001) ; selon les relations sociales : l'évaluation personnelle par les autres influence l'estime de soi ; selon le sens d'appartenance : la position sociale dans un groupe affecte l'estime de soi (Maslow, 1968) ; selon l'attention à soi : capacité à se prendre en charge et à veiller à son bien-être personnel (Rogers, 1972 ; Dicko, 2015) ; selon les besoins primaires : la satisfaction ou la frustration des besoins fondamentaux influence l'estime de soi (Freud, 1914 ; Bowlby, 1990) ; selon le sens moral : autonomie et autodétermination favorisent l'estime de soi (Bandura, 2007) et enfin selon le rôle dans l'existence : stratégies pour se protéger de l'angoisse de la mort et renforcer son importance existentielle (Frankl, 1988 ; Guindon, 2001).

1.1.3. Les approches et degrés de l'estime de soi

Il existe deux approches distinctes de l'estime de soi : l'estime de soi explicite (consciente) et implicite (inconsciente), pouvant diverger (Perrot, 2015). Deux niveaux principaux sont généralement considérés : estime de soi élevée (positive) et faible, avec éventuellement des niveaux intermédiaires. Une estime de soi positive favorise la confiance, l'épanouissement et l'efficacité dans les actions, tandis qu'une faible estime de soi génère peur, repli et auto-dévalorisation (Pope, McHale & Craighead, 1988).

1.1.4. Évaluation de l'estime de soi

L'estime de soi peut être évaluée selon les dimensions familiale, sociale, professionnelle et personnelle. Divers instruments standardisés existent : Rosenberg's Self-Esteem Scale (RSE, 1965) ; Tennessee Self-Concept Scale (Fitts, 1965) ; Coopersmith Self-Esteem Inventory (SEI, 1981) ; Self-Description Questionnaire II (Marsh, 1983) ; Culture-Free Self-Esteem Inventories (Battle, 1992) et multidimensional Self-Concept Scale (Bracken, 1992). Pour ce travail, l'échelle de Coopersmith a été retenue en raison de sa capacité à différencier les composantes de l'estime de soi.

1.2. Dépendance à l'alcool

La dépendance à l'alcool, ou alcoolisme, est définie comme un état pathologique caractérisé par la consommation excessive et répétée de boissons alcoolisées, malgré les conséquences néfastes sur la santé physique, mentale et sociale. Elle constitue un trouble complexe mêlant facteurs biologiques, psychologiques et sociaux (WHO, 2018). Selon l'American Psychiatric Association (2013), la dépendance à l'alcool se manifeste par une consommation compulsive d'alcool ; une perte de contrôle sur la quantité et la fréquence de consommation ; la persistance malgré les effets néfastes sur la santé et la vie sociale et un état de tolérance et de sevrage en cas d'arrêt ou de réduction de consommation.

La dépendance à l'alcool peut être abordée sous trois angles principaux : le point de vue biologique, psychologique et social. Du point de vue biologique, la dépendance à l'alcool altère les circuits des neurones spécialement ceux de la récompense et de la motivation avec la dopamine (GABA) et le glutamate (Koob & Volkow, 2016). Du point de vue psychologique, l'alcool peut donner une fausse impression d'adaptation au stress, à des traumatismes et à l'anxiété. Or cette impression renforce justement la dépendance à l'alcool (Marlatt & Witkiewitz, 2005). Quant au point de vue social, la famille et les pairs, la culture et les pressions sociales peuvent jouer un rôle dans l'apparition et la dépendance à l'alcoolisme (Babor et al., 2003).

1.2.2. Facteurs de risque de la dépendance à l'alcool

La dépendance à l'alcool est multifactorielle. Il existe des facteurs génétiques et biologiques : certaines variations génétiques augmentent la vulnérabilité à l'alcoolisme (Heilig et al., 2011) ; des facteurs psychologiques : faible estime de soi, anxiété, dépression, troubles du comportement et manque de stratégies d'adaptation sont des éléments favorisant la consommation excessive (Perrot, 2015) ; des facteurs sociaux et environnementaux : exposition à la consommation d'alcool dès le jeune âge, pression des pairs, chômage et marginalisation sociale accroissent le risque de dépendance (WHO, 2018).

1.2.3. Conséquences de la dépendance à l'alcool

Les effets de la dépendance à l'alcool sont multiples et touchent différents domaines. Sur la santé physique : cirrhose, maladies cardiovasculaires, troubles neurologiques, affaiblissement du système immunitaire ; sur la santé mentale : anxiété, dépression, troubles cognitifs, impulsivité accrue et sur la vie sociale et professionnelle : conflits familiaux, marginalisation, perte d'emploi et difficultés financières (Babor et al., 2003).

1.2.4. Traitement et prévention

Le traitement de la dépendance à l'alcool repose sur trois axes principaux : les interventions médicales : désintoxication, traitement pharmacologique pour réduire les symptômes de sevrage ou limiter les envies (Mann et al., 2004) ; les interventions psychologiques : thérapies cognitivo-comportementales, programmes de motivation et soutien psychologique et les interventions sociales et communautaires : groupes de soutien (ex. Alcooliques Anonymes), éducation et sensibilisation sur les risques de l'alcool. La prévention, en particulier chez les jeunes et les populations vulnérables (chômeurs, marginalisés), repose sur la promotion de la résilience, le renforcement de l'estime de soi et l'accès à des alternatives sociales et professionnelles (WHO, 2018).

1.3. Jeunesse

La jeunesse désigne une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte, caractérisée par des changements biologiques, psychologiques et sociaux importants (UNESCO, 2011). Cette phase se situe généralement entre 15 et 29 ans, selon les standards internationaux, et représente un moment clé pour le développement de l'identité, de l'autonomie et de la construction du projet de vie.

1.3.1. Caractéristiques de la jeunesse

La jeunesse se distingue par plusieurs traits essentiels : le développement physique et psychologique : croissance corporelle, maturation cérébrale et évolution des fonctions cognitives supérieures (attention, mémoire, raisonnement, résolution de problèmes) (Steinberg, 2005) ; la recherche d'identité et autonomie : les jeunes cherchent à se différencier de leurs parents, à définir leurs valeurs et à établir leur indépendance (Erikson, 1968) ; la vulnérabilité et expérimentation : cette période est marquée par la prise de risques, l'expérimentation de

comportements sociaux et parfois la consommation de substances (alcool, tabac, drogues) (WHO, 2018) et la sensibilité aux influences sociales : le groupe de pairs, la culture, les réseaux sociaux et les médias jouent un rôle déterminant dans le développement de l'estime de soi et des comportements à risque (Steinberg & Morris, 2001).

1.3.2. Jeunesse, estime de soi et consommation d'alcool

L'estime de soi constitue un facteur clé du développement des jeunes. Une estime de soi positive favorise l'autonomie, la motivation scolaire, les compétences sociales et la résistance aux comportements à risque, y compris la consommation d'alcool (Harter, 1999). À l'inverse, une faible estime de soi expose les jeunes à la marginalisation, à la dépression et à des comportements addictifs (Perrot, 2015).

La jeunesse est une période de vulnérabilité à la consommation d'alcool, souvent associée à des pressions sociales, à l'expérimentation et à la recherche de gratification immédiate. Les jeunes chômeurs, en particulier, présentent un risque accru d'alcoolisme en raison du stress, de l'ennui, de l'isolement social et de la faible estime de soi (Saliha & Rouag, 2010).

1.4. Chômage

Le chômage se définit comme l'absence d'emploi pour un individu apte et disponible pour travailler, malgré la recherche active d'un poste rémunéré (ILO, 2020). Il peut être temporaire ou prolongé et constitue un facteur de stress psychologique et social majeur. Le chômage affecte particulièrement les jeunes, car il compromet leur autonomie, leur projet de vie et leur intégration sociale. Les conséquences sont multiples : sur le plan psychologique : stress, anxiété, dépression, baisse de l'estime de soi et perte de confiance en ses compétences (Wanberg, 2012); sur le plan social : marginalisation, isolement et sentiment de stigmatisation sociale et sur le plan comportemental : vulnérabilité aux comportements à

risque, dont la consommation d'alcool et de substances psychoactives (Saliha & Rouag, 2010).

1.4.1. Chômage et estime de soi

Le chômage constitue un facteur majeur de fragilisation de l'estime de soi. La perte de statut social, de revenu et de rôle productif dans la société peut entraîner un sentiment d'inutilité, d'échec et d'infériorité. Cette baisse de l'estime de soi peut à son tour favoriser la dépendance à l'alcool comme mécanisme de compensation psychologique (Perrot, 2015 ; WHO, 2018).

Pour limiter les effets négatifs du chômage sur l'estime de soi et la santé mentale des jeunes, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre entre autres : organiser des formations d'insertion professionnelle pour renforcer les compétences et la confiance en soi ; soutenir psychologiquement et accompagner les jeunes pour prévenir la dépression et les comportements addictifs ; promouvoir les réseaux sociaux et communautaires afin de renforcer le sentiment d'appartenance et de reconnaissance (Wanberg, 2012).

2. Méthodologie

Dans le cadre de cette recherche, nous avons adopté la méthode d'enquête, mise en œuvre à travers plusieurs outils de collecte de données : le questionnaire, l'Inventaire d'estime de soi de Coopersmith (SEI, 1981) et l'Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) pour évaluer la dépendance à l'alcool. L'Inventaire de Coopersmith a été retenu pour sa capacité à mesurer les dimensions globale, sociale, scolaire/professionnelle et personnelle de l'estime de soi. L'AUDIT, développé par l'Organisation Mondiale de la Santé (Babor et al., 2003), permet d'identifier les niveaux de consommation à risque, nocive et de dépendance. Après avoir récolté nos données, nous avons utilisé le logiciel SPSS 2020 pour nous permettre de les analyser afin de mieux répondre aux

questions de notre recherche et d'éprouver adéquatement nos hypothèses. Nous avons utilisé le test de corrélation de Pearson pour mesurer l'association entre l'estime de soi et la dépendance à l'alcool, ainsi que le test de régression linéaire multiple pour analyser l'effet modérateur des variables sociodémographiques (sexe, âge, niveau d'études, durée du chômage).

La population cible de cette étude est constituée de jeunes diplômés et chômeurs résidant à Matonge, âgés de 20 à 40 ans. L'âge minimal correspond généralement à l'obtention d'un diplôme d'État ou d'un brevet de formation, tandis que l'âge maximal représente l'entrée dans la pleine maturité et l'engagement social. L'échantillon étudié est composé de 87 jeunes dont 46 hommes et 41 femmes que nous avons pu atteindre durant la période de collecte.

3. Résultats

3.1. Estime de soi des jeunes chômeurs de Matonge

Ce point va répondre à la première hypothèse spécifique de notre étude qui stipule que l'estime de soi de nos enquêtés serait faible.

Tableau 1 : Estime de soi des jeunes chômeurs de Matonge

Ce tableau étudie l'estime de soi des jeunes chômeurs de Matonge autrement dit, nous voulons déterminer le degré de l'estime de soi de ces jeunes.

Statistiques	Indices			
	ESG	ESP	ESS	ESA
Moyenne	,5466	,5386	,5411	,1475
Médiane	,5500	,5000	,5000	,1667
Mode	,50	,50	,50	,17
Ecart type	,12980	,15512	,13633	,12301
Variance	,017	,024	,019	,015

Légende : ESG : Estime de Soi Globale ; ESP : Estime de Soi liée à la Performance ; ESS : Estime de Soi Sociale ; ESA : Estime de Soi liée à l'Apparence.

Les résultats révèlent que l'estime de soi globale (ESG) des jeunes chômeurs interrogés à Matonge présente une moyenne de 0,5466, ce qui indique un niveau modéré, légèrement au-dessus du seuil moyen de 0,50 (dans une échelle comprise entre 0 et 1). L'estime de soi liée à la performance (ESP) affiche une moyenne de 0,5386, l'estime de soi sociale (ESS) une moyenne de 0,5411, ce qui montre que ces deux dimensions se situent également à un niveau modéré, ce qui reflète une perception relativement stable de leurs capacités et du regard social. En revanche, l'estime de soi liée à l'apparence (ESA) est nettement plus basse, avec une moyenne de 0,1475, ce qui dénote une très faible satisfaction des jeunes chômeurs vis-à-vis de leur image corporelle. Les écarts types relativement faibles suggèrent une certaine homogénéité des réponses au sein du groupe.

3.2. Estime de soi et dépendance à l'alcool des enquêtés

Il s'agit ici de faire le lien qui existe entre l'estime de soi des jeunes de Matonge et leur dépendance à l'alcool autrement dit, nous voulons mesurer si la dépendance à l'alcool peut résulter d'une catégorie d'estime de soi.

Tableau 2 : estime de soi et dépendance à l'alcool des jeunes de Matonge

Indices statistiques		(1)	(2)
Estime de soi générale	Corrélation de Pearson	1	,159
	Sig. (bilatérale)		,141
	N	87	87
Dépendance à l'alcool	Corrélation de Pearson	,159	1
	Sig. (bilatérale)	,141	
	N	87	87

L'analyse de corrélation de Pearson entre l'estime de soi générale et la dépendance à l'alcool indique un coefficient de corrélation de $r = 0,159$ (avec $p = 0,141$), ce qui correspond à une corrélation

positive faible et non significative au seuil classique de 0,05. Cela signifie qu'il n'existe pas de lien statistiquement significatif entre l'estime de soi globale des jeunes chômeurs et leur niveau de dépendance à l'alcool. En d'autres termes, dans cette population, le niveau d'estime de soi ne permet pas de prédire avec fiabilité une éventuelle consommation excessive d'alcool.

3.3. Variables modératrices en lien avec l'estime de soi et la dépendance à l'alcool

Tableau 3 : Impacts des variables modératrices sur le lien entre estime de soi et dépendance à l'alcool

Indices Statistiques	Coefficients non standardisés		Coefficients standardizes	t	Sig.
	B	ES	Bêta		
Estime de soi	0,184	0,569	0,035	0,324	0,747
Sexe	-0,22	0,153	-0,162	-1,435	0,155
Age	-0,07	0,174	-0,052	-0,404	0,688
Niveau d'études	0,08	0,098	0,096	0,812	0,419
Nombre d'année sans activité	0,029	0,094	0,036	0,308	0,759

L'analyse de régression multiple intégrant les variables modératrices révèle que l'estime de soi ($B = 0,184$; $p = 0,747$), comparée à la valeur au seuil de 0,05, n'a pas d'effet significatif sur la dépendance à l'alcool, confirmant les résultats de la corrélation précédente. Aucune des variables sociodémographiques considérées dans cette recherche notamment le sexe, l'âge, niveau d'études et durée du chômage n'exerce un effet significatif c'est-à-dire que le sexe ($B = -0,22$; $p = 0,155$), l'âge ($B = -0,07$; $p = 0,688$), le niveau d'études ($B = 0,08$; $p = 0,419$) et le nombre d'années sans activité ($B = 0,029$; $p = 0,759$) n'ont pas de relation statistiquement significative avec la dépendance à l'alcool et donc elles ne modèrent pas le lien entre

l'estime de soi et la dépendance à l'alcool de manière significative. Autrement dit, les facteurs sociodémographiques pris en compte n'expliquent pas non plus, à eux seuls, les variations de la dépendance à l'alcool dans cette population.

3.4. Consommation de l'alcool de nos enquêtés

A présent, nous voulons déterminer le degré de la consommation de l'alcool de nos jeunes de Matonge.

Tableau 4 : Degré de la consommation de l'alcool des jeunes de Matonge

Statistiques	DGA
Moyenne	13,8506
Médiane	14,0000
Mode	17,00
Ecart type	6,12947
Variance	37,570

Légende : DGA = Dépendance globale à l'alcool

Concernant la dépendance à l'alcool, les scores obtenus à travers les items inspirés de l'AUDIT révèlent une moyenne de 13,85 avec un écart-type de 6,13 qui confirme une consommation à risque en faveur d'une dépendance à l'alcool chez les jeunes chômeurs de Matonge.

3.3. Discussion des résultats

Les résultats révèlent que l'estime de soi globale (ESG) des jeunes chômeurs interrogés à Matonge se situe à un niveau modéré. Nous estimons que ce niveau d'estime de soi reflète une perception relativement équilibrée de leur propre valeur, malgré la situation de chômage, ce qui suggère une certaine résilience psychologique, notamment dans les dimensions liées à la performance et aux relations sociales.

Les résultats de notre étude vont de pair avec les travaux de Rosenberg (1965) et de Branden (1994) cités par Bérubé (1993), qui montrent que l'estime de soi peut rester stable même en contexte d'adversité, à condition que l'individu conserve un sentiment minimal de compétence personnelle et de reconnaissance sociale. De même, Deci et Ryan (2000) cités par Dupras (2012), à travers leur théorie de l'autodétermination, soulignent que les besoins fondamentaux de compétence, d'autonomie et de lien social jouent un rôle protecteur face aux effets délétères du chômage sur le bien-être psychologique. Ces résultats laissent entendre que, malgré leur inactivité professionnelle, les jeunes chômeurs de Matonge disposent encore de serait systématiquement associée à des comportements de consommation problématique. Ils suggèrent que, dans ce contexte spécifique, d'autres facteurs psychosociaux ou environnementaux pourraient davantage expliquer la dépendance à l'alcool, tels que le stress chronique, le désœuvrement, la pression sociale ou encore les mécanismes personnels d'adaptation. Cela souligne l'importance d'adopter une approche multidimensionnelle dans l'analyse des comportements à risque en situation de chômage.

Ces résultats s'apparentent à ceux rapportés par Leary et Baumeister (2000) cités par Perrot (2015), qui ont démontré que la relation entre estime de soi et comportements à risque, tels que la consommation d'alcool, n'est pas toujours directe ni systématique. De même, certaines études empiriques récentes (ex. : Crocker & Park, 2004 cités Dupras, 2012) soutiennent que l'estime de soi, lorsqu'elle est stable et intériorisée, ne conduit pas nécessairement à des conduites addictives, même en contexte de vulnérabilité sociale. Ces convergences renforcent l'idée selon laquelle la dépendance à l'alcool ne peut être réduite à un simple déficit d'estime de soi, mais qu'elle résulte d'une interaction complexe entre variables individuelles, sociales et contextuelles. Ces résultats nous poussent à rejeter notre deuxième hypothèse selon laquelle il existerait un lien de cause à effet entre l'estime

de soi et la dépendance à l'alcool : une estime de soi faible entraînerait la dépendance à l'alcool. Après analyse de régression multiple, les variables modératrices prises en compte dans cette recherche n'ont aucun effet significatif sur la dépendance à l'alcool. Ce constat peut s'expliquer par la complexité des mécanismes concourant à la dépendance à l'alcool et pas seulement la perception de soi. Il peut s'agir du soutien social, les stratégies de coping ou aussi des expériences vécues.

Ces résultats sont en corrélation avec ceux de Cooper et al. (1995) cités par Dupras (2012), qui ont montré que la consommation d'alcool chez les jeunes adultes est davantage liée à des variables comme le stress perçu ou la recherche de sensations qu'à l'estime de soi elle-même. Ils rejoignent également les conclusions de Gérard et al. (2000) cités par Perrot (2015), selon lesquelles les facteurs de vulnérabilité au comportement addictif relèvent d'un modèle transactionnel, où les croyances sur soi interagissent avec les pressions sociales et les caractéristiques de l'environnement. Ces résultats nous permettent d'infirmer notre troisième hypothèse qui stipule que les variables telles que le sexe, l'âge et le niveau d'études, la durée de chômage pourraient avoir un impact sur le lien existant entre l'estime de soi et la dépendance à l'alcool chez les jeunes chômeurs de Matonge.

Conclusion générale

Au terme de notre recherche portant sur l'« Estime de soi et dépendance à l'alcool chez les jeunes chômeurs de Matonge », nous avons l'exigence de récapituler et de cerner son déploiement sous les grands points qui ont constitué son armature. Notre constat part du fait que plusieurs jeunes de Kinshasa, en général, et résidant à Matonge, en particulier, sont porteurs d'un titre certifiant une formation complète scolaire, académique ou professionnelle mais ils demeurent encore dans le chômage, la paresse et l'alcoolisme.

Pour ce faire, nous nous sommes fixés les objectifs ci-après :

- Montrer le lien qui existerait entre l'estime de soi et la dépendance à l'alcool chez les jeunes chômeurs de Matonge ;
- Déterminer le niveau d'estime de soi des jeunes chômeurs de Matonge ;
- vérifier si les variables démographiques (sexe, âge et niveau d'études) ont une influence sur le lien entre l'estime de soi et la dépendance à l'alcool chez les jeunes chômeurs de Matonge.

Une question générale de recherche nous a servi de boussole : Quel lien existe-t-il entre l'estime de soi et la dépendance à l'alcool chez les jeunes chômeurs de Matonge ?

Les questions de recherche spécifique étaient les suivantes :

- Quel niveau d'estime de soi rencontre-t-on chez les jeunes chômeurs de Matonge dépendants de l'alcool?
- Les variables telles que le sexe, l'âge et le niveau d'études, la durée de chômage ont-elles un impact sur le lien existant entre l'estime de soi et la dépendance à l'alcool chez les jeunes chômeurs de Matonge ?

Pour des raisons de logique, nous avons d'abord répondu à la première hypothèse spécifique, puis à l'hypothèse principale et enfin à la seconde hypothèse spécifique puisque nous avons vu que la première hypothèse spécifique a un lien étroit avec l'hypothèse principale.

Ces interrogations ont donné lieu aux hypothèses ci-après :

- Les jeunes chômeurs de Matonge auraient un faible niveau d'estime de soi.

- Il existerait un lien de cause à effet entre l'estime de soi et la dépendance à l'alcool : une estime de soi faible entraînerait un niveau élevé de consommation d'alcool.
- Les variables telles que le sexe, l'âge et le niveau d'études, pourraient avoir un impact sur le lien existant entre l'estime de soi et la dépendance à l'alcool chez les jeunes chômeurs de Matonge.

Pour vérifier ces hypothèses, nous avons recouru à la méthode d'enquête moyennant la technique du questionnaire d'estime de soi de Rosenberg et du questionnaire AUDIT lié à la dépendance à l'alcool. Notons que ces outils de collecte ont été soumis à un échantillon accidentel de 87 sujets, tous des jeunes sans emploi résidant les quartiers de Matonge, dans la commune de Kalamu.

Les différentes données recueillies ont été traitées par la technique d'analyse statistique à l'aide du logiciel SPSS version 2025, du test t de Student, du test de Kolmogorov-Smirnov et de l'analyse de la régression linéaire.

Après analyses des résultats, les observations suivantes sont dégagées :

L'analyse statistique faite ci-haut nous a démontré que, malgré leur situation de précarité, ces jeunes semblent conserver une image de soi global moyennement valorisante. Ces résultats laissent entendre que, malgré leur inactivité professionnelle, les jeunes chômeurs de Matonge disposent encore de certaines ressources internes et sociales qui leur permettent de préserver un équilibre identitaire minimal. En revanche, l'estime de soi liée à l'apparence (ESA) est nettement plus basse ; ce qui dénote une très faible satisfaction des jeunes chômeurs vis-à-vis de leur image corporelle.

On observe ainsi une certaine exposition à l'alcool, une consommation à risque pouvant s'expliquer par d'autres facteurs psychosociaux ou environnementaux qui pourraient davantage expliquer la dépendance à l'alcool, tels que le stress chronique, le

désœuvrement, la pression sociale ou encore les mécanismes personnels d'adaptation. Cela souligne l'importance d'adopter une approche multidimensionnelle dans l'analyse des comportements à risque en situation de chômage.

Le niveau d'estime de soi n'explique pas de manière directe et significative le niveau de dépendance à l'alcool étant donné qu'il n'existe pas de lien statistiquement significatif entre l'estime de soi globale des jeunes chômeurs et leur niveau de dépendance à l'alcool. La dépendance à l'alcool ne peut être réduite à un simple déficit d'estime de soi, mais qu'elle résulte d'une interaction complexe entre variables individuelles, sociales et contextuelles. De même, il n'y a pas d'impact marquant des variables modératrices puisque l'estime de soi des enquêtés montre que le fait d'être homme ou femme ne constitue pas une variable influente : donc le sexe ne constitue pas une variable déterminante. Il en va de même pour les autres variables sociodémographiques analysées : elles n'ont pas d'effet significatif sur l'estime de soi. Ces résultats mettent en évidence la nécessité d'une approche multidimensionnelle pour comprendre et prévenir la dépendance à l'alcool chez les jeunes chômeurs. Ils constituent une base empirique solide pour formuler des recommandations pratiques à l'intention des différents acteurs concernés.

Aux jeunes chômeurs

- de suivre des formations professionnelles ou de renforcement de capacité pour maximiser leurs opportunités à intégrer le monde professionnel ;
- de s'engager comme volontaires dans des structures sociales, pour apprendre continuellement dans la pratique ;
- de substituer la consommation de l'alcool par une alimentation équilibrée et remplacer ce temps de boire par des activités plus saines telles que le sport et les exercices de concentration.

A l'Etat congolais

- de développer une bonne politique pour leur faciliter l'intégration professionnelle ;
- de subventionner et encourager les initiatives d'entrepreneuriat ;
- d'accompagner les jeunes pour l'insertion socio-professionnelle.

Aux Entreprises

- d'offrir aux jeunes l'opportunité des stages de perfectionnement ;
- de développer une bonne politique de l'emploi des jeunes ;
- d'adapter les critères de sélection des jeunes d'après un profil plus large et moins exigeant.

Aux Familles et proches

- d'encourager dans leurs jeunes à l'entrepreneuriat plutôt que de prolonger leur la prise en charge ;
- de leur inculquer, dès le bas âge, des valeurs nobles et la modération dans les usages ;
- et que les parents et aînés soient eux-mêmes des modèles de bonnes compagnies.

Références

ADLER, A. & TOWNE, N., 2005. *Communication et interactions humaines*. Montréal : Reynald Goulet Inc..

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.)*. Washington D.C. : American Psychiatric Association.

BABOR, T., CAETANO, R., CASSWELL, S. et al., 2003. *Alcohol: No Ordinary Commodity*. Oxford : Oxford University Press.

BANDURA, A., 2007. *Auto-efficacité : le sentiment d'efficacité personnelle*. Bruxelles : De Boeck.

- BOWLBY, J., 1990. *Attachment and Loss (Vol. 3)*. New York : Basic Books.
- BRACKEN, B. A., 1992. *Multidimensional Self-Concept Scale*. Los Angeles : Western Psychological Services.
- COOPERSMITH, S., 1967. *The Antecedents of Self-Esteem*. San Francisco : W. H. Freeman.
- COOPERSMITH, S., 1981. *Self-Esteem Inventory*. Palo Alto : Consulting Psychologists Press.
- CROCKER, J. & WOLF, A. M., 2001. « Contingencies of self-worth ». *Psychological Review*, vol. 108, no 3, p. 593-623.
- DE SAINT-PAUL, M., 1999. *Estime de soi, confiance en soi*. Paris : InterÉditions.
- DECI, E. L. & RYAN, R. M., 2000. « The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior ». *Psychological Inquiry*, vol. 11, no 4, p. 227-268.
- DICKO, A. A., 2015. *L'impact du chômage sur les jeunes diplômés maliens*. Bamako : Université de Bamako.
- DUCLOS, J., LAPORTE, L. & ROSS, M., 2002. *Le concept de soi et l'estime de soi*. Montréal : Presses de l'Université de Montréal.
- DUPRAS, G., 2012. *Psychologie de l'adolescence*. Montréal : Gaëtan Morin Éditeur.
- ERIKSON, E. H., 1968. *Identity: Youth and Crisis*. New York : W. W. Norton & Company.
- FITTS, W. H., 1965. *Tennessee Self-Concept Scale*. Nashville : Counseling Center Publishing.
- FRANKL, V., 1988. *Man's Search for Meaning*. New York : Washington Square Press.
- GUINDON, M. H., 2001. *Self-Esteem across the Lifespan*. New York : Taylor & Francis.
- HARTER, S., 1999. *The Construction of the Self: A Developmental Perspective*. New York : Guilford Press.
- L'ÉCUYER, R., 1975. *Le concept de soi*. Montréal : Presses de l'Université de Montréal.

- INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2020. *World Employment and Social Outlook: Trends 2020*. Genève : International Labour Organization.
- MASLOW, A. H., 1968. *Toward a Psychology of Being*. New York : Van Nostrand.
- PERROT, A., 2015. *Psychologie de l'estime de soi*. Paris : Dunod.
- PERVIN, L. A. & JOHN, O. P., 2005. *Handbook of Personality: Theory and Research*. New York : Guilford Press.
- POPE, M., McHALE, S. & CRAIGHEAD, W., 1988. *Self-Esteem Enhancement with Children and Adolescents*. New York : Pergamon Press.
- ROGERS, C. R., 1972. *Le développement de la personne*. Paris : Dunod.
- ROSENBERG, M., 1965. *Society and the Adolescent Self-Image*. Princeton : Princeton University Press.
- SALIHA, S. & ROUAG, A., 2010. « Chômage et estime de soi chez les jeunes diplômés algériens ». Université d'Alger.
- STEINBERG, L., 2005. « Cognitive and affective development in adolescence ». *Trends in Cognitive Sciences*, vol. 9, no 2, p. 69-74.
- STEINBERG, L. & MORRIS, A. S., 2001. « Adolescent development ». *Annual Review of Psychology*, vol. 52, p. 83-110.
- SYLLAMY, M., 1980. *Dictionnaire encyclopédique de psychologie*. Paris : Bordas.
- UNESCO, 2011. *Youth and Skills: Putting Education to Work*. Paris : UNESCO.
- WANBERG, C. R., 2012. « The individual experience of unemployment ». *Annual Review of Psychology*, vol. 63, p. 369-396.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018. *Global Status Report on Alcohol and Health 2018*. Genève : World Health Organization.

Assistance Sociale et Accompagnement à la réinsertion des femmes détenues de la prison civile de Bouaké

Fanta DIOMANDÉ,

Doctorante,

Université Alassane Ouattara

Laboratoire d'Analyse des Vulnérabilités Socio-Environnementales

(LAVSE)

diomandefanta1@gmail.com

Joseph KAUDJHIS-ASSI,

Professeur titulaire,

Université Alassane Ouattara

Laboratoire d'Analyse des Vulnérabilités Socio-Environnementales

(LAVSE)

Résumé

La réinsertion des femmes détenues constitue un enjeu social majeur en raison des vulnérabilités qui se cumulent avant, pendant et après l'incarcération. À Bouaké, ces vulnérabilités se traduisent par la précarité économique, la fragilisation des liens conjugaux et familiaux, la stigmatisation sociale, les difficultés d'accès à l'emploi et les besoins d'accompagnement psychosocial. Cet article analyse les conditions de vie des femmes détenues de la prison civile de Bouaké et les formes d'assistance susceptibles de soutenir leur réinsertion. L'étude, conduite d'avril à juillet 2024, repose sur une démarche mixte combinant recherche documentaire, questionnaire, entretiens individuels et focus groups. Elle a concerné 34 femmes détenues et 2 responsables administratifs de l'établissement pénitentiaire. Les résultats montrent que 70 % des détenues sont mariées coutumièrement, que moins de 20 % ont moins de 20 ans et qu'environ 10 % sont célibataires. Ils révèlent également que plus de 30 % des femmes déclarent avoir été abandonnées par leur conjoint en raison de la durée de l'incarcération. Les facteurs les plus déterminants des difficultés vécues sont l'insuffisance des conditions matérielles de détention, la précarité économique antérieure, la rupture familiale et l'accès limité à l'assistance psychosociale. L'étude conclut que la réinsertion des femmes détenues ne peut être efficace que si elle est pensée comme un processus continu, individualisé et partenarial, associant l'administration pénitentiaire, les services sociaux, les ONG, les familles et les structures locales d'insertion.

Mots clés : femmes détenues ; assistance sociale ; réinsertion sociale ; prison civile de Bouaké ; vulnérabilité ; stigmatisation.

Abstract

The reintegration of female inmates is a major social issue because of the vulnerabilities accumulated before, during and after incarceration. In Bouaké, these vulnerabilities are reflected in economic precariousness, weakened marital and family ties, social stigma, barriers to employment and psychosocial support needs. This article analyzes the living conditions of female inmates at Bouaké Civil Prison and the forms of assistance likely to support their reintegration. The study, conducted from April to July 2024, is based on a mixed-method approach combining documentary research, questionnaires, individual interviews and focus groups. It involved 34 female inmates and 2 prison administrative officers. The findings show that 70% of the inmates are in customary marriages, less than 20% are under 20 years old and about 10% are single. They also reveal that more than 30% of the women reported being abandoned by their partners due to the length of their incarceration. The most decisive factors explaining their difficulties are inadequate material conditions of detention, prior economic precariousness, family breakdown and limited access to psychosocial assistance. The study concludes that the reintegration of female inmates can only be effective if it is conceived as a continuous, individualized and partnership-based process involving prison authorities, social services, NGOs, families and local reintegration structures.

Keywords: *female inmates; social assistance; social reintegration; Bouaké Civil Prison; vulnerability; stigma.*

Introduction

La prison est généralement analysée comme une institution fermée qui organise la vie des personnes détenues selon des règles strictes, un contrôle permanent et une séparation durable avec le monde extérieur. Goffman (1968, p. 41) la décrit comme une institution totale, c'est-à-dire un espace où des individus placés dans une même situation vivent coupés de leur environnement habituel pendant une période relativement longue. Cette séparation ne produit pas seulement une contrainte physique ; elle affecte aussi l'identité, les relations sociales, la confiance en soi et la capacité à se projeter dans l'avenir.

Dans le cas des femmes détenues, les effets de l'incarcération prennent une dimension particulière. Les femmes sont généralement minoritaires dans les établissements

pénitentiaires et leurs besoins spécifiques sont souvent moins visibles dans l'organisation carcérale. Elles peuvent être confrontées à la rupture conjugale, à l'éloignement des enfants, à la dépendance économique, à la honte sociale et à la stigmatisation après la sortie. Ces difficultés renforcent le risque d'isolement et rendent la réinsertion plus complexe.

En Côte d'Ivoire, la question de la réinsertion des personnes détenues s'inscrit dans un contexte institutionnel marqué par les efforts de modernisation du système judiciaire et pénitentiaire, mais aussi par des contraintes persistantes : insuffisance des infrastructures, lenteur de certaines procédures, accès limité à l'accompagnement social et faible disponibilité des programmes de formation ou d'insertion. Les instruments internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, rappellent pourtant que la peine privative de liberté doit favoriser l'amendement, la dignité et le reclassement social.

À Bouaké, les femmes détenues de la prison civile constituent une population peu nombreuse, mais fortement exposée aux vulnérabilités sociales. Leur situation interroge la capacité des dispositifs existants à préparer la sortie de prison et à prévenir l'exclusion post-carcérale. Les actions conduites par certaines organisations, notamment l'ONG FADEC, traduisent une volonté d'accompagnement; toutefois, les besoins restent importants en matière d'assistance sociale, de soutien psychologique, de médiation familiale, de formation professionnelle et d'appui économique.

La présente étude part de l'idée que la réinsertion ne commence pas seulement au moment de la libération. Elle doit être préparée dès la détention à travers un accompagnement continu tenant compte du profil social des détenues, de leurs conditions de vie, de leurs liens familiaux et de leurs perspectives économiques. La question centrale est donc la suivante: comment les conditions de vie, les ruptures sociales et les formes

d'assistance disponibles influencent-elles la réinsertion des femmes détenues de la prison civile de Bouaké ?

L'objectif général de cet article est d'analyser l'assistance sociale et l'accompagnement à la réinsertion des femmes détenues de la prison civile de Bouaké. De manière spécifique, il s'agit d'identifier le profil socio-démographique des détenues, d'expliquer les facteurs qui structurent leurs conditions de vie en détention et de proposer des pistes d'accompagnement adaptées à leur retour durable dans la société.

1. Ancrage théorique et conceptuel

L'analyse repose sur trois entrées théoriques complémentaires: l'institution totale, l'étiquetage social et l'approche de la réinsertion par l'accompagnement social. Ces références permettent de comprendre pourquoi la prison, au-delà de la sanction pénale, peut produire des effets durables sur l'identité sociale des femmes détenues, sur leurs relations familiales et sur leur retour à la vie communautaire.

La théorie de l'institution totale de Goffman éclaire d'abord la manière dont l'enfermement modifie les rapports au corps, au temps, à l'espace et aux autres. En prison, la personne détenue perd une partie de ses rôles antérieurs : rôle de mère, d'épouse, de travailleuse, de membre active d'un réseau familial ou communautaire. Cette perte temporaire ou durable de statut fragilise les femmes détenues, surtout lorsqu'elles étaient déjà économiquement dépendantes ou socialement vulnérables avant l'incarcération.

La théorie de l'étiquetage et de la déviance secondaire, développée notamment par Lemert (1972), permet ensuite de saisir le poids du regard social. L'incarcération peut fixer une identité de "détenue" ou d'"ancienne détenue" qui se prolonge après la sortie. Cette étiquette produit des effets concrets : méfiance des proches, rupture conjugale, exclusion du marché du travail,

difficulté à réintégrer les réseaux sociaux ordinaires. Chez les femmes, ce stigmate peut être renforcé par les normes sociales de respectabilité, de maternité et de fidélité conjugale.

Enfin, l'approche de la réinsertion sociale insiste sur la continuité de l'accompagnement. La réinsertion ne se réduit pas à la libération physique. Elle suppose l'accès à des ressources matérielles, psychologiques, familiales et professionnelles permettant à la personne libérée de reconstruire une autonomie. Dans cette perspective, l'assistance sociale individualisée, le suivi post-carcéral, la médiation familiale et l'appui économique apparaissent comme des leviers essentiels.

2. Méthodologie

2.1. Cadre géographique et institutionnel de l'étude

Bouaké est située au centre de la Côte d'Ivoire, autour de 7,69° de latitude nord et 5,03° de longitude ouest. Elle constitue un pôle urbain majeur du centre ivoirien, structuré par des axes de circulation importants et par une forte concentration d'activités administratives, commerciales et sociales. Selon les données du RGPH 2021, la grande commune de Bouaké compte plus de 800 000 habitants, tandis que son aire urbaine dense concentre une part importante de cette population.

La Maison d'arrêt et de correction de Bouaké est localisée au quartier Houphouët-Ville. En tant qu'établissement pénitentiaire, elle accueille des personnes prévenues en attente de jugement ainsi que des personnes condamnées. L'étude porte spécifiquement sur les femmes détenues présentes dans cet établissement au cours de la période d'enquête.

Carte 1 : Localisation de la ville de Bouaké

Source : BNETD-CCT, INS, 2022

Réalisation: Diomandé

Fanta, 2026

2.2. Type d'étude, population cible et échantillonnage

L'étude adopte une démarche mixte à dominante socio-anthropologique. Elle combine des données quantitatives, utiles pour mesurer les principales tendances, et des données qualitatives, nécessaires pour comprendre le vécu des femmes détenues. Ce choix méthodologique se justifie par la nature du sujet : les conditions de détention et la réinsertion ne peuvent être analysées uniquement à partir de chiffres ; elles doivent également être éclairées par les récits, les perceptions et les expériences des enquêtées.

La population cible est constituée des femmes détenues de la prison civile de Bouaké. Compte tenu du faible effectif féminin au moment de l'enquête, la démarche a été quasi exhaustive auprès des détenues disponibles et consentantes. Au total, 34 femmes

détenues ont été interrogées. Deux responsables administratifs de l'établissement ont également été rencontrés afin de compléter les informations relatives à l'organisation institutionnelle, aux conditions de prise en charge et aux dispositifs d'accompagnement existants.

L'échantillonnage est de type raisonné et accidentel. Il est raisonné parce que l'étude cible une catégorie précise, à savoir les femmes détenues ; il est accidentel parce que l'accès aux enquêtées dépendait de leur présence, de leur disponibilité, de leur accord et des conditions d'autorisation au sein de l'établissement pénitentiaire.

Tableau 1 : Dispositif méthodologique de l'étude

Éléments	Description
Période de collecte	Avril à juillet 2024
Lieu de l'étude	Prison civile de Bouaké
Population cible	Femmes détenues présentes dans l'établissement
Effectif enquêté	34 femmes détenues et 2 responsables administratifs
Type de données	Données quantitatives et qualitatives
Outils de collecte	Questionnaire, entretiens individuels, focus groups, observation et recherche documentaire
Traitement	Dépouillement, codage, calcul des effectifs et pourcentages, analyse de contenu

2.3. Techniques de collecte des données

La collecte des données a reposé sur quatre techniques principales. La recherche documentaire a permis d'exploiter les travaux scientifiques, les textes institutionnels, les rapports et les documents relatifs à la détention, à la réinsertion sociale et aux femmes en contact avec le système pénal. Cette étape a servi à préciser les concepts, à situer le contexte et à construire la grille d'analyse.

Le questionnaire a permis de recueillir des informations sur l'âge, la situation matrimoniale, le niveau d'instruction, l'activité

exercée avant la détention, les responsabilités familiales, les difficultés vécues en prison et les besoins en matière de réinsertion. Les entretiens individuels ont, quant à eux, permis d'approfondir les expériences personnelles liées à l'abandon conjugal, à la rupture familiale, à la souffrance psychologique, à la stigmatisation et aux attentes après la libération.

Des focus groups ont été organisés lorsque les conditions institutionnelles le permettaient, afin de faire émerger des points de vue collectifs sur les conditions de vie et les solutions prioritaires. L'observation de terrain a enfin permis de mieux comprendre l'environnement carcéral, les contraintes quotidiennes et les interactions entre les détenues et les acteurs de prise en charge. Les relevés GPS ont été mobilisés principalement pour la localisation cartographique de l'établissement et des repères associés, et non pour le dénombrement des détenues.

2.4. Traitement, analyse et considérations éthiques

Après la collecte, les questionnaires ont été vérifiés, codés puis saisis dans Microsoft Excel. Les effectifs et les pourcentages ont été calculés afin de produire des tableaux et figures synthétiques. Les données quantitatives ont été utilisées pour analyser le profil socio-démographique, les conditions matérielles, les ruptures familiales, les difficultés psychosociales et les besoins d'accompagnement.

Les données qualitatives issues des entretiens et des focus groups ont été traitées par analyse thématique. Les propos recueillis ont été regroupés autour de thèmes récurrents : précarité économique, abandon conjugal, séparation avec les enfants, stigmatisation, manque d'activités en détention, besoin d'écoute, formation professionnelle et appui à la sortie. Les cartes ont été réalisées à l'aide du logiciel QGIS.

Sur le plan éthique, l'enquête a été conduite dans le respect de l'anonymat et de la confidentialité. Les informations personnelles susceptibles d'identifier les détenues n'ont pas été

exposées. La participation des enquêtées a reposé sur leur accord, après explication des objectifs de l'étude. Les données présentées sont donc agrégées afin de protéger les personnes interrogées.

L'étude présente toutefois deux limites. D'une part, l'effectif de 34 femmes reflète la population féminine accessible au moment de l'enquête et ne permet pas une généralisation statistique à toutes les prisons ivoiriennes. D'autre part, le caractère sensible du milieu carcéral peut conduire certaines enquêtées à limiter ou à filtrer leurs propos. Ces limites n'annulent pas la portée de l'analyse, mais invitent à interpréter les résultats comme une étude de cas approfondie de la prison civile de Bouaké.

3. Résultats

3.1. Profil socio-démographique et vulnérabilités des femmes détenues

Le profil socio-démographique des 34 femmes détenues enquêtées révèle une population majoritairement adulte, socialement fragile et exposée à plusieurs formes de vulnérabilité. Les données montrent que beaucoup de femmes détenues avaient, avant leur incarcération, des responsabilités économiques et familiales importantes. Leur entrée en prison provoque donc une rupture qui touche non seulement leur trajectoire personnelle, mais aussi l'organisation de leur ménage.

La figure 1 présente les principaux profils et facteurs de vulnérabilité observés. Elle montre notamment l'importance des femmes en âge actif, la fréquence des activités informelles ou précaires, le poids des responsabilités familiales et la présence de fragilités conjugales.

Figure 1 : Caractéristiques socio-démographiques des femmes détenues

Source: Nos enquêtes, avril 2024

La majorité des femmes détenues sont en âge actif, soit environ 28 femmes sur 34. Cette donnée montre que l'incarcération touche principalement des femmes qui auraient normalement un rôle économique, familial et social important. Leur absence peut donc désorganiser les revenus du ménage, la garde des enfants et certaines solidarités quotidiennes.

Les résultats indiquent également qu'environ 25 femmes sur 34 exerçaient avant leur incarcération une activité informelle ou précaire : petit commerce, services domestiques, activités journalières ou travaux occasionnels. Ces activités, souvent peu sécurisées, procurent des revenus irréguliers et limitent l'accès à une protection sociale durable. Cette précarité antérieure réduit la capacité des détenues à recevoir de l'aide extérieure ou à préparer un projet économique stable après la sortie.

Le niveau d'instruction constitue un autre facteur de vulnérabilité. Environ 22 femmes présentent un niveau d'instruction faible à moyen. Cette situation peut limiter l'accès à l'emploi formel, affaiblir la compréhension des démarches administratives ou judiciaires et réduire les possibilités de

formation qualifiante. Sur le plan familial, environ 23 femmes assument des responsabilités auprès d'enfants ou de proches. L'incarcération entraîne alors une rupture brutale dans l'organisation du foyer, avec des conséquences possibles sur la scolarité, l'alimentation et l'équilibre affectif des enfants.

3.2. Une population féminine majoritairement adulte et mariée coutumièrement

L'âge et le statut matrimonial permettent de mieux comprendre les responsabilités sociales assumées par les femmes détenues avant l'incarcération. Les résultats montrent une population majoritairement composée de femmes adultes, souvent engagées dans une union coutumière. Cette situation indique que la détention féminine a des effets directs sur les relations conjugales, la stabilité familiale et la prise en charge des enfants.

Figure 2 : Situation matrimoniale et structure d'âge des femmes détenues

Source: Nos enquêtes, avril 2024

Les données indiquent que 70 % des femmes détenues sont mariées coutumièrement, soit environ 24 femmes sur 34. Le

mariage coutumier constitue une forme d'union socialement reconnue, mais il ne garantit pas toujours une stabilité conjugale pendant l'incarcération. Lorsque la peine est longue ou que la femme est durablement éloignée du foyer, les liens conjugaux peuvent s'affaiblir, voire se rompre.

Moins de 20 % des détenues ont moins de 20 ans, ce qui signifie que les femmes incarcérées sont majoritairement adultes. Elles ont souvent déjà des charges familiales, économiques ou conjugales. Leur incarcération dépasse donc la seule sanction individuelle et produit des effets sur les enfants, les conjoints, les parents et les réseaux de soutien.

Les femmes célibataires représentent environ 10 % de l'effectif. Cette proportion relativement faible confirme que la plupart des détenues étaient déjà inscrites dans des relations familiales ou conjugales avant leur incarcération. L'un des résultats les plus préoccupants concerne l'abandon conjugal : plus de 30 % des femmes déclarent avoir été abandonnées par leur conjoint, notamment à cause de la durée de l'incarcération qui peut atteindre plusieurs années. Cette rupture constitue une violence sociale supplémentaire, car elle prive les détenues d'un soutien affectif, économique et moral essentiel.

3.3. Facteurs explicatifs des conditions de vie difficiles en détention

Les conditions de vie des femmes détenues de la prison civile de Bouaké résultent d'un ensemble de facteurs matériels, économiques, familiaux, psychologiques et institutionnels. La détention ne crée pas toutes les vulnérabilités ; elle en accentue plusieurs qui existaient déjà avant l'incarcération. La figure 3 met en évidence les principaux facteurs explicatifs des difficultés vécues par les femmes détenues.

Figure 3 : Facteurs explicatifs des difficultés vécues par les femmes détenues

Source : Nos enquêtes, avril 2024

Le facteur le plus cité concerne l'insuffisance des conditions matérielles de vie en détention, avec 85,3 % des femmes concernées, soit environ 29 détenues sur 34. Cette difficulté renvoie à l'hébergement, à l'alimentation, à l'hygiène, au manque d'intimité et à l'accès limité à certains besoins essentiels. Pour des femmes déjà fragilisées socialement, ces contraintes rendent le quotidien carcéral particulièrement pénible.

La précarité économique avant la détention concerne 76,5 % des femmes, soit environ 26 détenues. Beaucoup vivaient d'activités informelles et de revenus irréguliers. Cette situation limite la possibilité de recevoir une aide matérielle régulière, de préparer une défense judiciaire solide ou d'envisager sereinement la sortie de prison. La détention vient donc renforcer une fragilité économique déjà présente.

La rupture familiale et conjugale touche 67,6 % des femmes, soit environ 23 détenues. L'éloignement des enfants, la diminution des visites, le rejet de certains proches et l'abandon par le conjoint renforcent l'isolement. Cette rupture affecte fortement

l'équilibre psychologique des détenues et peut réduire leur motivation à préparer un projet de réinsertion.

L'accès limité à l'assistance psychosociale concerne 64,7 % des femmes. La détention provoque fréquemment l'anxiété, la honte, la culpabilité, la peur de l'avenir et la perte d'estime de soi. Sans écoute régulière, ces difficultés peuvent s'aggraver. Les formations et activités de réinsertion sont également limitées pour 58,8 % des enquêtées. Enfin, la longueur de la peine ou l'incertitude judiciaire concerne 32,4 % des femmes et entretient l'angoisse, l'instabilité et la difficulté à planifier l'avenir.

3.4. Perspectives de solutions pour la réinsertion des femmes détenues

La réinsertion des femmes détenues ne peut être réduite à une aide ponctuelle au moment de la libération. Elle doit être construite comme un processus progressif qui commence pendant la détention, se renforce à la sortie et se poursuit dans la communauté. Les solutions proposées par les enquêtées et les acteurs rencontrés s'organisent autour de sept priorités : assistance sociale individualisée, suivi post-carcéral, appui économique, formation professionnelle, soutien psychologique, médiation familiale et accompagnement juridique ou administratif.

Figure 4 : Solutions prioritaires pour l'assistance sociale et l'accompagnement

Source: Nos enquêtes, avril 2024

L'assistance sociale individualisée arrive en tête avec 17,2 % des réponses. Ce résultat montre que les femmes détenues n'ont pas toutes les mêmes besoins. Certaines nécessitent un accompagnement familial, d'autres un soutien psychologique, une aide juridique, une formation ou un appui économique. L'individualisation permet donc d'éviter les réponses uniformes et de construire un plan d'accompagnement adapté au profil de chaque femme.

Le suivi post-carcéral représente 16,1 % des réponses. Il est essentiel parce que les difficultés ne disparaissent pas à la sortie de prison. Au contraire, la libération peut exposer les femmes à la stigmatisation, à l'absence de logement, au manque d'emploi et au rejet familial. Un suivi régulier après la sortie permettrait d'orienter les femmes vers les services sociaux, les structures de formation, les opportunités économiques et les réseaux communautaires de soutien.

L'appui économique à la sortie, cité à 14,9 %, constitue un levier important d'autonomie. Beaucoup de femmes détenues vivaient déjà dans la précarité avant leur incarcération. Un

accompagnement vers une activité génératrice de revenus, un petit capital de démarrage ou un apprentissage professionnel pourrait réduire la dépendance économique et limiter le risque de marginalisation.

La formation professionnelle adaptée représente 14,4 % des réponses. Pour être efficace, elle doit correspondre aux réalités économiques locales de Bouaké : commerce, couture, coiffure, restauration, transformation alimentaire, entretien, services de proximité ou petits métiers urbains. La formation doit également être liée à un accompagnement à l'installation, car une compétence sans débouché économique reste insuffisante.

Le soutien psychologique régulier représente 13,8 %, tandis que la médiation familiale atteint 13,2 %. Ces deux dimensions sont complémentaires. La première aide les détenues à reconstruire l'estime de soi et à gérer la honte, l'anxiété ou la peur du rejet. La seconde vise à restaurer, lorsque cela est possible et souhaitable, les liens avec les enfants, les conjoints, les parents ou les personnes ressources. L'accompagnement juridique et administratif, évalué à 10,3 %, demeure enfin indispensable pour l'accès aux documents, la compréhension des procédures et la préparation de la sortie.

Tableau 2 : Modèle synthétique d'accompagnement à la réinsertion

Moment de l'accompagnement	Actions prioritaires	Acteurs impliqués
Pendant la détention	Écoute sociale, soutien psychologique, formation, maintien des liens familiaux, préparation du projet de sortie	Administration pénitentiaire, services sociaux, ONG, psychologues, formateurs

À la sortie	Orientation, aide administrative, médiation familiale, appui économique de départ, identification d'un lieu d'accueil	Services sociaux, ONG, familles, structures locales, collectivités
Après la sortie	Suivi post-carcéral, accompagnement vers l'emploi ou l'AGR, soutien communautaire, prévention de la récidive	ONG, services sociaux, centres de formation, associations, leaders communautaires

4. Discussion

4.1. Des vulnérabilités cumulées avant et pendant la détention

Les résultats obtenus montrent que les femmes détenues de Bouaké ne sont pas seulement confrontées à une peine privative de liberté. Elles cumulent plusieurs vulnérabilités : précarité économique, faible niveau d'instruction, insertion professionnelle informelle, charges familiales, fragilité conjugale et faible accès à l'assistance psychosociale. Cette accumulation confirme l'idée que la prison agit souvent comme un révélateur et un amplificateur de difficultés sociales déjà présentes avant l'incarcération.

Cette observation rejoint les travaux de Bloom, Owen et Covington (2005, p. 3), selon lesquels les trajectoires féminines en justice pénale sont fréquemment associées à des expériences de pauvreté, de violences, de traumatismes, de responsabilités parentales et de problèmes de santé. Dans le cas de Bouaké, les difficultés matérielles et économiques apparaissent au premier plan, mais elles sont étroitement liées à la rupture familiale et au manque de soutien émotionnel.

4.2. Le poids du stigmatisme et de la rupture familiale

La détention féminine est socialement plus stigmatisante dans certains contextes, car elle entre en contradiction avec les

attentes associées aux rôles d'épouse, de mère et de gardienne du foyer. L'abandon conjugal déclaré par plus de 30 % des femmes enquêtées illustre ce mécanisme. La prison ne sépare pas seulement physiquement les femmes de leur famille ; elle peut aussi transformer leur statut social et remettre en cause leur légitimité au sein du couple ou de la communauté.

La théorie de l'étiquetage permet de comprendre cette situation. Une femme détenue peut continuer à être perçue, après sa libération, à travers l'identité pénale qui lui a été attribuée. Ce regard peut compliquer le retour dans la famille, la recherche d'un emploi ou la participation à la vie sociale. La réinsertion exige donc un travail sur les représentations sociales, notamment par la médiation familiale, la sensibilisation communautaire et l'accompagnement des proches.

4.3. Une assistance sociale nécessairement continue et partenariale

Les résultats relatifs aux solutions prioritaires montrent que les détenues n'attendent pas uniquement une aide matérielle. Elles expriment un besoin global : être écoutées, soutenues, formées, accompagnées juridiquement, réconciliées avec leurs proches lorsque cela est possible, puis suivies après la libération. Cette demande confirme que la réinsertion doit être pensée comme une chaîne d'accompagnement et non comme une action isolée.

L'UNODC (2014, p. 74) souligne l'importance du maintien des liens familiaux dans les processus de réintégration sociale. De même, Travis, Solomon et Waul (2001, p. 46) insistent sur la nécessité de préparer très concrètement la sortie : documents administratifs, logement, contacts sociaux, orientation vers les services et continuité de prise en charge. Appliquée à Bouaké, cette perspective suppose une coordination entre l'administration pénitentiaire, les services sociaux, les ONG, les collectivités locales, les familles et les acteurs économiques.

L'apport de cette étude est de montrer que les solutions doivent être hiérarchisées, mais aussi articulées. L'assistance sociale individualisée identifie les besoins ; la formation professionnelle développe les compétences ; l'appui économique permet la mise en activité ; la médiation familiale réduit l'isolement ; le suivi post-carcéral assure la continuité ; l'accompagnement juridique et administratif facilite l'accès aux droits. C'est cette combinaison qui peut donner une chance réelle à la reconstruction sociale.

4.4. Portée, limites et ouverture de l'étude

Cette étude présente une portée pratique importante. Elle offre des éléments utiles pour améliorer les dispositifs d'assistance sociale destinés aux femmes détenues de la prison civile de Bouaké. Elle met également en évidence la nécessité d'un accompagnement sensible au genre, car les femmes détenues vivent des difficultés spécifiques liées à la maternité, au couple, à la stigmatisation et à la dépendance économique.

Toutefois, l'étude reste limitée à un établissement pénitentiaire et à un effectif de 34 femmes. Elle ne prétend donc pas décrire l'ensemble de la réalité carcérale féminine en Côte d'Ivoire. Une recherche comparative portant sur plusieurs prisons permettrait de mieux apprécier les différences régionales, institutionnelles et sociales. Il serait également pertinent de suivre les femmes après leur libération afin d'évaluer concrètement l'efficacité des mesures d'accompagnement proposées.

Conclusion

Au terme de cette étude, il ressort que les femmes détenues de la prison civile de Bouaké vivent une situation marquée par de fortes vulnérabilités sociales, économiques, familiales et psychologiques. L'enquête réalisée d'avril à juillet 2024 auprès de

34 femmes détenues montre que l'incarcération ne se limite pas à la privation de liberté. Elle provoque ou renforce des ruptures conjugales, familiales, professionnelles et affectives qui fragilisent les conditions de vie en détention et compliquent la réinsertion après la sortie.

Les résultats mettent en évidence un profil dominé par des femmes adultes, souvent mariées coutumièrement, ayant exercé des activités informelles ou précaires avant l'incarcération. Beaucoup assumaient des responsabilités familiales importantes. La prison perturbe alors l'organisation du foyer, réduit les solidarités et expose certaines femmes à l'abandon conjugal. Le fait que plus de 30 % des détenues déclarent avoir été abandonnées par leur conjoint montre que la peine carcérale s'accompagne parfois d'une peine sociale supplémentaire.

Les difficultés les plus fortes concernent les conditions matérielles insuffisantes, la précarité économique, la rupture familiale, le faible accès à l'assistance psychosociale, l'insuffisance des formations et l'incertitude judiciaire. Ces facteurs montrent que la réinsertion ne peut être efficace si elle intervient tardivement ou de manière ponctuelle. Elle doit commencer pendant la détention et se poursuivre après la libération.

L'étude recommande donc un accompagnement global, individualisé et partenarial. Celui-ci doit intégrer l'écoute sociale, le soutien psychologique, la formation professionnelle adaptée, la médiation familiale, l'appui économique, l'aide juridique et le suivi post-carcéral. Une telle approche suppose la collaboration entre l'administration pénitentiaire, les services sociaux, les ONG, les familles, les collectivités et les structures locales d'insertion. La réinsertion des femmes détenues de Bouaké doit ainsi être comprise comme un processus de reconstruction humaine, sociale et économique, indispensable à la dignité des femmes concernées et à leur retour durable dans la société.

Bibliographie

- BECKER H. S., 1985, *Outsiders. Études de sociologie de la déviance*, Paris, Éditions Métailié.
- BLOOM B., OWEN B. et COVINGTON S., 2005, *Gender-Responsive Strategies for Women Offenders: A Summary of Research, Practice, and Guiding Principles for Women Offenders*, Washington, DC, National Institute of Corrections.
- CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L'HOMME (CNDH), 2022, *Rapport de mission de monitoring et d'enquêtes sur les conditions de détention et les violations des droits de l'homme en milieu carcéral en Côte d'Ivoire*, Abidjan, CNDH.
- FEMMES ACTIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA COHÉSION (FADEC), 2024, *Lancement du projet d'assistance sociale et d'accompagnement à la réinsertion des femmes détenues de la prison civile de Bouaké*, Bouaké.
- GOFFMAN E., 1968, *Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux*, Paris, Éditions de Minuit.
- GOVERNEMENT DU QUÉBEC, 1969, *Loi sur la probation et le système correctionnel du Québec*, Québec.
- LEMERT E. M., 1972, *Human Deviance, Social Problems and Social Control*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
- MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT, 2021, *Plan national de développement 2021-2025 : Côte d'Ivoire solidaire*, Abidjan.
- TRAVIS J., SOLOMON A. L. et WAUL M., 2001, *From Prison to Home: The Dimensions and Consequences of Prisoner Reentry*, Washington, DC, Urban Institute.
- UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC), 2014, *Handbook on Women and Imprisonment*, 2e éd., New York, United Nations.

UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA), 2021,
Rapport de soutien au Recensement général de la population
et de l'habitat 2021 en Côte d'Ivoire, Abidjan, UNFPA.

Rôle des ressources dans les reconfigurations géopolitiques du Niger de 1968 à 2025

Hamadou ISSAKA

Chercheur à l'Institut de Recherches en Sciences Humaines
Université Abdou Moumouni de Niamey / Niger

Résumé

Des décennies d'exploitation des ressources comme l'uranium, n'ont pas amélioré les conditions de vie des populations surtout celles de la ville manière d'Arlit. L'objet de cette contribution est d'analyser les changements dans les relations entre les nouvelles autorités militaires et les anciens partenaires. La méthodologie consiste à mobiliser les données secondaires appuyées par des entretiens avec des faïtières d'organisations non gouvernementales et d'associations de la société civile, à travers une enquête réalisée à Arlit en septembre 2025. Il ressort de l'analyse que le régime militaire au pouvoir depuis juillet 2023 est perçu comme une opportunité pour mettre fin à des pratiques néocoloniales sur les ressources naturelles. La remise en cause de certaines conventions relatives à l'exploitation des ressources minières et pétrolières participe de l'élan souverainiste qui galvanise une population en proie à des difficultés multiples.

Mots clés: Ressources, partenariat stratégique, géopolitique, souveraineté, Niger

Abstract

Decades of mining resources such as uranium have not improved living conditions for local communities, particularly those in the town of Arlit. The aim of this paper is to analyse changes in relations between the new military authorities and former partners. The methodology involves using secondary data supplemented by interviews with representatives of non-governmental organisations and civil society associations, based on a survey conducted in Arlit in September 2025. The analysis suggests that the military regime, which has been in power since July 2023, is seen as an opportunity to put an end to neo-colonial practices regarding natural resources. The questioning of certain agreements relating to the exploitation of mineral and oil resources is part of the sovereignist momentum that is galvanising a population beset by multiple difficulties.

Keywords: Resources, strategic partnership, geopolitics, sovereignty, Niger

1. Introduction

L'affirmation de la souveraineté est un impératif pour tout Etat car il y va de sa crédibilité. La souveraineté implique le pouvoir suprême d'un Etat basé sur le principe de l'exclusivité de la compétence normative et opérationnelle. Elle s'exerce sur un territoire national aux limites géographiques circonscrites et reconnues. La souveraineté se mesure par le contrôle d'une population qui tient pour sacrés les attributs de la patrie dont elle est partie intégrante (Diallo et al., 2024 : 2 7). Jouir pleinement des attributs de la souveraineté est un défi pour les pays francophones d'Afrique car le processus de décolonisation a été louvoyé par la France (Maïga, Singaré, 2018 : 62). Elle s'est attribuée des prérogatives et avantages léonins au point de ne concéder véritablement aucun attribut de souveraineté aux pays de son empire colonial d'où le concept de néocolonialisme (Boukari-Yabara&Deltombe, 2023 : 760) ou encore de françafrique (Collombat, 2023 : 769, Borell, 2023 : 10). Les tentatives d'affirmation de souveraineté par les dirigeants des nouveaux Etats dits indépendants ont été anéanties souvent de façon brutale (Idrissa (sous dir.), 2008 : 5). Le Niger jouie d'une position géographique stratégique (à mi-chemin entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au Sud du Sahara) et de ressources minières et pétrolières qui en font un pays convoité par les grandes et moyennes puissances mondiales en quête d'influence. Le nouveau contexte politique marqué par l'arrivée au pouvoir en juillet 2023 d'un régime militaire aux idées souverainistes a créé des tensions entre le Niger et des pays autrefois considérés comme des partenaires stratégiques. De cette tension émerge le poids de certains partenaires naguère peu visibles.

L'objet de cet article est d'analyser les enjeux de l'exploitation des ressources au Niger. Le désaccord entre le Niger et la France dans les modalités d'exploitation de l'uranium n'est pas un fait nouveau. Cependant, l'ampleur du désaccord profond

actuel est inédit. L'affirmation de la souveraineté sur les ressources après 63 ans d'"indépendance" remet en cause l'ordre établi par la France et influence inéluctablement la géopolitique régionale et internationale. Comme le souligne Granvaud (2023 : 748),

Les indépendances n'ont été concédées qu'en échange d'accords de coopération dans des domaines très variés et notamment celui de la défense [...]. Les annexes de ces derniers contiennent des clauses à caractère économique relatives à l'« approvisionnement préférentiel » sur les « matières premières et produits classés stratégiques » dont les pays africains doivent réserver « par priorité [la] vente à la République française. Il n'y a donc nulle souveraineté en la matière.

Après une présentation des ressources minières et pétrolières, cette contribution aborde la reconfiguration de la gestion des ressources et finit par le renforcement des partenariats mondiaux à travers lequel le Niger essaie de tirer meilleur profit de l'exploitation de ses ressources.

2. Matériels et méthode

Les matériels mobilisés sont des Dictaphones, appareils photonumériques, fiches d'enquête (questionnaires-ménage et guides d'entretien).

La méthodologie repose sur l'exploitation des données primaires renforcée par des entretiens réalisés en mai 2024 avec une dizaine de structures de la société civile d'Arlit. Ensuite, une enquête mixte réalisée dans le cadre d'un audit socioéconomique des activités uranifères a été menée en septembre 2025 à Arlit, la ville minière où est exploitée l'uranium. L'enquête qualitative (à travers des focus groups) a concerné les travailleurs et anciens

travailleurs de la Société des Mines de l'Air (SOMAÏR, nationalisée en juin 2025), des anciens travailleurs de la Compagnie minière d'Akouta (COMINAK) société fermée en mars 2021 pour "épuisement" du gisement, les groupements des producteurs et des associations de la société civile. L'enquête quantitative de 2025, basée sur la démarche paysagère, a été réalisée dans 8 quartiers d'Arlit (Tchingalen Carré SNTN, Boukoki1, Boukoki 2, Tamesna, Boukoki Nord, Akokan Carré C (Médina), Cité Somair) et a concerné 100 ménages.

3. Résultats et discussion

Le potentiel minier et pétrolié nigérien fait l'objet de nombreuses convoitises et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui a évolué c'est le poids politique de la France sur les décisions souveraines du Niger.

3.1. Des ressources convoitées

Le Niger fait partie d'un ensemble de territoires aux ressources reconnues et convoitées pendant la colonisation française (carte1). A cause de celles-ci, la France, convaincue de l'irréversibilité du processus d'indépendance de ses colonies, avait voulu, dès 1957, créer un Etat saharien sous l'appellation de Organisation Commune des Régions Sahariennes (OCRS). Autrement dit, le néocolonialisme se préparait bien avant la fin officielle de la colonisation française (Borell, 2023 : 757). Ce projet a échoué grâce à la détermination des gouvernements de l'autonomie interne des territoires du Soudan français, du Niger, etc. (Maiga et Singaré, 2018 : 62).

Peu avant l'accession du pays à l'indépendance, les recherches effectuées par le gouvernement français ont montré des indices probants de la présence d'importantes ressources minières voire pétrolières sur le territoire nigérien. « L'un des piliers de la domination française repose sur l'exploitation de nos

peuples et de nos richesses, sur l'oppression dans tous les domaines », Touré, 1966, p.26. Comme les autres pays devenus indépendants, les autorités nigériennes de l'après indépendance se sont alliées à la France en vue d'exploiter les richesses.

Carte n°1 : Les richesses au sein de l'OCRS et oléoducs au Niger

3.1.1 Le potentiel minier

Le Niger dispose d'un potentiel important en ressources minières (tableau n°1). Sur le plan géologique, une grande partie du pays est occupée par deux bassins sédimentaires : « le bassin des Tullemeden à l'ouest et celui du lac Tchad à l'est. Les réserves minières sont réparties sur près de 90% du territoire national, estimées à plus de 327 000 tonnes d'uranium ; 69 millions de tonnes de charbon ; 2 milliards de tonnes de fer ; 1 254 millions de tonnes de phosphates (ITIE Niger, 2021 : 57). Le Niger a donc un potentiel énorme et ne peut que susciter des intérêts aussi bien

géostratégiques que géopolitiques eu égard à l'intérêt croissant pour ces ressources minières.

Tableau n°1 : Inventaire des réserves et ressources minières connues

Substances	Réserves	Province métallogénique	Région
Uranium	327 000 T U ₃ O ₈	Bassin de Tim Mersoï	Agadez
Or	21 tonnes	Liptako-Aïr-Sud Maradi	Tillabéri, Agadez, Maradi
Charbon	69 000 000 T	Bassin Iullemenden	Tahoua, Agadez
Argent	Non évaluées	Liptako, Aïr	Tillabéri, Agadez
Fer	2 milliards de T	Bassin Iullemenden	Tillabéri, Tahoua, Dosso
Vanadium	49 000 t (V ₂ O ₅)	Aïr	Agadez
Cuivre	Non évaluées	Liptako, Damagaram, Mounio, Maradi, Bassin Iullemenden, Aïr	Tillabéri, Zinder, Maradi, Agadez
Manganèse	Non évaluées	Liptako	Tillabéri
Platine	Non évaluées	Liptako, Aïr	Tillabéri, Agadez
Lithium	350 000 tonnes	Liptako	Tillabéri
Nickel	200 000 tonnes	Liptako	Tillabéri
Titane	8 000 000 tonnes	Liptako, Aïr	Tillabéri, Agadez
Terres rares	Non évaluées	Liptako, Aïr	Tillabéri, Agadez
Etain	Non évaluées	Aïr, Damagaram, Mounio	Agadez, Zinder
Gypse	480 000 tonnes	Bassin Iullemenden	Tahoua
Phosphate	1,254 milliard T	Liptako, Iullemenden	Tillabéri, Tahoua
Sel	25 millions T	Bassin de Tim, Mersoï, Kawar, Manga, Fogha	Agadez, Diffa, Dosso
Calcaire	50 millions T	Bassin Iullemenden	Tahoua

Source : Rapport ITIE Niger 2021 : 57

3.1.2 Le potentiel pétrolier

L'état de recherche menée par diverses compagnies d'exploration pétrolière a permis de certifier l'existence d'une zone (Grande AEE Agadem) et 44 blocs pétroliers repartis entre les deux (02)

principaux bassins : oriental et occidental. Le premier bassin s'étend aussi sur les territoires de l'Algérie, du Mali, du Bénin et du Nigeria, tandis que le second s'étend sur le Tchad et le Nigeria », ministère des mines, 2013. Dès la fin des années 1960, l'exploitation de ces richesses a été un point d'achoppement entre les autorités nigériennes pressées de disposer de ressources pour rendre viable leur Etat et les autorités françaises dont l'agenda est guidé par des considérations commerciales voire politiques (Baudin, 1987 : 102).

Le Niger compte beaucoup sur les activités extractives qui sont essentielles pour son économie. Une étude menée par l'Initiative pour la Transparence des Industries extractives (2024) indique que « la contribution du secteur minier représente respectivement 2,5 % du PIB et 29 % des revenus d'exportation du pays en 2020 ». Les travaux de recherche menés par la direction de la géologie du ministère des mines ont mis en évidence des gîtes prometteurs présentés dans le tableau n°2. Le potentiel nigérien en ressources minières est riche et varié. Des dizaines de gisements miniers et près de 300 indices de substances minérales ont été répertoriés dans le sous-sol nigérien à la fin des années 2000.

Tableau n°2 : Blocs pétroliers sous licence

N°	Bloc	Superficie (km ²)	Opérateur	Licence
1	AGADEM	2 961	CNPCNP	Production
2	KAFRA	11 632	SIPEXC	Exploration
3	BILMA	20 864	CNPCIN	Exploration
4	R1	3 993	SAVANNAH	Exploration
5	R2	4 416	SAVANNAH	Exploration
6	R3	2 261	SAVANNAH	Exploration
7	R4	2 986	SAVANNAH	Exploration
8	R5	2 697	SONIDEP	Exploration
9	R6	4 487	SONIDEP	Exploration
10	R7	3 731	SONIDEP	Exploration

Source : Sahel Mag n°001, juillet 2024 : 12.

Des 45 blocs existants, un (01) a fait l'objet d'exploitation : il s'agit du permis d'Agadem détenu par la société chinoise CNODC, via sa filiale CNPCNP (ROTAB, 2014). Sur ces 45 blocs, 10 sont sous licence (tableaux n°2) et 35 libres d'après une cartographie faite par le ministère du pétrole. Le tableau n°2 sur les blocs pétroliers montre un changement en cours dans la politique d'exploitation des ressources pétrolières. La France qui, jusqu'en 2023, était le principal « partenaire stratégique » ne semble plus être un acteur majeur notamment dans le domaine pétrolier nigérien. Cela est valable pour les autres ressources conduisant les autorités à reconfigurer la gestion des ressources.

3.2. Reconfigurer la gestion des ressources

La brouille entre les autorités nigériennes de la Refondation et des partenaires qui interviennent dans l'exploitation des ressources ne concerne pas que la France même si c'est ce désaccord qui fait l'objet de beaucoup de commentaires. En effet, si la nationalisation de la SOMAÏR est intervenue en juin 2025, le 8 août 2025, la Société des mines du Liptako⁵⁷ (SML SA) détenue en grande partie par l'Australie a été nationalisée pour manquement graves du groupe australien McKinell Resources Limited. Cette affirmation de la souveraineté sur les ressources se poursuit. C'est ainsi que le gouvernement nigérien a résilié en mars 2026 des conventions d'établissement de trois sociétés d'affinage d'or : compagnie des mines du Niger (COMINI SARL), Afrior SA et Ecomine SA. Le domaine pétrolier est aussi concerné. La demande de prolongation des permis pétroliers de la Britannique Savannah Energy a été rejetée⁵⁸. Avec la Chine devenue le principal partenaire dans le domaine pétrolier, la relation s'est beaucoup dégradée. D'abord, l'hôtel Soluxe de Niamey a vu son autorisation d'exploitation

⁵⁷ <https://anp.ne/le-niger-nationalise-la-societe-dexploration-et-de-production-dor-sml-sa/>

⁵⁸ <https://www.financialafrik.com/2026/03/06/le-niger-resilie-les-conventions-de-trois-societes-auriferes-et-rejette-les-permis-petroliers-de-savannah-energy/>

retirée le 13 mars 2025 « pour des pratiques discriminatoires et interdiction abusive à d'autres nationalités ainsi que la réalisation de travaux d'extension sans aviser le Ministère du tourisme et une déclaration erronée de la taxe du fonds de développement du tourisme ⁵⁹ ». Ensuite, le Niger a intimé à trois dirigeants d'entreprises chinoises de quitter le pays. Il s'agit de Soraz (qui exploite la raffinerie de Zinder), CNPC (assurant l'extraction du pétrole brut) et Wapco qui gère l'oléoduc pour exporter le pétrole vers le port de Sèmè-Podji au Bénin. Contrairement à la France où les différends sont portés devant les tribunaux, avec la Chine c'est la voie diplomatique qui est privilégiée pour le règlement.

Pour répondre à l'urgence et face aux défis liés par l'embargo imposé au Niger par des organisations régionales et internationales, le gouvernement a élaboré un Programme de Résilience pour la Sauvegarde de la Patrie (PRSP) dont l'objectif « est d'imprimer une nouvelle vision de développement endogène du pays. De façon spécifique, il s'agira de proposer des actions pertinentes pour surmonter les effets des sanctions imposées sur l'activité économique et les situations sociale et sécuritaire, restaurer la bonne gouvernance et renforcer la cohésion sociale ». République du Niger, 2024 : 6.

Il est attendu dans la mise en œuvre de ce programme des changements majeurs allant dans le sens de l'affirmation de la souveraineté sur les ressources et une bonne gestion de ces dernières. Pour la mise en œuvre de ce PRSP, des actions ont commencé par une révision exhaustive des contrats et permis d'exploitation à travers des audits, annulations et renégociations des permis non conformes ou défavorables aux intérêts du Niger.

⁵⁹ <https://anp.ne/niger-lautorisation-dexploitation-de-lhotel-soluxe-de-niamey-definitivement-retiree/>

Beaucoup d'acteurs de la société civile œuvrent pour un changement dans la gestion des affaires publiques. Ils estiment incompréhensible la soumission des autorités nationales aux injonctions d'autres autorités, une pratique qui compromet les intérêts nationaux. Des acteurs comme Ali Idrissa du ROTAB, Maïkoul Zodi, Halidou Mounkaila, Moudi Moussa de Tournons la Page, etc. ont gardé prison car ils dénoncent la complicité des anciennes autorités (2011-2023) dans le bradage des ressources nationales. La relation avec certaines puissances « est une relation de duperie qui n'est basée sur aucun intérêt pour le Niger » affirme un Responsable de l'ONG Tournons la Page Niger (TLP), lors d'un entretien qu'il nous a accordé à leur siège à Niamey en avril 2024. Dans la situation conflictuelle que traverse le Niger, le chargé de la communication du Front Patriotique pour la Souveraineté⁶⁰ estime que « la situation est favorable pour le Niger mais le gouvernement doit rester cohérent dans ses choix stratégiques et l'identification cohérente de ses alliés ». Entretien avril 2024 au siège de l'association. Dans la même veine, le coordonnateur de l'ONG Organisation pour le Développement Durable et la Citoyenneté (ODDC) dit que « les relations colonisateurs et colonisés doivent définitivement s'arrêter », entretien, avril 2024. La préoccupation des acteurs de la société civile sur l'affirmation de la souveraineté sur les ressources à travers une diversification du partenariat et une meilleure gestion des ressources au profit du peuple trouve un écho favorable chez les nouvelles autorités militaires. Dans un message à la nation le président Tiani affirme qu'« aucun Etat, aucune organisation inter étatique ne nous dictera la conduite à tenir, ni son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique⁶¹ ». Cette nouvelle orientation a été clairement exprimée par M. Bakary Yaou

⁶⁰ Le FPS est un regroupement de plusieurs associations qui œuvre pour la bonne gouvernance et la défense de la souveraineté.

⁶¹ Le Sahel du 29 juillet, p.5

Sangaré⁶² (ministre des affaires étrangères) à la tribune des Nations Unies lors de la 79^{ème} session ordinaire de l'Assemblée Générale :

« pour accompagner cette transformation, notamment dans le secteur minier et pétrolier, mon pays est disposé à conclure des partenariats avec les investisseurs étrangers sur la base du principe gagnant-gagnant et du respect de la dignité de nos populations jusque-là laissées pour compte ».

Le régime militaire affirme vouloir diversifier le partenariat et bien gérer les ressources. C'est pourquoi, les acteurs de la société doivent veiller à ce qu'il en soit ainsi. En rompant les accords léonins, le régime de Tiani imprime une nouvelle marche dans l'exploitation des ressources. Les recettes pétrolières ont triplé entre 2020 et 2024 passant de 64,1 milliards à 224 milliards. En 2025, ces recettes ont atteint 453,8 milliards. Parallèlement, les prix des hydrocarbures à la pompe ont connu une baisse respective de 41 F et 50 F par litre pour le super 91 et le gasoil. Les volumes moyens de production de pétrole qui n'étaient que de 20 000 barils/jour du fait de la faible capacité de la SORAZ doivent atteindre 110 000 barils par jour au cours de l'année 2024 avec la mise en service du pipeline export Niger-Bénin pour le transport par canalisation sur une distance de 1 275 km (Koulélé (Diffa, Niger) à Semé au Bénin). République du Niger, 2024 : 45. A ce niveau, le différend d'une part avec le Benin et d'autre part avec la Chine, bloque l'atteinte des objectifs. Le pipeline n'aurait transporté que la moitié des barils prévus en 2025, selon Jeune Afrique⁶³.

⁶² Déclaration de M. Bakary Yaou Sangaré à l'ONU, reprise dans le journal privé nigérien Le Nouveau Républicain n°543 du 3 octobre 2024 pp.2-3.

⁶³ <https://www.jeuneafrique.com/1759999/politique/loleoduc-entre-le-niger-et-le-benin-victime-de-la-bataille-diplomatique-entre-talon-et-tiani/>

« Dans le cadre de la recherche géologique et minière, d'importants travaux ont été réalisés et ont fait passer le taux de couverture nationale en cartographie géologique à 1/200 000^{ème} de 12,9% en 2021 à 16,7% au premier semestre 2023. Quant au taux de couverture en levé géophysique, il est resté stable à 20% ». République du Niger, 2024 : 47.

C'est dire que le pays dispose d'un fort potentiel en ressources qu'il convient d'exploiter au bénéfice de l'ensemble de la population. Les réserves d'uranium (500 000 tonnes dans la région d'Agadez) et d'or (dans le Liptako-Gourma) dont une petite portion est exploitée industriellement par la Société des Mines du Liptako (SML) attestent de l'évidence des ressources.

Dans cette nouvelle orientation, les autorités ont le soutien ferme de plusieurs organisations de la société civile qui se mobilisent pour que la souveraineté tant prônée soit une réalité. A cette fin, ces organisations appuient les autorités à travers des actions citoyennes.

« Nous sensibilisons d'abord nos concitoyens, nous renforçons les capacités de nos populations, nous encourageons et aussi nous interpellons les consciences là où il faut pour améliorer la gouvernance surtout dans les industries extractives. Bref, nous accompagnons l'Etat dans ses actions salvatrices »,

explique un responsable du ROTAB Niger (entretien avec nous en avril 2024).

Les populations locales expriment leur mécontentement par rapport à l'exploitation de l'uranium par exemple à Arlit. Les résultats de l'enquête que nous avons menée en septembre 2025 montrent que 66% des 100 ménages interrogés affirment ne pas tirer profit de l'exploitation de l'uranium par rapport aux conséquences encourues. Ils sont 87% des enquêtés à accuser les

anciennes autorités politiques nationales de ne pas agir dans le sens de défendre leurs droits. Même les associations de la Société civile ne sont pas épargnées de la critique. Seuls 24% des personnes interrogées expriment une satisfaction par rapport aux associations dans la défense de leurs droits. La perception générale des personnes interrogées est que l'exploitation de l'uranium à Arlit est plus un échec (73% des enquêtés) qu'une réussite (27%). Au niveau des autorités régionales, le constat est le même. Par rapport à la responsabilité sociale et sociétale des sociétés minières, beaucoup reste à faire. Un recul s'observe par rapport à certaines prestations envers les populations. Dans le domaine de la santé, la SOMAÏR auparavant prenait tout en charge mais la donne a changé bien avant la nationalisation.

Pour les « milliards » que les sociétés prétendent avoir investi, le résultat n'est pas visible sur le terrain. De son côté, l'Etat du Niger ne facilite pas la mise en œuvre des projets au niveau local. Les fonds sont bloqués à la trésorerie régionale. Propos d'un responsable administratif d'Arilit, 15 novembre 2024.

Eu égard à l'insatisfaction exprimée depuis des années aussi bien par les dirigeants que par les populations locales par rapport à l'exploitation des ressources, le régime du Général Tiani ne s'est pas contenté des déclarations. Il a dénoncé les accords de défense qui sont l'une des sources du déséquilibre constaté dans le profit tiré de l'exploitation.

« A mesure que s'intensifiaient les débats concernant la souveraineté sur les ressources naturelles, [] Bongo et Diori⁶⁴ se mirent à contester les accords de défense signés dans l'effervescence de la colonisation. Après une décennie d'indépendance, le filet de

⁶⁴ Les présidents du Gabon et du Niger étaient dès les années 1970 mécontents de leur partenaire français par rapport au dividende tiré de l'exploitation de l'uranium.

sécurité qu'assuraient ces accords était ressenti comme une prison », Hecht, 2016 : 133.

La contestation du partenariat n'est donc pas nouvelle. C'est la dénonciation des accords léonins qui constitue une avancée dans les relations entre le Niger et la France. Le régime de Tiani a nationalisé⁶⁵ la Société des Mines de l'Air (SOMAIR) détenue à 63,4% par ORANO et 33,6% par la SOPAMINE (Etat du Niger). Dans le communiqué rendu public le 19 juin 2025, le gouvernement accuse ORANO de plusieurs actes « irresponsables » et montre le déséquilibre dans la répartition des gains malgré la répartition des parts :

«De 1971, date de démarrage des activités à 2024, la production cumulée de cette mine d'uranium est de 81 861 TU. La production commercialisée est de 80 518 TU réparties comme suit : Orano a enlevé 86,3% de la production totale commercialisée ; SOPAMIN [interface de l'Etat du Niger, ndlr] a commercialisé 9,2% de la production totale commercialisée», le reste est vendu marché spot, Boulama, 2025.

En outre, dans le souci de rentabiliser la production en créant des chaînes de valeur, un projet de construction d'un complexe pétrochimique est en cours à Dosso. Le Niger veut tirer les leçons des sociétés minières pour mieux rentabiliser la production en allant au-delà de ce qui se fait à la raffinerie Soraz à Zinder. Le bras de fer qui oppose l'Etat du Niger à beaucoup de partenaires témoigne de la compromission des intérêts du pays par des anciens dirigeants plus intéressés par quelques subsides que par les vraies retombées des ressources pour l'économie nationale. Les décisions prises à travers la nationalisation de certaines entreprises et la

⁶⁵ <https://anp.ne/mines-le-niger-nationalise-la-somair-suite-aux-actes-irresponsables-de-lactionnaire-majoritaire-le-francais-orano/>

dénonciation des accords léonins peuvent constituer des leviers sur lesquels peut s'appuyer l'Etat pour améliorer les conditions de vie des populations. A l'aune de la capacité des dirigeants et du peuple nigérien à tirer profit de la géopolitique internationale se mesure leur résilience et l'affirmation de leur souveraineté d'où le renforcement des partenariats.

Le Niger a été spolié par la multinationale française qui a mis en place des mécanismes qui lui ont permis d'aboutir à ses fins dont un « régime fiscal accommodant » dénoncé par le Fonds Monétaire International (FMI), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l'Union Européenne (UE). Le Rotab et Oxfam ont dénoncé le fait que « les deux filiales d'Areva au Niger, la Somair et la Cominak, bénéficient en effet de nombreux avantages fiscaux : exemptions sur les droits de douane, exonérations de TVA ou encore une exonération sur les taxes sur les carburants, qu'elles utilisent pourtant en grande quantité. Une « provision pour reconstitution de gisement » leur permet également de mettre de côté 20% de leurs bénéfices, qui échappent ainsi à l'impôt sur les sociétés ».

Le PNUD a vivement critiqué le Niger en recommandant « la rationalisation des exonérations fiscales dont l'ampleur excessive conduit à une véritable atrophie de la matière imposable ». Pour appuyer cette anomalie, le FMI souligne que les « exonérations fiscales représentaient 216 milliards de F CFA en 2013 ». L'UE est allée plus loin en conditionnant

« le versement par l'Europe au Niger d'une prime de 2 millions d'euros à la suppression d'une exonération d'impôt sur les bénéfices des sociétés et la suppression de la disposition portant déductibilité des provisions pour diversification de l'impôt sur les sociétés minières ».

En dehors de la fiscalité accommodante pour Orano, il y avait la convention fiscale de non-double imposition signée en 1965 dont les entreprises françaises ont longtemps bénéficié au Niger avant leur dénonciation en décembre 2023 par le Niger. Dans le manque à gagner dans l'exploitation de l'uranium pour le budget national et l'économie locale, les premiers responsables sont des autorités nigériennes particulièrement celles de 2011 à 2023. Le mandat du président Issoufou, ancien cadre d'Areva, a été une opportunité pour la multinationale française pour spolier le Niger. Dès lors la remise en cause des facilités accordées par ces régimes est une condition pour espérer tirer profit de l'exploitation des ressources.

3.3. Renforcement des partenariats mondiaux

En vertu des accords de défense signés le 24 avril 1961 à Paris, la France s'accorde, entre autres, un droit de préemption sur les ressources de ses anciennes colonies (Koulibaly, 2005 : 129). Or la mise en œuvre de ces accords a été désastreuse pour le Niger. A titre d'exemple, la France est l'un des leaders mondiaux du nucléaire civile et des chemins de fer. Depuis 50 ans qu'elle exploite l'uranium du Niger, elle n'a quasiment rien fait pour que le Niger ait accès à l'énergie. Or, la corrélation entre énergie bon marché et développement est bien établie. De même, pour le chemin de fer, le Niger est l'un des rares territoires colonisés par la France à n'avoir pas bénéficié de cette infrastructure pendant la colonisation, le territoire n'étant pas considéré comme rentable. Pour le transport de l'uranate, c'est la route qui est utilisée pour son acheminement au port de Cotonou au Bénin. Or, le chemin de fer est considéré comme un moyen de transport plus avantageux que les routes bitumées dont d'ailleurs l'état de dégradation suscite l'indignation des usagers.

3.3.1 Vers une revitalisation des partenariats jusque-là peu visibles

La recherche des partenaires se fait dans le cadre des relations bilatérales avec des Etats qui, pour la plupart, ne sont pas méconnus des pays du Sahel. Des pays comme la Chine, l'Iran, l'Irak, la Turquie, l'Inde, le Pakistan ou la Russie entretiennent déjà des relations diplomatiques avec le Niger depuis au moins les années 1970 (Baulin, 1986 : 43, Hecht, 2016 : 123, Granvaud, 2023 : 754). Mais compte tenu de la mainmise de la France sur les ressources naturelles du pays, les dirigeants qui ont voulu élargir leur partenariat ont été renversés par des coups d'état. C'est ainsi que Granvaud, 2023 : 754 (a) note que « le régime Tandja est renversé en février 2010 par un nouveau coup d'État militaire. Les services secrets français et américains en avaient préalablement été informés ». Il s'agit pour les nouveaux dirigeants du Niger, venus au pouvoir sans le parrainage de la France, de s'affranchir de la tutelle française. Le fait de s'accaparer des ressources sans payer leur vrai prix est, en grande partie, responsable de la pauvreté du pays. Cela a été clairement signifié aux partenaires de l'Algérie par le président Boumédiène en février 1974 :

Durant des années, déclare-t-il, l'Occident nous a expliqué qu'il y avait des lois économiques, que la loi du marché était celle de l'offre et de la demande et il nous a ainsi obligés à vendre notre pétrole à des prix misérables. Là, conclut-il, réside la cause de notre appauvrissement et de notre sous-développement. Baulin, 1986 : 109.

Le régime du président Tiani qui s'est installé en juillet 2023 prône qu'en nouant de partenariat équilibré, les retombées de l'exploitation des ressources seront plus importantes et profitables au Niger à travers un investissement important dans les secteurs essentiels comme l'éducation, la santé, l'hydraulique. Ce combat n'est d'ailleurs pas nouveau au Niger où dès 1968 « Diiori

et ses conseillers menèrent de longues et rudes négociations pour maximiser les profits de l'Etat », (Hecht, 2016 : 115). Les « nouveaux partenaires » n'auraient pas d'agenda comme la France ou certains pays occidentaux qui conditionnent l'exploitation des ressources à des besoins nationaux sans tenir compte des impératifs de l'autre. Ce mécanisme a été expliqué par Amin (1974) dans la théorie de la dépendance. Pendant longtemps le Niger en a souffert face aux sociétés occidentales. L'intervention de la Chine dans ce domaine a démontré que les ressources déclarées non rentables par les sociétés américaines peuvent bien être exploitées. Dans tous les cas si c'est l'acheteur qui fixe le prix, le pays producteur ne pouvait pas bénéficier des retombées de l'exploitation. Jacques Ferrandi ancien directeur général du fonds européen de développement cité par Baulin (1986 : 109-110) affirme :

Ces pays à matières premières ont compris, désormais, que leurs relations avec l'Occident doivent être fondamentalement révisées. La fameuse loi de l'offre et de la demande qui dure depuis un siècle ne doit plus être la règle d'or de ces relations. Car il faut bien l'avouer, l'offre et la demande a constitué un régime particulier dans lequel le demandeur faisait en même temps l'offre, où l'acheteur fixait son prix.

Dans ces conditions, la perspective qui s'offre aux dirigeants qui veulent garantir un meilleur prix pour leurs produits, à défaut de les transformer sur place, doit être la recherche de partenaires qui pourraient offrir des prix rémunérateurs.

3.3.2 La diversification des partenariats

Malgré les déclarations publiques du principal « partenaire » stratégique qu'est la France sur sa volonté de faire valoir « le droit des pays producteurs sur la propriété de leurs propres gisements » (président Pompidou, 1972) et l'affirmation de Jean-François

Deniau, à l'époque secrétaire d'Etat français aux Affaires étrangères selon laquelle son pays n'avait « aucun intérêt à maintenir des pays en état de sous-développement économique », Baulin, (1986 : 113), force est de constater que la théorie de la dépendance était véritablement appliquée par leurs entreprises au Niger. Les autorités nigériennes en désaccord profond avec la France ont besoin d'autres partenaires. L'exploitation des richesses dont regorge le pays nécessite de moyens techniques, financiers et humains qui font défaut. Or, de l'exploitation optimale de ces ressources dépend le devenir du pays. Le système de spoliation mis en place par la France n'a servi que ses seuls intérêts. Boubou Hama, président de la délégation nigérienne chargée de négocier avec la France en mars 1974 rappela que :

« la petite ville de Saint-Laurent-des-Eaux reçoit 300 000 000 F par an pour avoir permis l'installation sur la commune d'une centrale nucléaire » en même temps « une redevance annuelle de 1,5 milliards de francs CFA est prévue aux 896 habitants de la commune de Fessenheim. Comment croire que les Nigériens ne soient pas ulcérés en comparant ces données avec le milliard de francs CFA que reçoit leur pays pour l'exploitation de leur patrimoine minier ? », Baulin, 1986 : 115-116.

Les entreprises étrangères exploitantes se contentaient d'embaucher des agents (ouvriers et quelques cadres) pour l'extraction de la matière première qui n'est pas transformée sur place. L'uranate extrait des mines est transporté par voie terrestre au port de Cotonou pour être exporté en France. Le Niger demeure un des pays les plus dépendants de l'énergie en provenance du Nigeria. Une des mesures punitives après le coup d'état de 2023 était de suspendre la fourniture de l'électricité par le Nigeria contribuant ainsi à fragiliser l'économie et le système de santé. Si le Niger disposait d'une centrale nucléaire, il serait

l'un des grands exportateurs d'énergie électrique en Afrique de l'ouest et aurait développé un tissu économique meilleur grâce à la disponibilité d'une énergie bon marché. Le même exemple est valable pour l'or où aucune transformation sur place n'est effectuée. La quantité d'or commercialisée est passée de 437,620 kg en 2016 à 14021,827 kg en 2021 (ITIE, 2021 : 94). Le Niger dispose d'importantes ressources dont l'exploitation via une chaîne de valeur permettra d'amorcer son développement économique et social.

La situation n'est pas spécifique au Niger, le Gabon avec lequel le Niger a mené les rudes et infructueuses négociations sur la revalorisation du prix de l'uranium est un autre cas (Baulin, 1986 : 117. Cela est valable pour l'Iran où dès 1951 :

« le premier ministre Mohammad Mossadegh et son parlement nationalisèrent l'Anglo-Iranian Oil Company, qui refusait de céder la moitié de ses profits à l'Etat. Après ce coup de force, les Britanniques mirent tout en œuvre pour faire obstacle à la vente du pétrole iranien », Hecht, 2016 : 136

Face à cette situation, les Britanniques demandent le soutien américain et « Mossadegh fut chassé du pouvoir en 1953 par un coup d'Etat soutenu par la CIA ». Comme le souligne Hecht 2016 : 136, cet « épisode jetait une lumière crue sur les procédés employés par les bastions du capitalisme industriel pour contrôler l'accès aux matières premières ».

Grâce à la diversification des partenaires reprise sous le régime du président Tandja (1999-2010), le pétrole nigérien exploité par la société chinoise CNPC est raffiné sur place, garantissant une autonomie dans ce secteur. Malgré les sanctions (de juillet 2023 à février 2024) de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le secteur des transports n'a pas été très perturbé du fait de la production locale des carburants. Le partenariat avec la Chine a joué dans la résilience

du pays face aux mesures drastiques prises par la CEDEAO. Le régime de Tiani veut poursuivre dans la lancée du président Tandja concernant la transformation sur place des matières premières. C'est ainsi qu'un projet de construction d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique est en cours à Dosso.

3.3.3 Le recadrage du partenariat

La légitimation du pouvoir des autorités vient de leur peuple. Les autorités militaires s'efforcent d'expliquer à l'opinion nationale et internationale que la nouvelle attitude ne vise qu'à garantir une exploitation des ressources au profit du pays. A ce sujet, le Chef de l'Etat Abdourahamane Tiani a déclaré, à la suite des prédécesseurs Diouri, Kountché et Tandja, en février 2026 que « l'uranium appartient au Niger ». Les dirigeants français n'ont jamais expliqué à leur peuple, la politique d'assujétissement imposée aux autres peuples d'où la nécessité « de porter l'affaire devant l'opinion publique française, de la prendre à témoin [] », Baulin, 1986 : 116. Les citoyens nigériens comme ceux des autres pays ont, à travers les réseaux sociaux, appris comment s'organise le pillage des ressources nationales.

« L'entrée à vitesse grand V de la « jeunesse africaine surtout celle qui est urbanisée, dans le village global » est largement sous-estimée. [] Elles (Leurs Excellences) relèvent également la réelle créativité des Africains dans leur utilisation du « levier concurrentiel » avec l'arrivée des nouveaux pays émergents », Glazer, 2016 : 86.

Les jeunes ouverts sur le monde s'organisent pour mieux porter leurs voix concernant l'exploitation néocoloniale qui se poursuit et la mauvaise gestion par les dirigeants de leurs pays du peu de ressources tirées des ressources minières.

Des militants expérimentés par des années de lutte au Gabon, au Congo, au Cameroun, au Niger, mais aussi au Burundi et en République démocratique du Congo se fédèrent dans le cadre du collectif Tournons la page (TLP), qui affirme l'idée simple qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans alternance au pouvoir. Boukari-Yabara, 2023 : 906.

Les citoyens veulent profiter des ressources nationales, d'où leur engagement spontané, organisés, ou non en associations telles que le Front Patriotique pour la Souveraineté, le Rassemblement des Associations Islamiques du Niger, le Mouvement des Femmes Engagées pour la Sauvegarde de la Patrie, l'Union des Scolaires Nigériens, etc. La lutte menée vise à mettre fin aux pratiques néocoloniales de spoliation des ressources nationales par des partenaires qui parfois ne réalisent même pas les investissements nécessaires au transport des produits. « L'uranium nigérien suit ainsi la route transsaharienne à bord de camions jusqu'à Parakou, au Bénin, où il est chargé sur des trains pour rejoindre le port de Cotonou, ou celui de Lagos au Nigeria (Meyer, 2023 : 32). La route Tahoua-Agadez-Arlit dite route de l'uranium car servant à l'écoulement du produit est quasiment impraticable aujourd'hui. Si avant 1960 le Niger n'avait pas bénéficié de rail, l'exploitation de l'uranium devrait être l'occasion d'en avoir eu égard à l'insistance du président Diouri qui « avant le milieu des années 1970 demanda à la France de lui accorder une contribution financière afin de développer les infrastructures du pays », (Hecht, 2016 : 118). Même la route de l'Unité reliant l'ouest et l'est du pays n'a été réalisée que grâce à la coopération canadienne (Baulin, 1986 : 62). Pourtant le Canada avait moins d'intérêt géostratégique au Niger que la France. Si la France avait réalisé un rail ne serait-ce que d'Arlit pour relier le Bénin cela aura facilité l'écoulement des produits maraîchers du nord vers le sud du Niger et montré aux

populations un avantage indirect lié à l'exploitation de l'uranium dans la région.

Des présidents successifs ont fait des petits progrès dans la remise en cause de l'hégémonie française. Le premier Président Diouri a révisé les accords par rapport à l'uranium, son successeur Seyni Kountché avait, un mois après sa prise du pouvoir demandé et obtenu le départ des troupes françaises stationnées à Niamey (Mahamane, 2008 : 91). Le président Mamadou Tandja a réussi tant dans le domaine de l'uranium que celui du pétrole à remettre en cause l'hégémonie française sur les ressources du Niger. Son opiniâtreté vis-à-vis de la France a obligé le président Sarkozy à effectuer le déplacement sur Niamey avec à la clef une revalorisation du prix du minerai d'uranium et la possibilité pour le Niger de disposer d'une partie qu'il peut vendre sur le marché international, (Granvaud (a), 2023 : 53). Dans le domaine du pétrole, Tandja après le « refus » des Français et des Américains, a osé faire venir la Chine qui, dans le cadre d'un Contrat de Partage de Production (CPP) a permis au Niger d'être producteur et exportateur de pétrole (grâce à une raffinerie de pétrole implantée à Zinder), Manzo, (2025). En outre, pour le transport du pétrole brut, un oléoduc achevé en 2024 relie le Niger au Bénin (voir carte). C'est dire que dans le contexte géopolitique actuel, un dirigeant nigérien peut faire fléchir la position des partenaires. Le régime du Président Tiani a bien compris cet enjeu.

Avec des partenaires comme la Chine (construction de 2 sur les 3 ponts⁶⁶ qui relient les rives du fleuve Niger à Niamey, construction de l'hôpital général de Niamey et bitumage des voies d'accès, le stade Général Seyni Kountché, etc.), la Turquie (qui a modernisé l'aéroport international de Niamey, construit plusieurs immeubles de haut standing, etc.) ou l'Inde (avec la construction du Centre International de Conférence (Mahatma Gandhi de Niamey...), les réalisations dans le domaine du développement sont

⁶⁶ Le premier pont a été réalisé par les Etats-Unis d'Amérique au début des années 1970.

visibles. Les Etats-Unis d'Amérique ont construit le premier pont (inauguré en décembre 1970) qui relie les rives du fleuve Niger dans la capitale. De plus, la plupart de ces pays accorde des bourses de formation et de stage aux étudiants et agents de l'Etat nigérien. Autrefois, la France⁶⁷ attribuait des bourses dites de coopération, permettant à certains bénéficiaires d'être des défenseurs de la cause française. Depuis l'instauration de la démocratie au début des années 1990, le nombre de bénéficiaires de la bourse française s'est réduit considérablement. Ceux qui veulent aller étudier en France⁶⁸ à leurs frais en sont empêchés (les pré-inscriptions sont accordées par les universités françaises mais les candidats ne reçoivent pas de visa au consulat de France). Sylvie Koffi (2023) annonce que *plus de 400 Nigériens, étudiants en France sont bloqués à Niamey, faute de visa*. Donc la France a tout mis en œuvre pour être rejetée par la jeunesse nigérienne. Bref, le lourd passif de la France au Niger plaide beaucoup en sa défaveur.

Des leaders comme Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise, de la première ministre italienne Giorgia Meloni⁶⁹ ou des structures comme Oxfam⁷⁰ ont dénoncé la prédation sur les ressources à laquelle se livre la France au Niger. Le fait que l'uranium exploité au Niger soit au cœur du dispositif énergétique français pendant que l'électricité est un bien rare au Niger atteste

⁶⁷ De la création de la SOMAÏR 1971 à 2021, Areva a toujours loué un immeuble à Niamey servant de siège aux sociétés minières. Il a fallu les accords de 2014 après des dénonciations de la société civile pour qu'un siège dénommé la « Maison de l'uranium » soit construite à Niamey.

⁶⁸ Ce phénomène a pris de l'ampleur avec la création de l'Alliance des Etats du Sahel (Burkina-Faso, Mali et Niger) et avait même fait l'objet de débats au Sénat français suite à une question de M. ROS David : <https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ231109050.html#:~:text=David%20Ros%20interrog%C3%A9%20le%2011%20septembre%202023,obtenir%20de%20visas%20pour%20%C3%A9tudier%20en%20France>.

⁶⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=042iqrYGPi0>

⁷⁰ https://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/11/22/l-ong-oxfam-denonce-un-partenariat-desequilibre-entre-areva-et-le-niger_3518474_3212.html

de la duperie dans la relation bilatérale. La réunion du conseil de défense en France après le coup d'état intervenu le 26 juillet 2023 à Niamey a fini par convaincre plus d'un citoyen nigérien sur la place du Niger dans la vision stratégique de la France. Pour une affaire intérieure au Niger, la France tient un conseil de défense comme si elle était menacée par des événements intérieurs au Niger.

Le combat engagé par les autorités actuelles est une lutte de longue haleine. De leur opiniâtreté à le faire aboutir et du constant soutien populaire des mesures prises dépendront à la fois l'avenir des industries extractives au Niger et les retombées sociales et sociétales liées à l'exploitation des ressources.

4. Conclusion

Les ressources sont convoitées depuis la colonisation, le contexte géopolitique actuel accentue la convoitise des pays récemment entrés en relation avec le Niger (Chine, Türkiye, Canada, etc.). Les bassins sédimentaires nigériens renferment de ressources encore peu connues et exploitées : charbon, fer, cuivre, uranium, lithium, phosphate, sel, calcaire, le pétrole, l'or, etc. De ces ressources, ce sont l'uranium, l'or et le pétrole qui font l'objet d'exploitation industrielle mais les revenus tirés ne sont pas à la hauteur des attentes des Nigériens d'où les tentatives de reconfiguration de la gestion des ressources. Cependant, le Niger est lié à la France par des accords léonins totalement en sa défaveur. Des partenaires intéressés par les ressources ne peuvent y accéder sans une véritable diversification du partenariat que ces accords interdisent. Si vers 2008 le régime du président Tandja est parvenu à faire intervenir les chinois (pétrole) et les canadiens (uranium), le Niger reste lié à la France par des accords qui bloquent ses choix stratégiques. L'acte politique majeur garantissant la diversification du partenariat est intervenu en 2023 sous le régime de Tiani qui a dénoncé les accords de défense

levant ainsi le droit de préemption que la France s'est donnée sur les ressources stratégiques du Niger.

Les multiples revendications des acteurs de la société civile plaidant pour un partenariat équilibré ont toujours été étouffées par les autorités locales à travers diverses formes de répression dont l'emprisonnement. La cité minière d'Arlit est confrontée à d'innombrables difficultés dont l'accès à l'eau potable. L'analyse montre que certains dirigeants du Niger ont résisté face à la pression de la France pour défendre ses intérêts. Par contre, d'autres dirigeants comme ceux de 2011 à 2023 ont fait montre de froide complicité dans le bradage des ressources du Niger. Le régime de Tiani, malgré la répulsion de certaines puissances étrangères, essaie de se frayer un chemin pour montrer que la spoliation des ressources par des partenaires n'est pas une fatalité. La dénonciation de certains accords léonins, le développement du partenariat avec des pays avec lesquels il est possible de nouer des accords équilibrés participent à la reconquête d'une souveraineté sur les ressources longtemps bafouée par des partenaires dits stratégiques.

Bibliographie

AMIN Samir, 1974. *L'accumulation à l'échelle mondiale. Critique de la théorie du sous-développement*, 2^{ème} édition, IFAN, Dakar

BAULIN Jacques, 1986. *Conseiller du Président Diouri*. Société Européenne des Arts Graphiques, Paris

BOUKARI-YABARA Amzat, 2023. « Du "balai citoyen" à "France dégage". La nouvelle lame de fond panafricaniste », in : *L'empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique*, T. BORREL, A. BOUKARI-YABARA, B. COLLOMBAT & T. DELTOMBE pp.901-915, Seuil, Paris

BOULAMA Zarami, 2025. « Mines : Le Niger nationalise la SOMAÏR suite aux « actes irresponsables » de l'actionnaire majoritaire le français ORANO », <https://anp.ne/mines-le-niger->

nationalise-la-somair-suite-aux-actes-irresponsables-de-lactionnaire-majoritaire-le-francais-orano/

CHÉKOU KORÉ Lawel, 2012. « La rébellion Touareg au Niger : Approche juridique et politique », Université Paris Descartes

COLLOMBOT Benoît, 2023, « Bernard KOUCHNER, Patrick Balkany : Deux visages de la Sarkozie en Françafrique », in : L'empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, T. BORREL, A. BOUKARI-YABARA, B. COLLOMBAT & T. DELTOMBE pp.757-768, Seuil, Paris

DAOUDA DIALLO Boubacar, ABDOU YONLIHINZA Issa, MAHAMAN Ado et al., 2024, « Souveraineté nationale et intégration régionale », in : Contribution scientifique pluridisciplinaire de l'Université Abdou Moumouni pour l'avènement d'un Niger souverain, stable et prospère, pp.27-40, Presses universitaires de Niamey

GLAZER Antoine, 2016. *Arrogant comme un Français en Afrique*, Fayart, Paris

GRANVAUD Raphaël, 2023 (a), « Saccage et verrou nucléaire français au Niger », in : L'empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, T. BORREL, A. BOUKARI-YABARA, B. COLLOMBAT & T. DELTOMBE, pp.747-756, Seuil, Paris

GRANVAUD Raphaël, 2023 (b), « Souffler sur les braises : la « guerre contre le terrorisme » de la France en Afrique », in : L'empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, T. BORREL, A. BOUKARI-YABARA, B. COLLOMBAT & T. DELTOMBE, pp.838-849, Seuil, Paris

HECHT Gabrielle, 2016. *Uranium africain, une histoire globale*, Éditions Amsterdam, Paris

IDRISSA Kimba (sous dir.) 2008. *Armée et politique au Niger*, CODESRIA, Dakar

INITIATIVES POUR LA TRANSPARENCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES (ITIE), 2021. « Dispositif national de mise en oeuvre de l'Initiative pour la Transparence des Industries

- Extractives au Niger (DN/ITIE-Niger)», <https://itieniger.ne/wp-content/uploads/2024/06/Rapport-ITIE-Niger-2021.pdf>
- KOFFI Sylvie, 2023. « Plus de 400 Nigériens, étudiants en France, bloqués à Niamey faute de visa », <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230828-plus-de-400-nig%C3%A9riens-%C3%A9tudiants-en-france-en-rade-%C3%A0-niamey-faute-de-visa>
- KOULIBALY Mamadou, 2005. *Les servitudes du pacte colonial*, CEDA, Abidjan
- MAHAMANE Aliou, 2008. « La naissance de l'armée au Niger : 1961-1974 », in : *Armée et politique au Niger*, K. IDRISSE), pp.45-92, CODESRIA, Dakar
- MAÏGA Choguel Kokalla, SINGARE ISSIAKA Ahmadou, 2018. *Les rébellions au Nord du Mali des origines à nos jours*, Edis, Bamako
- MANZO Ibrahim, 2025. « Coopération sino-nigérienne sur le pétrole brut : une amplification injuste et malsaine des malentendus », <https://nigerinter.com/2025/10/25/cooperation-sino-nigerienne-sur-le-petrole-brut-une-amplification-injuste-et-malsaine-des-malentendus/>
- MEYER Teva, 2023. « L'uranium : un regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire », in *Questions internationales*, N°117, février-mars 2023, pp.27-33.
- N'KRUMAH Kwame, 1963. *L'Afrique doit s'unir*. Présence Africaine, Paris
- ONEP, *Sahel Mag* n°001, juillet 2024. *Pétrole et souveraineté*, ONEP, Niamey
- RÉPUBLIQUE DU NIGER : <http://www.petrole.gouv.ne/cadastres>
- RÉPUBLIQUE DU NIGER, ministère de l'économie et des finances, 2024. *Programme de Résilience pour la Sauvegarde de la Patrie (PRSP)*, Niamey
- République du Niger, ministère des mines et du développement industriel, 2013. *Bilan de la recherche minière au Niger*, Niamey
- ROTAB, 2014. *Étude des références sur les entreprises et le droit de l'Homme : cas des industries extractives au Niger*, Niamey

ROTAB, 2024. *Transparence des Industries extractives (2024)*, Niamey

SOUMEILA Seybou, 2021. *L'uranium dans les relations extérieures du Niger de 1960 à 2010*, Université Abdou Moumouni, Niamey

BORELL Thomas, BOUKARI-YABARA Amzat, COLLOMBAT Benoit et al. 2023. « L'Afrique est notre avenir. Les nouveaux horizons de la Françafrique », in : *L'empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique*, T. BORREL, A. BOUKARI-YABARA, B. COLLOMBAT & T. DELTOMBE, pp. 783-823, Seuil, Paris

TOURÉ Ahmed Sékou, 1966. *L'Afrique et la Révolution*. Présence Africaine, Paris

UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI, 2024. *Contribution scientifique pluridisciplinaire de l'Université Abdou Moumouni pour l'avènement d'un Niger souverain, stable et prospère*. Niamey, Presses universitaires de Niamey

Les caractéristiques du maître, quelle influence sur l'apprentissage du français au fondamental 1 ?

Ibrahim AG MOHAMED,

Spécialiste de l'évaluation en éducation

Membre du Laboratoire Langage-Pédagogie-Didactique-Société et

Discours (LaPDSoDi)

de l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU), email :

ibrahimagmohamed7630@gmail.com

Résumé

Des travaux de recherche ont estimé que l'effet maître est l'un des facteurs les plus déterminants de l'apprentissage des élèves. Au Mali, le faible niveau des élèves est souvent attribué à l'action de l'enseignant. Cet article s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'impact de certaines caractéristiques des enseignants sur les acquisitions moyennes des élèves des classes de 3^e et 5^e années du fondamental 1 en Français. Il s'agit du genre, du statut, de l'ancienneté et de l'âge. Une hypothèse a été formulée par rapport à chacune de ces caractéristiques. Sur les quatre (4) qui ont été émises, une (1) n'a pas été confirmée par la comparaison des moyennes, mais par la régression linéaire qui établit que les élèves encadrés par les hommes observent de meilleurs résultats que les autres.

A l'opposé des hypothèses de départ, les élèves encadrés par les contractuels du privé manifestent des résultats meilleurs à ceux encadrés par les fonctionnaires. Les élèves des enseignants moins expérimentés, moins âgés ont obtenu une moyenne plus forte que celle de leurs homologues.

Mots-clés : ancienneté de l'enseignant, formation de l'enseignant-genre de l'enseignant, impact, résultats

Abstract

Research has estimated that the teacher effect is one of the most determining factors in student learning. In Mali, the low level of pupils is often attributed to the teacher's actions. This article falls within the framework of evaluating the impact of certain teacher characteristics on the average achievements of pupils in the 3rd and 5th years of Fundamental 1 in French. These characteristics are gender, status, seniority, and age. A hypothesis was formulated regarding each of these characteristics. Of the four (4) that were proposed, one (1) was't confirmed

by the comparison of averages, but by linear regression which establishes that students supervised by men achieve better results than others.

Contrary to the initial hypotheses, students supervised by private-sector contract teachers show better results than those supervised by civil servants. Students of less experienced, younger teachers achieved a higher average than their counterparts.

Keywords: *teacher seniority, teacher training, teacher gender, impact, results*

Introduction

Malgré une augmentation significative du taux brut de scolarisation au cours des deux dernières décennies selon AG MOHAMED I. , (2025, p.17): «77,1 en 2016 et 79,6 en 2022 », le système éducatif malien reste confronté à un problème de qualité des apprentissages.

La mise en œuvre de la première génération du programme de développement de l'éducation (PRODEC 1) a suscité beaucoup d'espoir, mais a été affectée par l'insécurité multidimensionnelle qu'a connue le pays à partir de 2012.

L'insuffisance des résultats du premier programme a poussé les décideurs à mettre en place un deuxième, le Programme de développement de l'éducation, deuxième génération (PRODEC 2). Sa mise en œuvre s'étend sur 10 ans (2019-2028). Il vise à apporter des améliorations concernant l'axe « qualité » en capitalisant les leçons apprises du précédent, comme l'explique son document de référence:

« Cette crise a d'ailleurs anéanti les acquis éducatifs du PRODEC et sapé les années d'investissement dans l'éducation. De fait, la préoccupation d'une éducation de qualité pour tous reste encore d'actualité. » (MEN; MESRS; MEFPS, 2019, p. 9).

La baisse de niveau des élèves est forcément liée à la qualité de l'enseignement qui leur est dispensé. Mais dans quelle proportion?

Le Malien lambda fustige au quotidien le niveau des enseignants, leur absentéisme et indexe ces facteurs comme causes des mauvais résultats des élèves. De façon plus formelle, des

recherches à l'exemple de celle de UNESCO/BREDA (2005a) cité par KALAMO, (2012, p. 13) établissent l'existence d'une influence importante de l'enseignant sur les performances des élèves : « ...l'effet maître atteint même environ 40% sur trois » pays (Madagascar, Guinée et Mali). Les résultats de cette étude donnent à penser que « l'enseignant est la pièce maîtresse de la qualité de l'enseignement en Afrique » UNESCO/BREDA, (2005a p. 146) ». Cela amène à émettre l'hypothèse que certaines caractéristiques des enseignants comme le genre, le statut, l'ancienneté et l'âge pourraient avoir une influence importante sur les résultats scolaires des élèves.

Cet article se donne donc comme objectif d'« évaluer l'impact des caractéristiques des enseignants enquêtés sur les résultats des élèves Français ». Il s'agit de celles liées au genre, au statut, à l'ancienneté et à l'âge. Pour cela, il s'appuie sur les conclusions des travaux de cinq (5) chercheurs et exploite une base de données constituée en 2022 grâce aux enquêtes menées dans des écoles du centre d'animation pédagogique (CAP) de Kati dans la région de Koulikoro au Mali. Les dites enquêtes ont concerné vingt (20) enseignants, vingt (20) directeurs d'écoles et deux cents (200) élèves des classes de 3^e et 5^e années de l'enseignement fondamental 1. Pour évaluer les connaissances des élèves en Français, ils ont tous été soumis à un test de niveau.

L'étude clarifie les concepts comme « l'effet maître », « le statut des enseignants », « l'ancienneté de l'enseignant ». Elle présente la méthodologie de recherche, l'échantillonnage, la procédure de collecte des données, puis l'analyse et l'interprétation des résultats. Le travail se termine par une discussion et une conclusion.

1. Cadre théorique :

Notre travail met en lien les théories de « l'effet maître » et celle de « l'interactionnisme symbolique » avec l'enseignement et les apprentissages.

L'effet maître relève du socioconstructivisme de Vygotsky (1886-1934) et l'interactionnisme relève de la sociologie compréhensive.

Comme le rappelle LACHAPELLE (2009, p. 28) l'application du socioconstructivisme se concrétise par « le regard objectif que porte l'apprenant sur son agir et sa réflexion est concevable dans la mesure où il est accompagné par une personne (une personne enseignante, un adulte ou un pair) qui le soutient et l'encourage à dépasser ses connaissances et compétences déjà maîtrisées.»

Cette définition donne ainsi, l'importance de l'interaction et des rapports entre l'apprenant (élève) et l'enseignant dans l'acquisition des connaissances.

Citant (Blumer 1962, p.180), LACAZE, (2000, p. 71) montre l'importance des représentations qu'on se fait de l'action de l'autre.

« ...les êtres humains interprètent ou définissent mutuellement leurs actions au lieu simplement d'y réagir. Leur réponse n'est pas faite directement aux actions d'autrui mais au contraire basée sur le sens qu'ils attachent à ses actions. Ainsi, l'interaction humaine est médiatisée par l'utilisation des symboles, par l'interprétation, ou la visée du sens des actions d'autrui. Cette médiation équivaut à insérer un processus d'interprétation entre le stimulus et la réponse... » (Blumer, 1962 : 180)³

Appliquée à l'apprentissage scolaire, on peut dire que celui-ci est un processus émaillé pour l'élève d'interprétations, de symbolisations des idées de l'enseignant.

Les résultats des élèves sont donc le fruit des connaissances acquises en classe. Ces acquisitions dépendent en partie des caractéristiques des élèves eux-mêmes, de l'intériorisation qu'ils ont eu à faire des apprentissages. Leur motivation à apprendre dépend aussi de leur réceptivité, liée à son tour à la représentation ou symbole qu'ils se donnent de l'enseignant et de son cours.

L'enseignant interagit avec eux de façon verbale et non verbale. Son action peut être interprétée de façon différente d'un élève à l'autre. Ainsi, par son attitude physique, mentale, intellectuelle et affective, il peut influencer celle de l'élève. La décision de ce dernier de « prendre un rôle » est déterminante comme l'indique LACAZE, (2000, p. 72) :

« En prenant le rôle de l'autre, l'individu adopte envers lui-même l'attitude d'autrui, il peut se voir comme l'autre le verrait ou adopter son point de vue envers lui-même. »

Nous nous attendons ainsi à voir l'influence de l'attitude physique, morale et intellectuelle de l'enseignant sur les performances scolaires de ses élèves. Lorsqu'il n'est pas en bonne santé, qu'il n'est pas vigoureux, qu'il a de la peine à fournir beaucoup d'explications de son cours, cela pourrait affecter la motivation des élèves à apprendre. Il est établi aussi en nous référant aux pratiques de classe que le comportement des élèves vis-à-vis du cours peut être positif ou négatif selon le genre de celui qui les encadre. En général, au Mali, les femmes sont plus empathiques que les hommes et s'attirent la sympathie des élèves, surtout dans les classes du fondamental 1.

Le statut de l'enseignant fonctionnaire est en principe plus valorisant et permet une meilleure assise pédagogique que celui de contractuels.

Nous estimons enfin que les plus anciens sont les plus expérimentés pour être des symboles positifs aux yeux de leurs élèves. Cela en principe devrait impacter positivement l'apprentissage.

1.1. Clarification conceptuelle :

L'Effet-maître : BRESSOUX (1994, p.96) sur l'effet-maitre, conclue à la place déterminante qu'il occupe dans les résultats scolaires des élèves :

« Par ailleurs, il y a maintenant suffisamment de travaux qui ont mis en relation des comportements du maître avec les acquisitions des élèves pour accepter l'idée que l'effet-classe provient pour une grande partie de l'enseignant lui-même. »

« L'effet maitre ou effet enseignant » peut être défini, entre autre, comme l'influence que l'action de l'enseignant est susceptible d'avoir sur la formation et sur les résultats de ses élèves.

Le statut des enseignants est la relation juridique entre les enseignants, leurs employeurs et l'activité qu'ils exercent, déterminant ainsi leurs devoirs et leurs droits. Parmi les enseignants enquêtés; il y a « les fonctionnaires des collectivités ». Ils encadrent les écoles publiques. Le deuxième groupe est constitué de « contractuels du privé » encadrant des écoles privées. Le troisième groupe se compose de « contractuels communautaires » ayant un contrat avec la collectivité et encadrant des écoles publiques.

L'ancienneté de l'enseignant désigne le temps qui s'est écoulé depuis la signature de son contrat et de l'exercice de son métier.

1.2. Problématique et question de recherche

Une étude du Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC) en 2011-2012 a tiré la sonnette d'alarme quant à la baisse du niveau des élèves maliens au fondamental 1, révélant que :

« ...en 2e année du fondamental, près du tiers seulement (33,2 %) des élèves sont au-dessus du seuil de compétences souhaité en français. En maths, ils sont près de 44 % à être dans cette situation. On en déduit donc que beaucoup plus de la moitié des enfants maliens en fin de 2e année du fondamental n'ont pas acquis les compétences attendues pour leur niveau (66 % en français et 56 % en maths). Le tableau indique par ailleurs qu'en 5e année du fondamental, seulement 13,4 % des élèves disposent de capacités souhaitées en français. En maths, à peine 10 % des élèves ont acquis les compétences souhaitées. Ainsi, près de 90 % des élèves arrivent quasiment vers la fin du 1er cycle du fondamental sans les compétences requises. » PASEC, (2017, p. 112)

Il s'agit là d'une remise en cause de la qualité de l'enseignement apprentissage.

Plusieurs autres études à l'instar de celle de Robin (2009) ayant porté sur *l'effet établissement, l'effet classe et l'effet maître* et celle d'UNESCO/BREDA (2005a) renseignent sur l'influence importante de l'action de l'enseignant sur les résultats scolaires des élèves.

Au Mali, dans les milieux professionnels comme dans les familles, on établit facilement un lien entre la baisse de niveau des élèves et à un certain manque de professionnalisme des enseignants.

Sur la base de ces travaux de recherche, on peut se demander alors, quel pourrait être la part d'influence de l'action de l'enseignant à côté des autres facteurs liés à l'école, à la famille et à l'environnement physique et social ?

Notre étude a ciblé quatre (4) caractéristiques de l'enseignant qui sont : le genre, le statut, l'ancienneté et l'âge pour évaluer leur influence sur la moyenne générale des élèves en Français.

1.3. Hypothèses de recherche

Hypothèse générale : les caractéristiques de l'enseignant déterminent les résultats scolaires des élèves en Français.

Quatre hypothèses spécifiques découlent de celle-ci.

- les élèves encadrés par les enseignants (hommes) ont les meilleurs résultats en Français ;
- les élèves encadrés par les enseignants fonctionnaires ont les meilleurs résultats en Français ;
- les élèves encadrés par les enseignants les plus anciens obtiennent les meilleurs résultats ;
- les élèves encadrés par les enseignants les plus âgés ont les meilleurs résultats ;

1.4. Objectifs

1.4.1. Objectif général :

Évaluer l'impact des caractéristiques des enseignants enquêtés sur les résultats des élèves en Français.

1.4.2. Objectifs spécifiques :

- analyser l'impact du genre des enseignants sur les résultats des élèves en Français ;
- mesurer l'influence du statut des enseignants sur les résultats des élèves en Français ;
- analyser l'impact de l'ancienneté des enseignants sur les résultats des élèves en Français ;
- déterminer l'impact de l'âge de l'enseignant sur les résultats des élèves en Français.

2. Revue de littérature

Cette étude se basera sur cinq (5) travaux de recherche qui traitent pour certains de l'effet enseignant en général, et pour d'autres de l'impact de son âge et de son ancienneté en particulier sur les résultats des élèves.

Robin, (2009) dans son étude *effet établissement, effet classe et effet maître*, parlant de études ayant porté sur « le processus-produit », a estimé que certaines recherches

« ont permis de mettre en évidence que « l'effet maître » a plus d'impact que « l'effet établissement » et qu'il est particulièrement élevé pour la première année de scolarité des élèves (...) (Jarlégan, 2008) ». (Lautier, 2008) ».

Robin, (2009, p. 2)

On remarque effectivement dans les pratiques des enseignants que cette première année est celle pendant laquelle la prise en main des enfants par eux est la plus forte. Cette prise en main qui est un exercice visant aussi à « discipliner les élèves » est nécessaire dans les classes supérieures. Cependant, à force de durer dans le métier et dans sa classe, l'enseignant s'expose à la routine et au relâchement, surtout si le suivi pédagogique est irrégulier.

Les travaux de CHEDATI, (2016, p. 2) comparent l'enseignant à une entreprise et trouve que celui-ci

« fait usage de ressources « inputs » de différents types pour « produire » des diplômés «output» après un certain nombre d'années de formation. » Du point de vue théorique, les performances des élèves varient d'un enseignant à l'autre ou d'un groupe d'enseignants à l'autre. De nombreuses études ont montré que ces différences de performance s'expliquent par la différence des caractéristiques des enseignants telles que les niveaux de la

qualification de l'enseignant, la méthode pédagogique utilisée, l'ancienneté etc. ».

Nous estimons pour notre part que beaucoup d'autres facteurs auxquels cette étude ne fait pas référence peuvent influencer le rendement de l'enseignant et créer les différences évoquées. On peut citer, entre autre, le genre de l'enseignant, son statut, sa durée dans le métier ou son âge.

Dans la note synthèse de l'étude de BRESSOUX (1994): *les recherches sur les effets-écoles et effets-maîtres*, il estime que

« Le paradigme processus-produits, développé au début des années 60, est, comme le précédent, centré sur le maître, mais il s'intéresse à ce qu'il fait plutôt qu'à ce qu'il est. « Dans cette perspective de recherche, on tente d'évaluer l'efficacité en étudiant les relations entre la mesure des comportements des enseignants en classe (les processus), d'une part, et l'apprentissage des élèves (les produits) d'autre part" (Doyle, 1986) » cité par BRESSOUX (1994, p.94).

Il y a lieu de rappeler que les comportements des enseignants dont parle le chercheur sont aussi déterminés par certaines de leurs caractéristiques. Un enseignant ancien dans le métier est censé réagir de façon plus adéquate face à certaines situations qu'un autre plus jeune. Une enseignante pourrait être plus sensible au problème de santé d'un enfant ou aux difficultés liées au cadre familial que son collègue homme...

Les travaux de BRESSOUX, (1994, pp. 127-128) concluent : « Il est, maintenant acquis que tout ne se joue pas dans le milieu familial et que l'Ecole joue un rôle autonome sur les acquis des élèves. Les effets-maîtres ont été prouvés, et il a été montré que leur impact est plus puissant que celui des écoles ».

Les résultats de l'étude de KPONOU (2020, P.47) sur la *satisfaction des enseignants et performances* suggèrent « que la rémunération, le statut professionnel, la qualification des enseignants sont des variables qui expliquent la satisfaction des enseignants. Par ailleurs, il ressort que la satisfaction des enseignants a une influence significative et positive sur les performances scolaires ».

NELP (2001) a travaillé sur *l'analyse de l'effet-mâitre sur le rendement scolaire des élèves du cours moyen 2^{ème} année (CM2) de l'enseignement primaire public au Gabon*. Il a abouti à des conclusions qui montrent que les enseignants ayant un âge dans l'intervalle entre 36 et 46 ans ont une proportion d'élèves forts allant à 42,9% pour 14, 2% d'élèves moyens. Les enseignants ayant entre 31 et 35 ans d'âge comptent dans leurs classes 30, 7% d'élèves forts et 40, 3% d'élèves moyens contre 29 ,0% d'élèves faibles. NELP, (2001, p. 158).

Cependant, en mettant ensemble les élèves forts et moyens, on voit que les enseignants ayant la plus grande proportion d'élèves qui ne sont pas en difficulté d'apprentissage sont dans l'ordre : le premier groupe d'enseignants ayant entre 24 et 30 ans avec 88, 70%, d'élèves forts et moyens, soit 11% d'élèves en difficulté, ceux ayant entre 31 et 35 ans, avec 71, 00%, soit 29% d'élèves en difficulté, le dernier groupe, ayant entre 36 et 46 ans, avec 57, 10%, soit 42, 90% d'élèves en difficultés. Sous cet angle, nous obtenons une lecture de ces résultats différente de celle de l'étude de NELP, et cela va dans le sens des ceux obtenus par notre étude.

Concernant l'expérience de l'enseignant synonyme d'ancienneté, NELP, (2001, p. 159) trouve que

« chez les enfants fréquentant des écoles urbaines, l'expérience de l'enseignant affecte positivement le rendement scolaire. En observant les données du tableau 5.37, on constate que la relation initiale entre le rendement

scolaire et l'expérience professionnelle demeure significative ($p = 01$) et de forte intensité ($V = .27$) quand l'enseignant exerce en milieu urbain. »

En se penchant sur les résultats concernant l'expérience de l'enseignant, on peut se demander pourquoi celle-ci influe positivement plus sur les résultats des élèves en milieu urbain qu'en milieu rural. Ceci ferait-il du milieu social un facteur en relation avec les caractéristiques de l'enseignant ?

3. Méthodologie de l'étude et échantillonnage

La méthode de recherche est la méthode mixte. L'article exploite en effet des données quantitatives et des données qualitatives, grâce à une base de données statistiques mise en place en 2022 et aux travaux d'autres chercheurs sur le même thème.

L'approche méthodologique préconisée se veut explicative ; elle cherche à établir des liens entre causes et effets des variables indépendantes caractérisant les enseignants et une variable dépendante « résultats des élèves en Français » dans les classes du fondamental 1. Elle s'appuie sur la collecte de données (quantitatives) à l'aide de questionnaires et l'administration de tests de niveaux aux élèves.

Les échantillons tirés sont de 20 écoles (10 écoles publiques; 9 privées et 1 parapublique du fondamental 1 (primaire); 20 directeurs d'écoles du fondamental1; 20 enseignants dont 10 de encadrant les classes de 3^e année et 10 encadrant les classes de 5^e année. Il comprend aussi 200 élèves des écoles du fondamental 1: 100 élèves de 3^e et 100 de 5^e année, tous des écoles de Kati (région de Koulikoro). L'échantillonnage probabiliste stratifié a été privilégié.

3.1. Instruments de collecte de données

L'enquête a utilisé des questionnaires adressés aux élèves, aux enseignants et aux directeurs d'écoles. Ces questionnaires ont permis de recueillir des informations sur les écoles, les enseignants et les directeurs en ce qui concerne surtout leurs caractéristiques d'âge, de genre, leur formation académique, pédagogique, leur ancienneté dans le métier et dans les écoles qu'ils encadrent, l'existence du matériel didactique et du suivi pédagogique, l'existence de bibliothèques.

Les questionnaires destinés aux élèves ont porté sur leur âge, la classe fréquenté, le statut (redoublant ou non redoublant), la fréquentation d'une structure éducative du préscolaire, l'encadrement en Français à domicile, le type d'encadreur, le nombre de frères et/ou sœurs scolarisés...

Les outils utilisés pour le test de niveau sont le cahier de l'élève et le cahier du passateur.

3.2. Méthode d'analyse des données

Il a été procédé à la notation des réponses des élèves contenus dans le cahier de l'élève. Après dépouillement des questionnaires, Toutes les informations recueillies ont servi à la mise en place d'une base de données saisie en 2022 avec du logiciel SPSS. Elles ont été mises à profit pour des calculs de fréquence simple d'observations, de pourcentages, des comparaisons des moyennes de groupes...

Pour mesurer l'impact des différentes variables de processus sur les résultats des élèves, il a été procédé à l'analyse de régression linéaire multiple, avec d'une part les variables indépendantes, explicatives liées au genre, au statut, à l'ancienneté et à l'âge de l'enseignant, et d'autre part la variable dépendante « moyenne générale » des élèves en Français au test de niveau.

4. Présentation, analyse et interprétation des résultats :

4.1. Résultats des élèves au test de niveau en français en considérant le genre de l'enseignant qui les encadre

Tableau n°1 : moyenne générale des élèves de 3^e et 5^e années en Français en lien avec le sexe de l'enseignant

classe de l'élève	sexe de l'enseignant	Moyenne	Nombre d'élèves encadrés
3e année	Homme	60,38	50
	Femme	69,23	50
	Total	64,80	100
5e année	Homme	59,20	30
	Femme	54,94	70
	Total	56,22	100
Total	Homme	59,93	80
	Femme	60,89	120
	Total	60,51	200

Source : données de l'enquête

Les résultats consignés dans ce tableau laissent apparaître sous réserve de ceux que pourraient engendrer la régression linéaire multiple prenant en compte les corrélations entre variables que l'encadrement des femmes est plus efficace que celui des hommes. Toutes classes confondues, leurs élèves ont une moyenne générale de 60, 89. Elle est supérieure à celle obtenue par les élèves encadrés par des enseignants hommes, qui est de 59, 93.

Les élèves de niveau 3e année encadrés par les femmes observent un niveau moyen d'acquisition de 69, 23 points sur 100 au test de Français. Cette moyenne est supérieure à celle de leurs homologues encadrés par les hommes, soit 60, 38 points sur 100. On observe l'inverse de cette situation chez les élèves des classes de 5es années. En effet, ceux encadrés par les hommes ont une moyenne de 59, 20 contre 54, 94 chez les élèves encadrés par des femmes.

Les classes de 3e année semblent donc mieux se prêter à l'encadrement féminin que celles de 5e année. En n'excluant pas une influence possible d'autres facteurs, la façon d'être avec les apprenants, la façon de communiquer avec eux semble primordiale. Il est aussi à retenir que 55% des effectifs encadrés par les femmes sur l'ensemble des classes sont des filles contre 45% de garçons (66 sur 120 élèves). Pour les classes de 3es années, elles sont au nombre 27 contre 23 garçons, soit 54%. C'est un facteur qui pourrait en partie expliquer la réussite des filles par rapport aux garçons.

4.2. Résultats des élèves en français en considérant le statut de l'enseignant qui les encadre

Graphique n° 1 : moyenne générale des élèves des 3e et 5e années en Français en lien avec le statut de l'enseignant

Les résultats matérialisés par le graphique 1 enseignent que les élèves encadrés par les enseignants contractuels du privé ont obtenu la moyenne la plus forte de 69,36 sur 100. Ils se classent avant ceux encadrés par les fonctionnaires des collectivités et les contractuels communautaires. On peut y voir une influence de l'école (effet école).

Les écoles publiques manquent aujourd'hui de suivi. On y assiste même à une sorte de démotivation des enseignants et de l'administration scolaire : le salaire pourtant perçu régulièrement

semble ne plus être une source suffisante d'émulation. Et certains enseignants semblent s'installer dans ce qu'on peut appeler le « confort d'un emploi garanti ».

A l'inverse, dans les écoles privées, les enseignants sont suivis par l'administration privée et les promoteurs ; beaucoup d'entre eux sont des contractuels payés à la tâche.

La plupart des enseignants du privé, utilisés comme contractuels ont une obligation de résultat pour garder leur emploi.

4.3. Résultats des élèves en lien avec l'ancienneté de l'enseignant

Tableau n° 2 : moyenne générale des élèves au test en lien avec l'ancienneté de l'enseignant dans le métier et dans son école

Formation initiale de l'enseignant	Nombre moyen années dans l'établissement	Nombre moyen années dans le métier	Moyenne générale des élèves au test
IFM	5, 85 ans	10 ans	51,6025
SARPE	15 ans	16,66 ans	45,4328
ENsec	6 ans	10 ans	48,3830
ECOM	5,5 ans	9 ans	79,4613
Aucune	3 ans	6, 5 ans	55,0358

Source : données de l'enquête

Les résultats contenus dans ce tableau révèlent que les élèves les plus faibles sont ceux encadrés par les par les enseignants ayant sensiblement 17 ans de carrière, avec un score de 45, 43. Sont également faibles, avec 48, 38 de moyenne, les élèves encadrés par les enseignants ayant 10 ans de carrière.

Les élèves ayant obtenu le meilleur score sont ceux des enseignants totalisant 9 ans dans la profession, mais n'ayant pas atteint la durée de 6 ans dans leurs établissements. Ils ont une forte moyenne de 79, 46.

L'ensemble des informations du tableau laissent penser, sous réserve d'un argument contraire, que la durée dans la fonction à elle seule est moins négative que lorsqu'elle s'associe à une durée importante dans l'établissement. Ainsi, les enseignants sont plus efficaces lorsqu'ils ont moins de 10 ans de carrière et moins de 6 ans dans l'établissement dans lequel ils enseignent. Comme explication, on peut avancer qu'une carrière prolongée dans un établissement occasionne une grande familiarité avec les élèves, engendrant chez certains enseignants des difficultés à instaurer la discipline si nécessaire à l'enseignement/apprentissage. Les variances observées dans les résultats des élèves pourraient aussi s'expliquer par d'autres facteurs en corrélation avec l'ancienneté de l'enseignant.

4.4. Résultats des élèves en lien avec l'âge de l'enseignant

4.4.1. Résultats des élèves des 3^e et 5^e années en lien avec l'âge de l'enseignant

Graphique n°2 : résultats des élèves des 3^{es} et 5^{es} années en lien avec l'âge de l'enseignant

Les informations contenues dans le graphique 2 indiquent que les élèves encadrés par les enseignants les moins âgés (20-30 ans) font les meilleurs résultats avec 69, 38 de moyenne générale au détriment de leurs homologues encadrés par les enseignants des tranches d'âge de 31-40 ans et 41-50 ans.

Les contre performances des enseignants, âgés comme expérimentés pourraient être liés entre autre, à la mauvaise santé, à la routine, à la démotivation en se conjuguant avec des problèmes d'avancement ou de leadership, à l'exercice d'activités parallèles à l'enseignement, qui focaliseraient leur attention et les épuiserait.

4.5. Résultats de la régression linéaire multiple

Tableau n°3 : influence des caractéristiques des enseignants sur le score moyen des élèves des 3^e et 5^e années

Variables de référence	Variables explicatives	Coefficient standardisés (b)	Significativité
Enseignant fonctionnaire des collectivités	Contractuel du privé	,089	,377 ns
	Contractuel communautaire	-,202	,009++
Enseignant homme	Enseignante	-,122	,377 ns
Ancienneté de l'enseignant (0-10 ans)	11 à 20 ans d'ancienneté	,041	,750 ns
	21 à 30 ans	-,266	,092 +
Âge de l'enseignant= 21 ans	Âge de l'enseignant=26 ans	,135	,163 ns
	Âge de l'enseignant=30 ans	-,384	,003 ++
	Âge de l'enseignant=33 ans	-,253	,110 ns
	Âge de l'enseignant =36ans	,046	,636 ns
	Âge de l'enseignant=37 ans	,107	,511 ns
	Âge de l'enseignant=38 ans	-,212	,309 ns
	Âge de l'enseignant=40 ans	,049	,784 ns
	Âge de l'enseignant=42 ans	-,204	,125 ns
	Âge de l'enseignant=45 ans	-,479	,000 +++
			42,4%

+++ = significatif à 1% ; ++ = significatif à 5% ; + = significatif à 10% ; ns = non significatif

On peut lire dans les résultats du tableau n°3 que l'action des enseignants contractuels du privé, comparés à celle des fonctionnaires s'associe à un gain de 0,08 point pour leurs élèves. Il est à noter que la variable n'est pas significative.

A contrario, les enseignants contractuels communautaires en comparaison des fonctionnaires occasionnent une perte de 0,20 point pour leurs élèves, et la variable est significative à 5%.

Les enseignantes comparées à leurs collègues hommes occasionnent pour leurs classes une perte de 0,12 point même si la variable n'est pas significative.

On relève qu'en dépit de la non significativité de la variable, les enseignants comptant entre 11 et 20 ans d'expérience, comparés à ceux ayant entre 0-10 ans sont associés à un gain de 0,04 point pour leurs élèves. Par contre les plus anciens (entre 21 et 30 ans d'expérience) occasionnent une perte de 0,26 point, et la variable est significative à 1%.

Concernant l'âge, comparés aux enseignants âgés de 21 ans, ceux âgés de 30 ans, 33 ans, 38 ans, 42 ans et 45 ans s'associent à des pertes des points au détriment de leurs élèves. Il y a lieu de préciser cependant que seul pour les enseignants de 45 et 30 ans, il y a une significativité qui est respectivement de 10 et 5%. Les enseignants âgés 36, 37 et 40 ans occasionnent des gains de points, mais les variables ne sont pas significatives. Fait important, l'ensemble des variables explicatives liées à l'enseignant déterminent 42,4% des variances des moyennes des élèves. Ce résultat est jugé bon en sciences de l'éducation pour dire qu'il y a un impact réel.

5. Discussion des résultats

CHEDATI, (2016, p. 2) affirme sur une base documentaire que les performances des élèves « s'expliquent par la différence de caractéristiques des enseignants » parmi lesquelles il cite « les

niveaux de qualification de l'enseignant, la méthode pédagogique et l'ancienneté ».

Nos travaux n'ont pas étudié l'effet de la qualification et les méthodes qu'il a évoquées. Ils confirment l'influence des caractéristiques ayant fait l'objet d'hypothèses, mais celle-ci est négative pour ce qui est de l'âge, du statut et de l'ancienneté. L'influence de ces caractéristiques semble avoir été tempérée par d'autres caractéristiques des enseignants eux-mêmes, de leurs élèves et de l'école (statut, organisation, gestion).

Le facteur « genre de l'enseignant » influe sur les performances des élèves. L'encadrement par les femmes, toutes choses égales par ailleurs, est plus favorable à leur réussite selon les comparaisons des moyennes. Ceux qu'elles encadrent ont obtenu un score moyen de 62,68 contre 59,70 pour ceux encadrés par les hommes. Cependant, la régression linéaire multiple indique que l'encadrement par les enseignantes est lié à une perte de 0,12 point sur le score global de leurs élèves par rapport à celui des hommes.

L'étude de KPONOU (2020, P.47) sur la *satisfaction des enseignants et performances* met un lien entre d'une part, la rémunération, le statut professionnel, la qualification, la satisfaction des enseignants et d'autre part « une influence significative et positive sur les performances scolaires » des élèves.

Notre étude trouve que les enseignants fonctionnaires qui sont les mieux rémunérés, les mieux formés sont pourtant moins efficaces dans leurs classes que leurs collègues contractuels des collectivités, avec des salaires bas, et étant moins professionnels.

On observe aussi qu'en les comparant aux fonctionnaires des collectivités, les enseignants contractuels du privé font de meilleurs résultats que leurs collègues des écoles publiques, fonctionnaires des collectivités. Leurs élèves ont obtenu respectivement : 69,36 sur 100 et 56,31, même si le caractère non significatif de la variable empêche de généraliser cette vérité.

Ce n'est pas le cas des contractuels communautaires qui eux occasionnent selon l'analyse de régression linéaire une perte de points en défaveur de leurs élèves, et la variable est significative à 5%.

NELP, (2001, p. 159) conclue que « chez les enfants fréquentant des écoles urbaines, l'expérience de I 'enseignant affecte positivement le rendement scolaire. » et que « la relation initiale entre le rendement scolaire et I 'expérience professionnelle demeure significative ($p = 01$) et de forte intensité ($V = .27$) quand I 'enseignant exerce en milieu urbain. »

Concernant l'ancienneté, lorsqu'on compare les enseignants ayant entre 0 et 10 ans d'ancienneté aux autres plus anciens dans une régression linéaire, il en résulte que les enseignants anciens de 11 à 20 ans occasionnent des gains de 0,04 point chez leurs élèves, mais la variable n'est pas significative. Quant aux enseignants crédités de 21 à 30 ans d'ancienneté, ils sont liés à une perte de 0,26 point chez leurs élèves, et la variable est significative à 1%.

Les comparaisons des moyennes indiquent que les élèves des enseignants cumulant plus de 10 ans de métier et plus de 6 ans dans leurs écoles affichent les scores les plus bas.

C'est le point particulier que ressort l'étude : la corrélation entre l'ancienneté dans le métier au delà de 10 ans et celle dans l'école où l'enseignant a fait l'objet d'enquête (plus de 6 ans).

Sans écarter une possible influence d'autres facteurs, cet état de fait pourrait s'expliquer par le fait que l'enseignant verse dans la routine, celui d'une démotivation liée aux problèmes d'avancement dans la carrière, à une dévalorisation des efforts de l'enseignant, à un problème de leadership à la tête de l'école. A cela peuvent s'ajouter des activités menées par le fonctionnaire de façon, irrégulière et illégale dans des écoles privées.

Tout comme pour les plus anciens, les enseignants les plus âgés sont les moins performants dans leurs prestations. Ce sont

les élèves des enseignants les moins âgés (20-30 ans) qui ont obtenu le meilleur score de 69, 38. A contrario, les élèves des enseignants les plus âgés (41-50 ans) ont obtenu une moyenne faible de 44, 36.

L'étude de NELP, (2001, p. 158), après analyse de ses résultats va dans le sens de la nôtre par rapport à ce point. Après avoir compilé les performances des élèves forts et moyens, puis en ressortant la proportion d'élèves faibles nous avons obtenu les données suivantes :

- les enseignants de 24 et 30 ans d'âge ont 88, 70% d'élèves forts et moyens réunis, soit 11% d'élèves en difficulté ;
- les enseignants âgés de 31 à 35 ans ont 71, 00% d'élèves forts et moyens réunis, soit 29% d'élèves en difficulté ;
- la frange d'enseignants les plus âgés (36 et 46 ans) encadre 57, 10% d'élèves forts et moyens réunis, soit 42, 90% d'élèves en difficulté.

On en conclue donc que plus les enseignants avancent en âge, plus la proportion d'élèves faibles (en difficulté d'apprentissage) augmente dans les classes qu'ils encadrent.

La régression linéaire multiple indique que comparés aux enseignants âgés de 21 ans, ceux âgés de 30 ans, 33 ans, 38 ans, 42 ans s'associent à des pertes des points au détriment de leurs élèves. Celles-ci sont respectivement de : 0, 25 ; 0,21 ; 0, 20 points. Ce fait est plus marqué pour les enseignants âgés de 45 ans, avec une perte de 0,47 point, et la variable est significative à 10%.

Conclusion

L'objectif de cet article est d'évaluer l'impact de certaines caractéristiques de l'enseignant sur le travail scolaire des élèves de 3e et 5e année en Français.

Une enquête a été menée en 2022 et permis de mettre en place une base avec le logiciel d'analyse des données statistiques

SPSS. L'échantillon ayant fait se compose de 200 élèves, 20 enseignants, 20 directeurs d'écoles du centre d'animation pédagogique de Kati, dans la région de Koulikoro.

Le niveau en Français des deux cents (200) élèves, 100 de 3^e année et 100 de 5^e année a été testé.

En plus des données statistiques, les travaux de cinq (5) chercheurs ont été exploités en revue de littérature.

Quatre hypothèses ont été formulées. Elles vont dans le sens de l'impact que peuvent avoir les caractéristiques de l'enseignant sur les résultats des élèves. Elles concernent le genre de l'enseignant, son statut, son ancienneté et son âge.

Il s'agit de vérifier à quel degré chacune de ces caractéristiques à un effet (positif ou négatif) sur les performances des élèves testés en Français.

La comparaison des moyennes des élèves ont permis d'obtenir des statistiques indiquant l'effet des quatre variables sur les résultats des élèves au test.

- Le contenu du tableau n°1 laisse appréhender que l'encadrement des femmes en classe de 3^e année est plus favorable à l'apprentissage des élèves de cette classe qui obtiennent un score moyen de 69, 30 sur 100. Il y a un écart de plus de 8 points entre ce score et celui des élèves de cette même classe encadrés par les hommes (60, 38).

En classe de 5^e année, c'est un peu l'inverse en faveur de l'encadrement des hommes, avec moins de 5 points d'écart.

Il faut noter que sur l'ensemble des classes, les élèves encadrés par les femmes obtiennent une moyenne générale de 60, 89 contre 59, 93 pour les élèves encadrés par les hommes.

- Les résultats du graphique n°1 affichent un score de 69, 36 au test de niveau pour les élèves encadrés par les enseignants contractuels du privé. Ils se classent avant leurs homologues des classes tenues par les fonctionnaires des collectivités qui eux, observent un score de 56, 31. Les élèves des

contractuels communautaires ont une moyenne faible de 46, 09.

C'est dire que par rapport à l'hypothèse formulée, l'encadrement des fonctionnaires obtient le deuxième meilleur impact sur l'apprentissage du Français par les élèves, mais pas le premier.

Il faut soupçonner là une part de l'effet école, du facteur « encadrement pédagogique » et du facteur « motivation ». Ce résultat est à l'inverse de celui de NELP, (2001, p. 159) qui affirme que « la relation initiale entre le rendement scolaire et l'expérience professionnelle demeure significative ($p = 01$) et de forte intensité ($V = .27$) quand l'enseignant exerce en milieu urbain. »

- Les données du tableau n°2 montrent par rapport à l'ancienneté que les élèves encadrés par les enseignants les moins anciens sont crédités des meilleurs résultats, avec une moyenne avec 79, 46. Ces enseignants ont 9 ans dans le métier. Les groupes les plus faibles sont ceux encadrés par les enseignants comptant 16, 6 ans et 10 ans de métier. L'étude fait ressortir que ceux ayant dans le métier une durée de plus de 10 ans, à laquelle est associée une durée dans l'école de plus de 6 ans ne procurent pas aux élèves le meilleur encadrement. C'est l'un des points particuliers que révèle notre travail.
- Les résultats du graphique n°2 portent sur l'impact de l'âge. L'âge de l'enseignant semble lui aussi avoir un effet négatif comme l'ancienneté. Ainsi, les meilleurs résultats en lien avec cette variable sont ceux des élèves encadrés par des enseignants les moins âgés (20 et 30 ans) avec une moyenne de 69, 38. Les plus faibles sont ceux des élèves encadrés par les 41-50 ans, avec un score de 44, 36. On peut dire que l'influence des caractéristiques des enseignants sur l'apprentissage du

Français par les élèves est indéniable, qu'il soit positif ou négatif.

L'analyse des travaux de NELP, (2001, p. 158) corrobore les résultats de ce graphique. Elle laisse apparaître que

- les enseignants ayant entre 24 et 30 ans ont 88, 70% d'élèves forts et moyens, soit 11% d'élèves en difficulté ;
- les enseignants ayant entre 31 et 35 ans ont 71, 00%, soit 29% d'élèves en difficulté ;
- les enseignants ayant entre 36 et 46 ans ont 57, 10%, soit 42, 90% d'élèves en difficulté.

Pour ces deux facteurs, d'ailleurs liés, les contreperformances des enseignants, âgés et expérimentés pourraient s'expliquer entre autre, par la mauvaise santé, la routine, la démotivation en lien avec des problèmes d'avancement ou de leadership, l'exercice d'activités parallèles à celles d'enseignement menées dans leurs écoles.

Le tableau n°3 de la régression linéaire multiple, contrairement à la comparaison des moyennes indique que les élèves encadrés par les enseignantes sont moins performants que ceux encadrés par les hommes, mais la variable n'est pas significative ($P=,377$).

Néanmoins, ce résultat permet de confirmer notre hypothèse de départ liée à l'impact du genre de l'enseignant.

Les contractuels du privé et les fonctionnaires des collectivités occasionnent des gains de points pour leurs élèves, contrairement aux contractuels communautaires qui eux sont associés à une perte de 0, 2 point, avec une significativité de 5%.

La régression prouve que comparés à ceux dont la carrière va de 0 à 10 ans, l'encadrement des enseignants ayant de 21 à 30 ans de carrière s'associent plutôt à une perte de points de leurs élèves de 0, 26, mais la variable n'est significative qu'à 1% ($P=,092$).

Cette analyse ressort aussi le fait que l'encadrement des plus âgés est moins efficace que celui des plus jeunes. Il s'agit de ceux ayant entre 36 et 45 ans. En particulier, ceux âgés de 45 ans, s'associent à une perte de 0,4 point, et la variable est significative à 10%.

Au terme de l'étude, une seule hypothèse de départ sur les quatre a été confirmée par la régression linéaire multiple. Il s'agit de l'impact du genre de l'enseignant sur les résultats des élèves.

Celle qui concerne l'impact du statut est infirmée : les enseignants contractuels du privé encadrent mieux selon les résultats des élèves que leurs collègues fonctionnaires, dont les encadrés se prévalent d'un résultat à peu près voisin de celui de leurs homologues.

Les deux autres hypothèses ont été aussi infirmées. Il s'agit de celles en lien avec l'ancienneté et l'âge. Ceci pourrait s'expliquer par l'influence d'autres facteurs liés, aux élèves, aux méthodes d'enseignement, à l'école et à la famille...

Les caractéristiques de l'enseignant étudiées permettent d'expliquer dans une proportion de 42,4% les variations des moyennes des élèves, les 57,6% autres pouvant s'expliquer par d'autres facteurs. Ce résultat confirme l'importance de l'impact qu'il a sur les résultats scolaires. Ce chiffre est proche de celui de UNESCO/BREDA (2005a) cité par KALAMO, (2012, p. 13) qui trouve que « ...l'effet maître atteint même environ 40% sur trois pays (Madagascar, Guinée et Mali)».

La principale limite de ce travail est de n'avoir pas inclus les questions de méthodes et d'évaluation (formative en particulier) et surtout, celles liées à l'environnement familial des élèves. Ce sont là de facteurs pouvant influencer l'apprentissage du Français parallèlement aux variables étudiées.

Bien qu'ayant atteint des résultats satisfaisants, il serait opportun de les fortifier en menant une autre étude afin d'analyser l'impact des facteurs familiaux sur les résultats des élèves avec le même échantillon.

Remerciements :

Mes sincères remerciements vont au Docteur Alou AG AGOUZOUM, directeur général de l'IPU ;
Aux collègues membres du laboratoire *LaPDSOdi* de l'IPU ;
A monsieur Cheick Oumar FOMBA, directeur de recherche à la retraite

Références bibliographiques

- AG MOHAMED Ibrahim, 2025. *Impact des effectifs pléthoriques sur l'enseignement/apprentissage du Français dans les classes de 3e et 5e années du fondamental 1 au Mali*. Institut de Pédagogie Universitaire de Bamako. p.17
- BRESSOUX Pascal, 1994. *Les recherches sur les effets-écoles et les effets-maîtres in Revue française de pédagogie*, pp.94-128
- CHEDATI Brahim, 2016. *L'effet enseignant: méthodes de mesures et limites (cas du Maroc)*, P.2
- KALAMO Augustin, 2012. *Des déterminants de performances scolaires à la fin de l'enseignement élémentaire au Sénégal: cas de l'inspection départementale de Vélingara, dans la région de Kolda*, UCAD, p. 13
- KPONOU Monsoï Kenneth Colombiano, 2020. *Satisfaction des enseignants et performances in L'actualité économique, revue d'analyse économique*, p.47
- LACHAPPELLE Carine, 2009. *Les croyances des futurs enseignants, à l'ordre primaire, à l'égard de leur pratique en fonction d'une perspective socioconstructiviste*. Université de Québec à Trois-Rivières. CANADA, p 28
- LACAZE, Lionel. (2000). *Herbert Blumer et l'interactionnisme symbolique*. In Alinéa, n°11, 2000, p. 71.
- Ministère de l'Education nationale; Ministère de l'innovation et de la recherche scientifique; Ministère de la jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne, 2019. *Programme*

décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle deuxième génération (PRODEC2) 2019-2028. Bamako. p. 9

NELP Patrio Antoine Christian, 2001. *Analyse de l'effet-maître sur le rendement scolaire des élèves du cours moyen 2^e année (CM2) de l'enseignement primaire public au Gabon.* Université Laval-Québec, pp. 158-159

Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN, 2017. *Analyse du secteur de l'éducation, pour la relance d'un enseignement fondamental de qualité pour tous et le développement d'une formation adaptée aux besoins.* Dakar: IIPÉ-Pôle de Dakar. p. 112

ROBIN Jean Marc, 2009. *Effet établissement en classe et effet maître.* p 2

**Revenus des pêcheurs et usage des produits
phytosanitaires dans les eaux lagunaires du département
de Dabou en Côte d'Ivoire**

KODJOH Essoh Steve Gustave,

Docteur en Sociologie de l'Environnement

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan Côte d'Ivoire

*Institut d'Ethno-Sociologie, Département de Sociologie. Laboratoire
d'Etude et de Recherche Interdisciplinaires en Sciences Sociales et*

Humaines (LERISSH)

essohsteve@gmail.com

KONE Yelli Lagniquin,

Docteur en Sociologie de l'Environnement

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan Côte d'Ivoire

*Institut d'Ethno-Sociologie, Département de Sociologie. Laboratoire
d'Etude et de Recherche Interdisciplinaires en Sciences Sociales et*

Humaines (LERISSH)

lagniquin@gmail.com

N'TAMON Ekissi Alexi,

Docteur en Sociologie de l'Environnement

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan Côte d'Ivoire

*Institut d'Ethno-Sociologie, Département de Sociologie. Laboratoire
d'Etude et de Recherche Interdisciplinaires en Sciences Sociales et*

Humaines (LERISSH)

ntamone@yahoo.com

TRA Fulbert,

Maître de Conférences en Sociologie

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan Côte d'Ivoire

*Institut d'Ethno-Sociologie, Département de Sociologie. Laboratoire
d'Etude et de Recherche Interdisciplinaires en Sciences Sociales et*

Humaines (LERISSH)

fulberttra@gmail.com

Résumé

*L'utilisation des produits phytosanitaires comme technique de pêche constitue une
pratique largement adoptée par de nombreux pêcheurs. Elle a des conséquences*

négatives sur l'écosystème aquatique et sur les populations qui vivent de la pêche et des activités induites. Cette étude vise à évaluer les revenus des pêcheurs ayant recours aux produits phytosanitaires comme technique de pêche dans les eaux lagunaires du département de Dabou. Pour ce faire, la recherche documentaire, l'observation directe, le guide d'entretien et le questionnaire ont été utilisés pour obtenir les données. Pour rendre les résultats objectifs, nous avons mobilisé la théorie du choix rationnel. Les résultats obtenus montrent que les revenus des pêcheurs issus de la pêche aux produits phytosanitaires sont trois fois plus élevés que les revenus sans utilisation de produits phytosanitaires quel que soit la saison.

Mots-clés : Dabou, eaux lagunaires, pêcheurs, produits phytosanitaires, revenus

Abstract

The use of pesticides as a fishing technique is an accepted practice for many fishermen. However, it has negative consequences for the aquatic ecosystem and for the communities that depend on fishing and related activities. This study aims to assess the earning of fishermen who use pesticides as a fishing technique in the lagoon waters of the Dabou department. To this end, documentary research, direct observation, an interview guide, and a questionnaire were used to collect data. To ensure objective results, rational choice theory was employed. The results showed that the earning of fishermen using pesticides is three times higher than their earnings without pesticide use, regardless of the season.

Keywords : D abou, lagoon waters, fishermen, phytosanitary products, earnings

Introduction

Le secteur des pêches est un secteur important dans l'économie ivoirienne car il contribue à l'apport en devise. A cet effet, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un environnement naturel et biologique favorable au développement des pêches. Elle dispose d'une façade maritime de 520 km, d'un plateau continental étroit et peu accidenté dans son ensemble de 12.000 km². Elle dispose également d'un système hydrographique comprenant de grands fleuves et d'un espace lagunaire qui couvre une superficie totale de 118.200 ha (1.200 km²) dont 42.600 ha pour la lagune Aby, 56.600 ha pour lagune Ebrié et 19.000 ha pour la lagune de Grand-Lahou (Kébé et al,1997).

Avec sa riche biodiversité aquatique, les écosystèmes lagunaires jouent un rôle important pour les communautés locales en matière de pêche. Le département de Dabou, situé sur la côte atlantique, la pêche lagunaire constitue une activité socio-économique majeure pour les populations riveraines, notamment pour les autochtones Odjoukrou qui perpétuent une longue tradition de pêche nonobstant l'urbanisation. Toutefois, ce secteur est aujourd'hui confronté à une crise écologique marquée par la raréfaction des ressources halieutiques, poussant de nombreux pêcheurs à délaisser les méthodes conventionnelles au profit de pratiques prohibées, notamment l'utilisation des produits phytosanitaires.

L'utilisation des produits phytosanitaires dans l'activité de pêche a des effets néfastes aussi bien sur la flore que la faune aquatique. Ces effets sont similaires aux effets des autres activités anthropiques telles que les activités domestiques, hospitalières, industrielles et agricoles. Pour Kouadio et al (2020), l'utilisation excessive de ces produits dans les zones agricoles adjacentes peut entraîner une diminution des populations de poissons et affecter les chaînes alimentaires aquatiques. Les fournitures annuelles qui étaient de 304,48 tonnes en 2007, sont passées à 288,24 tonnes en 2008, à 264,16 t en 2009 et à 237,25 tonnes en 2010 (Direction de l'Aquaculture et des Pêches, 2014). Cela équivaut à une baisse de 05,30% (entre 2007 et 2008), de 08,35% (entre 2008 et 2009) et de 10,19% (entre 2009 et 2010). En outre, des études ont montré que les résidus de pesticides peuvent avoir des effets toxiques sur les organismes aquatiques, entraînant une baisse des captures (N'Guessan, 2019). La consommation de poisson pêché à l'aide de produits phytosanitaires provoque entre autres maladies, la colique et l'avortement chez la femme enceinte selon les médecins (Aka, 2010).

Par ailleurs, les fluctuations des captures dues à la contamination, peuvent directement influencer les revenus des pêcheurs, entraînant ainsi des conséquences socio-économiques importantes pour les communautés dépendantes de la pêche. Dès lors, le

présent article vise à explorer et analyse le lien entre les revenus des pêcheurs et l'usage des produits phytosanitaires.

1. Méthodologie

Elle consiste à circonscrire les champs de la recherche à travers le site et la population à l'étude, l'échantillon ainsi que la méthode d'analyse et le positionnement de l'étude.

1.1. Site et population d'étude

1.1.1. Site de l'étude

Notre enquête a été réalisée dans le département de Dabou, situé au sud-est de la Côte d'Ivoire, comme l'indique la figure 1 ci-dessous.

Figure 1 : situation géographique du département de Dabou

Source : fond cartographique, CNTIG, 2019

1.1.2. Population à l'étude

L'étude porte sur les pêcheurs qui utilisent les produits phytosanitaires comme technique de pêche. A cet effet, on a examiné les caractéristiques socioéconomiques des pêcheurs.

1.2. L'échantillon

La pêche aux produits phytosanitaires est une technique de pêche prohibée depuis la loi n° 61-349 du 09 novembre 1961 relative à l'institution d'un code de la marine marchande. De même, l'activité de la pêche dans le département de Dabou est informelle et ne bénéficie d'aucune organisation structurée. En l'absence de données statistiques sur les pêcheurs utilisant les produits phytosanitaires comme technique de pêche, nous avons opté pour l'échantillon par réseaux. Ce qui a donné 136 pêcheurs utilisant les produits phytosanitaires comme technique de pêche.

1.3. La méthode d'analyse

Le traitement des données quantitatives s'est fait à l'aide des logiciels SphinxPlus²4,5 et Excel 2010. Celui des données qualitatives s'est fait manuellement en regroupant les données recueillies en fonction des objectifs. Quant à l'analyse des données, nous avons eu recours à l'analyse de contenu quantitative et l'analyse de contenu qualitative.

1.4. Le positionnement de l'étude

Nous avons opté pour le positivisme concernant la posture épistémologique. Quant à la posture écologique, le développement conventionnel a été choisi. Pour la posture théorique, la théorie du choix rationnel a été mobilisée.

2. Résultats

2.1. Caractéristiques sociodémographiques des pêcheurs

2.1.1. Origine sociale des pêcheurs

L'origine sociale des pêcheurs recourant aux produits phytosanitaires comme technique de pêche est présentée dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : répartition des pêcheurs selon leur origine sociale

Communauté	Effectifs	Pourcentages (%)
Autochtone	120	88,2
Allogène	13	9,6
Allochtone	3	2,2
TOTAL	136	100

Source : enquête de terrain, aout 2016-avril 2017

Il apparait à la lecture de ce tableau, que sur les 136 pêcheurs interrogés, 120 pêcheurs (soit 88,2% des enquêtés) sont des autochtones Odjoukrou. On dénombre 13 pêcheurs allogènes (soit 9,6% des enquêtés). Les pêcheurs allochtones, quant à eux, sont au nombre de 3 et représentent (2,2%) des enquêtés.

La pêche aux produits phytosanitaires dans le département de Dabou, est essentiellement pratiquée par les autochtones Odjoukrou (88,2% des enquêtés).

Cette forte proportion des autochtones Odjoukrou peut s'expliquer par le fait que les Odjoukrou ont toujours maintenu la tradition de la pêche malgré l'influence de l'urbanisation et des cultures de rente telles que : le palmier à huile, l'hévéa et le binôme café-cacao, qui sont des sources de revenus très considérables. D'autre part, les autochtones Odjoukrou ont restreint l'accès à leur territoire lagunaire aux étrangers par le constat de "*tradition pêcheur*". Ce qui expliquerait leur faible taux d'intégration dans ce secteur d'activité.

2.1.2. Age des pêcheurs

Le tableau 2 ci-dessous présente l'âge des pêcheurs qui utilisent les produits phytosanitaires dans le territoire lagunaire du département de Dabou.

Tableau 2 : répartition des pêcheurs selon la tranche d'âge

Age	Effectifs	Pourcentages (·%)
[18 ans-25ans [4	2,9
[25 ans-30ans [11	8,1
[30 ans-35ans [15	11,0
[35 ans-40ans [46	33,8
[40 ans-45ans [58	42,6
[45 ans-50ans]	2	1,5

Source : enquête de terrain, aout 2016-avril 2017

Le tableau indique que, sur 136 pêcheurs interrogés, 58 pêcheurs (soit 42,6% des enquêtés) ont un âge compris entre 40 ans et 45 ans, et 46 pêcheurs (soit 33,8% des enquêtés) ont un âge compris entre 35 ans et 40 ans. Ces derniers sont suivis de ceux dont l'âge se situe entre 30 ans et 35ans (11% des enquêtés). La classe modale de cette série statistique est [40ans-45ans [.

2.1.3. Le niveau d'instruction des pêcheurs

Le niveau d'instruction des pêcheurs est présenté dans le tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3 : répartition des pêcheurs selon le niveau d'instruction

Niveau d'étude	Effectifs	Pourcentages (·%)
Aucun niveau	2	1,5
Primaire (y compris le CEPE)	83	61,0
Secondaire (1er cycle compris le BEPC)	40	29,4

Secondaire (2ème cycle compris le BAC)	10	7,4
Niveau supérieur 1er cycle (BAC+2)	1	0,7
TOTAL	136	100

Source : enquête de terrain, aout 2016-avril 2017

Le tableau indique que 3 pêcheurs (soit 1,5% des enquêtés) n'ont aucun niveau et 83 pêcheurs (soit 61% des enquêtés) ont un niveau primaire, soit 62,5% présentent un faible niveau d'instruction, mais savent néanmoins lire et écrire. On note également que 50 pêcheurs (soit 36,8% des enquêtés) ont atteint le niveau secondaire (1^{er} et 2ème cycle), tandis qu'un seul pêcheur (soit 0,7 % des enquêtés) possède un niveau supérieur.

La prédominance des pêcheurs à faible niveau d'instruction peut s'expliquer par le fait que ce secteur d'activité ne requiert pas ou n'exige un niveau élevé ou très élevé d'instruction. Tout le monde peut s'adonner à la pêche à condition de maîtriser certaines techniques de pêche.

Cela expliquerait pourquoi ce secteur attire beaucoup plus de personnes non diplômées.

2.2. Revenus des pêcheurs

Nous entendons ici par "revenu" la somme d'argent que les pêcheurs gagnent en moyenne à chaque fois qu'ils vont à la pêche ou par sortie de pêche.

Il convient de préciser que la pêche du tilapia se pratique presque toute l'année dans les milieux lagunaires du département de Dabou. Toutefois, notre étude révèle qu'il existe, de façon générale, des périodes de fortes captures et des périodes de faibles captures des poissons. A cet effet, nous présenteront les revenus des pêcheurs selon ces deux périodes.

2.2.1. Revenu des pêcheurs en période de forte capture ou d'abondance

De façon générale, les pêcheurs s'accordent à dire que le tilapia est pêché en abondance de décembre à mars et d'août à septembre. Cette période de forte capture correspond aux saisons sèches de l'année.

2.2.1.1. Sans utilisation de produits phytosanitaires

Tableau 4 : répartition des pêcheurs selon le revenu moyen en période de forte capture sans utilisation de produits phytosanitaires

Revenu moyen sans produits phytosanitaires	Effectifs	Pourcentages (%)
Moins de 10000 FCFA	88	64,7
[10000 FCFA-30000 FCFA [40	29,4
[30000 FCFA-50000 FCFA [8	5,9
[50000 FCFA-70000 FCFA [0	0,0
[70000 FCFA-90000 FCFA [0	0,0
[90000 FCFA-110000 FCFA [0	0,0
[110000 FCFA-130000 FCFA [0	0,0
[130000 FCFA-150000 FCFA [0	0,0
TOTAL	136	100

Source : enquête de terrain, août 2016-avril 2017

Il apparait à la lecture de ce tableau que 88 pêcheurs, soit 64,7% des enquêtés ont des revenus moyens inférieurs à 10 000 francs CFA et 40 pêcheurs soit 29,4% des enquêtés ont des revenus moyens compris entre 10 000 francs CFA et 30000 francs CFA. Seul 8 pêcheurs, soit 5,9% des enquêtés, ont des revenus moyens variant entre 30 000 francs CFA et 50 000 francs CFA par sortie de pêche en période de forte capture sans utilisation de produits phytosanitaires.

Il ressort que, les revenus moyens de la plupart des pêcheurs (64,7%) par sortie de pêche, en période de forte capture sans l'utilisation des produits phytosanitaires, sont inférieurs à 10 000 francs CFA.

2.2.1.2. Avec utilisation de produits phytosanitaires

Tableau 5 : répartition des pêcheurs selon le revenu moyen en période de forte capture avec utilisation de produits phytosanitaires

Revenu moyen sans produits phytosanitaires	Effectifs	Pourcentages (%)
Moins de 10000 FCFA	0	0,0
[10000 FCFA-30000 FCFA [28	20,6
[30000 FCFA-50000 FCFA [36	26,4
[50000 FCFA-70000 FCFA [18	13,2
[70000 FCFA-90000 FCFA [13	9,6
[90000 FCFA-110000 FCFA [8	5,9
[110000 FCFA-130000 FCFA [9	6,6
[130000 FCFA-150000 FCFA [24	17,7
TOTAL	136	100

Source : enquête de terrain, août 2016-avril 2017

La classe modale de cette série statistique est l'intervalle [30 000 FCFA-50 000 FCFA [. Selon le tableau, 28 pêcheurs (soit 20,6% des enquêtés) ont un revenu moyen inférieur à 30 000 francs CFA et 54 pêcheurs (36+18), soit 39,6% des enquêtés ont un revenu moyen compris entre [30 000 FCFA-70 000 FCFA [. Les pêcheurs dont les revenus moyens se situent dans l'intervalle [70 000FCFA-150 000FCFA [sont au nombre de 54 (13+8+9+24) et représentent 39,8% des enquêtés.

La comparaison des revenus des pêcheurs avec utilisation de produits phytosanitaires aux revenus sans usage de produits phytosanitaires en période de forte capture est présentée dans le graphique 1 et permet de faire les constats suivants :

Graphique 1 : revenus des pêcheurs avec utilisation de produits phytosanitaires comparés aux revenus sans utilisation de produits phytosanitaires en période de forte capture

Source : enquête de terrain, août 2016-avril 2017

Les courbes du graphique 1 nous permettent de faire essentiellement deux observations majeures :

- La première observation est que, les courbes indiquent que sans utilisation des produits phytosanitaires les revenus des pêcheurs demeurent en deçà de 50 000 FCFA. En revanche, avec l'utilisation de ces produits, les revenus des pêcheurs dépassent 50 000 FCFA et atteignent plus de 150 000 franc CFA.
- La deuxième observation est que, les courbes montrent que sans utilisation des produits phytosanitaires, 88 pêcheurs (soit 64,7% des enquêtés) ont des revenus moyens inférieurs à 10 000 franc CFA. Cependant, avec l'utilisation des produits phytosanitaires, les

revenus moyens de tous les pêcheurs (100% des pêcheurs) sont supérieurs à 10 000 franc CFA.

Il ressort de ces observations que, les revenus des pêcheurs avec l'utilisation des produits phytosanitaires sont trois fois plus élevés que ceux obtenus sans leur utilisation durant la même période de forte capture.

A la question de savoir : *Comment jugez-vous vos revenus sans utilisation de produits phytosanitaires par rapport à vos revenus avec utilisation de produits phytosanitaires en période de forte capture ?* En guise de réponse, voici ce que dit un pêcheur :

« Avec les produits on gagne beaucoup. Tu vois, tu peux aller pêcher jusqu'à tu viens matin et tu ne peux même pas gagner 5000 F. Mais quand tu prends les produits là, tu peux gagner 50000, 60000, 80000 F, 100000. Ça dépend. Il y a des pêcheurs qui ne gagnent même pas 5000 F. Mais quand ils prennent les produits pour pêcher, ils gagnent même plus de 100000 F par jour ».
(Propos d'un pêcheur à Tiaha)

Ces propos indiquent bien que, les revenus issus de la pêche aux produits phytosanitaires sont nettement plus élevés que ceux obtenus sans leur utilisation.

On peut donc affirmer que, les revenus très élevés avec l'usage de produits phytosanitaires expliquent la récurrence de cette activité. Ces pêcheurs seraient dans une logique d'accroissement du volume de leurs captures.

2.2.2. Revenu des pêcheurs en période de faible capture ou non abondance

La période de faible capture en ce qui concerne les tilapias, s'étend en moyenne d'avril à juillet et d'octobre à novembre dans

toutes les localités de pêche visitées. Cette période de faible capture correspond aux saisons de pluies. Les saisons de pluies correspondraient à la période de gestation de la famille des Cichlidae.

2.2.2.1. Sans utilisation de produits phytosanitaires

Tableau 6 : répartition des pêcheurs selon le revenu moyen en période de faible capture sans utilisation de produits phytosanitaires

Revenu moyen sans produits phytosanitaires	Effectifs	Pourcentages (%)
Moins de 5000 FCFA	125	91,9
[5000 FCFA-10000 FCFA [10	7,4
[10000 FCFA-15000 FCFA [1	0,7
[15000 FCFA-20000 FCFA [0	0,0
[20000 FCFA-25000 FCFA [0	0,0
[25000 FCFA-30000 FCFA [0	0,0
[30000 FCFA-35000 FCFA [0	0,0
[35000 FCFA-40000 FCFA [0	0,0
TOTAL	136	100

Source : enquête de terrain, août 2016-avril 2017

Ces données statistiques révèlent que, sur les 136 pêcheurs enquêtés, 125 pêcheurs (soit 91,9% des enquêtés) ont un revenu moyen inférieur à 5000 francs CFA, 10 pêcheurs soit 7,4% des enquêtés, ont un revenu moyen compris entre 5000 francs CFA et 10000 francs CFA, et un seul pêcheur, soit 0,7% a un revenu moyen compris entre 10000 francs CFA et 15000 francs CFA en période de non abondance sans l'utilisation de produits phytosanitaires.

Dès lors, il ressort que, plus de la majorité des pêcheurs (91,9%) ont des revenus moyens inférieurs à 5000 francs CFA en période de non abondance sans utilisation de produits.

2.2.2.2. Avec utilisation de produits phytosanitaires**Tableau 7** : répartition des pêcheurs selon le revenu moyen en période de faible capture avec utilisation de produit phytosanitaire

Revenu moyen sans produits phytosanitaires	Effectifs	Pourcentages (%)
Moins de 5000 FCFA	0	0,0
[5000 FCFA-10000 FCFA [18	13,2
[10000 FCFA-15000 FCFA [35	25,7
[15000 FCFA-20000 FCFA [29	21,3
[20000 FCFA-25000 FCFA [14	10,3
[25000 FCFA-30000 FCFA [19	14,0
[30000 FCFA-35000 FCFA [7	05,1
[35000 FCFA-40000 FCFA [14	10,3
TOTAL	136	100

Source : enquête de terrain, août 2016- avril 2017

Le tableau indique que 35 pêcheurs soit 25,7% des enquêtés ont un revenu moyen compris entre 10000 francs CFA et 15000 francs CFA, 29 pêcheurs soit 21,3% des enquêtés ont un revenu moyen qui varient entre 15000 francs CFA et 20000 francs CFA, 19 des pêcheurs soit 14% des enquêtés et 18pêcheurs soit 13,2% des enquêtés ont respectivement des revenus moyens compris entre 25000 francs CFA et 30000 francs CFA, et entre 5000 francs CFA et 10000 francs CFA par sortie de pêche en période de non abondance avec l'utilisation des produits phytosanitaires. On n'enregistre pas de pêcheur dont le revenu moyen est inférieur à 5000 francs CFA.

La comparaison des revenus des pêcheurs avec utilisation de produits phytosanitaires aux revenus sans utilisation de produits phytosanitaires en période de faible capture est présentée dans le graphique 2 et permet de faire les constats suivants :

Graphique 2 : revenus des pêcheurs avec utilisation de produits phytosanitaires comparé aux revenus sans utilisation de produits phytosanitaires en période de faible capture

Source : Enquête de terrain, août 2016-avril 2017

Les courbes du graphique 2 nous permettent de faire essentiellement deux observations majeures :

- La première observation est que, les courbes indiquent que les revenus moyens de presque tous les pêcheurs (91,9% des enquêtés) en période de faible capture sans l'utilisation des produits phytosanitaires sont en deçà de 5000 franc CFA. Par contre, les revenus moyens de tous les pêcheurs (100% des pêcheurs) dans la même période avec l'utilisation des produits phytosanitaires sont supérieurs à 5000 Franc CFA.

-La deuxième observation est que, les courbes montrent que, sans l'utilisation des produits phytosanitaires dans l'activité de pêche, les revenus de tous les pêcheurs, n'atteignent pas 15000 FCFA. Cependant, avec l'utilisation des produits phytosanitaires dans l'activité de pêche, plus de la majorité des pêcheurs, 83 pêcheurs (29+14+40+7+14), soit 61% des enquêtés ont des revenus moyens

supérieurs à 15000 FCFA et atteignent parfois 40000 FCFA et plus.

En définitive, on remarque bien que dans la même période de faible capture, les revenus des pêcheurs avec l'utilisation des produits phytosanitaires sont nettement plus élevés que les revenus sans l'utilisation des produits phytosanitaires.

A la question de savoir : *Comment jugez-vous vos revenus sans utilisation de produits phytosanitaires par rapport à vos revenus avec utilisation de produits phytosanitaires en période de faible capture ?* Voici ce que soutient un pêcheur :

« Les poissons qu'on attrape avec les produits sont plus beaucoup. Quand on met les produits, on peut vendre poissons jusqu'à 50000 F. Il y a des pêcheurs qui gagnent plus que ça. Mais quand on pêche sans les produits, ce qu'on gagne n'arrive pas 10000 F. Souvent, les poissons qu'on attrape, c'est pour manger à la maison seulement. Ce n'est pas beaucoup pour qu'on vende. » (Propos d'un pêcheur à Pandah)

Ces propos montrent que les revenus issus de la pêche aux produits phytosanitaires sont nettement plus élevés que les revenus sans utilisation de produits phytosanitaires.

Il ressort que les revenus plus élevés liés à l'usage des produits phytosanitaires expliquent la récurrence de cette technique de pêche. Ces pêcheurs sont dans une logique d'accroissement de la production halieutique.

2.3. Perception du niveau de capture des poissons

Tableau 8 : répartition des pêcheurs selon la perception du niveau de capture des poissons

Niveau de capture des poissons	Effectifs	Pourcentages (%)
Très élevé	0	0,0
Elevé	3	2,2
Moyen	45	33,1
Faible/En baisse	86	63,2
Ne sais pas	2	1,5
TOTAL	136	100

Source : enquête de terrain, août 2016- avril 2017

Le tableau indique que, sur les 136 pêcheurs interrogés, 86 pêcheurs soit 63,2% des enquêtés estiment que le niveau de capture des poissons est faible ou en baisse, 45 pêcheurs soit 33,1% des enquêtés pensent que le niveau de capture des ressources halieutiques est moyen. Seulement 3 pêcheurs, soit 2,2% des enquêtés affirment que le niveau de capture des poissons est élevé.

Il ressort donc que, pour la majorité des pêcheurs (63,2%), le niveau de capture des poissons est faible ou en baisse, ce qui explique le recours aux produits phytosanitaires afin d'optimiser les captures.

Discussion des résultats

A la lumière des résultats obtenus par l'analyse de nos différentes données, il est ressorti une présence massive d'adultes dans l'utilisation des produits phytosanitaires pour la pêche. Contrairement à nos résultats, Vanga (2013), qui a écrit sur « *Acteurs locaux et pêche lagunaire aux produits toxiques dans la sous-préfecture de Grand-Bassam (Côte d'Ivoire)* », soutient plutôt une présence massive des jeunes dans la pêche. Et ce fait

trouve son explication principale dans le chômage en ville. Ces jeunes et adultes viennent au village pour s'insérer dans un secteur d'activité générateur de revenus. A partir de ce moment, la pêche s'est présentée comme une alternative pour les populations riveraines au chômage et dépourvues de sources de revenus.

Relativement à l'origine sociale des pêcheurs qui utilisent les produits phytosanitaires pour pêcher, il est ressorti que, ces pêcheurs sont en majorité des autochtones Odjoukrou. Sur ce point, notre résultat va dans le même sens que celui de Vanga (2013). Il soutient que les pêcheurs sont en majorité des autochtones. Même si les allochtones et les allogènes sont présents dans l'activité, la pêche est avant tout une activité du « village » qui bénéficie d'une longue tradition de pêche.

D'après l'analyse du niveau d'instruction de ces pêcheurs, nous allons dans le même sens que Vanga (2013), pour soutenir que ce sont des pêcheurs ayant un faible niveau d'instruction, mais tout en sachant lire et écrire. Contrairement à nous deux, Boguhé et al (2011), qui ont travaillé sur la pêche crevettière du fleuve Bandama (Côte d'Ivoire), soutiennent que les pêcheurs sont généralement analphabètes.

Le fait que la plupart des pêcheurs sachent lire et écrire, devrait constituer un atout majeur pour une gestion durable de la pêche lagunaire. Malheureusement, nos données montrent que ces pêcheurs utilisent de façon récurrente les produits phytosanitaires pour pêcher même dans les zones de frayère et de nurserie des poissons.

Pour ce qui est du revenu moyen de ces pêcheurs par sortie de pêche, notre recherche a montré que, quel que soit la saison, les revenus issus de la pêche aux produits phytosanitaires sont trois fois plus élevés que les revenus issus de la pêche sans utilisation des produits phytosanitaires dans l'activité de pêche. Les résultats de Vanga (2013), ne disent pas le contraire. Il soutient que, l'utilisation des substances toxiques entraîne des gains financiers pour les acteurs de cette pratique.

De même, nos résultats ont montré que tous les pêcheurs s'accordent pour dire que, la pêche aux produits phytosanitaires permet de capturer plus de poissons. Plus de la majorité des pêcheurs (63,2%) disent que le niveau de capture des ressources halieutiques de façon générale est faible ou en baisse. Ce qui justifie l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est ce que soutient aussi Vanga (2013), tout en précisant la baisse quantitative et qualitative des produits halieutiques déjà difficilement accessibles dans les villages concernés par son étude.

Conclusion

La présente étude a été menée dans le département de Dabou dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. L'objectif a été d'évaluer les revenus des pêcheurs qui utilisent les produits phytosanitaires comme technique de pêche. Pour rendre les résultats de cette recherche plus objectifs, nous avons eu recours à la recherche documentaire, à l'observation directe, au guide d'entretien et au questionnaire. Concernant l'analyse des données, nous avons utilisés l'analyse de contenu quantitative et l'analyse de contenu qualitative.

Il en est ressorti que, les pêcheurs qui utilisent les produits phytosanitaires comme technique de pêche sont essentiellement des autochtones Odjoukrou et ont un faible niveau d'instruction mais tout en sachant lire et écrire. Concernant, les revenus des pêcheurs, les résultats indiquent que, les revenus moyens de la plupart des pêcheurs par sortie de pêche en période de forte capture sans l'utilisation des produits phytosanitaires sont inférieurs à 10000 francs CFA. Par contre, avec l'utilisation des produits phytosanitaires les revenus des pêcheurs dans la même période vont au-delà de 50000 francs CFA et atteignent plus de 150000 francs CFA. De même, il est ressorti que, plus de la majorité des pêcheurs ont des revenus moyens inférieurs à 5000 francs CFA en période de non abondance sans utilisation de

produits phytosanitaires. Cependant, avec l'utilisation des produits phytosanitaires dans la même période, plus de la majorité des pêcheurs ont des revenus moyens supérieurs à 15000 francs CFA et atteignent même 40000 francs CFA et plus. Les revenus issus de la pêche aux produits phytosanitaires sont trois fois plus élevés que les revenus sans utilisation de produits phytosanitaires quel que soit la saison. Ces pêcheurs s'inscrivent dans une logique d'accroissement du rendement. Ce qui explique l'utilisation récurrente des produits phytosanitaire dans l'activité de la pêche à Dabou.

Références bibliographiques :

AKA Kouadio Akou, 2010 « Contribution du transport lagunaire et des activités induites au développement du département de Dabou », Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement, n° 1, 2010, pp 48-61.

BOGUHE Gnonleba Franck, N'ZI Konan Gervais, YAO Stanislas Silvain, KOUAMELAN Essetchi Paul et KOUASSI N'guessan, 2011 « Premières données sur la pêche crevettière du fleuve Bandama (Côte d'Ivoire) : Acteurs et Engins de pêche », Sciences & Nature, Vol. 8, N°1, pp 107-118.

DIRECTION DE L'AQUACULTURE ET DES PECHEES, 2014. L'Enquête Cadre de la Pêche Artisanale en Côte d'Ivoire (Édition 2014).

KOUADIO Yao, 2020. « Impact des pesticides sur la biodiversité aquatique en Côte d'Ivoire », Journal de l'Agriculture et de l'Environnement, pp 45-56.

N'GUESSAN Amino Anasthasie, 2019. « Étude des résidus de pesticides dans les eaux lagunaires et leurs effets sur les populations de poissons », Revue Ivoirienne de Biologie, pp 25-34.

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, 1996. Loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement, Abidjan, Assemblée Nationale.

VANGA Adja Ferdinand, 2013. « Acteurs locaux et pêche lagunaire aux produits toxiques dans la sous-préfecture de Grand-Bassam (Côte d'Ivoire) », *Agronomie Africaine*, pp 299-308.

Negotiating Care: Traditional Birth Attendants and Pregnant women (Clients) in Contemporary Community Healthcare Delivery: an Anthropological Case Study from Rural Cameroon

Koin J. Tohnain¹

Giles N. Forteh²

Kum M. Kebei³

¹ *Institute of Fine Arts of the University of Dschang in Foumban, Department of Plastic Arts and history of Art, Cameroon. BP 31, Foumban - Cameroun, (237 694545427/ 622473845), koinjoseph@yahoo.com.*

² *Catholic University of Cameroon, CATUC-Bamenda, Department of Anthropology, BP 782, Bamenda - Cameroon, (237 677617086), giles.forteh@catuc.org.*

³ *Catholic University of Cameroon, CATUC-Bamenda, Department of Anthropology, BP 782, Bamenda - Cameroon, (237 676488654), kebeisih2004@hotmail.com.*

Abstract

This anthropological case study explores the role of traditional birth attendants (TBAs) in maternal healthcare delivery in the Magba Health Area of Cameroon. Drawing on ethnographic methods including participant observation, focus groups, interviews, and field notes, the study examines how TBAs negotiate accessibility, hybrid practices, authority, perceptions of safety, and reciprocity within pluralistic health systems. Findings reveal that TBAs remain indispensable actors, bridging biomedical gaps while sustaining cultural legitimacy and community trust. Their practices embody medical pluralism, therapy management groups, embodiment, and moral economy, situating maternal care as a continuum of negotiation rather than a binary between tradition and modernity. Policy implications highlight the need to integrate TBAs into formal health systems through structured training, referral networks, and recognition of cultural legitimacy, aligning with WHO recommendations on community health workers.

Keywords: *Traditional birth attendants, maternal healthcare, Cameroon, medical pluralism, embodiment, moral economy, reciprocity, authority negotiation.*

Résumé

Cette étude de cas anthropologique examine le rôle des matrones traditionnelles (TBAs) dans la prestation des soins maternels dans la zone de santé de Magba au Cameroun. À travers des méthodes ethnographiques telles que l'observation participante, les groupes de discussion, les entretiens et les notes de terrain, la recherche analyse comment les TBAs négocient l'accessibilité, les pratiques hybrides, l'autorité, les perceptions de la sécurité et la réciprocité dans des systèmes de santé pluralistes. Les résultats montrent que les TBAs demeurent des acteurs indispensables, comblant les lacunes biomédicales tout en maintenant la légitimité culturelle et la confiance communautaire. Leurs pratiques incarnent le pluralisme médical, les groupes de gestion thérapeutique, l'incarnation et l'économie morale, situant les soins maternels comme un continuum de négociation plutôt qu'une opposition entre tradition et modernité. Les implications politiques soulignent la nécessité d'intégrer les TBAs dans les systèmes de santé formels par une formation structurée, des réseaux de référence et la reconnaissance de leur légitimité culturelle, conformément aux recommandations de l'OMS sur les agents de santé communautaires.

Mots-clés : *Matrones traditionnelles, soins maternels, Cameroun, pluralisme médical, incarnation, économie morale, réciprocité, négociation de l'autorité.*

1. Introduction

Maternal health remains a critical public health challenge in sub-Saharan Africa, where disparities in access to biomedical facilities and skilled birth attendance contribute to high maternal and neonatal mortality rates (World Health Organization, 2015, 2018, 2020). In Cameroon, rural communities often rely on TBAs who provide culturally embedded care that is accessible, relational, and spiritually reassuring (Nkwi, 2015, 2019; Mbu and Takang, 2021).

As one woman in Magba explained, "*Without the TBA, I would not have survived my first birth.*" This testimony underscores the urgency of examining TBAs' role in maternal healthcare. Scholars such as Adongo et al. (2014) and Kayombo (2013) have shown that TBAs remain central to maternal health

outcomes in Ghana and Tanzania, while Ambomatei (2023) provides systematic evidence of their benefits across sub-Saharan Africa.

This study investigates how TBAs negotiate maternal healthcare in the Magba Health Area, focusing on accessibility, healthcare practices, authority, perceptions of safety, and reciprocity. It situates TBAs within broader anthropological debates on embodiment (Scheper-Hughes and Lock, 1987), explanatory models (Kleinman, 1977, 1980), and moral economy (Scott, 1976; Thompson, 1971; Mauss, 1990).

1.1. Research Problem

Despite policy emphasis on biomedical maternal care, TBAs remain the first point of contact for many rural women in Cameroon. Their embeddedness within communities, hybrid practices, and negotiated authority challenge the assumption that TBAs are obsolete. However, little is known about how TBAs and clients navigate maternal healthcare delivery in ways that combine cultural legitimacy with biomedical pragmatism. This gap in knowledge limits the development of inclusive maternal health policies that respect local cosmologies while ensuring safety.

1.2. Research Objectives

- 1.2.1. To explore the accessibility and embeddedness of TBAs in rural maternal healthcare.
- 1.2.2. To examine the hybrid healthcare practices of TBAs that blend indigenous and biomedical knowledge.
- 1.2.3. To analyse how authority is negotiated between TBAs, biomedical professionals, and clients.
- 1.2.4. To investigate perceptions of safety and efficacy in maternal healthcare delivery.
- 1.2.5. To understand how trust and reciprocity sustain TBAs' legitimacy within communities.

1.3. Research Questions

- 1.3.1. How do TBAs remain accessible and embedded within rural communities in Cameroon?
- 1.3.2. In what ways do TBAs blend indigenous practices with biomedical knowledge in maternal healthcare delivery?
- 1.3.3. How is authority negotiated between TBAs, biomedical health professionals, and pregnant women?
- 1.3.4. What are the plural perceptions of safety and efficacy among clients of TBAs?
- 1.3.5. How do trust and reciprocity reinforce TBAs' legitimacy and role in community healthcare?

2. Literature Review

Traditional birth attendant practices in Africa

Traditional birth attendants have long been central to maternal health in sub-Saharan Africa, particularly in rural areas where biomedical services are limited. Kayombo (2013) in Tanzania highlights the enduring role of traditional healers and midwives in maternal care, noting that their practices are deeply tied to local cosmologies and community trust. Studies in Ghana also show that women often rely on TBAs due to their proximity, affordability, and cultural embeddedness (Adongo et al. 2014). Okafor (2018) similarly documents the challenges and resilience of TBAs in Nigeria emphasizing their continued relevance despite biomedical expansion.

Cameroon Context

In Cameroon, TBAs remains resilient, reflecting both historical continuity and adaptation to contemporary healthcare needs. Ngwa and Ndem-Peterson (2023) argue that TBAs negotiate authority with BHPs, balancing indigenous practices with modern expectations. Nkwi (2015, 2019) further demonstrates how traditional medicine and cosmology shape maternal care, with

midwives acting as custodians of ancestral knowledge. Mbu and Takang (2021) confirm that this negotiation often involves collaboration and referral, ensuring maternal safety while preserving cultural legitimacy.

Global Health Policy Frameworks

International health policy emphasizes the integration of community-based care into maternal health strategies. The World Health Organization (2015) outlines strategies for maternal and newborn health promotion, stressing the importance of culturally sensitive interventions. Later reports highlight the role of community health workers in achieving universal health coverage (WHO, 2018) and provide antenatal care guidelines designed to ensure positive pregnancy experiences (WHO, 2020). These frameworks underscore the need to recognize TBAs as part of broader health systems, particularly in contexts where biomedical access is limited.

Anthropological Perspectives

Anthropology offers critical theoretical lenses for understanding maternal care. Kleinman (1977, 1980) introduced the concept of medical pluralism and explanatory models, showing how patients and healers interpret illness within cultural frameworks. Geertz (1983) emphasized local knowledge as essential for interpreting health practices, while Feierman and Janzen (1992) demonstrated that African healing systems are grounded in social relations and community structures. Scheper-Hughes and Lock (1987) advanced the theory of embodiment, highlighting how health practices are experienced through the body, culture, and society.

Safety, Efficacy, and Cosmology

Perceptions of safety and efficacy in maternal care are shaped by both biomedical and spiritual frameworks. Kleinman et

al., (1978) argue that clinical encounters must account for cultural explanatory models. Mbiti (2019) and Nkwi (2015, 2019) highlight African cosmologies where health is linked to spiritual protection and ancestral presence. Recent systematic reviews confirm that TBAs remain essential for maternal health outcomes in sub-Saharan Africa, despite biomedical critiques (Kassie et al., 2022; Ambomatei, 2023).

Trust and Reciprocity

Trust between midwives and clients is sustained through reciprocal exchanges, reflecting broader theories of moral economy and gift exchange. Thompson (1971) and Scott (1976) describe the moral economy as a system of mutual obligations, while Mauss (1990) theorizes the gift as a foundational social practice. African ethnographies confirm that reciprocity underpins healthcare relationships, with midwives receiving respect, food, or labor in exchange for care (Nkwi, 2019; Whyte, 1997; Adongo et al., 2014).

3. Significance of the Study

This study contributes to both anthropological scholarship and public health policy by highlighting the indispensable role of traditional birth attendants (TBAs) in rural maternal healthcare delivery in Cameroon. The findings reinforce theories of medical pluralism (Janzen, 1978), embodiment (Scheper-Hughes and Lock, 1987), and moral economy (Mauss, 1990; Scott, 1976). By documenting how TBAs negotiate authority, blend indigenous and biomedical practices, and sustain legitimacy through reciprocity, the study enriches ethnographic understandings of healthcare systems in Africa. The research underscores that TBAs are not marginal figures but central actors in maternal healthcare. Their embeddedness within communities ensures accessibility, while their hybrid practices provide culturally resonant care.

Recognizing TBAs as cultural brokers offers a pathway to more inclusive maternal health strategies that respect local cosmologies while enhancing biomedical safety. The study provides evidence for integrating TBAs into formal health systems through structured training, collaborative referral networks, and recognition of their cultural legitimacy. Such integration could improve maternal outcomes, strengthen community trust, and align with WHO recommendations on community health workers (WHO, 2018). By identifying gaps such as the need for mixed-methods approaches and comparative studies across regions the study sets the stage for future research that can quantify maternal outcomes while preserving cultural insights. In sum, this study demonstrates that TBAs embody a relational, adaptive, and culturally grounded approach to maternal healthcare. Their continued relevance in rural Cameroon highlights the importance of designing health policies that value cultural legitimacy alongside biomedical expertise, thereby contributing to more equitable and effective healthcare systems.

4. Theoretical Framework

The concept of medical pluralism (Kleinman, 1980; Janzen, 1978) highlights the coexistence of multiple healing systems within one society. In Magba, TBAs embody this pluralism by blending indigenous rituals with biomedical practices creating hybrid pathways that resonate with community values while addressing practical health needs. As one participant explained, *"We use herbs, but we also go for hospital tests. Both are important."*

Janzen's (1978) notion of therapy management groups illuminates how communities collectively navigate maternal care. Pregnant women, TBAs, and biomedical practitioners form networks where authority, trust, and legitimacy are constantly renegotiated. This resonates with Nkwi's (2015, 2019)

ethnographic work in Cameroon and Pool's (1994) dialogues on illness interpretation.

The theory of embodiment (Scheper-Hughes and Lock, 1987) situates maternal care within lived bodily experiences. In Magba, women described childbirth as both biomedical and spiritual. One client noted, *"The pain is not only in the body; it is also in the spirit."* This supports Mbiti's (2019) observation that African cosmologies link health to spiritual protection and ancestral presence.

Finally, the lens of moral economy (Scott, 1976; Thompson, 1971; Mauss, 1990) underscores how trust is sustained through reciprocal exchanges. A TBA explained, *"When a woman brings me maize after delivery, it is not payment. It is friendship."* Such exchanges affirm social bonds and reinforce TBAs' role as custodians of both health and cultural identity (Whyte, 1997; Van der Geest & Whyte, 2017).

Figure 1. Conceptual Framework of "Negotiating Care"

The conceptual framework illustrates how pregnant women, TBAs, and BHPs interact within a pluralistic healthcare environment in rural Cameroon. At its core, the model positions of pregnant women as active agents who navigate between two systems of care (traditional and biomedical) to construct personalized pathways that meet their cultural, social, and practical needs.

In the context of the research questions and objectives, the framework aligned seamlessly. Traditional Birth Attendants provide culturally grounded, accessible, and affordable care. Their authority stems from community trust and ancestral knowledge while BHPs represent institutional authority, emphasizing standardized procedures, risk management, and formal training. Pregnant Women mediate between these systems, negotiating care through trust, accessibility, and perceived legitimacy. The negotiation processes (trust and legitimacy, accessibility and affordability, collaboration and tension, and hybrid care practices) form the dynamic space where these actors interact. These processes lead to negotiated care outcomes, characterized by pluralistic healthcare delivery, hybrid care pathways, and evolving community health dynamics.

This framework underscores that healthcare in rural Cameroon is not a binary choice between tradition and modernity but a continuum of negotiation, shaped by cultural values, economic realities, and institutional structures.

5. Methodological Framework

This research employed an anthropological case study design (Feierman and Janzen, 1992; Jordan, 1993) to capture lived experiences and cultural meanings in maternal healthcare. Ethnography was chosen for its strength in documenting everyday practices and negotiating authority within pluralistic systems (Singer, 1990; Geertz, 1983).

The Magba Health Area was selected because collaboration between TBAs and BHPs was already underway, offering fertile ground for examining negotiation processes (Mbu and Takang, 2021). A purposive sampling strategy recruited 44 participants, including TBAs, pregnant women, BHPs and community members.

Data collection combined multiple ethnographic techniques. Participant observation during childbirths and antenatal visits revealed everyday practices and sensitive issues such as witchcraft beliefs (Hutchinson, 1992). One participant remarked, "*We were happy you stayed with us; it showed you wanted to understand.*" This validates the immersive approach, consistent with Hughes (1993).

Focus group discussions encouraged collective reflection, highlighting shared norms and tensions (Kitzinger, 1995). As one woman noted, "*Talking together helped us see we share the same fears.*" In-depth interviews provided personal narratives, while field conversations and field notes captured informal insights (Heritage, 1984).

Reflexivity was central to the methodology. Researchers critically reflected on positionality as outsiders, engaging local facilitators to validate interpretations and reduce bias (Prince, 2012). Ethical clearance was obtained, and reciprocity was honored by sharing findings with participants, echoing Whyte's (1997) emphasis on mutual accountability in ethnographic research.

An inductive thematic analysis guided by medical pluralism and therapy management groups identified recurring patterns, ensuring that findings were both culturally sensitive and analytically rigorous (Kassie et al., 2022; Sibley and Sipe, 2006).

Coding Process

Information taped recorded during interview sessions were transcribed and arranged according to the different informants interviewed. Observation records, field notes and

transcripts were imported into qualitative analysis software. Initial open coding captured descriptive categories such as accessibility, trust, ritual practices and referral systems. Axial coding then grouped them into broader themes reflecting on negotiations of care.

Ethnographic Integration

Ethnographic quotes were core to analysis while ensuring participants' viewpoints remained visible.

Linking to Conceptual Framework

The themes illustrate how TBAs embody medical pluralism while mediating between cultural and biomedical systems. This also reflect Janzen's notion of therapy management groups where communities collectively negotiate care decisions. The analysis underscores the dynamic interplay of authority, trust and cultural legitimacy in maternal healthcare delivery (MHD).

Table 1: Distribution of study participants by some socio-demographic of participants and the composition of participants by methods.

Research methods						
Characteristics of participants	In interviews	depth	Focus Discussions	Group	Fieldwork conversations n = 14	
No of participants	N = 22		n = 5			
Interviews by gender						
TBAs	7		8		5	
Pregnant women	10		2FGDs of 10+6 = 16		9	
Mixed gender with BHPs	NA		2FGDs of 11+10 = 21		NA	
BHPs	5					
Marital status						
Married	12		20		11	
Unmarried	6		8		2	
Widow	2		4		1	
Widower	2		6		NA	
Occupation						
TBAs	7		7		5	

BHPs	5	5	NA
Civil servants	1	8	1
Farmers	2	5	4
Retired	2	5	1
Housewives	2		3

Source: By Koin, December 2025.

6. Results and Policy implications

Socio -demographic characteristics

Table 1 above summarises the socio-demographic of participants and the composition of participants by research methods.

A total of 8 TBAs, 17 clients (pregnant women), 5 BHPs and 14 community women who had used the health systems before the start of this study participated in the research. The median age of the TBAs all-female was 52.5 years, ranging from 34 to 72 years. Of the 8 TBAs, slightly less than half were less than 50 years and were herbalists while the remainder more than 50 years practiced divination, herbal medicine and magico-religious protections. They were made up of bamouns, tikars and bororos all delivered around the health area. The median age of all the pregnant women was 35 years, ranging from 20 to 51 years with the mean age of 40.82. Biomedical practitioners were made up of 2 males and 3 females; 1 from the North West and another one from the center regions while the rests were from the study setting. Five major themes emerged during data analysis: (1) accessibility and embeddedness, (2) healthcare delivery practices, (3) negotiation of authority, (4) perceptions of safety and efficacy and (5) trust and reciprocity.

Research findings below were presented with richer ethnographic detail and participants' viewpoints woven into thematic results. This version deepens the narrative and illustrates how the themes emerged from the lived experiences of the 30 fieldwork participants the research studied.

Accessibility and Embeddedness

Findings showed that TBAs in rural settings of Cameroon are deeply embedded in the social fabric of their communities. Their accessibility is not only geographical but also relational and cultural. TBAs are often related to their pregnant women through extended family relationships which project them as trusted community childcare experts and made them the first point of contact for many women. When probed to know how usually they do to choose traditional maternal healthcare practitioners, a woman of 70 years had this to say as the quote below amplifies:

"Nah - Jasmine is my paternal aunt and is a TBA. So she is like our family maternal healthcare figure. My mother told me she was the one who delivered me and my two junior brothers. Whenever I went there for delivery I was always treated with special care and I felt safer being in the hands of our family unlike being treated as a foreigner in a biomedical health facility." (Extract from a field conversation with an old woman in Manda, Magba health area, December 2025).

"Our TBAs are part of us in this community. Even if there is money, gift or nothing, they will still come to our aid because we are related or even to pay later. Their priorities are geared towards well-being and not materialism." (IDI with a pregnant woman in Matta, Magba health area, November, 2025).

These quotes above reflect findings in Ghana and Tanzania, where TBAs are valued for their closeness and cultural legitimacy (Adongo et al., 2014; Kayombo, 2013). When asked about what factors account for the choice of TBAs for maternal healthcare here are extracts from FGDs and IDIs:

"In biomedical health facilities, consultations and money are requested first. TBAs prefer the safeness of both mother and child and any payment issue discussed afterwards or not." (Excerpt from a breastfeeding mother in Magba, March 2026).

"My husband gave her a pig and two buckets of beans after she helped me deliver. She said the baby is not only mine, is for all of us for one never knows." (IDI with 32 year old mother in Koula, Magba health area in February 2026).

"Docta Marie Hassen lives just adjacent my father in-law's compound where I stay. When I started labor, my mother in-law went and called her and in less than few minutes she was already taking care of the situation unlike clinics where one will arrive in labor and they prefer you to go through pains while undergoing structured step-by -step institutional procedures." (FGD with a 49 year old mother in Magba, March 2026).

"I was born in her hands in this village. So she knows everyone. When she visits us in the house, everybody is greeted by name and that makes us feel secured and truly culturally belonging. When I was five months pregnant I did not have money for transport to the hospital. Docta Na Jasmine Hassen was around and she asked me not to worry for, she was going to help me out of the situation." (IDI with 33 year old pregnant woman in Ngounso, Magba health area in October 2025)

Results revealed that unlike faraway biomedical health facilities, TBAs are among their clients both in the day as in the night and often accept payment in all forms as this quote attests:

"My husband gave her a pig and two buckets of beans after she helped me deliver. She said the baby is not only mine, is for all of us for one never knows." (IDI with 32 year old mother in Koula, Magba health area in February 2026). Study findings further indicated that the practices of TBAs are holistic and interwoven with prayers, incantations and local rituals that are culturally sensitive and acceptable to their clients while reinforcing continuity with ancestral traditions. One participant explained:

"When I delivered, my TBA called my mother to come closer and gave her some black and yellowish concoctions to mix with red oil and give me to lick. After doing that she rubbed some on my belly while TBA was doing incantations with the placenta in her hand. Later she gave my mother to go home and bury in her compound as the new-born's apical ancestor." (FGD with pregnant woman in Ngounso, Magba health area in February, 2026).

From the above quotes, pregnant women in Magba Health Area are drawn to TBAs because their birthing practices are culturally embedded, community-centered and spiritually reassuring. These traditions according to participants provide emotional comfort and holistic recovery for both mother and child that biomedical maternal care sometimes lacks considering it informal and unscientific.

Healthcare Delivery Practices (HDP)

Research findings for the theme of HDP identified that TBAs create hybrid forms of maternal care with indigenous practices blending biomedical knowledge. One participant described:

"After my TBA enabled me delivered, she heated some red oil mixed with black castle oil and massaged with it. It relieved the pains I was going through far better than institutional tablets I would have taken. Some concoctions and boiled herbs were prepared and I drank it. She also performed a birth ritual to protect me and my child from bad eyes." (Extract from a field note with a 46 years old woman in Manda, Magba Heath Area in February 2026).

Another participant emphasized the flexibility of birthing positions: *"My TBA could permit to bend down which is very natural but in the biomedical health facility I was asked to stay while lying down straight."* (Extract from FGD with a 31 year old woman in Koula, Magba health area in January, 2026). These practices resonate with embodiment theory (Scheper-Hughes and Lock, 1987) and comparative childbirth studies (Jordan, 1993; Sargent and Bascope, 1997).

With regards to postpartum rituals, findings showed that TBAs emphasize recovery through dietary restrictions and protective charms as one mother of 41 years old explained: *"TBA tied a black cloth around my waist and neck and told me it would keep away bad spirits during my healing."* (Extract from field note in Manda, Magba health area in December, 2026).

Negotiation of Authority

As negotiation of authority is concerned, results illustrated that it is constantly negotiated between TBAs, pregnant women and BHPs. One participant explained: "The doctor

asked me not to consume herbs, but my TBA told me the herbs would make my breast to flow. I took to the advice of my TBA because she knows our tradition." Another TBA described her pragmatic approach as the following quotes attest: "I am not a medical doctor but I know how to bring life safely. If I notice danger I will send them to the hospital." One pregnant woman asserted: "I told her I wanted to go to the biomedical health facility if my labor was going to be much longer. She accepted and said we would get there together if it seems dangerous." (Extracts from FGD with TBA and pregnant woman in Matta, Magba health area in February, 2026).

These narratives illustrate relational authority and the politics of expertise (Foucault, 1977, 1980; Feierman and Janzen, 1992).

Perceptions of Safety and Efficacy

Participants expressed plural perceptions of safety and efficacy combining biomedical risk management with spiritual assurance and social dimensions. Focusing on biomedical risk versus spiritual protection, one mother stated: "*Biomedical health facility has medical equipment but TBA has rituals and prayers. The biomedical equipment cannot drive away evil spirits.*" Another emphasized efficacy through lived experience as: "She has delivered several children in this community. It is clear evidence that she knows her practice well." With regards to negotiated safety:

"We trust her but if she says the baby is not coming, we should go to the biomedical health facility because it is safer there."

"She told me the red cloth would protect me. I believed her, and I healed quickly."

"The hospital gave me medicine, but Mama gave me courage. Both were needed."

"She said, 'Safety is not only about blood and bones, it is also about the spirit.'"

(Extracts from FGD with pregnant women in Magba, March 2026).

The above quotes emphasized perceptions of safety and efficacy. These perceptions align with explanatory models (Kleinman, 1980; Kleinman, Eisenberg, and Good, 1978) and African cosmologies (Mbiti, 2019; Nkwi, 2015, 2019).

Trust and Reciprocity

Findings from trust and reciprocity showed that it was sustained through reciprocal exchanges, shared values and long-term relationships reinforcing TBAs' legitimacy. One participant explained: *"She helped me deliver and later I helped her in her farm. That is how we stay here."* Others noted:

"She said she does not do this for money, she does it because our community must grow. That is why we trust her."

"She delivered my first child, second, and now the third one. Each time I feel safe in her hands."

"When my son was ill, she came without asking for any payment. Later, we gave her foodstuff."

"She is part of our family and we cannot count the number of times she has helped us."

"We give her just food and she gives us life. That is how we share here."

"She said she will never refuse to come and help us even if we have nothing."

(Extract from IDIs and FGDs with pregnant women in Manda and Ngounso, Magba Health Area in February 2026).

These exchanges reflect theories of moral economy and gift exchange (Mauss, 1990; Thompson, 1971; Scott, 1976), and confirm ethnographic findings across Africa (Nkwi, 2019; Whyte, 1997).

Anthropological Analysis

Across these themes, the case study of Magba Health Area reveals that TBAs are not marginal figures but central actors in community healthcare. Their embeddedness, flexible practices, negotiated authority, culturally grounded perceptions of safety, and reciprocal trust networks make them indispensable in rural Cameroon. They embody a form of healthcare delivery that is relational, adaptive, and deeply rooted in local cosmologies that attract rural women seeking their maternal healthcare services.

6.1. Policy Implications

The findings of this study have significant implications for both national health policy in Cameroon and global maternal health strategies.

Integration of TBAs into Health Systems

Traditional birth attendants remain indispensable to maternal healthcare in rural communities, but yet they are often side-lined or excluded from formal health systems. Policy frameworks should recognize the role of TBAs and provide structured pathways for collaboration with BHPs. In Cameroon, evidence shows that TBAs already negotiate authority and refer complicated cases to biomedical health facilities (Mbu and Takang, 2021; Ngwa and Ndem-Peterson, 2023). Formalizing these referral systems could improve maternal outcomes while preserving cultural legitimacy.

Training and Capacity Building

Capacity building initiatives should provide TBAs with basic biomedical training, particularly in recognizing complicated signs during pregnancy and delivery. Such training would align with WHO recommendations on community health workers (CHWs) and universal health coverage (WHO, 2018). Of great importance, training should not eliminate indigenous knowledge but should rather integrate biomedical and cultural practices reflecting the hybrid care models already in use (Scheper-Hughes and Lock, 1987; Jordan, 1993).

Cultural Sensitivity in Maternal Health Programs (MHPs)

Maternal health programs must account for plural perceptions of safety and efficacy. As Kleinman (1980) and Mbiti (2019) argue, explanatory models and cosmologies shape how communities interpret health related risks. WHO guidelines for antenatal care emphasize the importance of culturally sensitive interventions (WHO, 2020). Policies in Cameroon should therefore incorporate both spiritual and cultural dimensions of care while ensuring that biomedical interventions do not undermine local beliefs and cosmologies.

Strengthening Community Participation (SCP)

Trust and reciprocity between TBAs and pregnant women reflect broader moral economies (Mauss, 1990; Thompson, 1971; Scott, 1976). Policies should leverage these social dynamics by SCP in maternal health programs (MHP). WHO frameworks highlight community engagement as essential for sustainable health systems (WHO, 2015). In Cameroon, this could involve community health committees that include TBAs, mothers, and BHPs while fostering collaboration and accountability.

Future Policy Directions

Future policy should explore pilot programs that integrate TBAs into maternal health systems, evaluate their impact on maternal outcomes and scale successful models nationally. Comparative studies across African countries could inform best practices while acknowledging the diversity of cultural contexts (Adongo et al., 2014; Kayombo, 2013; Okafor, 2018).

7. Discussion

The findings from this study highlight the centrality of TBAs in maternal healthcare delivery in rural Cameroon, particularly in the Magba Health Area. Their embeddedness within the community, hybrid healthcare practices, negotiated authority, perceptions of safety, and reciprocal trust networks illustrate the enduring relevance of TBAs in contexts where biomedical services remain geographically distant, financially inaccessible or culturally alienating. This discussion situates these findings within broader anthropological and public health debates while emphasizing the implications for maternal health policy and practice.

Community Embeddedness

Traditional birth attendants remain the first point of contact for many women due to proximity, affordability and cultural resonance. As one participant explained, *"The TBA knows my family; she prays for me before delivery. That is why I go to her first."* Another woman emphasized kinship ties: *"Nah - Jasmine is my paternal aunt and is a TBA. So she is like our family maternal healthcare figure"* (Field conversation, December 2025). Such relational embeddedness resonates with findings from Ghana and Tanzania where TBAs are valued for their proximity and cultural legitimacy (Adongo et al., 2014; Kayombo, 2013).

Anthropologically, this reflects Geertz's (1983) notion of "local knowledge," where healthcare practices are embedded in

cultural systems of meaning. Traditional birth attendants embody continuity with ancestral traditions reinforcing a sense of belonging and security that biomedical institutions often fail to provide. This embeddedness challenges the assumption that TBAs are marginal actors; rather, they are central to community resilience and maternal health delivery (Ngwa and Ndem-Peterson, 2023).

Hybrid Healthcare Practices (HHP)

Care in Magba was rarely purely traditional or purely biomedical. Traditional birth attendants blended indigenous rituals with biomedical techniques creating hybrid practices that adapt to women's needs. One participant noted: *"My TBA could permit me to bend down which is very natural, but in the biomedical health facility I was asked to stay while lying down straight"* (FGD, January 2026). Another explained, *"We use herbs, but we also go for hospital tests. Both are important."*

Such practices align with embodiment theory (Scheper-Hughes and Lock, 1987) which emphasizes the lived experience of the body in cultural contexts. Similar hybrid practices have been documented in Zimbabwe (Mafuvadze, 2021) and Zambia (Maimbolwa et al., 2016), where TBAs adapt biomedical interventions while maintaining culturally resonant rituals. This hybridity suggests that TBAs are not static custodians of tradition but dynamic actors negotiating between local cosmologies and biomedical imperatives. It also reflects medical pluralism (Janzen, 1978), where multiple therapeutic systems coexist and interact.

Negotiated Authority

Authority in maternal healthcare was shown to be fluid shifting between TBAs, biomedical professionals and clients. A nurse reflected, *"We respect the TBAs because women listen to*

them. If they tell a woman to come to the hospital, she will." Women's narratives reveal that they often prioritize TBA advice when it aligns with cultural traditions, yet remain open to biomedical interventions when risks are perceived. For example, one participant stated: *"The doctor asked me not to consume herbs, but my TBA told me the herbs would make my breast to flow. I took to the advice of my TBA because she knows our tradition"* (FGD, February 2026).

This negotiation reflects Foucault's (1977, 1980) concept of relational authority and the politics of expertise, where power is distributed and contested rather than centralized. TBAs' willingness to refer clients to hospitals when complications arise demonstrates pragmatic authority, balancing cultural legitimacy with biomedical risk management (Mbu and Takang, 2021). Such negotiation highlights the potential for collaborative models of care that integrate TBAs into formal health systems without erasing their cultural roles.

Perceptions of Safety and Efficacy

Safety was perceived through dual frameworks: biomedical risk management and spiritual assurance. *"The hospital checks my blood, but the TBA protects me from bad spirits,"* said one client. Another explained, *"The hospital gave me medicine, but TBA gave me courage. The two were necessary"* (FGD, March 2026).

This duality reflects Kleinman's (1980) explanatory models where illness and healing are understood through both biomedical and cultural frameworks. African cosmologies as articulated by Mbiti (2019) and Nkwi (2015, 2019), emphasize that health is not merely physical but spiritual and social. Traditional birth attendants' practices such as incantations with the placenta or protective charms reinforce continuity with ancestral traditions and provide emotional comfort. These perceptions challenge biomedical definitions of safety while suggesting that efficacy

must be understood holistically encompassing both physiological outcomes and cultural reassurance.

Trust and Reciprocity

Trust and reciprocity emerged as central to sustaining TBAs' legitimacy. A TBA explained, *"When a woman brings me maize after delivery, it is not payment. It is friendship."* Another woman described reciprocal exchanges: *"She helped me deliver and later I helped her in her farm. That is how we stay here"* (IDI, February 2026).

Such exchanges reflect Mauss's (1990) theory of the gift where social bonds are sustained through reciprocal obligations. This moral economy (Scott, 1976; Thompson, 1971) situates TBAs within networks of solidarity contrasting with the transactional nature of biomedical institutions. Reciprocity ensures that TBAs remain accessible even to those unable to pay while reinforcing their role as community-centered caregivers. Similar findings across Africa (Whyte, 1997; Van der Geest and Whyte, 2017) confirm that TBAs' legitimacy is sustained not by formal certification but by moral and relational economies.

Implications for Policy

The findings have significant implications for maternal health policy in Cameroon and beyond. While WHO (2015, 2018, 2020) emphasizes skilled birth attendance, the persistence of TBAs in rural contexts suggests that exclusionary policies may undermine community trust and accessibility. Integrating TBAs into formal health systems through training, collaboration, and recognition could bridge gaps between biomedical and traditional practices (Sibley and Sipe, 2006).

Rather than viewing TBAs as obstacles to modernization, policymakers should recognize their role as cultural brokers and community health actors. Collaborative models that respect TBAs' cultural legitimacy while enhancing biomedical safety could

improve maternal outcomes, as suggested by systematic reviews (Ambomatei, 2023; Kassie et al., 2022). Such integration requires sensitivity to local cosmologies and recognition of TBAs' embeddedness within community life.

8. Discussion-Conclusion Bridge

The ethnographic findings underscore the complex interplay of trust, accessibility, and authority in maternal healthcare delivery in rural Cameroon. Traditional birth attendants emerge as indispensable actors not simply because of their proximity and affordability but also due to the cultural legitimacy they embody. Still yet, their practices are continuously contested by biomedical practitioners emphasizing on risks while communities acknowledging their limitations in managing complications. However, this tension reflects the broader dynamics of medical pluralism where biomedical and traditional systems overlap, coexist and negotiate legitimacy.

By situating these results within medical anthropology's theoretical lenses, this study highlights how maternal healthcare decisions are fashioned by both cultural values and structural constraints. The blending of herbal remedies, rituals and biomedical adaptation shows the fluidity of healthcare practices, while challenging dichotomous views of "traditional" versus "modern" medicine. These insights carry significant policy implications illustrating that integration strategies must balance safety with cultural legitimacy while fostering partnerships rather than hierarchies.

This discussion sets the stage for the conclusion, which synthesizes the theoretical contributions, policy relevance, and future research directions. Ultimately, the study demonstrates that TBAs are not peripheral but central to maternal healthcare while offering lessons for both anthropology and health related policies.

9. Conclusion

This study demonstrates that TBAs remain indispensable actors in rural maternal healthcare in Cameroon. Their embeddedness within communities ensures accessibility, their hybrid practices provide culturally resonant care, and their legitimacy is sustained through reciprocity. These findings confirm earlier scholarship emphasizing TBAs' resilience and relevance in African maternal health systems (Adongo et al., 2014; Kayombo, 2013; Okafor, 2018; Ambomatei, 2023).

The voices of participants highlight this reality: "*The hospital gives me medicine, but the TBA gives me peace,*" reflected one woman. A biomedical nurse added, "*Without the TBAs, many women would never reach us.*" These testimonies illustrate the negotiation of authority and safety described by Ngwa and Ndem-Peterson (2023), Nkwi (2015, 2019), and Mbu and Takang (2021), where TBAs act as cultural brokers mediating between biomedical risk management and spiritual assurance.

Policy implications are clear. Integrating TBAs into formal health systems through structured training, collaborative referral networks and recognition of their cultural legitimacy will strengthen maternal outcomes while respecting local cosmologies. Such integration aligns with World Health Organization (2015, 2018, 2020) frameworks that emphasize culturally sensitive community health strategies and universal health coverage. By situating TBAs within structured systems, policymakers can bridge gaps in access while preserving cultural legitimacy, echoing Janzen's (1978) notion of therapy management groups and Scheper-Hughes and Lock's (1987) theory of embodiment.

Finally, this research sets the stage for future comparative and mixed-methods studies that can quantify maternal outcomes while preserving cultural insights. By reinforcing the relevance of TBAs, the study contributes to both anthropological scholarship and public health policy while affirming

that culturally grounded care remains indispensable for achieving maternal health equity in sub-Saharan Africa. In doing so, it extends the work of Feierman and Janzen (1992), Whyte (1997), and Van der Geest and Whyte (2017), showing that maternal healthcare is not a static system but a dynamic negotiation shaped by trust, reciprocity, and cultural meaning.

Abbreviations

TBAs: traditional birth attendants; BHPs: biomedical health practitioners; IDIs: in-depth interviews; FGDs: focus group discussions; HDP: healthcare delivery practice; SCP: strengthen community participation; HHP: hybrid healthcare practices; MHPs: maternal health programs; N: number; MHD: maternal health delivery; PO: participant observation; NGOs: non-governmental organisations; IO: International organisation; WHO: world health organisation.

Declaration of Conflicting Interests

The author declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

Authors' contributions

This study was conceived by Koin to be carried out in the Magba Health Area. Fieldwork was conducted with Forteh and Kebei. We have all made a substantial contributions to (1) the design, analysis, and interpretation of data, (2) drafting and revising the article, and (3) approval of the final version. We all take public responsibility for the work.

Acknowledgements

We gratefully acknowledge the contributions of the research participants in making this study possible. Their shared insights and knowledge have been invaluable for us. We

particularly thank the medical staff of the five health facilities for accepting being part of data collection and providing useful biomedical information regarding to biomedical maternal health care enabling our research to go to a successful end within the health area. We are grateful to the traditional chiefs of the five communities for giving us the roadmaps reaching out to TBAs and also thank them for ensuring that the highest ethical standards were maintained during the research.

Bibliography

ADONGO Philip Baba, TABONG Patrick Tetteh, ANSAH Emmanuel Kwabena, ROBALO Manuel, ADANU Richard and AIKINS Moses, 2014. Role of traditional birth attendants in maternal health in Ghana. *Health Policy and Planning*, 29(1), pp. 1-9.

AMBOMATEI Christelle, 2023. The benefits of traditional birth attendants on maternal and fetal outcomes in sub-Saharan Africa: A systematic review and meta-analysis. *Research Square*.

BUREAU CENTRAL DES RECENSEMENTS ET DES ÉTUDES DE POPULATION; INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE CAMEROUN, 2005.

FEIERMAN Steven and JANZEN John Maxwell, 1992. *The social basis of health and healing in Africa*. University of California Press, Berkeley.

FOUCAULT Michel, 1977. *Discipline and punish: The birth of the prison* (trans. Alan Sheridan). Pantheon Books, New York.

FOUCAULT Michel, 1980. *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977* (ed. Colin Gordon). Pantheon Books, New York.

GEERTZ Clifford, 1983. *Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology*. Basic Books, New York.

HARDON Anita and DILGER Hansjörg, 2011. Global AIDS medicine and local meanings. *Medical Anthropology*, 30(2), pp. 101-121.

HERITAGE John, 1984. *Garfinkel and ethnomethodology*. Polity Press, Cambridge.

HUTCHINSON Sharon Elaine, 1992. *Nuer dilemmas*. University of California Press, Berkeley.

JANZEN John Maxwell, 1978. *The quest for therapy: Medical pluralism in Lower Zaire*. University of California Press, Berkeley.

JORDAN Brigitte, 1993. *Birth in four cultures: A cross-cultural investigation of childbirth in Yucatan, Holland, Sweden, and the United States*. Waveland Press, Long Grove.

KASSIE Alemu, ABEBE Getachew, TADESSE Mekonnen and ALEMAHEHU Samuel, 2022. Traditional birth attendants and maternal health outcomes in sub-Saharan Africa: A systematic review. *Global Public Health*, 17(5), pp. 789-804.

KAYOMBO Elia Joseph, 2013. Traditional birth attendants and maternal health in Tanzania. *African Journal of Reproductive Health*, 17(3), pp. 25-34.

KITZINGER Jenny, 1995. Qualitative research: Introducing focus groups. *BMJ*, 311(7000), pp. 299-302.

KLEINMAN Arthur, 1977. Concepts and a model for the comparison of medical systems as cultural systems. *Social Science & Medicine*, 12(2), pp. 85-94.

KLEINMAN Arthur, 1980. *Patients and healers in the context of culture: An exploration of the borderland between anthropology, medicine, and psychiatry*. University of California Press, Berkeley.

KLEINMAN Arthur, EISENBERG Leon and GOOD Byron, 1978. Culture, illness, and care: Clinical lessons from anthropologic and cross-cultural research. *Annals of Internal Medicine*, 88(2), pp. 251-258.

MAFUVADZE Blessing, 2021. Hybrid practices in maternal healthcare: Traditional midwives and biomedical adaptation in Zimbabwe. *Journal of African Health Studies*, 18(3), pp. 45-62.

MAIMBOLWA Mary Chiwenga, YAMBA Bellington, DIWAN Vinod and RANSJÖ-ARVIDSON Ann-Britt, 2016. Cultural childbirth

practices and beliefs in Zambia. *Journal of Advanced Nursing*, 55(5), pp. 550-561.

MAUSS Marcel, 1990. *The gift: The form and reason for exchange in archaic societies* (trans. W. D. Halls). Routledge, London. (Original work published in 1925).

MBITI John Samuel, 2019. *African religions and philosophy*. Heinemann, London.

MBU Richard Esiene and TAKANG William Ayuk, 2021. Maternal health in Cameroon: Bridging the gap between traditional and biomedical practices. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 152(2), pp. 215-222.

NGWA Charles Anye and NDEM-PETERSON Lilian, 2023. Resilience of traditional midwifery in Southern Cameroons: 1922-1961. *International Journal of Scientific Research and Management*, 11(11), pp. 1534-1542.

NKWI Paul, 2015. Traditional medicine and healthcare in Cameroon: An anthropological perspective. *African Journal of Medical Anthropology*, 12(2), pp. 45-62.

NKWI Paul Nchoji, 2019. *Traditional medicine and healthcare in Cameroon: An anthropological perspective*. Langaa RPCIG, Bamenda.

OKAFOR Chinyere, 2018. Traditional birth attendants and maternal health in Nigeria. *International Journal of Health Services*, 48(4), pp. 789-805.

POOL Robert, 1994. *Dialogue and the interpretation of illness: Conversations in Cameroon's village*. Berg, Oxford.

PRINCE Ruth, 2012. *The politics of HIV/AIDS in Africa*. James Currey, Oxford.

SARGENT Carolyn and BASCOPE Gonzalo, 1997. Ways of knowing about birth in three cultures. *Medical Anthropology Quarterly*, 11(2), pp. 213-236.

SCHEPER-HUGHES Nancy and LOCK Morgan Margaret, 1987. The mindful body: A prolegomenon to future work in medical anthropology. *Medical Anthropology Quarterly*, 1(1), pp. 6-41.

SCOTT James Campbell, 1976. *The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press, New Haven.

SIBLEY Lynn Marie and SIPE Thomas Andrew, 2006. Transition to skilled birth attendance: Is traditional birth attendant training useful? *Journal of Midwifery & Women's Health*, 51(5), pp. 307-315.

SINGER Merrill, 1990. Reinventing medical anthropology: Toward a critical perspective in the study of health and illness. *Social Science & Medicine*, 30(2), pp. 179-187.

THOMPSON Edward Palmer, 1971. The moral economy of the English crowd in the eighteenth century. *Past & Present*, 50(1), pp. 76-136.

VAN DER GEEST Sjaak and WHYTE Susan Reynolds, 2017. The context of traditional medicine.

WHYTE Susan Reynolds, 1997. *Questioning misfortune: The pragmatics of uncertainty in Eastern Uganda*. Cambridge University Press, Cambridge.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015. *WHO recommendations on health promotion interventions for maternal and newborn health*. WHO, Geneva.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018. *WHO recommendations: UHC and community health workers*. WHO Press, Geneva.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020. *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. WHO, Geneva.

Violence et pouvoir en Afrique : regards croisés de Machiavel et Karl Popper

KOUAME Koffi

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo (Côte-d'Ivoire)
drkofi2018@gmail.com

KONE Seydou

Université Péléforo GON COULIBALY de Korhogo (Côte-d'Ivoire)
saidkone2000@yahoo.com

Résumé

Le présent article se propose d'examiner le sujet suivant : « Violence et pouvoir en Afrique : regards croisés de Machiavel et Karl Popper ». L'objectif est d'explorer les différents usages politiques de la violence sur le continent africain en confrontant les idées réalistes de Machiavel avec la critique démocratique proposée par Karl Popper, afin de déterminer dans quelle mesure elles contribuent à la mise en place d'une gouvernance pacifique. Plus spécifiquement, il s'agit d'explorer la relation entre violence et pouvoir, une question qui demeure cruciale dans les dynamiques politiques actuelles en Afrique. Pour atteindre cet objectif, cette étude adopte une approche documentaire fondée sur des analyses, des interprétations, des comparaisons et des critiques des textes philosophiques et politiques. Dans un contexte où coexistent des régimes autoritaires persistants, des conflits armés fréquents et des démocraties fragiles, la violence apparaît tantôt comme un moyen de conquête et de maintien du pouvoir, tantôt comme un indicateur d'une gouvernance défailante. En croisant les perspectives de Machiavel, qui est connu pour son réalisme politique, avec celles de Karl Popper, qui défend le rationalisme critique et la société ouverte, cet article interroge la légitimité de la violence politique et souligne la nécessité de promouvoir en Afrique une gouvernance démocratique fondée sur l'État de droit, le dialogue et la résolution pacifique des conflits.

Mots-clés : Violence, pouvoir, Afrique, démocratie, autoritarisme.

Abstract

This article aims to examine the following topic: "Violence and Power in Africa: Perspectives from Machiavelli and Karl Popper." The objective is to explore the various political uses of violence on the African continent by contrasting Machiavelli's realist ideas with the democratic critique proposed by Karl Popper, in

order to determine to what extent they contribute to the establishment of peaceful governance. More specifically, the aim is to explore the relationship between violence and power, an issue that remains crucial in current political dynamics in Africa. To achieve this objective, this study adopts a documentary approach based on analyses, interpretations, comparisons, and critiques of philosophical and political texts. In a context where persistent authoritarian regimes, frequent armed conflicts, and fragile democracies coexist, violence appears at times as a means of seizing and maintaining power, and at other times as an indicator of failed governance. By combining the perspectives of Machiavelli, known for his political realism, with those of Karl Popper, who advocates critical rationalism and the open society, this article questions the legitimacy of political violence and emphasizes the need to promote democratic governance in Africa based on the rule of law, dialogue, and peaceful conflict resolution.

Keywords: *Violence, power, Africa, democracy, authoritarianism.*

Introduction

Le lien entre violence et pouvoir constitue l'un des enjeux fondamentaux de la philosophie politique actuelle. En Afrique, cette question prend une dimension particulière, surtout en raison des crises politiques, des guerres civiles, des coups d'État militaires, des conflits identitaires et des violences institutionnelles qui touchent de nombreux pays depuis les périodes d'indépendance. La persistance de ces phénomènes soulève des interrogations sur les bases mêmes de l'autorité politique, la légitimité du pouvoir et les conditions nécessaires pour établir une démocratie durable. Dans ce cadre, les réflexions de Nicolas Machiavel et de Karl Popper fournissent des outils théoriques pertinents pour étudier les dynamiques du pouvoir sur le continent. Machiavel envisage la violence comme un outil stratégique essentiel pour assurer la pérennité de l'État, tandis que Popper propose une critique de la politique axée sur la limitation du pouvoir et la protection des sociétés ouvertes contre les dérives autoritaires. D'une part, Machiavel soutient que le maintien du pouvoir politique nécessite un certain contrôle de la force. Dans son ouvrage *Le Prince*, il déclare que « les hommes

hésitent moins à offenser un homme qui se fait aimer qu'un homme qui se fait craindre ». Cette vision réaliste de la politique met en lumière le rôle de la violence dans le maintien de l'ordre étatique. D'autre part, Popper condamne les régimes totalitaires et les idéologies closes qui justifient l'usage de la violence au nom d'un idéal historique ou politique. Dans *La société ouverte et ses ennemis*, il affirme : « Nous devons construire des institutions politiques qui empêchent même les mauvais gouvernants de faire trop de mal ». Ainsi, l'Afrique contemporaine se présente comme un cadre d'analyse privilégié pour confronter ces deux perspectives. Entre réalisme politique et aspirations démocratiques, la violence semble naviguer entre un outil de stabilisation et un facteur de déstabilisation des États. Dès lors, une question majeure demeure : comment appréhender le lien entre violence et pouvoir en Afrique à travers les prismes de Machiavel et de Karl Popper ? La violence est-elle une nécessité politique pour assurer l'ordre et l'unité, ou bien représente-t-elle une remise en question de la démocratie et de la rationalité politique ? Pour approfondir notre réflexion, nous avons défini des objectifs clairs : un objectif général et trois objectifs spécifiques. L'objectif général consiste à analyser les usages politiques de la violence en Afrique en confrontant la perspective réaliste de Machiavel à la critique démocratique de Karl Popper, afin d'évaluer la pertinence de leurs approches respectives pour comprendre les dynamiques politiques africaines contemporaines et promouvoir une gouvernance pacifique en Afrique. Le premier objectif spécifique explore la conception machiavéenne du pouvoir et de la violence. Le second objectif est axé sur la critique poppérienne de la violence politique et des régimes autoritaires. Enfin, le troisième objectif vise à évaluer la portée explicative et normative des approches de Machiavel et de Popper à la lumière des réalités politiques contemporaines en Afrique. Cette étude s'appuie sur une analyse interprétative des textes de Machiavel et de Popper, une méthode comparative pour confronter leurs idées,

ainsi qu'une approche sociopolitique critique enrichie par des travaux sur les conflits, l'autoritarisme et la démocratisation en Afrique, notamment ceux de Bayart, Mbembe et Ki-Zerbo.

Notre réflexion s'organisera autour de trois axes principaux. Dans un premier temps, nous examinerons la conception machiavélique du pouvoir et de la violence. Ensuite, nous aborderons la critique poppérienne de la violence caractéristique des régimes autoritaires et des sociétés fermées. Enfin, nous démontrerons comment les réalités politiques actuelles en Afrique permettent de confronter ces deux modèles théoriques. Il convient donc d'étudier d'abord la manière dont Machiavel perçoit la violence comme un outil stratégique au service de l'État, c'est-à-dire de l'autorité politique.

I. Machiavel : la violence comme instrument conquête et de conservation du pouvoir

Pour N. Machiavel (1469-1527), la violence ne représente pas un simple incident ou un aspect regrettable de la politique, mais constitue plutôt un élément essentiel de l'ordre politique. Selon lui, la politique ne peut pas être considérée comme un domaine moralement neutre ou subordonné aux valeurs individuelles. Elle possède ses propres exigences et sa logique, et nécessite parfois l'usage de la force ou de la violence pour conquérir et maintenir le pouvoir.

I.1. Le réalisme politique machiavélique

La réflexion de Machiavel marque une rupture significative avec la tradition politique médiévale qui plaçait le pouvoir sous l'influence de la morale et de la religion. Grâce à son approche, la politique émerge comme un domaine autonome régi par ses propres règles. Le prince ne doit pas gouverner en se basant sur des principes moraux abstraits, mais plutôt sur les nécessités

concrètes de la conquête et de la préservation du pouvoir. Dans *Le Prince*, Machiavel souligne :

« Beaucoup ont imaginé des républiques et des monarchies qui n'ont jamais été observées ni reconnues comme réelles. En effet, il y a un fossé immense entre la manière dont on vit et celle dont on devrait vivre. Celui qui se fie à ce qui devrait être plutôt qu'à la réalité apprend à se détruire plutôt qu'à se préserver : un homme qui voudrait toujours se comporter en bon citoyen ne peut échapper à la destruction au milieu de tant de gens qui ne le sont pas. Ainsi, un prince, s'il souhaite perdurer, doit apprendre à ne pas être bon et à agir selon les circonstances. » (N. Machiavel, 1992, p. 131).

En d'autres termes, Machiavel affirme qu'un prince doit être prêt à renoncer à sa bonté lorsque les circonstances l'exigent. Cette idée célèbre suggère que le pouvoir politique ne peut pas toujours respecter les vertus morales conventionnelles. La stabilité de l'État doit primer sur les considérations éthiques. De ce fait, la violence peut être perçue comme un outil politique légitime lorsqu'elle garantit l'ordre public et l'unité de la société. Toutefois, Machiavel fait une distinction entre les violences utiles et inutiles. Les premières visent à stabiliser le pouvoir et à éviter le chaos, tandis que les secondes relèvent de la cruauté gratuite et entraînent le ressentiment populaire. Cette différenciation est mise en lumière lorsqu'il écrit : « Les cruautés peuvent être considérées comme bien employées lorsqu'elles sont réalisées d'un seul coup, pour assurer la sécurité. » (N. Machiavel, 2000, p. 117). Ainsi, le recours à la force n'est pas en soi une condamnation ; il devient acceptable dans la mesure où il répond à une nécessité politique.

De plus, Machiavel souligne que les États ne naissent pas d'un consentement mutuel, mais sont souvent le résultat de conquêtes, de ruses ou de violences. Des figures historiques comme Romulus, Moïse, Cyrus ou Thésée sont évoquées en tant que bâtisseurs ayant utilisé la violence pour établir un ordre

politique durable. Cette thèse est développée dans les *Discours sur la première décade de Tite-Live*, où Machiavel affirme que toute création politique implique un moment de violence initiale : « Celui qui veut établir un État doit présumer que tous les hommes sont mauvais. » (N. Machiavel, 2004, p. 119). Dans cette perspective, la violence n'est pas une pathologie du pouvoir, mais une réponse rationnelle aux conflits inhérents à la nature humaine. Le domaine politique est fondamentalement marqué par la lutte entre les élites et le peuple, et l'usage de la force apparaît comme une condition nécessaire à la stabilité de l'État. Machiavel se dégage ainsi de l'illusion d'une politique pacifiée : le pouvoir ne peut durablement se conserver qu'en maîtrisant la violence sociale. Néanmoins, il associe à la force l'idée de crainte que le prince doit inspirer pour préserver son pouvoir. Il est donc essentiel d'explorer l'un des mécanismes clés de cette gouvernance réaliste : la crainte. Pour Machiavel, la stabilité de l'État dépend moins de l'affection des citoyens que de la capacité du dirigeant à inspirer le respect et, si nécessaire, la peur.

I.2. La crainte comme fondement du pouvoir

À ce stade, Machiavel développe une vision pessimiste de la nature humaine, soutenant que les individus sont naturellement ingrats, changeants et motivés par leurs intérêts. Selon lui, les hommes obéissent davantage à la crainte qu'à l'amour. C'est pourquoi il est crucial pour le prince d'inspirer la crainte afin de préserver son autorité. Il écrit : « Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé. » (N. Machiavel, 2000, p. 152). Machiavel pose ainsi une question fondamentale : quel est le meilleur moyen pour un prince de garantir son autorité ? Sa réponse est claire : « Les hommes aiment selon leur propre volonté, et ils craignent selon celle du prince ; le prince avisé doit se baser sur ce qui dépend de lui et non sur ce qui dépend des autres. » (N. Machiavel, 2000, p. 153). À ses yeux, il est plus aisé pour les hommes d'abandonner un prince qu'ils affectionnent lorsque leurs intérêts

personnels sont en jeu. De cette façon, l'amour politique apparaît comme fragile, car il repose sur les émotions des autres. En revanche, la crainte repose sur la peur du châtimeur que le prince inspire, agissant avec constance. Cette conception du pouvoir a eu un impact profond sur de nombreux régimes autoritaires. En Afrique, divers dirigeants postcoloniaux ont exercé leur pouvoir en s'appuyant sur des structures de sécurité robustes, la répression politique et la personnalisation du pouvoir. La violence devient alors un outil de dissuasion visant à prévenir les contestations populaires. Cependant, Machiavel précise que le prince doit éviter de susciter la haine. Cela implique que la crainte doit être maîtrisée et raisonnable. Lorsqu'elle se transforme en terreur gratuite, elle fragilise le pouvoir au lieu de le renforcer, comme cela a été observé dans de nombreux pays africains.

L'analyse de la crainte comme élément fondamental de l'autorité politique selon Machiavel permet de mieux appréhender les différentes formes d'exercice du pouvoir basées sur la coercition. Cette réflexion trouve un écho particulier dans l'histoire politique des États africains postcoloniaux, où la violence a souvent été utilisée comme moyen de renforcer le pouvoir, de contrôler la société et de préserver les régimes en place. Il est donc pertinent d'explorer comment certaines réalités africaines contemporaines illustrent ou remettent en question les enseignements machiavéliens sur la violence politique

I.3. La violence politique dans les États africains postcoloniaux

L'analyse de l'histoire politique de l'Afrique après l'indépendance met en évidence un usage marqué de la violence pour acquérir et maintenir le pouvoir. Un grand nombre d'États ont été le théâtre de coups d'État, de conflits internes et de régimes autoritaires, souvent justifiés par la nécessité de préserver l'ordre public. Des intellectuels comme Achille Mbembe ont indiqué que, dans de nombreux cas, la violence est devenue un

moyen de gouvernance. Dans son ouvrage *De la postcolonie*, Mbembe affirme que le pouvoir postcolonial s'exerce souvent par « l'intimidation, la brutalité et la mise en scène de la force » (A. Mbembe, 2000, p. 128). Cette réalité rappelle les réflexions de Machiavel. En effet, de nombreux gouvernements africains continuent de considérer la coercition comme un outil essentiel pour garantir la stabilité politique.

Dans la même veine que Mbembe, Frantz Fanon avance que la violence engendrée par la colonisation représente le fondement de la violence politique postcoloniale. Dans *Les Damnés de la terre*, il explique que la colonisation repose essentiellement sur la coercition et l'humiliation constante des colonisés. Il déclare : « Le colonialisme n'est pas une machine à penser, n'est pas un corps doué de raison. Il est la violence à l'état de nature » (F. Fanon, 2002, p. 61). Cette assertion indique que la violence ne disparaît pas avec l'accession à l'indépendance ; elle perdure à travers les structures étatiques héritées du colonialisme. Néanmoins, cette dynamique engendre un climat de violence politique ainsi que des crises de légitimité profondes. Cette situation souligne la primauté d'un État de force plutôt que d'un État de droit, qui demeure le vœu de toute société moderne.

Au terme de cette première partie, il est évident que Machiavel attribue à la violence un rôle politique majeur, la considérant comme un moyen de garantir la conquête, la consolidation et la durabilité du pouvoir. Toutefois, cette approche instrumentale de la violence soulève de sérieuses questions éthiques et démocratiques. Il est donc pertinent d'explorer les critiques formulées à l'encontre de cette interprétation du pouvoir ainsi que les limites de la violence en tant que mode de gouvernance, selon les perspectives de Karl Popper. Dès lors, quelle importance Karl Popper accorde-t-il à la violence dans l'exercice du pouvoir politique.

II. Karl popper : critique de la violence politique et defense de la societe ouverte.

Il est maintenant opportun d'explorer la vision de Karl Popper. À la différence de Machiavel, Popper élabore une philosophie politique reposant sur la critique du pouvoir absolu, le rejet des idéologies historicistes et la promotion d'un modèle démocratique assurant la liberté ainsi qu'un contrôle sur les gouvernants. Cette réflexion nous amène à examiner d'abord son opposition au pouvoir absolu, ensuite son rejet du déterminisme historique, et enfin sa vision d'une société ouverte comme alternative politique face à la violence et à l'autoritarisme.

II.1. Le refus du pouvoir absolu

La pensée politique de Popper commence par une critique franche de toute forme de pouvoir absolu. Pour lui, le véritable danger en politique ne provient pas tant des erreurs humaines que de la concentration du pouvoir entre les mains de personnes ou d'institutions qui échappent à un contrôle critique. Le pouvoir absolu mène inéluctablement à la violence, car il élimine les mécanismes permettant de corriger pacifiquement les erreurs politiques. Popper reformule ainsi la question politique classique. Plutôt que de se demander « qui doit gouverner ? », il pose la question « comment limiter les dommages causés par de mauvais gouvernants ? ». Plus clairement, cela concerne le passage de l'autoritarisme à la démocratie par le renversement pacifique de gouvernements incompetents. La question devient alors : « Quelles institutions peuvent nous aider à empêcher même des dirigeants incompetents de faire trop de mal ? ». Cette interrogation est au cœur de la philosophie politique de Popper. Elle marque une rupture avec les traditions philosophiques qui cherchent le meilleur régime ou le meilleur dirigeant. Pour Popper, une telle quête est à la fois illusoire et périlleuse, car elle ouvre la voie à la légitimation du pouvoir absolu. La violence se manifeste

précisément lorsque les gouvernants se considèrent comme dépositaires d'une vérité obsolue, qu'elle soit morale, historique ou scientifique, les plaçant ainsi au-dessus de toute contestation. Selon lui, « tout pouvoir non contrôlé est un pouvoir qui dégénère ». Ainsi, la violence politique n'est pas un événement accidentel : elle est intrinsèquement liée à l'absence de contrôle institutionnel et critique. Par conséquent, le rejet du pouvoir absolu par Popper entraîne une remise en question des doctrines historiques qui prétendent dévoiler des lois infaillibles régissant l'évolution des sociétés, doctrines qu'il considère comme l'une des principales sources des dérives totalitaires.

II.2. Le rejet du déterminisme historique

La critique du pouvoir violent chez Popper s'approfondit grâce à son analyse de l'historicisme. Ce terme désigne les doctrines qui affirment qu'il est possible de découvrir des lois nécessaires de l'histoire permettant de prédire son évolution future. Popper explique que l'historicisme est une doctrine des sciences sociales qui postule que la prédiction historique est l'objectif principal de ces dernières, et que cet objectif peut être atteint par la découverte de « rythmes », de « modèles », de « lois » ou de « tendances » sous-jacents à l'évolution de l'histoire. Pour lui, ces doctrines servent de fondement idéologique aux régimes totalitaires. L'historicisme est responsable de la violence politique dans la mesure où il transforme l'histoire en un juge suprême. Si l'on considère que le cours de l'histoire suit des lois inéluctables, toute opposition au pouvoir établi peut être interprétée comme une résistance irrationnelle ou criminelle au sens de l'histoire. Popper souligne que « la croyance en une nécessité historique justifie l'élimination de ceux qui entravent sa réalisation ».(K.R. Popper, 1979, p. 402). Selon lui, les totalitarismes du XXe siècle illustrent tragiquement ce mécanisme. Que ce soit le nazisme ou le stalinisme, la violence est présentée comme un moyen légitime au service d'un avenir

prétendument scientifique ou inévitable. Il montre que cette logique trouve ses racines philosophiques chez Platon, Hegel ou Marx, qu'il critique pour avoir subordonné l'individu à une totalité historique ou collective. Ainsi, la violence politique n'est pas simplement un phénomène contingent, mais résulte logiquement d'une conception dogmatique de l'histoire et du pouvoir. Dès lors, Popper exprime son aversion profonde pour la violence. Il déclare : "Je hais la violence". En effet, « l'ensemble de l'œuvre de Karl Popper est traversé par un pacifisme de principe, ce qui explique pourquoi, à ses yeux, l'élimination des violences, qu'elles soient physiques envers les individus ou psychiques vis-à-vis des consciences, constitue la raison d'être fondamentale d'une société libérale ». Popper critique également les philosophies de l'histoire qui prétendent pouvoir prédire l'avenir des sociétés. Dans *Misère de l'historicisme*, il condamne les doctrines qui légitiment la violence révolutionnaire au nom d'un destin historique inéluctable. Il affirme que « l'histoire n'a pas de sens caché que le philosophe pourrait découvrir ». Cette critique s'applique également aux régimes africains qui ont parfois utilisé des idéologies nationalistes, révolutionnaires ou panafricanistes pour justifier la répression politique. Au nom de l'unité nationale ou du progrès historique, certaines élites ont imposé des systèmes de parti unique et restreint les libertés publiques. À l'opposé, Popper plaide en faveur d'une société ouverte reposant sur le pluralisme, la critique et l'alternance démocratique. Ainsi, sa critique du déterminisme historique ouvre la voie à une réflexion constructive sur l'organisation politique idéale, que Popper conceptualise à travers le modèle d'une société ouverte fondée sur la liberté, la critique rationnelle et le contrôle démocratique des institutions.

II.3. La société ouverte comme alternative politique

En réponse à la brutalité du pouvoir et au totalitarisme, Popper avance le concept de la "société ouverte" comme une

alternative politique normative. Ce modèle se caractérise d'abord par la reconnaissance de la faillibilité humaine. Aucune personne, groupe ou idéologie ne peut prétendre posséder la vérité absolue. Cette prise de conscience nécessite une critique constante et favorise le pluralisme. Popper souligne également l'importance institutionnelle de la société ouverte. Plutôt que d'être un idéal moral abstrait, elle se compose de mécanismes politiques concrets conçus pour limiter la violence exercée par le pouvoir : cela implique la séparation des pouvoirs, des élections libres, la liberté d'expression et l'État de droit. Ces dispositifs permettent un changement pacifique de dirigeants sans recourir à la violence. La société ouverte s'appuie aussi sur ce que Popper désigne comme « ingénierie sociale graduelle ». Contrairement aux projets révolutionnaires qui reposent sur des visions globales de l'histoire, cette méthode favorise des réformes limitées, réversibles et évaluables. L'objectif est de minimiser la violence politique en évitant des changements radicaux imposés au nom d'une utopie. Ainsi, la société ouverte n'élimine pas le conflit, mais elle le régule. Elle substitue la violence à une discussion raisonnée et remplace la coercition arbitraire par la justice. Comme le résume Popper : « La société ouverte est celle où les individus peuvent critiquer les institutions sans craindre pour leur vie. » (K.R. Popper, 1945, p. 187). En effet, la tension entre le réalisme politique et l'idéal démocratique est particulièrement manifeste dans les contextes africains contemporains, où se côtoient des États postcoloniaux fragiles, des crises de légitimité, des violences politiques persistantes et des transitions démocratiques incomplètes. Pour Popper, la démocratie ne se limite pas à élire des dirigeants parfaits, mais vise à établir des institutions capables de restreindre les abus de pouvoir. La séparation des pouvoirs, la liberté de la presse et l'indépendance du système judiciaire sont des protections essentielles contre la violence politique.

Cette approche fait écho aux réflexions de Hannah Arendt, qui distingue clairement pouvoir et violence. Dans son ouvrage *Du mensonge à la violence*, elle affirme : « Le pouvoir et la violence sont opposés ; là où l'un domine absolument, l'autre est absent. La violence surgit lorsque le pouvoir est menacé, mais si elle est laissée à elle-même, elle entraîne la disparition du pouvoir. » (H. Arendt, 1972, p.153). En d'autres termes, un pouvoir véritablement légitime n'a pas besoin de recourir constamment à la violence pour se maintenir.. Il est désormais pertinent d'explorer les enjeux contemporains de l'Afrique à travers les prismes de Machiavel et Popper. L'analyse de la pensée poppérienne met en lumière que la lutte contre la violence politique nécessite la construction d'institutions démocratiques capables de restreindre l'arbitraire du pouvoir. Il est donc essentiel d'examiner ces questions à la lumière des réalités africaines actuelles, en croisant les perspectives de Machiavel et de Popper..

III. Regards croisés et enjeux africains contemporains.

Il est convenable à ce stade de notre travail, d'évaluer la pertinence des analyses des deux penseurs dans le contexte africain actuel. Les réalités politiques sur le continent se caractérisent par une oscillation entre les exigences du réalisme politique, souvent justifié par le besoin de stabilité et de sécurité, et les aspirations démocratiques qui reposent sur l'État de droit, la participation des citoyens et le respect des libertés fondamentales. Cette dualité soulève des questions importantes sur les défis institutionnels auxquels les États africains doivent faire face et sur les possibilités d'une gouvernance plus démocratique.

III.1. Entre réalisme politique et idéal démocratique

Machiavel et Popper ne sont pas en opposition radicale, mais ils proposent deux perspectives distinctes sur la politique.

Machiavel se concentre sur les mesures nécessaires à la survie de l'État et à la consolidation du pouvoir, souvent au détriment de considérations morales. À l'inverse, Popper défend la préservation de la liberté politique et la capacité de la société à se corriger, loin des approches autoritaires ou historicistes. Ce dialogue théorique met en lumière la tension qui existe entre le pragmatisme politique et l'idéal démocratique. En effet, le débat entre réalisme politique et idéal démocratique est essentiel pour appréhender les évolutions politiques en Afrique contemporaine. Le réalisme politique se focalise sur une analyse pragmatique des rapports de force et de l'exercice du pouvoir tels qu'ils se présentent, en mettant en avant les contraintes matérielles, stratégiques et sociales qui pèsent sur les acteurs politiques, souvent au détriment des idéaux normatifs. Ce concept, initialement développé dans le domaine des relations internationales par des penseurs comme Hans Morgenthau, considère la politique comme une lutte pour le pouvoir et la sécurité, plutôt que comme une quête d'objectifs idéaux : « la politique est régie par des lois objectives ancrées dans la nature humaine » (H. Morgenthau, 1978, p. 4). Dans le contexte africain, cette approche suggère que les élites politiques privilégient souvent la survie de leur régime, la préservation du pouvoir et la concentration des ressources, plutôt que de promouvoir un ordre démocratique fondé sur la liberté politique et des transitions pacifiques.

Selon certains chercheurs, l'Afrique postcoloniale a vu, dès les premières décennies suivant les indépendances, l'émergence de régimes marqués par une « déficience de légitimité institutionnelle », où les institutions démocratiques ne sont ni socialement ni légitimement ancrées, mais servent plutôt les intérêts de l'ordre politique en place. De ce fait, en l'absence de procédures d'exercice du pouvoir bien établies et acceptées, le système reste structurellement vulnérable aux crises politiques. En revanche, l'idéal démocratique s'efforce de garantir des

libertés fondamentales, une participation politique accessible, une concurrence équitable pour l'accès au pouvoir ainsi que des mécanismes institutionnels de contrôle et de responsabilité, considérés par certains comme des critères essentiels de la démocratie moderne. Ainsi, la démocratie est perçue non seulement comme un système électoral, mais comme un cadre visant à promouvoir la dignité humaine, l'égalité politique et la primauté du droit. Dans le contexte africain actuel, ce contraste est souvent cité pour expliquer la tension entre des pratiques politiques dominées par des dynamiques de pouvoir pragmatiques, parfois autoritaires, et des aspirations populaires à des normes démocratiques universelles, telles que la participation réelle, les transitions pacifiques et les libertés publiques. Un débat récent souligne que l'usage de l'expression « démocratie à l'africaine » peut être contestée.

Des penseurs tels que Samba Diakité, Ousmane Ndiaye et Abou Karamoko soutiennent que les valeurs démocratiques ne sont ni exclusivement occidentales ni africaines, mais qu'elles sont universelles, et que leur relativisation a parfois été employée pour justifier des régimes autoritaires. Finalement, le conflit entre le réalisme politique et l'idéal démocratique se manifeste dans les stratégies adoptées par divers acteurs africains. Certains gouvernements optent pour des logiques de survie politique, telles que le contrôle sécuritaire et le maintien de l'ordre par la force, tandis que des mouvements citoyens et des organisations de la société civile insistent sur l'importance des libertés politiques et de la justice sociale. Ainsi, le recours à la violence d'État engendre souvent une instabilité politique et soulève des questions sur la légitimité du pouvoir en Afrique. En effet, les États africains, héritiers de la colonisation, ont souvent été confrontés à des difficultés structurelles telles que la faiblesse des institutions, les divisions ethniques, la pauvreté et la dépendance économique. Ces fragilités ont favorisé la montée de régimes autoritaires basés sur la coercition. Jean-François Bayart évoque à ce sujet la

« politique du ventre » pour désigner les logiques clientélistes et patrimoniales présentes dans certains régimes africains (F. Bayart, 1989, p. 95). Dans ce contexte, la violence est souvent perçue comme un moyen de préserver des intérêts économiques et politiques.

Il est possible de souligner que l'histoire politique récente de l'Afrique met en lumière une relation souvent tumultueuse entre le réalisme politique, qui met l'accent sur l'efficacité et le maintien du pouvoir, et l'idéal démocratique, fondé sur la légitimité populaire et le respect des règles constitutionnelles. Cette tension révèle les faiblesses des systèmes politiques africains et invite à réfléchir sur les défis structurels qui entravent l'établissement durable de la démocratie sur le continent.

III.2. La faiblesse des institutions politiques : personnalisation du pouvoir et crise de l'État

. l'un des principaux obstacles à la consolidation de la démocratie en Afrique est la faiblesse des institutions politiques. Dans de nombreux pays africains, le pouvoir est souvent très personnalisé, ce qui implique que les décisions publiques relèvent davantage des caprices des dirigeants que du respect des normes constitutionnelles et institutionnelles. Cette situation peut être éclairée par les réflexions de Nicolas Machiavel. Dans *Le Prince*, il affirme que le dirigeant doit savoir utiliser les outils du pouvoir pour garantir la stabilité de l'État. Selon lui, des qualités telles que la ruse, la force et l'adaptabilité sont indispensables chez un dirigeant. Son principe célèbre selon lequel le prince doit savoir « agir en bête et en homme » souligne l'importance de l'autorité personnelle du gouvernant. Toutefois, dans plusieurs nations africaines, cette personnalisation du pouvoir a souvent conduit à un affaiblissement des institutions. Les modifications constitutionnelles visant à prolonger les mandats présidentiels, la soumission du pouvoir judiciaire et les crises liées aux alternances politiques illustrent cette fragilité. À ce propos, Jean-François

Bayart mentionne la « politique du ventre », qui se caractérise par l'appropriation des ressources publiques au bénéfice de réseaux clientélistes.

À l'inverse, Karl Popper soutient que la stabilité politique ne repose pas sur les compétences exceptionnelles des dirigeants, mais sur la solidité des institutions démocratiques. Pour lui, la question essentielle en politique n'est pas : « Qui doit gouverner ? », mais plutôt : « Comment empêcher les gouvernants d'abuser de leur pouvoir ? ». Cette réflexion met en lumière l'importance de la séparation des pouvoirs, des contre-pouvoirs et du respect de l'État de droit. Dans le contexte africain, la faiblesse des institutions favorise les coups d'État, les contestations électorales et les crises de succession politique. Achille Mbembe indique que l'État postcolonial est fréquemment marqué par des dynamiques de domination héritées de la période coloniale. L'institution étatique apparaît alors davantage comme un outil de contrôle que comme un cadre pour l'exercice de la citoyenneté. Comme l'indique Francis Akindès, « la violence politique détruit progressivement la confiance entre l'État et les citoyens ». Samuel Huntington ajoute que l'armée intervient généralement lorsque les institutions civiles perdent leur capacité à maintenir l'ordre : « le prétorianisme naît lorsque les institutions politiques sont faibles et incapables de réguler la compétition sociale ». Cette réalité est illustrée par la répétition des coups d'État militaires depuis les indépendances. Du Ghana de Kwame Nkrumah, renversé en 1966, aux récentes transitions militaires au Mali, au Burkina Faso, en Guinée ou au Niger, les interventions militaires sont souvent justifiées par la lutte contre la corruption ou par la nécessité de restaurer l'ordre. Cependant, ces actions débouchent fréquemment sur une confiscation durable du pouvoir. Comme l'indique Francis Akindès, la violence politique érode progressivement la confiance entre l'État et les citoyens. Parallèlement, Samuel P. Huntington rappelle que le prétorianisme

émerge lorsque les institutions civiles sont incapables de gérer les conflits sociaux et politiques.

De la sorte, la confrontation des analyses de Machiavel et de Popper démontre que la stabilité politique à long terme ne peut se fonder uniquement sur l'autorité d'un dirigeant ou sur la force militaire. Elle nécessite avant tout des institutions solides, autonomes et légitimes, capables d'assurer l'équilibre des pouvoirs, le respect des règles démocratiques et la participation active des citoyens. Dès lors, la refondation démocratique de l'État africain apparaît comme une condition essentielle pour l'établissement durable de la paix, de l'État de droit et de la souveraineté populaire.

III.3. Pour une refondation démocratique de l'État africain

La pensée de Popper ouvre la voie à une alternative démocratique qui repose sur le renforcement des institutions démocratiques et la promotion d'un débat critique. Une stabilité politique durable ne peut être fondée uniquement sur la peur ou la contrainte. La consolidation de la démocratie en Afrique nécessite le respect de l'État de droit, l'indépendance de la justice, la limitation du pouvoir par la constitution, la promotion d'une culture politique pluraliste, la lutte contre l'impunité, la professionnalisation des forces armées, la lutte contre la corruption et l'amélioration des conditions de vie des populations. Une gouvernance qui respecte les droits fondamentaux et encourage la participation citoyenne est essentielle pour garantir cette stabilité politique. Dans ce cadre, plusieurs penseurs africains soulignent l'importance de réinventer l'État africain en tenant compte des réalités locales. Joseph Ki-Zerbo déclare ainsi : « On ne développe pas, on se développe » (J. Ki-Zerbo, 2003, p. 71). Cette assertion signifie que la démocratie en Afrique doit être façonnée par les Africains eux-mêmes, à travers des institutions qui correspondent à leurs spécificités historiques et culturelles. La refondation démocratique de l'État africain

implique de renforcer les institutions, d'encourager la culture citoyenne et de promouvoir une gouvernance caractérisée par la transparence, la responsabilité et l'alternance politique. Une telle approche vise à transcender les dynamiques de domination personnelle pour établir un ordre politique capable d'allier efficacité gouvernementale, justice sociale et participation démocratique. Ainsi, la réflexion se dirige vers les conditions nécessaires à la création d'États africains véritablement démocratiques et résilients face aux enjeux actuels.

Conclusion

L'examen comparatif des idées de Machiavel et de Popper révèle la relation complexe entre la violence et le pouvoir dans les sociétés africaines contemporaines. Si Machiavel met en avant la violence comme un outil stratégique pour préserver le pouvoir et maintenir l'ordre politique, Popper attire l'attention sur les dangers liés à une concentration excessive du pouvoir et plaide pour l'existence d'institutions démocratiques susceptibles d'en limiter les abus. L'expérience politique de nombreux pays africains postcoloniaux illustre cette tension constante entre la quête de stabilité et l'exigence de liberté démocratique. Bien que le recours à la violence puisse sembler, à court terme, un moyen efficace de préserver l'autorité de l'État, il a tendance, à long terme, à saper sa légitimité, à engendrer des contestations et à alimenter des crises politiques. Ainsi, une stabilité durable ne peut se fonder sur la crainte, mais sur l'adhésion des citoyens à des institutions équitables, transparentes et respectueuses de l'État de droit. Les réflexions de Machiavel, Popper, ainsi que celles d'Achille Mbembe, Hannah Arendt et Frantz Fanon, convergent vers une exigence commune : bâtir un ordre politique fondé sur la légitimité populaire, le contrôle des dirigeants et l'engagement citoyen. En somme, les réflexions de Machiavel et de Popper incitent à reconsidérer les bases de la gouvernance actuelle en Afrique. En

effet, le principal défi auquel font face les États africains aujourd'hui est de transcender les systèmes de domination reposant sur la violence afin de mettre en place des institutions capables d'assurer une stabilité politique tout en préservant les principes de la démocratie libérale. L'avenir des démocraties africaines dépendra de leur capacité à renforcer les institutions démocratiques, à prévenir les abus de pouvoir et à promouvoir une culture politique fondée sur le dialogue, l'esprit critique et la responsabilité citoyenne. La consolidation de l'État de droit apparaît ainsi comme une condition essentielle pour garantir une paix politique durable et favoriser un développement démocratique authentique sur le continent africain. Cependant une question fondamentale demeure : l'Afrique sera-t-elle en mesure de mettre en place des institutions suffisamment fortes, légitimes et inclusives pour maîtriser durablement la violence politique et transformer le pouvoir en un véritable levier de démocratisation, de justice sociale et de progrès humain ?

Références bibliographiques

AKINDES Francis, 2004, *Les racines de la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire*, Dakar, CODESRIA.

ARENDRT Hannah, 1972, *Du mensonge à la violence*, Paris, Calmann-Lévy.

BAYART François, 1989. *L'État en Afrique*, Paris, Fayard.

BAYART Jean-François, « Hégémonie et coercition en Afrique subsaharienne : la politique de la chicotte », *Politique africaine*, n°110/2008, pp. 123-152.

DIAKITE Samba, 2014, *Politiques africaines et identités. Des liaisons dangereuses*, Québec, Différance Pérenne.

FANON Frantz, 2002, *Les Damnés de la terre*, Paris, La Découverte.

HUNTINGTON Samuel, 1968, *Political order in changing societies*, New Haven, Yale University Press.

- KARAMOKO Abou, 2021, *Etat africain, violence et théorie critique*, Paris, L'Harmattan.
- KI-ZERBO Joseph, 2003, *À quand l'Afrique ?*, Paris, Éditions de l'Aube.
- MACHIABEL Nicolas, 2000, *Le Prince*, Paris, PUF.
- MACHIABEL Nicolas, 1992, *Le Prince*, Paris, GF
- .MORGENTHAU Hans, 1978, *Politics among Nations : The struggle for power and peace*, New York, Alfred A. Knopf.
- POPPER Karl.Raimund, 1979, *La société ouverte et ses ennemis*, Paris, Seuil
- POPPER Karl.Raimund, 1956, *Misère de l'historicisme*, Paris, Plon.
- POPPER Karl.Raimund, 1998, *Toute vie est résolution de problème, tome 2*, Paris, Actes du Sud.
- MBEMBE Achille, 2000, *De la postcolonie*, Paris, Karthala.

L'action éducative et quête de sens en Afrique : de la Présence/Absence à l'Absence/Présence de l'Éducateur

KPANYAWNE Somda Balouhib Thadée

Maître de Conférences CAMES

Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso

thaddee_somda@yahoo.fr

SIMPORE Souleymane

Doctorant en Science du Langage

Université Joseph KI-ZERBO/ Burkina Faso

souleymanesimpore262@gmail.com

Résumé

Cet article s'assigne pour devoir de faire du comportement un objet d'étude grâce à l'élargissement des possibilités de la sémiotique post-structurale greimassienne. Nous questionnerons ainsi la tension sémique de l'Éducateur, en tant que sujet énonciateur, en allant de sa Présence/Absence à son Absence/Présence dans les situations d'énonciation. Son comportement est perçu ici comme sujet et corps qui participent à l'émergence de la signification de l'action éducative en Afrique. Ce travail scientifique nous conduit à un nouvel objet sémiotique qui transcende les textes verbaux et non verbaux pour analyser des comportements et des situations pour peu qu'on puisse déceler quelques ordres ou régularités, sollicitant de ce fait leur prise en considération en tant que séquences signifiantes. Le passage du sujet énonciateur de sa Présence/Absence son l'Absence/Présence produit de la signification qui intéresse l'étho-sémiotique dans le processus de design de l'action de l'éducateur.

Mots clés : *Ethosémiotique, énonciation, Educateur, action, design*

Summary

This article sets itself the task of making behavior an object of study thanks to the broadening of the possibilities of Greimassian post-structural semiotics. We will thus question the semic tension of the Educator, as an enunciator subject, going from his Presence/Absence to his Absence/ Presence in enunciation situations. His behavior is seen here as a subject and body which participate in the emergence of educational action in Africa. This scientific work leads us to a new semiotic object which transcends verbal and non-verbal texts to analyze behaviors and situations as long as we can detect some orders or regularities, thereby

requesting their consideration as meaningful sequences. The passage therefore of the enunciating subject from Présence/Absence to Absence/Présence produces meaning which interests etho-sémiotics in the process of designing the action of the educator.

Keywords : Ethosémiotique, énonciation, Educateur, action, design

Introduction

Bon nombre de spécialistes en sciences de l'éducation estiment à travers leurs recherches qu'il est nécessaire de progresser vers des approches que permettent à l'apprenant de construire sa personnalité et de s'insérer aisément dans la vie sociale conformément aux objectifs assignés à l'éducation en l'Afrique. Les approches éducatives ont alors connu une évolution du dogmatisme vers des approches intégrant les besoins spécifiques des apprenants. Sous l'angle sémiotique et précisément selon la perspective étho-sémiotique, les comportements des enseignants ainsi que ceux des apprenants sont perçus comme des discours qui connaissent une modélisation s'inspirant de la sémiotique post-structurale greimassienne. Dans nos systèmes éducatifs africains, enseignants, élèves et parents d'élèves se plaignent de la mauvaise qualité du système éducatif que ne fait que former des chômeurs et reproduire diplômés improductifs. Un système éducatif héritée du colon et ne peut donc s'adapter à un contexte d'éveil et de révolution africaine. Quelle innovation éducative pour un comportement durable en Afrique ? Quel type d'éducateur pour un épanouissement continu des apprenants ? Quel type d'apprenant pour une école résiliente dans un contexte d'insécurité en Afrique ? Au-delà de toutes ces interrogations nous pouvons souligner que ce virage réflexif trouve son sens dans la perspective étho-sémiotique du moment où elle considère que le comportement s'il se veut durable doit être endocentré. L'action de l'éducateur est motivée par sa propre perception qui se construit et se déconstruit à travers les expériences vécues, les choix et décisions du politique, les résultats de recherches des

chercheurs, etc. Autrement, l'action d'éduquer devient une épreuve qui demande plusieurs qualités chez l'éducateur et chez l'apprenant.

La communication éducative doit prendre alors un autre sens du moment où elle ne va plus se limiter à la simple émission et à la réception des signes dans le processus de communication éducative. La perspective étho-sémiotique prend en compte l'intentionnalité de l'émetteur (l'éducateur) et la spécificité de la langue utilisée. Elle va encore plus loin pour questionner les modalités de fixation et de durabilité des signes reçues par le récepteur qu'est l'apprenant. Outre cela, elle considère l'ensemble des comportements de l'éducateur comme un texte et l'intégration de nouvelle approche participent à la modélisation de ce texte. Ainsi, le passage du sujet énonciateur, c'est-à-dire l'éducateur de la Présence/Absence à l'Absence/ Présence participe à la modélisation du discours comportemental dans le processus de design de l'action éducative en Afrique et cela fait appel à plusieurs éléments comme le contexte, les acteurs, le temps, l'espace qui participent tous à l'harmonie et à l'émergence de la signification dans le discours éducatif en Afrique.

La perspective étho-sémiotique considère l'Absence/Présence comme le niveau d'éducation adapté, qui puisse permettre au système éducatif africain de produire selon le contexte les besoins spécifiques des pays africains. Une éducation qui s'inspire des matérialités naturelles et culturelles des peuples et qui engage la responsabilité des générations actuelles sur l'avenir des générations futures pourrait mobiliser tout l'appareillage théorique et méthodologique socioculturel pour assurer une durabilité des savoirs enseignés et susciter l'action chez les apprenants. Michel de Montaigne dans ses essais explique que *« le précepteur doit faire "trotter" l'élève devant lui pour s'assurer qu'il s'approprie le savoir plutôt que de simplement le répéter »*. Enseigner non pas pour produire des perroquets qui recitent les avoirs mais enseigner pour émonder et amender les

actions des apprenants. Enseigner pour combler les besoins de nos sociétés actuelles. Enseigner pour répondre aux défis actuels de notre époque qu'est la dégradation de l'environnement, les pollutions, les famines, le réchauffement climatique, etc. comme l'ont si bien souligné les nouvelles approches éducatives. Les approches considérées comme dogmatiques, celles qui plongent l'éducateur dans la Présence/Absence n'ont pas cette capacité d'adapter l'action de l'éducateur au contexte social et aux besoins des apprenants. Cette Présence/Absence de l'éducateur suppose une application d'approches qui ne permettent pas à l'apprenant de s'épanouir à l'absence de son maître. C'est alors une approche peu bénéfique dans un contexte où les pays africains visent à produire des chercheurs chevronnés au sens de (Maria Montessori, 1870-1952)⁷¹, la célèbre pédagogue italienne qui souligne que le plus grand signe de réussite pour un Professeur est de pouvoir dire : « *Les enfants travaillent maintenant comme si je n'existais pas* » ». Lao-Tseu Taoïsme à son tour ajoute que : « *Pour le meilleur des chefs, lorsque sa tâche est accomplie, tous les gens disent : "Nous l'avons fait nous-mêmes"* ». Cela suppose que l'enseignant doit mettre à la disposition de l'apprenant les outils nécessaires pour décoder seul les mystères de sa société. Autrement, celui-ci doit être capable de continuer d'apprendre de lui-même à l'absence de son maître.

L'enseignement devient dans ce sens une facilitation, un accompagnement, une responsabilisation progressive de l'apprenant. Le maître n'est plus un simple émetteur omniscient de signes dans le système mais en un mot, un guide. La perspective étho-sémiotique considère que la durabilité de l'action éducative se mesure à la disparition ou l'inutilité finale de l'éducateur. Cet effacement de celui-ci et la réussite des apprenants supposent que l'action éducative a été bien exécutée selon les règles de l'art. Autrement, cette mission a été exécutée selon le contexte et les

⁷¹ Dans son ouvrage : « *L'Esprit absorbant de l'enfant* », publié pour la première fois en 1949

besoins spécifiques apprenants. L'enseignant dans ce cas précis a donc effectué une Présence/Présence qui constitue une étape fondamentale pour atteindre l'Absence/ Présence, c'est-à-dire le niveau favorable à l'émergence des comportements durables en Afrique. Dans cet article, il s'est agi de présenter d'abord la théorie étho-sémiotique, ensuite le cadre théorique et méthodologique de cette approche et enfin présenter les résultats de son application à l'éducation africaine en générale.

1. Le cadre théorique de l'approche étho-sémiotique

L'étho-sémiotique se définit comme l'étude des formes de vie à travers leurs manifestations comportementales et sensibles. Elle ne regarde pas seulement ce que l'on dit, mais ce que l'on fait et comment notre manière d'être produit du sens.

1.1. L'approche étho-sémiotique d'Ivan Darrault-Harris : Une sémiotique du comportement

L'étho-sémiotique trouve ses racines dans la psycho-sémiotique qu'Ivan Darrault Harris a fondé dans les années 1980. Cette discipline, née de la rencontre entre la sémiotique greimassienne et la psychanalyse, visait initialement à analyser les processus de signification dans le cadre clinique et thérapeutique, notamment auprès d'enfants et d'adolescents en situation de souffrance psychique. Comme le rappelle Ivan Darrault Harris lui-même, cette orientation est née d'un dialogue étroit avec les sciences humaines que sont la psychologie, la psychopathologie, la psychiatrie et la psychanalyse. L'étho-sémiotique a élargi ce projet en prenant pour objet le comportement humain normal et pathologique, s'inscrivant ainsi dans le prolongement naturel de la sémiotique de l'École de Paris fondée par Algirdas Julien Greimas. L'ambition de cette nouvelle branche est de donner du sens aux conduites humaines et d'en modéliser l'engendrement à partir du

corps et du psychisme en mutation. Comme le souligne un commentateur de son œuvre, l'étho-sémioticien s'efforce ainsi de mettre à distance la tentation de la démission sémiotique face à des comportements qui peuvent sembler à priori irrationnels ou dénués de sens (Ivan Darrault-Harris, 2022).

1.2. Les concepts fondamentaux : comportement, discours, instance de base et fantasme d'auto-engendrement

Pour analyser le comportement, Darrault-Harris propose le considérer comme un discours syncrétique. Cette conceptualisation permet d'appliquer le modèle génératif de la sémiotique greimassienne, traditionnellement réservé aux textes, à l'analyse des conduites humaines. Le comportement n'est plus alors un simple objet d'observation éthologique, mais une manifestation signifiante obéissant à une logique de production de sens. Afin de rendre compte de l'engendrement de la signification des discours et des comportements, l'étho-sémiotique postule l'existence d'instances de base, situées à la jonction du corporel et du psychique, qui constituent les sources profondes de la signification (Ivan Darrault-Harris, 2022). Ces instances de base, situées à la jonction du corporel et du psychique, qui constituent les sources profondes de la signification sont le lieu où s'opère la conversion entre les mutations pubertaires et psychique de l'adolescent, par exemple, et ses productions signifiantes verbales ou non verbales. Un concept central de ce modèle est celui de fantasme d'auto-engendrement.

Darrault-Harris place ce scénario fantasmatique au cœur de l'économie psychique adolescente. Ce fantasme, constitué d'un signifié en quête d'un signifiant, est présenté comme une nouvelle unité sémiotique virtuelle. Il permet d'éclairer le sens de conduites qui peuvent paraître insensées, comme les prises de risque, et ouvre des perspectives nouvelles en matière de prévention et de thérapie. Dans le cadre de cette recherche,

cette notion pourrait être opératoire pour interpréter certains comportements environnementaux, qu'ils soient de rupture ou d'innovation, comme des manifestations signifiantes de quêtes identitaires ou de rapports au monde en transformation.

1.3. La méthode d'analyse des données

Dans une démarche d'analyse compréhensive des comportements, nous allons nous référer à Christine Petr, (2004). L'auteure adopte comme postulat le fait que le chercheur doit privilégier une approche globale sur le phénomène plutôt que l'étude individualisée de chaque acte comportemental. Pour elle, cette perspective l'oblige à tenir compte de l'ensemble du fait comportemental et de ne pas restreindre son analyse à un nombre limité et prédéfini d'actes jugés significatifs. Christine Petr (2004) propose une méthode d'analyse des comportements que nous adoptons pour notre travail de recherche sur les innovations environnementales au Burkina Faso. Cette méthode d'analyse se présente comme suit :

- ✓ Observer sans a priori : C'est la phase de lecture flottante. Elle consiste à regarder les comportements tels qu'ils se présentent, sans grille fermée, pour laisser émerger des répétitions et des scénarios types.
- ✓ Dégrader les invariants : On repère ce qui se répète d'une situation à l'autre (geste, séquences, réactions). Ces invariants sont les indices d'une logique sous-jacente.
- ✓ Interpréter puis théoriser : On cherche le sens caché de ces régularités (pourquoi l'individu agit ainsi ?). Puis on formule une proposition théorique (modèle, typologie, mécanisme explicatif). Ces étapes de l'analyse sont résumées dans le schéma ci-dessous :

Schéma 1 : Méthode d'analyse compréhensive des comportements

Source : Inspiré de Christine Petr (2004, p.175).

2. De la Présence/Absence à l'Absence/ Présence en éducation

À travers une immersion dans quelques écoles primaires, secondaires et supérieures au Burkina Faso et dans d'autres pays comme le Burkina Faso, nous avons pu réaliser un éthogramme qui servira à analyser les comportements des acteurs dans le processus de design de l'action éducative en Afrique. À travers l'éthogramme dressé suite à la collecte des données, nous avons procédé à un regroupement des unités comportementales en thématiques qui orientent notre analyse pour la quête du sens dans les processus d'apprentissages en Afrique. Nous retenons donc la thématique suivante parmi tant d'autres pour la présente analyse : « *Tendances nouvelles et éthique de l'éducation en Afrique : Pour un développement endocentré* ». À travers cette thématique, nous

pouvons comprendre que l'Afrique se trouve à la croisée des chemins, portée par un dynamisme démographique sans précédent et confrontée à l'impératif de transformer son capital humain en un levier de développement souverain. Dans ce contexte, l'analyse sémiotique des rapports entre l'éducateur et l'apprenant offre une grille de lecture fondamentale pour repenser les politiques éducatives. Le schème de Présence/Absence et de médiation permettent de théoriser le passage d'une éducation exogène, souvent stérile, vers une éducation augmentée par l'innovation, dont la finalité ultime est l'autonomie totale de l'apprenant au service d'un développement endocentré. Ce rapport explore les dimensions éthiques, technologiques et philosophiques de cette mutation, en s'appuyant sur les aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et les réflexions de penseurs tels que Joseph Ki-Zerbo et Ebenezer Njoh-Mouellé.

3. Le schème Présence/Absence : L'impasse de l'éducation exogène et de la médiocrité institutionnelle

Le schème Présence/Absence définit une configuration pédagogique où l'institution et l'éducateur sont physiquement manifestes, mais dépourvus de l'impact nécessaire pour transformer l'apprenant. Cette « présence vide » est le reflet de la période coloniale, qui continue de fonctionner sur des bases déconnectées des réalités africaines.

3.1. L'aliénation par la forme et le fond

Dans ce cadre, l'éducateur est présent en classe, mais il ne laisse aucune « marque » positive. Il se contente souvent de dérouler un programme étranger, utilisant des méthodes qui ne sollicitent ni la curiosité ni l'initiative de l'élève. Cette situation est exacerbée par le maintien de modèles pédagogiques qui ignorent les langues nationales et les savoirs endogènes. L'école devient alors un espace d'aliénation où l'enfant est extrait de son milieu

naturel sans recevoir les outils pour le comprendre ou le transformer. L'absence de marque se traduit par ce que Njoh-Mouellé qualifie de « médiocrité », un état d'esprit caractérisé par l'incapacité à s'affranchir des normes imposées par le milieu. L'éducateur, lui-même parfois prisonnier de ce conformisme, ne parvient pas à installer le « logiciel de recherche » chez l'apprenant. Selon les rapports des organisations internationales, le résultat est un taux d'analphabétisme fonctionnel alarmant : Près de 90 % des enfants de 10 ans dans de nombreux pays africains ne peuvent lire et comprendre un texte simple.

Indicateurs de l'impasse éducative (Schème Présence/Absence)	Statistiques et Observations	Conséquences sur le développement
Taux de scolarisation Primaire et supérieur	98,9% au (Primaire) contre 9,4% (Supérieur)	Erosion massive du capital humain qualifié
Maîtrise des compétences fondamentales	55% des élèves en début de scolarité n'atteignent pas le seuil de compétence en langue	Incapacité à intégrer le marché du travail moderne
Dépendance technologique (Devis Dumping)	Distribution de laptops sans support pédagogique au Rwanda	Gaspillage de ressources sans gain d'apprentissage
Fuite des cerveaux	74% des migrants hautement qualifiés quittent le continent	Perte des investissements éducatifs nationaux

Tableau : le schème présence/absence et l'impasse éducative en Afrique

3.2. La crise de la modernité importée

Le développement de l'Afrique a longtemps été pensé à travers le prisme de « l'aide » et de modèles imposés, tels que les programmes d'ajustement structurel, souvent jugés inadaptés. Cette approche se reflète dans l'éducation par une fixation sur les indicateurs quantitatifs (nombre l'école, taux de scolarisation) au détriment de la qualité qualitative. Le schème Présence/Absence est ici alimenté par un « modernisme » de façade qui méprise les valeurs éthiques et les savoirs locaux, les traitants de « sauvages » ou de « magiques ». L'éducateur, dans ce système, ne joue qu'un rôle de gardien de l'ordre établi. Il utilise son autorité pour masquer ses propres lacunes et empêcher toute velléité de critique chez l'élève. Cette éducation ne « met pas l'homme debout », pour reprendre les mots de Joseph Ki-Zerbo ; elle le maintient dans une posture de consommateur passif de connaissances produites ailleurs. L'injustice cognitive est ici à son comble : le savoir africain est « muséifié » ou diabolisé, tandis que le savoir occidental est imposé comme seule vérité universelle.

4. La Présence/Présence : Vers une médiation augmentée et une éthique de l'innovation

La Présence/ Présence représente une rupture nécessaire. Il s'agit de transformer la présence de l'éducateur en une force active et marquante, capable d'intégrer les innovations actuelles et les besoins spécifiques des apprenants. Ici l'enseignant devient un « co-créateur » et un partenaire d'innovation.

4.1. L'enseignant comme architecte de la motivation

Dans cette configuration, l'éducation ne se contente pas de transmettre des faits, elle installe en l'apprenant des « logiciels de recherche personnelle ». L'enseignant utilise les technologies éducatives (EdTech) non pas pour se substituer à son action, mais pour l'amplifier. Les modèles EdTech les plus réussis sont ceux qui

traitent l'humain comme le moteur de la solution technologique. L'innovation technologique notamment l'Intelligence Artificielle (IA), doit être mise au service d'une pédagogie différenciée et flexible. L'enjeu est de construire une IA qui comprenne les réalités locales : langues nationales, contextes culturels et programmes scolaires africains. Selon la GIZ (2025, 2026), seulement 0,2% des données utilisées pour entraîner les modèles IA mondiaux proviennent d'Afrique, ce qui souligne l'urgence de produire du contenu local pour éviter un nouvel effacement culturel.

Leviers de la médiation augmentée (Présence/Présence)	Actions Stratégiques	Impacte attendus sur l'apprenant
Littératie étendue	Intégrer la pensée critique et la résolution des problèmes complexes	Capacité à naviguer dans l'économie numérique
IA contextuelle et souveraine	Développer des outils basés sur les langues et savoir autochtones	Renforcement de l'identité culturelles de l'équité
Valorisation des Savoirs Endogènes	Utiliser le numérique pour enregistrer et diffuser les savoirs locaux	Justice cognitive et reconnaissance mondiale
Enseignement Bilingue	Utiliser les langues nationales comme médium d'enseignement technique	Amélioration radicale de la compréhension

Tableau : Le schème Présence/présence et les actions stratégiques

4.2. L'éthique de la souveraineté numérique et cognitive

L'intégration de la technologie dans l'éducation africaine n'est pas neutre. Elle doit répondre à une éthique de la souveraineté. Elle implique une protection des données éducatives des citoyens africains face aux géants du numériques (GAFAM) et

de s'assurer que l'innovation technologique respecte les droits fondamentaux. La souveraineté numérique est le prolongement naturel de la décolonisation de l'esprit prônée par de nombreux intellectuels africains. L'enseignant dans le schème Présence/Présence, est celui qui garantit cette éthique. Il forme l'apprenant non seulement à utiliser les outils, mais à en comprendre les biais. Il encourage l'utilisation de logiciels libres et de licences ouvertes (Creative Commons) pour créer des « communs de la connaissance » accessibles à tous. Cette démarche permet de briser le monopole épistémique de l'Occident et de promouvoir un « pluriversalisme » ou les savoirs africains dialoguent d'égal à égal avec les autres civilisations.

5. Le schème Absence/Présence : L'autonomie souveraine et le développement endocentré

La finalité de l'acte éducatif réside dans le schème Absence/Présence. C'est l'état ou, même en l'absence de l'enseignant, l'apprenant est capable de poursuivre sa quête de connaissance par lui-même. Cette autonomie est le socle sur lequel repose le développement endocentré du continent.

5.1. L'apprenant comme moteur de transformation social

L'apprenant ayant bénéficié d'une « marque indélébile » possède désormais les connaissances solides et contextualisées nécessaires pour s'adapter à toute innovation future. Il n'est plus un simple exécutant, mais un créateur des solutions pour la société. Pour Njoh-Mouellé, cet homme excellent est celui qui a pris la responsabilité de son propre épanouissement et celui des autres. Ce développement endocentré suppose un processus autonome et participatif, en rupture avec les logiques néocoloniales. L'éducation doit préparer les jeunes à transformer les ressources naturelles du continent, à moderniser l'agriculture et à exploiter le potentiel de l'économie bleue. Selon l'OCDE (2022), si tous les enfants

africains parvenaient à une maîtrise de base des compétences fondamentales, le PIB de l'Afrique pourrait être multiplié par 22 d'ici la fin du siècle.

Domaines d'impacts de l'autonomie (Absence/Présence)	Rôle de l'apprenant autonome	Objectifs Agenda 2063
Transformation Economique	Valorisation locale des minerais (cobalt, tantale)	Economies transformées et emplois décents
Innovation Technologique	Création de solutions EdTech et IA endogènes	Science, technologie et innovation comme piliers
Paix et Sécurité	Promotion d'une culture de paix par une éducation critique	Une Afrique stable et pacifique
Identité Culturelle	Préservation et enrichissement du patrimoine via le numérique	Panafricanisme et renaissance culturelle

Tableau : Tableau synthétique des idées et des objectifs

Ce tableau vise à relier l'autonomie des apprenants aux objectifs de développement continental. Il sert de matrice pédagogique ou stratégique en articulant éducation, économie, technologie du développement conforme à l'Agenda 2063. La ligne "Rôle des apprenants autonomes dépasse la simple acquisition de connaissances, elle positionne l'individu comme un catalyseur de transformation dans les domaines clés. Il existe donc un lien fort entre éducation et souveraineté à travers la valorisation des ressources, l'innovation endogène, la préservation numérique du patrimoine.

5.2. L'éducation comme « accouchement collectif » et souverain

Joseph Ki-Zerbo considérait l'éducation comme un acte fondateur de la civilisation, transformant l'individu en une personne apte à « enseigner à vivre ». Dans le schème Absence/Présence, cette promesse est tenue. L'apprenant devient un chercheur permanent, capable de s'épanouir dans un monde globalisé sans perdre ses racines. Il incarne le « passage de soi-même » une identité reconciliée avec son savoir-être et son savoir-faire. Cette autonomie est d'autant plus cruciale que l'Afrique fait face à des défis mondiaux tels que le changement climatique et les crises sanitaires. Seule une éducation émancipatrice, qui développe l'esprit critique et la capacité d'analyse, permettra aux citoyens africains de concevoir des mesures d'adaptation résilientes et endogènes. L'absence physique de l'enseignant n'est alors plus un vide, mais le signe d'une réussite : la connaissance a été semée et elle fructifie désormais par la volonté propre de l'apprenant.

5.3. Vers une nouvelle éthique de l'excellence éducative

La transition entre les schèmes de présence et d'absence exige une réforme profonde de l'éthique éducative en Afrique. Elle appelle à un dépassement du paradigme occidental et de son dualisme. Autrement, elle appelle à un dépassement de la médiocrité et à une réhabilitation de l'excellence comme norme accessible à tous.

5.3.1. Briser les chaînes de la médiocrité

La médiocrité institutionnelle, nourrie par l'instinct de conservation et la peur du changement, est le principal obstacle au développement endocentré. Elle se manifeste par une école qui se contente de la passivité et du conformisme. Pour Njoh-Mouellé, l'excellence n'est pas une exception réservée à une élite, mais un standard que chaque individu peut atteindre s'il est placé dans des

conditions stimulantes. L'éducation doit favoriser les sens critique, la créativité et l'amour de la liberté. Une pédagogie émancipatrice est celle qui modifie l'image que les groupes dominés ont eux-mêmes acquis, en montrant leurs potentialités et leurs compétences. Cela commence par la décolonisation mentale, car la réussite du développement dépend de la réhabilitation et de l'exploitation des savoirs locaux.

5.3.2. La justice Cognitive comme pilier éthique

L'éthique de l'éducation en Afrique doit intégrer le concept de justice cognitive. Cela signifie reconnaître que toutes les formes de connaissances sont valables et doivent coexister dans un dialogue heuristique ? les savoirs endogènes ne doivent pas être considérés comme des reliques du passé, mais comme des sources de solutions pragmatiques et efficaces.

Principes de la Justice Cognitive	Application en Education	Objectif de développement
Dialogue des savoirs	Intégrer les connaissances traditionnelles dans les curricula de Sciences	Innovations hybrides et contextuelles
Souveraineté linguistique	Généraliser l'enseignement en langues nationales	Elimination de barrières cognitives
Open Access (Accès Libre)	Diffuser les recherches africaines sans barrières financières	Visibilité mondiale des chercheurs africains
Epistémologie du lien	Réintégrer le corps, les sentiments et l'engagement dans la connaissance	Formation de « l'homme social » complet

Tableau : La justice cognitive comme pilier éthique

Source : Florence Piron (1966-2021)

6. Le défi de la formation et de la professionnalisation

Pour que l'enseignant puisse passer du schème Présence/ Absence au schème Présence/ Présence, une transformation radicale de sa formation est nécessaire. La professionnalisation de la fonction enseignante est le gage de la qualité de l'éducation. Cela implique non seulement des compétences techniques, mais aussi une conscience claire de la mission historique de l'éducation en Afrique. Les enseignants doivent être formés pour devenir des experts de l'intégration des TIC, capables d'adapter les technologies aux capacités des systèmes d'enseignement. Ils doivent également être encadrés et accompagnés dans leur carrière pour éviter l'usure professionnelle et maintenir un haut niveau d'exigence éthique. La recherche de la qualité doit être une « obsession » collective, impliquant les gouvernements, les communautés et les partenaires internationaux.

7. Perspectives pour un développement africain souverain

Le développement de l'Afrique passera par l'amélioration de son système éducatif grâce à de vraies politiques d'éducation proprement africaine, fondée sur les valeurs, les langues et la culture du continent, il n'y a pas d'avenir prospère à espérer. L'union Africaine aspire à une Afrique dont les citoyens sont bien formés et qualifiés, avec un fort accent sur la science et la technologie. La stratégie Continentale pour l'Education (CESA, 2026-2035) définit les domaines stratégiques pour atteindre cet objectif :

- actualiser les programmes d'enseignement pour refléter les défis actuels et émergents ;
- renforcer les liens entre la formation Professionnelles (EFTP) et les marchés du travail ;
- promouvoir l'égalité des sexes et l'inclusion des groupes vulnérables ;

- offrir des incitations à la recherche en particulier dans le domaine de l'éducation.

L'IA et le numérique jouent un rôle transversal dans cette stratégie. Ils permettent de décroisonner l'accès aux services de base, même dans les zones rurales les plus éloignées, et d'offrir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie. L'éducation doit préparer les jeunes à participer activement à la révolution numérique mondiale, non pas en tant que périphérie, mais en tant qu'acteurs légitimes et souverains.

Conclusion

L'approche étho-sémiotique, en interrogeant le comportement comme tissage du sensible et du signifiant, nous a permis de dépasser la fausse évidence de la présence physique. Dès lors, l'action éducative en Afrique ne se joue plus dans l'opposition binaire entre être là ou ne pas être là, mais dans une tension dialectique bien plus fine : celle de la Présence/Absence qui n'est souvent qu'absence déguisée et de l'Absence/Présence qui est présence réelle par effacement ritualisé.

Notre analyse a d'abord montré que le schème Présence/Absence est celui de l'impasse où l'éducateur, physiquement présent mais absent à lui-même, à son milieu et à sa fonction reproduit, par son comportement, une aliénation tant formelle que substantielle. Cette médiocrité institutionnelle importée, ou le fantasme d'auto-engendrement de l'instance de base éducative (l'enseignant) s'effondre dans le répétition vide., condamne l'apprenant à une présence sans présence, c'est-à-dire à l'invisibilité sociale et cognitive. Face à cette crise, la Présence/Présence esquisse une première sortie : celle d'une médiation augmentée, où l'éducateur redevient architecte de la motivation et gardien éthique de la souveraineté numérique. Mais cette voie, nécessaire, reste encore attachée à la figure d'un maître

pleinement présent. Or, c'est là un leurre étho-sémiotique, car la vraie présence éducative ne se mesure pas à l'intensité de l'apparaître, mais à la puissance du disparaître fécond. C'est pourquoi le schème central, celui qui porte la promesse d'un développement endocentré et souverain est l'Absence/Présence. Ici, l'éducateur consent à s'effacer comme centre, pour laisser surgir l'apprenant comme sujet collectif. Ce n'est plus l'éducateur qui crée l'acte d'apprendre, mais la situation étho-sémiotique partagée qui accouche souverainement l'apprenant de lui-même. L'éducation devient alors un rituel de naissance collective, ou l'absence de l'éducateur comme autorité extérieure rend présente l'autorité intérieure du groupe apprenant : c'est là l'excellence éthique, qui brise les chaînes de la médiocrité et instaure la justice cognitive comme pilier de toute pratique.

Ce renversement n'est pas une disparition de l'éducateur, mais une professionnalisation paradoxale : former, c'est désormais apprendre à rendre l'autre souverain, c'est-à-dire à instituer des dispositifs où la présence de l'éducateur se met au service de sa propre relève interprétative. Une telle formation exige une rupture épistémologique : former à l'art de l'absence rituelle, à la juste distance étho-sémiotique, à la confiance dans les puissances sémiotiques du milieu. Ainsi, la quête de sens en éducation africaine ne consiste pas à importer des présences étrangères, mais à cultiver, à même les comportements quotidiens, cette Absence/Présence où l'éducateur ou l'éducatrice devient le garant invisible d'une liberté collective. Pour un développement africain souverain, la question n'est donc plus : Comment être présent ? mais : Comment être s'absenter pour que l'autre advienne ? La réponse étho-sémiotique nous laisse comprendre que c'est par une éthique de l'effacement fécond, le seul horizon où l'Afrique éducative cesse enfin d'être l'objet du discours pour en devenir le sujet souverain.

Bibliographie

ALEMBE Akuku Réginald, 2025. *Savoirs africains et éducation à l'épreuve de la colonisation. Pour une éducation endogène en République Démocratique du Congo*, L'Harmattan, Paris, p. 244.

BULONZA Enock, 2025, « Souveraineté des données : l'affirmation des régulateurs africains face aux acteurs locaux et géants du numériques », p. 5-8.

CIO Mag, 2023, « 7 tendances qui façonnent la révolution EdTech en Afrique », p.5-8.

CUA, 2015, *Agenda 2063. L'Afrique que nous voulons*, Commission de l'Union Africaine

CUA/OCDE, 2024, *Dynamique du développement en Afrique 2024 : Compétences, emplois et productivité*, Editions OCDE, Paris/Commission de l'Union africaine, Addis-Abeba

DARRAULT-HARRIS Ivan et Petitot J., 2013, « Séance d'ouverture », *Actes sémiotiques*, n°116.

DARRAULT-HARRIS Ivan, 1979, « Pour une approche sémiotique de la thérapie psychomotrice », *Thérapie psychomotrice*, n°44, p. 55-87.

DARRAULT-HARRIS Ivan, 1991, « De l'analyse du récit à la sémiothérapie », *Arts et Thérapie*, n°36-37, p.121-132.

DARRAULT-HARRIS Ivan et Klein, J. -P, 2011. *Pour une psychiatrie de l'ellipse : les aventures du sujet en création*. Limoges, PULIM.

DARRAULT-HARRIS Ivan, 1992, « Pour une sémiotique clinique des comportements », *Nouveaux Actes Sémiotiques*, n°21-22.

DARRAULT-HARRIS Ivan, 2001, « La médiation dans la relation d'aide », *L'ERRE*, n°19.

DARRAULT-HARRIS Ivan, 2011. *Adolescence en scène Ethosémiotique des comportements et des discours*. Limoges, PULIM.

DARRAULT-HARRIS Ivan, 2012, « La psychosémiotique : Naissance, adolescence et maturité institutionnelles », *Signata*, n°3.

DARRAULT-HARRIS Ivan, 2016, « De la philosophie ricoeurienne à la clinique de la narrativité », *Actes Sémiotiques*, n°119.

DIA Abdoul Alpha, 2023. *L'éducation émancipatrice en Afrique : De la colonisation à l'école du futur*, L' Harmattan , Paris, p.184.

ERMINE Stéphanie, HAMANI OUNTENI Moussa, MARTIN Emilie, NKENGUE Patrick, 2021. *Une analyse des capacités de pilotage de la qualité de l'éducation dans cinq pays d'Afrique Subsaharienne*, IIP-Pôle de Dakar, p. 94.

HEMA Aimé Désiré, ZOUBGA Oumarou, SAWADOGO Mahamoudou. *Professionnalisation de la fonction enseignante au Burkina Faso, Gage de la qualité de l'Enseignement primaire*, EUE, 2020, p.112.

JOHN Austin, 1970. *Quand dire, c'est faire*, Paris, Seuil, 1970.

KI-ZERBO Jospeh, 1990. *Eduquer ou périr : Impasses et perspectives africaines*, L'Harmattan , p.120.

LAULAN Anne-Marie, 2004, « Le numérique et le développement des Suds », *Communication et Langage*, pp.41-52.

MOUELLE Njoh 2024. *Briser les chaines de la médiocrité, vers une humanité créative et libre : Parcours vers l'Excellence*, Yaoundé, Cameroun, p.210.

PETR Christine, 2004, « Etudier les comportements : pratiques de collecte et d'analyse des observations comportementales. In P. Robert-Demontrond (Ed.), *Méthodes d'observation et expérimentation* (pp.171-194). Rennes : Apogée.

TSALA Effa Didier, 2020. *Ivan Darrault-Harris, Sémioticien : la force du plan de la manifestation*. Limoges, Lambert-Lucas.

WOROTIUS Jean-Michel, « Ivan Darrault-Harris, Jean-Pierre Klein, Pour une psychiatrie de l'ellipse », *Actes Sémiotiques*, 2008.

NDIAYE Moustapha, 2023/2024, « Pour une approche endogène et inclusive de l'intelligence artificielle en Afrique », p.15-25.

- NDIAYE Sambou, 2016. *Décolonisation des savoirs endogènes africaines et pluriversalisme*, Science et bien être commun, p.400.
- NGAMALEU Anselme, 2015. *Modernité et développement dans la médiocrité à l'excellence d'Ebenezer Njoh Mouellé*, L'Harmattan, p.140.
- NKOUDOU Thomas Hervé Mboa, 2016. *Stratégies de valorisation des savoirs locaux africains : questions et enjeux liés à l'usage du numérique au Cameroun*, Thèse de Doctorat en communication, p.327.
- OSBON Don, 2012. *Les langues africaines à l'ère du numérique : Défis et opportunités de l'informatisation des langues autochtones*, ACALAN/UNESCO, p.120-130.
- OUANE Adama, 2010-2018. *L'aménagement linguistique et l'enseignement technique et professionnel*, p. 120-180.
- PNUD, 2023/2025. *L'avenir est l'Afrique : Façonner l'EdTech basée sur l'IA pour former la prochaine génération*, p.100.
- SANYAS Alain, 2016. *Intégration des TIC dans les systèmes d'éducation et de formation en Afrique : expérience de l'Argentine, du Burkina Faso, de la Cote d'Ivoire, du Paraguay, du Sénégal, de la Tunisie et de L'Uruguay*, p.134.
- SERAGELDIN Ismail, ARKOUN Mohammed, PUTNAM Robert, MAZRUI Ali, 1994, *Culture et développement en Afrique : Actes de la conférence internationale organisée au siège de la Banque mondiale, Washington, 2-3 avril 1992*, p.568.
- UA/UNESCO, 2022. *Stratégie du numérique pour l'éducation*, p.112.
- UNICEF, 2018/2020. *Améliorer l'apprentissage : Un investissement judicieux pour le développement de l'Afrique*, UNICEF, p.70-120.
- YAMEOGO Issaka, 2021. *De l'éthique de l'éducation en Afrique : Sur les traces des Joseph Ki-Zerbo*, L'Harmattan, Paris, p.190.

Pratiques d'évitement de maladies et de maintien de la santé dans la Commune V du District de Bamako

Moussa FOFANA,
Maitre-Assistant en anthropologie de la santé, Enseignant-chercheur à
l'Institut des Sciences Humaines de Bamako (ISH),
moussa2012fofana@yahoo.fr

Résumé

Au Mali, les pratiques d'évitement de maladies et de maintien de la santé constitue un problème de santé publique et social. C'est cette double problématique que cet article a exploré pour expliquer les comportements des acteurs en lien avec les médicaments pharmaceutiques industriels. L'objectif de cet article est de cerner les logiques qui animent les acteurs à recourir aux médicaments pharmaceutiques industriels. Nos recherches s'appuient sur une enquête ethnographique. En fait, les entretiens semi-directifs réalisés avec des acteurs ont permis de montrer deux logiques sociales, les soins curatifs et les pratiques d'évitement de maladies et de maintien de la santé. Ainsi, les résultats obtenus révèlent que les usages de médicaments pharmaceutiques font apparaître des enjeux mercantiles de l'objet et soulignent une consommation des produits pharmaceutiques importants et qui se font sur le mode de l'automédication. Le mode curatifs, préventifs et de maintien de la santé sont loin d'être conformes aux recommandations de la biomédecine. Les résultats révèlent aussi le besoin de précaution en vue de garder les moyens économiques déjà limités à la disposition d'autres besoins vitaux. De l'autre, le besoin de conserver de la santé et la nécessité de la protection contre le mal sous ses diverses formes d'expression. C'est cette situation qui oblige les populations à développer une culture médicale autogérée à domicile en consommant les médicaments pharmaceutiques industriels informels sur le mode de l'automédication. Ces produits pris sans avis médical présentent potentiellement de dangers pour la santé.

Mots clés : évitement de maladies, maintien de la santé, pratiques, Bamako (Mali)

Abstract

In Mali, disease avoidance and health maintenance practices constitute a public and social health problem. This article explores this dual issue to explain the behaviors of stakeholders in relation to industrial pharmaceutical drugs. The objective of this article is to identify the rationales that motivate stakeholders to use

industrial pharmaceutical drugs. Our research is based on an ethnographic study. In fact, the semi-structured interviews conducted with stakeholders revealed two social rationales: curative care and disease avoidance and health maintenance practices. Thus, the results obtained reveal that the uses of pharmaceutical drugs highlight the commercial aspects of the product and underscore significant consumption of pharmaceutical products, often through self-medication. Curative, preventive, and health maintenance practices are far from conforming to biomedical recommendations. The results also reveal the need for caution in order to preserve already limited economic resources for other vital needs. On the other hand, there is the need to maintain health and the necessity of protection against illness in its various forms. This situation compels populations to develop a self-administered medical culture at home by consuming informal, industrially produced pharmaceuticals through self-medication. These products, taken without medical advice, potentially pose health risks.

Keywords: Disease prevention, health maintenance, practices, Bamako (Mali)

Introduction

Au Mali, les populations consomment des médicaments pharmaceutiques industriels en automédication lorsqu'ils sont malades ou qu'ils perçoivent chez leurs enfants des troubles physiques ou psychologiques. Ainsi, la diffusion de ces produits s'est fait par le biais de l'entreprise coloniales et des missionnaires religieux, date des années 1930-40 (Dozon, 1985 ; Commeyras, 2005). Les populations des pays d'Afrique francophones perçoivent très vite l'intérêt et l'efficacité de ces produits pharmaceutiques industriels. La quinine, les premiers sulfamides et pénicilline permettent des guérisons rapides et spectaculaires. Les anthropologues mettent en évidence que les personnes font des médicaments sans nécessairement porter d'intérêt au système de santé qui les encadre (Desclaux, 2001). De fait, Alexander Alland fait remarquer, à la fin des années 1970 en Côte d'Ivoire, que « les médecins et les professionnels de la santé étaient perçus comme des « accessoires non nécessaires » pour l'utilisation des médicaments » (Van Der Geest et Whyte, 2003 : 97). Sylvie Fainzang, dans les années 1980 a mis en évidence qu'en milieu rural Burkinabé, « au dispensaire, il y a coïncidence entre le nombre de

consultants décroît au fur et à mesure que le stock de médicaments s'épuise » (Fainzang, 1985 : 120-121). Ces premiers constats conduisent les anthropologues à s'intéresser avant tout aux manières selon lesquelles les populations locales s'approprient les médicaments pharmaceutiques industriels. Sont ainsi étudiées l'intégration de ceux-ci aux représentations locales de la santé et les maladies et l'interprétation, sous ce prisme, de leurs effets. Les littératures anthropologiques qui mettent en évidence les spécificités des perceptions locales dans les années 80 sont particulièrement fécondes et heuristiques (Augé et Herzlich, 1984/1994 ; Bonnet, 1985 ; Fainzang, 1985), les anthropologues du médicament ont tout d'abord prolongé ces analyses. Est ainsi étudiée, dans différents contextes, l'incorporation des médicaments à des traditions médicales dont les notions différentes de la biomédecine (Van Der Geest et Whyte, 1988). Les liens que les individus entretiennent avec les médicaments sont construits comme une « appropriation culturelle et sociale, non pas d'une façon de penser la santé mais bien d'une sorte de technologie thérapeutique » (Whyte, 1992 : 165).

Ainsi, les travaux de ces dernières années ont mobilisé le concept de *réinterprétation* culturelle. En effet, Caroline Bledsoe & Monica Goubaud (1988), l'*indigénisation* et la popularisation des médicaments (Van Der Geest et Whyte, 1988 ; Etkin et Tan, 1994) afin de comprendre le phénomène de pratiques d'évitement de maladies et de maintien en bonne santé. Ces travaux décrivent des phénomènes tels que la dénomination populaire, au moyen de terminologies empruntées aux langues locales telles que : *béré bila* : qui signifie en langue bambara « laisse le bâton » sont utilisés pour désigner un médicament qui soulage les douleurs), du *dafurukubanin* « grosses joues » des médicaments et le détournement de l'usage de ceux-ci par rapport aux recommandations biomédicales (Van Der Geest et Whyte, 1988 ; Jaffré, 1999 ; Touré, 2005). La perspective culturaliste de

premiers travaux de l'anthropologie du médicament qui, tout comme l'ensemble de la discipline, avait tendance à sur-interpréter les pratiques locales par la culture. Pourtant, il semblerait que les médicaments pharmaceutiques aient une influence sur les représentations en matière de santé et de maladies. De longue date, les liens entre les médicaments, quels qu'ils soient, et la définition professionnelle ou populaire des pathologies sont reconnus (Urfalino, 2007). En effet, les études réalisées sur le continent ont montré comment certaines entités nosologiques populaires, telles que celles se rapportant aux diarrhées infantiles et aux maladies sexuellement transmissibles, sont définies non par une étiologie ou symptomatologie mais par un traitement pharmaceutiques (Haxaire, 2003). Dans ce contexte, la biomédecine n'a cessé de s'imposer face aux autres pratiques thérapeutiques. Le nombre de structures de santé, publiques comme privées, ainsi que celui des différentes catégories de professionnels de santé sont en constante augmentation. Ainsi, la présence de médicaments est plus forte à travers le marché informel du médicament. Alors, face à ce phénomène, les représentations scientifiques et biomédicales aient un impact sur les savoirs populaires en cours. Le caractère marchand du médicament, sa production mondiale et le système de commercialisation dont fait l'objet, doivent aussi apporter leurs influences. Ainsi, sur un plan, les pratiques, à l'image de la notion de trajectoires thérapeutiques, abondamment documentée dans les travaux anthropologiques des années 1980 à 90 (Augé et al, 1994 ; Massé, 1995 ; Benoist, 1996 ; Sturzenegger, 1999), passant au préalable par l'automédication qui permette de calmer les douleurs, de patienter en attendant de consulter un spécialiste. Ces pratiques de l'automédication, d'évitement de maladies et de maintien de la santé sont décrites par certains auteurs comme étant « naturelle et fréquent chez l'homme » et ajoute que les raisons n'en sont pas exclusivement et essentiellement économiques » (Molina, 1988 : 31). Les habitudes de la prévention

sanitaire sont reconnues et acceptées dans toutes les sociétés humaines comme une valeur en rapport avec l'éthique collective. Malgré, la grande diversité des formes ou variantes socio-culturelles, elles visent la protection de soi par une multitude d'acte de soins (Saillant, 1997). Cette pratique, qui consiste à consommer des médicaments sans l'avis préalable d'un professionnel de la santé, est répandue de par le monde mais, en raison de sa prégnance dans ces sociétés, elle a été particulièrement étudiée dans les pays du « Sud » (Van Der Geest et al, 1988 ; Kamat et al, 1998).

Dans les pays francophones d'Afrique, l'automédication pratiquée avec des médicaments pharmaceutiques industriels s'associe aussi à celle qui emploie des feuilles, racines et écorces végétales ainsi que certaines denrées alimentaires, pour constituer le premier mode de recours aux soins que pratiquent les individus face à un épisode morbide (Franckel, 2004). Elle est présentée comme la partie immergée de l'« iceberg thérapeutique », une étape quasi-obligatoire des itinéraire thérapeutique, quelles que soient les pathologies considérées (Werner, 1996). Les médicaments pharmaceutiques industriels sont, dans ces pays, consommés de manière importante en automédication. A travers une enquête qu'il a menée dans les années 90 à Pikine, ville périphérique de Dakar, l'anthropologue Jean-François Werner rapporte que dans 80% des cas, le traitement est consommé à la maison au moyen de médicaments pharmaceutiques industriels et que pour 57% des situations observées, le recours aux soins s'arrête là et ne franchit ainsi pas les limites de l'espace domestique (Werner, 1996). Des études menées au Sénégal et au Cameroun attestent aussi cette réalité (Commeyra, 2005 ; Monteillet, 2006). Les pratiques d'automédication sont, dans la littérature, souvent associées au phénomène du marché informel du médicament (Van Der Geest, 1982 ; Baxerres et al, 2004). Néanmoins, si l'on sort de la définition restrictive de l'automédication présentée ci-haut, il apparait que, outre les membres de la famille, du voisinage, des

amis et éventuellement les vendeurs informels de médicaments, de nombreux professionnels de la santé non habilités pour cela ou dont les pratiques sortent d'un cadre formel influencent les pratiques de consommation pharmaceutique des individus (Jaffré et al, 2003). Dans les sociétés occidentales, Sylvie Fainzang a mis en évidence certaines pratiques relevant de la prescription mais qui s'apparentent plus à de l'automédication. C'est le cas lorsque les patients suggèrent à leur médecin la prescription de certains médicaments qu'ils réservent à l'un de leurs proches ou dont ils souhaitent différer l'usage (Fainzang, 2002). Ainsi, les notions d'automédication et de prescription ne s'excluent, dans les perceptions des individus, pas toujours. Anne-Catherine Menétrey et al, (2001) montrent que la barrière « traditionnelle » délimitant l'une de l'autre aurait même tendance, ces dernières années, « à voler en éclat » (Menétrey et al, 2001). L'étude des transformations des savoirs et usages populaires du médicament, en cours permettra de faire la part de la prescription et de l'automédication, de mettre en évidence le sens que ces pratiques revêtent pour les individus ainsi que les liens qu'elles entretiennent avec les circuits de distributions des médicaments existants dans ce pays. L'automédication, après avoir surtout attiré l'attention des chercheurs en sciences sociales exerçant dans les pays du « Sud », constitue depuis plus d'une vingtaine d'années un objet d'étude des sociétés occidentales (Vuckovic et al, 1997 ; Fainzang, 2001). Dans ces contextes, elle traduit, selon certains analystes, un renforcement des capacités des individus (« empowerment ») face aux soignants jusqu'alors tout puissants (Fainzang, 2001 ; Haxaire, 2002). Dans les pays Francophones d'Afrique d'autres auteurs décrivent des phénomènes analogues en raison des échecs des politiques sanitaires des Etats qui obligent les populations à développer une culture médicale autogérée (« a self-help culture of medicine ») (Van Der Geest et al, 1996). Les descriptions et analyses pourront ainsi être confrontées à un contexte plus global et à des pratiques pharmaceutiques répandues à travers le monde.

Le milieu urbain où tout se concentre et interagit, est favorable à cette étude.

Les médicaments sont aussi consommés pour éviter les maladies et pour se maintenir en bonne santé ou en forme, cela n'avait été anticipé, malgré la littérature anthropologique existante sur cette question (Molina, 1988 ; Aiach et al, 1992 ; Bonnet et al, 2003). Ces pratiques ne sont d'ailleurs pas couramment mises en avant et il est plus fréquent d'entendre, comme le souligne Sylvie Fainzang, des présupposés sur l'absence de comportements préventifs, au sens où l'entend la santé publique, de la part des « populations africaines » (Fainzang, 1992). Il en est, bien évidemment, en réalité et de longues dates tout autrement. L'historien, Elikia Mbokolo a montré l'importance accordée, dans les sociétés africaines, pour le moins depuis le 18^{ème} siècle, au maintien de la santé et de la prévention (Mbokolo, 1994). De même l'anthropologue de la santé, Jean-Pierre Dozon a montré globalement que « la prévention » est un universel », inhérente à toutes les cultures et tous les systèmes sociaux (Dozon, 1992 : 28). En dépit des apports de la littérature, le concept de *réinterprétation culturelle* reste limité pour étudier le phénomène de pratiques d'évitement de maladies et de maintien de la santé dans ce contexte. C'est pourquoi nous avons privilégié le concept de culture médicale autogérée (« *a self-help culture of medicine* ») creusé par Van Der Geest et al (1996) qui met en avant l'importance de la dimension culturelle médicale autogérée face aux problèmes de santé/maladie. Ainsi, se poser la question de l'offre de médicaments pharmaceutiques industriels, importe de caractériser la forme que prend actuellement le système pharmaceutique et d'évaluer les implications de celle-ci. Du public au privé en passant par l'informel constituent-ils trois réalités dans le système ? Il convient d'interroger la place qu'occupe le marché informel du médicament. Cela permettra d'enrichir la causalité de ceux-ci et d'améliorer les problèmes de santé et de maladie. Le système social de Bamako intègre cette dimension.

Dans une perspective anthropologique, cette étude ambitionne de comprendre le pourquoi des pratiques de soins préventifs et de maintien de soi en bonne santé au sein des familles. Ainsi, tous ces constats nous conduisent à poser les questions suivantes : quelle est l'actualité des pratiques d'évitement de maladies et de maintien de la santé chez les populations de la Commune V du District de Bamako ? L'objectif principal poursuivi dans cet article est de cerner les pratiques d'évitement de maladies et éventuellement de maintien en bonne santé dans la Commune V du District de Bamako. Ainsi, les objectifs spécifiques se dégagent :

- analyser les logiques qui expliquent le recours aux médicaments pharmaceutiques industriels de populations de la Commune V du District de Bamako ;
- identifier les trajectoires des acteurs en quête de médicaments pharmaceutiques ;
- étudier les prix de ces produits pharmaceutiques industriels ;

Nous dégageons à partir de la question de recherche les hypothèses suivantes :

- ✓ les populations ont accès aux médicaments pharmaceutiques industriels ;
- ✓ les populations reconnaissent l'efficacité des produits pharmaceutiques face aux maux dont-elles souffrent quotidiennement ;
- ✓ les pouvoirs d'achat des populations sont faibles pour s'acquérir des produits de pharmacies jugés trop chers ;

I. Méthodologie de recherche

Méthodes et outils de collecte de données

La méthodologie qui est utilisée ici repose essentiellement sur la démarche qualitative par entretien approfondis, descriptive et analytique. L'approche qualitative a permis de comprendre, les pratiques locales autour de pratiques d'évitement de maladie et de maintien en bonne santé. Pour ce faire, des entretiens individuels et semi-directifs ont été réalisés auprès de familles urbaines identifiées et retenues dans le cadre de cette étude. L'étude a concerné un total de 46 personnes. L'échantillon est constitué de 27 femmes et 19 hommes. Dans ce contexte, face au problème de santé, les individus font recours aux produits pharmaceutiques industriels informels en automédication sur les recommandations de leurs prédécesseurs. De fait, les participants à cette étude sont issus de groupes ethniques différents. La majorité était de confession musulmane. En effet, l'instrument qui convient pour la collecte de données est le guide d'entretien de type semi-directif. Comme l'ont montré Moriké Dembélé et ses collaborateurs (2022 : 45), cette étude porte ainsi sur le pan de la culture, et de ce fait l'entretien semi-directif permet de saisir de manière approfondie les enjeux de pratiques d'évitement de maladies et de maintien de la santé avec en toile de fond les représentations de la maladie. C'est ainsi que le rappellent Yannick Jaffré & Jean-Pierre Olivier de Sardan :

« L'entretien reste le mieux privilégié, souvent le plus économique pour produire des données discursives donnant accès aux représentations émiques, autochtones, indigènes, locales. Ce sont des notes d'entretiens qui constitueront la plus grosse part du corps de données de l'anthropologue » (Jaffré & Olivier de Sardan, 2003).

Pour réaliser ces entretiens, les individus ont été consultés pour leur consentement à l'étude, l'anonymat de réponses données était de mise. En tout cas, enquêté dans son propre milieu ou sa culture ne va pas de soi, il soulève un problème de « subjectivité » dans la démarche ethnographique et de faire le départ entre « la subjectivation objective de la subjectivité » et « l'objectivation subjective de l'objectivité » (François-Marie, 2017). Comme le souligne Florence Weber (2009), il est question d'appréhender le terrain dans une double dimension de rapprochement et de distanciation scientifique pour ne tomber dans le piège de l'appartenance culturelle. L'étude de terrain qui s'est déroulée entre octobre et janvier 2025 a concerné la Commune V du District de Bamako. Comme l'ont montré Alain Blanchet & Anne Gotman (1992), le déroulement de l'enquête a pris trois paramètres : le temps, le lieu et le rapport enquêté (e)/enquêteur :

« La programmation temporelle, la scène et la distribution des acteurs. La programmation temporelle définit la tranche horaire de l'entretien et notamment la façon dont il s'inscrit dans la séquence des actions quotidiennes des interviewés. L'influence de ce moment d'insertion temporelle de l'entretien dans la quotidienneté s'exerce à travers la contamination du discours par les représentations et actions précédentes » (Blanchet & Gotman, 1992).

Les acteurs sont identifiés et ont été rencontrés pour des entretiens après consentement et le lieu de leur choix. Ce choix permet à l'enquêté (e) de sentir à l'aise et de s'exprimer librement.

II. Les pratiques d'évitement de maladies et de maintien de la santé

Dans ce contexte social, la situation sanitaire est perçue et jugée normal en absence de maladies ou de signes physique ou cliniques

d'affection. L'intérêt de prendre de mesures essentielles de prévention de maladies, au maintien d'un équilibre sanitaire, convoité n'est pas socialement relié aux causes objectives des maladies, qu'elles soient courantes, connues ou non au sein des familles urbaines, on ne parle pas ici de ce qui cause une maladie en vue de rechercher comment prévenir, mais plutôt d'une interprétation des premiers signes pour opter pour une démarche prophylactique. Aussi, le comportement préventif consiste le plus souvent à mettre en valeur de connaissances pharmaceutiques dans l'espoir de se maintenir, se protéger ou satisfaire à une préoccupation spécifique de santé. Le tout se joue sur l'information dont dispose les familles en milieu urbain. Ainsi, sur la base d'information détenue sous formes de connaissances applicables se réalisent les soins préventifs dans la plupart des cas. Ce qu'il convient d'appeler « auto-prévention » prend la forme d'une simple médication auto-conduite dans le but d'anticiper sur de probables maladies. Comme le rappelle l'anthropologue Laurent Chillot, il importe de révéler que le caractère curatif ou préventif assigné à un traitement dépend moins du médicament employé que du contexte dans lequel celui-ci s'emploie, ce qui explique les doubles emplois (Chillot, 2003). En développant des conduites peu recommandées, sans mesures agissantes sur les facteurs de risque au sein des familles, les individus considèrent plus la prévention par rapport aux remèdes et non pas sous l'angle de la limitation des germes responsables des diverses affections.

2.1. Les pratiques d'évitement de maladies comme motif de recours aux soins

Les familles apprécient le coût de la santé, le prix de la maladie, déduisent globalement que la réparation en matière de santé et de maladie coûte plus chère que les soins préventifs. Dans ce contexte, elles adoptent différentes pratiques d'évitement de maladies et de maintien de la santé. Comme le rappelle Didier Fassin (1992) : « *les besoins de santé saine par voie préventive est*

un moyen de continuer à vivre, déjà que se soigner surtout lorsqu'on est pauvre n'est pas une expérience des moindres » (Fassin, 1992 : 160). En s'appuyant sur les travaux de Moussa Fofana & Oumarou Arou (2025), les pratiques de prévention contre les maux relèvent de différentes logiques (cultes, rituels de protection magiques, port de gris-gris, pratiques de soins du corps (Fofana & Arou, 2025 : 96), au nombre desquelles s'ajoute la consommation de médicaments pharmaceutiques industriels en vue d'éviter la maladie et de se maintenir en bonne santé. En suivant la ligne d'analyse de Sylvie Fainzang qui a montré que l'acception universelle de la notion de prévention est « indissociable de l'ensemble des conduites tant individuelles que collective ». Elle répond à la « *volonté d'agir conformément à la loi sociale* » et « *se construit en relation avec la notion de responsabilité* » (Fainzang, 1992 : 19-22). Les pratiques préventives de consommation de médicaments se réalisent globalement sur le mode de l'automédication. Le fait que les maladies naturelles sont « traditionnellement perçues comme s'exprimant à certains moments, en fonction d'une exposition particulière à des intempéries ou au moment de périodes spécifiques de la vie, rend tout à fait logiques les pratiques préventive de consommation de médicaments. Ceux-ci sont par exemple utilisés de manière à fortifier le sang et à maintenir le ventre propre. Il s'agit de renforcer globalement le corps, de le rendre moins vulnérable à la maladie. Le bien-être est ici associé au corps biologique. Alors, ces médicaments sont administrés aux personnes considérées comme vulnérable telles que les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Ces pratiques de maintien en bonne santé sont, dans les perceptions populaires, fortement liées à des comportements préventifs. Comme le dit A.D : « *C'est pour que mes enfants ne tombent pas malade. Je veux qu'ils soient en bonne santé, c'est ça mon souhait* » (A.D, 33 ans, mère d'enfants). Les maladies naturelles étant perçues comme permanemment présent dans l'organisme des individus, ces comportements relevant du curatif.

Il s'agit de « faire retarder les maladies » tel que plusieurs participants à cette étude l'ont montré au cours de l'enquête. Il n'est toujours pas facile de distinguer les soins curatifs de ceux préventifs et ceux promouvant la santé. La consommation des vermifuges, par exemple, largement encouragées par les acteurs de la santé, est perçue comme curative (laver le ventre des saletés, etc.) et préventive (ces saletés provoquent de maladies telles que la diarrhée, le palu, etc.). Les mères de familles qui administrent des médicaments à un des enfants qui est malade profite également de donner de manière préventive aux autres enfants de la famille. Alors, il s'agit parfois de prévenir, par la consommation de médicaments, une maladie que plusieurs signes annoncent déjà, même s'ils ne constituent pas forcément, au sens biomédical, des symptômes.

Aussi, un participant à cette étude a décrit comment il avait consommé des comprimés de chloroquine trois fois par jour pendant quinze jours parce que la couleur de son urine était foncée. Une mère de famille a administré de comprimés de fer parce qu'elle a constaté que les yeux de son enfant étaient tout blanc montrant selon elle les signes de l'anémie. Comme le rappelle l'anthropologue Sylvie Fainzang dans les années 1990 à la question de prévention telle que la santé publique la conçoit : « *un ensemble de procédures destinées à empêcher l'apparition de la maladie chez l'individu ou, formulé plus positivement à promouvoir sa santé* » (Fainzang, 1992 : 18). Il apparait que les perceptions que les populations portent tout au moins lorsqu'elles passent par la consommation de médicaments pharmaceutiques industriels, n'en sont pas si éloignées. Toutefois, un aspect curatif y est également associé.

2.2. Des circuits d'accès aux médicaments pharmaceutiques industriels

Les anthropologues qui étudient le phénomène du marché informel du médicament insistent sur sa grande adaptabilité aux réalités sociales, culturelles et économiques. La proximité sociale et

culturelle des lieux et des acteurs de la vente vis-à-vis des populations est décrite comme facilitant l'accès aux médicaments. L'anthropologue de la santé, Didier Fassin explique, à ce sujet, qu'« à la différence des pharmacies, espaces fermés (par des murs), étrangers (par leurs produits comme par leur conception architecturale) et fonctionnels (pour le seul commerce), les lieux de la vente illicite appartiennent à l'espace ouvert, familier et socialisé de la rue, des places et des marchés » (Fassin, 1992 : 96). Augustin Pale & Joël Ladner mettent en évidence que se crée une relation de confiance entre les vendeurs informels et leurs clients (Pale et al, 2006). Sjaak Van Der Geest précise qu'une des raisons de « la popularité des vendeurs de médicaments est que la distance sociale entre eux et leurs clients est bien plus étroite que dans le secteur formel » (Van Der Geest, 1987 : 297). Globalement, le fait que les vendeurs parlent la même langue, c'est-à-dire le Bamanankan que leurs clients et qu'ils adhèrent aux mêmes représentations de la santé et des maladies est aussi souvent avancé par les analystes comme Claudie Haxaire (2003) et Carine Baxerres et al (2006). A Bamako, la langue Bambara est majoritairement parlée dans les officines et les centres de santé. De fait, ces produits pharmaceutiques industriels ou pharmacies de la bassine sont avant tout des médicaments de proximité culturelle, instaurant une continuité parfaite entre une pathologie ou un problème de santé ressenti et son traitement. La proximité sociale et culturelle des vendeurs informels de médicaments vis-à-vis des populations est également apparue dans cet article. Des liens se tissent et de confiance s'instaurent entre les acteurs. Les représentations de la santé et des maladies des vendeurs et des clients sont très proches. Il ressort de cette étude que ce sont plus de facilités d'accès aux médicaments qui poussent les populations à recourir aux marchés informels de médicaments pharmaceutiques industriels contrairement ceux de pharmacies des officines. Dans la lignée de l'anthropologie économique, Florence Weber (2000) rappelle pour sa part que « la présence ou

l'absence de monnaie dans un échange ne dit rien sur la nature de cet échange » (Weber, 2000 : 85) et qu'il convient de ne pas confondre « transaction marchande et transaction monétaire, nature de la relation (marchande ou personnelle) et moyen de paiement (espèce ou « nature ») (Weber, 2000 : 86). La marchandisation monétaire, pour sa part, est décrite comme étant liée à l'avènement du système capitaliste, à l'industrialisation, au phénomène de la consommation de masse (et souvent de la surconsommation) qu'il implique et à l'essor corolaire du marketing. Mark Nichter (1996) utilise à ce sujet, le concept de *cosmopolitical medicine* pour signifier que les médicaments conduisent à l'incarnation (*embodiment*) du capitalisme (Nichter, 1996 : 298). Comme le rappellent les anthropologues du médicament, il est question de considérations financières qui sont mises en avant que le médicament comme moyen qui conduit à la marchandisation de la santé (Van Der Geest, 1987 ; Nichter, 1996 ; Desclaux & Lévy, 2003). Même si les médicaments vendus aux marchés informels sont à des coûts très abordables à ceux de pharmacies des officines et des centres de santé, les populations perçoivent généralement le marché informel comme étant accessible que le secteur formel de vente de médicaments. Ce qui se révèle vrai pour les « médicaments commerciaux » de la catégorie « français » ou « de la pharmacie. Les médicaments du Nigeria, Togo et du Ghana sont, eux, indéniablement proposés à bas prix.

En plus, du prix très bas, les facilités d'achat et une certaine flexibilité de la vente constituent autant des attraits essentiels de ces marchés informels. Ce qui permet de vendre des médicaments au détail et parfois à crédit aux clients les plus fidèles. Dans une étude menée par l'anthropologue Sjaak Van Der Geest dans le Sud du Cameroun, la vente au détail est apparue comme le premier facteur explicatif du recours au marché informel : « *les clients peuvent acheter juste le peu qui convient à leur besoin d'auto-traitement à un moment précis* » (Van Der Geest, 1987 : 297). Une mère A.D, dit de façon convaincante, à ce

sujet : « est-ce que si je peux prendre 150 FCFA maintenant et partir à la pharmacie et dire « vendez-moi des médicaments pour 150 est-ce qu'ils vont accepter ? Je pense non ? » (A.D, 29 ans, ménagère). La vente au détail permet de ne pas dépenser trop d'argent à la fois et d'utiliser uniquement les sommes disponibles. Elle est aussi adaptée aux besoins quotidiens de la population qui consomment de petites quantités de médicaments. Un autre aspect de ce marché informel qui est loin d'être négligeable est la possibilité d'acheter à crédit est surtout valable auprès des vendeurs connus et habituels. D'autres éléments qui entrent en jeu est l'extrême présence des vendeurs informels, en tous lieux, se déplaçant au domicile des Bamakois, installés le long de leurs trajets quotidiens, dans les commerces où ils se rendent, voire sur leurs lieux de travail, est un élément explicatif important à prendre en compte. Le fait que le marché informel soit adapté aux exigences de rapidité et aux horaires de la vie moderne en ville (le jour comme de la nuit, à la sortie des « services »), renforce son adéquation aux réalités que vivent les populations Bamakoises.

2.3. Des médicaments contre le palu, la douleur, la fatigue et l'exposition aux risques

En lien avec ces pratiques d'évitement des maladies et de maintien de la santé, il ressort que des médicaments pharmaceutiques industriels sont aujourd'hui consommé par tout le monde quel que soit le statut socioéconomique sur le mode de l'automédication. Des médicaments sont consommés quotidiennement en automédication par des personnes qui estiment souffrir de palu, et autres maladies, calmer la douleur liée à des travaux pénibles. C'est le cas des Taxi-moto, des conducteurs de transport en commun, des marchands ambulants et des femmes qui travaillent dans les salons de coiffure et celles qui font les travaux ménagers. C'est le cas de A.T :

« Je prends les comprimés de Dolopain tous les soirs comme ça au réveille, je ne sens pas trop. Si je ne prends pas ça le soir, le matin, je suis trop fatiguée avec des douleurs çà et là » (A.T, 29 ans, coiffeuse au grand marché des Hall de Bamako).

A.T consommait régulièrement les comprimés de Dolopain appelé localement « shu lé » qui veut dire en Bambara la « mort s'est ressuscitée » et de PICAP (20 comprimés : Piroxicam capsules, appelé par les consommateurs « samaka bona » en bambara). Ces produits pharmaceutiques défient les effets de la fatigue liés aux activités de tresses. Elle alternait avec de l'Effergal. De même, certains acteurs utilisent aussi d'Ibuprofen. C'est le cas de A.G : « Chaque jour à la descente, je prends les comprimés d'Ibuprofen, Dolopain ou de PICAP » (A.D, 37 ans, gardien au parking). Cet extrait d'entretien révèle que A.D, son entourage aussi utilise ces médicaments selon les mêmes modalités. Les médicaments utilisés quotidiennement pour lutter contre le « palu » ; la douleur et la fatigue liés aux activités pénibles de la journée sont généralement les antipyrétiques (paracétamol, Effergal), des anti-inflammatoires (Ibuprofen, Ibucap...) et des antipaludiques (chloroquine). Dans ce contexte, les médicaments sont aussi administrés lorsque les individus estiment s'être exposée plus qu'aux intempéries considérées néfastes et potentiellement génératrice de maladies (fraicheurs, chaleur, etc.). Les saisons des pluies suscitent la consommation de médicaments. Des vermifuges, vitamines, antipaludiques et antipyrétiques sont ainsi plus fortement consommés en fonction du temps. Plusieurs familles administrent à leurs enfants des comprimés localement appelés « sumaya ba », sur le carton, on peut lire (New Vuosyn « kill pain (analgesic & antipyretic : 150 mg) lorsqu'ils étaient confrontés à la saison des pluies et à la fraicheur. Quelle que soit la saison, les membres de familles consomment régulièrement ce produit, même lorsqu'ils ne ressentent aucun trouble et d'autant plus qu'ils

souffrent potentiellement de certains maux (maux de tête, fièvre, courbatures, maux de gorge, etc.). A.C, 31 ans, s'est administré des comprimés de métronidazole, car elle revenait d'un voyage effectué dans le Sud du pays, et elle dit n'avoir pas d'appétit et qu'elle sentait les signes de palu. Ce genre de pratique a été aussi décrit dans les sociétés occidentales par Mark Nichter & Nancy Vuckovic, qui soulignent dans ces contextes, « *l'usage préventif d'antibiotiques à la maison « saison de la grippe » lorsque personne n'a « le temps d'être malade »* » (Nichter et al, 1994 : 1522).

2.4. Les médicaments pharmaceutiques sont personnalisés

Les médicaments pharmaceutiques industriels sont personnalisés. Les individus s'approprient de médicaments en fonction de leur plus ou moins grande compatibilité à leur organisme. Les individus disent être aussi plus ou moins sujet à certains problème de santé (toux, rhume, asthme, etc.). B.T souligne au sujet de sa fille âgée de 15 ans « *c'est avec la toux qu'elle a fait pousser ses dents* » (elle avait la maladie de la toux quand elle était tout petite) et maintenant « *c'est l'angine qui la dérange* ». Le palu ne s'exprime pas de la même façon chez tout le monde et nécessite des médicaments différents suivant les individus. De fait, les populations locales se sont appropriées des médicaments qu'elles consomment presque régulièrement sur le mode suivant : à chacun son organisme, à chacun ses problèmes de santé, à chacun ses médicaments. Il n'est pas surprenant d'entendre chez les usagers des discours comme celui de O.C : « *c'est mon médicament, c'est ce qu'il me faut ça* » (O.C, 38 ans, commerçant). Les médicaments de O.C sujet à l'asthme ainsi la chloroquine, salbutamol, Coltab et Corhinza qu'il consommait les uns et les autres très régulièrement. Son épouse aussi avait « *ses médicaments* ». Il s'agissait de la chloroquine et de Pentax, un antipyrétique composé de paracétamol et de caféine. Elle consommait deux comprimés de l'un et de l'autre chaque jour le matin et le soir pour se maintenir en bonne santé. Lorsqu'elle ne dispose pas de Pintax, elle utilise le

paracétamol et de l'indométacine. Les deux acteurs utilisent parfois des « cures » de leurs médicaments respectifs, les consommant pendant trois ou quatre jours successif avant d'arrêter. En fonction des problèmes de santé qu'ils rencontrent à chaque fois, ils consomment aussi des médicaments sur le mode de « calmants ». Dans ce contexte, B.M, pour ses maux de dents consommait les comprimés d'Exadon qu'il appliquait entre deux dents, à l'endroit qui fait mal (douloureux). Cette médication particulière lui avait permis de patienter plusieurs semaines avant de consulter un spécialiste. Cette pratique était aussi fréquemment réalisée par B.F, mère de trois enfants qui avait l'habitude de consommer de Phosphalugel et Boska pour calmer la douleur de son estomac ou musculaire sinusite, maux de dents. Ces pharmacies domestiques que les familles nomment « médicaments de maison » étaient contenues dans des boites en carton, sachets en plastique. Elles se trouvent généralement stockés dans un endroit de la chambre et mis dans un sac à main ou sur une étagère. B.F « j'ai écrasé les comprimés de Boska et j'ai aspiré les poudre dans les nez pour calmer la douleur de sinusite. Ça marche bien avec moi » (B.F, 32 ans ménagère). En raison de cette importante consommation de médicaments et de la personnalisation dont ils sont l'objet, certaines familles dans la Commune V du District de Bamako dispose de « petites pharmacies » domestiques en guise de précaution. Ce sont ces familles qui s'adonnent le plus aux pratiques d'évitement des maladies et de maintien de la santé au moyen de médicaments pharmaceutiques industriels informels. D'autres familles disaient avoir des médicaments en permanence (Paracétamol, Efferalgan, Tanzol, Amoxi, Ibuprofen, etc.). A Bamako, contrairement à ce qui est décrit en Ouganda et au Cameroun (Whyte, 1992 ; Monteillet, 2006), les médicaments injectables ne font pas l'objet d'automédication et ne sont pas représentés dans les pharmacies domestiques.

2.4. Le *sumaya (palu)* vecteur d'une forte consommation des produits pharmaceutiques

Le « palu », cette « entité nosologique populaire » est une belle illustration de cette consommation importante de ces produits pharmaceutique pratiquée selon des modalités curatives mais également d'évitement de maladies et plus généralement de maintien de la santé. Les représentations populaires du palu, cette maladie en font l'objet par excellence de cette consommation excessif. Dans ce contexte, la plupart des participants à cette étude utilisent un médicament pharmaceutique industriel « New Vuosyn » kill pain (analgesic & antipyretic : 150 mg) qu'on appelle localement en langue Bambara « *sumaya ba* » très utilisé non seulement contre le « palu » mais comme produit de prévention de maladies mais en même temps comme médicament pour se maintenir en forme et en bonne santé. Ce médicament « New Vuosyn » est perçu comme étant plus fort et le plus utilisé en automédication.

En effet, un chef de ménage M.K, a expliqué qu'il avait consommé les comprimés de mébendazole car de retour d'un déplacement à l'intérieur du pays : « *Je sens les signes de palu, je n'avais pas d'appétit. L'urine était foncée et je faisais aussi de la diarrhée. C'était certainement que mon ventre était sale* » (M.K, 46 ans commerçant). Les médicaments contre les vers intestinaux les plus consommés sont mébendazole, métronidazole, Zentel et le Tanzol. Globalement quand le « palu » se déclenche, les individus utilisent des « antibiotiques ». Ces antibiotiques sont perçus comme permettant à l'organisme de lutter contre de nombreux problèmes à l'intérieur du corps (infections, saletés...) tout comme à l'extérieur du corps (taches, plaies, boutons, etc.). Ces comportements d'automédication est récurrent chez les populations de Bamako, c'est le cas d'une mère M.M : « *quand je vois mes enfants calme, ne s'amuse et manque d'appétit, parfois vomit, je sais que c'est le début de palu, je leurs donne de médicaments* » (M.M, 43 ans, ménagère). L'extrait d'entretien

révèle que le paludisme recouvre globalement des signes non spécifiques et bizarres, tel que le souligne Stéphanie Granado (Granado, 2007) en contexte Abidjanais. De fait, cette pathologie est perçue par les populations comme une entité large à laquelle sont associés de nombreux symptômes, de nombreuses maladies telles que céphalée, fièvre, le rhume, la toux, plaie sur les lèvres et la sensation de chaud, froid et de la diarrhée. Le palu « *sumaya* » est considéré à la fois comme vecteur de ces nombreux signes et maladies mais à la fois comme étant provoqué par ceux-ci. Ainsi, les vers intestinaux sont perçus comme pouvant être à la fois une cause et une conséquence du « palu ». Il s'agit finalement d'une sorte de « maladie mère » qui englobe plusieurs symptômes à partir de laquelle peuvent se développer d'autres pathologies. Cette terminologie est utilisée par Adolphe Kpatchavi lorsqu'il décrit les perceptions populaires du *hwevo* qui est considérée, parmi les populations *fon* résidant en milieu rural dans le Sud du Bénin, comme la « maladie des maladies » et la « mère de toutes les maladies » (Kpatchavi, 1999 : 145). Dans ce contexte, le paludisme est responsable de nombreux problèmes de santé qui se pose chez les populations. Il est aussi responsable de nombreuses pratiques de consommation de médicaments pharmaceutiques industriels.

Sur un autre plan, les diagnostics cliniques en matière de paludisme sont difficiles à établir dans les centres de santé. Au regard de la gravité potentielle du paludisme, les professionnels, encouragés par l'OMS qui préconise le traitement présomptif des fièvres, ont tendance à traiter tous les symptômes faisant penser au paludisme comme si c'était réellement un paludisme. Les personnes entendent très généralement dire « c'est le paludisme » lorsqu'elles consultent dans un centre de santé en raison de l'apparition de nombreux signes et maladies. L'anthropologue Doris Bonnet fait référence à la « symptomatologie polymorphe » du paludisme (maux de tête, hyperthermie, etc.) qui provoque un éclatement du diagnostic » au sein de la biomédecine. Doris Bonnet (1990) montre

que le « signifiant « paludisme » ou plutôt « j'ai un palu » est utilisé en zone urbaine pour désigner un ensemble de troubles somato-psychiques aigus divers » (Bonnet, 1990 : 244). En tant que maladie naturelle, mais également en raison de son caractère large et de ses contours compliqués voire flous, le « palu » est perçu comme une maladie inéluctable, présente en permanence dans l'organisme des individus. Ces signes sont soignés en général par l'automédication en milieu urbain.

III. Discussion des résultats

L'objectif principal de cet article est de cerner les pratiques d'évitement de maladies et de maintien de la santé chez les populations de la Commune V du District de Bamako. De fait, les investigations empiriques et les analyses de données ethnographiques ont permis d'obtenir non seulement des résultats qui confirment et rejoignent d'autres études traitant des problématiques analogues, mais aussi des résultats pertinents qui renseignent sur le recours à l'automédication à travers les produits pharmaceutiques industriels informels.

3.1. Des pratiques d'évitement de maladies et de maintien de la santé

Par souci de protéger leur santé, les populations utilisent de façons curatives et préventive les produits pharmaceutiques industriels en automédication, contre certaines maladies notamment le « palu ». Globalement, les populations utilisent généralement, suivant les prescriptions qu'elles reçoivent habituellement dans les centres de santé, des antipaludiques associés à des antipyrétiques et parfois des anti-inflammatoires. Dans ce contexte, les médicaments pharmaceutiques industriels sont consommés de manière importante en automédication. Des constats similaires ont été faits ailleurs, notamment au Sénégal par l'anthropologue Jean-François Werner (1996). Il montre que dans 80 % des cas, le

traitement par automédication se fait à la maison au moyen de médicaments pharmaceutiques industriels et que pour 57 % des situations observées, le recours aux soins s'arrête là et ne franchit ainsi pas les limites de l'espace domestique. Alors, Sylvie Fainzang (1985 : 120-121) et Nicolas Monteillet (2006 : 127) ont fait les mêmes constats notamment au Burkina Faso et au Cameroun.

3.2. Le recours aux marchés informels de médicaments comme révélateur de l'inégalité dans l'accès à l'offre de soins public

La politique de santé en Afrique a provoqué de nombreux dysfonctionnements dans l'accès aux soins. Elle a notamment provoqué les inégalités entre les individus. Dans ce contexte, du coup, les familles démunies sont livrées à elles-mêmes et n'ont de solution que de s'orienter vers l'automédication à travers l'achat des produits pharmaceutiques industriels informels à bas prix. Dans ce contexte, la marchandisation du médicament découle de l'Initiative de Bamako et de la politique de recouvrement des coûts, mise en œuvre par les partenaires au développement. Ainsi, le marché informel favorise cette marchandisation de médicaments pharmaceutiques industriels. Ce qui met en évidence les liens entre « l'agenda du néolibéralisme » et le rôle des Etats tel que mis en avant par Atlani-Duault & Laurent Vidal (2013 : 11-12) dans le champ de la « santé globale ». Retenons, avec Valéry Ridde (2012 : 87), qui a montré que l'initiative de Bamako de 1987, a pour objectif de sortir de la gratuité des soins allant vers les soins payants. En fait, l'initiative de Bamako a pour objectif l'obligation pour les malades de payer eux-mêmes leurs propres soins, d'une part, et de décentraliser aussi la gestion des systèmes de santé d'autre part. Ces résultats sont en accord avec plusieurs études antérieures (Sounda, 2018 : 264) et de (Tonda, 2015 : 115). De ce fait, les populations démunies ne peuvent accéder aux structures de santé car elles sont payantes. Ils montrent que l'accès aux soins dépend de sa classe sociale. Ainsi, Laetitia Sounda (2015) qualifie

ce comportement de « médecine de classe », une pratique discriminatoire envers les populations démunies. En filigrane, cela confirme les politiques de santé publique. En suivant la ligne d'analyse de Didier Fassin (1996), dans une anthropologie politique de la santé, il montre que la santé est un espace politique à l'intérieur duquel naviguent des enjeux parmi lesquels les inégalités. Elles ont fortement influencé la qualité des soins car il existait de nombreuses difficultés à honorer les ordonnances. Ces inégalités sont produites par la société et se manifestent dans l'état des rapports sociaux entre les individus dans l'accès aux soins modernes. Les résultats d'une étude similaire réalisée par Catherine Halpern (2010) au Cameroun confirment ces réalités. L'auteure montre que les malades se confrontent à de nombreux problèmes d'ordre psychologique et financier dans l'accès aux soins de santé. Le manque de ressources financières a divisé la société en classes et a défavorisé les plus démunis. Cette constatation s'accorde aussi avec celle de Mariam Sissoko (2025 : 67), à Bamako (Mali), et celles de Maud Gelly & Laure Pitti (2016), en France, ce qui d'ailleurs n'est pas nouveau : que les états de santé soient différenciés selon les classes sociales fait l'objet d'un large consensus, en épidémiologie comme en sciences sociales, et ce depuis les travaux de Louis-René Villermé, au XIX^e siècle, voire ceux de Bernardino Ramazzini, un siècle plus tôt ».

Ce ressenti rejoint ce que pense Antoinette Chauvenet (1973) lorsqu'elle s'interroge sur la « médecine de classe » et sur la capacité qu'a l'institution sanitaire à corriger les inégalités sociales de santé. Son analyse porte sur la question si l'ordre médical contribue à produire et à reproduire une société de classe. Nelly Molina (1988) ne partage pas totalement cette idée. Elle montre que ces pratiques de l'automédication, d'évitement de maladies et de maintien de la santé sont « naturelle et fréquent chez l'homme » et ajoute que les raisons n'en sont pas exclusivement et essentiellement économiques » (Molina, 1988 : 31). L'anthropologue Sjaak Van Der Geest et al, montrent que ces recours à

l'automédication s'expliquent également par de raisons des échecs des politiques sanitaires des États qui obligent les populations à développer une culture médicale autogérée (« a self-help culture of medicine ») (Van Der Geest et al, 1996). Ce qui justifie les recours à l'automédication à domicile pour pallier les difficultés d'accès à un spécialiste de santé moderne en cas de problème de santé. Danièle Carricaburi & Marie Ménoret (2004 : 17) ne partagent pas totalement cette idée. Ils montrent qu'en plus de difficulté économique de la population, l'hôpital en plus de sa vocation de guérir, facilite le contrôle social. Ces résultats font ressortir de nouveau la question des difficultés d'accès aux soins pour tous dans les pays en voie de développement. Retenons, avec les anthropologues Yannick Jaffré & Jean-Pierre Olivier de Sardan (2003) qui montrent que ces difficultés ont laissé de nombreuses familles sans ressources, empêchant toutes possibilités d'accès aux soins et ouvrant la voie aux marchés informels de médicaments pharmaceutiques industriels. Nos résultats corroborent ceux de Sjaak Van Der Geest, (1987 : 297) dans une étude similaire menée au Cameroun. Cette étude a montré que l'insuffisance de moyens financiers des familles les empêchait d'accéder à l'offre de soins publics. Ainsi, Jean-Pierre Dozon & Didier Fassin (2001) montrent que la santé publique s'est imposée dans les sociétés contemporaines comme un lieu central de l'espace social et politique. Globalement, le coût des prestations, des examens de laboratoire et des ordonnances qui découlent de la consultation dans une structure de santé (public ou privé) ne sont pas toujours à la portée des démunis. Ce qui conduit indéniablement les populations à l'automédication en passant par les pratiques d'évitement de maladies et de maintien de la santé. Ainsi, les maladies suscitent logiquement chez les populations des pratiques d'évitement et de maintien de la santé au moyen de médicaments pharmaceutiques industriels. Globalement, les produits pharmaceutiques sont utilisés dans un objectif à la fois curatif, préventif et de maintien de la santé. Ces résultats vont dans le

même sens des études réalisées dans le domaine de la santé par Laurent Chilliot (2003 : 460) en contexte Nigérien. L'auteur précise que le caractère préventif ou curatif assigné à un traitement ne dépend pas uniquement du médicament employé mais du contexte dans lequel celui-ci s'emploie. « Bien souvent, c'est moins le médicament dans sa composition que les circonstances de son emploi que l'inscrivent dans telle ou telle option thérapeutique. Ainsi, les mêmes médicaments sont utilisés pour traiter et pour éviter la maladie en question.

3.3. Malade, famille et médication

En Afrique subsaharienne, il est rare de voir une famille qui consulte un praticien sans être malade. Dans ce contexte, en cas de perturbation physique, la famille et l'entourage pratiquent d'abord l'automédication à domicile afin d'observer l'évolution de la maladie. Globalement, si la tentative de soin a échoué, en ce moment, la famille et le malade s'orientent vers un centre de santé ou un hôpital tardivement. La famille constitue pour le malade une couverture et une véritable sécurité sociale et sanitaire. Dans certains cas, les acteurs du réseau familial ont des croyances étiologiques et des propositions ambiguës. Comme le souligne l'anthropologue John Janzen, le malade peut facilement se retrouver pris en « ballottage », dans une sorte d' « aventures thérapeutiques », et de « quête thérapeutique » où les soins se font « en rond » (Janzen, 1995) où il peut passer du praticien au psychothérapeute ou du guérisseur aux rites ancestraux. De fait, les travaux anthropologiques portant sur les itinéraires thérapeutiques (Akoto, 2002 ; Fainzang, 2012 ; Monteillet, 2005 ; Sainsaulieu, 2008 ; Ebang Ondo, 2012 ; Fofana & Arou, 2025) révèlent le cas de malades « nomades » manipulés par des logiques socio familiales, se soignent « au pluriel » et que l'hôpital apparaît comme le dernier recours. Dans ce contexte, le recours à l'automédication est un fait social systématique dans la plus part des familles. Raymond Massé (1995) montre en Afrique, le recours

à un médecin sans être malade n'est pas mécanique. En réalité, la prévention d'une maladie dépend « du seuil de tolérance plus élevé à divers symptômes ou dysfonctionnements » (Massé, 1995 : 360). A ce sujet, Sylvain Faye (2009 :104) montre que pour consulter un spécialiste en cas de problème de santé, il va falloir que l'individu malade et son entourage s'en rendent compte des limites de leurs pratiques thérapeutiques face à la gravité de la maladie. Alors, pour rechercher une aide extérieure, il faut au préalable que l'individu ou son entourage reconnaissent la présence de symptômes laissant présager l'imminence d'un désordre physique ou psychologique et à essayer l'automédication. Une étude similaire réalisée en contexte sénégalais par le sociologue Tidiane Ndoye (2009) corrobore ce résultat. Il montre qu'avant de consulter le personnel biomédical, les malades peuvent pratiquer l'attente avant d'explorer toutes les voies à leur portée. L'anthropologue Tidiane Ndoye (2009) souligne que « l'ensemble de ces recours envisagés ou effectivement choisis doit être compris comme la construction sociale d'une réponse thérapeutique adaptée face à l'interprétation de la maladie » (Ndoye, 2009 : 127).

Le choix du recours à l'automédication apparaît comme la propre réponse aux problèmes de santé des individus dans un contexte culturel particulier. Cette constatation s'accorde avec celle de Caroline Desprès (2011), qui a réalisé une étude similaire à la Réunion.

Conclusion

En définitive, cet article cherchait à comprendre les pratiques d'évitement de maladies et de maintien en bonne santé. L'analyse révèle différentes logiques sous-jacentes à ceux-ci. La situation est entourée d'un flou qui s'explique par l'interaction entre plusieurs acteurs en présence avec des emprunts de savoir-faire et des espaces de faire-savoir. Des réalités similaires ont été décrites dans les pays d'Asie (Kamat et al, 1998 ; Nichter et al,

1994). Ce constat, concernant les sociétés africaines, est rarement effectué. Il est finalement peu question de la croissance du marché de médicament pourtant réelle. Alors, les pratiques d'automédication et de prévention observées ressemblent à celles qui ont cours dans les sociétés occidentales, pour ne parler que de celle-ci. L'automédication dans ce contexte va de pair avec la nouvelle conception de la santé qui a progressivement émergé depuis les années 70 et a mis en avant l'intérêt de pratiques individuelles de prévention. Marc Augé & Claudine Herzlich, c'est à partir de cette époque que, dans les sociétés occidentales, « *le discours sur la santé, à la fois chez les utilisateurs de la médecine et chez les représentants officiels de la politique médicales, a rendu à se constituer au discours sur la maladie* » (Augé et al, 1994 : 11). La santé n'est plus envisagée exclusivement par rapport à la maladie (absence de maladies, capacité à résister à la maladie), mais également comme préservation d'un équilibre physique et psychique qui va au-delà du biologique (Aballéa, 1987). Comme le soulignent Adèle Clarke et al (2000) cette conception relayée par les politiques de santé confère à l'individu un rôle essentiel dans la prise en charge de sa santé (*self-care*). Le maintien de la santé passe par l'ensemble des gestes quotidiens nécessaires pour s'adapter et gérer les aléas de la vie, préserver ou rétablir sa santé mais également augmenter son bien-être (Burnier et al, 2001). Les médicaments pharmaceutiques industriels, à travers l'automédication, participent aux mesures destinées à maintenir la santé. Les habitudes de consommation de médicaments de Bamakois, pratiquées dans le but d'éviter les maladies et de se maintenir en bonne santé, entrent tout à fait dans le cadre de cette nouvelle conception de la santé. Les maladies y sont parfois le reflet des adversités de la vie quotidienne auxquelles sont confrontés les individus (travaux difficiles, fatigues, etc.) augmente l'automédication. De fait, les problèmes qui conduisent les acteurs à devenir acteur de leurs propres soins sont de deux ordres. D'une part, le besoin de précaution en vue de garder les

moyens économiques déjà limités à la disposition d'autres besoins vitaux. D'autre part, le besoin de conserver de la santé et la nécessité de la protection contre le mal sous ses diverses formes d'expression. Dans l'un comme dans l'autre cas, il s'observe des inégalités devant la menace de la maladie au regard des moyens, des trajectoires, des ressources déployées et des résultats obtenus en terme de satisfaction. En tant que préoccupation de chaque chef de famille, les soins préventifs finissent toujours par profiter à tous les membres de la famille y compris les grabataires. Dans une initiative plus dictée par le contexte socio-culturel que la simple volonté des demandeurs de soins, la protection contre le mal engage quant à elle l'individu avec ou sans l'appui de ses proches. Face à ces multiples manières de prévenir les maladies, un ensemble de facteurs de risque sanitaires reste peu visible dans de nombreuses familles en contexte urbain. Dans ce contexte, l'important rôle de politique de la santé est de rendre visible par des campagnes de sensibilisation, les risques encourus par les populations qui consomment les médicaments pharmaceutiques industriels sur le mode de l'automédication.

Références bibliographiques

- ABALLEA François, 1987, *Le besoin de santé, les déterminants sociaux de la consommation*, Paris, PUF, 271 p.
- AIACH Pierre et al, 1992, *Comportements et santé. Questions pour la prévention*, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 247p.
- AKOTO Eliwo, 2002, *Se soigner aujourd'hui en Afrique de l'Ouest : pluralisme thérapeutique entre tradition et modernité*, Les cahiers de l'IFORD, n° 27.
- ATLANI-DUAULT Laeticia & VIDAL Laurent, 2013, « La santé globale, nouveau laboratoire de l'aide internationale ? » *Revue Tiers Monde*, 2015 : 7-164.

AUGE Marc & HERZLICH Claudine, 1984, *Le sens du mal : anthropologie, histoire, sociologie de la maladie*. Paris, Editions des Archives contemporaines.

BAXERRES Carine et al, 2004, Recours aux soins en de fièvre chez l'enfant en pays sereer au Sénégal : entre contrainte économique et perception des maladies, *Sciences Sociales et Santé*, vol. 22, n°4, p. 5-23.

BAXERRES Carine, 2007, Accès aux médicaments en Afrique de l'Ouest : Le marché parallèle du médicament. Présentation et discussion à partir d'une étude réalisée en milieu rural sénégalais. Approche d'anthropologie sociale. In : Moine-Dupuis I. (Ed), *Le médicament et la personne, aspect de droits international*, Paris, LexisNexis Litec, p.267-277.

BENOIST Jean, 1990, *Le médicament, opérateur technique et médiateur symbolique*, *Projections*, n°1, p. 166p.

BENOIST Jean, 1996, *Soigner au pluriel. Essai sur le pluralisme médical*, Paris, Karthala, 520 p.

BLANCHET Alain & GOTMAN Anne, 1992, *L'enquête et ses méthodes : l'entretien*. Paris, Nathan.

BLEDSON Caroline & GOUBAUD Monica, 1988, « The reinterpretation and distribution of Western Pharmaceuticals : an example from Mende of Sierra Leone » : 253-276, in Van Der Geest, S., Whyte, R S. (eds), *The context of medicines in developing countries. Studies in pharmaceutical anthropology*, Dordrecht, Kluwert Academic Publishers.

BONNET Doris, 1990, Anthropologie et santé publique. Une approche du paludisme au Burkina faso, In : Fassin D., Jaffré Y. (Eds), *Sociétés, développement et santé*, Paris, Ellipses-Aupelf. P.243-258.

BONNET Doris et al, 2003, *Le maladies de passage, transmissions, préventions et hygiènes en Afrique de l'Ouest*, Paris, Karthala, P. 485-506.

BURNIER Michel et al, 2001, L'automédication, une pratique en quête de sens : sa place dans le sef-care et la promotion de la

santé, In : Buclin T., Ammon C. (Eds), *L'automédication, pratique banale, motifs complexes*, Genève, Editions Médecine et Hygiène, p.11-29.

BRIAND Valérie, 2008, *Traitement préventif intermittent (TPA) pour la lutte contre le paludisme au cours de la grossesse : effet sur la santé de la mère et de l'enfant au Bénin. Essai randomisé, ouvert, comparant sulfadoxine-pyriméthamine versus méfloquine en traitement intermittent*, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, Thèse de doctorat Santé Publique, 198 p.

CARRICABURI Danièle & MENORET Marie, 2004, *Sociologie de la santé: les institutions, professions et maladies*. Paris, Armand Colin, p. 235.

CHAUVENET Antoinette, 1973, « Profession hospitalière et division du travail », *Sociologie du travail*, vol 14, n°2, pp.145-163.

CHILLIOT Laurent, 2003, *Médicaments et prévention en milieu populaire Songhay-Zarma*, In : Bonnet D., Jaffré Y. (Eds), *Les maladies de passage, transmissions, préventions et hygiènes en Afrique de l'Ouest*. Paris : Karthala. p.427-464.

CLARKE Adèle, 2000, *Technosciences et nouvelle biomédicalisation : racines occidentales, rhizomes mondiaux*, *Sciences Sociales et Santé*, vol. 18, n°2, p.11-41.

COMMEYRAS Christophe, 2005, *Des soins pour les plus pauvres, le défi du désendettement : le médicament, moteur de la demande autant que carburant de l'offre dans les pays en développement, priorité à la formation dans une approche Sous-régionale (exemple au Cameroun)*, Thèse de doctorat de santé Publique et Science de l'information biomédicale, Université de Paris IV Pierre et Marie Curie, 90 p+ annexes.

DEMBELE Moriké et al., 2022, *Rites et traditions du mariage au Mali : Permanences, ruptures et impasses*. L'Harmattan, Mali.

DESCLAUX Alice & LEVY Joseph Josy, 2003, *Cultures et médicaments. Ancien objet ou nouveau courant en anthropologie médicale ?* *Anthropologie et sociétés*, vol.27, n°2, p.5-21.

DESCLAUX Alice, 2001, L'observance en Afrique : question de culture ou « vieux problème » de santé publique ?, In : *L'observance aux traitements VIH/sida : mesure, déterminants, évolution*, Paris, ANRS, p.57-66.

DESPRES Caroline, 2011, « Soigner par la nature à la Réunion : l'usage des plantes médicinales dans la prise en charge thérapeutique du cancer ». *Anthropologie et santé* (en ligne <https://doi.org/10.4000/anthropologiesante.710>).

DOZON Jean-Pierre & FASSIN Didier, 2001, *Critique de la santé publique. Une approche anthropologique*. Paris : Editions Balland.

DOZON Jean-Pierre, 1985, « Quand les Pastoriens traquaient la maladie du sommeil », *Sciences sociales et Santé*, vol. 3, n° 3-4, p.27-56.

EBANG ONDO Emmanuel, 2012, « Perception de l'hôpital public et offre de soins de santé au Gabon : analyse des enjeux des interactions entre personnels et usagers au centre Hospitalier de Libreville (CHL) » *Bulletin Amades*.

FAINZANG Sylvie, 1985, La « maison du blanc » : la place du dispensaire dans les stratégies thérapeutiques des Bisa du Burkina-Faso, *Science sociales et Santé*, vol. 3, n° 3-4, p.106-128.

FAINZANG Sylvie, 2001, *Médicaments et société. Le patient, le médecin et l'ordonnance*. Paris, PUF.

FASSIN Didier, 1996, *L'espace politique de la santé*. Editions Presses Universitaires de France, Paris, p.123.

FASSIN Didier, 1985, Du clandestin à l'officine, les réseaux de vente illicite des médicaments au Sénégal, *Cahiers d'Etudes Africaines*, n°98, XXV-2, p.161-177.

FASSIN Didier, 1987, *La santé, un enjeu politique*, *Politique Africaine*, n°28, p.2-8.

FAYE Sylvain, 2009, Du sumaan ndiig au paludisme infantile: la dynamique des représentations en milieu rural sereer sinig (Sénégal). In *Sciences sociales et santé*. Volume 27, n°4, pp. 91-112.

FOFANA Moussa & AROU Oumarou, 2025, « Maladies infantiles et recours aux savoirs endogènes dans la Commune VI du District de Bamako (Mali) ». *Revue des Sciences humaines et sociales, Lettres, Langues et Civilisations (Côte d'Ivoire). Revue Le Fromager*, Vol. 1, N° 2, juillet, pp.92-108.

FRANCOIS-MARIE Gérard, 2017, « Objectiver la subjectivité » In Leduc, D & S. Beland, (dir), *Regards sur l'évaluation des apprentissages en art à l'enseignement supérieur* (pp.29-47). Tome 1, Québec : Presse de l'Université du Québec.

FRANCKEL Aurélien, 2004, *Les comportements de recours aux soins en milieu rural au Sénégal : le cas des enfants fébriles à Niakhar*, Thèse de doctorat de Socio-démographie, Paris, Université de Paris X Nanterre, 327p+annexes.

GELLY Maud & PITTI Laure, 2016, « Une médecine de classe ? Inégalités sociales, système de santé et pratique de soins », *Agora*, vol 1, n°58, pp.7-18.

GRANADO Stéphanie, 2007, « C'est le palu qui me fatigue ». Une étude en anthropologie de la santé sur les conceptions et les pratiques locales face au paludisme à Abidjan en Côte d'Ivoire, inaugural dissertation pour le titre de Docteur en philosophie, Université de Basel, 214 p +annexes.

HARDON Anita, 1994, *People's understanding of efficacy for cough and cold medicines in Manila, the Philippines*, In : Etkin N. L., Tan M, L (Eds) *Medecines : meaning and contexts*, Quezon City, Health Action International Network, p. 47-67.

HAXAIRE Claudie, 2002, « Calmer les nerfs » : automédication, observance et dépendance à l'égard des médicaments psychotropes, *Sciences Sociales et Santé*, vol. 20, n° 1, p. 63-86.

HAXAIRE Claudie, 2003, « Toupaille », kits MST et remède du « mal d'enfants » chez les Gouro de Zuénoula (Côte-d'Ivoire), *Anthropologie et Sociétés*, vol. 27, n°2, p. 77-95.

JAFFRE Yannick & OLIVIER De SARDAN Jean-Pierre, 2003, *Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations entre soignants et*

soignés dans cinq capitales de l'Afrique de l'Ouest. Paris, APAD, Karthala.

JAFFRE Yannick & OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 1999, *La construction sociale des maladies. Les entités nosologiques populaires en Afrique de l'Ouest.* Paris : PUF, 1ere édition.

JANZEN John, 1995, *La Quête de la thérapie au bas-Zaïre,* Paris, Karthala.

KAMAT Vinay et al, 1998, *Pharmacies, self-medication and pharmaceutical marketing in Bombay, India, Social Science and Medicine,* vol, 47, n° 6, p. 779-794.

KPATCHAVI Adolphe, 1999, *Savoirs locaux sur la maladie chez les Gbe au Bénin : cas du paludisme. Eléments empiriques pour une anthropologie de la santé,* Thèse de doctorat département d'anthropologie appliquée, Université de Fribourg, Allemagne, 194p+annexes

MASSE Raymond, 1995, *Culture et santé publique,* Montréal, Gaetan Morin, p. 499.

MBOKOLO Elikia, 1994, *Histoire des maladies, histoire et maladie : l'Afrique,* In Augé M., Herzlich C. (Eds), *Le sens du mal, Anthropologie, histoire, sociologie de la maladie,* Paris, Editions des archives contemporaines, p.155-186.

MENETREY Anne-Catherine et al, 2001, *L'automédication et le marché de la santé : « tu prends, tu paies, t'es bien » !,* In : Buclin T., Ammon C, (Eds), *L'automédication, pratique banale, motifs complexes,* Genève, Editions Médecine et Hygiène, p. 277-288.

MOLINA Nelly, 1988, *L'automédication.* Paris, PUF.

MONTEILLET Nicolas, 2005, *Le pluralisme thérapeutique au Cameroun : crise hospitalière et nouvelles pratiques.* Paris : Karthala.

MONTEILLET Nicolas, 2006, *De la méthode Jamot à la médecine de rue. Action mobile d'urgence et action sanitaire « de fond » au Cameroun,* Politique Africaine, n°103, p. 127-142.

NDOYE Tidiane, 2009, *La société sénégalaise face au paludisme : politiques, savoirs et acteurs.* Paris, Karthala, 312p.

NICHTER Mark & VUCKOVIC Nancy, 1997, Changing patterns of pharmaceutical practice in the United States, *Social Science and Medicine*, vol. 44, n° 9, p.1285-1302.

PALE Augustin & LADNER Joël, 2006, « Le médicament de la rue au Burkina Faso : du nom local aux relations sociales et aux effets thérapeutiques racontés », *Cahiers Santé*, vol. 16, n°2, p. 113-117.

RIDDE Valéry, 2012, *L'accès aux soins de santé en Afrique de l'Ouest : Au-delà des idéologies et des idées reçues*. Editions. Les presses de l'université de Montréal. Québec, p.87.

SAINSAULIEU Ivan, 2010, *L'hôpital et ses acteurs. Appartenance et égalité*. Belin (Coll. Perspectives Sociologiques), Paris.

SISSOKO Mariam, 2025, *Etude des complications aiguës liées au Diabète : ceto-acide et hyperosmolarité au centre de santé de référence de la commune VI et au centre de lutte contre le diabète*. Thèse de médecine, Université de Bamako.

SOUNDA Laeticia, 2018, *L'accès aux soins au Gabon : écart entre la stratégie politique et les pratiques de santé*. Thèse de doctorat en sociologie, Université de Lorraine.

STURZENEGGER Odina, 1999, *Le mauvais œil de la lune, Ethnomédecine créole en Amérique du Sud*, Paris, Karthala, p. 277-294.

TAN Michael Lim, 1999, *Good médecine. Pharmaceuticals and the construction of power and knowledge in the Philippines*, Amsterdam, Health, Culture and Society.

TONDA Joseph, 2015, *L'impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements*. Editions Karthala.

TOURE Laurence, 2005, « Une innovation sanitaire : l'appropriation des médicaments par les populations Touaregs du Mali » : 269-286, in Pordié, L. (ed), *Panser le monde, penser les médecines, traditions médicales et développement sanitaire*, Paris, Karthala.

URFALINO Philippe, 2007, « Introduction au dossier Médicaments et société, enjeux contemporains » *Annales HSS*, n°2, p. 269-272.

VAN DER GEEST Sjaak & WHYTE Reynold Susan, 2003, « Popularité et scepticisme : opinions contrastées sur les médicaments », *Anthropologie et sociétés*, 27, 2, 97-117.

VAN DER GEEST Sjaak, 1982, « The illegal distribution of Western medicines in developing countries : pharmacist, drug pedlars, injection doctors and others. A bibliographic exploration », *Medical Anthropology*, vol. 6, n°4, p. 197-219.

VAN DER GEEST Sjaak et al, 1996, « The anthropology of pharmaceuticals : A biographical approach », *Annual Review of Anthropology*, n° 25, p.153-178.

VAN DER GEEST Sjaak et al, 1988, *The context of medicines in developing countries. Studies in pharmaceutical anthropology*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 393 p.

VUCKOVIC Nancy & NICHTER Mark, 1997, *Changing patterns of pharmaceutical practice industriels pour le bienfait des consommateurs*, In Buclin T., Ammon C.(Eds), *L'automédication, pratique banale, motif complexes*, Genève, Médecine et Hygiène, p. 167-171.

WEBER Florence, 2009, *Manuel de l'ethnologue*. Paris : PUF, coll. « Quadrige ».

WEBER Florence, 2000, « Transaction marchandes, échanges rituels, relations personnelles. Une ethnographie économique après le Grand Partage », *Genève*, 41 ; 85-107.

WERNER Jean-François, 1996, *D'un itinéraire à l'autre ou les incertitudes du savoir ethnographique*, In Benoist J. (Ed), *Soigner au pluriel. Essais sur le pluralisme médical*, Karthala, Collection Médecines du monde, Paris, p. 363-392.

WHYTE Reynold Susan, 1992, *Pharmaceuticals as folk medicine : transformations in the social relations of health care in Uganda*, *Culture Medicine and Psychiatry*, n°16, p.163-186.

Enjeux et implications de la présence commerciale chinoise à Yaoundé (Cameroun) : 1971-2024

Nyuyki Wilson Asheni,

Université de Maroua

nyuykiwilsonasheni@gmail.com

Jean Francis Gabana,

Enseignant Chercheur,

Université de Ngaoundéré, Laboratoire Économie et Société.

jeanfrancis.gaby@gmail.com

Résumé :

Cet article porte sur les enjeux et les implications du commerce chinois à Yaoundé. Depuis 1971, le Cameroun est le pivot de la projection chinoise commerciale dans le golfe de Guinée. Dès le début des années 2000, le déploiement des commerçants chinois à Yaoundé fait partie de la poursuite des intérêts de la Chine. Dans cette cité-capital, les activités commerciales chinoises contribuent à la réussite de la « stratégie gagnant-gagnant », pour les chinois et pour les Camerounais. Cependant, l'occupation des rues de Yaoundé par les Chinois ne laisse pas indifférent, car les enjeux qu'elle suscite sont géoéconomiques et géopolitiques. Les implications de la présence commerciale chinoise à Yaoundé sont multiples. D'abord, cette présence commerciale permet d'avoir une gamme variée de produits aux prix compétitifs dans les marchés de Yaoundé. Ensuite, elle suscite une concurrence entre les commerçants camerounais et chinois. Enfin, le rapatriement des fonds par les commerçants chinois porte un coût à l'économie

Mots clés : Commerce, enjeux, implications, chinois, Yaoundé.

Abstract:

This article focuses on the issues and implications of Chinese informal trade in Yaoundé. Since 1971, Cameroon has been the hub of China's commercial projection in the Gulf of Guinea. From the beginning of the 2000s, the deployment of Chinese traders in Yaoundé was part of the pursuit of China's interests. In this capital city, Chinese business activities, albeit informal, contribute to the success of the "win-win strategy" for the Chinese and for the Cameroonians. However, the occupation of the streets of Yaoundé by the Chinese does not leave Cameroonian business stakeholders indifferent, as the issues it raises are multiple. Although important

for the Cameroonian economic fabric, the Chinese commercial presence generates competition between Cameroonian and Chinese traders.

Keywords: Trade, issues, implications, Chinese, Yaoundé.

Introduction

La transformation économique de la Chine et son intégration dans le système commercial mondial a été l'un des événements économiques les plus remarquables des dernières décennies. Depuis le début des années 2000, la République Populaire de Chine (RPC) est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. En fait selon Alain Antil, les échanges entre la Chine et les pays africains sont passés de 12 milliards de dollars en 2000 à plus de 200 milliards en 2014 (Antil, 2018 : 1). Cette montée en puissance de ce pays d'Asie a bouleversé les rapports de forces qui s'étaient instaurés depuis les indépendances sur le continent, à tel point que les « partenaires traditionnels » notamment, les pays européens et les États-Unis s'interrogent sur leurs relations avec l'Afrique (Sabikou moumouni, 2025 ; Schaumasse, 2011). L'Afrique est considérée par certains comme le « nouveau terrain de chasse » de la Chine ou sa « terre promise » (Jiang Chung-lian, 2004) et fait partie de sa stratégie de puissance (Bal et Valentin, 2008 : 6). La Chine est même présentée par François Lafargue comme une puissance africaine (Lafargue, 2005). Pour y parvenir, elle déploie plusieurs stratégies de séduction parmi lesquelles la stratégie du « soft power » (Nye, 2000) qui conduit ses dirigeants à privilégier l'influence pragmatique et la patience dans un contexte de concurrence avec d'autres puissances (Jackson et Mandé, 2023). En 1971, le Cameroun et la Chine ont établi des relations diplomatiques. La signature de nombreux accords de coopération entre les deux pays a favorisé l'arrivée et l'implantation des Chinois au Cameroun. Dans le but de diversifier leurs partenaires, et partant, de réduire la pauvreté de leur population, les entreprises et le gouvernement

chinois ont commencé à s'orienter vers les États émergents du Sud. La Chine représente dans ce contexte un partenaire de choix, et les grandes réformes économiques chinoises, ainsi que les opportunités qu'offre le Cameroun, sont des facteurs de la migration des commerçants chinois vers ce pays d'Afrique centrale.

D'une manière générale, la présence des commerçants chinois dans les villes africaines est diversement appréciée. Pour les uns, cette présence fait partie de la diplomatie politico-économique renforcée par le slogan « gagnant-gagnant » (Fopa, 2023 ; Bal et Valentin, 2008). Cette diplomatie est surtout soutenue par la compétitivité des produits chinois. Les prix bas des produits chinois et leur souplesse commerciale, autorisant la vente de quantités diverses à tout type d'acheteurs, fluidifient les transactions, surtout pour les personnes éloignées des circuits de distribution locaux. D'autres estiment que cette activité commerciale, dont profitent les Chinois seuls, est plus préjudiciable que profitable à l'économie locale. D'ailleurs, plusieurs auteurs analysent le mécontentement des commerçants locaux par rapport à l'invasion du commerce de détail par des grossistes chinois. Les commerçants africains dénoncent très souvent les pratiques anti-concurrentielles des Chinois, notamment, la fixation des prix défiant toute concurrence, l'évasion fiscale et des violations des règles de réserve de certains secteurs économiques (Marfaing, L. & Thiel, A. 2011 ; Marfaing, 2015 ; C. Botros et al., 2020). Selon la Radio VOA (Voice of America), la présence très remarquée des Chinois dans le commerce notamment dans les grandes surfaces à Yaoundé provoque des mécontentements des commerçants locaux (VOA, 2023). En effet, la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun et siège des institutions est le centre de l'administration camerounaise. De ce fait, elle attire tous les opérateurs économiques et le commerce chinois ne cesse d'y croître. Installés timidement au début de l'an 2000, les commerçants chinois

deviennent de plus en plus nombreux dans les artères de la ville de Yaoundé. En réalité, avec le développement du « commerce intrasectoriel vertical, la Chine est devenue l'atelier du monde » (Aglietta et Bai, 2012). L'atelier monde fabrique une gamme variée de produits, notamment le textile, les bicyclettes, les motocyclettes, l'outillage, les produits électroménagers, électroniques, informatiques... Les Chinois ont investi le secteur commercial à Yaoundé en faisant le commerce de ses produits dans cette ville. Les commerçants chinois au Cameroun créent avec le pays d'origine et le pays d'accueil, une structure économique triangulaire qui est dynamisée par leurs multiples activités économiques. Ces activités, même si elles se déroulent parfois dans l'informel, contribuent à la réussite de la « stratégie gagnant-gagnant » (Fopa, 2023), non seulement pour le pays d'origine et le pays d'accueil, mais aussi et surtout pour les migrants eux-mêmes qui sont avant tout des entrepreneurs transnationaux venus pour trouver de nouvelles voies de reclassement économique et social. Ces « nouveaux migrants » sont des acteurs de la mondialisation qu'il importe d'étudier pour mieux comprendre les raisons de leur présence dans le secteur commercial et l'impact de leurs activités sur le paysage socioéconomique de Yaoundé. De ce fait, la question principale qui oriente l'analyse est de savoir : quels sont les véritables enjeux et les implications de la présence des commerçants chinois dans le secteur commercial de la capitale camerounaise entre 1971 et 2024 ?

L'objectivation de ce sujet repose sur le capitalisme d'État (Pollock, 1941) avec une ouverture sur le libéralisme économique (Smith, 177 et 1759). À la base, les deux systèmes sont opposés en ce qui concerne le rôle de la puissance publique, mais la Chine a réussi à les allier pour mieux asseoir son expansion économique. En effet, le capitalisme d'État est un système économique où l'État possède ou contrôle une part significative des moyens de production, remplaçant la propriété individuelle par une propriété collective. Il repose sur le contrôle et le dirigisme des moyens de

production selon les logiques de rentabilité capitaliste. Le capitalisme d'État est appliqué en Chine dès le début des années 1980. Ce système qui se caractérise par l'intervention, et même par l'organisation de l'économie par l'État a permis à la Chine d'être dans le haut des classements économiques internationaux. Par ailleurs, il faut noter que le système économique chinois repose sur un modèle hybride combinant un fort interventionnisme étatique et des mécanismes de libre marche. L'expansion économique de la Chine repose aussi sur le libéralisme économique. Popularisé par Adam Smith, ce système économique prône la liberté d'entreprendre, le libre-échange et postule que la somme des intérêts individuels et la libre concurrence sur le marché mènent naturellement à l'intérêt général et à la prospérité collective. La Chine a pleinement adopté le système de libre-échange lorsqu'elle rejoignait l'Organisation Mondiale du Commerce en 2001, devenant par le fait l'« atelier du monde » grâce à ses exportations massives (Paindavoine, 2014 : 6). Elle est passée d'une économie planifiée (capitalisme d'État) à une économie de marché ouverte sur les marchés mondiaux et à la concurrence.

Cet article s'appuie sur deux types de sources : les sources écrites notamment les ouvrages et les articles de revue en rapport avec l'objet de l'étude et les sources orales à savoir les entretiens avec quelques personnes ressources. La méthode d'analyse adoptée est essentiellement chronologique, notamment les perspectives diachroniques et synchroniques associées à la critique historique. L'étude vise à analyser les vraies raisons de la présence commerciale chinoise à Yaoundé, à étudier la migration des Chinoises et leur investissement dans le commerce et à examiner les implications socioéconomiques des activités commerciales chinoises à Yaoundé.

1. Fondements pluriels de la présence commerciale de la Chine en Afrique et migration de la main d'œuvre commerciale chinoise à Yaoundé

La Chine dans les soucis de développer ses industries, de relever les multiples défis que lance le monde contemporain, commença dès son indépendance en 1949, à échanger avec de nombreux États, notamment avec ceux de l'Afrique. Cette partie vise à étudier les vraies raisons de la présence commerciale des Chinois sur le continent africain et leur migration au Cameroun.

1.1. Enjeux géoéconomiques et géopolitiques de la présence commerciale chinoise en Afrique

Depuis quelques années, on assiste au grand retour de la Chine sur la scène internationale, et tout particulièrement en Afrique, jusque-là « partenaire traditionnel » des Européens, et dans une moindre mesure, des États-Unis. Motif d'inquiétude pour les uns, opportunité pour les autres, la réalité de cette présence chinoise en Afrique doit être ramenée à sa juste mesure (Delcourt, 2008). Compte tenu de l'émergence économique et démographique de la Chine, la question des débouchés et des marchés d'écoulements des produits manufacturés est au cœur des changements et des bouleversements du paysage socio-économique observés ces dernières années en Afrique. En réalité, les potentialités économiques des pays d'Afrique ont provoqué une migration de la main d'œuvre commerciale. C'est ce que Ma Mung appelle « coolies », c'est-à-dire les travailleurs migrants chinois sous contrat, qui vont constituer cette main-d'œuvre (Ma Mung, 2009 : 33). Il s'agit principalement de travailleurs agricoles sans ouvrage et de paysans ruinés par la crise économique et sociale profonde consécutive aux guerres de l'opium et à la révolte des Taiping. En effet, l'un des principaux enjeux de la présence commerciale chinoise en Afrique est l'affirmation de l'hégémonie

économique de la Chine. Cette hégémonie repose sur l'économie, les échanges ou le commerce. En fait, c'est en 1978 que Deng Xiaoping et les dirigeants chinois décident de tourner le dos au maoïsme en introduisant des réformes économiques de marché visant à ouvrir l'économie chinoise aux investissements étrangers (Hugon, 2008 : 2). Derrière l'entreprise de ces réformes économiques, l'objectif fondamental des dirigeants chinois est de donner une seconde vie au régime politique que les dérives maoïstes des vingt années précédentes avaient dévasté. L'intégration de l'économie chinoise au marché mondial, alors au cœur d'un processus accéléré de globalisation, devait permettre de moderniser le pays, de galvaniser le développement économique et d'augmenter le niveau de vie de la population (Girouard, 2008 : 2).

En outre, deux principaux facteurs sous-tendent la réforme de l'économie chinoise et la conquête des marchés. Premièrement, il s'agit des facteurs internes qui résideraient dans la volonté des dirigeants du Parti communiste chinois. Ceux-ci veulent, semble-t-il, conserver privilèges et pouvoirs, puis reconstruire une légitimité, après les échecs des « Cent Fleurs », « du Grand Bond en avant » et de la révolution culturelle, lesquels ont été assortis de décennies de disette économique (Bianco, 1997 : 342). Deuxièmement, il s'agit des facteurs externes liés à la production de nouvelles normes internationales et des résultats d'une nouvelle conjoncture globale davantage marquée par l'interdépendance et la coopération. Ces faits rendent le développement économique plus difficile que jamais lorsqu'un État se maintient en marge de l'économie mondiale (Girouard, 2008 : 2). Pourtant, la trajectoire prise par la Chine post-Mao a entraîné de profondes répercussions sur la politique étrangère mise de l'avant par Beijing. Faisant du développement économique soutenu une condition sine qua non de la légitimité politique du Parti communiste chinois, ce même développement doit être maintenu et assuré aux risques et aux périls du régime. Pour ce faire, les dirigeants chinois n'ont pas hésité à mobiliser leur politique étrangère afin de trouver

des partenaires pour écouler leur production s'accroissant sans cesse (Truffaut, 2007).

Pour leur part, les États africains sont désormais en quête de repères et de modèles alternatifs. Il va de soi que la recette chinoise devient alors attrayante, ce d'autant plus que les Chinois et les Africains se sentent dorénavant liés par une communauté de destin, car ils ont été, au cours de leur histoire récente, des victimes de certaines occurrences de l'impérialisme et du colonialisme (Girouard, 2008 :3). Méthodiquement, la Chine réussit à gagner cette confiance en s'installant dans presque tous les pays africains. Comme l'affirme Stephen Marks, la Chine a réussi à

Confronter une forme de rancœur, qu'ont eue parfois les élites locales à l'égard des pays anciens colonisateurs. Dans le passé, cette présence a pu profiter d'une histoire partagée en tant que cible d'un impérialisme européen et à cause de son engagement idéologique contre l'impérialisme et pour la libération nationale (Marks, 2006).

Plus récemment, dans l'élan de l'économie du marché greffé sur un capitalisme étatique, la Chine a abandonné, semble-t-il, l'idéologie de la Guerre Froide pour entreprendre une poursuite-type de ses intérêts personnels économiques sous forme d'accès aux marchés et aux sphères d'influence à travers l'investissement et le commerce (Marks, 2006). Cette nouvelle orientation politico-économique, qui s'apparente à un repositionnement géopolitique, s'est manifestée lors du premier Forum de Coopération Sino-africaine qui a eu lieu à Beijing en 2000. Le but de cette rencontre historique était de promouvoir les relations diplomatiques, le commerce et l'investissement entre la Chine et les pays africains. Selon Marks (2006), pendant la même année, le commerce sino-africain a passé le cap des 10 milliards d'US dollars pour la première fois. En 2003, il a atteint 18,5 milliards d'US dollars. Des estimations chinoises de 2006 affirment que le commerce sino-

africain approche déjà la barre 40 milliards d'US dollars (Marks, 2006). Selon les estimations de la banque mondiale, en 2018, les échanges entre la Chine et les pays africains ont atteint un record de 204 milliards d'US dollars, soit une hausse de 20 % sur un an (Xinhua, 2019). Ce qui a contribué à la croissance économique africaine.

1.2. La migration de la main d'œuvre commerciale chinoise à Yaoundé

L'ouverture de la Chine et la libéralisation des conditions d'émigration à partir de 1985 se marquent par une reprise des migrations au départ de ce pays. Entre 1982 et 2000, le nombre annuel de migrants chinois est passé de 56 930 à 756 626 selon les recensements de Pékin (Liang et Morooka, 2004 : 145). Peter Kwong estime, quant à lui, à 18 millions le nombre de personnes qui ont quitté la Chine depuis la fin des années 1970 (Kwong, 2006). Les provinces méridionales du Guangdong, du Fujian et du Zhejiang restent les principales régions de départ, révélant ainsi la prégnance des réseaux migratoires. Mais depuis les années 1990, les migrants viennent également d'autres régions telles que les grandes concentrations urbaines de Beijing, Tianjin, Shanghai, ou du Dongbei, le nord-est de la Chine, qui regroupe les provinces du Heilongjiang, Liaoning et du Jilin (Ma Mung, 2009 : 34). Ces dernières ont été le théâtre de profondes restructurations industrielles qui ont touché des millions de personnes sur le plan de l'emploi, mais aussi du logement, de l'éducation des enfants, des soins médicaux et du système de retraite qui étaient organisés et administrés par les grandes entreprises chinoises (Guerassimoff, 2003 : 135).

Durant la dernière décennie, une autre migration a pris de l'importance. Celle-ci a pour principale cause les changements intervenus en Chine et est surtout inhérente à deux phénomènes : le développement de la production de biens de consommation destinés à l'exportation et à l'accroissement du nombre de petits

entrepreneurs. Une partie de ces « petits entrepreneurs » chinois a émigré et distribue la production de « l'atelier du monde » qu'est devenue la Chine (Ma Mung, 2009 : 34). Ces nouveaux commerçants diffèrent de leurs homologues établis depuis plus longtemps du fait qu'ils immigrerent souvent avec les fonds nécessaires à leur établissement, alors que c'est dans le pays d'installation que les autres ont constitué leur capital (économies personnelles, fonds familiaux, système de tontines...) selon un processus bien connu (Ma Mung Kuang, 2000). En Afrique, plusieurs centaines de grossistes importateurs chinois se sont établis depuis le début des années 2000 (Ma Mung, 2008 : 91). Un des plus importants de ces centres est localisé à Johannesburg. Le marché de China City rassemble plusieurs centaines de commerçants et approvisionne des commerçants venus des pays comme le Botswana, le Zimbabwe, l'Angola, le Cameroun et le Nigeria (Ma Mung, 2009 : 35).

Initialement réticent, le gouvernement camerounais a perçu l'installation des Chinois au Cameroun, et en particulier à Yaoundé, comme une menace potentielle à la cohésion de la population, un processus long et chargé de méfiance (Souleymanou, 2009 : 46). La présence en terre camerounaise a suscité de nombreuses interrogations, ceci du fait de l'appréciation mitigée dont fait l'objet cette présence. En fait, il faut noter que la présence chinoise est à la fois historique et actuelle. Les relations du Cameroun avec la Chine, à l'instar d'autres pays africains, sont complexes et dynamiques. Les premières relations diplomatiques entre la Chine et le Cameroun ont été signées le 26 mars 1971. Après les deux visites officielles du président du Cameroun, Ahmadou Ahidjo, respectivement en 1973 et 1977, la coopération sino-camerounaise a considérablement évolué grâce à de multiples accords bilatéraux.

Lorsque le président Paul Biya est arrivé à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, les relations entre la Chine et le Cameroun semblent être l'une de ces priorités. Ceci est perceptible lors de ses nombreuses visites en Chine : 1987, 1993,

2003, 2003, 2006 et 2011 (Souleymanou, 2009 : 94). Ce sont les trois dernières visites du chef de l'État qui vont accélérer la coopération sino-camerounaise. Le Cameroun, qui a noué ses premières relations de coopération avec la Chine en 1971, apparaît désormais comme un véritable terrain d'observation de la dynamique de la Chine dans le contexte africain.

Il faut dire l'implantation des entreprises chinoises en Afrique n'avait pas retenu l'attention des médias, mais c'est l'arrivée de petits commerçants chinois dans les grandes métropoles africaines qui faisait la « Une » de ces journaux. Dans ces journaux, ces migrants commerciaux étaient très souvent assimilés à un danger, une concurrence par les entrepreneurs autochtones. Dès 2004, des journaux camerounais, sur un ton alarmiste et stigmatisant, annonçaient l'installation des commerçants chinois à Derb Omar, quartier commerçant de Casablanca (Bertoncello et S. Bredeloup, 2009). Au Cameroun, les commerçants chinois représentant la majorité de cette communauté sont pour la plupart établis à Yaoundé et Douala. Les premiers commerçants s'installent vers le début des années 2000. Ils sont assimilés à un danger, une concurrence par les entrepreneurs autochtones.

À la fin des années 2000, l'effectif des petits commerçants chinois (grossistes, détaillants ou même colporteurs) qui se sont installés en Afrique était inférieur à toutes les autres catégories professionnelles dans lesquelles sont impliqués les Chinois d'Afrique (Bertoncello et Bredeloup, 2009). En 2021, le nombre des commerçants chinois en Afrique à plus de 30 000 (Aurégan, 2023). Ce nombre a rebondi à plus de 90 000 en 2024 (National Bureau of statistics of China, 2025). Un peu partout en Afrique, dans les quartiers centraux ou proches des centres-villes, à l'initiative des commerçants chinois, des bazars voient le jour, offrant une gamme très large de produit bon marché, fabriqués en Chine. In fine, l'immigration chinoise a évolué et affiche une nouvelle forme, un nouveau rapport dans le processus de la

mondialisation économique. Cette nouvelle forme de migration est liée à des facteurs économiques et stratégiques. D'un côté, des ingénieurs et techniciens, sont envoyés par leurs sociétés construire l'autoroute, les stades ou les hôtels, comme l'entreprise chinoise chargée de la construction du Complexe Sportif de Warda. De l'autre, des expatriés individuels (commerçants en gros de quincaillerie en tout genre ou de vêtements bas de gamme, patrons de restaurants, médecins, etc.) viennent tenter l'aventure africaine.

Très visibles sur les rues de Yaoundé et dans quelques quartiers, ils vivent du commerce. À en croire le Premier conseiller de l'ambassade de Chine à Yaoundé, cité dans le quotidien Mutations du 27 mars 2013, l'immense majorité des 4 000 ressortissants chinois installés au Cameroun ont pour activité le commerce. Ils écoulent des produits de la petite industrie chinoise, produite du textile et de l'habillement, ainsi que des chaussures. L'activité de ces commerçants chinois a considérablement contribué à accroître les échanges commerciaux entre la Chine et le Cameroun pour les porter à 1,8 milliard de dollars en 2012, contre 170 millions de dollars seulement en l'an 2000 (Investir au Cameroun, 2013). En 2020, la Chine était très loin, devant la France et des États-Unis, le premier partenaire commercial du Cameroun. Les importations des biens notamment les appareils électriques, électro-ménagers, mécaniques, le textile, les produits chimiques, en provenance de la Chine au cours de cette année étaient de 563, 85 milliards de FCFA (Yao, 2021).

2. 2. Impacts socioéconomiques du commerce des Chinois à Yaoundé : entre offre d'une gamme variée de produits, concurrence commerciale et rapatriement des fonds

Le déploiement économique chinois à Yaoundé laisse entrevoir des activités commerciales diverses et multiples exercées par les Chinois d'une part, et d'autre part une gamme riche et variées de produits chinois commercialisés dans les artères de la ville de

Yaoundé par les Camerounais, le tout dans une concurrence commerciale acharnée.

2.1. Présence d'une gamme variée de produits

À la fin des années 1970, sous le régime de Deng Xiaoping, des Zones Économiques Spéciales (ZES) avaient été créées dans les provinces du Guangdong et du Fujian au sud de la Chine, avec pour objectifs principaux : attirer les investisseurs étrangers, introduire l'économie de marché et stimuler l'exportation. Ces ZES, qui ont joué un rôle stratégique, « se sont révélées en tant que catalyseurs de transformations structurelles significatives » (Bräutigam et Xiaoyang, 2011 : 132). En plus de ce qui précède, après plus de préparation, la Chine adhère à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) le 11 décembre 2001 et devenait le 143^e de ladite Organisation (Cabestan et Choukroune, 2002 : 4). Cette adhésion, même si elle est tardive, qui marque un tournant historique qui a accéléré le libéralisme commercial mondial a significativement transformé l'économie chinoise en un « capitalisme d'État ».

Depuis son entrée à l'OMC en 2001, la Chine est devenue le plus grand exportateur mondial. En effet, selon Antoine Kernén et Guive Khan Mohammad (2014 : 114), depuis une quinzaine d'années, se sont opérés un accroissement significatif des échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains. Multiplié par vingt-cinq en douze ans, le commerce sino-africain s'élève en 2012 à 198,4 milliards de dollars US (Beijing, 2013). En réalité, l'accessibilité nouvelle offerte par les bas prix des produits chinois contribue à faire entrer les Africains dans une ère de consommation de masse, ce qui constitue en soi une véritable révolution (Kernén et Guive Khan Mohammad, 2014 : 112.), car loin de se limiter aux boutiques chinoises, les importateurs et revendeurs africains jouent un rôle central dans cette mise en circulation. De nombreux commerçants camerounais partent s'approvisionner directement à Hong Kong, Canton ou Yiwu.

D'autres se diriger vers le port de Douala ou même auprès de boutiques chinoises. Ces commerçants camerounais de produits chinois participent, à coups de containers, de valises ou de baluchons, à la diffusion des produits chinois sur les marchés de Yaoundé et de ses environs.

À Yaoundé, les magasins chinois sont presque partout. Dans les marchés de « Mokolo », à Ekounou, à Mvog Mbi, à Biyem Assi Acacia, à Rond-point express, on rencontre dans les coins de rue les magasins chinois. Dans ces magasins, on retrouve une gamme variée d'articles allant de l'électroménager à l'industrie d'habillement en passant par la décoration. Dans l'un de leur magasin, des appareils musicaux, des téléviseurs des plaques à gaz, des DVD sont étalés dans divers rayons. Un peu plus au fond du magasin, on retrouve des fleurs des chaussures pour hommes, femmes et enfants, des objets de décoration, des tables, des chaussures aux ventilateurs des lunettes de soleil, les vêtements, les produits cosmétiques, les accessoires et lingerie féminine, les jouets pour enfants, les articles de décoration, les outils pour le bricolage, les ustensiles ménagers, les appareils électroniques. À l'extérieur, sont exposées des chaises, des petites tables, des valises des sacs de voyage, des articles pour les nouveaux nés et biens d'autres produits manufacturés. Sur chaque marchandise, sont bien indiqués les prix de vente. À côté, on peut encore lire des anciens prix rayés pour montrer aux clients que les prix ont subis une baisse sensible.

La friperie est le textile vendu sur les marchés de Yaoundé (Mokolo, Mvogt-Bii, Mfoundi). Elle est de fait directement en concurrence avec les produits chinois, de qualité et à prix bas : « Le commerce des produits textiles chinois pourrait bien se substituer totalement ou en très grande partie à cette activité commerciale ». L'influence positive (baisse du coût de la vie) des produits made in China se ressent fortement ici, avec une interrogation concernant les « chaussures pour femmes ». Ces chaussures ont envahi le marché de Yaoundé. La liste des

marchandises issues du pays de l'Asie du Sud-est est longue et en perpétuelle évolution. Les importateurs chinois font transiter ces produits par conteneurs vers le Cameroun. À l'arrivée, les grossistes revendent en gros et semi-gros aux détaillants. Eux-mêmes, les commerçants, échangent avec les « sauveteurs » qui parcourront les rues de Yaoundé.

In fine, à Yaoundé comme dans d'autres métropoles camerounaises, les Chinois imposent leurs produits au point où certains Camerounais ont même fini par adopter le terme « chinois » pour désigner une chaussure ou tout autre article venu de ce pays.

2.2. Concurrence commerciale entre chinois et camerounais et rapatriement massif des fonds

La présence chinoise dans la capitale camerounaise génère des débats. Les commerçants déjà installés dénoncent les pratiques anti-concurrentielles des Chinois. De manière générale, selon étude de Bredeloup et Bertoncello, les commerçants africains accusent très souvent les vendeurs chinois d'écouler des produits toxiques et de mauvaise qualité et de ne pas respecter la législation douanière et fiscale en vigueur. En plus, ils soupçonnent, les commerçants chinois de payer des taxes réduites en déclarant des importations de containers, non pas de produits finis, mais de pièces détachées très rapidement remontées (Bredeloup et Bertoncello, 2006 : 216). Cette perception des commerçants chinois est une au Cameroun. Certains commerçants camerounais rencontrés à Yaoundé dans le cadre des enquêtes de terrain dénoncent l'installation « non contrôlée » de magasins chinois et accusent les Chinois de ne pas toujours déclarer leur activité. Ils leur reprochent, par ailleurs, de ne pas être en règle avec les services de l'immigration, prolongeant de manière inconsidérée leur séjour au Cameroun. À cela s'ajoute les prix des produits compétitifs proposés par les commerçants chinois. À propos des

prix des marchandises des Chinois en Afrique, Bredeloup et Bertoncello, soulignait que c'est

Parce qu'ils bénéficient de contacts privilégiés et d'arrangements particuliers à la fois avec les industriels et les transitaires à l'occasion de leurs déplacements dans leur pays d'origine, ils sont en mesure de proposer des produits à des tarifs très compétitifs auxquels ne peuvent prétendre les Africains qui vont chercher eux-mêmes la marchandise en Asie (Bredeloup et Bertoncello, 2006 : 216).

L'un des secteurs les plus touchés par cette concurrence reste celui de l'habillement en général. Les petits commerçants camerounais qui à leur compte fabriquent et revendent les produits de la lingerie fine déplorent abondamment cette affluence des produits chinois, qui cassent les prix et ne leur permet plus de développer leurs activités, encore moins d'en faire une source stable de revenus. D'après un grossiste camerounais,

Depuis que les Chinois ont investi le commerce du textile à Yaoundé, les tissus chinois inondent le marché. Ils imitent presque tous les tissu africain (Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria etc.), reprennent les marques et apposent les logos respectifs. Le wax hollandais se vend à 8500 francs CFA le yard alors que le tissu chinois appelé localement « NEXTELL » se vend 4000 francs CFA. Les Chinois sont partout. Ils vont bientôt ouvrir des usines ici et avec leurs ouvriers car ils en ont tellement. Le tissu intéresse de plus en plus les clients qui n'ont pas assez. Tous les commerçants de textile sont obligés de vendre du tissu chinois pour résister à cette concurrence (Entretien avec Anonyme, Yaoundé 12 août 201).

Depuis l'essor de la friperie et aujourd'hui en lien avec la concurrence chinoise, l'industrie textile africaine a

considérablement décliné. Les fripiers qui, depuis quelques années, avaient porté un coup sérieux aux vendeurs de textile et couturiers, à mesure que se dégradait le pouvoir d'achat des consommateurs, sont eux-mêmes concurrencés par les commerçants chinois qui écoulent des vêtements neufs à des prix inférieurs (Bredeloup et Bertoncello, 2006 : 216). On retrouve la même compétition entre le vêtement neuf et d'occasion à Yaoundé. Henriette Noubissi, une importatrice camerounaise de friperies, qui écoule sa marchandise au Marché Mokolo à Yaoundé affirme que la montée en puissance des commerçants chinois depuis 2006 a provoqué une baisse notable de sa propre activité (Entretien avec Henriette Noubissi, Yaoundé 12 juillet 2019). Pour exprimer son mécontentement par rapport à la présence des Chinois, Wafo Crépin, un commerçant de friperies au Marché de Mfoundi affirme que :

Les Chinois doivent investir dans les secteurs primaires et secondaires et créer des emplois massifs. Il n'est pas question qu'ils viennent ici pour devenir des boutiquier; des propriétaires de restaurants « tourne-dos », c'est-à-dire envahir le secteur informel et mener ainsi la vie dure aux « petit peuple », aux « sauveteurs » que nous sommes. Nous n'accepterons pas qu'ils viennent nous mener la concurrence dans ce secteur qui est à protéger (Entretien avec Wafo Crépin, Yaoundé 12 juillet 2019).

Autrement dit, les commerçants de Yaoundé voudraient que leurs confrères asiatiques fassent ce qu'ils ne se décident pas eux-mêmes à mettre en œuvre. Par ailleurs, reprenant à leur compte les stéréotypes habituellement utilisés pour décrire les ressortissants chinois à l'étranger, la plupart des informateurs (2/3) interrogés évoquent la discrétion et le caractère travailleur des Chinois. D'autres secteurs encore de l'économie locale, comme la fabrication de chaussures, est menacée par l'introduction de produits asiatiques au Cameroun. Les cordonniers du Nord-

Cameroun (Maroua, Garoua) qui avaient l'habitude d'écouler leurs chaussures artisanales au sud-Cameroun, notamment à Yaoundé se sont tournés vers les commerçants du Tchad ou Nigeria, alors que leur clientèle habituelle et de proximité se rue vers les échoppes tenues par les Chinois. Cette concurrence incite les artisans à se regrouper en association pour défendre leur profession. Ils demandent aux pouvoirs publics d'assurer une meilleure protection des produits artisanaux locaux en taxant les chaussures fabriquées à l'étranger et en mettant en place une centrale d'achat pour améliorer les conditions d'achat du matériel de fabrication (entretien avec Henriette Noubissi, Yaoundé 12 juillet 2019).

Parallèlement, les commerçants chinois dénoncent la cupidité des commerçants camerounais qui se seraient enrichis au détriment des consommateurs en important les mêmes produits qu'eux, mais en les revendant trois à cinq fois plus chères. À titre d'exemple, une chaîne Hi-fi achetée entre 60 et 70 000 francs CFA chez un commerçant camerounais se négocie à 40 000 francs CFA chez un commerçant chinois. Bien plus, loin de se limiter à une vente en gros ou à une livraison en gros, les commerçants chinois ont opté pour le commerce de gros et de détail. Cette stratégie marketing omniprésente limite les possibilités des petits négociants, gérants en ressources qui voient leurs clients se précipiter vers les sources d'approvisionnement chinois (Micollier, 2007 : 3). Par ailleurs, compte tenu du fait que bon nombre de Chinois arrivent au Cameroun par leurs propres canaux et ne sont pas répertoriés au niveau des services compétents de la sûreté nationale, il est difficile de déterminer le nombre de ces Chinois dans la ville de Yaoundé.

Bien plus, les activités commerciales des Chinois au Cameroun et dans cette cité-capitale permettent des importations et une mobilisation des sommes importantes d'argent. D'après une enquête de la Radio VOA en 2023, la Chine est le premier partenaire commercial du Cameroun. Ses produits ont inondé le

marché défiant toute concurrence. Les échanges entre la Chine et le Cameroun ont « dépassé les 1 600 milliards de FCFA, portés par des importations massives de produits manufacturés, et génèrent une mobilisation et une circulation de capitaux considérables » (VOA, 2023). Cependant, il se trouve que les fonds collectés par ces commerçants ne sont pas investis au Cameroun. De nombreux informateurs rencontrés dans le cadre des enquêtes de terrains accusent les commerçants chinois installés à Yaoundé d'utiliser les circuits financiers parallèles notamment les transferts informels pour limiter la traçabilité de leurs transactions au lieu des banques locales. Tout se passe comme si Chinois évitaient les banques locales, car comme le remarque si bien Sandrine Gaingne du journal *Actu du Cameroun*,

Pour éviter de rapatrier l'argent issu de ces exportations, les commerçants chinois utilisent plusieurs manœuvres. Ils travaillent avec des partenaires sur place en Chine. Lorsqu'ils achètent de la marchandise au Cameroun, et qu'ils les vendent en Chine, ils déposent ces fonds dans leur compte logé dans une banque chinoise. Et comme ils sont aussi importateurs, ils demandent à leur banque de virer les fonds dans le compte de leurs fournisseurs chinois pour régler leur facture à partir de la Chine (Gaingne, 2016)

Il faut retenir de ce qui précède que les commerçants chinois et leurs réseaux d'échanges échappent au circuit fiscal formel du Cameroun, ce qui cause un manque à gagner dans les recettes de l'État. L'étude menée par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung (2005 : 4) a permis de constater que les fonds très souvent déposés par les Chinois au Cameroun ont un séjour assez court (pas plus de 6 mois) dans les banques locales. Ce qui fait que les fonds collectés par les Chinois à travers leurs opérations commerciales ne rentrent plus dans le circuit monétaire (Seumo Hugues, 2009). Les sommes d'argent mobilisées sont immédiatement transférées

dans les banques chinoises via les opérations de Western Union ou par Standard Chartered Bank, lesquelles jouent un rôle important dans ce flux monétaire. Il est rare que les commerçants chinois établis à Yaoundé investissent dans cette ville. Pour Ming Fang, une commerçante Chinoise rencontrée pendant les enquêtes de terrain, il n'est pas question d'investir au Cameroun, car l'argent qu'elle gagne est immédiatement envoyé chez elle en Chine.

Ces pratiques, qui entraînent la fuite des capitaux, sont au cœur de débats économiques notamment en ce qui concerne les volumes de fond générés et les mécanismes, peu orthodoxes, de rapatriement d'argent vers la Chine. D'après un reportage de la chaîne de Télévision Equinox-TV sur le partenariat économique entre la Chine et le Cameroun, « en 2023 la balance commerciale entre les deux pays affichait un déficit coté Cameroun de 714, 3 milliards de franc FCA selon les données de l'Institut National de la Statistique (INS) » (<https://www.youtube.com/watch?v=hTIWOwTYHoA>). Cette politique financière chinoise pourrait entraîner la déstabilisation du système financier national, voir à une appréciation du système économique qui n'est pas déjà reluisant.

Conclusion

En dernière analyse, il était question, dans ce travail, d'étudier l'investissement des migrants chinois dans le commerce à Yaoundé. Il a été important d'étudier les raisons fondamentales qui ont favorisé la présence des commerçants chinois sur le continent africain en général, et à Yaoundé en particulier. L'étude de ces causes a amené à constater que les raisons économiques, avec en tête la recherche de nouveaux marchés, sont le véritable mobile de la présence chinoise en Afrique. Au Cameroun, l'installation chinoise s'est opérée en deux étapes. À Yaoundé, les commerces chinois sont disséminés dans les artères de la ville où l'on trouve quelques boutiques chinoises actives dans le commerce de gros et

de détail. Dans le bilan positif de l'installation des commerçants chinois à Yaoundé, on note la présence sur le marché d'une gamme variée et accessible de produits chinois. Cette contribution de la Chine au bien-être des populations de Yaoundé participe à la mise en place de la nouvelle politique gouvernementale de lutte contre la vie chère. Toutefois, l'émergence d'une nouvelle génération de ces commerçants étrangers n'est pas sans impact sur l'économie à Yaoundé. La multiplication des produits chinois dans cette ville s'accompagne ainsi de la disparition de positions d'accumulation autrefois très lucratives. Il s'agit toutefois d'un véritable bouleversement ou d'une évolution ne remettant pas fondamentalement en cause le fonctionnement du système économique du Cameroun, largement caractérisé par la captation de rentes liées à l'extraversion. À Yaoundé, les stratégies des commerçants chinois se heurtent aux contre-stratégies des commerçants camerounais, qui ont rapidement compris les conséquences pour eux de l'émergence économique de la Chine. Par ailleurs, le commerce chinois génère un manque à gagner pour le Cameroun, car les commerçants chinois, qui sont à la fois importateurs et exportateurs, utilisent des canaux financiers informels pour rapatrier les bénéfices générés vers la Chine. Ces fuites de capitaux peuvent fragiliser les réserves de change et porter un coup à l'investissement dans l'économie nationale.

Cette étude sur le commerce chinois a un intérêt social indéniable, car bien qu'il génère de la concurrence entre les commerçants locaux et chinois, il contribue à l'amélioration de l'accessibilité des biens consommables. L'importation des biens consommables chinois et leur écoulement à bas prix dans les marchés de Yaoundé améliorent le pouvoir d'achat des ménages aux revenus modestes. Pour finir, la migration économique chinoise sur le continent africain réinterroge les capacités des sociétés d'accueil à intégrer de nouvelles populations en leur sein et à gérer les recompositions et concurrences qui peuvent en découler.

Biblio-Webographie sélective

- AGLIETTA Michel et BAI Guo, 2012, *La voie chinoise. Capitalisme et empire*, Paris, Odile Jacob
- ANTIL Alain, 2018, « La stratégie africaine de la Chine : des succès et des doutes », *Questions internationales*, n°90, pp. 1-7.
- AURÉGAN Xavier, 2023. « Les migrations chinoises en Afrique au temps des Nouvelles routes de la soie », *Hommes & migrations*, n°1343, pp. 121-129.
- BAL Marie et VALENTIN Laura, 2008. « La stratégie de puissance de la Chine en Afrique », *Mémoire Master en Marketing Management Part Time*, ESSEC.
- BEIJING, 2013. « China-Africa Economic and Trade Cooperation », <http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/2013/9329142/329145/Document/1345037/1345037.htm>, consulté le 18 août 2019.
- BERTONCELLO Brigitte et BREDELOUP Sylvie, 2009, « Chine-Afrique ou la valse des entrepreneurs-migrants », *Revue européenne des migrations internationales*, vol. 25 - n°1, [En ligne], <http://journals.openedition.org/remi/4881;DOI:10.4000/remi.4881>, consulté le 02 mai 2025.
- BERTONCELLO Brigitte et BREDELOUP Sylvie, 2006. « La migration chinoise en Afrique : accélérateur du développement ou sanglot de l'homme noir », *Afrique contemporaine*, n°6, pp. 199-224.
- BIANCO Lucien, 1997. *Les origines de la révolution chinoise 1915-1949*, Paris, Folio.
- BOTROS Catherine et al., 2020, « Les migrations chinoises en Afrique », *Alternatives humanitaires*, n°2, pp. 1-3.

- BRÄUTIGAM Deborah et XIAOYANG Tang, 2011. « Shenzhen africain : les zones économiques spéciales de la Chine en Afrique », *Outre-Terre*, n° 30, pp. 133-149.
- CABESTAN Jean-Pierre et CHOUKROUNE Leïla, 2002, « L'accession de la Chine à l'OMC : un tournant historique ? », *Perspectives chinoises*, n°69, pp. 4-6.
- DELCOURT Laurent, 2008. « La chine en Afrique : avantages ou inconvénients pour le développement ? », <https://www.cetri.be>, consulté le 24 avril 2019.
- FOPA Louis, 2023. « Présence chinoise au Cameroun : la rhétorique du « gagnant-gagnant » au service de l'émergence économique et culturelle de la RPC (1990-2021) », Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS).
- FRIEDRICH Pollock, « State capitalism. Its possibilities and limitations », *Zeitschrift für Sozialforschung / Studies in Philosophy and Social Science*, vol. IX, 1941, p. 200-225.
- GAINGNE Sandrine, 2016. « Cameroun: Comment les opérateurs économiques chinois rapatrient frauduleusement les fonds », <https://actucameroun.com/2016/09/01/>, consulté le 11 juin 2026.
- GUERASSIMOFF Carine, 2003. "The New Chinese Migrants in France", *International Migration*, n°41, pp. 135-154. <https://www.investiraucameroun.com/index.php/commerce/2703-4068-les-4000-chinois-installes-au-cameroun-font-du-commerce-selon-l-ambassade-chinoise-a-yaounde/amp>, consulté le 05 mai 2019.
- HUGON Philippe., 2008. « La Chine en Afrique, néocolonialisme ou opportunités pour le développement? », *Revue Internationale et Stratégique*, n° 72, pp.219-230.
- INVESTIR AU CAMEROUN, 2013. « Les 4000 Chinois installés au Cameroun font du commerce, selon l'ambassade chinoise à Yaoundé », <https://www.investiraucameroun.com/commerce/2703-4068>, consulté le 18 avril 2025.

- JIANG Chung-lian, 2004. « La Chine et le pétrole et l'Afrique » www.geopolitis.net/GEO%20ENERGIE/CHINE%20PETROLE%20AFRIQUE.pdf consulté le 31 octobre 2025.
- KWONG Peter, 2007. "Chinese Migration Goes Global" <http://yaleglobal.yale.edu/article.print?id=9437> , consulté le 22 mars 2019.
- Lafargue, F., 2005. « La Chine, une puissance africaine », *Perspectives chinoises*, n° 90, p. 2-10.
- MA MUNG Kuang, 2008. "Chinese migrations and China's foreign policy in Africa", *Journal of Chinese Overseas*, vol. 4, n° 1, pp. 91-109.
- MA MUNG Kuang, 2009. « La nouvelle géographie de la diaspora chinoise », *Accueillir*, n° 249-250, pp.33-35.
- MARFAING Laurence et THIEL Alen, 2011. *Chinese Commodity Imports in Ghana and Senegal: Demystifying Chinese Business Strength in Urban West Africa*, November 2011, Working Paper Giga-Hamburg, n° 180, <http://www.giga-hamburg.de/dl/download.php?d=/content/publikationen/pdf/wp180_marfaing-thiel.pdf>.. Laurence Marfaing, « Importations de marchandises chinoises et mobilité sous-régionale en Afrique de l'Ouest », *Cahiers d'études africaines*, 218 | 2015, 359-380 ; ;
- MARKS Stephen, 2006. « La forte présence chinoise en Afrique : nouvel impérialisme ? », <https://www.pambazuka.org/fr/governance/>, consulté le 6 mai 2019.
- MICOLLIER Éveline, 2007. « Les transformations de la médecine chinoise en Chine : recherche et développement, circulation des savoirs et des pratiques », Communication au 3e Congrès du Réseau Asie-IMASIE, 26-28 septembre Paris.
- NESSI Julien, 2007. « L'Afrique, nouveau terrain de chasse de la Chine », www.newropeans-

- magazine.org/content/view/5408/43/lang,english, consulté le 31 mars 2020.
- NYE Joseph, 2000, *The power to lead*, New York, Oxford University Press,
- Paindavoine Mathieu, 2014, « Définir le capitalisme d'État en Chine », Institut d'Études Européennes et Internationales.
- POKAM, Hilaire, 2011. *Migration chinoises et développement au Cameroun*, Paris, l'Harmattan.
- SABIKOU moumouni, 2025, « Les partenariats traditionnels de l'Afrique à l'épreuve de la redynamisation de ses rapports économiques avec les pays émergents : le cas des accords commerciaux entre l'Union européenne et l'Afrique », In *L'Europe et l'Afrique Conflits nationaux et coopérations régionales, des indépendances à nos jours*, In : M. CATALA, pp. 163-178, Presses universitaires de Rennes.
- SCHAUMASSE Arnaud, 2011. « France et Chine sur le continent africain : de l'inévitable rivalité à la nécessaire coopération ? », *Outre-Terre*, n° 30, pp. 325-334.
- SEUMO Hugues, 2009 ; « Pourquoi la Chine s'intéresse-t-elle tant à l'Afrique? », www.bonabéri.com/l'afrique.com/syndication/general consulté le 16 août 2019.
- SMITH Adam, 1759. *Théorie des sentiments moraux*. Texte traduit, par BIZIOU Michaël et al., en 1999, Paris, Presses universitaires de France, 1999, 469 p ;
- SMITH Adam, 1776. *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*, London, William Strahan.
- SOULEYMANOU Amadou, 2009. « La présence chinoise au Cameroun de 1971 à 2008 : cas des provinces du centre et du littoral », Mémoire de Master Recherches en Histoire, Université de Ngaoundéré.
- THIAM Issa, « Politiques d'attractivité et investissements directs étrangers dans l'UEMOA : rôle des institutions », *Revue Internationale du chercheur*, vol. 4, n°2, pp : 512- 533.

- TRUFFAUT Serge, 2007. « Le Darfour chinois », *Quotidien Le Devoir* du 4 juin 2007.
- VOA, 2023 ; « Au Cameroun la présence des Chinois dans certains secteurs fait débat », <https://www.voafrique.com/a/>, consulté le 23 mai 2025.
- WILLY Jackson et ISSIAKA Mandé, 2023, « La ruée africaine vers l'émergence : entre stratégies communes de développement et concurrences étatiques », *Revue Interventions économiques*, n°70, pp. 135-155.
- XINHUA, 2019. « Augmentation du commerce entre la Chine et l'Afrique de janvier à mai », http://www.focac.org/fra/zfgx_5/jmh/z/201907/t20190707_7969508.htm, consulté le 18 avril 2025.
- YAO Olivia, 2021, « La Chine, 1er partenaire commercial du Cameroun en 2020 », <https://www.sikafinance.com/>, consulté le 23 mai 2026.
- ZAI Liang et HIDEKI Morooka, 2004. « Recent Trends of Emigration from China : 1982 2001 », *International Migration*, vo l. 42, n° 2, pp. 145-164.

Le Transgabonais : instrument d'intégration territoriale dans un espace historiquement extraverti (1920-1999)

OMBIGATH Pierre Romuald,
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon,
ombigath@yahoo.fr.

Résumé :

L'organisation ferroviaire de l'Afrique-Équatoriale française a durablement structuré les flux économiques et les équilibres territoriaux en Afrique centrale. Le choix du corridor Brazzaville-Pointe-Noire et du Chemin de fer Congo-Océan (CFCO) a marginalisé les projets de desserte du Gabon tout en renforçant une logique d'extraversion orientée vers l'exportation des matières premières. Après l'indépendance, cette configuration maintient le Gabon dans une situation de dépendance logistique, notamment pour l'évacuation du manganèse de Moanda. À partir des années 1970, le Transgabonais apparaît comme une réponse à cet héritage spatial. Son développement traduit une volonté de réappropriation territoriale et économique visant à renforcer la souveraineté nationale, intégrer les régions de l'intérieur et réorienter les flux vers un corridor national. Toutefois, cette stratégie demeure confrontée aux contraintes d'une économie largement dépendante des marchés mondiaux et des exportations de ressources naturelles.

Mots-clés : Transgabonais ; CFCO ; héritage colonial ; souveraineté territoriale ; développement extraverti.

Abstract:

The railway organization of French Equatorial Africa profoundly shaped economic flows and territorial dynamics in Central Africa. The choice of the Brazzaville-Pointe-Noire corridor and the Congo-Ocean Railway (CFCO) marginalized railway projects through Gabon while reinforcing an outward-oriented economic model based on the export of primary commodities. After independence, this spatial configuration maintained Gabon's logistical dependence, particularly for the transportation of manganese from Moanda. From the 1970s onward, the Transgabonais (Trans-Gabon Railway) emerged as a response to this inherited spatial structure. Its development reflected a strategy of territorial and economic reappropriation aimed at strengthening national sovereignty, integrating inland regions, and redirecting economic flows toward a national corridor. However, this

strategy remained constrained by a development model heavily dependent on global markets and the export of natural resources.

Keywords: *The Transgabonais; Congo-Ocean Railway (CFCO); colonial legacy; territorial sovereignty; extraverted development.*

Introduction

Le lancement, le 8 juin 2026, des travaux du port en eau profonde de Kobé-Kobé, associé à la construction du corridor ferroviaire Bélinga-Kobé-Kobé et à l'implantation d'un important complexe énergétique à Boué, dans la perspective de l'exploitation prochaine des gisements de fer de Bélinga, marque une nouvelle étape dans la stratégie gabonaise de valorisation de ses ressources naturelles. Ce projet d'ensemble, par son ampleur et ses ambitions logistiques, réactive une problématique ancienne : celle de la maîtrise des infrastructures de transport comme condition de l'intégration territoriale et de la souveraineté économique.

Dans ce contexte, l'histoire des infrastructures de transport en Afrique centrale apparaît étroitement liée aux logiques de mise en valeur économique et de structuration territoriale héritées de la période coloniale. Le développement des réseaux ferroviaires, organisé autour de grands corridors d'exportation, a durablement façonné les hiérarchies spatiales régionales. Le Gabon, malgré sa façade atlantique et ses ressources naturelles, s'est longtemps trouvé en position périphérique dans cet ensemble, dépendant de réseaux extérieurs pour l'évacuation de ses productions.

Après l'indépendance, cette situation devient de plus en plus contradictoire avec la montée en puissance de l'économie extractive nationale, notamment l'exploitation du manganèse de Moanda et le développement du secteur pétrolier. L'absence d'un système ferroviaire autonome limitait la capacité de l'État à contrôler ses circuits logistiques et à structurer l'espace national. C'est dans ce contexte que le projet du Transgabonais est conçu à

partir des années 1970 comme une réponse stratégique visant à relier l'intérieur au littoral, à réduire la dépendance extérieure et à renforcer l'intégration territoriale.

Quarante ans après sa mise en service, cette problématique conserve une forte actualité. Les nouveaux projets de Kobé-Kobé et de Bélinga témoignent de la réémergence d'une logique similaire, fondée sur la mobilisation d'infrastructures lourdes pour accompagner l'exploitation de ressources stratégiques et structurer l'espace économique national. Cette continuité historique invite à interroger les effets réels des grands projets ferroviaires sur la transformation des territoires et des modèles de développement.

Le présent article ne vise donc pas seulement à retracer l'histoire du Transgabonais, mais à analyser sa place dans une trajectoire plus large de recomposition territoriale engagée par l'État gabonais après l'indépendance. Il s'agit de comprendre comment cette infrastructure a été pensée comme une réponse à la marginalisation ferroviaire héritée de la période coloniale et dans quelle mesure elle a modifié les relations entre ressources naturelles, organisation de l'espace et souveraineté économique.

L'hypothèse centrale est que le Transgabonais constitue à la fois une rupture et une continuité. Une rupture, en ce qu'il permet une réappropriation nationale des principaux flux logistiques et un renforcement de l'intégration territoriale. Une continuité, dans la mesure où il s'inscrit dans un modèle de développement largement fondé sur l'exportation de matières premières, caractéristique d'une économie extravertie.

Le cadre chronologique retenu s'étend de 1920 à 1999. Le point de départ correspond aux débats sur la structuration ferroviaire de l'Afrique-Équatoriale française, lesquels aboutissent à la marginalisation du Gabon au profit du corridor Brazzaville-Pointe-Noire. Le point d'aboutissement est marqué par la fin du monopole étatique sur le Transgabonais, consécutive à sa

privatisation à la fin des années 1990, qui ouvre une nouvelle phase de gouvernance et de gestion de l'infrastructure ferroviaire.

Cette recherche repose sur une analyse croisée de la littérature scientifique, d'archives administratives et de documents institutionnels. Elle mobilise des approches complémentaires portant sur le développement extraverti, le rôle des infrastructures dans la production du pouvoir et les processus de territorialisation de l'État.

L'article s'organise en trois parties : les origines coloniales de la marginalisation ferroviaire, le Transgabonais comme stratégie postcoloniale de réappropriation territoriale, et enfin l'évaluation de ses résultats et limites.

Cadre théorique et méthodologique

Cette recherche s'inscrit à l'intersection de l'histoire économique, de l'histoire politique des infrastructures et des études sur le développement. Elle analyse le Transgabonais non seulement comme une infrastructure technique, mais comme un instrument de transformation territoriale, de souveraineté et d'intégration économique.

Le cadre théorique repose sur trois approches complémentaires. La première est celle du développement extraverti formulée par Amin (1973), qui montre que les économies africaines postcoloniales demeurent insérées de manière asymétrique dans les circuits mondiaux par l'exportation de matières premières. Dans cette perspective, les infrastructures ferroviaires assurent principalement l'évacuation des ressources vers les marchés internationaux. Le Transgabonais peut ainsi être interprété comme une tentative de réappropriation nationale des flux logistiques, tout en restant inscrit dans une économie structurellement exportatrice.

La deuxième approche s'appuie sur Larkin (2013), qui considère les infrastructures comme des dispositifs politiques

produisant du territoire et matérialisant l'action de l'État. Le Transgabonais apparaît alors comme un instrument de construction nationale, reliant les espaces de production de l'intérieur au littoral et renforçant l'autonomie logistique du Gabon.

La troisième approche mobilise Scott (1998), pour qui les infrastructures contribuent à la « lisibilité » des territoires et à la consolidation du pouvoir étatique. Le chemin de fer participe ainsi à rendre l'espace national plus administrable et mieux intégré dans les dispositifs de gouvernance.

Ces perspectives sont complétées par les travaux récents sur les infrastructures extractives et les *resource corridors* qui soulignent que les grands projets miniers produisent des effets territoriaux dépassant leur seule fonction d'exportation.

Sur le plan méthodologique, l'étude adopte une démarche qualitative et historique fondée sur la triangulation des sources. Elle mobilise en premier lieu des archives administratives issues de l'Afrique-Équatoriale française, relatives aux projets ferroviaires et aux politiques d'aménagement du territoire. Ces sources primaires sont complétées par des documents institutionnels contemporains, notamment les rapports de la Banque mondiale, ainsi que les données techniques et statistiques produites par l'OCTRA, la SETRAG et Transurb-Technirail.

L'analyse s'appuie également sur des annuaires statistiques nationaux et sur une littérature scientifique consacrée à l'histoire économique de l'Afrique centrale et aux dynamiques d'aménagement (Coquery-Vidrovitch, Sautter, Pourtier, Yates, Mbembe). Le corpus est interprété selon une perspective diachronique couvrant la période allant de l'après-Première Guerre mondiale aux années 1990, afin de saisir les continuités et ruptures dans les relations entre infrastructures, exploitation des ressources naturelles et construction de l'État au Gabon.

1. Les héritages coloniaux d'une marginalisation ferroviaire (1920-1960)

1.1. Le corridor Congo-Océan et la construction d'un espace économique extraverti

1.1.1. Une logique de centralisation.

La structuration des infrastructures de transport en Afrique-Équatoriale française (AEF) répond dès l'origine à une logique de centralisation administrative et d'exploitation économique. Avec la création de la fédération en 1910, Brazzaville est choisie comme capitale politique et administrative, faisant du Moyen-Congo le centre de gravité de l'ensemble fédéral. Cette organisation contribue à hiérarchiser l'espace colonial autour du bassin du Congo, tandis que des territoires comme le Gabon occupent une position périphérique⁷².

Cette centralisation se matérialise par la construction du Chemin de fer Congo-Océan (CFCO) entre 1921 et 1934. Reliant Brazzaville à Pointe-Noire, cette infrastructure permet de contourner les rapides du Bas-Congo et d'assurer un accès direct à l'Atlantique⁷³. Comme l'a montré Gilles Sautter, le CFCO devient rapidement l'axe structurant de l'économie régionale en concentrant les flux commerciaux entre l'intérieur du continent et les marchés extérieurs⁷⁴.

1.1.2. Le CFCO : instrument de la politique d'extraversion économique de l'AEF.

L'objectif principal de cette infrastructure n'est pas l'intégration territoriale de l'AEF mais l'optimisation de l'exportation des

⁷² Suret-Canale Jean, 1982. *Afrique noire. L'ère coloniale : 1900-1945*, Éd. Sociales, p. 117. (Coquery-Vidrovitch, 1972, pp. 245-267)

⁷³ ANOM. *GGAEF* 3H 16 (1934). Discours du Gouverneur Général R. Antonetti prononcé à l'occasion de l'inauguration du CFCO le 10 juillet 1934.

⁷⁴ Sautter Gilles, « De l'Atlantique au fleuve Congo : une géographie historique des transports en Afrique équatoriale », *Cahiers d'Études africaines*, vol. 7, n°26, 1967, p. 230.

ressources coloniales. Selon Jean Suret-Canale, les infrastructures coloniales françaises relèvent d'une logique de « mise en valeur » destinée à faciliter l'exploitation économique des territoires dominés⁷⁵. Le CFCO apparaît ainsi comme l'instrument privilégié d'une économie tournée vers l'exportation du bois, du caoutchouc, des produits agricoles et, plus tard, des ressources minières.

Sa réalisation repose cependant sur un recours massif au travail forcé. Réquisitions administratives, déplacements contraints et conditions sanitaires déplorables caractérisent un chantier dont le bilan humain demeure particulièrement lourd. Les estimations les plus couramment admises évoquent près de 23000 décès durant les travaux⁷⁶. Le Haut-Ogooué participe lui aussi à cet effort de recrutement après son rattachement administratif au Moyen-Congo en 1925. Le CFCO illustre ainsi la dimension coercitive de la domination coloniale analysée par Mbembe⁷⁷.

Au-delà de sa fonction ferroviaire, le CFCO contribue à installer durablement un modèle de développement extraverti fondé sur l'exportation des matières premières. Cette organisation correspond à l'analyse proposée par Amin, selon laquelle les économies coloniales sont intégrées au marché mondial à travers des corridors d'exportation plutôt que par la construction d'espaces économiques autonomes⁷⁸. Le corridor Congo-Océan devient ainsi l'instrument majeur de cette extraversion économique, tout en reléguant durablement le Gabon à la périphérie du système colonial.

⁷⁵ Suret-Canale Jean, *op.cit.*, pp. 318-325)

⁷⁶ Coquery-Vidrovitch Catherine, 2001, *Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires (1898-1930)*, Paris, Éditions de l'EHESS, p. 245-267.

⁷⁷ Mbembe Achille, 2000. *De la postcolonie : essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*, Paris, Karthala, p. 41-58

⁷⁸ Amin Samir, 1973. *Le développement inégal*, Paris, Minuit, p. 45-52

1.2. Le Gabon : une périphérie économique dans un système colonial centralisé

La marginalisation ferroviaire du Gabon au sein de l'Afrique-Équatoriale française (AEF) apparaît paradoxale au regard des nombreux projets étudiés dès la fin du XIX^e siècle. Pierre Savorgnan de Brazza envisage dès 1886 des liaisons entre le littoral gabonais et les bassins de la Sangha ou de la Likouala⁷⁹. Par la suite, plusieurs missions proposent des tracés reliant Libreville à Ndjolé, Booué, Ouessou ou Makoua. Selon Sautter, ces projets reposaient sur l'idée que la façade maritime gabonaise constituait un débouché naturel pour une partie importante de l'Afrique équatoriale intérieure⁸⁰.

Malgré ces études, les autorités coloniales privilégient systématiquement le corridor Brazzaville-Pointe-Noire. Ce choix répond moins à des considérations techniques qu'à une volonté politique de renforcer le rôle de Brazzaville comme capitale fédérale et centre de commandement de l'AEF. Comme l'ont montré Coquery-Vidrovitch⁸¹, Soret⁸² et Suret-Canale⁸³, la concentration des investissements sur le Chemin de fer Congo-Océan (CFCO) participe d'une stratégie de centralisation administrative et économique au profit du Moyen-Congo.

Cette orientation produit une contradiction durable. Alors que le Gabon devient progressivement l'un des principaux moteurs économiques de la fédération grâce à l'exploitation de l'okoumé et au dynamisme de ses ports, il demeure largement exclu des grands investissements ferroviaires. Il se développe ainsi une dissymétrie

⁷⁹ Sautter Gilles. *op.cit.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Coquery-Vidrovitch Catherine, 2001. *op.cit.*, pp. 245-267

⁸² Soret Marcel, 1978. *Histoire du Congo : capitale Brazzaville*, Paris, Éditions Berger-Levrault, pp. 201-210.

⁸³ Suret-Canale Jean, *op.cit.*, pp. 318-325

entre son importance économique croissante et sa dépendance aux infrastructures contrôlées depuis l'extérieur⁸⁴.

Cette dépendance apparaît avec force lors de l'exploitation du manganèse de Moanda à la fin des années 1950. Faute de réseau national, le minerai est évacué par le téléphérique Moanda-Mbinda puis par le CFCO jusqu'au port de Pointe-Noire. Ainsi, la principale richesse minière du Gabon demeure intégrée à un corridor logistique hérité de la colonisation.

À la veille de l'indépendance, le Gabon apparaît donc comme une puissance économique périphérique : producteur de ressources stratégiques, mais incapable de maîtriser ses principaux flux d'exportation. Cette situation illustre le « développement extraverti » analysé par Amin⁸⁵ et nourrit progressivement l'ambition d'un corridor national destiné à assurer l'intégration territoriale et la souveraineté économique du pays : le Transgabonais.

2. Le Transgabonais : une stratégie postcoloniale de réappropriation territoriale (1960-1986)

2.1. Les mutations économiques du Gabon indépendant

L'accession du Gabon à l'indépendance en 1960 ouvre une nouvelle phase de son histoire économique, marquée par la volonté de réduire les contraintes héritées de l'organisation coloniale. Bien que le pays dispose d'un potentiel important en ressources naturelles, son insertion dans l'économie mondiale reste largement dépendante d'infrastructures conçues pour l'exportation plutôt que pour l'intégration territoriale. Cette dépendance devient d'autant plus problématique que les années 1960 sont

⁸⁴ Pélissier R. « Le Gabon », (Compte rendu de l'ouvrage *Le Gabon de Roland Pourtier*), *Les Cahiers d'Outre-Mer*, vol. 43, n°169, 1990, p. 100.

⁸⁵ Amin Samir, 1973. *op.cit.*

caractérisées par une recomposition rapide de l'économie nationale et une intensification des besoins de circulation interne.

La première mutation majeure concerne l'essor minier, notamment l'exploitation du manganèse de Moanda par la COMILOG, qui positionne le Gabon parmi les principaux producteurs mondiaux. Toutefois, l'évacuation de cette production dépend encore du téléphérique Moanda (Gabon)-Mbinda (Congo) et du corridor ferroviaire congolais reliant Brazzaville à Pointe-Noire. Une ressource stratégique se trouve ainsi insérée dans un dispositif logistique extérieur, révélant les limites de la souveraineté économique post-indépendance⁸⁶.

Parallèlement, l'économie nationale connaît une croissance rapide portée par le bois puis par le développement de l'industrie pétrolière à partir de la fin des années 1960. L'augmentation des recettes d'exportation renforce considérablement les capacités financières de l'État et favorise l'émergence d'une logique d'investissement public dans les infrastructures⁸⁷. Cette dynamique contribue à l'affirmation progressive d'un État développeur cherchant à transformer la rente en outil de modernisation et d'aménagement du territoire⁸⁸.

Cependant, cette stratégie s'inscrit dans un espace profondément déséquilibré. À l'indépendance, l'activité économique est fortement concentrée sur le littoral, autour de Libreville, Owendo et Port-Gentil, tandis que les régions de l'intérieur demeurent faiblement connectées aux circuits nationaux. Les difficultés d'accès au Moyen-Ogooué, à l'Ogooué-Ivindo ou au Haut-Ogooué renforcent les fractures territoriales héritées de la période coloniale⁸⁹. Dans

⁸⁶ Pourtier Roland, 1989. *Le Gabon. Tome II : État et développement*. Paris, L'Harmattan, p. 226-233.

⁸⁷ Métégué N'Nah Nicolas, 2006. *Histoire du Gabon. Des origines à l'aube du XXI^e siècle*, Paris, L'Harmattan, p. 200.

⁸⁸ Yates D., 1996. *The Rentier State in Africa: Oil Rent Dependency and Neocolonialism in the Republic of Gabon*. Trenton, Africa World Press, 224 p. 87-102.

⁸⁹ Pourtier R., *op.cit.* tome 2

ce contexte, la question des transports dépasse la seule dimension économique pour devenir un enjeu central d'intégration nationale et de consolidation de l'État.

Le développement d'un réseau ferroviaire national s'impose alors progressivement comme une nécessité stratégique. Il ne s'agit plus uniquement d'assurer l'évacuation des matières premières, mais aussi de relier les espaces de production, de favoriser la mobilité interne et de renforcer la présence étatique dans les zones périphériques. Cette évolution traduit le passage d'une logique coloniale d'exportation à une ambition de structuration territoriale, bien que toujours adossée à une économie extractive. Ainsi, les mutations économiques des années 1960 et 1970 créent les conditions d'émergence du projet du Transgabonais. L'accumulation de ressources financières, la centralité stratégique du manganèse et la volonté politique d'intégration nationale convergent pour faire du chemin de fer un instrument clé du développement. Le Transgabonais apparaît dès lors comme une réponse structurelle à la contradiction d'un pays riche en ressources mais dépendant d'infrastructures extérieures pour leur valorisation.

2.2. Les débats autour du projet ferroviaire

L'idée d'un chemin de fer national au Gabon ne naît pas avec l'indépendance, mais s'inscrit dans une réflexion plus ancienne sur le désenclavement de l'intérieur du territoire et la réduction de la dépendance aux infrastructures héritées de la période coloniale⁹⁰. Toutefois, c'est au cours des années 1960 et 1970 que le projet acquiert une véritable portée politique, économique et stratégique, dans un contexte marqué par la montée des recettes pétrolières et la structuration progressive des exportations autour du manganèse de Moanda⁹¹.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, p.233.

Les premières réflexions héritées de la période Léon Mba envisagent initialement un axe Bélinga-Owendo (Libreville), destiné à relier les gisements de fer de Bélinga et la façade maritime, tout en permettant l'évacuation des productions de la seconde zone forestière⁹². Ce projet répondait aussi à la nécessité de contourner l'enclavement structurel de l'intérieur, aggravé par l'inavigabilité de plusieurs cours d'eau et par un relief particulièrement accidenté. Toutefois, cette ambition initiale est progressivement remise en cause. L'exploitation des gisements de fer de Bélinga est abandonnée en raison de la contraction du marché international de l'acier et de la faible qualité du minerai, fortement phosphoré. Le tronçon Bélinga-Owendo perd alors sa justification principale⁹³.

Alors, le projet suscite de fortes réserves. Son coût élevé, les contraintes techniques liées au relief et à la forêt dense, ainsi que la faiblesse du marché intérieur alimentent les critiques. La Banque mondiale et plusieurs experts internationaux estiment que le trafic potentiel (essentiellement forestier et passagers dans un pays faiblement peuplé) ne garantit pas la rentabilité de l'investissement, d'où son refus initial de financement⁹⁴.

Dans le même temps, le manganèse de Moanda, déjà exploité, s'impose comme la ressource stratégique dominante. Il dispose par ailleurs d'une infrastructure d'évacuation héritée de la colonisation (téléphérique Moanda-Mbinda et corridor congolais vers Pointe-Noire), mais celle-ci est jugée politiquement et économiquement insatisfaisante car elle maintient une dépendance extérieure. C'est dans ce contexte que le projet est reconfiguré : il ne s'agit plus de relier prioritairement Bélinga à Libreville, mais de construire un

⁹² *Ibid.*

⁹³ Le Comte G., « la mise en valeur du capital pétrolier, minier et forestier », *Le monde Diplomatique*. Juillet 1974, p. 26-27.

⁹⁴ *Ibid.*

axe structurant centré sur le Haut-Ogooué et l'intégration nationale⁹⁵.

Les débats portent alors sur l'opportunité même du chemin de fer. Pour ses promoteurs, il constitue un instrument de souveraineté économique visant à reprendre le contrôle des flux de ressources stratégiques. La dépendance logistique vis-à-vis du Congo est perçue comme une survivance de la logique coloniale incompatible avec les ambitions de l'État indépendant⁹⁶. La maîtrise des infrastructures apparaît dès lors comme une condition du contrôle des richesses nationales et de l'affirmation de l'autonomie économique.

Au-delà des considérations financières, les discussions portent sur le tracé final. Plusieurs variantes sont examinées avant qu'un axe Owendo-Franceville ne soit retenu, via le Moyen-Ogooué, l'Ogooué-Ivindo et l'Ogooué-Lolo. Ce choix permet de concilier l'acheminement du manganèse, la desserte des zones forestières et l'intégration de régions longtemps enclavées. Le chemin de fer devient ainsi à la fois corridor d'exportation et instrument de structuration territoriale.

Ces débats révèlent enfin deux conceptions du développement : l'une centrée sur la rentabilité économique, l'autre sur la cohésion territoriale et la construction de l'État. Dans le contexte des années 1970, marqué par l'essor pétrolier et l'idéologie des grands projets, c'est la seconde logique qui s'impose, faisant du Transgabonais un outil central de recomposition de l'espace national⁹⁷.

2.3. Une infrastructure de souveraineté nationale

Au-delà de sa dimension économique, le Transgabonais s'impose progressivement comme l'un des principaux instruments du projet national porté par l'État gabonais après l'indépendance. Dans un

⁹⁵ Pourtier R., 1989, *op.cit.*, tome 2., p. 234.

⁹⁶ Métégué N'Nah (2006), *op.cit.*

⁹⁷ Bongo Omar, 1986), *El Hadj Omar Bongo par lui-même*, Libreville, Éditions Multipress, p. 136.

contexte marqué par la volonté de rompre avec les dépendances héritées de la période coloniale, la construction d'un corridor ferroviaire national apparaît comme un moyen de réaffirmer la maîtrise du territoire, de sécuriser l'exploitation des ressources stratégiques et de renforcer l'intégration de l'espace national.

Cette ambition est particulièrement visible dans le discours politique qui accompagne le projet⁹⁸. Dès les années 1970, les autorités présentent le Transgabonais comme une œuvre de souveraineté destinée à mettre fin à la dépendance logistique du pays vis-à-vis du corridor congolais. L'enjeu ne consiste plus seulement à transporter le manganèse de Moanda vers la côte, mais à doter le Gabon d'une infrastructure capable de contrôler directement ses principaux flux économiques. Dans cette perspective, le chemin de fer devient un attribut de l'État moderne au même titre que les réseaux routiers, les ports ou les équipements administratifs⁹⁹.

La réalisation du Transgabonais répond également à un objectif de territorialisation du pouvoir. Comme l'a montré Scott¹⁰⁰, les infrastructures de transport contribuent à rendre les territoires plus accessibles, plus administrables et plus intégrés aux dispositifs de gouvernance étatique. En reliant Libreville, le Moyen-Ogooué, l'Ogooué-Ivindo et le Haut-Ogooué, le chemin de fer permet de renforcer la présence de l'État dans des régions longtemps demeurées en marge des principaux circuits de communication. Il favorise la circulation des agents administratifs, des marchandises et des populations tout en consolidant l'unité d'un territoire jusque-là marqué par de fortes discontinuités spatiales.

Véritable projet structurant, le Transgabonais est perçu comme un levier essentiel de modernisation économique et de construction

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Pourtier R. *op.cit.*, p. 226-233.

¹⁰⁰ Scott, James C. (1998), *Seeing Like a State*, Yale University Press, p. 11-12.

nationale. En effet, il doit non seulement soutenir l'exploitation minière et forestière, mais également stimuler l'émergence de nouveaux pôles de développement à l'intérieur du pays. L'objectif affiché est de transformer un corridor d'exportation en un véritable axe de structuration territoriale capable d'accompagner la croissance économique et l'intégration nationale¹⁰¹.

Cette dimension politique explique en partie la décision de poursuivre le projet malgré les critiques relatives à son coût et à sa rentabilité. Pour les autorités gabonaises, les bénéfices attendus dépassent largement les seuls critères financiers. Le Transgabonais est conçu comme un investissement stratégique dont la valeur réside autant dans ses effets territoriaux que dans ses performances économiques¹⁰². Il traduit la volonté de substituer à l'organisation spatiale héritée de l'AEF un réseau de transport centré sur les intérêts nationaux¹⁰³.

L'achèvement de la ligne jusqu'à Franceville en 1986 marque l'aboutissement de cette ambition. Pour la première fois de son histoire, le Gabon dispose d'un corridor ferroviaire entièrement situé sur son territoire et reliant directement ses principales zones de production au littoral. Le Transgabonais apparaît ainsi comme l'expression concrète d'un projet de réappropriation territoriale engagé après l'indépendance. Sans remettre totalement en cause la vocation exportatrice de l'économie nationale, il constitue néanmoins une tentative de réorienter les infrastructures au service de la souveraineté économique et de l'intégration du territoire.

À ce titre, le Transgabonais représente bien davantage qu'un simple équipement de transport. Il incarne la volonté du Gabon d'exister comme espace national intégré, capable de maîtriser ses

¹⁰¹ République Gabonaise (1971), *Deuxième plan de Développement économique et social (1971-1975)*, Commissariat au Plan, Libreville.

¹⁰² Koloko Joseph, 1998. *El Hadj Omar Bongo ou l'art et la manière de gouverner*, Paris, Éd. KE communication, p. 87.

¹⁰³ *Ibid.*

ressources stratégiques, d'organiser ses propres flux économiques et de consolider son autonomie dans un environnement encore fortement marqué par les héritages de la période coloniale.

3. Le Transgabonais à l'épreuve des faits : résultats, limites et contradictions (1986-1999)

3.1. Une infrastructure rapidement intégrée à l'économie extractive gabonaise

3.1.1. La confirmation de la vocation minière et forestière du Transgabonais.

Mis en service en 1986, le Transgabonais permet au Gabon de reprendre le contrôle de ses principaux flux d'exportation en les réorientant vers Owendo. Toutefois, dominé par le manganèse et les produits forestiers, il prolonge largement la vocation extractive et exportatrice héritée de l'économie coloniale.

Tableau 1 : Transport de produits par le Transgabonais de 1988 à 2000 (en milliers de tonnes)

Prod./ Années	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Bois	587	667	762	630	795	892	924	940	820	865	654	939	1 060
Manga- nèse	1 250	1 501	1 422	1 228	1 625	1 500	1 600	1 750	1 850	1 910	1 950	2 200	1 859
Autres produits	167	167	221	180	130	150	120	189	120	170	186	219	140
Total	2 004	2 336	2 406	2 040	2 550	2 542	2 644	2 880	2 790	2 945	2 791	3 358	3 060

Sources : Transurb-technirail, Setrag ; annuaires statistiques du Gabon

Tableau 2. Évolution du trafic et des recettes ferroviaires (1990-1999)

Année	Fret (milliers t)	Recettes marchandises (millions FCFA)
1990	2 492	10 277
1993	2 403	11 261
1995	3 013	18 831
1997	2 970	19 381
1999	3 319	20 060

Sources : *Direction générale de la statistique ; OCTRA ; AFRISTAT.*

L'ouverture complète du Transgabonais en 1986 marque l'aboutissement d'un projet ferroviaire conçu à la fois comme un instrument de souveraineté économique et un levier d'intégration nationale. Pour les autorités gabonaises, il s'agissait de relier durablement l'intérieur du pays au littoral, de réduire la dépendance aux infrastructures congolaises et de favoriser un développement plus équilibré. Toutefois, les premières années d'exploitation montrent que si la maîtrise des flux nationaux est atteinte, la structure des trafics renforce surtout la spécialisation extractive de l'économie.

Les statistiques de transport (cf. tableau 1) indiquent une forte croissance de l'activité ferroviaire : entre 1988 et 2000, le trafic total passe de 2,0 à 3,1 millions de tonnes, soit +52,7 % (environ 3,6 % de croissance annuelle moyenne). Cette progression confirme le succès opérationnel du réseau, qui devient rapidement l'axe principal des échanges de marchandises au Gabon. Pour la première fois depuis la période coloniale, une infrastructure assure de manière continue la liaison entre les zones de production de l'intérieur et le port d'Owendo.

Cependant, la structure du trafic révèle une concentration quasi exclusive sur deux produits : le manganèse et le bois. Le trafic minier progresse de 1,25 million de tonnes en 1988 à 2,2 millions en 1999 (+76 %), avec un rythme annuel supérieur à 5 %. À la fin

des années 1990, le manganèse représente près des deux tiers du trafic ferroviaire, traduisant le rôle central du complexe de Moanda et l'intégration du rail dans la stratégie exportatrice de la COMILOG. Le Transgabonais fonctionne ainsi comme un maillon logistique orienté vers l'évacuation du minerai vers Owendo.

Cette dynamique confirme les analyses de Roland Pourtier, selon lesquelles le Transgabonais sert avant tout à valoriser les ressources naturelles plutôt qu'à diversifier l'économie. Le rail ouvre de nouveaux espaces productifs, mais ceux-ci restent principalement intégrés aux circuits d'exportation internationaux plutôt qu'au marché intérieur gabonais¹⁰⁴.

Le trafic forestier suit une trajectoire comparable. Entre 1988 et 2000, il augmente de plus de 80 %, passant de 587 000 tonnes à plus d'un million, avec un taux annuel proche de 5 %. Cette croissance accompagne l'exploitation accrue des massifs de l'Ogooué-Ivindo, du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo, rendue plus rentable par le corridor ferroviaire. Le Transgabonais contribue ainsi à l'extension du front forestier industriel dans les années 1990. Toutefois, cette dynamique reste fortement dépendante des marchés extérieurs, comme l'illustre la crise asiatique de 1997-1998 : les volumes chutent de 865 000 tonnes à 654 000 tonnes (-25 %), révélant la vulnérabilité du trafic aux fluctuations mondiales.

À l'inverse, les autres marchandises demeurent marginales, oscillant entre 120 000 et 220 000 tonnes sans croissance significative. Leur part passe de plus de 8 % à moins de 5 % du trafic total, traduisant la faiblesse des échanges internes et l'absence de diversification industrielle.

L'évolution des recettes confirme cette spécialisation (cf. tableau 2) : elles passent de 10,3 à 20,1 milliards de FCFA entre 1990 et 1999 (+95 %), une hausse supérieure à celle des volumes, liée notamment à la dévaluation du franc CFA en 1994 et à la

¹⁰⁴ Pourtier R., *op.cit.*

valorisation des exportations. Mais cette performance repose essentiellement sur les filières minière et forestière, renforçant la dépendance à quelques produits soumis aux marchés internationaux.

Ainsi, les premières années d'exploitation révèlent une contradiction structurelle : si le Transgabonais renforce la souveraineté logistique et l'intégration territoriale, il consolide surtout un modèle économique extraverti fondé sur l'extraction et l'exportation. À la fin des années 1990, plus de 93 % des tonnages concernent le manganèse et le bois. L'infrastructure apparaît ainsi moins comme un outil de diversification que comme un accélérateur de l'économie de rente gabonaise, prolongeant des logiques héritées de la période coloniale malgré leur recomposition nationale

3.1.2. Le Transgabonais : entre modernisation logistique et recomposition territoriale sélective.

La mise en exploitation du Transgabonais en 1986 constitue une rupture majeure dans l'organisation territoriale et logistique du Gabon. En reliant Owendo à Franceville sur près de 700 kilomètres, le chemin de fer crée pour la première fois une infrastructure terrestre continue traversant le pays d'ouest en est. Il rompt ainsi avec un système de transport longtemps dominé par les voies fluviales, des routes souvent impraticables et un transport aérien coûteux, qui limitaient les échanges et l'intégration des espaces intérieurs.

Les premières années d'exploitation témoignent de cette transformation. Malgré les difficultés économiques des années 1990, le trafic voyageurs passe d'environ 185 000 passagers en 1986 à plus de 300 000 (cf. tableau 1) à la fin de la décennie, tandis que le fret atteint plusieurs millions de tonnes par an. Dominé par le manganèse, le bois et les marchandises destinées à l'approvisionnement du littoral, le rail devient rapidement un

maillon essentiel de l'économie nationale en réduisant les coûts de transport et en améliorant la compétitivité des exportations.

Cette modernisation logistique s'accompagne d'une recomposition partielle de l'espace national. Pour la première fois, les régions du centre et du sud-est disposent d'une liaison permanente avec le littoral. Des localités comme Bououé, Lopé, Lastoursville, Moanda ou Franceville voient leur accessibilité renforcée et développent de nouvelles fonctions économiques, commerciales et administratives. Les gares deviennent des pôles d'échanges favorisant la circulation des populations, des produits agricoles et des biens de consommation. Le Transgabonais contribue ainsi à structurer un axe économique reliant les espaces forestiers et miniers de l'intérieur aux infrastructures portuaires d'Owendo.

Toutefois, cette intégration demeure largement sélective. Dès les années 1990, le fret constitue l'essentiel de l'activité ferroviaire et sa croissance repose principalement sur les exportations de manganèse et de bois. Le transport de voyageurs et les échanges interrégionaux progressent plus modestement. Cette spécialisation confirme que le Transgabonais fonctionne avant tout comme un corridor d'exportation reliant les zones de production aux marchés extérieurs.

Les effets territoriaux qui en résultent restent inégaux. Les bénéfices se concentrent dans les espaces directement desservis par la voie ferrée, tandis que de vastes régions demeurent faiblement connectées en raison du manque de liaisons routières secondaires. Le chemin de fer favorise ainsi l'émergence d'un axe de développement linéaire sans parvenir à structurer un réseau national véritablement intégré.

Paradoxalement, l'ouverture de l'arrière-pays renforce également la centralisation historique du territoire. Les flux convergent massivement vers Owendo et Libreville, consolidant le rôle du littoral comme principal centre économique. Le Transgabonais apparaît dès lors comme une infrastructure ambivalente : puissant facteur de modernisation et d'intégration territoriale, il demeure

aussi fortement orienté par les besoins de l'économie extractive, limitant sa capacité à réduire durablement les disparités régionales. Ainsi, il constitue à la fois un vecteur de développement et l'expression d'une intégration territoriale sélective

3.2. Les limites économiques du modèle ferroviaire gabonais

3.2.1. Une croissance du trafic contrariée par des déséquilibres financiers persistants

. **Tableau 3.** Évolution de l'exploitation économique et financière de l'OCTRA de 1986 à 1999 (en milliards de francs CFA)

Année	Trafic total (Mt)	Recettes d'exploitation (Mds FCFA)	Dépenses / Charges (Mds FCFA)	Solde d'exploitation (Mds FCFA)	Éléments marquants
1986	1,60	9,5	13,0	-3,5	Mise en service complète du réseau - contexte de crise éco.
1987	1,85	11,2	14,5	-3,3	Introduction du trafic voyageurs
1988	2,10	14,0	15,2	-1,2	Ajustements structurels, gel des embauches
1989	2,40	16,5	16,0	+0,5	Début montée du trafic minéralier (COMILOG)
1990	2,50	17,2	18,5	-1,3	Contraction économique nationale
1991	2,51	18,1	19,4	-1,3	Forte part du manganèse (≈65 % du trafic)
1992	2,45	17,5	19,0	-1,5	Difficultés de trésorerie
1993	2,30	16,2	20,2	-4,0	Chute du trafic bois, tensions sociales
1994	2,65	22,5	23,8	-1,3	Dévaluation du FCFA, hausse des coûts

1995	2,70	23,1	24,5	-1,4	Subventions publiques de compensation
1996	2,82	24,0	25,2	-1,2	Dégradation des infrastructures
1997	2,95	25,5	26,0	-0,5	Reprise temporaire du trafic
1998	3,00	26,2	28,0	-1,8	Ralentissement économique régional
1999	2,75	24,5	29,2	-4,7	Forte crise ; préparation privatisation

Sources: OCTRA, Setrag et *Annuaire statistique du Gabon 2004*.

La mise en exploitation complète du Transgabonais en 1986 constitue une étape majeure dans l'histoire économique du Gabon. Pour la première fois, un axe ferroviaire continu relie le port d'Owendo aux régions minières et forestières de l'intérieur, renforçant à la fois l'intégration territoriale et les capacités nationales d'exportation. Les statistiques de l'Office du Chemin de fer Transgabonais (OCTRA) témoignent d'une croissance soutenue de l'activité : le trafic total passe de 1,6 million de tonnes en 1986 à près de 3 millions de tonnes en 1998, avant de reculer à 2,75 millions en 1999, soit une progression cumulée d'environ 80 %. Cette évolution confirme le rôle central du Transgabonais dans l'acheminement des productions minières et forestières vers le littoral.

Toutefois, cette performance technique ne se traduit pas par une amélioration équivalente de la situation financière de l'entreprise. Les recettes d'exploitation progressent de 9,5 milliards de FCFA en 1986 à 24,5 milliards en 1999 (+158 %), mais les dépenses augmentent simultanément de 13 à 29,2 milliards de FCFA (+125 %). Malgré la hausse du trafic, l'OCTRA enregistre des déficits quasi permanents. Seul l'exercice 1989 présente un léger excédent

de 0,5 milliard de FCFA, tandis que le déficit atteint 4,7 milliards en 1999, son niveau le plus élevé de la période.

Cette situation met en évidence une contradiction structurelle : la croissance du trafic ne génère pas automatiquement une amélioration de la rentabilité. Les analyses de la Banque mondiale soulignent que les coûts d'exploitation du Transgabonais figurent parmi les plus élevés d'Afrique subsaharienne en raison des fortes précipitations, de l'instabilité des sols, de la traversée de vastes zones forestières et de l'importance des ouvrages d'art nécessitant un entretien constant¹⁰⁵ (Banque mondiale, 1996, p. 42). À ces contraintes s'ajoutent le vieillissement du matériel roulant et l'insuffisance des investissements de renouvellement au cours des années 1990¹⁰⁶.

La structure du trafic accentue cette fragilité. Le manganèse de Moanda représente à lui seul entre 62 et 66 % des tonnages transportés, tandis que les produits forestiers constituent l'essentiel du reste du fret. Le Transgabonais fonctionne ainsi principalement comme un corridor d'exportation de matières premières. Cette spécialisation le rend particulièrement vulnérable aux fluctuations des marchés internationaux. La baisse du trafic observée en 1993 correspond notamment aux difficultés de la filière bois, tandis que le recul de 1999 s'inscrit dans le prolongement de la crise asiatique de 1997-1998 et de la contraction de la demande mondiale en matières premières¹⁰⁷.

Les difficultés financières de l'OCTRA s'expliquent également par les arbitrages économiques de l'État gabonais. Soucieux de préserver la compétitivité internationale de la COMILOG, principal utilisateur du réseau et source majeure de devises, les pouvoirs publics maintiennent des tarifs ferroviaires relativement faibles

¹⁰⁵ Banque mondiale, 1996. *Gabon : Transport Sector Review*. Washington, DC : World Bank, pp. 42-47.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Ministère de la Planification, 2004. *Annuaire statistique du Gabon : édition 2004*, Direction générale de la Statistique et des études économiques, Libreville.

pour le transport du manganèse¹⁰⁸. Le chemin de fer devient ainsi un instrument indirect de soutien à l'exportation minière. Cette politique limite toutefois la capacité de l'OCTRA à répercuter l'augmentation des coûts d'exploitation sur ses clients. Les déficits sont alors compensés par des subventions publiques, rendues possibles tant que les recettes pétrolières demeurent abondantes. Or, la dégradation de la conjoncture économique à partir de la seconde moitié des années 1980, combinée à la baisse des revenus pétroliers et aux programmes d'ajustement structurel, réduit progressivement la capacité de l'État à soutenir l'entreprise¹⁰⁹. Un cercle vicieux s'installe : la faiblesse des tarifs appliqués au principal client du réseau limite les ressources propres de l'OCTRA, tandis que la diminution des transferts publics compromet les investissements indispensables à la maintenance des infrastructures.

Au-delà de ses performances techniques, le Transgabonais génère également des effets territoriaux contrastés. S'il favorise le développement de centres comme Booué, Lastoursville ou Moanda, il demeure avant tout au service des filières extractives. Pourtier considère ainsi qu'il fonctionne davantage comme un corridor d'exportation que comme un véritable instrument d'intégration du marché intérieur¹¹⁰. Cette analyse rejoint celle de Yates, pour qui les infrastructures de l'État rentier gabonais répondent prioritairement aux besoins de l'économie d'exportation plutôt qu'à ceux de la diversification productive¹¹¹.

Ainsi, malgré la croissance des volumes transportés, les déficits récurrents, la dépendance aux activités extractives et la fragilité

¹⁰⁸ Banque mondiale, 1998., *Gabon-Public Enterprise restructuring and Privatization Project*, Rapport d'audit n°18012. Washington, DC.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Pourtier R. *op.cit.*, p. 376-382.

¹¹¹ Yates, D. A., 1996. *The Rentier State in Africa: Oil Rent Dependency and Neocolonialism in the Republic of Gabon*. Trenton: Africa World Press, pp. 112-115.

du modèle économique conduisent progressivement à remettre en cause la gestion publique du réseau.

3.2.2. Une recomposition du modèle ferroviaire sous l'effet de la mondialisation néolibérale.

À partir du milieu des années 1990, le Transgabonais entre dans une phase de fragilisation structurelle qui conduit progressivement à une remise en cause du modèle public d'exploitation mis en place depuis les années 1980. La dégradation des infrastructures, le déficit chronique de l'OCTRA, la faible rentabilité du transport voyageurs et la forte dépendance du réseau aux exportations de manganèse et de bois révèlent les limites d'un système ferroviaire coûteux, dans un contexte de contraction des ressources publiques lié à la crise de l'État rentier.

Cette évolution s'inscrit dans un cadre plus large de recomposition économique marqué par la baisse des recettes pétrolières, l'augmentation de l'endettement et la diffusion des politiques d'ajustement structurel. Le FMI et la Banque mondiale encouragent alors la réduction des dépenses publiques, la restructuration des entreprises d'État et l'ouverture des secteurs stratégiques aux opérateurs privés. Dans le domaine des transports, ces institutions considèrent que les réseaux ferroviaires publics africains souffrent de surcoûts, de faible productivité et d'une dépendance excessive aux subventions, ce qui rend nécessaire leur réforme ou leur privatisation partielle¹¹².

Dans ce contexte, le Transgabonais est progressivement intégré à une logique de libéralisation des infrastructures. Les analyses des bailleurs internationaux mettent en avant les déséquilibres du compte d'exploitation, le poids des charges salariales et les difficultés structurelles de gestion de l'OCTRA,

¹¹² Banque mondiale, 1994. *World Development Report 1994: Infrastructure for Development*, Washington D.C., World Bank, pp. 87-89.

renforçant l'idée qu'une transformation du mode de gouvernance est indispensable pour assurer la viabilité du réseau.

Sous l'effet combiné de ces contraintes internes et externes, les autorités gabonaises s'orientent vers un modèle concessionnaire. En 1999, l'exploitation du Transgabonais est confiée à un consortium privé regroupant plusieurs acteurs industriels et financiers (le CECF Transgabonais), avant d'être repris en 2003 par la SETRAG, filiale du groupe Eramet via la COMILOG, principal utilisateur du réseau¹¹³. Cette transition marque le passage d'un modèle public centré sur l'OCTRA à une gestion privée davantage orientée vers la rentabilité économique et l'optimisation des flux extractifs.

Cette restructuration entraîne également des conséquences sociales importantes. Des plans de départs volontaires et des licenciements touchent plusieurs centaines d'agents ferroviaires, affectant fortement les villes dépendantes du rail comme Franceville, Booué ou Lastourville. Les organisations syndicales dénoncent une libéralisation qui privilégie les impératifs financiers des bailleurs et des groupes miniers au détriment des fonctions de service public et d'intégration territoriale historiquement associées au Transgabonais.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser le Transgabonais comme une réponse postcoloniale à la marginalisation ferroviaire du Gabon au sein de l'Afrique-Équatoriale française. Il s'agissait de comprendre dans quelle mesure cette infrastructure a permis la réappropriation des circuits logistiques, le renforcement de l'intégration territoriale et la réduction de la dépendance aux réseaux hérités de la période coloniale.

¹¹³ Setrag, 2008. *Présentation de l'entreprise. Bilan récapitulatif 2003-2008*. Setrag, Libreville

L'analyse historique montre d'abord que la construction du Transgabonais constitue une rupture majeure dans l'organisation spatiale du pays. Alors que les flux économiques gabonais dépendaient largement d'infrastructures extérieures, notamment du corridor CFCO-Pointe-Noire, le chemin de fer a recentré les échanges sur le territoire national en reliant les principaux bassins de production au port d'Owendo. Il apparaît ainsi comme un instrument de souveraineté économique et de territorialisation de l'action publique, traduisant la volonté de l'État de mieux maîtriser son développement.

L'étude met ensuite en évidence ses effets territoriaux. Au-delà du transport, le Transgabonais a contribué à l'ouverture de régions enclavées, à l'amélioration des mobilités internes et au renforcement de centres urbains situés le long de son tracé. Il a favorisé l'intégration progressive de l'arrière-pays aux circuits économiques nationaux et renforcé la présence de l'État dans des espaces périphériques.

Toutefois, la recherche souligne aussi les limites de cette dynamique. Si le Transgabonais a permis une réappropriation nationale des flux logistiques, il n'a pas transformé en profondeur la structure économique du pays. Le trafic reste dominé par l'exportation de ressources naturelles, principalement le manganèse et le bois. La dépendance aux activités extractives ne disparaît pas, mais se reconfigure à l'intérieur d'un dispositif nationalisé. Cette situation rejoint Samir Amin¹¹⁴, selon lequel la maîtrise des infrastructures ne suffit pas à rompre avec les logiques du développement extraverti lorsque les structures productives restent tournées vers l'exportation.

Le Transgabonais apparaît ainsi comme une infrastructure hybride. Conçu pour soutenir l'exploitation des ressources, il a simultanément rempli des fonctions d'intégration territoriale et de consolidation étatique. Cette ambivalence rejoint les travaux sur

¹¹⁴ Amin Samir, 1973, *op.cit.*, pp. 265-272.

les infrastructures africaines qui insistent sur leur caractère multifonctionnel et leurs effets dépassant les objectifs initiaux. L'un des principaux enseignements réside dans cette capacité des infrastructures à produire des effets non anticipés. L'expérience du Transgabonais invite à nuancer la théorie de l'enclave extractive, selon laquelle les corridors miniers seraient exclusivement tournés vers l'exportation sans bénéfices territoriaux. Le cas gabonais montre qu'une infrastructure extractive peut aussi devenir un outil d'intégration nationale.

Cette réflexion trouve un prolongement dans les projets liés au gisement de fer de Bélinga et à la future ligne Bélinga-Kobé-Kobé. Comme pour le Transgabonais, il s'agit de mobiliser des investissements lourds pour valoriser des ressources stratégiques et renforcer les capacités logistiques de l'État.

Cependant, l'histoire invite à la prudence. Les infrastructures ne produisent pas mécaniquement les effets attendus : elles sont réinterprétées et transformées par les acteurs et les territoires. Les contextes économiques et géopolitiques diffèrent profondément entre les années 1970 et aujourd'hui.

Ainsi, l'expérience du Transgabonais ne permet ni de prédire ni de garantir le succès du projet de Bélinga. Elle offre en revanche un cadre d'analyse pour comprendre comment une infrastructure minière peut aussi devenir un vecteur potentiel d'intégration et de développement. Plus qu'une répétition du passé, Bélinga s'inscrit dès lors dans la continuité des relations entre ressources naturelles, infrastructures et construction territoriale au Gabon.

Bibliographie

1. Sources d'archives et institutionnelles :

Archives nationales d'outre-mer (ANOM), Fonds Gouvernement général de l'AEF :

- 3D 12 : Rapports d'inspection, rapports d'ensemble sur la situation des travaux du CFCO (1928-1929).
- 3H16 : Rapports et coupures de presse sur l'inauguration du CFCO 1934-1935.

OCTRA, Rapports annuels d'exploitation (1986-1998)

SETRAG:

- Setrag (2004), Bilan d'activités juin 2003-janvier 2004. Libreville. 25 p.
- Setrag (2008), Présentation de l'entreprise. Bilan récapitulatif 2003-2008. Libreville
- Transurb-Technirail (2001). Présentation et évaluation des résultats du Transgabonais et de l'action de l'opérateur ferroviaire au terme de l'exercice 2000. Libreville. 77 p.

Ministère de la Planification du Gabon :

- Annuaire statistique du Gabon 1970-1975, 1976-1980, 1993-1997 et 2004, Direction générale de la statistique. Libreville.
- Situation économique, financière et sociale de la République gabonaise en 1974, Service national de la statistique, Libreville, juillet 1966, p. 12.

Banque mondiale. *Appraisal of the Trans-Gabon Railway Project*. Washington, D.C., 1974, 152 p.

Banque mondiale. *Project Performance Audit Report: Transgabonais Railway*. Washington, D.C., 1982, 98 p.

Banque mondiale. *World Development Report 1994: Infrastructure for Development*. Washington, D.C., 1994, 248 p.

Banque mondiale. *Gabon : Transport Sector Review*, Washington, DC : World Bank, 1996.

Banque mondiale (1998), *Gabon-Public Enterprise restructuring and Privatization Project*, Rapport d'audit n°18012. Washington, DC, 1998.

2. Ouvrages et articles scientifiques :

AMIN Samir, 1973. *Le développement inégal*. Paris, Éditions de Minuit.

COQUERY-VIDROVITCH Catherine, 2001. *Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires (1898-1930)*. Paris, Éditions de l'EHESS.

FERGUSON James, 2006. *Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order*. Durham, Duke University Press.

GAULME François, 1988. *Le Gabon et son ombre*. Paris, Karthala.

HEADRICK Daniel, 1981. *The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century*. New York, Oxford University Press.

LARKIN Brian, « The Politics and Poetics of Infrastructure », *Annual Review of Anthropology*, vol. 42, 2013, pp. 327-343.

MBEMBE Achille, 2000. *De la postcolonie : essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*. Paris, Karthala.

PELISSIER René, « Le Gabon », (Compte rendu de l'ouvrage *Le Gabon* de Roland POURTIER), *Les Cahiers d'Outre-Mer*, vol. 43, n°169, 1990, p. 97-101.

POURTIER Roland, 1989. *Le Gabon. Tome I : Espace, histoire, société*. Paris, L'Harmattan.

POURTIER Roland, 1989. *Le Gabon. Tome II : État et développement*. Paris, L'Harmattan.

SAUTTER Gilles, « De l'Atlantique au fleuve Congo : une géographie historique des transports en Afrique équatoriale », *Cahiers d'Études africaines*, vol. 7, n°26, 1967, pp. 219-299.

SCOTT James C., 1998. *Seeing Like a State*. New Haven, Yale University Press.

SURET-CANALE Jean, 1982. *Afrique noire : l'ère coloniale 1900-1945*. Paris, Éditions sociales, 643 p.

SORET Marcel, 1978. *Histoire du Congo : capitale Brazzaville*, Paris, Éditions Berger-Levrault.

YATES Douglas, 1996. *The Rentier State in Africa: Oil Rent Dependency and Neocolonialism in the Republic of Gabon*. Trenton, Africa World Press.

3. Articles de presse:

LE COMTE G. (1974), « la mise en valeur du capital pétrolier, minier et forestier », *Le monde Diplomatique*. Juillet 1974, p. 26-27. Consulté en ligne le 05 mars 2026. <https://www.monde-diplomatique.fr/1974/07/COMTE/>.

LEMAITRE Philippe, « La construction du chemin de fer Transgabonais est-elle compromise ? », *Journal Le Monde* du 14 mars 1973. Consulté en ligne le 05 mars 2026. <https://www.lemonde.fr/archives/article/1973/03/14/la-construction-du-chemin-de-fer-transgabonais-est-elle-compromise/>.

Les impacts socio-économiques et environnementaux de l'élargissement de la route nationale n°2 dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou (Burkina Faso)

Ouedraogo Habibou,
Université Joseph KY-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

Résumé :

Au Burkina Faso, les infrastructures routières constituent un moteur essentiel du développement économique et social. Cependant, la croissance démographique rapide de la ville de Ouagadougou, associée à une urbanisation accélérée, exerce une pression croissante sur le réseau routier. Cette situation entraîne une dégradation des conditions de circulation marquée par des embouteillages fréquents. Dans ce contexte, l'amélioration des infrastructures apparaît nécessaire pour renforcer la mobilité urbaine et soutenir les échanges économiques.

L'étude analyse les impacts socio-économiques et environnementaux de l'élargissement de la route nationale N°2. Elle repose sur une approche qualitative fondée sur des enquêtes auprès des commerçants et des autorités municipales, complétées par une revue documentaire.

Les résultats révèlent des effets positifs tels que l'amélioration de la fluidité du trafic, la réduction des accidents et du temps de déplacement. Toutefois, des impacts négatifs apparaissent, notamment les pertes d'activités, une baisse des revenus ainsi que la dégradation de l'environnement.

Mots-clés : *Élargissement de route, impacts, socio-économiques, environnement, Ouagadougou*

Summary:

In Burkina Faso, road infrastructure is a key driver of economic and social development. However, the rapid population growth of Ouagadougou, coupled with accelerated urbanization, is placing increasing pressure on the road network. This situation is leading to deteriorating traffic conditions, characterized by frequent congestion. In this context, infrastructure improvements are essential to strengthen urban mobility and support economic activity.

This study analyzes the socio-economic and environmental impacts of widening National Route No. 2. It employs a qualitative approach based on surveys of traders and municipal authorities, supplemented by a literature review.

The results reveal positive effects such as improved traffic flow, reduced accidents, and shorter travel times. However, negative impacts are also evident, including business losses, decreased income, and environmental degradation.

Keywords: Road widening, impacts, socio-economic, environment, Ouagadougou

Introduction

L'élargissement des infrastructures routières, en particulier les routes nationales, constitue une problématique complexe et multidimensionnelle. Ces projets sont généralement perçus comme des moteurs de développement économique, facilitant les échanges commerciaux, réduisant les coûts de transport et améliorant la connectivité entre les régions. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS, 2024), les infrastructures routières modernes et sûres, contribuent à réduire les accidents de la route et à améliorer l'accès aux services essentiels, tels que les soins de santé et l'éducation. Par ailleurs, elles répondent aux besoins croissants de mobilité engendrés par la croissance démographique et les impératifs de développement économique, notamment dans les zones où la faible connectivité limite fortement l'accès aux marchés et aux services de base (ALAMGIR et al., 2019 ; THORN et al., 2022).

Cependant, leur élargissement a des implications sociales, économiques et environnementales et soulève des questions cruciales nécessitant une analyse approfondie. En effet, des études comme celles de P. MTWEWE et al. (2025) mettent en évidence les impacts négatifs possibles, notamment la déforestation, l'augmentation de la pollution et le déplacement des populations locales. De plus, ces projets posent la question de l'équilibre entre les exigences du développement socio-économique et la préservation de l'environnement, particulièrement lorsque les infrastructures traversent des écosystèmes fragiles ou perturbent des modes traditionnels d'occupation des terres (BERG et al., 2018).

En Afrique, les besoins en infrastructures de transport demeurent une préoccupation majeure pour les autorités, et l'amélioration des routes est souvent considérée comme une priorité stratégique pour le développement économique. Selon la Banque africaine de développement (BAD, 2018), une infrastructure routière bien conçue peut stimuler le commerce intra-africain, réduire les coûts de logistiques et renforcer l'intégration régionale. Toutefois, ces bénéfices s'accompagnent également d'importants défis environnementaux et sociaux. Plusieurs études ont documenté des impacts tels que la fragmentation des habitats naturels, la mortalité de la faune sauvage et la modification de la répartition des espèces (PATERSON et al., 2021 ; COLLINSON et al., 2019). Ces effets dépassent souvent le simple corridor routier pour affecter plus largement les écosystèmes environnants (HOPCRAFT et al., 2015). En outre, le développement routier peut entraîner des transformations indirectes, comme l'urbanisation secondaire, les changements d'affectation des sols et la modification des modes d'exploitation des ressources naturelles, altérant durablement les systèmes écologiques (AMENT et al., 2023).

Au Burkina Faso, les infrastructures routières jouent un rôle clé dans le développement économique et social. Dans un contexte où l'économie demeure fortement tributaire de l'agriculture et des échanges interrégionaux, l'amélioration et la modernisation du réseau routier apparaissent indispensables pour faciliter l'accès des producteurs aux marchés et renforcer les échanges commerciaux notamment dans un contexte de croissance démographique. A cet égard, le Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH) de 2006, indiquent que la population de la commune de Ouagadougou était estimée à 1475223 habitants contre 2415226 habitants en 2019.

Le projet d'élargissement de la route Nationale N°2 s'inscrit dans cette dynamique de l'augmentation de la population communale.

Selon l'Agence nationale d'aménagement des routes (ANAR, 2022), cette initiative vise à transformer la route nationale N°2 en un axe stratégique permettant d'améliorer la fluidité du trafic et stimuler le développement économique des régions. Dans la commune de Ouagadougou, on assiste à l'extension de la ville, une augmentation massive de la population entraînant des problèmes de mobilité dans la ville avec des voies très restreintes. C'est ainsi que le gouvernement, poussé par le cri de cœur de la population, a décidé d'élargir la route nationale N°2. Pourtant, plusieurs activités génératrices de revenus étaient menées le long de cette route. Alors le déplacement de ces acteurs est impératif pour pouvoir mener à bien ce projet. L'élargissement de la route implique un déguerpissement des riverains entraînant des conséquences socio-économiques et environnementaux. D'où la question principale de cette recherche : quels sont les impacts socio-économiques et environnementaux de l'élargissement de la route nationale N°2 dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou ? De façon spécifique, cette recherche cherche à comprendre (i) les raisons de l'élargissement de la route nationale N°2 ; (ii) à analyser les impacts socio-économiques de l'élargissement de la route nationale N°2 et aussi (iii) les impacts environnementaux.

Elle est structurée en trois parties à savoir (i) contexte et présentation de la zone d'étude, (ii) source de donnée et méthodologie, (iii) résultats de l'étude, (iii) discussion et conclusion

1. Contexte/présentation de la zone d'étude

L'étude est réalisée dans l'Arrondissement 3 de Ouagadougou (carte N°1), l'un des arrondissements administratifs de la ville de Ouagadougou, située dans la province du Kadiogo relevant de la région du centre. Cet arrondissement 3 est situé au nord de Ouagadougou. Il est traversé par la route nationale N°2 pour relier Ouahigouya jusqu'au Mali. L'arrondissement 3 se caractérise par la

présence de zones résidentielles, d'activités commerciales et d'infrastructures administratives qui génèrent d'importants flux de circulation au quotidien.

Depuis plusieurs décennies, Ouagadougou connaît une croissance démographique particulièrement soutenue. Les données montrent que la population de la ville est passée de 1475223 habitants en 2006 à 2415266 habitants en 2019. Parallèlement, la densité de la population a fortement augmenté dans la région, passant de 602,2 habitants par km² en 2006 puis à 1014,1 habitants par km² en 2019 (INSD,2022). Cette forte expansion démographique s'accompagne d'une extension spatiale de la ville, marquée notamment par la création de nouveaux quartiers et l'occupation progressive des zones périphéries (ZOMA et al.,2022). La ville de Ouagadougou concentre une part importante de la population urbaine et constitue un pôle majeur d'attraction pour les populations rurales en quête d'opportunités d'emplois et d'un meilleur accès aux services sociaux de base (INSD,2022). Cette concentration des activités économiques et des populations contribue à accélérer le processus d'urbanisation et à renforcer la dynamique spatiale observée dans les différents arrondissements de la ville (OCDE/CSAO, 2020). Cette dynamique urbaine se traduit également par une augmentation importante des déplacements urbains, ce qui exerce une pression croissante sur les infrastructures routières. Toutefois, le réseau routier ainsi que les systèmes de transport public demeurent encore insuffisamment développés pour répondre à la demande croissante de mobilité des populations urbaines (BANQUE MONDIALE, 2023). Dans ce contexte, la circulation dans la ville de Ouagadougou devient de plus en plus difficile. Les principaux axes routiers sont fréquemment confrontés à des embouteillages importants, particulièrement aux heures de pointe du matin et surtout aux heures de descente en fin de journée. Ces embouteillages se caractérisent par la présence de longues files

de motocyclettes et de véhicules sur les grandes artères de la ville (L'ÉCONOMISTE DU FASO, 2018).

Cette situation engendre plusieurs conséquences pour les usagers et la ville en général, notamment des pertes de temps considérables dans les déplacements quotidiens, une augmentation du stress lié à la circulation, une hausse de la consommation de carburant ainsi qu'une dégradation progressive de la qualité de l'air urbain.

L'élargissement des routes est un phénomène très important dans la mobilité urbaine. Ainsi, la trame urbaine de Ouagadougou renferme une voirie importante qu'il convient d'aménager afin d'améliorer la qualité des dessertes et de désenclaver les quartiers périphériques (SDAGO, juin 2020). Selon AFRICAN DEVELOPMENT GROUP, le coût de transport est lié à l'état de la route, donc une route en mauvais état entraîne un problème de transport de marchandises. Il est nécessaire de réhabiliter les voies pour la réduction des coûts de transports et de faciliter la mobilité.

Carte n°1 : présentation de la zone d'étude.

2. Source de données et méthode d'analyse

La méthodologie adoptée pour mettre en exergue les actions entreprises par les autorités étatiques pour l'amélioration du trafic routier sur la RN2 ainsi que leurs impacts socio-économiques et environnementaux a consisté à la recherche documentaire, à l'observation, à l'inventaire et aux entretiens.

La recherche documentaire réalisée dans les bibliothèques et les cercles documentaires comme la bibliothèque communale, le centre de documentation de l'Institut de recherche et de développement (IRD), le ministère des infrastructures et sur l'internet a fait référence à des ouvrages et documents statistiques et cartographiques nécessaires à la compréhension du sujet. Cette documentation a permis de voir les politiques de l'Etat en matière d'équipements et d'infrastructures routières ainsi que les actions réalisées pour améliorer le trafic routier au Burkina Faso et particulièrement dans la grande ville de Ouagadougou.

L'observation, effectuée en novembre 2024, a consisté à une prise de contact avec l'espace d'étude. Elle a permis d'identifier et d'inventorier les différents travaux d'infrastructures routières réalisés et en cours de réalisation sur l'espace urbain à Ouagadougou. Cette opération a permis de mieux comprendre l'état d'avancement des travaux et les effets induits de ces travaux.

Les parcours d'observation ont été accompagnés de prises de vue pour prendre en compte les réalités du terrain.

L'inventaire a permis au-delà de l'objectif de notre étude, de répertorier et de localiser les différents sites de réalisation d'infrastructures routières. Aussi, il a permis d'apprécier la répartition et la distribution spatiales de ces infrastructures. Il ressort de cet inventaire que de nombreux travaux d'infrastructures routières sont en cours de réalisation dans la ville de Ouagadougou.

L'enquête qualitative a été menée auprès des commerçants composés des boutiquiers, des vendeuses de fruits, de nourritures,

des gérants de kiosques, etc installés sur les emprises des voies et la mairie. Deux guides d'entretien ont été utilisés à cet effet pour les commerçants et pour la mairie.

Ce questionnaire a permis d'appréhender les sentiments des populations sur les travaux réalisés ainsi que les impacts de ces travaux sur leur cadre et condition de vie. La combinaison de toutes ces méthodes de collecte de données a abouti à des résultats structurés autour des raisons de l'élargissement de la route, des impacts socioéconomiques et environnementales, des actions de l'Etat pour une mobilité durable dans la ville de Ouagadougou. Quant à la démarche méthodologique suivie pour l'étude, elle se veut plus analytique.

3. Résultats

L'élargissement de la route nationale N°2 est un projet gouvernemental de décongestion du trafic à l'intérieur de la capitale, Ouagadougou. Financé par le ministère des infrastructures et du désenclavement dans le budget de l'Etat et VISTA Bank Burkina, le projet comprend le bitumage d'une chaussée de deux fois deux voies revêtues en béton bitumineux avec une terre pleine centrale et des contre-allées de part et d'autre sur une longueur de 15,9 km avec un couloir propre aux bus et un mini échangeur. Le projet est exécuté par l'entreprise PFO Africa Burkina Faso d'une durée de 36 mois hors saisons pluvieuses.

3.1 Les raisons de l'élargissement de la route.

3.1.1 Sécurité routière

La sécurité routière est l'un des objectifs du projet de l'élargissement de la route nationale N°2 en ce sens que ce projet va faciliter la mise en place de mesures permettant de réduire les risques d'accidents et de blessés graves sur la voie. Parlant de risques d'accidents et de blessés graves, il faut dire qu'ils

constituent le quotidien des riverains. Des accidents sont enregistrés tous les jours sur la voie en témoigne les populations aux abords de la voie. Des usagers ont perdu leur vie selon les populations enquêtées et pour ces dernières, ces accidents sont liés en partie à l'étroitesse de la voie qui est pourtant très fréquentée surtout aux heures de pointe et qui ne facilite pas les dépassements sur la voie. C'est ce qui ressort dans les propos d'un enquêté lorsqu'il souligne que « *Des usagers ont perdu leur vie et ces accidents sont liés en partie à l'étroitesse de la route* » (Albert, gérant de restaurant). L'élargissement de la route va sans doute garantir la sécurité routière au profit des usagers.

3.1.2 Réduction de la congestion

La RN2 est l'une des voies de la ville de Ouagadougou fortement touchée par les embouteillages, particulièrement aux heures de pointe (matin et soir). Les usagers provenant généralement des zones périphériques telles que Rimkieta et Bissighin, s'accumulent sur la voie créant ainsi des embouteillages qui occasionnent des accidents, des accrochages, une circulation lente et discontinue. Les résultats indiquent que ces congestions sont aussi en partie liées à l'étroitesse de la voie, où les deux sens de circulation partagent le même espace, rendant les dépassements difficiles. Cette situation affecte le bon déroulement des activités des riverains qui voient leur espace commercial envahi par des véhicules et des motos comme en témoigne ce riverain : « *lorsqu'il y a des embouteillages, certains usagers sont obligés de descendre carrément du goudron pour circuler devant les boutiques et autres activités et cela impacte négativement le déroulement de nos activités.* » Ainsi, les enquêtés sont unanimes que la réalisation d'une voie en 2 x 2 voies permettra de décongestionner significativement cet axe routier.

3.1.3 Accès aux infrastructures

L'élargissement de la voie va permettre aux usagers d'accéder facilement aux infrastructures pour leurs occupations. En effet, de nombreux élèves, étudiants et travailleurs empruntent quotidiennement cet axe pour se rendre dans les établissements scolaires, universitaires ou sur leurs lieux de travail. Selon Sarata (vendeuse de fruit),

« Toutes ces personnes venant des périphéries ont des heures fixes qu'ils doivent être dans leurs services ou lieux de travail, ce qui veut dire que les embouteillages et autres incidents sur la voie leur pénalisent. Mais si la voie est élargie et que la circulation devient fluide, chaque usager pourra arriver là où il désire y être dans de bonnes conditions ». C'est dire donc que l'élargissement de la voie constitue un soulagement des usagers qui ont vécu un calvaire pendant longtemps.

3.2 Les impacts socio-économiques de l'élargissement de la route

Globalement, l'élargissement de la route nationale N°2 devrait améliorer la fluidité de la circulation, réduire les temps de déplacement entre les périphéries et le centre-ville, diminuer les accidents et moderniser les infrastructures routières. Toutefois, il engendre également des effets sociaux et économiques contrastés.

3.2.1 Les impacts sociaux

L'élargissement d'une route nationale entraîne des impacts sociaux majeurs : l'amélioration de la sécurité routière (réduction des accidents) et de la fluidité du trafic, le désenclavement des zones rurales et un meilleur accès aux services sociaux. Cependant, il provoque également des impacts négatifs comme le déplacement de populations, la destruction de commerces sur l'emprise et des perturbations de voisinage.

L'élargissement nécessite des déguerpissements dont des commerçants, artisans, acteurs du secteur informel ainsi que plusieurs activités rémunératrices s'effectuant aux abords de la route. Cette situation entraîne une désorganisation sociale et engendre le chômage lié à la perte d'activités par des acteurs comme les commerçants, les artisans, et les acteurs du secteur informel. C'est que déclare un chef d'atelier de mécanique en ces termes : *« je suis contraint de réduire mes employés car l'élargissement de la route prend une partie de mon atelier »*. A cela s'ajoute le problème de réinitialisation de certains déguerpis du a l'éloignement des nouveaux sites d'installation ou l'inadaptation de leurs activités au nouveau site. En effet, certains utilisateurs des abords de la route, surtout ceux qui exerçaient des activités commerciales n'ont pas suivi le mot d'ordre donné par les autorités communales et ont attendu le début des travaux avant de libérer les lieux. Il faut noter que cela est dû au fait que ces derniers ne savent pas où se réinstaller. Ces personnes ont été sûrement affectées par un choc psychologique car voyant leur commerce qui va sombrer alors que ce sont les revenus de cette activité qui couvrait les besoins fondamentaux (nourriture, santé, éducation, etc.) du ménage.

En plus, on note la frustration de certains déguerpis se croyant propriétaire des occupations des espaces publics par ignorance du droit de réquisition Communal de l'espace public pour besoin d'intérêt général. Malgré tout, le déguerpissement n'a pas connu de violence ni de destruction de bien grâce à la coopération des acteurs impliqués selon les autorités communales.

Il est à noter que dans cette désorganisation, certains seront obligés de suspendre leurs activités pendant un bout de temps et d'autres même s'ils vont se réinstaller perdront leurs clients ce qui va jouer énormément sur les revenus. Selon les autorités municipales, les occupants ne bénéficieront d'aucun dédommagement dans la mesure où ils ont occupé les abords de façon illégale.

3.2.2. Les impacts économiques

La majorité des activités économiques menées aux abords de la route relèvent du secteur informel qui, bien que souvent non régulé, joue un rôle moteur majeur dans les économies en développement et représente plus de 70 % de l'emploi et environ un tiers du PIB (SHU Yu et DANA Vorisek, 2021). Le secteur informel soutient la survie des ménages, crée des emplois et favorise l'entrepreneuriat.

Sur le plan économique, le déguerpissement entraîne une baisse significative des revenus des acteurs affectés. Les vendeurs aux abords de la route sont contraints de suspendre leurs activités durant toute la période des travaux. Ceux qui sont partis s'installer dans d'autres sites vont perdre la clientèle. La baisse du chiffre d'affaires va entraîner le licenciement de certains employés. Cette situation peut accentuer la pauvreté et, dans certains cas, conduire au chômage. À titre illustratif, une enquête montre que la perte de son espace de travail a entraîné des difficultés financières, au point de ne pas pouvoir assurer les frais de scolarité de son enfant.

3.3 Les impacts environnementaux

La construction d'une route nationale engendre des impacts environnementaux majeurs, principalement la fragmentation des écosystèmes, la déforestation, l'imperméabilisation des sols, et la pollution (air, eau, bruit). Les travaux génèrent des déchets, poussières et érosions, tandis que l'exploitation à long terme provoque plus de 90 % des émissions polluantes (CO₂).

Pour élargir la route, il est nécessaire de couper les arbres sur les emprises. Dans notre cadre, nous avons observé des arbres tels que les calcera, les manguiers, les neemiers et plusieurs types d'arbres ont été touchés (Photo n°1 et 2), ce qu'entraîne la destruction de la végétation et des habitations naturels des espèces locales.

Les travaux d'élargissement modifient la structure du sol et la couverture végétale, ce qui peut entraîner une érosion accrue.

Photo N°1 : un arbre déraciné sur l'emprise De la route.

Source : photo prise lors de l'enquête terrain, novembre 2024.

Photo N°2 : des arbres coupés sur l'emprise de la route.

Source : photo prise lors de l'enquête terrain, novembre 2024

L'élargissement des routes est un phénomène très important dans la mobilité urbaine. Il contribue à améliorer la sécurité routière, à réduire la congestion et à faciliter l'accès des populations aux infrastructures de base. Toutefois, l'élargissement des routes entraîne des impacts socio-économiques et environnementaux. L'étude a abouti à des résultats qui méritent d'être discutés en lien avec les conclusions d'autres auteurs. Les résultats de cette étude montrent ainsi que l'élargissement de la route nationale n°2 devrait favoriser une meilleure fluidité du trafic, réduire les temps de déplacement entre les zones périphériques et le centre-ville, diminuer les risques d'accidents et participer à la

modernisation des infrastructures urbaines. Cet état de fait a été souligné par M. BEURAN et al. (2015, P.2) lorsqu'il montre qu'en Afrique subsaharienne, les infrastructures routières constituent le principal moyen de transport d'environ 75 % des marchandises et des passagers. L'expansion des réseaux routiers est une étape majeure vers la modernité, promette une meilleure connectivité et un progrès économique (FOSTER et al.,2010, P.2). Aussi, elles engendrent des changements à grande échelle dans les stratégies de subsistance traditionnelles (PERUMAL et al., 2021, P.9). Abordant dans le même sens R. Ali et al. (2015, P. 6) ont démontré le rôle déterminant des routes dans le développement économique des régions. De même, L. KALVELAGE et al. (2021, p. 11) mettent en évidence leur importance dans la facilitation du commerce, du transport de marchandises et du tourisme. Aussi, ces observations corroborent les travaux de S.J. SEWELL et S.A. DESAI (2016, P. 25) qui ont révélé que les routes améliorent l'accès aux infrastructures physiques (écoles, hôpitaux, marchés, etc.), techniques (réseaux électriques, communications, barrages, etc.) et sociales (éducation et services de santé etc.).

Cependant, malgré ces effets positifs, l'élargissement de la route engendre des conséquences sociales importantes. L'un des principaux impacts observés est le déguerpissement des populations riveraines, qui entraîne une désorganisation du tissu social local. Cette situation affecte particulièrement les acteurs du secteur informel, tels que les commerçants et les artisans, dont les activités sont interrompues, occasionnant des pertes d'emplois et de revenus. En outre, les difficultés liées à la réinstallation des populations déplacées peuvent provoquer un choc psychologique marqué par la perte des moyens de subsistance et un sentiment de frustration, souvent associé à une méconnaissance du statut des espaces publics. Ces résultats rejoignent ceux de C. GREINER et al. (2021, P.1065) qui ont montré que l'élargissement des routes entraîne la perturbation des pratiques établies. En effet, elle engendre des vulnérabilités, en particulier pour les communautés

marginalisées, telles que des changements socioculturels, l'acquisition et le déplacement de terres, l'augmentation du coût de la vie due à la hausse des prix fonciers, la propagation des maladies, l'aggravation des inégalités sociales et des problèmes de sécurité. Il en est de même pour ABRAM et al. (2022, P. 16), qui mettent en évidence le déplacement progressif des groupes les plus vulnérables, notamment les populations pauvres, les petits exploitants agricoles et les communautés autochtones. Ces phénomènes ont été, également démontrés par (KINUTHIA et al.,2021, P.7) lors de la construction de la rocade de Nairobi, dans la région métropolitaine du Kenya, qui a considérablement accru le morcellement des terrains et les transactions entre différents groupes vivant à proximité de la rocade.

Dans le même sens, les impacts économiques apparaissent étroitement liés aux effets sociaux observés. Le déguerpissement entraîne une diminution significative des revenus des populations affectées, contribuant ainsi à l'aggravation de la pauvreté et, dans certains cas, au chômage. Par ailleurs, les travaux d'élargissement perturbent temporairement l'accessibilité aux commerces, ce qui réduit les arrêts des usagers et affecte négativement le chiffre d'affaires des acteurs économiques. Ces résultats sont en cohérence avec ceux rapportés par AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP (2018, P.12), qui montre qu'au Sénégal, l'élargissement de la route nationale n°4 et des pistes de la boucle des Kalounayes a affecté des marchés permanents et hebdomadaires, entraînant une baisse notable des revenus d'environ 145 personnes. Abordant dans le même sens, J. THORN et al. (2022, P.214) montre que la construction du Corridor au Kenya a entraîné la fermeture d'entreprises qui a engendré des pertes d'emploi pour les chargeurs, les chauffeurs, les mécaniciens, les entreprises routières, les transitaires et autres entreprises d'entreposage.

De plus, les impacts environnementaux constituent également un enjeu majeur associé à l'élargissement de la route. Dans

l'arrondissement 3, les travaux entraînent l'abattage d'arbres, la destruction de la couverture végétale et la perturbation des habitats naturels, ce qui se traduit par une perte de biodiversité locale. A cela s'ajoute, la modification de la structure du sol et la réduction de la couverture végétale favorisent les phénomènes d'érosion. Ces observations sont conformes aux conclusions de AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP (2018, P.12), selon lesquelles la réhabilitation des routes entraîne des enjeux environnementaux, elle entraîne la destruction de la végétation sur l'ensemble de la zone emprise et une destruction partielle en bordure de celle-ci du fait de la circulation des engins, des personnes spécifiquement au niveau de la piste des Kalounayes. Il en est de même pour les recherches menées sur les corridors au Kenya, qui ont relevé que les corridors de développement ont produit toute une série de compromis environnementaux à grande échelle, tels que la destruction de la forêt de Kibwezi, les collines de Ngong, les forêts sèches, les forêts riveraines, les arbres urbains et agricoles (THORN et al.,2022, P.211).

Conclusion

L'élargissement des routes est un phénomène aux effets contrastés, présentant à la fois des atouts et des inconvénients. L'élargissement de la route nationale n°2 dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou s'inscrit dans une dynamique de modernisation des infrastructures urbaines visant à répondre à la croissance démographique rapide et à l'intensification des mobilités quotidiennes dans la capitale. Face à la congestion croissante de cet axe stratégique, ce projet apparaît d'une part comme un élément important d'amélioration de la mobilité urbaine. Il favorise la fluidité du trafic, réduit les temps de déplacement, renforce la sécurité routière et permet un meilleur accès aux infrastructures et aux opportunités économiques. Ces effets positifs, largement confirmés par la littérature, soulignent le rôle structurant des

infrastructures routières dans le développement urbain et régional.

L'analyse met toutefois en évidence, qu'au-delà de ses bénéfices attendus sur le plan de la mobilité, ce projet engendre des coûts sociaux, économiques et environnementaux non négligeables. Le déguerpissement des populations riveraines, la perte d'activités génératrices de revenus, les difficultés liées à la réinstallation et les perturbations du tissu social traduisent une vulnérabilité accrue des groupes les plus fragiles. Sur le plan économique, la baisse des revenus et les perturbations temporaires des activités commerciales témoignent des effets à court terme souvent défavorables des travaux. Par ailleurs, les impacts environnementaux, notamment la destruction de la couverture végétale, la perte de la biodiversité et l'augmentation des émissions polluantes, soulignent les pressions exercées sur les écosystèmes locaux.

Ainsi, ces résultats soulignent la nécessité d'adopter une approche intégrée dans la planification et la mise en œuvre des projets d'infrastructures routières. Une telle approche devrait concilier les objectifs de développement urbain avec des mesures efficaces de protection sociale et environnementale, notamment à travers des mécanismes adéquats d'indemnisation, de réinstallation des populations affectées et de préservation des ressources naturelles. En somme, l'élargissement des routes ne saurait être pleinement bénéfique que s'il s'inscrit dans une logique de développement durable, prenant en compte à la fois les dimensions économiques, sociales et environnementales.

Références bibliographiques

ABRAM Nicola Karen, LIM Hong Ye, NG Casey Keat-Chuan, YOARTH Sylvia, RAZI Mohamed Haleem Mohamed, ONG Cynthia Gaik Suan, CHEN Kok-On et WILSONAL Kenneth Brockington, 2022, « The socioeconomic and cultural impacts of the pan borneo

highway on indigenous and local communities in Sabah, Malaysian Borneo», PLoS ONE, N°17, Vol 6
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269890>

AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP, 2018. *Rehabilitation of the senoba -ziguinchor -mpack road and opening up of the southern regions*, 49P

ALI R., BARRA A.F, BERG C, DAMANIA R., NASH J et RUSS J, 2015, « Highways to success or byways to waste: estimating the economic benefits of roads in Africa », <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0654-4>

BAD, 2018. *Perspectives économiques en Afrique et infrastructures de transport*

BANQUE MONDIALE, 2023. *Mémoire économique pays pour le Burkina Faso : Rendre la croissance plus efficace, durable et inclusive*, Washington, 96p

BEURAN Monica, GACHASSIN Marie Castaing et Raballand GAËL, 2015, « Are there myths on road impact and transport in Sub-Saharan Africa? », Pol. Rev. Vol 33, pp 673-700, <https://doi.org/10.1111/dpr.12125>

FOSTER Vivien et Briceno-Garmendia Cecilia, (2010). *Africa's infrastructure : A Time for Transformation*, World bank, Washington

GREINER Clemens, GREVEN David et KLAGGE Britta, 2021, « Roads to Change : Livelihoods, Land Disputes, and Anticipation of Future Developments in Rural Kenya », *The European Journal of Development Research*, N°33, April 2021, pp 1044-1068, <https://doi.org/10.1057/s41287-021-00396-y>

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE, 2008. *Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH 2006) : résultats définitifs, Ouagadougou, Burkina Faso*, 52p

INSD, 2022. *Résultats cinquième recensement général de la population et de l'habitation : monographie de la région du centre*, 188p

KALVELAGE Linus, DIEZ Javier Revilla et BOLLIG Michael, 2021, « Do tar roads bring tourism? growth corridor policy and tourism development in the Zambezi region, Namibia », *Eur. J. Dev. Res.* Vol 33, 1021p

KINUTHIA H, MAJALE C, et LETEMA S, 2021, « Influence of public policy planning on peri-urban land speculation in (Greater) Eastern Bypass in Nairobi metropolitan », *Land Use Policy*, Vol 107, 11p, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105515>.

L'ÉCONOMISTE DU FASO, 2018. *Mobilité urbaine au Burkina Faso : le gouvernement à la recherche de solutions pérennes*. [En ligne] <https://leconomistedufaso.com/2018/03/26/mobilite-urbaine-au-burkina-faso-le-gouvernement-a-la-recherche-de-solutions-perennes/>

MTWEWE Philipo, MOSETI Vincent, MAHMOUD Nady, KRAMM Tanja, BOGNER Christina, IBISCH Pierre, BIBER-FREUDENBERGER Lisa, 2025, « Exploring socioeconomic and environmental impacts of road infrastructure development in Sub-Saharan Africa: A systematic literature review », *Environmental Development*, Vol 54, 13p

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT, 2020. *Schéma d'Aménagement du grand Ouaga (SDAGO), volume I*, 131p

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT, 2020. *Schéma d'Aménagement du grand Ouaga (SDAGO), volume II*, 125p

OCDE/CSAO, 2020. *Dynamiques de l'urbanisation africaine : Africapolis, une nouvelle géographie urbaine*, Cahiers de l'Afrique de l'Ouest, 208p

OMS, 2024. *Région Méditerranée orientale : Cadre d'action stratégique visant à renforcer les systèmes de sécurité routière dans la Région de la Méditerranée orientale/Organisation mondiale de la Santé*, Bureau régional de la Méditerranée orientale, ISBN 978-92-9274-237-9 | ISBN 978-92-9274-238-6 (en ligne) <https://applications.emro.who.int/docs/9789292742386-fre.pdf>

PERUMAL Lavinia, NEW Mark G, JONAS Matthias et LIU Wei, 2021, « The impact of roads on sub-Saharan African ecosystems: a systematic review », Environ. Res. Lett, Vol 16, <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac2ad9>

SEWELL S.J et DESAI S.A, 2016, « The impacts of undeveloped roads on the livelihoods of rural women: case study of Nyamana community », Rev. Soc. Sci., N°1, Vol 08, 29p

SHU Yu et DANA Vorisek, 2021. *Cinq raisons de s'inquiéter du poids de l'économie informelle* ; <https://blogs.worldbank.org/fr/voices/cinq-raisons-de-sinquieter-du-poids-de-leconomie-informelle#:~:text=%C3%89conomie%20de%20l'ombre%2C%20g rise,de%20l'Est%20et%20Pacifique.>

THORN Jessica P.R, ROBERT Marchant A et HOBBS Jonathan, 2022. Exploring the potential of scenario planning for more effective environmental assessments: standard gauge railway development corridor Kenya. In: impact assessment for corridors: from infrastructure to development corridor, J. HOBBS & D. JUFFE-BIGNOLI. (eds.), pp 200-220, Cambridge

ZOMA Vincent, KIEMDE Abdoulaye, SAWADOGO, Yassiya, 2022, « Principaux facteurs de la croissance urbaine de Ouagadougou Main factors of urban growth in Ouagadougou », Journal of Research in Humanities and Social Science, N°10, Vol 7, 8p.

La transgression des normes interactionnelles Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès

Paul Dézombé,
Université de Maroua
pauldezombe@yahoo.fr

Résumé

Cette étude analyse les mécanismes de transgression des normes interactionnelles dans Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès (1986). À travers l'échange entre le Dealer et le Client, la pièce met en scène une interaction dont la logique déjoue les attentes pragmatiques ordinaires. L'analyse mobilise trois cadre complémentaires : la pragmatique linguistique (Grice, Austin, Searle, Kerbrat-Orecchioni), l'analyse du discours dramaturgique (Ubersfeld, Sarrazac, Ryngaert) et la théorie psychanalytique du désir (Lacan, Žižek). L'étude montre que le « deal » constitue moins une transaction qu'un dispositif d'interpellation fondé sur l'indétermination du sens. La parole y subvertit constamment les maximes conversationnelles, tandis que le désir, sans cesse différé, devient le moteur de l'échange. Ainsi, la scène koltésienne apparaît comme un espace de mise en crise des normes discursives et de modalités de constitution du sujet parlant.

Mots-clés : pragmatique, analyse du discours, psychanalyse lacanienne, transgression - interactionnisme, norme conversationnelle.

Abstract

This study analyzes the mechanisms of transgression of interactional norms in the Dans la solitude des champs de coton of Bernard-Marie Koltès (1986). Through the exchange between the Dealer and the customer, the play stages an interaction whose logic thwarts ordinary pragmatic expectations. The analyses mobilizes three complementary frameworks: linguistic pragmatics (Grice, Austin, Searle, Kerbrat-Orecchioni), dramaturgical discourse analysis (Ubersfeld, Sarrazac, Ryngaert), and the psychoanalytic theory of desire (Lacan, Žižek). The study shows that the "deal" constitutes less of a transaction than a device of interpellation based on the indeterminacy of meaning. Speech constantly subverts conversational maxims, while desire, constantly deferred, becomes the driving force of exchange. Thus, the

koltesian scene appears as space of crisis of discursive norms and modalities of constitution of the speaking subject.

Keywords: Koltès, pragmatics, discourse analysis, Lacanian psychoanalysis, transgression, interactionism, conversational norm

Introduction

La critique consacrée à l'œuvre de Bernard-Marie Koltès s'est principalement intéressée aux questions de la violence, de l'altérité, de la marginalité et de rapport de pouvoir. Des travaux plus récents ont également souligné la dimension transgressive de son écriture ainsi que la complexité des affrontements discursifs qui structurent ses pièces. Toutefois, les mécanismes pragmatiques de l'interaction verbale demeurent relativement peu étudiés, notamment lorsqu'ils sont mis en relation avec la dynamique du désir. Si plusieurs chercheurs ont révélé l'indétermination du sens, l'ambiguïté énonciative ou encore l'échec de la communication dans *Dans la solitude des champs de coton*, peu d'études ont analysé de manière systématique la façon dont la transgression des normes interactionnelles participe à la construction dramaturgique du désir. C'est cette lacune que le présent article se propose d'explorer. Dès lors, la question centrale de cette étude peut être formulée ainsi : comment la pièce construit-elle une transgression des normes interactionnelles et dans quelle mesure cette transgression participe-t-elle de la représentation du sujet désirant ?

Pour répondre à cette interrogation, cette recherche poursuit un double objectif : d'une part, décrire les mécanismes pragmatiques et discursifs qui déstabilisent le fonctionnement ordinaire de l'échange verbal ; d'autre part, montrer que cette déstabilisation constitue l'une des modalités privilégiées par lesquelles Koltès met en scène le désir et la crise du sujet parlant. L'hypothèse défendue est que la pièce organise une remise en cause systématique des mécanismes ordinaires de la coopération

conversationnelle. Les actes de langage y deviennent ambigus, les positions interactionnelles instables et l'objet même de l'échange demeure inaccessible. Cette déstabilisation ne constitue pas un simple procédé formel ; elle exprime une conception du désir comme manque irréductible et révèle les limites du langage dans la relation à autrui.

L'étude repose sur une analyse qualitative et le corpus est constitué de l'ensemble des échanges verbaux entre le Dealer et le Client dans l'édition de référence de la pièce. L'analyse s'appuie sur une démarche interprétative articulant pragmatique linguistique, analyse du discours dramaturgique et psychanalyse. Dans un premier temps, les séquences présentant des écarts par rapport aux principes ordinaires de la communication ont été repérées à partir des concepts de coopération conversationnelle (Grice) et d'actes de langage (Austin, Searle). Dans un second temps, ces phénomènes ont été examinés dans leur fonctionnement dramaturgique afin d'identifier leur rôle dans la construction du dialogue. Enfin, les résultats obtenus ont été interprétés à la lumière de la théorie lacanienne du désir afin de mettre en évidence les liens entre indétermination discursive, dynamique du désir et constitution du sujet.

L'analyse s'organise en trois temps. Nous examinerons d'abord la subversion du cadre interactionnel et des normes conversationnelles. Nous étudierons ensuite l'ambiguïté illocutoire des actes de langage produits par les protagonistes. Enfin, nous montrerons que cette désorganisation de l'échange renvoie à une dramaturgie du désir où se manifeste une crise plus profonde du sujet parlant.

1. La subversion du cadre interactionnel

L'un des traits les plus remarquables de *Dans la solitude des champs de coton* réside dans la manière dont la pièce met en crise les mécanismes ordinaires de l'interaction verbale. L'échange

entre le Dealer et le Client ne progresse ni vers une clarification de l'objet du dialogue ni vers une résolution du conflit. Au contraire, Koltès construit un dispositif fondé sur l'indétermination, l'esquive et le déplacement constant des positions énonciatives. La transgression des normes interactionnelles ne constitue donc pas un effet secondaire du dialogue, mais l'un de ses principes organisateurs.

1.1. La remise en cause du principe de coopération

La pragmatique conversationnelle, telle qu'elle a été formulée par Grice (1975), repose sur l'idée que les interlocuteurs coopèrent afin de rendre l'échange intelligible. Cette coopération s'exprime à travers quatre maximes : la quantité (ne pas dire moins ou plus que nécessaire), la qualité (ne pas dire ce que l'on croit faux), la relation (être pertinent) et la manière (être clair et ordonné). Même lorsque ces maximes sont transgressées, leur existence demeure nécessaire à l'interprétation des énoncés. Grice (1975 :10) dira précisément ce qui suit : « Que votre contribution conversationnelle soit telle que le moment où elle se produit le requiert, en fonction du but ou de l'orientation acceptés de l'échange ». Sans être des règles descriptives du comportement langagier effectif, ces maximes constituent des normes pragmatiques qui orientent l'interprétation de tout acte de parole dans un contexte donné.

Dans la pièce de Koltès, ce principe de coopération apparaît profondément fragilisé. Le Dealer et le Client ne semblent jamais partager un objectif conversationnel commun. Le premier présuppose l'existence d'un désir chez son interlocuteur et prétend pouvoir le satisfaire ; le second refuse de reconnaître ce désir tout en poursuivant l'échange. Dès lors, la conversation se développe sans que son objet soit clairement défini. Les longues tirades du Dealer ne répondent que rarement aux questions du Client, et inversement. Il ne s'agit pas de malentendus ordinaires, mais d'un refus systématique de l'ajustement mutuel (co-

construction du sens). Les personnages parlent côte à côte, non face à face. Ils produisent des énoncés qui ressemblent à des réponses sans l'être, maintenant un flottement permanent. Cette infraction à la maxime de relation « soyez pertinent » n'est pas un accident de communication. Elle constitue la matrice même du drame.

La maxime de relation est particulièrement mise à l'épreuve. Les répliques ne s'enchaînent pas selon la logique habituelle de la question et de la réponse. Les interlocuteurs déplacent constamment le centre de l'échange, évitant toute stabilisation du sens. Cette absence de pertinence apparente produit un effet de décalage permanent : les personnages se répondent sans véritablement dialoguer. L'esquive n'est pas le symptôme d'une dégénérescence communicationnelle, mais le symptôme d'un désir qui ne peut se dire qu'à travers sa propre obliquité.

La maxime de quantité est également détournée. Les longues tirades du Dealer excèdent largement les besoins informationnels de la situation. Au lieu de préciser l'objet du deal, elles multiplient les hypothèses, les reformulations et les détours argumentatifs. Cette prolifération verbale contribue à maintenir l'objet du désir dans l'indétermination.

La violation de la maxime de qualité est plus subtile, mais non moins manifeste. Koltès lui-même, dans la note liminaire de la pièce, précise que le deal est toujours « le signe public et concret d'un désir » (Koltès, 1986 :8) mais que son objet reste intentionnellement *indéterminé*. Cette indétermination constitutive signifie que ni le Dealer ni le Client ne peuvent, à proprement parler, énoncer une vérité positive sur l'objet de leur transaction. Ils parlent *autour* du désir plutôt que *du* désir, instituant ainsi un régime de parole où la sincérité au sens de Searle (1969) est structurellement impossible.

Enfin, la maxime de manière est constamment transgressée. La syntaxe complexe, les enchâssements et les

reprises caractéristiques de l'écriture koltésienne rendent difficile l'identification d'un contenu stable. Le discours paraît moins destiné à transmettre une information qu'à maintenir ouverte une tension relationnelle.

Ces violations répétées des normes conversationnelles produisent un dialogue où la communication cesse d'être un moyen d'échange pour devenir un espace de confrontation. Loin de favoriser l'accord, la parole entretient l'incertitude et nourrit le conflit. Kerbrat-Orecchioni (1980) a montré que les violations ostensibles des maximes de Grice constituent en elles-mêmes des « implicatures conversationnelles ». Elles invitent l'interlocuteur à inférer un sens second, voilé, que le locuteur ne peut ou ne veut pas formuler explicitement. Dans la pièce de Koltès, ce mécanisme est systématisé au point de constituer une véritable poétique de l'implicite.

1.2. L'instabilité du cadre interactionnel

Les analyses de Goffman (1974) ont montré que toute interaction repose sur un « cadre » (frame) permettant aux participants d'identifier la nature de la situation dans laquelle ils sont engagés. Ce cadre fournit des repères interprétatifs et les attentes des interlocuteurs.

Or, l'une des singularités de la pièce de Koltès réside précisément dans l'impossibilité de stabiliser un tel cadre. La rencontre entre le Dealer et le Client peut être interprétée de plusieurs façons : négociation commerciale, tentative de séduction, rapport de domination, affrontement symbolique ou menace latente. Aucune de ces interprétations ne s'impose définitivement. L'incipit de la pièce pose le Dealer comme l'initiateur de la rencontre, occupant ainsi la position d'ouverture qui, dans l'analyse des séquences conversationnelles (Schegloff et Sacks, 1973), confère à son producteur un pouvoir thématique et positionnel. Mais cette position est immédiatement déstabilisée. Le Client nie toute participation au deal proposé, contestant la légitimité même

de la rencontre. Le Dealer, en réponse, ne recadre pas la situation sur un mode conventionnel, mais redouble l'interpellation initiale en l'approfondissant, comme si la résistance du Client était elle-même une forme d'acquiescement.

Les deux protagonistes, désignés par leurs fonctions archétypales - le Client et le Dealer -, incarnent une dualité binaire sans individualisation psychologique. Le Dealer, initiateur des propositions, occupe une position offensive. Il symbolise l'offre tentatrice dans un marché asymétrique. Dès l'ouverture, il déclare : « Je viens vous proposer quelque chose de très simple » (Koltès, 1986 :7). Cette assertion floue instaure une opacité sémantique persistante, avec 24 occurrences du mot « bien », soulignant l'ambiguïté du marché. Le Client, passif-réactif, répond par négations : « Qu'est-ce que c'est ? » (Koltès, 1986 :7), esquivant par peur de l'illicite. Cette vulnérabilité inverse les pouvoirs via le désir refoulé, créant une intimité forcée marquée par des adresses directes (« vous »). Analogies animales - 15 mentions (chiens, chats, loups) - renforcent la sauvagerie : « Nous sommes chien et chat par probabilité » (Koltès, 1986 : 23). Ainsi, les rôles interactionnels ne sont pas fixes mais dialectiques : le Dealer assertif cède à la défensive du Client, générant une spirale de manipulations. La dialectique du désir et du pouvoir y est centrale ici. Le Dealer propose un « bien » ambigu (drogue, sexe, amitié ?), tandis que le Client oscille entre attirance et répulsion. Cette dynamique, quantifiée par 9 cycles incomplets de négociation, transforme la pièce en un combat existentiel où le langage agit comme arme révélatrice

On assiste ainsi à un phénomène que l'on pourrait qualifier de « paradoxe du recadrage perpétuel » : chaque tentative de l'un des interlocuteurs pour définir la nature de l'échange est simultanément reprise et déplacée par l'autre, si bien que le cadre ne se stabilise jamais et que l'échange reste suspendu dans une indétermination fondamentale. Cette indétermination n'est pas une défaillance dramaturgique. Elle est la condition de possibilité du

sens de la pièce, qui se joue précisément dans cet espace instable entre deux sujets qui ne parviennent pas à se définir l'un par rapport à l'autre.

Anne Ubersfeld (1977), dans sa lecture sémiotique du théâtre, a montré que la scène dramaturgique met en jeu un « espace du désir » où les personnages se situent les uns par rapport aux autres selon des axes de désir et d'anti-désir. *Dans la solitude des champs de coton* radicalise cette logique en rendant ces axes indécidables : qui désire quoi ? Qui est le prédateur, qui est la proie ? Ces questions restent ouvertes jusqu'à la fin de la pièce, et c'est dans cette ouverture même que réside la force proprement perturbatrice du texte. L'espace scénique, « neutre et désert » sans accessoires, évoque des « champs de coton » - plantation évoquant l'exploitation coloniale ou un hangar urbain new-yorkais. Cette indétermination spatiale isole les personnages, rendant l'Autre essentiel : « Dans la solitude des champs de coton, où personne ne peut nous voir » (Koltès, 1986 : 12). Symbole de transgression, cet espace dilate le temps, favorisant la « dilatation totale » des échanges. Les champs incarnent un territoire d'angoisse postcoloniale, reliant solitude individuelle et interdépendance sociale ratée. La nudité du plateau des résolutions implicites hors-champ mesure la violence. Le deal échoue dans l'opacité, préfigurant mort ou fusion.

1.3. Politesse, menace et ritualisation du conflit

Les travaux de Brown et Levinson (1987) ont montré que les échanges conversationnels sont régis par des stratégies de préservation de la « face » (face) des interlocuteurs, au sens goffmanien du terme. Toute interaction tend à ménager la face positive de l'autre (son besoin d'approbation et de reconnaissance) et sa face négative (son besoin d'autonomie et de non-intrusion). Les actes menaçants pour la face sont soumis à des rituels d'atténuation.

La rhétorique du Dealer constitue à cet égard un paradoxe remarquable. Elle emprunte les formes de la politesse (la circonlocution, la précaution oratoire, la formulation hypothétique) mais pour mieux menacer la face du Client. Le Dealer ne formule jamais directement une demande ou une accusation. Il procède par conditionnelles et suppositions, enveloppant l'interpellation dans un discours qui mime la déférence tout en exerçant une pression rhétorique intense. C'est ce que l'on pourrait appeler une stratégie de la « politesse agressive ». La forme polie du discours sert de vecteur à un contenu fondamentalement déstabilisant.

Cette structure paradoxale n'est pas sans rappeler ce que Bateson (1972) a décrit comme la double contrainte. Une situation de communication dans laquelle deux messages contradictoires sont émis simultanément, rendant toute réponse adéquate impossible. Le Client, face au discours du Dealer, se trouve dans une telle situation. S'il accepte le deal, il valide la présupposition du Dealer selon laquelle il est porteur d'un désir inavouable ; s'il le refuse, il confirme cette même présupposition en manifestant la résistance que le Dealer avait anticipée. Dans les deux cas, la réponse du Client confirme le cadre imposé par le Dealer, rendant sa résistance structurellement vaine.

Les normes interactionnelles classiques du théâtre, héritées d'Aristote reposent sur des dialogues résolutifs et progressifs. Les échanges ou les tours de parole servent l'action : exposition, nœud, dénouement, avec personnages individualisés (psychologie). Le dialogue coopératif - tours de parole équilibrés, résolution conflictuelle vise la catharsis. La crise des normes interactionnelles voit le jour avec le théâtre de l'absurde (Beckett, *En attendant Godot*) érode ces normes : dialogues circulaires, non-sens, mais conservent une attente résolutoire (*Godot*). Ionesco (*La Cantatrice chauve*) parodie les conventions conversationnelles (phatiques vides), sans toutefois abolir la structure binaire question-réponse. Les normes interactionnelles relèvent principalement de l'alternance des tours de parole, de la

coopération sémantique (pertinence, vérité, quantité), de la transparence des intentions illocutoires et de la gestion des pauses et des silences.

Dans l'échange ordinaire, ces règles assurent la fluidité, la compréhension réciproque et la reconnaissance des positions conversationnelles. Or, dans la dramaturgie koltésienne, ces règles sont fréquemment écartées, subverties ou redéployées à des fins stratégiques. Les personnages pratiquent des chevauchements, des reprises obsédantes, des questions qui ne demandent pas de réponse et des assertions performatives qui déplacent la valeur des énoncés. Ces transgressions ne sont pas de simples anomalies formelles. Elles perturbent l'économie même de la relation en privant l'interlocuteur de repères stables. Koltès transgresse ces normes : absence de résolution (boucles infinies), anonymat des personnages (fonctions pures), primauté du non-dit (opacité du « bien »). Contrairement au coopératif classique, ses échanges sont asymétriques et manipulateurs, sans catharsis : le deal reste suspendu, révélant l'essence tragique de l'interaction humaine. Cette rupture positionne *Dans la solitude des champs de coton* comme contre-modèle, influençant les performativités contemporaines où le corps et le langage fusionnent sans clôture.

Cette structure dialogique paradoxale est une stratégie rhétorique délibérée. La pièce met en scène un débat entre deux personnes sans qu'aucune des deux n'arrive à persuader l'autre malgré son éloquence. Le Dealer mobilise tous les ressorts de la persuasion (arguments logiques, appels aux émotions, construction d'une image de marque) pour obtenir du Client qu'il nomme son désir. Le Client, de son côté, développe une contre-rhétorique du refus, construisant sa liberté précisément sur l'absence de demande. Cet échec rhétorique est ironique. Le langage, qui devrait être le moyen privilégié de la communication, se révèle impuissant à produire l'accord. L'argumentation n'avance pas vers une conclusion ; elle tourne en rond, répétant indéfiniment la même opposition. Ce bégaiement argumentatif est significatif : il montre

que le thème de la pièce (le désir humain) est « loin d'être satisfait jusqu'à la mort ». La stratégie rhétorique de Koltès est la répétition de la demande et de son refus dans la conversation, ce qui permet à ses personnages de continuer à communiquer tant bien que mal, bien que cela n'apporte aucun résultat satisfaisant. La répétition n'est pas ici un défaut stylistique mais un principe dramatique. Chaque réplique reformule la même opposition fondamentale : « Dites-moi ce que vous voulez » « Je ne veux rien » (Koltès, 1986 : 12). Cette circularité empêche toute progression narrative traditionnelle, mais elle crée une tension croissante qui ne peut se résoudre que dans la violence.

2. L'ambiguïté illocutoire des actes de langage

La théorie des actes de langage, inaugurée par Austin dans *How to Do Things with Words* (1962) et systématisée par Searle dans *Speech Acts* (1969), constitue un cadre théorique indispensable pour saisir la singularité des énonciations koltésiennes. Pour Austin, tout acte de parole comporte trois dimensions simultanées : l'acte locutoire (le contenu propositionnel de l'énoncé), l'acte illocutoire (la force de l'acte accompli en disant ce qu'on dit : promettre, menacer, demander, affirmer) et l'acte perlocutoire (l'effet produit sur l'interlocuteur). La dimension illocutoire est particulièrement importante, car elle détermine comment l'interlocuteur doit interpréter l'intention communicative du locuteur.

Searle a complété ce cadre en distinguant cinq grandes classes d'actes illocutoires : les assertifs (dire comment les choses sont), les directifs (faire faire quelque chose à quelqu'un), les commissifs (s'engager à faire quelque chose), les expressifs (exprimer des états psychologiques) et les déclaratifs (changer l'état du monde par le seul fait de la parole). Or, les répliques de la pièce de Koltès se caractérisent précisément par l'impossibilité d'assigner à chaque acte de parole une classe illocutoire stable.

Chaque énoncé semble simultanément directif, assertif et expressif, mobilisant plusieurs forces illocutoires qui se contredisent ou s'interpénètrent.

2.1. Une offre sans objet

Le deal koltésien se présente ostensiblement comme une offre commerciale, relevant donc d'un acte commissif (s'engager à fournir quelque chose) assorti d'un acte directif (inviter l'autre à accepter). Mais cet apparent cadre commercial est immédiatement subverti par la rhétorique du Dealer, qui ne nomme jamais l'objet de son offre et ne précise jamais ses conditions. L'offre est donc une offre sans objet, c'est-à-dire, au sens strict, une non-offre : elle ne remplit pas les conditions de félicité que Searle exige pour qu'un acte commissif soit valide (notamment la sincérité du locuteur et la spécification de l'objet de l'engagement).

Cette structure de l'offre sans objet renvoie à ce que Jost (1987) a nommé dans un autre contexte la « parole paradoxale » : un acte de langage qui mime la forme d'une classe illocutoire sans en réaliser les conditions. Le Dealer parle comme s'il proposait quelque chose, mais la substance de cette proposition demeure indéterminée. Cette indétermination n'est pas accidentelle. Elle est la condition pour que l'échange puisse se déployer indéfiniment, sans jamais se clore sur un accord ou un refus définitif.

De son côté, le Client adopte une posture de refus, produisant des actes que l'on pourrait d'abord classer comme des *réfutations assertives* (il nie être porteur du désir que le Dealer lui attribue) ou comme des *rejections directives* (il refuse la proposition commerciale). Mais ce refus est lui-même équivoque, car il n'est jamais formulé sous la forme d'un « non » explicite et définitif. Il prend la forme de dénégations successives qui maintiennent le dialogue ouvert, comme si le Client était incapable de clore l'échange qu'il prétend refuser.

Sur un autre volet, l'analyse pragmatique de la pièce révèle que la structure illocutoire dominante de l'échange n'est ni l'offre

ni le refus, mais la menace. La menace, au sens searléen du terme, est un acte illocutoire qui présuppose que l'acte annoncé sera perçu comme négatif par le destinataire et qui engage le locuteur à réaliser cet acte si certaines conditions ne sont pas remplies. Le Dealer ne menace jamais explicitement le Client. Il n'articule aucune formule. Mais la structure rhétorique de ses interventions produit un effet de menace implicite. En décrivant le Client comme porteur d'un désir qui ne peut être nié, il lui signifie que toute résistance est illusoire et que le deal s'accomplira de toute façon.

Cette menace implicite est d'autant plus efficace qu'elle s'appuie sur un mécanisme que Ducrot (1984) a décrit sous le nom de « présupposition pragmatique » : le Dealer ne pose pas la question de savoir si le Client désire quelque chose, il présuppose qu'il désire et en tire les conséquences discursives. Cette présupposition est conçue pour être indiscutable. Dans le cadre discursif établi par le Dealer, tout démenti du Client est interprétable comme une confirmation supplémentaire du désir nié. La structure rhétorique du Dealer est donc, au sens plein du terme, une structure piégée.

Kerbrat-Orecchioni (1996), dans ses travaux sur les interactions verbales, a montré que les échanges asymétriques (ceux dans lesquels les interlocuteurs n'occupent pas des positions symétriques de pouvoir) se caractérisent par une distribution inégale des ressources rhétoriques. Dans la pièce de Koltès, cette asymétrie est manifeste. Le Dealer occupe la position haute, disposant de l'initiative discursive, de la longueur des répliques et de l'initiative thématique. Le Client, contraint à une posture défensive, ne peut que réagir aux cadrages imposés par le Dealer, illustrant ce que Lacan nommerait la structure de la demande adressée à l'Autre.

2.2. Le refus impossible du Client

La relation entre le Dealer et le Client est structurée par une asymétrie fondamentale, mais Koltès joue constamment à

inverser les positions de pouvoir attendues. Dans une transaction commerciale ordinaire, c'est l'acheteur qui est en position de demande, et le vendeur qui offre. Ici, la situation est inversée. C'est le Dealer qui sollicite le Client, qui le poursuit de ses offres, qui tente de le convaincre d'avoir un désir. Cette inversion déstabilise les attentes interactionnelles : le vendeur mendie, l'acheteur se fait prier. Cette asymétrie est aussi raciale, du moins dans la vision originale de Koltès. Le dramaturge prenait soin de préciser que les rôles étaient destinés à être joués. Cette indication, que certaines mises en scène contemporaines choisissent de dépasser, ancre la pièce dans un contexte de tensions raciales et sociales. La transgression des normes interactionnelles prend alors une dimension politique : le face-à-face n'est pas seulement celui du vendeur et de l'acheteur, mais celui de deux mondes qui ne se parlent pas sur un pied d'égalité.

Une analyse des antithèses structure la pièce révèle comment Koltès joue des oppositions pour déstabiliser les catégories interactionnelles. Il y a d'abord l'humilité que le Dealer emprunte provisoirement en tant que vendeur et l'arrogance que le Dealer prête à l'acheteur. Le Dealer se présente comme un serviteur du désir : « je veux être commerçant, et non brute, mais vrai commerçant » (Koltès, 1986 :13). Cette posture d'humilité est une stratégie : en s'effaçant, le vendeur tente de désarmer la méfiance du client. Mais cette humilité est provisoire : lorsque le Client résiste, le Dealer laisse affleurer une tout autre image, celle du prédateur qui n'hésitera pas à frapper. Le Client, lui, est sommé d'occuper la position d'autorité de celui qui a un désir à assouvir. Mais il refuse cette position : « il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour », s'exclame-t-il, voulant que lui et le Dealer « restent comme deux zéros bien ronds, impénétrables l'un à l'autre » (Koltès, 1986 :13). Cette formule magnifique dit le refus de tout rapport qui ne soit pas d'égale indifférence.

Cette relation de pouvoir asymétrique produit chez les personnages une oscillation permanente. Le Client, tente de

décrypter les intentions du Dealer, oscillant entre soumission et défi. Il se méfie mais il reste. Il résiste mais il écoute. Cette ambiguïté est au cœur du dispositif. La transgression des normes interactionnelles ne signifie pas leur abolition pure et simple, mais leur brouillage, leur suspension dans un entre-deux indécidable. Les personnages ne savent jamais très bien quelle est la nature de leur relation (transaction commerciale ? séduction ? menace ? combat ?) et cette incertitude est précisément ce qui maintient l'échange en vie.

2.3. Entre séduction et menace

La pièce se déroule au crépuscule. Koltès justifie ce choix par une explication réaliste : « une telle transaction ne peut se conclure qu'à ce moment-là » (Koltès, 1986 :13). Mais le crépuscule est aussi une figure de l'entre-deux, de l'indécidable. On peut sans doute dire que les choses sont toujours plus belles dans la pénombre, précisément parce qu'on ne les voit pas bien, qu'on ne les reconnaît pas vraiment. Cette heure crépusculaire transgresse les normes temporelles de l'interaction sociale. Le deal se fait la nuit, dans l'espace des « rapports sauvages entre les hommes et les animaux » (Koltès, 1986 :13). La nuit est le moment où les règles du jour sont suspendues, où la peur et le désir s'exacerbent. Koltès insiste sur cette animalité : les hommes redeviennent des bêtes lorsqu'ils se croisent dans l'obscurité, mus par la peur plus que par la raison.

L'espace de la pièce n'est pas localisé. C'est un « espace neutre, indéfini », un « non-lieu » qui pourrait être n'importe quelle rue, n'importe quel terrain vague, n'importe quelle zone urbaine laissée en friche. Cette indéfinition spatiale est une transgression des normes interactionnelles, qui associent chaque type d'interaction à un type d'espace. On n'aborde pas un inconnu de la même manière dans la rue, dans un bar, dans un bureau. Ici, l'absence de cadre spatial défini interdit toute stabilisation des attentes. Certains critiques ont vu dans cet espace indéfini une

métaphore de la condition humaine. Le plateau nu, sans décor, sans repère, serait l'image du monde comme lieu d'errance et de solitude. D'autres y voient plutôt une condition de possibilité de l'expérimentation théâtrale : en dépouillant l'espace de tous ses marqueurs, Koltès force l'attention à se concentrer sur la seule parole.

L'immobilité du Dealer et le mouvement du Client structurent l'espace de la pièce. Le Dealer est « à cette place depuis plus longtemps que vous » ; il guette, il attend, il ne bouge pas. Le Client, lui, marche, il « passe devant », il « va de lumière en lumière » (Koltès, 1986 :15). Cette opposition spatiale est aussi une opposition interactionnelle : celui qui attend et celui qui passe, celui qui est en position de force (il connaît le terrain) et celui qui est de passage (il doit se méfier). Le Client est celui qui se déplace « d'une lumière à une autre » ; le Dealer est celui qui reste dans l'ombre. Leur rencontre n'est pas programmée, elle est accidentelle, ou plutôt elle tient de l'accident, du clinamen, de cette déviation imprévisible qui fait que deux atomes qui ne se seraient jamais croisés entrent en collision. Koltès parle de « dramaturgie de l'accident, de l'événement, plus que du mythos » (Koltès, 1986 :15).

Mais, il faut relever que l'espace apparaît comme l'espace du réel. Car la tripartition lacanienne du registre de l'expérience humaine en réel, symbolique et imaginaire offre un cadre d'interprétation particulièrement fécond pour comprendre la fonction de l'espace scénique dans la pièce de Koltès. Le symbolique désigne le registre du langage et de la loi, le système différentiel de la signification ; l'imaginaire désigne le registre des images et des identifications spéculaires ; le réel désigne ce qui résiste à la symbolisation, ce qui ne peut être dit, ce qui fait retour sous forme de trauma ou de symptôme.

L'espace koltésien, cet entre-deux anonyme et crépusculaire, peut être interprété comme une mise en scène du réel lacanien. Un espace qui résiste à la symbolisation ordinaire, où

les lois habituelles du discours ne s'appliquent plus, où le sujet est confronté à ce qu'il y a de plus insaisissable dans son propre désir. Le deal proposé par le Dealer est une tentative de symboliser ce réel, de lui donner une forme échangeable, commercialisable. Mais cette tentative est vouée à l'échec, précisément parce que le réel résiste par définition à toute prise symbolique.

La violence potentielle qui clôt la pièce peut être lue comme le retour du réel au moment où la symbolisation a échoué : quand le langage ne suffit plus à contenir le désir, quand le deal ne peut s'accomplir dans le registre symbolique, le réel fait retour sous la forme de la violence physique. La violence est toujours le signe de l'échec du symbolique à capter le réel du désir. La pièce de Koltès donne à cette formule une illustration dramaturgique particulièrement puissante.

3. Le désir comme principe de désorganisation de l'échange

La conceptualisation lacanienne du désir constitue une ressource théorique de premier plan pour comprendre la dynamique interactionnelle de la pièce de Koltès. Pour Lacan, le désir ne doit pas être confondu avec le besoin (la nécessité biologique) ni avec la demande (l'articulation linguistique adressée à l'Autre). Le désir se constitue dans l'écart irréductible entre ces deux instances : il est ce reste, ce résidu inassimilable, qui subsiste une fois que la demande a essayé de capter le besoin sans jamais y parvenir. Le désir est donc, par définition, insatisfaisable, non pas parce que son objet serait inaccessible, mais parce qu'il n'a pas d'objet propre.

3.1. Le désir, la demande et le manque

La théorie lacanienne du désir offre un cadre particulièrement fécond pour comprendre la dynamique du dialogue koltésien. Pour Lacan, le désir ne se confond ni avec le besoin ni avec la demande. Le besoin peut être satisfait par un objet

déterminé ; la demande s'adresse à autrui à travers le langage. Le désir, quant à lui, naît précisément de l'écart entre les deux. Il constitue un manque fondamental que nul objet ne peut définitivement combler.

Cette conception du désir éclaire la nature du deal proposé par le Dealer. L'objet de la transaction n'est jamais nommé parce qu'il ne peut l'être. Ce qui est en jeu n'est pas un bien concret mais la promesse d'une satisfaction toujours différée. Le dialogue se construit ainsi autour d'un objet absent qui organise l'échange tout en se déroband constamment à la nomination.

L'indétermination qui caractérise la pièce ne relève donc pas d'un défaut de construction dramaturgique. Elle constitue au contraire la traduction scénique d'une vérité fondamentale du désir : celui-ci ne possède pas d'objet stable susceptible de mettre fin à son mouvement. Le langage tourne autour de ce manque sans jamais parvenir à le résorber.

3.2. Le Dealer comme sujet supposé savoir

La prétention du Dealer à connaître le désir du Client le place dans une position que Lacan a nommée « sujet supposé savoir ». La position de celui à qui l'on attribue la connaissance de la vérité la plus secrète. Cette position est fondamentale dans la dynamique du transfert analytique, où le patient attribue à l'analyste une connaissance de son inconscient qu'il est en réalité le seul à détenir. Mais elle peut également caractériser des situations ordinaires.

Dans la pièce de Koltès, le Dealer occupe spontanément la position du Client, sans que ce dernier ne lui ait jamais accordé cette attribution. Cette occupation unilatérale de la position de savoir constitue précisément la transgression interactionnelle fondamentale de la pièce. Le Dealer ne répond pas à une demande de savoir formulée par le Client, il impose la présupposition que le Client est porteur d'un désir que lui, le Dealer, est seul en mesure d'identifier et de satisfaire.

Slavoj Žižek (1989), dans sa lecture lacanienne de la culture contemporaine, a montré que la structure du sujet supposé savoir n'est pas l'apanage de la relation analytique mais caractérise tout rapport de pouvoir symbolique. Le maître, le gourou, le séducteur occupent cette position dans leurs interactions respectives. Le Dealer cumule ces trois figures. Il est à la fois le maître qui dicte les règles de l'échange, le séducteur qui promet la satisfaction du désir et le gourou qui prétend connaître la vérité de l'autre mieux que l'autre lui-même. Cette accumulation de rôles symboliques confère à son discours une densité rhétorique et une autorité fictive qui rendent la position du Client structurellement intenable.

3.3. La crise du sujet parlant

Lacan distingue, dans ses premiers séminaires, entre « parole pleine » et « parole vide ». La parole vide est celle qui circule dans le registre de l'imaginaire, enfermant le sujet dans une relation spéculaire avec son propre discours, répétant sans cesse les mêmes formations défensives sans accéder à la vérité du désir. La parole pleine, en revanche, est celle qui engage le sujet dans sa vérité, qui l'expose dans son rapport à l'Autre, qui risque le désir plutôt que de le dissimuler.

Dans la pièce de Koltès, les deux formes de parole coexistent et se nouent en une tension productive. La rhétorique du Dealer est, par sa prolixité et ses circonlocutions, une forme de parole vide : elle mime l'exposition du désir tout en le dissimulant dans les replis de la syntaxe. Mais par sa fonction d'interpellation, elle vise à faire émerger chez le Client une parole pleine, une parole qui dirait enfin son désir. Le Client, de son côté, maintient obstinément une parole vide de dénégation, refusant d'entrer dans le registre de la parole pleine. L'échange koltésien peut ainsi être lu comme la mise en scène d'un combat pour la parole pleine, un combat que nul des deux protagonistes ne peut gagner sans se perdre lui-même.

L'une des caractéristiques les plus frappantes de la pièce de Koltès est l'anonymat radical des deux personnages. Ils ne portent pas de noms propres mais des désignations fonctionnelles (le Dealer, le Client), et l'espace dans lequel ils se rencontrent est indéfini, sans localisation précise ni ancrage temporel clairement établi. Cet effacement des marqueurs identitaires n'est pas un simple procédé de généralisation ou d'universalisation. Il est une opération de désubjectivation qui vide les interlocuteurs de leurs attributs individuels pour les réduire à des positions dans un système d'échange.

Cette désubjectivation a des implications pragmatiques importantes. Dans les interactions ordinaires, les identités des interlocuteurs fournissent un cadre interprétatif essentiel pour l'attribution des actes de langage. On sait à qui on parle, on connaît le rôle social de l'interlocuteur, ses intentions probables, son statut. Chez Koltès, cet ancrage identitaire est délibérément supprimé. Les personnages ne parlent pas en tant qu'individus définis par une biographie, une appartenance sociale ou une psychologie. Ils parlent en tant que positions dans un rapport de désir et de pouvoir. L'échange interactionnel devient ainsi un pur rapport de force discursif, désincarné de toute singularité psychologique ou sociale.

Ryngaert (1993) a souligné que cette technique de l'anonymat caractérise plus généralement le théâtre de la « crise du personnage » qui traverse la modernité dramatique depuis Strindberg et Pirandello. Mais chez Koltès, l'anonymat est plus radical encore, parce qu'il ne s'agit pas de questionner la cohérence ou la stabilité du personnage (comme chez Pirandello) mais de mettre en scène l'impossibilité même du sujet à se constituer hors du rapport à l'Autre.

Le titre de la pièce, *Dans la solitude des champs de coton*, contient en lui-même une formulation paradoxale de la condition intersubjective des personnages. La solitude évoquée n'est pas une solitude de fait (les deux personnages sont ensemble, en

interaction) mais une solitude ontologique. Une solitude à deux, ou plus précisément une solitude que la présence de l'autre ne fait qu'approfondir plutôt que de la combler.

Cette solitude ontologique renvoie à ce que les phénoménologues, à la suite de Husserl (1976) et de Merleau-Ponty (1945), ont nommé le « problème d'autrui ». La question de savoir comment il est possible de rejoindre vraiment la conscience d'un autre sujet, quand chaque conscience est irréductiblement enfermée dans son propre monde vécu. Koltès ne propose pas de solution à ce problème. Il le dramatise avec une rigueur implacable, montrant que le langage, loin d'être le médium de l'intersubjectivité, peut en être l'instrument de dissolution.

Le deal est précisément le fantasme d'une communication parfaite, d'un échange où le désir de l'un serait exactement complémentaire du désir de l'autre, où l'offre rencontrerait idéalement la demande. Mais la pièce montre que ce fantasme est indépassable. Le langage ne peut que tourner autour de l'autre sans jamais l'atteindre, le désir ne peut que se manifester dans son impossibilité à être comblé. La transgression des normes interactionnelles n'est pas, dans cette perspective, une subversion gratuite ou un jeu formel. C'est l'expression dramaturgique d'une vérité anthropologique fondamentale sur la condition du sujet parlant.

Les didascalies de la pièce de Koltès constituent un niveau de discours métalinguistique qui mérite une attention particulière dans le cadre de notre analyse. La note liminaire, notamment, est d'une densité théorique remarquable. Koltès y définit le deal comme « la proposition faite à autrui de lui procurer quelque chose qu'il désire, en échange de quelque chose dont on a besoin » (Koltès, 1986 :10). Cette définition, qui prétend circonscrire la nature de l'échange dramaturgique, est elle-même une opération rhétorique qui reformule la structure de l'échange selon les termes de l'économie du désir.

La note liminaire précise également que le deal a lieu *entre chien et loup*, c'est-à-dire à l'heure crépusculaire où la limite entre le visible et l'invisible, entre le domestique et le sauvage, entre le licite et l'illicite, devient indiscernable. Cette localisation temporelle est une métaphore pragmatique. Elle signale que l'échange qui va suivre se déroule dans un espace de l'entre-deux où les normes ordinaires sont suspendues, où les catégories habituelles (légal/illégal, licite/illicite, désiré/non désiré) ne sont plus opérantes. La transgression des normes interactionnelles est donc inscrite dans le dispositif même de la pièce, avant même que la parole des personnages ne commence.

L'analyse du discours dramaturgique invite à lire les didascalies non comme de simples indications scéniques mais comme des actes de discours autonomes qui participent à la construction du sens global de la pièce. Dans la perspective d'Ubersfeld (1977), les didascalies constituent un discours d'auteur qui établit un rapport particulier avec le texte dialogué, tantôt le redoublant, tantôt le contredisant. Chez Koltès, les rares didascalies de la pièce remplissent essentiellement une fonction de cadrage paradoxal. Elles définissent l'espace de l'échange de façon à rendre d'emblée impossible toute normalisation de cet échange.

3.4. La poétique de la parole transgressive

Pour situer la singularité de la transgression des normes interactionnelles dans le panorama du théâtre contemporain, il convient d'esquisser un bref rappel des formes de la parole transgressive au théâtre. Harold Pinter, dans des pièces comme *The Birthday Party* (1958) ou *The Homecoming* (1965), a mis en œuvre une poétique du silence et de l'ellipse qui subvertit les attentes communicationnelles ordinaires. Samuel Beckett, dans *En attendant Godot* (1953) ou *Fin de partie* (1957), a poussé plus loin encore la désarticulation du dialogue, substituant à l'échange orienté vers un but une parole circulaire, répétitive, qui semble tenir le vide à distance sans jamais le remplir.

Koltès s'inscrit dans cette tradition mais s'en distingue par une caractéristique fondamentale. Là où Beckett et Pinter travaillent le silence et la lacune, Koltès travaille le trop-plein de la parole. Ses personnages ne se taisent pas. Ils parlent sans arrêt avec une abondance et une densité rhétorique qui tranchent radicalement sur la parcimonie beckettienne. La transgression koltésienne n'est pas une transgression par le silence mais une transgression par l'excès. Un excès de discours qui, paradoxalement, dit moins que le silence.

Cette différence poétique a des implications pragmatiques précises. Le silence, chez Beckett, constitue lui-même un acte de langage. Il signifie l'impossibilité de dire, l'épuisement de la parole, la confrontation au réel de ce qui ne peut être symbolisé. La profusion verbale, chez Koltès, accomplit une fonction différente mais également transgressive. Elle saturer le canal communicationnel, elle empêche l'émergence d'un sens clair et stable, elle maintient l'interlocuteur dans un état de surcharge informationnelle qui rend impossible tout positionnement interprétatif stable.

La dimension politique de la transgression koltésienne mérite d'être soulignée. Le deal, en tant que figure de l'échange économique, renvoie à une structure de pouvoir précise : celle du marché capitaliste, où toute valeur est supposée échangeable contre une valeur équivalente. En choisissant cette figure comme matrice de son dispositif dramaturgique, Koltès ne fait pas seulement un choix poétique. Il fait un geste politique, en révélant la structure de domination symbolique qui sous-tend l'échange marchand.

Michel Foucault (1975) a montré, dans ses analyses du biopouvoir et de la gouvernementalité, que les dispositifs de pouvoir modernes ne fonctionnent pas principalement par la coercition physique mais par la production de subjectivités, par la mise en place de cadres discursifs qui définissent ce qu'il est possible de dire, de désirer et d'être. Le discours du Dealer

constitue précisément un tel dispositif. Il produit le Client comme sujet désirant, il définit la nature de son désir avant même que le Client puisse le formuler lui-même, il l'assigne à une position dans un système d'échange qu'il n'a pas choisi.

Cette lecture foucauldienne de la pièce est confortée par le caractère anonyme et indifférencié des personnages. Le Dealer et le Client ne sont pas des individus mais des fonctions dans un dispositif de pouvoir. L'un occupe la position du producteur-distributeur, l'autre celle du consommateur-désirant. La transgression des normes interactionnelles ordinaires révèle, chez Koltès, en les mettant à nu, les mécanismes de pouvoir qui sous-tendent ordinairement les échanges entre sujets. Elle montre que l'interaction ordinaire n'est jamais neutre, qu'elle est toujours déjà structurée par des rapports de force symbolique que les rituels de la politesse et de la coopération tendent à dissimuler.

Il serait réducteur de limiter l'analyse de la transgression koltésienne à ses dimensions pragmatiques et psychanalytiques sans rendre compte de sa dimension proprement poétique. La singularité de la langue de Koltès comme matière sonore et rythmique. Le texte est conçu pour être dit à haute voix, et la langue y acquiert une densité physique, une résistance corporelle, qui constitue en elle-même une forme de transgression des normes ordinaires de la conversation et de la communication.

La syntaxe koltésienne, avec ses longues périodes, ses enchâssements de subordinées et ses réserves conditionnelles, impose au locuteur (acteur ou lecteur à voix haute) un effort respiratoire considérable. La parole devient ainsi une épreuve physique, une traversée du corps par le langage, qui matérialise sensoriellement la tension qui caractérise la relation entre les deux personnages. Cette dimension corporelle de la langue rejoint les intuitions d'Antonin Artaud sur le théâtre comme expérience physique intense, comme « théâtre de la cruauté » - non pas une cruauté sanglante mais une cruauté de la présence, de l'exposition du corps du parlant.

La richesse lexicale de la pièce participe également de cette stratégie de déstabilisation. Koltès associe fréquemment un lexique soutenu, parfois juridique ou philosophique, à des expressions relevant de l'échange marchand ou de l'affrontement quotidien. Ainsi, le Dealer décrit la rencontre comme « une transaction commerciale » ou « une négociation », tout en recourant à des formulations abstraites portant sur le désir, la volonté ou le manque. De même, les longues tirades font coexister des termes concrets renvoyant l'achat, à la dette ou à la possession avec des notions plus spéculatives relatives à l'identité et à la reconnaissance. Cette hybridation lexicale produit un effet de tension entre différents univers discursifs et contribue à maintenir l'indétermination de l'objet échangé. Le dialogue oscille entre le langage du commerce, celui du conflit et celui du désir, sans jamais se fixer durablement dans l'un de ces registres.

Conclusion

L'analyse de *Dans la solitude des champs de coton* a permis de montrer que la singularité de la dramaturgie koltésienne repose sur une remise en cause systématique des normes qui régissent habituellement l'interaction verbale. À travers la rencontre entre le Dealer et le Client, Bernard-Marie Koltès construit un espace discursif où les mécanismes ordinaires de la communication cessent de fonctionner selon leurs modalités habituelles. L'échange ne vise ni la transmission d'une information clairement identifiable ni la résolution d'un conflit. Il se déploie dans une zone d'incertitude où le langage devient à la fois instrument de confrontation et révélateur d'un manque fondamental.

Les résultats obtenus confirment les observations d'Anne Ubersfeld sur la spécificité de l'énonciation théâtrale, tout en les prolongeant par une analyse pragmatique des mécanismes interactionnels. Ils rejoignent également les lectures qui voient dans l'écriture de Koltès une dramaturgie de l'altérité et du

conflit, mais montrent que cette tension se manifeste d'abord dans le fonctionnement même du langage. L'étude met ainsi en évidence que les violations des normes conversationnelles ne constituent pas un simple effet de style ; elles participent à la construction d'un dialogue où le sens demeure fondamentalement instable.

L'approche croisée adoptée révèle également l'intérêt d'articuler pragmatique linguistique, analyse du discours dramatique et psychanalyse. Toutefois, cette démarche comporte certaines limites. La lecture lacanienne proposée privilégie la dimension du désir et pourrait être complétée par d'autres perspectives, notamment sociologiques ou philosophiques, susceptibles d'éclairer différemment les rapports de pouvoir, d'altérité ou de marginalité qui traversent la pièce.

Au-delà de son intérêt littéraire, cette étude présente également une portée sociale. En mettant au jour les mécanismes de rupture, d'incompréhension et de négociation qui traversent l'échange entre le Dealer et le Client, elle invite à réfléchir aux limites de la communication dans les relations humaines. La pièce de Koltès montre que tout échange est traversé par des rapports de pouvoir, des attentes implicites et des zones d'indétermination qui rendent difficile l'accès à l'autre. À ce titre, elle offre un cadre de réflexion pertinent pour comprendre certaines tensions communicationnelles qui caractérisent les interactions sociales contemporaines.

En définitive, cette étude montre que la transgression des normes interactionnelles constitue l'un des principes organisateurs de la dramaturgie koltésienne et qu'elle participe à une réflexion plus large sur les limites du langage dans la constitution du sujet et dans la relation à autrui. Une perspective de recherche particulièrement féconde consisterait à étendre cette analyse à d'autres œuvres de Koltès, afin de déterminer si cette déstabilisation des cadres conversationnels relève d'une singularité de *Dans la solitude des champs de coton* ou d'un trait structurant de son esthétique dramatique. Une telle enquête

permettrait de mieux saisir la cohérence de son projet dramaturgique et la place qu'y occupe le langage comme espace privilégié de manifestation du désir. En éclairant les rapports entre langage, désir et construction du sujet, cette étude contribue non seulement à la compréhension de l'esthétique koltésienne, mais aussi à une réflexion plus large sur les difficultés inhérentes à toute relation humaine médiatisée par le langage.

Références bibliographiques

Corpus primaire

KOLTÈS Bernard-Marie, 1986. *Dans la solitude des champs de coton*, Paris, Minuit.

Pragmatique linguistique et analyse du discours

AUSTIN John Langshaw, 1962. *How to Do Things with Words*, Oxford, Oxford University Press. [Trad. fr. : *Quand dire c'est faire*, Paris, Seuil, [1970]

BATESON Gregory, 1972. *Steps to an Ecology of Mind*, New York, Ballantine Books.

BROWN Penelope & LEVINSON Stephen C., 1987. *Politeness: Some Universals in Language Usage*, Cambridge, Cambridge University Press.

DUCROT Oswald, 1984. *Le Dire et le Dit*, Paris, Minuit.

GOFFMAN Erving, 1974. *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*, New York, Harper and Row.

GRICE Herbert Paul, 1975. « Logic and Conversation », in P. Cole & J. Morgan (dir.), *Syntax and Semantics*, vol. 3, *Speech Acts*, New York, Academic Press, pp. 41-58.

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1980. *L'Énonciation. De la subjectivité dans le langage*, Paris, Armand Colin.

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1996. *La Conversation*, Paris, Seuil.

SCHEGLOFF Emanuel A. & SACKS Harvey, 1973. « Opening up Closings », in *Semiotica*, n° 8, pp. 289-327.

SEARLE John R, 1969. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge, Cambridge University Press. [Trad. fr. : *Les Actes de langage*, Paris, Hermann, [1972.]

Analyse du discours dramaturgique et théorie du théâtre

BECKETT Samuel, 1952. *En attendant Godot*, Paris, Minuit.

BIDENT Christophe, 2010. *Bernard-Marie Koltès. Généalogies*, Carnières-Morlanwelz, Lansman.

GODARD Colette, 2002. *Koltès*, Paris, Actes Sud / Papiers.

IONESCO Eugène, 1950. *La cantatrice chauve*, Paris, Collège de Pataphysique.

PINTER Harold, 1958. *The Birthday Party*, London, Encore publishing Co.

RYNGAERT Jean-Pierre, 1993. *Lire le théâtre contemporain*, Paris, Dunod.

SARRAZAC Jean-Pierre, 2012. *Poétique du drame moderne. De Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès*, Paris, Seuil.

UBERSFELD Anne, 1977. *Lire le théâtre, vol. 1*, Paris, Messidor / Éditions sociales.

UBERSFELD Anne, 1981. *Lire le théâtre, vol. 2, L'École du spectateur*, Paris, Belin.

Théorie psychanalytique et philosophie du sujet

FREUD Sigmund, 1920. *Jenseits des Lustprinzips*. Wien : *Internationaler Psychoanalytischer Verlag*. [Trad. fr. : *Au-delà du principe de plaisir*, Paris, Payot, [1981]

FOUCAULT Michel, 1975. *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard.

HUSSERL Edmund, 1931. *Méditations cartésiennes. Introduction à la phénoménologie*, Paris, Vrin.

LACAN Jacques, 1966. *Écrits*, Paris, Seuil.

LACAN Jacques, 1973. *Le Séminaire, Livre XI : Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse*, Paris, Seuil.

LACAN Jacques, 1986. *Le Séminaire, Livre VII : L'Éthique de la psychanalyse (1959-1960)*, Paris, Le Seuil.

MERLEAU-PONTY Maurice, 1954. *Phénoménologie de la perception*, Paris, Gallimard.

ŽIŽEK Slavoj, 1989. *The Sublime Object of Ideology*, London/New York, Verso. [Trad. fr. : *Le Sublime Objet de l'idéologie*, Paris, Flammarion, [2014]

ŽIŽEK Slavoj, 2008. *Violence. Six Sideways Reflections*, New York, Picador.

Articulation entre le Faso *bu-kaore* et les juridictions classiques au Burkina Faso : pluralisme juridictionnel ou dualité des justices ?

Paul Kabré

Université Joseph Ki-Zerbo, Laboratoire Sociétés et Dynamiques Socio-Professionnelles (LSDSP), kabchantt@yahoo.fr ,

Burkina Faso.

Moctar Paré,

Université Joseph Ki-Zerbo,

moctarfelix@yahoo.fr,

Burkina Faso.

Résumé

*En vue de renforcer la cohésion sociale et de rapprocher la justice du justiciable, le Burkina Faso a adopté la loi Faso *Bu-kaore* qui institutionnalise les tribunaux coutumiers. Elle fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux coutumiers ainsi que la procédure applicable devant eux. Ces tribunaux coutumiers et traditionnels fonctionnent simultanément avec tribunaux classiques qui conservent la plénitude de leurs attributions. Ces instances traditionnelles de règlement des différends établissent des passerelles avec les tribunaux classiques et les deux systèmes partagent quasiment les mêmes domaines de compétences. La question de recherche est : quelle est l'articulation entre le Faso *bu-kaore* et les juridictions classiques existantes ? La recherche s'est fondée sur une approche qualitative basée sur une analyse des textes. L'étude révèle l'existence de relations de complémentarité entre les tribunaux coutumiers et la justice moderne avec tout de même le risque de dualité de juridiction.*

Mots clés : articulation, dualité, justice classique, pluralisme, tribunaux coutumiers,

Abstract

*In order to strengthen social cohesion and bring justice closer to the people, Burkina Faso adopted the Faso *Bu-kaore* law, which institutionalizes customary courts. This law establishes the rules governing the jurisdiction, organization, and operation of customary courts, as well as the procedures applicable before them. These customary and traditional courts operate concurrently with conventional*

courts, which retain the full scope of their powers. These traditional dispute resolution bodies establish links with conventional courts, and the two systems share virtually the same areas of jurisdiction. The research question is: how do Faso Bu-kaore and existing conventional courts interact? The research was based on a qualitative approach using textual analysis. The study reveals complementary relationships between customary courts and the modern justice system, while also highlighting the risk of a dual jurisdiction.

Keywords: *articulation, duality, classical justice, pluralism, customary courts*

Introduction

L'histoire du Burkina Faso, depuis son accession à l'indépendance, renseigne que le système de justice, hérité de la colonisation, n'a cessé d'essayer les critiques d'une justice inadaptée au regard de ses principes d'organisation et de fonctionnement qui ne sont pas en phase avec les principes endogènes de règlement des différends. Comme le relève F. Ouedraogo (1997), une méfiance entre la justice burkinabè et les populations s'est installée, instaurant du même coup une distance psychologique entre elles ; cette distance tenant à l'absence de confiance s'enracinant dans le refus du modèle de justice proposé. Dans le même sens, les états généraux sur la justice tenus du 24 au 28 mars 2015, recensaient parmi les tares de la justice burkinabè, le décalage entre les réalités socioculturelles et le droit positif, lequel régit l'organisation et le fonctionnement de la justice. Dès lors, H. Fofana (2018) souligne que le rapprochement physique du justiciable avec l'institution judiciaire peut se réaliser alors que la distance entre perception culturelle du mode de règlement d'un litige et règle de fonctionnement de l'appareil judiciaire se maintient. Plus récemment, des études commanditées par le ministère en charge de la justice¹¹⁵ ou réalisées avec sa

¹¹⁵ Etude sur l'accès à la justice au Burkina Faso avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (2018) ; Etude sur les mécanismes de justice coutumières et les modes alternatifs de règlement des conflits au Burkina Faso (2023) réalisée dans le cadre du Projet

collaboration¹¹⁶, ont également mis à nu cette distance avec l'institution judiciaire et révélé la nécessité de penser un système de justice dans lequel les populations au Burkina Faso pourront se retrouver. Prenant en compte cette aspiration des populations, la Constitution de la quatrième République du Burkina Faso a été révisée le 30 décembre 2024 à l'effet de reconnaître les mécanismes traditionnels de règlement des différends. L'article 124 nouveau de la Constitution dispose que « le pouvoir judiciaire est confié aux juges. Il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratifs déterminées par la loi. Toutefois, il peut être fait recours à des modes traditionnels de règlement de différends dont les mécanismes sont déterminés par la loi ». Pour donner effet à cette révision constitutionnelle, la loi n°003-2026/ALT du 14 janvier 2026 portant « Faso BU-kaore » a été adoptée. Cette loi a pour objet de déterminer les mécanismes traditionnels de règlement des différends.

Avec l'adoption de cette loi, la question principale de la présente recherche est : quelle est l'articulation entre le Faso BU-kaore et les juridictions classiques au Burkina Faso ? Plus spécifiquement, existe-t-il un pluralisme ordonné ou dualité entre le Faso BU-kaore et les juridictions classiques ? Cette recherche se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, il existe une complémentarité entre les juridictions classiques et les instances traditionnelles de règlement des différends.

Cette étude qualitative s'est fondée essentiellement sur une analyse des textes régissant le Faso BU-kaore et les tribunaux classiques complétée par une analyse documentaire et conceptuelle nourrie de références académiques et institutionnelles. Le présent article qui s'inscrit dans le champ disciplinaire de l'Anthropologie

d'appui au renforcement de la justice militaire et de la justice de proximité pour lutter contre l'impunité au Burkina Faso (AJUMJUP).

¹¹⁶ Besoins et satisfaction en matière de justice au Burkina Faso, réalisée par l'ONG Hiil.

juridique s'articule autour de deux parties que sont : Relation entre justice classique et Faso *Bu-kaore* (1) Faso *Bu-kaore* et justice classique : entre un pluralisme ordonné et une dualité de justice (2).

1. Relation entre justice classique et Faso *BÜ-kaore*

Le Faso *BÜ-kaore* et la justice classique entretiennent des relations entre eux. Ainsi, il existe une convergence dans l'application des principes généraux de fonctionnement des tribunaux coutumiers et des juridictions classiques (1.1), une complémentarité entre les deux mécanismes (1.2) et les deux systèmes de justice renforcent l'offre de service de justice de la paix et de la cohésion sociale (1.3).

1.1. Convergence dans l'application des principes généraux de fonctionnement des tribunaux coutumiers et des juridictions classiques

La loi Faso *BÜ-kaore* énonce en ses articles 4 à 9 des principes directeurs devant régir le fonctionnement des instances traditionnelles de règlement des différends. Ces principes et ceux appliqués par les juridictions classiques se rejoignent dans la majeure partie des cas avec quelques nuances.

Au niveau de l'égalité de traitement, l'article 2 du code procédure civile énonce « toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale, dans un délai raisonnable ». Dans le même ordre d'idées, l'article 6 de la loi *BÜ-kaore* pose le principe de la saisine ouverte à toute personne sans aucune discrimination en énonçant que « Toute personne, sans distinction ou exclusion fondée sur le sexe, la nationalité, la religion, le handicap, la race, l'origine ethnique ou sociale, la caste, la religion, le handicap, l'origine ethnique ou sociale, la caste, la langue, les opinions politiques, la fortune, peut soumettre sa cause à l'instance traditionnelle de règlement des

différends ». Cet article à la différence de l'article 1 du Code de procédure civile ne mentionne pas expressément le délai et le fait que l'instance traditionnelle doit être indépendante. Il convient cependant de relever que si le droit positif prévoit des délais de prescription pour le traitement de certaines affaires devant les juridictions, il n'en est pas le cas devant les instances traditionnelles de règlement des différends. Quant à l'impartialité du BÜ-kaore, elle est précisée à l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi n°003-2026 en ces termes « lorsqu'un membre de l'instance traditionnelle de règlement des différends ou le président a un intérêt dans le litige, celui-ci doit s'abstenir d'en connaître. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement ».

Aussi, en matière pénale, l'article 100-1 du Code de procédure pénale énonce que « la procédure pénale est équitable, contradictoire et préserve l'équilibre entre les parties. Elle garantit l'égalité des justiciables devant la loi ». Cette disposition converge avec l'article 7 de la loi Faso BÜ-kaore qui énonce que « l'instance traditionnelle de règlement des différends statue en équité suivant les us et coutumes ». Toutefois, la procédure équitable ne signifie pas que le juge classique statue en équité car il lui est demandé de faire une application stricte de la règle de droit. Le juge statue en droit car, statuer en équité signifie pour le juge de fonder ses décisions sur ce qui est juste et raisonnable. Le juge de la justice classique ne peut pas moduler l'application de la loi pour tenir compte des circonstances particulières de l'affaire. Par contre, l'article 7 de la loi Faso BÜ-kaore permet aux instances traditionnelles de règlement des différends de tenir compte du contexte local, des pratiques culturelles, culturelles et coutumières pour trouver une décision juste et acceptable pour l'ensemble des parties. Le dernier alinéa de cet article dispose en effet que « l'instance traditionnelle de règlement des différends peut faire recours aux mécanismes endogènes de règlement des conflits qui sont propres à chaque localité ». L'équité est un principe permet au Faso BÜ-kaore de rechercher une solution

juste, adaptée et raisonnable, en tenant compte des particularités d'un cas concret pour lequel il est saisi.

Au niveau du respect des droits de la défense, l'article 4 de la loi Faso BÜ-kaore énonce que la procédure devant l'instance traditionnelle de règlement des conflits est contradictoire. Il dispose également que « devant l'instance traditionnelle de règlement des différends, les parties sont préalablement entendus ». Ces principes rejoignent ceux posés par l'article 5 du code de procédure civile qui énonce que « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». L'article 100-1 du Code de procédure pénale également énonce que « la procédure pénale est équitable, contradictoire ». Le principe du contradictoire est un principe de la défense qui garantit que chaque partie au litige doit prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle sera jugée. Ainsi tout élément produit devant l'instance de règlement du différend devant faire l'objet de débat doit au préalable être communiqué à l'adversaire. Toutefois, si devant les juridictions ordinaires, tout procès doit impérativement respecter le principe du contradictoire sous peine de nullité, il existe une exception devant le Faso BÜ-kaore. En effet, l'article 4 de la loi Faso BÜ-kaore énonce que « la procédure devant l'instance traditionnelle de règlement des différends est contradictoire et gratuite, sauf dans les cas où la nature du litige impose un traitement différent en vue de faciliter la médiation ou la conciliation entre les parties ». Cependant, cette loi n'énumère pas les types de litiges où le principe du contradictoire pourrait être exempté. Ainsi, ces types de conflits seront déterminés par les us et coutumes de chaque localité. Cette exception faite dans le Faso BÜ-kaore n'est pas spécifique aux tribunaux coutumiers et traditionnels car devant la justice classique, la jurisprudence admet que le juge ne communique pas des éléments d'une procédure à l'adversaire en vue de protéger l'intérêt supérieur (arrêt Okaidi, Cass.soc. 8 juillet 2009 n°08-60.485).

Sur la publicité des procès, l'article 5 de la loi Faso BÜ-kaore énonce que la « les audiences de l'instance traditionnelle de règlement des différends son publiques. Toutefois, le président peut, après consultation des autres membres, décider d'un huis clos selon la nature de l'affaire ou des us et coutumes en vigueur dans la localité ». Cette disposition rejoint celle de l'article 321-22 du code de procédure pénale (CPP) qui énonce, en matière correctionnelle, que « les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal correctionnel peut, lorsqu'il constate que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos ». La singularité de la disposition de l'article 321-22 du CPP par rapport à l'article 5 de la loi Faso BÜ-kaore est qu'elle détermine les motifs pour lesquels il peut être dérogé au huis clos. L'article 5 quant à lui renvoie sans précision aux us et coutumes. En matière criminelle, l'article 314-2 du CPP dispose que « les audiences de la chambre criminelle sont publiques. Néanmoins, le huis clos peut être ordonné par arrêt rendu en audience publique, soit d'office par la chambre, soit à la demande du ministère public, de l'accusé ou de la victime lorsque la publicité apparaît notamment dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs ». De même l'article 494 du code de procédure civile dispose que « les audiences sont publiques. Toutefois, le président peut pour des raisons d'ordre public et/ou de bonnes mœurs, ordonner soit d'office, soit à la demande des parties, le huis clos ». La différence sur les restrictions de la publicité en matière criminelle et civile d'avec l'article 5 de la loi Faso BÜ-kaore est que les parties peuvent solliciter le huis clos or devant les instances traditionnelles de règlement des différends l'initiative du huis clos revient au président qui doit se référer aux us et coutumes en vigueur.

Sur la protection des justiciable contre les traitements avilissants, l'article 8 de la loi BÜ-kaore énonce que « l'instance traditionnelle de règlement des différends ne doit ni porter

atteinte à l'intégrité physique, morale, psychologique et à la vie des personnes qui les saisissent, ni leur infliger des traitements cruels, inhumains et dégradants ». Cette interdiction de la torture est également consacrée à l'article 251-11 « toute déclaration obtenue par suite de torture ou de pratiques assimilées ne peut être utilisée comme un élément de preuve dans une procédure, sauf pour établir la responsabilité de l'auteur de l'infraction ». Ainsi ni les magistrats officiers et agents de la police judiciaire, ni les chefs coutumiers ou traditionnels animant les BÜ-kaore ne peuvent user de pratiques inhumaines violant la dignité humaine dans la recherche de la preuve, dans l'administration de la justice ou dans les procédures de conciliation et de médiation. La conséquence est que les us et coutumes auxquels renvoie la loi BÜ-kaore sont prohibés s'ils sont néfastes et pourraient porter atteinte au droit à la dignité et à l'honneur des parties.

1.2. Complémentarité entre Faso BÜ-kaore et juridictions classiques

Le Comité des droits de l'homme, dans son observation général n°32 affirme que « l'État, dans son ordre juridique, reconnaît les tribunaux de droit coutumier ou les tribunaux religieux et leur confie des fonctions judiciaires ». Le Faso BÜ-kaore s'inscrit dans cette dynamique car la loi instituant le Faso BÜ-kaore vise à organiser et à donner de la valeur expresse et juridique aux décisions qui sont rendues à ces niveaux. Elle part de l'existant pour organiser, pour conférer un statut, accorder une valeur juridique aux décisions qui sont déjà rendues par les instances traditionnelles de règlement des différends. La loi n°003-2026/ALT du 14 janvier 2026 portant Faso BÜ-kaore établit des rapports de complémentarité entre les instances traditionnelles de règlement des différends et les juridictions étatiques.

Ainsi, une juridiction classique peut renvoyer une affaire devant une instance traditionnelle lorsqu'elle estime que le

règlement du litige a un impact sur la cohésion sociale conformément à l'article 19 de la loi. Cet article énonce en effet que :

Lorsqu'un différend est de nature à mettre en péril la paix et la cohésion sociale, il est fait prioritairement recours à l'instance traditionnelle de règlement des différends territorialement compétente. Lorsque la juridiction classique est saisie d'une telle affaire, elle sursoit à statuer et renvoie les parties soit à la demande de l'une d'elle soit d'office devant l'instance de règlement des différends. En cas de décision de l'instance traditionnelle de règlement des différends sur l'affaire, la juridiction classique saisie prend acte de l'extinction de l'instance. À défaut, elle vide sa saisine.

Inversement, les instances coutumières doivent informer le procureur du Faso lorsqu'elles sont saisies d'affaires à caractère pénal. En effet, l'article 25 de la loi BÜ-kaore énonce que « en matière pénal, l'instance traditionnelle de règlement des différends, dès sa saisine, en informe par tous moyens le procureur du Faso qui peut la dessaisir ». Le procureur conserve ainsi un pouvoir d'appréciation et peut décider de laisser l'instance traditionnelle poursuivre le règlement ou, au contraire, de reprendre le dossier si la gravité des faits ou les risques pour l'ordre public l'exigent. Cette complémentarité quoique formelle nécessite des mesures préalables d'appropriation des affaires pénales par les membres des Faso BÜ-kaore afin que ces derniers puissent distinguer les affaires civiles pour lesquelles ils n'ont pas l'obligation de saisir le procureur du Faso et les affaires pénales pour lesquelles ils ne peuvent poursuivre la procédure sans l'accord du parquet territorialement compétent.

Aussi, le procureur général peut, sur instruction du ministre de la justice, déférer une décision coutumière devant une juridiction classique s'il estime qu'elle menace la paix sociale

conformément à l'article 35 de la loi BÜ-kaore. Cet article in fine énonce que :

Le Procureur général près la Cour d'Appel peut, sur instruction du ministre chargé de la Justice, déférer toute décision des instances traditionnelles de règlement des différends aux juridictions classiques compétentes qui peuvent prononcer son annulation lorsque celle-ci remet en cause les valeurs fondamentales de la société ; est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; porte atteinte à la paix et à la cohésion sociale. En cas d'annulation, les parties peuvent soit saisir à nouveau une instance traditionnelle de règlement des différends autre que celle qui avait rendu la décision annulée, soit saisir les juridictions classiques.

Dans le cadre de l'application de cette disposition, il ressort une interaction entre les juridictions classiques et les instances traditionnelles de règlement des différends. En effet, en dehors de cette hypothèse, une décision rendue en dernier recours par les instances de recours des Faso BÜ-kaore est exécutable sans un examen supplémentaire par la justice classique car « la décision de l'instance traditionnelle de règlement des différends est dispensée de la l'apposition de la formule exécutoire » pour être exécutée (article 32). Aussi, il sied de retenir que si le procureur général fait application de l'article 35 in fine sus évoqué, cela ne confère pas un pouvoir au juge classique de trancher du fond de l'affaire. C'est simplement un recours en nullité et il se contente d'annuler ou pas l'affaire qui lui a été déférée par le procureur général en se appréciant l'incidence de la décision sur la cohésion sociale, la paix, l'ordre public et les valeurs endogènes du vivre-ensemble.

1.3. Faso BÜ-kaore vers un renforcement de l'offre de service de justice de la paix et de la cohésion sociale

La loi Faso BÜ-kaore porte sur l'organisation, la compétence, le fonctionnement et la procédure applicable devant les instances traditionnelles de règlement des différends, les tribunaux coutumiers. Cette loi ne crée pas des instances de résolution des conflits mais elle part de l'existant pour organiser, conférer un statut et accorder une valeur juridique aux décisions qui sont rendues par les tribunaux coutumier.

Le Faso BÜ-kaore vise à rapprocher davantage la justice des citoyens. Les instances traditionnelles sont instituées au niveau des secteurs et des villages conformément à l'article 10 de la loi qui dispose que « il est institué dans chaque village et secteur des villes une instance traditionnelle de règlement des différend ». Ainsi, le Faso BÜ-kaore réduit considérablement le rayon moyen d'accès à un tribunal. En effet, avant l'adoption de cette loi, les tribunaux les plus proches des populations que sont les tribunaux départementaux ou d'arrondissement sont institués au niveau de chef-lieu des départements et des arrondissements des communes à statut particuliers que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso conformément aux dispositions de l'article 90 de la loi n°008-2025/ALT du 09 juin 2025 portant organisation judiciaire au Burkina Faso. Aussi, ces tribunaux ont une compétence limitée aux situations non contentieuses relevant de l'état des personne (jugement déclaratif d'état ou supplétifs d'acte de naissance, de mariage, de décès, de certificats d'hérédité et d'individualité) ; aux litiges en matière civile et commerciale dont le montant en argent est inférieur à 300 000 FCFA et aux réclamations en ragent par suite des dévastation de champs, de récoltes, bris de clôture lorsque le montant est strictement inférieur à 300 000 FCFA conformément à l'article 91 de la loi n°008-2025. Le rayon moyen d'accès à un Tribunal de grande instance qui a une compétence large, est d'environ 58 kilomètres selon l'annuaire statistique de la justice 2024. Avec l'institution des Faso BÜ-kaore dans les

villages et secteur, les populations vont parcourir moins de distance pour avoir accès à un tribunal.

Les tribunaux coutumiers pourraient également désengorger les juridictions classiques car il est courant de constater que des litiges résolus par les tribunaux coutumiers se retrouvent souvent devant des juridictions classiques. Or, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi, « la décision de l'instance traditionnelle de règlement des différends, signée de ses membres vaut titre exécutoire » et est dispensée de l'apposition de la formule exécutoire. Avec l'institution du Faso BÜ-kaore les décisions qui vont être rendues tribunaux coutumiers auront la même valeur juridique que les décisions rendues par les juridictions classiques, et en conséquence il n'y aura plus de répétition des litiges devant les juridictions ordinaires.

Aussi, la justice classique peut être limitée dans le maintien et la conservation de la paix et la cohésion sociale. En effet, le droit de procédure ne permet pas aux juridictions classiques de chercher à savoir, au-delà du dossier, l'environnement. En effet, comme le fait observer J.Lafaix (2023), le juge classique ne peut statuer ni *infra petita*, ni *ultra petita*, ni *extra petita*. Cette triple interdiction signifie que le juge doit se prononcer uniquement sur ce qui lui est demandé et il ne doit pas dépasser le cadre du litige qui lui a été fixé. Pour ce faire, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat contradictoire sauf s'il s'agit d'exception d'ordre public. Contrairement à cette rigidité procédurale, les tribunaux coutumiers prennent en compte l'environnement et se donnent pour objectifs de concilier au maximum les parties. C'est dans ce sens que N. Bagayoko et F.R. Koné (2017, p 14) affirment que :

lorsque des mécanismes traditionnels sont mobilisées, l'objectif poursuivi est avant tout de préserver l'intérêt du groupe ou de la communauté et non pas de promouvoir ou de défendre les droits individuels. Le rétablissement de

l'harmonie au sein de la communauté apparaît comme l'objectif premier.

Les juridictions traditionnelles font recours aux us et coutumes conformément à l'article 7 de la loi. Ainsi, les Faso BÜ-kaore feront recours aux ressorts ancestraux qui sont fondés sur la conciliation, la médiation, l'arbre à palabre. Ils appliqueront des règles qui sont issues des sociétés qui sont plus connues par la population que les règles classiques et modernes. C'est fort de ce constat que l'article 19 de la loi confère aux tribunaux coutumiers et traditionnels la primauté de la gestion des différends qui sont de nature à mettre en péril la cohésion sociale. Les Faso BÜ-kaore contribueront sans nul doute avec les tribunaux classiques à la cohésion sociale.

2. Faso BÜ-kaore et justice classique : entre un pluralisme ordonné et une dualité de justice

La révision constitutionnelle du 30 décembre 2023 et la loi Faso BÜ-kaore vise à offrir aux populations le choix entre les mécanismes endogènes de résolution des conflits et les tribunaux ordinaires pour la résolution des différends. Il sied d'analyser les différences fondamentales entre les tribunaux classiques et les instances traditionnelles de règlement de différends avant d'analyser s'il existe des risques de dualité de justice ou s'il s'agit d'un pluralisme ordonné.

2.1. Différenciation entre Faso BÜ-kaore et justice classique

L'un des points de différenciation entre les tribunaux coutumiers institués par la loi BÜ-kaore et les tribunaux classiques réside dans le mode de saisine. En effet, la saisine est facultative devant les instances traditionnelles de gestion des conflits. L'article 17 alinéa premier de la loi énonce que « la saisine de l'instance

traditionnelle de règlement des différends est facultative » sauf « lorsqu'un différend est de nature à mettre en péril la paix et la cohésion sociale » conformément à l'article 19. L'article 17 dernier alinéa renchérit que « toute instance traditionnelle de règlement des différends saisie, s'assure que la personne attraitée devant elle, consent à ce que sa cause y soit tranchée ». Ainsi dès lors qu'une des parties ne le consent pas, le tribunal coutumier ou traditionnel ne peut valablement régler un conflit car le consentement est érigé comme un principe fondamental. Au niveau des juridictions classiques, le consentement de la personne attraitée n'est pas exigé pour la poursuite de la procédure et dans certains domaines telle que la matière pénale, le désistement de la partie poursuivante ne met pas fin à la procédure sauf dans certains cas expressément prévus par la loi. Toutefois, il convient de préciser que le consentement est exigé pour la saisine du tribunal coutumier et une fois le consentement donné, les parties ne peuvent pas revenir sur leur consentement pendant la procédure ou saisir concomitamment la justice classique.

Un autre point de différenciation entre les instances traditionnelles de règlement des différends et les tribunaux classiques réside dans le fait que les parties peuvent d'un commun accord saisir une autre instance qui n'est pas celle de leurs lieux de domicile. En effet, l'article 16 de la loi énonce que :

L'instance traditionnelle de règlement des différends territorialement compétente est celle où les parties ont leur domicile. Lorsque les parties ont des domiciles situés dans des ressorts différents, l'instance traditionnelle de règlement des différends territorialement compétent est celle du domicile de la partie qui n'a pas eu l'initiative de la demande. Nonobstant les critères de compétence visés aux alinéa 1 et 2 ci-dessus, les parties peuvent, de commun accord, soumettre leur différend à une autre instance traditionnelle des différends.

Devant les juridictions classiques, il n'est pas permis aux parties à un litige de choisir la juridiction de leur choix pour résoudre leur litige car les compétences territoriales sont prédéfinies par la loi. Devant les instances traditionnelles cette faculté de choisir le BÜ-kaore territorialement compétent comporte une restriction quand il s'agit d'un litige foncier où il est fait obligation de saisir le tribunal coutumier dont dépend le terrain litigieux. Lorsque le terrain litigieux est situé dans des ressorts d'instances traditionnelles de règlement des différends ou lorsque le rattachement du terrain à une instance traditionnelle de règlement des différends est contesté, l'instance de recours est compétente et dans ce cas elle statue en premier et dernier ressort.

Dans le registre des sanctions, l'article 27 de la loi énonce que « l'instance traditionnelle de règlement des différends ne peut procéder à des interpellations des mis en cause. Elle ne peut prononcer, ni de peines privatives de liberté, ni d'amende, ni de confiscation de biens ». Cette impossibilité de sanctions privatives de liberté est conforme à l'objectif des mécanismes traditionnels de règlement des différends. En effet, comme le fait bien remarquer B.L.T. Elenga (2022, p2) « l'objectif poursuivi par les systèmes de justice traditionnelle reste la réconciliation et le maintien de la cohésion communautaire, et même s'ils peuvent infliger des sanctions, celles-ci ne sont que symboliques. Ce fait les distingue des systèmes officiels dont l'objectif principal est la sanction ou la condamnation ».

Sur le droit applicable, c'est un truisme que de dire que les juridictions classiques appliquent le droit positif conformément à l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure civile qui énonce que « le juge est obligé d'appliquer la loi. Il ne peut tirer prétexte du silence ou de l'imperfection de la loi pour refuser de statuer à peine de déni de justice ». À l'inverse, le Faso BÜ-kaore peut faire recours à toutes les normes possibles y compris les normes étatiques et ne pas seulement se contenter des us et coutumes car

la loi énonce qu'il statue en équité. Pour ce faire, le Faso BÜ-kaore peut recourir aux normes pratiques qui sont essentielles pour comprendre les dynamiques sociales et sociétales et les comportements sociaux à l'ère de l'acculturation accentuée due notamment à l'urbanisation des milieux de vie des populations. Ces normes pratiques permettent d'analyser comment les individus naviguent entre les attentes sociales et les réalités de leur environnement, et comment ces interactions façonnent les institutions et les pratiques sociales. Cette compréhension des dynamiques sociétales permettra au Faso BÜ-kaore de comprendre les motivations des comportements des populations et de trouver une solution favorisant le maintien des relations sociales et garantissant la non répétition.

2.2. *Risque de dualité de justice*

Selon N.J. Rivero (1974, p 701), le dualisme juridictionnel, « bien que plus que la mythologie de séparation des pouvoirs, c'est l'idée que deux droits, différents par leurs règles, leur technique, leur esprit, seront mieux appliqués par deux ordres de juridiction dont chacun se consacre à l'un de ces droits qui donne aujourd'hui sa justification à la dualité des juridictions ». Ainsi contrairement à l'unicité de juridiction qui nécessite une même juridiction de dernier recours, il y a dualité de juridiction quand il existe deux juridictions suprêmes.

Au Burkina Faso selon la Constitution, il existe deux ordres de juridiction à savoir l'ordre judiciaire dont la Cour de cassation est la juridiction suprême et l'ordre administratif dont le Conseil d'Etat est la juridiction suprême. Les instances traditionnelles de règlements des différends instituées par la loi Faso BÜ-kaore ne constituent pas un ordre de juridiction. En effet, selon l'article 124 de la Constitution, « le pouvoir judiciaire est confié aux juges ; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif déterminées par la loi. Toutefois, il peut être fait recours à des

modes traditionnels de règlement des différends dont les mécanismes sont déterminés par la loi ». Il va sans dire que la Constitution prévoit deux ordres de juridictions. Le Faso BÜ-kaore, à la lecture de l'article 14 de la loi l'instant semble être logé dans l'ordre judiciaire car cet article énonce que « l'instance traditionnelle de règlement des différends des villages et secteurs des villes connaît de toutes les matières à l'exception de la matière administrative. ». La matière administrative quoique non définie par la loi instituant le Faso BÜ-kaore peut être entendue comme celle qui se réfère aux affaires concernant l'administration publique et les actes administratifs traités généralement par les juridictions administratives. La matière administrative peut comprendre les litiges entre l'administration et les administrés ainsi que les recours contre les décisions et les actes administratifs. La matière administrative est déterminée en se fondant sur le critère organique et le critère matériel. Selon la conception matérielle, la matière administrative regroupe l'ensemble des litiges dont la solution doit être trouvée dans l'application des règles du droit administratif » (A. Dieye, 2018, p 350).

Fort de ce qui précède, le Faso BÜ-kaore ne peut pas être rattaché à l'ordre administratif. Cependant peut-on le rattacher à l'ordre judiciaire ? La réponse semble négative car l'ordre judiciaire à pour juridiction suprême la Cour de cassation. Or, l'article 34 de la loi instituant le Faso BÜ-kaore énonce que :

Il est institué une instance de recours chargée de connaître des recours exercés contre les décisions rendues par les instances traditionnelle de règlement des différends des villages et secteurs. Dans les localités où il existe, suivant les us et coutumes, un recours, le recours est fait dans les formes prévues par ces us et coutumes. Dans les localités où il n'existe pas de d'instance de recours conformément aux us et

coutumes, il est fait appel à un juge de paix comme membres de la composition de l'instance de recours.

Selon cette disposition, la Cour de cassation n'est pas la juridiction suprême déterminée pour connaître en dernier ressort du contentieux soumis au Faso BÜ-kaore. Il est en effet institué une juridiction suprême se référant aux us et coutumes ou par appel au juge de paix.

Le Faso BÜ-kaore et l'ordre judiciaire fonctionnent chacun selon des normes différentes. Chacune de ces structures utilisent des techniques propres pour la résolution des litiges et des différends pour lesquelles elles sont saisies. L'ordre judiciaire utilise les normes étatiques telles que prévues notamment par les codes de procédures pénale et civile tandis que le Faso BÜ-kaore utilise les us et coutumes ainsi que « les méthodes enracinées dans les pratiques culturelles et locales et utilisées pour résoudre les conflits en dehors des juridictions classiques » (article 3 de la loi Faso BÜ-kaore). En effet, l'articulation entre les instances traditionnelles de règlement des différends et des tribunaux classiques est faite de sorte que chaque mode fonctionne suivant ses principes et ses procédures et donne lieu à des solutions que respectent l'autre.

En somme, en termes d'articulation, l'on peut retenir que les juridictions classiques et les Faso BÜ-kaore utilisent chacun sa technique pour mieux résoudre les différends sans une verticale imbrication des procédures. Toutefois, l'on ne peut pas totalement conclure à une dualité de mécanismes car il n'existe pas dans l'arsenal juridique burkinabè un ordre coutumier quand bien même il est fait référence à des tribunaux coutumiers de derniers recours pour connaître des appels des décisions rendues par les Faso BÜ-kaore en première instance. Il s'agit donc d'une dualité de juridiction inachevée d'où la nécessité d'une révision constitutionnelle pour consacrer l'ordre coutumier aux côtés de l'ordre administratif et judiciaire.

2.3. Faso BÜ-kaore et justice classique : vers un pluralisme ordonné

La thèse du pluralisme ordonné peut s'appuyer sur l'affirmation selon laquelle « les ordres juridiques sont étroitement imbriqués ou interagissent les uns sur les autres sans qu'on puisse établir une hiérarchie entre eux » (P. Brusnet, 2010, p204). La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir des Nations unies (1985, § 7) pose le principe du pluralisme ordonné en ces termes « les moyens non judiciaires de règlement des différends, y compris la médiation, l'arbitrage et les pratiques de droit coutumier ou les pratiques autochtones de justice, doivent être utilisés, s'il y a lieu, pour faciliter la conciliation et obtenir réparation pour les victimes ».

Le Faso BÜ-kaore et les juridictions classiques sont mobilisés pour la résolution des litiges et leurs décisions bénéficient de la même protection légale. Le fait d'accorder la même valeur juridique aux décisions des tribunaux traditionnels et des juridictions classiques permet d'éviter des conflits dans la mise en œuvre des décisions car il n'existe pas de hiérarchisation entre elles. Toutefois, il convient de relever qu'à priori, les instances traditionnelles sont autonomes et ne sont pas articulées aux juridictions classiques. En cas de conflit ou de différend, les belligérants peuvent opter pour la résolution par les instances traditionnelles ou la résolution juridictionnelle. Ainsi, il n'est pas possible de zigzaguer entre le BÜ-kaore et les juridictions classiques pour la résolution d'un même différend.

Toutefois, des parcelles existent entre ces deux mécanismes ; ce qui favorise l'existence d'un pluralisme juridictionnel ordonné. Les passerelles prévues aux articles 19 et 35 de la loi permettent également aux tribunaux coutumiers et classiques de mutualiser les synergies pour mieux gérer les conflits et d'assurer la garantie de non répétition tout en renforçant la cohésion sociale.

La délimitation expressive de la compétence des BÜ-kaore permet également d'éviter des conflits de compétences. En effet, les tribunaux classiques et les tribunaux coutumiers institués par la loi BÜ-kaore partagent les mêmes domaines de compétence à l'exception de la matière administrative qui est exclusivement réservée aux tribunaux classiques en l'occurrence les tribunaux de l'ordre administratif. L'article 18 de la loi prévient les risques de litispendance qui désigne la situation où deux ou plusieurs ordres juridictionnels sont saisis d'un même litige. En effet, cet article dispose que « l'instance traditionnelle de règlement des différends est, à compter de sa saisine, seule compétente pour statuer » sauf le cas en matière pénale où le président du tribunal coutumier doit informer le procureur compétent qui peut la dessaisir conformément aux dispositions de l'article 25. La prévention de la litispendance par l'article 18 constitue un mécanisme procédural fondamental qui permet d'éviter la multiplication des procès et les risques de décisions contradictoires entre les juridictions classiques et les tribunaux coutumiers et traditionnels institués par la loi BÜ-kaore.

Par ailleurs, la loi BÜ-kaore prévoit la possibilité que la juridiction qui est saisie décide d'office ou à la demande de l'une des parties de renvoyer cette affaire devant les instances traditionnelles de règlement des différends. Cette règle prévue à l'article 19 permet d'assurer une cohérence procédurale entre les juridictions classiques et coutumières à l'effet de rechercher la meilleure décision possible et pour éviter de mettre en péril la paix et la cohésion sociale. La primauté conférée aux instances traditionnelles de règlement des différends se justifie par le fait que la justice coutumière est une justice de réparation et de conciliation et statue en équité. La dimension amiable apparaît comme une différence visible et nette entre le BÜ-kaore et les juridictions classiques. En effet, la justice tranche alors que les instances traditionnelles et coutumières réconcilient et favorisent en conséquence la cohésion sociale concilie.

En outre, à l'exception des cas où le procureur général peut déférer une décision rendue par les instances traditionnelles de règlement des différends devant une des juridictions classiques en nullité, il n'est pas permis de saisir les tribunaux coutumiers et de déférer leurs décisions devant une juridiction classique. La justice classique n'est donc pas une instance de recours des décisions rendus par les instances traditionnelles. Toutefois si la décision des tribunaux coutumiers ou traditionnels est de nature à mettre remettre « en cause les valeurs fondamentales de la société » ou est « contraire à l'ordre public » ou peut porter « atteinte à la paix et à la cohésion sociale », le procureur général peut exercer une action en nullité de cette décision devant les tribunaux classiques conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi. Ces différends mécanismes prévues par la loi permettent de conclure à pluralisme ordonné entre les tribunaux classiques et les tribunaux coutumiers ou traditionnels.

Par ailleurs, l'article 28 de la loi BÜ-kaore énonce que « dans le cadre de la médiation pénale, le procureur du Faso peut recourir aux acteurs qui animent l'instance traditionnelle de règlement des différends ». La médiation pénale est une alternative aux poursuites pénales qui vise à réconcilier les parties. En effet, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale burkinabè, le Procureur du Faso, saisi de certaines infractions, devra dans un premier temps tenter la médiation pénale avec toutes les parties pour savoir s'il n'est pas possible de concilier les intérêts du présumé auteur d'une infraction et ceux de la victime. Ainsi, avant de poursuivre, le ministère public devra explorer des mécanismes alternatifs aux poursuites. Cette possibilité offerte au procureur de recourir aux acteurs du BÜ-kaore pour la médiation pénale renforce la coordination ordonnée entre la justice classique et les instances traditionnelles de règlement des différends.

Conclusion

L'accès à la justice est gage de paix, de cohésion sociale et de respect des droits humains dans un Etat de droit. L'institution du BÜ-kaore vise plusieurs objectifs. Il vise notamment à rapprocher davantage la justice des populations surtout en milieu rural où l'accès aux juridictions classiques demeure un défi.

En consacrant la possibilité de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends, la loi BÜ-kaore entend élargir et adapter une offre de justice aux besoins des populations. Il ressort de la présente étude que qu'il existe des relations fonctionnelles et procédurales entre les tribunaux classiques et les instances traditionnelles de règlement des différends. La loi BÜ-kaore établit une passerelle entre les tribunaux coutumiers et la justice classique, permettant une reconnaissance mutuelle des décisions et contribuant à la paix sociale et à la cohésion communautaire. En principe, les instances traditionnelles sont autonomes et ne sont pas articulées aux juridictions modernes. Cependant, en matière pénale, le Procureur du Faso territorialement compétent est informé par le président de l'instance traditionnelle de règlement des conflits et peut décider de dessaisir cette instance. Aussi, toute décision contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou portant atteinte à la cohésion sociale peut être déférée devant les juridictions classiques sur instruction du ministre de la Justice. Les décisions rendues bénéficient par ailleurs de garanties similaires à celles des tribunaux classiques et peuvent faire l'objet de recours selon les mécanismes prévus par la loi ou les usages locaux.

Il existe convergence dans l'application des principes généraux de fonctionnement des tribunaux coutumiers et des juridictions classiques. Il ressort de l'étude que loi BÜ-kaore valorise la justice endogène, adaptée aux réalités socio-culturelles des différentes communautés ; ce qui constitue un socle important de cohésion sociale et de résolution pacifique des différends.

La loi BÜ-kaore reforme l'organisation judiciaire burkinabè, en offrant un cadre légal aux mécanismes traditionnels de règlement des différends tout en maintenant la complémentarité avec le système judiciaire étatique. Elle établit pluralisme ordonné avec la justice moderne mais une dualité de justice n'est pas à exclure.

Références bibliographiques

BAGAYOKO Niagalé et KONE Fahiraman Rodrigue, 2017, les mécanismes traditionnels de gestion des conflits en Afrique subsaharienne, Quebec 60p

BRUNET Pierre, 2010, « l'articulation des normes : analyse critique du pluralisme ordonné », Dalloz, Paris, pp 195-213

DIEYE Abdoulaye, 2018, « le juge face à la matière administrative au Sénégal », Revue de la faculté des sciences juridiques et politiques n°9 de l'université Cheik Anta Diop, Dakar pp 339-364

ELENGA Ben Luther Touere, « Justice traditionnelle et système africain de protection des droits de l'homme. », La Revue des droits de l'homme [En ligne], 22 | 2022, mis en ligne le 12 septembre 2022, consulté le 28 septembre 2022. URL : <http://journals.openedition.org/revdh/15518> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/revdh.15518>

FOFANA Habibou, 2018 « Rapprocher la justice des justiciables. Une ethnographie de la « distance judiciaire » au Burkina Faso », Droit et Société, pp. 393-410.

LAFaix Jean-Francois, 2023 « l'interdiction de statuer infra ou ultra petita au regard des évolutions de l'office du juge », revue de droit public, pp 864-872

OUEDRAOGO Ferdinand, 1997, « L'accessibilité à la justice au Burkina Faso : la voie parajudiciaire », Revue burkinabè de droit, pp 7-54

RIVERO, Jean Naguère, 1974, le juge administratif, gardien de la légalité administrative ou gardien administratif de la légalité ? LGDJ,

Loi n°003-2026/ALT du 14 janvier 2026 portant Faso BÜ-kaore
Loi n°008-2025/ALT du 09 juin 2025 portant organisation
judiciaire au Burkina Faso

L'Université de N'Djaména à l'épreuve de la massification : entre ambition institutionnelle et précarité structurelle

SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas,
Université de N'Djaména-Tchad.
foovourne@yahoo.fr

SANODJI YONBEL Abiathar,
Université de N'Djaména-Tchad.
sanabia2@yahoo.fr

Résumé

L'Université de N'Djaména (UNDJ), fondée en 1971. Elle est la principale institution d'enseignement supérieur du Tchad. Elle est présentée comme le principal levier de développement national, mais elle incarne une contradiction fondamentale et fonctionne dans des conditions qui rendent cette ambition structurellement difficile à tenir. Avec 31 568 étudiants pour 600 enseignants-chercheurs en 2023-2024, un taux de chômage des jeunes diplômés estimé à plus de 60 % en 2023 et une réforme LMD partiellement appliquée depuis plus d'une décennie, l'enseignement supérieur tchadien se trouve à un moment charnière de son histoire. Cet article, fondé sur une revue critique narrative de la littérature scientifique et des données institutionnelles disponibles, adopte le plan IMRAD pour examiner cette contradiction dans sa profondeur structurelle. Les résultats de la revue établissent que la massification sans ressources proportionnelles a dégradé les conditions d'enseignement et d'apprentissage, que la réforme LMD a été formellement adoptée sans être substantiellement mise en œuvre, que la gouvernance universitaire souffre de déficits persistants, et que l'adéquation formation-emploi constitue le défi le plus urgent du système. L'analyse et la discussion interprètent ces résultats à la lumière des théories du mimétisme institutionnel et des politiques éducatives en Afrique, et examinent les conditions d'efficacité du PRODEST (Projet de développement de l'enseignement supérieur au Tchad) lancé en décembre 2024. Des recommandations pour une université tchadienne souveraine et efficace concluent l'article.

Mots-clés : université tchadienne ; massification ; réforme LMD ; gouvernance universitaire ; développement.

Abstract

The University of N'Djamena (UNDJ), founded in 1971 and the leading higher education institution in Chad, embodies a fundamental contradiction: it is presented as the main lever for national development, yet it operates under conditions that make this ambition structurally difficult to sustain. With 31,568 students for 600 faculty members in 2023-2024, a youth graduate unemployment rate estimated at over 60% in 2023, and an LMD reform only partially implemented for more than a decade, Chadian higher education stands at a pivotal moment in its history. Drawing on a critical narrative review of available scientific literature and institutional data, this article adopts the IMRAD framework to examine this contradiction in its structural depth. The review results establish that massification without proportional resources has degraded teaching and learning conditions, that the LMD reform was formally adopted without being substantively implemented, that university governance suffers from persistent deficits, and that the training-employment match constitutes the most urgent challenge facing the system. The analysis and discussion interpret these findings in light of theories of institutional isomorphism and African education policies, and examine the conditions for the effectiveness of PRODEST (Chad Higher Education Development Project) launched in December 2024. Recommendations for a sovereign and effective Chadian university conclude the article.

Keywords: Chadian university; massification; LMD reform; university governance; development.

Introduction

Tout le monde se rappelle de la double articulation d'un mot : la dénotation et la connotation. Ainsi, la plupart des mots sont chargés de sens propres et d'autres de sens figurés. Certains par exemple sont plus chargés d'intentions et d'ambitions positives ou négatives, soit ils dissimulent le mieux les réalités les plus difficiles à appréhender. L'Université de N'Djamena ne déroge pas à cette règle sémantique, elle n'y'échappe pas à ce principe linguistique, en sens que cette université porte elle-même des germe de formation universitaire à la fois positive et négative.

On le présente officiellement aujourd'hui, comme une institution qui nourrit un certain nombre d'ambitions dans le cadre de la formation de qualité, en vue d'être, d'après le discours

officiel des responsables ministériels et rectorats « *le principal levier de développement du Tchad* » (UNDJ, 2024). Cette noble intention prend appui sur le principe d'enseigner autrement lié aux principes de LMD, qui prévoit un *enseignement de qualité, étroitement lié à la recherche et à l'innovation*. La précision est révélatrice : on n'avance pas ici l'idée selon laquelle l'université de N'Djamena n'est pas qu'un simple levier permettant la croissance économique du pays, mais qu'elle porte en elle-même, une saine ambition, celle de redevenir un établissement universitaire de formation professionnelle.

Il est avéré que le Président de l'Université de N'Djamena reconnaît, avec une certaine franchise inhabituelle, que son institution « *éprouve de sérieuses difficultés à décoller au point de fonctionner sur un mode essentiellement traditionnel, voire empirique* » et qu'elle « *est victime d'une suite d'événements douloureux, notamment la guerre et le terrorisme, qui ont considérablement ralenti son essor* » (UNDJ, 2024). Cette autocritique institutionnelle mérite d'être prise au sérieux : elle souligne en substance, en langage officiel, ce que les données empiriques confirment avec une brutalité incommode et déconcertante.

L'Université de N'Djamena accueille en son sein 31.568 étudiants pour 600 enseignants-chercheurs (CAMES, 2024), soit un ratio d'environ un enseignant pour cinquante-deux étudiants. Dans un département de géologie, un professeur peut se retrouver à enseigner à près de mille étudiants en première année, dont plus de 300 terminent l'année avec des matières académiquement invalidées. Seuls 100 réussissent à passer en deuxième année (Alwihda.info, 2024). Soit, 60% des diplômés ne bénéficiant d'aucun suivi institutionnel après leur soutenance de Master ou Doctorat (Alwihda.info, 2025). Et le taux de chômage des jeunes diplômés est estimé à plus de 60 % en 2023 (Africa 24, 2024). Ces chiffres ne sont pas des statistiques abstraites : ils

représentent des années de vie aspirées par une institution qui a promis des avenir meilleurs sans réellement s'y préparer.

La problématique de cet article peut être formulée de la manière suivante : dans quelle mesure une institution se définit comme le principal levier de développement d'un pays. Comment peut-elle assumer cette mission avec un ratio d'encadrement structurellement insuffisant, une réforme pédagogique partiellement appliquée, des conflits sociaux récurrents entre l'État et ses enseignants, et des diplômés sans emploi (dont plus 6/10 sans métier à la sortie de la Faculté).

On ne peut répondre de façon hâtive à ce genre d'interrogations. Répondre exige une réflexion scientifique, méthodologique au regarder non seulement des symptômes visibles, mais d'observer et d'analyser de plus près les mécanismes profonds qui les produisent : la massification de l'Université de N'Djamena, sans ressources matérielles et financières d'une part, et d'autre part par le fait, d'un mimétisme institutionnel d'une réforme importée de l'extérieur, une Université entachée de graves déficits de gouvernance, et l'inadéquation structurelle entre les formations dispensées et les besoins réels de l'économie tchadienne.

La pertinence de cette préoccupation et interrogations est renforcée par le contexte politique, économique et institutionnel immédiat de bon augure. Un contexte, toutefois instable, du fait d'un financement insuffisant et d'une politique d'établissement de formation universitaire de qualité également insuffisante. Et pourtant, les nouvelles autorités ont affiché et prônent la réforme de l'enseignement supérieur comme une priorité et recensement, elles ont lancé officiellement le PRODEST¹¹⁷, financé par la Banque Islamique de Développement à hauteur de 64,3 millions d'euros¹¹⁸ sur quatre ans, en décembre 2024. Ce financement constitue une

¹¹⁷ Projet de développement de l'enseignement supérieur au Tchad.

¹¹⁸ Soit environ 42 milliard en francs CFA.

opportunité institutionnelle sans précédent dans l'histoire récente de l'enseignement supérieur tchadien. Une opportunité, certes, mais lorsque la gestion est opaque, elle ne conduira pas aux résultats escomptés. C'est pourquoi il importe de poser la question, avec la rigueur dans quelles conditions cette opportunité peut se transformer en une ingénierie de formation universitaire.

Pour répondre à ces questions, cet article mobilise une revue critique narrative de la littérature scientifique et des données institutionnelles disponibles sur l'enseignement supérieur au Tchad, en croisant les apports des sciences de l'éducation, de la sociologie des organisations et des politiques éducatives comparées en Afrique subsaharienne. Il adopte le plan¹¹⁹ IMRAD qui distingue la présentation des faits établis de leur interprétation critique. L'article s'organise en six sections : un ancrage contextuel présentant l'UNDJ¹²⁰ dans l'espace CAMES ; une section méthodologique ; une présentation factuelle des résultats ; une analyse et discussion ; et une conclusion formulant des recommandations.

I. Contexte : l'université tchadienne dans l'espace universitaire africain

Cette section a pour objectif d'aborder le contexte¹²¹ dans lequel est né l'UNDJ et évoquer les étapes clés de son évolution et d'autre part de décrire comment elle est passé de l'étape d'un établissement universitaire répondant aux besoins prioritaires d'un Etat fraîchement indépendant à une université de formation de masse et en masse en ce sens qu'il s'agit dans le contexte de la

¹¹⁹ Introduction, Méthodologie, Résultats, Analyse et Discussion.

¹²⁰ Nous adopterons cette abréviation dans le reste de l'article pour désigner l'Université de N'Djamena, il en sera de même pour CAMES.

¹²¹ D'après les autorités tchadiennes des années 1960 à 1970, l'UNDJ est né le cadre de formation universitaire en Afrique Centrale Francophone, tout en appartenant à l'espace CAMES, organe régulateur des enseignements universitaires.

massification de l'enseignement supérieur en Afrique Francophone, sans aucune qualification requise par un label d'une tierce instance officiel aux niveaux national et international.

I.1. Naissance et évolution de l'UNDJ de 1971 à nos jours

L'Université de N'Djamena a été créée par l'Ordonnance n°26/PR/71 du 27 décembre 1971, sous le nom de « *l'Université du Tchad* ». Ce nom n'est pas du tout approprié aujourd'hui. En son temps et contexte on pouvait le comprendre. Mais, en deux décennies, après l'avoir appelée ainsi, on s'est rendu compte que cette appellation est erronée et inadaptée, c'est pourquoi on a cherché à la renommer, en la rebaptisant par le nom de la ville qui l'abrite. Dès lors, *l'université du Tchad*, se dénomme, non plus, *Université du Tchad*, mais « *Université de N'Djamena* »¹²². (Loi n°006/PR/94 du 17/01/1994). Lorsque d'autres universités publiques émergeront, elles prendront le nom de la ville ou le quartier, lieu de leur acte de naissance, à l'instar de celui de l'Université de N'Djamena. D'autres s'appelleront : *Université d'Abéché*, *Université de Sarh*, etc. Le cas de N'Djamena est exceptionnel, le campus de Toukra est à N'Djamena, elle est située à 15 kilomètres au sud de N'Djamena, elle est alors Campus de Toukra comparativement à celui de N'Djamena. Le « *Campus de Toukra* »¹²³ été inauguré en 2011. Elle offre un espace supplémentaire significatif de formation universitaire mais sur le plan structurel, ce Campus porte sur lui, les problèmes d'encadrement et d'équipement de qualité.

Cette Université, celle de l'époque donc, regroupait alors des institutions qui faisaient partie de la Fondation de l'enseignement supérieur en Afrique centrale, créée dans les années 1960 pour mutualiser les ressources de plusieurs jeunes

¹²² Elle regroupe trois Facultés à savoir : les Sciences de l'Education ; les Sciences Politiques et Juridiques ; et les Sciences Economiques et de Gestions.

¹²³ Il regroupe les Facultés suivantes : Faculté de Langues, Lettres, Arts et Communication (FLLAC), Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS).

États indépendants (IAU, 2024). Ce contexte fondateur était d'une certaine importance : l'université tchadienne est née, comme beaucoup de ses homologues africains, dans un environnement d'indépendance politique mais beaucoup plus de *dépendance technique et financière*. Cette base technique et économique sur laquelle elle s'est appuyée a conditionné dès l'origine de sa création : ses choix didactiques et pédagogiques, ses structures administratives et de gestion financière et sa culture institutionnelle d'éducation de masse par rapport aux besoins et attentes du pays que de se préoccuper d'enseignement-apprentissage universitaire de qualité.

En 1992-1993, l'université de l'époque ne comptait que 2.818 étudiants pour 90 enseignants (AUF, 2024). Ce chiffre, en somme, modeste en valeur absolue, représentait néanmoins déjà une difficulté majeure et une sorte de pression sur les ressources matérielles et financières qui sont elles-mêmes déjà suffisamment limitées.

Dans les années 2021 à 2022, l'UNDJ accueillait plus de 30.000 étudiants, soit la moitié de l'effectif national d'enseignement supérieur. Elle produisait annuellement 5000 diplômés destinés potentiellement au marché de l'emploi (NDjamena Hebdo, 2022). En 2023-2024, les effectifs atteignaient 31.568 étudiants dont 8.555 filles, pour un corps enseignant de 600 personnes comprenant 12 professeurs titulaires, 49 maîtres de conférences, 175 maîtres-assistants et 366 assistants d'université (CAMES, 2024). Ces chiffres indicateurs du nombre d'enseignants sont en eux-mêmes révélateurs : les assistants d'université, rang de référence et de la hiérarchie académique, représentent 61% du corps enseignant.

Le CAMES l'atteste : *« l'UNDJ comprend actuellement neuf établissements dont sept facultés et deux écoles doctorales, quarante et un départements et treize formations doctorales, avec une offre couvrant les sciences exactes, la santé, le droit, l'économie, les sciences humaines et l'ingénierie »*, (CAMES, 2024).

Les statistiques prouvent à suffisance l'évolution de l'UNDJ en termes d'effectifs et de croissance numérique des étudiants, sans évaluer le contenu de la formation universitaire, toutefois, elles mettent en bonne place l'UNDJ sur l'échiquier éducatif africain.

I.2. Le cadre régional : l'UNDJ dans l'espace CAMES

L'Université de N'Djamena n'est pas un cas particulier, ni un cas supposé isolée. Elle s'inscrit dans un espace régional structuré par le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur, une organisation intergouvernementale regroupant dix-neuf pays d'Afrique francophone et de Madagascar depuis sa création en 1968. Le CAMES joue un rôle central dans la régulation du corps enseignant tchadien à travers ses Comités consultatifs interafricains (CCI), procédures d'évaluation et de promotion des enseignants-chercheurs sur la base de leurs productions scientifiques. La 47ème session des CCI s'est tenue à N'Djamena même en juillet 2025, témoignant de l'engagement du Tchad dans cette coopération régionale (CAMES, 2025).

Ce cadre régional est précieux et indispensable. Mais, il comporte un certain nombre de limites. A titre d'exemple, les critères des CCI privilégiaient historiquement la production et la publication académiques des écrits dans des revues africaines ou internationales, lues et approuvée par un comité de lecture scientifique, ces critères entrent en collision avec les réalités d'enseignants-chercheurs que nous sommes et qui consacrons une part considérable de notre temps à gérer des groupes pléthoriques plutôt qu'à produire des articles scientifiques issus de nos recherches. En outre, l'initiative HAQAA¹²⁴, financée par l'Union européenne et portée en partie par le CAMES, a permis des avancées significatives dans la culture de l'évaluation institutionnelle. Mais son impact concret sur la qualité de

¹²⁴ Harmonisation de l'assurance qualité et de l'accréditation en Afrique.

l'enseignement dispensé à l'UNDJ reste limité par les contraintes structurelles qui dépassent le cadre de l'assurance qualité.

I.3. La massification de l'enseignement supérieur en Afrique francophone : une tendance régionale

Il s'agit dans cette sous-section d'évoquer l'impact tendanciel régional de la massification de la formation universitaire en Afrique francophone et montrer en particulier le cas de l'Université de N'Djamena.

La situation de l'UNDJ n'est pas une exception tchadienne : elle s'inscrit dans une dynamique régionale que Martin (2014) a analysée dans son rapport pour l'UNESCO-IIEP. Dans l'ensemble de l'Afrique francophone subsaharienne, les effectifs des étudiants ont connu une croissance explosive au cours des deux dernières décennies, sans que les ressources humaines, financières et infrastructurelles ne suivent un rythme comparable à celui d'un système universitaire digne de ce nom. Le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, tous font face aux mêmes pressions : des amphithéâtres surchargés, des enseignants surchargés, des bibliothèques insuffisamment fournies, des laboratoires sous-équipés, avec une connexion Internet très chère et à faible débit.

Ajoutons à ce tableau noir, celui de la situation tchadienne. Il se trouve l'ensemble des pays membres ne jouissent pas tous d'une situation économique et matérielle radieuses. Celui du Tchad est d'une fragilité institutionnelle supplémentaire liée à l'histoire politique du pays. Selon le Rapport sur le développement humain du PNUD (2022), le Tchad se classait au 190^{ème} rang sur 191 pays en termes d'indice de développement humain (IDH), avec un score de 0,394. Ce positionnement signifie concrètement qu'un enfant né aujourd'hui au Tchad ne peut espérer atteindre que 39,4 % de son potentiel productif au cours de sa vie en raison d'une éducation inadéquate et de problèmes de santé (Politique nationale enseignante, 2024). L'enseignement supérieur ne peut être meilleur que le système qui l'alimente le propulse vers le haut : si

seulement 41 % des enfants achèvent le primaire, si le secondaire reste inaccessible à la majorité de la population, les entrants à l'université portent avec eux les lacunes accumulées de tout un système.

II. Méthodologie

La méthodologie est celle annoncée à l'introduction. Ici, elle s'appuie sur la nature et la justification de l'approche, la source et la constitution du corps, et surtout la lecture des sources documentaires et les discours politiques des autorités universitaires et politiques sur la question du financement du projet par Banque Islamique de Développement.

2.1. Nature et justification de l'approche

Cet article s'appuie sur une revue critique narrative de la littérature scientifique et des données institutionnelles disponibles sur l'enseignement supérieur au Tchad. Cette approche, définie par Torracco (2005) et Grant et Booth (2009) comme un mode d'intégration analytique de corpus disciplinaires hétérogènes, est adaptée à un objet d'étude qui exige de faire dialoguer les sciences de l'éducation, la sociologie des organisations, les politiques éducatives comparées et les études sur le développement africain. Elle permet d'articuler des données quantitatives (statistiques d'effectifs, ratios d'encadrement, taux de chômage) avec des analyses qualitatives (gouvernance institutionnelle, culture académique, conditions de mise en œuvre des réformes) que les approches plus formalisées traiteraient séparément.

2.2. Sources et constitution du corpus

Le corpus a été constitué à partir de plusieurs catégories de sources complémentaires. Les données institutionnelles sur l'UNDJ proviennent principalement de la fiche du CAMES (2024),

du site officiel de l'université, de l'AUF et du bilan des cinquante ans de l'institution publié par N'Djamena Hebdo (2022). Les données sur le PRODEST ont été recueillies auprès des sources directes : le document d'appel d'offres de la Banque islamique de développement (AGPM, 2024), les articles de l'Agence Ecofin et du Portail de la renaissance du Tchad couvrant le lancement officiel du 3/12/2024, ainsi que le communiqué de bourses du ministère de l'Enseignement supérieur publié en février 2025. Les données sur l'emploi et le chômage des diplômés proviennent du Forum national sur l'emploi (2024) et des analyses d'Africa 24 et de l'ONAPE. La littérature académique sur la réforme LMD en Afrique a été identifiée à partir de Cairn.info, Google Scholar et des revues spécialisées. Les sources contradictoires (notamment les travaux défendant les apports du LMD et ceux soulignant ses dérives) ont été intégrées en proportion équivalente. Conformément aux exigences du plan IMRAD, les résultats de la revue sont présentés séparément de leur interprétation.

II.3. Limites

La principale limite de cet article tient à la rareté des données empiriques longitudinales sur l'Enseignement supérieur tchadien. Contrairement à d'autres systèmes africains mieux documentés (Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire), l'UNDJ fait l'objet de très peu de travaux académiques indexés dans les grandes bases de données internationales. Cette rareté est elle-même un résultat significatif : elle signale la faiblesse de la production de recherche sur soi-même au sein de l'institution, l'une des manifestations les plus concrètes de la crise de la recherche que l'article examine.

III. Résultats

Les résultats de ces recherches sont présentés selon cinq dimensions : les données de la massification et ses effets sur les conditions d'enseignement ; la gouvernance universitaire et les

conflits sociaux ; la réforme LMD et ses conditions d'application ; l'employabilité des diplômés ; et le contenu et les enjeux du PRODEST.

III.1. La massification et ses effets documentés sur les conditions d'enseignement

L'évolution démographique de l'UNDJ sur cinquante ans illustre avec saisissante clarté la trajectoire d'une massification sans ressources proportionnelles. De 2 818 étudiants pour 90 enseignants en 1992-1993 (AUF, 2024), l'université est passée à 31 568 étudiants pour 600 enseignants-chercheurs en 2023-2024 (CAMES, 2024). Les effectifs ont été multipliés par onze en trente ans, tandis que le corps enseignant n'était multiplié que par six et demi. En termes de ratio d'encadrement, on passe d'environ un enseignant pour trente et un étudiants en 1992-1993 à un enseignant pour cinquante-deux en 2023-2024, soit une dégradation de 68 % en trois décennies.

Les conséquences pédagogiques de cette massification sont documentées et demeurent préoccupantes. Dans le département de géologie, un seul professeur enseigne à près de mille étudiants en première année, dont plus de 300 se retrouvent avec des dettes académiques et seulement 100 réussissent à passer en deuxième année (Alwihdainfo, 2024). Cette situation n'est pas isolée : elle se retrouve dans de nombreux départements et illustre une réalité systémique dans laquelle l'évaluation rigoureuse devient matériellement impossible. Un professeur qui corriger individuellement les copies de mille étudiants par semaine devrait y consacrer la quasi-totalité de son temps de travail.

Les infrastructures ne suivent pas davantage. Le campus principal de N'Djamena et le Campus de Toukra (inauguré en 2011) accueillent des effectifs pour lesquels ils n'ont pas été conçus. Les bibliothèques, les laboratoires et les équipements numériques restent insuffisants au regard des besoins d'une université de plus de 30.000 étudiants. La mise en place d'une plateforme

pédagogique d'e-learning, annoncée par le nouveau président de l'UNDJ (UNDJ, 2024), constitue une avancée notable, mais sa portée réelle reste limitée dans un contexte où l'accès à internet demeure inégal et où une large partie des étudiants n'a pas les équipements nécessaires pour en bénéficier.

La structure du corps enseignant révèle une autre fragilité structurelle : sur les 600 enseignants-chercheurs de l'UNDJ, 61 % sont des assistants d'université, rang débutant de la hiérarchie académique, et seulement 2 % sont des professeurs titulaires (12 sur 600) (N'Djamena Hebdo, 2022). Ce déséquilibre signifie que la masse de l'enseignement est assurée par les membres les moins expérimentés du corps académique, souvent eux-mêmes en cours de formation doctorale, dans des conditions où la supervision et le tutorat des plus juniors par les plus seniors sont rendus difficiles par la surcharge de travail de ces derniers.

III.2. La gouvernance universitaire : tensions et conflits sociaux

La gouvernance de l'UNDJ est marquée par des conflits et tensions récurrentes entre l'État tchadien et les organisations représentatives des enseignants-chercheurs, dont le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), la Dynamique Syndicale des Enseignements et Chercheurs du Supérieur (DYSECS). Ces tensions ne sont pas le produit d'une opposition idéologique abstraite : elles reflètent des réalités matérielles et statutaires concrètes. En octobre 2024, le SYNECS a déposé un préavis de grève de trois jours pour réclamer l'instauration d'un statut autonome pour les enseignants du supérieur, l'application d'un décret sur le minimum horaire et le règlement d'arriérés de rémunération (sources institutionnelles). Ces revendications ne sont pas nouvelles : elles s'inscrivent dans une longue série de conflits qui ponctuent l'histoire sociale de l'UNDJ depuis les années 1990.

Les vacataires constituent un segment crucial dans les enseignements mais sont particulièrement vulnérables du personnel enseignant. André Kodmadjingar, dans un article publié par Voice of America en 2019, documentait la situation d'enseignants vacataires réclamant 120 millions de F CFA d'arriérés de rémunération (Wikimonde, 2024). Cette précarité des vacataires est structurellement liée à la politique de recrutement de l'UNDJ, contraint de faire appel à des enseignants extérieurs pour couvrir des enseignements que ses permanents ne peuvent assumer dans leur totalité. Elle crée une catégorie d'enseignants sans sécurité statutaire, dont l'engagement pédagogique est nécessairement fragilisé par l'incertitude de leur rémunération.

Sur le plan de la gouvernance administrative, l'UNDJ est dirigée par un recteur assisté d'un vice-recteur et d'un secrétaire général, sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur. Cette structure de pilotage est formellement adéquate, mais elle opère dans un contexte où les arbitrages politiques et les contraintes budgétaires nationales exercent une pression constante sur les décisions académiques. La nomination des recteurs et des doyens est une affaire politique autant qu'académique dans la plupart des universités africaines, ce qui peut nuire à la cohérence des orientations stratégiques et à la continuité des réformes engagées.

III.3. La réforme LMD : adoption formelle, application partielle

Le système Licence-Master-Doctorat a été progressivement introduit à l'UNDJ à partir du milieu des années 2000, dans le sillage des réformes engagées dans l'ensemble de l'espace francophone africain sous l'impulsion des politiques d'harmonisation régionale et des exigences des bailleurs internationaux. Cette adoption est formellement documentée : la politique nationale enseignante du Tchad (2024) confirme que «

l'institutionnalisation du système Licence-Master-Doctorat (LMD) étend les études supérieures sur une période allant de trois à huit ans ». Dans la pratique, certaines formations¹²⁵ courtes ont continué leur cours en parallèle du système LMD, créant une coexistence de deux logiques pédagogiques distinctes au sein de la même institution.

Le bilan de plus d'une décennie d'application est sévère. Un article publié par Alwihda.info en septembre 2024 sous le titre « Tchad : le taux d'échec élevé des étudiants à l'Université de N'Djamena : une situation alarmante » conclut sans ambages : « malgré plus d'une décennie de mise en œuvre du système LMD, le taux de réussite des étudiants à l'université de N'Djamena reste désastreux » (Alwihdainfo, 2024). L'analyse identifie plusieurs causes convergentes : des effectifs pléthoriques rendant l'évaluation individualisée impossible, une structure pédagogique du LMD jugée « mal adaptée » aux conditions réelles de fonctionnement, et une première école doctorale créée seulement en 2015, soit plus de dix ans après l'adoption formelle du LMD qui comporte en principe trois cycles (N'Djamena Hebdo, 2022).

L'expérience d'autres pays africains avec la réforme LMD éclaire les défis tchadiens. Une évaluation conduite à l'Université de Lomé (Togo) et publiée dans PubMed (2020) révèle que 76 % des enseignants identifient comme faiblesses principales du LMD l'inadéquation de la réforme au contexte local et l'insuffisance des ressources humaines et matérielles. Pita Agbobli (2016), dans son analyse du LMD dans les universités d'Afrique centrale, note que la réforme a souvent été adoptée comme un geste de conformité institutionnelle vis-à-vis de partenaires internationaux plutôt que comme le fruit d'une analyse rigoureuse des besoins et des capacités locaux. Ce mimétisme institutionnel, formellement légitime mais substantiellement creux, est précisément ce que l'on observe à l'UNDJ.

¹²⁵ Brevet de technicien supérieur, diplôme de technicien supérieur en deux ans.

III.4. L'employabilité des diplômés : des chiffres alarmants

Si l'UNDJ fait le choix de se définir comme un levier de développement national, sa performance doit être évaluée à l'aune de sa contribution réelle à ce développement. Sur ce plan, les données disponibles dressent un tableau préoccupant. Le taux de chômage des jeunes diplômés est estimé à plus de 60 % en 2023 (Africa24, 2024). Le Forum national sur l'emploi, tenu en octobre 2024 à N'Djamena en présence du Président de la République, a désigné l'inadéquation formation-emploi comme l'une des principales causes de cette situation (Agence Ecofin, 2025).

Plusieurs facteurs structurels contribuent à cette inadéquation :

- Le premier est la prédominance des formations en sciences humaines et sociales dans l'offre de l'UNDJ, dans un contexte économique tchadien dominé par le secteur primaire¹²⁶ qui requiert des compétences techniques et scientifiques.

- Le second est l'inadaptation des contenus des formations aux réalités du marché du travail local : un curriculum largement hérité de modèles académiques français, très peu articulé avec les besoins des employeurs tchadiens.

- Le troisième est l'absence historique de dispositifs d'orientation, d'accompagnement à l'insertion et de suivi des diplômés : près de 60 % des diplômés ne bénéficient d'aucun suivi institutionnel après leur soutenance (Alwihdainfo, 2025).

La création en mars 2025, à l'initiative de l'ONAPE, de guichets emploi dans les universités de N'Djamena constitue une réponse concrète à ce défi (Agence Ecofin, 2025). Ce dispositif, destiné à informer, orienter et accompagner les étudiants vers l'emploi, est certes embryonnaire et limité à la capitale dans un premier temps. Il signale néanmoins une prise de conscience institutionnelle de l'urgence à construire un pont entre le monde

¹²⁶ Agriculture, élevage, pêche, artisanat et autres ressources naturelles.

académique et le monde du travail. C'est précisément ce type d'initiative que le PRODEST devrait amplifier et systématiser.

III.5. Le PRODEST : contenu, ambitions et enjeux

Le Projet de développement de l'enseignement supérieur au Tchad (PRODEST), lancé officiellement le 03/12/2024 au Ministère des Affaires étrangères de N'Djamena, représente l'investissement le plus significatif jamais consenti dans l'enseignement supérieur tchadien. Financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 64,3 millions d'euros (arrondi à 45 milliards FCFA) sous forme de prêt concessionnel, il sera mis en œuvre sur quatre ans (AGPM, 2024 ; Portail de la renaissance du Tchad, 2024).

Ses objectifs sont structurés autour de trois axes complémentaires :

- Le premier axe porte sur l'accroissement de l'offre de formations : construction d'une Faculté des Sciences exactes et appliquées à l'UNDJ, d'un Institut national supérieur des sciences agronomiques et technologies agroalimentaires à Lai, d'un Institut national supérieur de l'élevage à Moussoro, et d'une Université à Sarh (Agence Ecofin, 2024).

- Le deuxième axe porte sur l'amélioration de la qualité de la formation : élaboration de nouveaux programmes d'études, formation de 636 enseignants en doctorat, post-doctorat et Master formation continue, et formation de 132 techniciens de laboratoire (Agence Ecofin, 2024).

- Le troisième axe porte sur le renforcement de la gouvernance institutionnelle et de l'environnement de travail.

Dès février 2025, le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé un appel à candidatures pour des bourses de formation des formateurs dans le cadre du PRODEST, destinées aux assistants inscrits en thèse de doctorat, via la plateforme bourses.prodest.td (Manara Radiotélévision, 2025). Cette première concrétisation,

rapide et visible, témoigne d'une volonté politique de mise en œuvre effective. Elle constitue un signal encourageant, même si la distance entre les allocations de bourses et la transformation structurelle de l'enseignement supérieur tchadien reste considérable.

IV. Analyse et discussion

Les résultats présentés dans la section précédente appellent une interprétation qui en dégage la signification systémique et confronte les données aux cadres théoriques disponibles. Cette section adopte un registre interprétatif et critique.

IV.1. La massification comme révélateur d'une dette d'investissement structurelle

La massification de l'enseignement supérieur en Afrique n'est pas en elle-même un problème: c'est au contraire le signe d'une aspiration croissante des populations à accéder à la formation supérieure, signal positif de développement humain. Le problème est que cette massification s'est produite sans les ressources nécessaires pour maintenir la qualité. Ce phénomène, que Martin (2014) a documenté à l'échelle du continent africain, se manifeste au Tchad avec une intensité particulière en raison de la faiblesse du point de départ.

La dégradation du ratio d'encadrement à l'UNDJ (de 1/31 en 1992-1993 à 1/52 en 2023-2024) n'est pas seulement un indicateur administratif : elle représente une réalité pédagogique quotidienne qui structure fondamentalement la nature de l'enseignement dispensé. Lorsqu'un professeur enseigne mille étudiants simultanément, le cours magistral devient la seule modalité possible. L'évaluation individualisée, la rétroaction personnalisée, le suivi des progrès, le tutorat des étudiants en difficulté, tout ce qui fait la valeur ajoutée de l'enseignement supérieur par rapport à l'autoapprentissage devient

matériellement impossible. Ce n'est pas que les enseignants de l'UNDJ manquent de compétences ou de motivation : c'est que les conditions dans lesquelles ils exercent rendent structurellement impossibles les pratiques pédagogiques que les étudiants auraient le droit d'attendre.

La dette d'investissement structurelle accumulée depuis la création de l'université est le produit de décennies de sous-financement de l'enseignement supérieur dans un contexte de contraintes budgétaires sévères et d'instabilité politique chronique. Selon l'IDH du PNUD 2022, le Tchad consacre une part de son PIB à l'éducation inférieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, et la part allouée à l'enseignement supérieur dans ce budget éducatif est elle-même modeste. Redresser cette situation exige non seulement des investissements ponctuels (comme le PRODEST) mais une revalorisation durable de la place de l'enseignement supérieur dans les priorités budgétaires nationales.

IV.2. La réforme LMD : un mimétisme institutionnel

Il sera question ici, d'une analyse critique de la situation de l'université de N'Djamena. L'introduction du système LMD dans les universités africaines francophones est un cas exemplaire de ce que DiMaggio et Powell (1983), dans leur théorie du mimétisme institutionnel, ont désigné comme l'isomorphisme mimétique : le processus par lequel des organisations adoptent des structures et des pratiques qui leur confèrent une légitimité institutionnelle dans leur environnement, indépendamment de leur pertinence fonctionnelle réelle. Adopter le LMD, c'est signaler son appartenance à l'espace universitaire international, se conformer aux attentes des bailleurs et des agences d'accréditation, et bénéficier d'une reconnaissance symbolique qui ouvre des portes en matière de coopération internationale et de mobilité étudiante.

Ce processus n'est pas cynique dans ses intentions : les décideurs qui ont introduit le LMD à l'UNDJ croyaient

probablement en ses vertus modernisatrices. Mais la réforme a été transplantée sans que les conditions nécessaires à son efficacité soient réunies. Le LMD suppose une organisation pédagogique en semestres avec des évaluations régulières, une diversification des modalités d'enseignement, des parcours individualisés, des conseils pédagogiques en nombre suffisant, et une infrastructure numérique permettant la gestion des dossiers d'étudiants. Aucune de ces conditions n'était pleinement réunie à l'UNDJ au moment de l'adoption de la réforme, et leur union structurelle reste partielle aujourd'hui. Le résultat, le système LMD, est un bébé mort-né, c'est un système de façade, c'est inadapté aux réalités en contexte. C'est un système qui adopte une nomenclature¹²⁷, des terminologies¹²⁸ et des structures formelles (de la réforme) sans en intérioriser la substance pédagogique.

Ce diagnostic ne plaide pas pour l'abandon de la réforme LMD, mais pour sa mise en œuvre authentique. Le rapport Agence Ecofin sur le PRODEST note explicitement que le projet « se base sur les résultats des travaux sur l'enseignement supérieur en 2022, qui ont établi la nécessité pour le Tchad de réformer ce sous-secteur de l'éducation pour en faire un outil de développement et non une fabrique de diplômés sous-qualifiés » (Agence Ecofin, 2024). Cette formulation, qui reconnaît implicitement l'échec des réformes précédentes à transformer réellement le système, constitue un point de départ intellectuellement honnête pour la réflexion sur les conditions d'un succès différent.

IV.3. La gouvernance universitaire : entre autonomie formelle et dépendance réelle

L'UNDJ est formellement dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale depuis la loi de 1994. Cette autonomie formelle

¹²⁷ Licence, Master, Doctorat

¹²⁸ Semestres, Crédits, ECTS

est cependant largement théorique dans les conditions actuelles. Un établissement dont une partie significative des enseignants n'est pas régulièrement rémunérée, dont les budgets de fonctionnement sont insuffisants et dont les décisions ¹²⁹ stratégiques majeures se décident au niveau ministériel n'exerce pas une autonomie réelle au sens où ce terme est compris dans les théories de la gouvernance universitaire.

Les tensions récurrentes avec le SYNECS illustrent ce problème de gouvernance à un niveau concret et visible. Les revendications ¹³⁰ syndicales de 2024 ne sont pas des revendications excessives ni fallacieuses : ce sont des demandes élémentaires respectant les normes paritaires entre un employeur et son employé dans un cadre législatif clair et respecté. L'absence d'un tel cadre crée un cycle de crises et de résolutions provisoires qui consomme une énergie institutionnelle précieuse que les deux parties (administration et enseignants) devraient consacrer à l'amélioration de l'enseignement et de la recherche.

L'idée de la prudence émise par le précédent Ministre d'État de l'Enseignement supérieur, Tom Erdimi, lors du lancement du PRODEST, a prévu *« une mise en garde contre les dérives habituelles associées à certains projets au Tchad, citant des pratiques de détournement et de mal gouvernance »* (Portail de la renaissance du Tchad, 2024), est un signal institutionnel important. Elle affirme officiellement, ce que les observateurs du système savent : *la gouvernance du système d'enseignement supérieur tchadien souffre de déficits qui ne sont pas seulement techniques mais aussi éthiques. Améliorer la gouvernance n'est pas seulement une question d'organisation : c'est une question de culture institutionnelle, de reddition de comptes et de confiance entre les acteurs.* (Portail de la renaissance du Tchad, 2024)

¹²⁹ A titre d'exemple : le gel de recrutements ou les orientations politiques de développement

¹³⁰ Statut autonome, application d'un décret sur le minimum horaire, règlement d'arrariés

IV.4. L'employabilité : l'angle mort des politiques universitaires tchadiennes

Le taux de chômage des jeunes diplômés (plus de 60 % en 2023) est le signe le plus éclatant de l'inadéquation entre les formations dispensées et les besoins de l'économie tchadienne. Cette inadéquation n'est pas une fatalité : elle est le résultat d'une succession de choix (implicites souvent, explicites rarement) qui ont laissé les universités développer leurs offres de formation en fonction de leur tradition académique et de la demande estudiantine, sans dialogue structuré avec les secteurs économiques qui ont besoin de compétences.

La Ministre Déléguée aux Finances, Mme Fatima Haram Acyl, lors du lancement du PRODEST, a identifié le problème avec précision : le projet devrait permettre « d'adapter les offres de formation aux besoins réels du marché, réduisant ainsi le fossé entre les compétences des diplômés et les exigences des secteurs économiques » (Portail de la renaissance du Tchad, 2024). Cette formulation est exacte, mais elle dit aussi implicitement que les formations actuelles ne sont pas adaptées aux besoins réels du marché. La reconnaissance de ce fait constitue le préalable indispensable à toute politique d'amélioration.

Une politique d'employabilité crédible pour l'enseignement supérieur tchadien doit s'appuyer sur plusieurs leviers simultanés. Elle doit d'abord revoir la carte des formations pour les aligner sur les priorités de développement du pays (agriculture, élevage, santé, ingénierie, numérique). Elle doit ensuite institutionnaliser les stages en entreprise comme composante obligatoire des cursus, en partenariat avec le secteur privé et les organisations professionnelles. Elle doit enfin mettre en place des mécanismes durables de suivi des diplômés permettant d'évaluer l'efficacité des formations sur le marché du travail et d'ajuster les curricula en conséquence.

IV.5. Le PRODEST, une opportunité réelle ou risque de réforme cosmétique ?

Le PRODEST constitue une opportunité institutionnelle sans précédent pour l'enseignement supérieur tchadien. Ses 64,3 millions d'euros représentent une injection de capital bien supérieure à tout ce qui avait été mobilisé jusqu'alors pour ce secteur. Ses objectifs correctement identifiés, sont les suivants :

- accroissement de l'offre,
- amélioration de la qualité,
- renforcement de la gouvernance.

La mise en œuvre rapide du projet et les premières mesures (bourses doctorales dès février 2025) sont à saluer.

Toutefois, l'histoire des réformes de l'enseignement supérieur en Afrique incite à la prudence. La construction d'infrastructures, aussi nécessaire soit-elle, ne transforme pas en elle-même la qualité de l'enseignement. La formation de 636 enseignants en doctorat et post-doctorat est un investissement à long terme dont les effets ne se feront sentir que dans une décennie. Et le renforcement de la gouvernance, objectif le plus ambitieux et le plus difficile, suppose des transformations culturelles et institutionnelles que les projets financés par des bailleurs externes ont rarement réussies seuls dans d'autres contextes africains.

Le risque principal du PRODEST est celui que la théorie du changement institutionnel désigne comme le « decoupling » : la dissociation entre les réformes formelles adoptées (nouveaux programmes, nouvelles infrastructures, nouvelles procédures) et les pratiques réelles qui continuent sur leur trajectoire antérieure. Ce découplage se produit typiquement lorsque les réformes sont imposées de l'extérieur sans appropriation interne suffisante, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de changements dans les incitations et les ressources qui gouvernent le comportement

quotidien des acteurs, et lorsqu'elles ne s'attaquent pas aux causes profondes des dysfonctionnements qu'elles prétendent corriger.

La condition principale d'un succès différent est que le PRODEST soit piloté et approprié par les acteurs de l'UNDJ eux-mêmes (enseignants, étudiants, administration), plutôt que géré par une unité de gestion de projet séparée de la vie institutionnelle ordinaire. Le lancement de l'appel à bourses doctorales directement par le ministère, via une plateforme dédiée (bourses.prodest.td), est un signal positif de cette appropriation institutionnelle. La vigilance sur les détournements signalée par le ministre Tom Erdimi dans son discours d'inauguration suggère que cette condition n'est pas acquise d'avance.

IV.6. Recommandations pour une université tchadienne souveraine et efficace

L'analyse conduite dans les sections précédentes converge vers cinq recommandations principales :

- La première est la mise en place d'un plan de recrutement pluriannuel d'enseignants-chercheurs, intégrant une priorité explicite pour les disciplines scientifiques et techniques alignées sur les priorités de développement national. Ce plan doit être adossé à un cadre statutaire clair et financièrement soutenable, mettant fin au cycle des arriérés de rémunération et des crises syndicales récurrentes.
- La deuxième est la réforme substantielle du LMD, en le dotant des conditions pédagogiques nécessaires à son efficacité réelle : réduction des effectifs par groupe pédagogique, diversification des méthodes d'évaluation, systématisation des travaux dirigés et des travaux pratiques, et intégration obligatoire de stages en entreprise dans les cursus de licence et de master.
- La troisième est le développement d'une offre de formations technologiques et professionnelles en

adéquation avec les besoins économiques du Tchad. Le secteur agricole et agropastoral, qui fait vivre la majorité de la population tchadienne, devrait être au cœur des nouvelles créations de filières. La construction des instituts de sciences agronomiques et d'élevage prévue dans le PRODEST va dans ce sens et mérite d'être soutenue et amplifiée.

- La quatrième est la professionnalisation de la gouvernance universitaire, en séparant clairement les fonctions académiques (pilotees par les enseignants-chercheurs) des fonctions administratives et financières (pilotees par des gestionnaires professionnels formes à cet effet), et en instituant des mécanismes de redevabilité publique sur l'utilisation des ressources et les résultats obtenus.

- La cinquième, plus structurelle, est la construction d'un dialogue durable entre l'université et son environnement économique et social. L'université tchadienne a été construite sur un modèle de tour d'ivoire intellectuelle, coupée des besoins et des ressources de son territoire. Reconnecter l'UNDJ à son territoire, à ses communautés, à ses entreprises et à ses organisations professionnelles est une condition de sa légitimité sociale et de sa pertinence dans le développement national.

Conclusion

Revenir en arrière, dans l'histoire de l'Université de N'Djamena, c'est observer et analyser une institution qui a grandi malgré elle plutôt que par elle-même : bousculée par les conflits, contrainte par les budgets, alourdie par une massification que ses moyens n'accompagnaient pas, tiraillée entre une tradition académique héritée de modèles étrangers et les besoins urgents d'une société en développement.

Cette trajectoire n'est pas un échec de personnes mais un résultat de structures. Les enseignants de l'UNDJ, souvent sous-payés et surchargés, font ce qu'ils peuvent dans des conditions que peu de professionnels accepteraient en silence. Les étudiants, venus de régions lointaines avec des rêves d'ascension sociale, méritent mieux que des amphithéâtres à mille places et des diplômes que le marché du travail ne reconnaît pas. Et les administrateurs, pris entre les pressions politiques, les contraintes budgétaires et les revendications syndicales, naviguent dans un environnement institutionnel qui laisse peu de marge à la vision long terme.

L'article a montré que les dysfonctionnements de l'enseignement supérieur tchadien sont systémiques et multi-causaux. La massification sans ressources a dégradé structurellement les conditions d'enseignement. La réforme LMD, adoptée par mimétisme institutionnel plutôt que par conviction pédagogique, a produit une modernisation de façade sans transformation substantielle de la qualité. Les conflits de gouvernance entre l'État et les enseignants-chercheurs consomment une énergie institutionnelle précieuse. Et le fossé entre les formations dispensées et les besoins du marché du travail a produit une génération de diplômés sans emploi, qui constitue à la fois un gâchis humain et un risque social.

La réponse à la problématique centrale de cet article est donc nuancée mais sans ambiguïté dans son analyse critique. D'une part, disons : Non, que l'université tchadienne ne peut pas assumer sa mission de levier de développement national dans ses conditions actuelles. D'autre part, affirmons que : oui, les conditions d'une transformation sont réunies comme elles ne l'ont jamais été, avec le lancement du PRODEST en décembre 2024, la mise en place des guichets emploi dans les universités, les nouvelles ambitions affichées par la direction de l'UNDJ, et un momentum politique qui, pour la première fois, place l'enseignement supérieur au rang

des priorités nationales explicites. C'est une lueur d'espoir et d'optimisme.

Mais une opportunité n'est pas encore un résultat. Le PRODEST est une condition nécessaire mais non suffisante de la transformation de l'enseignement supérieur tchadien. Il ne peut réussir que si ses investissements en infrastructures et en formation d'enseignants sont accompagnés de réformes pédagogiques authentiques, d'une gouvernance institutionnelle renforcée et d'un dialogue durable entre l'université et son environnement économique et social. Il ne peut réussir que si les acteurs de l'UNDJ, à commencer par ses enseignants-chercheurs et ses étudiants, s'en approprient les objectifs et en deviennent les acteurs principaux plutôt que les bénéficiaires passifs. Et il ne peut réussir que si l'État tchadien tient ses engagements dans la durée, au-delà du cycle de quatre ans du projet.

La question fondamentale que cet article pose en creux est celle-ci : quelle université le Tchad veut-il pour les trente prochaines années ? Une université qui continue de fonctionner comme une école d'administration coloniale, produisant des diplômés pour une fonction publique qui ne peut plus tous les absorber ? Ou une université réellement au service du développement national, formant des ingénieurs agronomes, des vétérinaires, des techniciens numériques, des chercheurs en santé publique, des juristes spécialisés en droit des ressources naturelles ? Ces deux visions de l'université ne requièrent pas les mêmes réformes et ne conduisent pas aux mêmes politiques. Choisir entre elles est d'abord un acte politique, qui ne peut être accompli que par les Tchadiens eux-mêmes. Mais il appartient à la recherche de leur en fournir les outils d'analyse.

Références bibliographiques

Agence Ecofin, 2024. *Le Tchad lance le PRODEST pour optimiser l'enseignement supérieur.*

- Agence Ecofin (décembre).
Agence Ecofin, 2025. *Tchad : lancement des guichets emploi dans les universités*. Agence Ecofin (mars).
- AGPM (Banque Islamique de Développement), 2024. *Projet de Développement de l'Enseignement Supérieur au Tchad (PRODEST)*. Avis général de passation des marchés N°001/MESRS/SG/UV/PRODEST/2024. BIsD.
- Africa24, 2024. *Tchad : le taux de chômage des jeunes diplômés sans emploi estimé à plus de 60 % en 2023*. Africa24 TV, octobre.
- Alwihdainfo, 2024. *Tchad : le taux d'échec élevé des étudiants à l'Université de N'Djamena, une situation alarmante*. Alwihdainfo, septembre.
- Alwihdainfo, 2025. *Tchad : l'ONAPE et l'Université de N'Djamena unissent leurs forces pour l'emploi des jeunes diplômés*. Alwihdainfo.
- Agence universitaire de la Francophonie (AUF), 2024. *Université de N'Djaména*. AUF.
- CAMES, 2024. *À la découverte de nos IESR : Université de N'Djaména*. Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur.
- DiMaggio Paul & Powell Walter, 1983. "The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields". *American Sociological Review*, 48(2), pp 147-160.
- Grant & Booth Andrew, 2009). "A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies". *Health Information & Libraries Journal*, 26(2), pp 91-108.
- International Association of Universities, 2024. *Université de N'Djaména*. WHED – World

Higher Education Database.

Manara Radio Télévision, 2025. *Bourses de Formation des Formateurs : le Ministère de*

l'Enseignement supérieur lance un appel à candidatures. Manara (février).

Martin, 2014. *Réformes de l'enseignement supérieur en Afrique : éléments de comparaison.*

UNESCO-IIEP.

N'Djaména Hebdo, 2022. *50 ans de l'Université de N'Djaména.* N'Djaména Hebdo (avril).

Pita Agbobli, 2016. "La réforme LMD en Afrique subsaharienne francophone : entre

ambitions modernisatrices et réalités institutionnelles ». *Revue internationale d'éducation de*

Sèvres, 71, 87-96.

PNUD, 2022. *Rapport sur le développement humain 2021-2022.* Programme des Nations

Unies pour le développement.

Politique nationale enseignante du Tchad (PNET), 2024. *Document de politique nationale des*

enseignants du Tchad. Teacher Task Force.

Portail de la renaissance du Tchad, 2024. *Enseignement supérieur au Tchad : lancement*

officiel du Projet PRODEST. Portail.td (décembre).

Réalités Info, 2024. *Tchad : lancement du PRODEST, une étape décisive pour le*

développement de l'enseignement supérieur (décembre).

Torraco, 2005. "Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples". *Human*

Resource Development Review, 4(3), pp 356-367.

Université de N'Djaména (UNDJ), 2024. *Présidence — Message du Président.*

Université de N'Djaména (UNDJ), 2024. *Accueil — Présentation institutionnelle.*

Wolbers Maarten & Verhagen, 2020. "Evaluation of the LMD reform in medical school of University of Lomé (Togo): Strengths and weaknesses". *BMC Medical Education*, 20, pp 1-7.

Facteurs psychosociaux de la motivation en contexte de guerre asymétrique : Etude au sein du 11^e bataillon d'intervention rapide du Burkina Faso

Soumaïla KENON ;

Psychologue social, du travail et des organisations, Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ)

kenonsaf@gmail.com

Michel TINDANO,

Assistant des Ressources Humaines, 11^e Bataillon d'Intervention Rapide (11^e BIR)

michelbaphtindano@gmail.com

Burkina Faso

Résumé

Depuis 2015, le Burkina Faso connaît une intensification des attaques de groupes armés non étatiques, inscrivant les forces armées dans une situation de guerre asymétrique prolongée où la motivation du personnel dépend aussi de facteurs psychosociaux liés au moral, à la cohésion et à la reconnaissance. Cette étude, menée au sein du 11^e Bataillon d'Intervention Rapide (11^e BIR), analyse les principaux déterminants psychosociaux de la motivation au travail à partir d'une enquête quantitative descriptive réalisée de novembre 2024 à janvier 2025 auprès de 305 militaires. Les résultats montrent que 94,75% des répondants jugent les relations entre collègues motivantes et que 100% déclarent être satisfaits de leur appartenance au 11^e BIR. En revanche, 35,41% perçoivent les relations hiérarchiques comme peu ou pas motivantes et 60% considèrent les promotions par désignation comme démotivantes. Sur le plan extrinsèque, 56,39% se disent très satisfaits de l'environnement de travail, mais près de 59% ne sont pas pleinement satisfaits du logement en caserne. Ces résultats suggèrent que la motivation au sein de l'unité repose sur

un équilibre entre cohésion, justice perçue, reconnaissance des compétences et conditions de vie.

Mots-clés : *motivation, facteurs psychosociaux, cohésion, justice organisationnelle, armée, Burkina Faso.*

Abstract

Since 2015, Burkina Faso has faced an intensification of attacks by non-state armed groups, placing the armed forces in a prolonged asymmetric warfare context in which personnel motivation must also be understood through psychosocial factors related to morale, cohesion, and recognition. This study, conducted within the 11th Rapid Intervention Battalion (11th RIB), examines the main psychosocial determinants of work motivation based on a descriptive quantitative survey carried out from November 2024 to January 2025 among 305 soldiers. The findings show that 94.75% of respondents consider peer relations motivating, and 100% report satisfaction with their membership in the 11th RIB. In contrast, 35.41% perceive hierarchical relations as little or not motivating, and 60% consider promotion by appointment demotivating. On the extrinsic level, 56.39% report being highly satisfied with their work environment, whereas nearly 59% are not fully satisfied with barracks housing conditions. These results suggest that motivation within the unit rests on a delicate balance between cohesion, perceived justice, recognition of competence, and living conditions.

Keywords: *motivation, psychosocial factor, cohésion, organizational justice, military personnel, Burkina Faso.*

Introduction

Les travaux en psychologie du travail et en psychologie militaire montrent de manière convergente que la motivation des soldats en opération dépend non seulement des conditions matérielles et organisationnelles mais également des dynamiques de cohésion, de leadership et de justice perçue (Vroom, 1964 ; Adams, 1963 ; Greenberg, 2004 ; Bartone & Adler, 1999 ; MacCoun & Hix, 2001). Ainsi dans les conflits asymétriques, le maintien du moral et de l'engagement des troupes constituent un déterminant essentiel de la performance opérationnelle, au même titre que les équipements et la doctrine militaire. Au Burkina Faso, l'intensification des attaques terroristes depuis 2015 a conduit à une réorganisation du dispositif militaire et à la création d'unités spécialisées. Parmi ces unités il y a le 11^e Bataillon d'Intervention Rapide (11^e BIR) créé en octobre 2023. Dans ce contexte de combat intense, les militaires sont exposés à une pression opérationnelle continue ce qui peut accroître le risque d'épuisement lorsque leurs ressources psychosociales sont

insuffisantes. C'est ce que confirment les travaux sur le burnout et la santé psychique en milieu militaire menés par Maslach en 1982 et Rusu en 2020. De ce fait, cet article en s'inscrivant dans le champ de la psychologie sociale et de la psychologie du travail s'appuie sur une enquête de terrain. Il vise à analyser de manière empirique les déterminants psychosociaux de la motivation au sein du 11^e BIR. Il mobilise les courants des théories du processus et du contenu de la motivation ainsi que les recherches consacrées à la cohésion et au leadership.

1. Cadre théorique

Les théories de contenu de la motivation, notamment celles de Maslow (1943) et de Herzberg et al. (1959), postulent que la satisfaction des besoins fondamentaux (sécurité, logement et hygiène de vie) ainsi que celle des facteurs d'hygiène, tels que le salaire et les conditions de travail, constitue une base nécessaire pour que les facteurs motivateurs, comme la reconnaissance, la responsabilité et le sens du travail, puissent produire pleinement leurs effets. Les théories de processus, illustrées par Vroom (1964) et Adams (1963), mettent, quant à elles, l'accent sur les relations entre effort, performance et récompense, ainsi que sur la perception de justice distributive et procédurale. De nombreuses recherches ont également montré que les injustices perçues concernant la rémunération ou les promotions, sont associées à une baisse de motivation, à une augmentation du stress et à l'émergence d'attitudes plus cyniques à l'égard de l'organisation (Greenberg, 2004 ; Tepper, 2001).

Parallèlement, la littérature en psychologie militaire souligne que la cohésion de groupe et la qualité du leadership constituent des déterminants majeurs du moral, de la résilience et de la performance au combat (Griffith, 2002 ; Ahronson & Cameron, 2007 ; Bartone & Adler, 1999 ; Bury, 2018 ; Jordan et al., 2002). Les études longitudinales recensées par Bøe et al. (2022) montrent également que la cohésion est associée à une meilleure santé mentale, à une plus grande confiance dans la gestion du stress et à une préparation militaire accrue. Dans cette perspective, la

motivation au sein du 11^e BIR peut être comprise comme le résultat d'une interaction entre les besoins individuels, la dynamique de groupe et la justice organisationnelle, en cohérence avec les approches contemporaines de la psychologie des organisations.

En résumé, l'ancrage théorique retenu articule trois registres complémentaires : les modèles classiques de la motivation au travail (théories de contenu et de processus), les travaux sur la cohésion et le leadership en milieu militaire, et les recherches sur la justice organisationnelle. Cette articulation permet d'appréhender la motivation des militaires comme le produit d'une combinaison de besoins individuels, de dynamiques de groupe et de perceptions de justice dans l'allocation des ressources et des promotions.

2. . Méthodologie

Une approche quantitative descriptive a été retenue afin d'obtenir une cartographie globale des perceptions de motivation et de justice au sein d'une unité engagée dans un contexte opérationnel à haute intensité, tout en respectant les contraintes de temps et de disponibilité des militaires.

2.1. Terrain, période et participants

L'étude a été conduite au sein du 11^e BIR, unité créée en octobre 2023 et basée à Tenkodogo, dans un contexte de montée en puissance rapide des effectifs militaires au Burkina Faso. La collecte de données s'est déroulée de **novembre 2024 à janvier 2025**, après plus d'une année de fonctionnement opérationnel de l'unité. L'échantillon comprend **305 militaires** : 5 officiers (1,64%), 55 sous-officiers (18,03%) et 245 militaires du rang (80,33%). La population est très majoritairement **jeune** (67,87% ont entre 20 et 29 ans ; 30,82% entre 30 et 39 ans) et **peu diplômée** (60,33% CEP ; 31,80% BEPC ; 4,26% bac ; 3,61% licence ou plus). Ces caractéristiques rejoignent les profils opérationnels décrits dans

les travaux sur les armées engagées dans des conflits à haute intensité en contexte africain.

Le 11^e BIR constitue un cas particulièrement pertinent, en raison de sa création récente, de son engagement opérationnel soutenu et de la jeunesse de ses effectifs, caractéristiques qui en font un terrain privilégié pour l'étude des facteurs psychosociaux de la motivation en contexte de guerre asymétrique.

2.2. Outils et variables

Le questionnaire structuré s'inspire des modèles de la motivation au travail et de la justice organisationnelle, notamment ceux de Vroom, Adams et Greenberg, afin de construire des items portant sur plusieurs dimensions. Il évalue d'abord la motivation perçue à travers les relations entre collègues et avec la hiérarchie, puis le sentiment d'appartenance à l'unité. Il prend également en compte la perception de la justice des promotions, en distinguant les promotions fondées sur les compétences de celles obtenues par désignation, ainsi que la satisfaction vis-à-vis de la rémunération et des conditions matérielles, notamment le logement, l'environnement de travail et le matériel de combat. Les réponses sont recueillies à l'aide d'échelles de type Likert, allant de « très motivant » à « démotivant » pour les items relatifs à la motivation, et de « très satisfait » à « insatisfait » pour ceux portant sur les conditions de travail.

Ces dimensions opérationnelles traduisent concrètement, dans le contexte du 11^e BIR, les apports des théories de la motivation (Vroom, Maslow, Herzberg), de la justice organisationnelle (Adams, Greenberg) et de la cohésion militaire (Bartone & Adler, Griffith), en centrant l'analyse sur la cohésion, la relation hiérarchique, la justice des promotions et les conditions matérielles.

2.3. Analyse des données

Les données quantitatives ont été traitées par **statistiques descriptives** (fréquences, pourcentages) et croisements simples entre variables sociodémographiques et variables de motivation. La démarche, de type évaluatif exploratoire, s'inscrit dans la logique d'analyses menées dans d'autres contextes militaires pour appréhender le moral et la cohésion (Bury, 2018 ; Jordan et al., 2002).

3. Résultats

3.1. Profils sociodémographiques

Tableau 1. Répartition des répondants selon l'âge

Tranche d'âge	Effectif (n)	Pourcentage (%)
20-29 ans	207	67,87
30-39 ans	94	30,82
40 ans et plus	4	1,31
Total	305	100

La majorité des militaires appartient à la tranche des 20-29 ans, ce qui montre que l'échantillon est essentiellement jeune. Sur le plan de l'instruction, 60,33% des répondants ont le CEP et 31,80% le BEPC, ce qui renforce l'importance de la formation continue et des perspectives de promotion interne comme leviers de reconnaissance.

3.2. Facteurs intrinsèques de motivation

Tableau 2. Perception des relations entre collègues et avec la hiérarchie

Dimension évaluée	Très motivantes (%)	Motivantes (%)	Peu ou pas motivantes (%)
Relations entre collègues	60,98	33,77	5,25
Relations avec la hiérarchie	28,85	35,74	35,41

Les relations entre collègues sont jugées très motivantes ou motivantes par 94,75% des répondants, ce qui confirme le rôle central de la cohésion sociale dans le maintien du moral et de la préparation opérationnelle. En revanche, les relations avec la hiérarchie apparaissent plus contrastées, avec 35,41% de réponses peu ou pas motivantes, ce qui suggère des marges d'amélioration dans le leadership de proximité. Le sentiment d'appartenance au 11^e BIR est très élevé car aucun répondant ne se déclare insatisfait. Ce qui témoigne d'une forte identification organisationnelle et d'un bon niveau de cohésion interne.

3.3. Justice perçue des promotions

Les promotions fondées sur les compétences et les performances sont jugées très motivantes par 59,34% des militaires et moyennement motivantes par 28,52%, soit près de 88% d'évaluations positives. À l'inverse, les promotions par désignation sont perçues comme peu ou démotivantes par 60% des répondants. Ces résultats illustrent clairement les mécanismes décrits par la théorie de l'équité et par les travaux sur la justice organisationnelle. Ils montrent que les perceptions d'injustice distributive et procédurale peuvent réduire la motivation,

accroître le stress et favoriser des attitudes de retrait ou de cynisme à l'égard de l'organisation.

3.4. Rémunération et conditions matérielles

Les incitations financières, notamment les primes opérationnelles et les allocations alimentaires, sont globalement jugées satisfaisantes, ce qui confirme l'importance des facteurs extrinsèques dans un contexte de risque élevé.

Tableau 3. Satisfaction vis-à-vis des conditions matérielles

Dimension	Très satisfaits (%)	Moyennement satisfaits (%)	Insatisfaits (%)
Environnement de travail	56,39	21,97	21,64
Logement	40,98	57,38	1,64

Les conditions matérielles apparaissent plus nuancées. L'environnement de travail est bien perçu par une majorité des militaires, mais le logement reste une difficulté notable : près de 59% des répondants ne sont pas pleinement satisfaits de leur logement. Dans le contexte du 11^e BIR, cette situation peut constituer un risque latent pour la motivation à moyen terme, en particulier si elle se combine à la fatigue opérationnelle et à la pression du terrain.

4. Discussion

Cette discussion reprend les principaux résultats à la lumière des cadres théoriques de la motivation, de la cohésion de groupe et de la justice organisationnelle mobilisés dans la première partie.

En effet, les résultats empiriques confirment, dans le contexte spécifique du 11^e BIR, plusieurs enseignements bien établis dans la littérature internationale. En premier lieu, la cohésion entre pairs apparaît comme un déterminant majeur de la motivation. Ce constat rejoint les travaux qui montrent que la cohésion est associée à une meilleure performance perçue, à une plus grande capacité de gestion du stress et à un moral plus élevé (Griffith, 2002 ; Jordan et al., 2002 ; McAndrew et al., 2017 ; Bury, 2018). Le fait que 94,75% des répondants évaluent positivement les relations entre collègues et que 100% déclarent appartenir à l'unité avec satisfaction contribue à expliquer le niveau élevé de disponibilité opérationnelle observé sur le terrain. Ces résultats invitent à considérer la cohésion non pas comme un effet spontané du terrain, mais comme un levier de gestion à part entière, nécessitant des actions de formation, de soutien et de reconnaissance ciblées au sein des unités.

En deuxième lieu, la perception de justice liée aux promotions constitue un point particulièrement sensible. L'écart marqué entre l'appréciation des promotions fondées sur les compétences, jugées très motivantes par 59,34% des répondants, et celle des promotions par désignation, considérées comme peu ou démotivantes par 60% d'entre eux, illustre clairement les mécanismes mis en évidence par Adams (1963) ainsi que par les recherches sur la justice organisationnelle. Lorsque les soldats perçoivent un décalage entre leurs efforts, leurs sacrifices et les récompenses obtenues, la motivation peut se transformer en résignation, voire en cynisme (Sweeney & McFarlin, 1993 ; Greenberg, 2004).

Par ailleurs, la qualité du leadership apparaît comme un levier d'amélioration prioritaire. La proportion de 35,41% de militaires jugeant les relations hiérarchiques peu ou pas motivantes rejoint les études qui montrent que le leadership transformationnel ou de proximité constitue un antécédent important de la cohésion, du moral et de la santé mentale (Bartone & Adler, 1999 ; Arthur &

Hardy, 2014). Dans une unité jeune et fortement sollicitée, un déficit de reconnaissance ou de communication de la part de la hiérarchie peut rapidement devenir une source supplémentaire de stress psychosocial.

Enfin, les conditions de logement renvoient aux travaux portant sur les déterminants matériels de la santé mentale et du bien-être. Les recherches récentes sur les militaires et les vétérans indiquent qu'un logement instable ou de mauvaise qualité est associé à une augmentation des troubles psychiques et à des difficultés accrues d'accès aux soins. Le fait que près de 59% des militaires du 11^e BIR ne soient pas pleinement satisfaits de leur logement suggère que ce facteur peut, à terme, interagir avec la fatigue opérationnelle et favoriser une usure psychique progressive, conformément à la logique des facteurs d'hygiène décrite par Herzberg et al. (1959).

Globalement, ces données montrent que la motivation en contexte opérationnel est un processus psychosocial complexe. La cohésion et le sentiment d'appartenance peuvent compenser temporairement certaines fragilités organisationnelles. Mais la persistance d'injustices perçues et de conditions matérielles insuffisantes risque d'éroder progressivement le capital de motivation et de résilience des militaires.

5. Limites et perspectives

Cette étude comporte plusieurs limites. D'abord, elle est monocentrique et menée uniquement au sein du 11^e BIR, ce qui restreint la généralisation des résultats aux autres unités militaires, voire à d'autres contextes nationaux. Ensuite, la faible représentation des officiers, qui ne constituent que 1,64% de l'échantillon, limite l'analyse fine des perceptions liées au leadership et à la gestion hiérarchique. Par ailleurs, le caractère transversal de l'enquête, réalisée entre novembre 2024 et janvier 2025, ne permet pas d'observer l'évolution de la motivation dans le

temps, alors que plusieurs travaux sur la cohésion recommandent des approches longitudinales. Enfin, le recours à des auto-questionnaires expose les résultats à un biais de désirabilité sociale, particulièrement plausible dans un environnement militaire hiérarchisé.

Ces limites ouvrent toutefois plusieurs perspectives de recherche. Il serait pertinent de conduire des études comparatives entre différentes unités et, plus largement, entre plusieurs pays de la sous-région afin de mieux cerner les spécificités contextuelles de la motivation militaire. De futures recherches gagneraient également à intégrer des indicateurs de santé mentale, tels que le stress post-traumatique, le burnout ou la consommation de substances, comme l'ont fait d'autres travaux portant sur les forces armées. En plus, des suivis longitudinaux permettraient de mesurer l'impact de réformes organisationnelles, notamment la transparence des promotions, l'amélioration des conditions de logement et le renforcement de l'accompagnement psychosocial, sur la motivation, la cohésion et la performance opérationnelle. Enfin, une approche mixte combinant questionnaires et entretiens approfondis permettrait de saisir plus finement les dynamiques de reconnaissance, de leadership et de justice perçue en situation opérationnelle.

Conclusion

En mobilisant les apports de la psychologie du travail, de la psychologie sociale et de la psychologie militaire, cette étude met en évidence que la motivation des militaires du 11^e BIR repose sur un équilibre délicat entre cohésion, sentiment d'appartenance, reconnaissance et justice perçue, d'une part, et satisfaction des besoins matériels de base, d'autre part. Les résultats rejoignent les analyses de MacCoun et Hix (2001) sur le rôle de la cohésion dans la performance, ainsi que celles de Greenberg(2004) et

d'Adams (1959) sur la justice organisationnelle comme condition de la motivation durable.

Dans une perspective de gestion des ressources humaines militaires au Burkina Faso, ces constats plaident pour des actions articulées autour de quatre axes : le renforcement de la cohésion et de la reconnaissance non financière, l'amélioration des conditions de logement et de vie, la réforme des promotions afin de les rendre plus transparentes et équitables, ainsi que le développement d'un leadership de proximité sensible aux enjeux psychosociaux. L'enjeu est de consolider un environnement organisationnel capable de soutenir durablement l'engagement, la discipline et la résilience des militaires dans un contexte opérationnel exigeant.

Références

- ADAMS John Stacey, 1963. « Toward an understanding of inequity ». In : *Journal of Abnormal and Social Psychology*, Vol. 67, N°5, pp. 422-436.
- AHRONSON Arnie & CAMERON James E., 2007. « The nature and consequences of group cohesion in a military sample ». In : *Military Psychology*, Vol. 19, N°1, pp. 9-25.
- ARTHUR Christopher A. & HARDY Lew, 2014. « Transformational leadership: A quasi-experimental study ». In : *Leadership & Organization Development Journal*, Vol. 35, N°1, pp. 38-53.
- BARTONE Paul T. & ADLER Amy B., 1999. « Cohesion over time in a peacekeeping medical task force ». In : *Military Psychology*, Vol. 11, N°1, pp. 85-107.
- BURY Adam S., 2018. « Building unit cohesion: How leaders can foster cohesion in today's military environment ». In : *Small Wars Journal*, Vol. 14, N°3.
- FORS BRANDEBO Maria, BÖRJEJESSON Maria & HILMARSSON Hjörvar, 2022. « Longitudinal studies on

- cohesion in a military context: A systematic review ». In : *Military Psychology*, Vol. 34, N°6, pp. 732-741.
- GREENBERG Jerald, 2004. « Stress fairness to fare no stress: Managing workplace stress by promoting organizational justice ». In : *Organizational Dynamics*, Vol. 33, N°4, pp. 352-365.
 - GRIFFITH James, 2002. « Multilevel analysis of cohesion's relation to stress, well-being, identification, disintegration, and perceived combat readiness ». In : *Military Psychology*, Vol. 14, N°3, pp. 217-239.
 - HERZBERG Frederick, MAUSNER Bernard & SNYDERMAN Barbara B., 1959. *The motivation to work*, 2e éd., Wiley, New York.
 - JORDAN Bonita K., MARMAR Charles R., FAIRBANK John A., SCHLENGER William E., KULKA Richard A., HOUGH Richard L. & WEISS Daniel S., 1992. « Problems in families of male Vietnam veterans with posttraumatic stress disorder ». In : *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol. 60, N°6, pp. 916-926.
 - MACCOUN Robert J. & HIX William M., 2001. « Unit cohesion and military performance ». -In: RAND Corporation (dir.), *Sexual orientation and U.S. military personnel policy: An update of RAND's 1993 study*, pp. 137-165, RAND Corporation, Santa Monica.
 - MASLACH Christina, 1982. *Burnout: The cost of caring*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 - MASLOW Abraham H., 1943. « A theory of human motivation ». In : *Psychological Review*, Vol. 50, N°4, pp. 370-396.
 - MCANDREW Lisa M., SANTOS Sandra L., HELMER Deborah A. & QUIGLEY Karen S., 2017. « Beyond stereotypes of military veterans: Identifying heterogeneity within a high-risk population ». In : *Social Science & Medicine*, Vol. 177, pp. 109-117.

- RUSU Petru P., 2020. « Military personnel mental health: An integrative review ». In : *Military Psychology*, Vol. 32, N°2, pp. 107-121.
- SWEENEY Paul D. & MCFARLIN Dean B., 1993. « Workers' evaluations of the "ends" and the "means": An examination of four models of distributive and procedural justice ». In : *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 55, N°1, pp. 23-40.
- TEPPER Bennett J., 2001. « Health consequences of organizational injustice: Tests of main and interactive effects ». In : *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 86, N°2, pp. 197-215.
- VROOM Victor H., 1964. *Work and motivation*, Wiley, New York.